

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**ТВОРЧЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ
CREATIVITY AND PERSONALITY**

МАТЕРИАЛЫ

Международной очно-заочной научно-практической конференции

MATERIALS

International full-time and part-time scientific and practical conference

**Донецк
2017
Donetsk
2017**

УДК 159.923
ББК Ю93
Т28

Рекомендовано к печати по решению Оргкомитета Международной очно/заочной научно-практической конференции «Творчество и личность»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

КОСТРОВЕЦ
Лариса
Борисовна

ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», доктор экономических наук, доцент

ДОРОФИЕНКО
Вячеслав
Владимирович

проректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», доктор экономических наук, профессор

САБИРЗЯНОВА
Инна
Викторовна

заведующий кафедрой философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», кандидат философских наук, доцент

БРАТКОВСКИЙ
Мирон
Леонидович

директор Центра дополнительного профессионального образования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», доктор наук по государственному управлению, профессор

Т28. Творчество и личность: материалы Междунар. очно/заочн. науч.-практ. конф., 1 декабря 2016 г., г. Донецк / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – 588 с.

C28. Creativity and personality: materials of the International full-time and part-time scientific and practical conference, December 1, 2016, c. Donetsk / SEI HVE «DonAMPA». – Donetsk: DonAMPA, 2017. – P.588

УДК 159.923
ББК Ю93

Сборник «Творчество и личность» является результатом коллективного труда работников высших учебных заведений, академических и отраслевых научных организаций, сотрудников международных, государственных и региональных организаций, ученых, педагогов, методистов, аспирантов, магистрантов и студентов.

В рукописи сборника сохранена авторская позиция каждого автора, внесенные изменения носят исключительно редакционный характер.

Редакционная коллегия не всегда полностью разделяет точки зрения авторов, тем не менее, считает их интересными и поддерживает авторские начинания.

Издание заинтересует ученых, педагогов, студентов, а также широкий круг читателей.

Все статьи, изложенные в данном сборнике, были получены редакционной коллегией с 1 октября по 1 декабря 2016 года.

Авторы научных статей несут ответственность за оригинальность текстов, а также достоверность изложенных фактов и положений

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ТВОРЧЕСТВА. ТВОРЧЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ

Поправко А.К., Поправко А.А. <i>(Донецк)</i> ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСГУМАНИЗМА КАК МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА ХХІ ВЕКА.....	16
Арпентьева М.Р. <i>(Калуга)</i> ЛЖЕНАУКА И НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО.....	18
Ковалева И.И. <i>(Донецк)</i> К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ТВОРЧЕСТВА И ЕГО ДЕТЕРМИНАНТАХ.....	24
Сабирзянова И.В., Сабирзянова В.В. <i>(Донецк)</i> ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА.....	27
Давыденко Э. Н. <i>(Донецк)</i> СООТНОШЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И ИРРАЦИОНАЛЬНОГО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ: ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ.....	31
Шатохина Н.П. <i>(Донецк)</i> МОДИФИКАЦИИ ТВОРЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.....	38
Чугрина О.Р., Гашутина Е.Э. <i>(Донецк)</i> ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНИЗМА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ИСКУССТВА.....	43
Винницкая Е.В. <i>(Донецк)</i> ТВОРЧЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ.....	48
Непиющая И.А. <i>(Донецк)</i> РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ «ТВОРЧЕСТВО» В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ.....	53

Микк Е. Ю. <i>(Донецк)</i> ГЕНЕЗИС КОНЦЕПТА «ТВОРЧЕСТВО» В СИСТЕМЕ ФИЛОСОФСКИХ ЗНАНИЙ.....	57
Тыщук Д.С. <i>(Луганск)</i> СЛОВО КАК СРЕДСТВО НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА В КОНТЕКСТЕ УЧЕНИЯ М. БАХТИНА.....	64
Бондаренко Т.В. <i>(Донецк)</i> ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ТВОРЧЕСТВА: ТВОРЧЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ.....	68
Хусаинова Д.Ф. <i>(Ульяновск)</i> МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.....	72
Белоусова Т.С. <i>(Ульяновск)</i> ТВОРЧЕСТВО КАК ДАР.....	75
Горшкова Д.А. <i>(Донецк)</i> ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСТВА КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЗНАТЕЛЬНОГО И БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХИКИ (НА ПРИМЕРЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).....	77
Яковенко Я.А. <i>(Донецк)</i> НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОГО ОБРАЗА СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.....	82
Родченко Н.В. <i>(Донецк)</i> ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ ТВОРЧЕСТВО В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ.....	86
Дилекеева Е.Ю. <i>(Ульяновск)</i> ТВОРЧЕСТВО КАК ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	92
Ушакова И.Н. <i>(Донецк)</i> ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСТВА В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ ОСМЫСЛЕНИИ.....	94
Литвинова Е.А. <i>(Донецк)</i> ВЛИЯНИЕ ЛОГИКИ НА ЦИКЛ ПРОДАЖ.....	98

Чикерда Д.А. (Донецк) ТВОРЧЕСТВО КАК ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА: ОПЫТ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ.....	102
Зобкова Т.А. (Донецк) НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ ЭКСПЛИКАЦИИ.....	107
Крупченко Р.А. (Донецк) ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ.....	112
Круглова А. Ю. (Луганск), Феденко Н.Г. (Москва) ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУКЛЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.....	116
Мороховская А.Н. (Ялта) ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ «АПОКАЛИПСИСА» А. ДЮРЕРА....	121
Ясинская Д.Р. (Ялта) ТРАДИЦИИ СЕКУЛЯРИЗМА В ДУХОВНЫХ СОЧИНЕНИЯХ П.И. ЧАЙКОВСКОГО.....	124
Погорелова А.С. (Донецк) СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В НЕСТАБИЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ.....	128
Муха Е.А. (Донецк) ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА ГЕНИАЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО.....	132
РАЗДЕЛ 2. КАЧЕСТВА ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ	
Чубучная Е В., Мазуркевич Л.А. (Донецк) ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ ПСИХОЛОГИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ.....	136
Финогеева Т.Е. (Луганск) АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА.....	141

Виллюжанина Т.А. (Донецк) ДЕТЕКТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ БУДУЩЕГО ЮРИСТА.....	144
Куликовская Е.А. (Донецк) ВЛИЯНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ.....	149
Федечко Л.В. (Луганск) ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ.....	154
Бойкив Н.Ю. (Донецк) ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПОУ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН.....	159
Тихомирова Н.Ф. (Луганск) ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ.....	164
Доронина Н.Н. (Белгород) РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ	168
Спрожецкая Ю.А. (Луганск) ЛИЧНОСТЬ БУДУЩЕГО ЛОГОПЕДА И ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	170
Смоленская А.М. (Донецк) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.....	175
Кускова К.С. (Донецк) ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ.....	179
Лыкова Т.В. (Макеевка) РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТАРШЕКЛАССНИКОВ.....	185
Деменкова Н.Ю., Деллалова Е.В. (Донецк) ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ В ТЕХНОЛОГИИ ЛИЧНОСТНО-	

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА.....	189
Скрипников В.В. (<i>Луганск</i>) ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	194
Строкач И.Б. (<i>Донецк</i>) ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У МОЛОДЕЖИ.....	198
Чайка Л.В. (<i>Донецк</i>) ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И ЕЁ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВОСПИТАТЕЛЬНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.....	203
Татар В.М. (<i>Донецк</i>) ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.....	208
Тищенко Е.В. (<i>Луганск</i>) ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА.....	213
Бобришева Л.С., Терских Л.А. (<i>Луганск</i>) АКМЕТОНИКА ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ НА УРОВНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО «АКМЕ»	217
Маслюк А.А., Сабирзянова И.В. (<i>Донецк</i>) СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	221
Krylova Ekaterina, Chibisova Alina (<i>Москва</i>) THE PROBLEMS OF CUSTOMS SERVICEQUALITY IMPROVEMENT IN RUSSIA.....	225
Раков В.Н., Резцов П.И., Баранецкий В.В. (<i>Донецк</i>) ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ТВОРЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ.....	230
Филимонова Е.Ю. (<i>Луганск</i>) РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТА- ХОРЕОГРАФА В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ	

ПОДГОТОВКИ.....	235
Черноус А.А. <i>(Донецк)</i> РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ У ОДАРЁННЫХ ПОДРОСТКОВ	241
Гусейнова К.Э. <i>(Донецк)</i> ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ФИЛОСОФИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.....	245
Балагуров А.В. <i>(Донецк)</i> ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ КАК ФАКТОР ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ.....	250
Константинова М.А. <i>(Донецк)</i> ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ.....	255
Таран А.В. <i>(Донецк)</i> ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА.....	258
Колесникова М.Д. <i>(Донецк)</i> ФЕНОМЕН ОДАРЕННОСТИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПСИХОЛОГОВ.....	261
Падаева А.С. <i>(Донецк)</i> КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ.....	265
Коцур А.В. <i>(Донецк)</i> РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА.....	268
Кошелева К.С. <i>(Донецк)</i> ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ МЕНЕДЖЕРА ПО ТУРИЗМУ.....	272
Кузьменко К.В. <i>(Донецк)</i> КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ МЕНЕДЖЕРА В ТУРИЗМЕ (ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ А. МАСЛОУ).....	276
Якименко Е.А. <i>(Донецк)</i> ТВОРЧЕСТВО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА ПО ТУРИЗМУ.....	279

Гавриленко В.М. (Донецк) ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ-УПРАВЛЕНЦЕВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ.....	283
Бычкова Е.В. (Донецк) «Я-КОНЦЕПЦИЯ» ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.....	287
Мамедова Д.М. (Донецк) ВЛИЯНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ.....	292
Тарасенко О.В. (Донецк) ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА.....	297
Левченкова Н.З. (Донецк) ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ.....	302
Эсаулова В.А. (Луганск) РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ.....	306
Козлова А.В. (Донецк) ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕНЕДЖЕРА.....	309
Тарусин А.С. (Донецк) СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ.....	312
Бирюкова М.С. (Луганск) СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ.....	316
Юсеф Ю.В., Плахотник А.Н. (Луганск), Алиев А.Ю. (Донецк) ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ.....	321
Даренский В.Ю. (Луганск) ТВОРЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ НАУЧНОГО ОТКРЫТИЯ.....	325

Коноваленко Н.В., Бондарева В.И. (Донецк) ДЕТЕРМИНАНТЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ УПРАВЛЕНИЯ.....	330
---	-----

Азарова Н.Н. (Донецк) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ.....	334
--	-----

**РАЗДЕЛ 3. ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА И ФАКТОРЫ ЕЕ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩЕГО УПРАВЛЕНЦА**

Саливанов А.В. (Феодосия) ТВОРЧЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ.....	339
---	-----

Корниенко Н.В. (Донецк) ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.....	343
---	-----

Степанчук Н.Н. (Донецк) ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.....	348
---	-----

Коржова Д.А. (Донецк) ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО УПРАВЛЕНЦА В МЕДИЦИНЕ.....	353
--	-----

Чугрина О.Р., Гужва Ю.А. (Донецк) РОЛЬ ДЕЛОВЫХ ИГР В МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО УПРАВЛЕНЦА.....	356
--	-----

Гаврилова Е.В., Смирнова А.А. (Донецк) ВЛИЯНИЕ ИНТРОВЕРСИИ-ЭКСТРАВЕРСИИ НА КРЕАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕНЕДЖЕРОВ.....	361
---	-----

Мишина Ю.А. (Донецк) РОЛЬ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА В СИСТЕМЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	365
--	-----

Гуртовой С.А. (Луганск) НУЖЕН ЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	368
Виноградова А.А., Нелепко Т.Н. (Минск) ПРИМЕНЕНИЕ ОПЫТА ЯПОНИИ В УПРАВЛЕНИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ.....	372
Казаченко Н.Г. (Луганск) ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПЕДАГОГА НА БАЗЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ.....	375
Сборщик А.С. (Донецк) КРЕАТИВНОСТЬ В РЕКЛАМЕ.....	381
Сас В.В. (Донецк) ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РУКОВОДИТЕЛЕЙ.....	385
Требухова Е.В. (Донецк) НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ..	389
Иванова А.Ю. (Донецк) МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРОВ.....	393
Баклажова О.В. (Ровеньки) МЕДИАТВОРЧЕСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ.....	399
Трубникова В.В. (Луганск) ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	403
Беликов В.А. (Донецк) ПРОБЛЕМА ЛИДЕРА В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ.....	406
Добрыненко С.С. (Донецк) ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ.....	409
Горденко В.И. (Донецк) КРЕАТИВНАЯ ИДЕЯ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ	

РЕКЛАМЫ.....	412
Василишина Т.В. <i>(Донецк)</i> ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ.....	416
Давыдчук Ю.С. <i>(Донецк)</i> СПЕЦИФИКА ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА МЕНЕДЖЕРА В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.....	421
Морозова А.Ю. <i>(Донецк)</i> ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КРЕАТИВНОСТИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩЕГО УПРАВЛЕНЦА. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ.....	425
Нажалкина Т.И. <i>(Донецк)</i> ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕНЕДЖЕРА НА СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	429
Дыда С.И. <i>(Донецк)</i> ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ.....	434
Коноваленко Н.В., Тулупов Д.В. <i>(Донецк)</i> КРЕАТИВНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ ТВОРЧЕСКОЙ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ МЕНЕДЖЕРА.....	437
Дехтярь С.А. <i>(Донецк)</i> РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УПРАВЛЕНЦА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.....	440
Настругов О.О. <i>(Донецк)</i> РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МАГИСТРАНТОВ В УСЛОВИЯХ БАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ.....	445
Пеков Д.С. <i>(Донецк)</i> АНАЛИЗ СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЛОСОФИИ ТВОРЧЕСТВА.....	451
Комиссаров Б.Н., Слепов Б.В. <i>(Донецк)</i> ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОФИЦЕРА В ВОЕННО- УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	455

Восковская Д.А., Сабирзянова И.В. <i>(Донецк)</i> УПРАВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	457
Литвиненко А., Сабирзянова И.В. <i>(Донецк)</i> ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА.....	462
Осифов А.Ю. <i>(Донецк)</i> ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО УПРАВЛЕНЦА.....	467
Нагопетьян М.Х. <i>(Донецк)</i> РЕАЛИЗАЦИЯ ФИЛОСОФСКИХ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	472
Полехин А.В. <i>(Донецк)</i> СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА.....	476

РАЗДЕЛ 4. СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ. ТВОРЧЕСТВО И КРЕАТИВНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Сидоров А.В., Шемляков А.Д. <i>(Донецк)</i> ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СМЕНЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА.....	480
Сандыга О.И. <i>(Алчевск)</i> КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ СОЦИУМА КАК ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.....	484
Ракитская А.А. <i>(Гомель)</i> ДЕКОМПОЗИЦИЯ СФЕРЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИНЕРГЕТИКИ.....	489
Савчик А.Г. <i>(Донецк)</i> КРЕАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО	

ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ.....	494
Разоренова М.И. (<i>Донецк</i>) ТВОРЧЕСТВО И КРЕАТИВНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.....	497
Маркова Е.Г. (<i>Донецк</i>) САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА.....	501
Кобец С.А. (<i>Донецк</i>) ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ.....	504
Стрижонюк И.В. (<i>Донецк</i>) ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	506
Беспятчук О.А. (<i>Макеевка</i>) РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.....	510
Емченко Н.А. (<i>Луганск</i>) АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ- ХУДОЖНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ.....	515
Кононова А.И. (<i>Белгород</i>) МЕТОДЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ДИАЛОГА КУЛЬТУР.....	519
Пополитов В.В. (<i>Донецк</i>) СПЕЦИФИКА ТВОРЧЕСТВА В ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	524
Тамарова Ю.В. (<i>Ульяновск</i>) ТЕНДЕНЦИИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА И КРЕАТИВНОСТИ.....	528
Вишневская С.А. (<i>Донецк</i>) ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ: КРИТЕРИИ И ФАКТОРЫ ВЫБОРА.....	530
Воробьева И.Е. (<i>Донецк</i>) ТВОРЧЕСТВО И НОВАТОРСТВО В МАРКЕТИНГЕ.....	534

Чаадаева С.А. (Ульяновск) ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ.....	538
Балытникова А.П. (Донецк) ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ВООБРАЖЕНИЯ.....	542
Вилигурина Т.В. (Донецк) ФИЛОСОФИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ.....	547
Коваленко А.П. (Донецк) КРЕАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ЗАЛОГ СОВРЕМЕННОГО ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	552
Остапенко Д.В. (Донецк) ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА КАК РЕСУРС ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	557
Майборода О.С. (Донецк) ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО РОСТА СПЕЦИАЛИСТА.....	561
Колованов А.В. (Донецк) ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.....	565
Чихрадзе А.В. (Донецк) ТВОРЧЕСТВО ЛЮДОВИКО ЭЙНАУДИ КАК ФЕНОМЕН ТРАНСКУЛЬТУРЫ.....	568

РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ТВОРЧЕСТВА. ТВОРЧЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ.

УДК 101.1.

*Поправко Анатолий Константинович
Поправко Александр Анатольевич*

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСГУМАНИЗМА КАК МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА XXI ВЕКА

В настоящее время внимание ученых различных сфер научной деятельности (генетиков, нанотехнологов, биологов, специалистов в области информационных и когнитивных технологий) приковано к проблеме трансгуманизма, создании новой модели постчеловека, по так называемому проекту «Аватар». Поэтому существует потребность в философско-правовом осмыслении данного феномена, в учете тех социальных рисков, которые возникнут при реализации идей трансгуманизма. Трансгуманизм (trans- сквозь, homo- человек) поддерживающее использование достижений науки и технологий для улучшения умственных и физических возможностей человека с целью устранения тех аспектов человеческого существования, которые трансгуманисты считают нежелательными – страданий, болезней, старения и даже смерти [1, с. 35]. Главная задача трансгуманизма – неограниченное совершенство человека, физическое, интеллектуальное, чтобы в плотную подойти к проблеме бессмертия.

Создание «постчеловека» планируется на основе НБИК (нано, био, информационных, когнитивных технологий). В настоящее время наработаны определенные технологии, позволяющие расширить способности и возможности человека на значительно более высоком уровне. Технологии включают в себя нейропротезирование (разработка и изготовление нейронных протезов) для кардинального улучшения зрения, слуха, облегчения боли; нейрокомпьютерный интерфейс – систему для обмена информации между мозгом и компьютером; крионику – систему сохранения в состоянии глубокого охлаждения в надежде на будущее оживление; ноотропы (нейрометаболические стимуляторы) – лекарственные средства, которые призваны стимулировать умственную деятельность человека, активизировать когнитивные функции, улучшать память и способствовать более быстрому обучению человека. Разработана специальная программа «Аватар» – программа достижения бессмертия. Она включает следующие этапы:

1. Искусственная копия тела – 2015-2020 гг.
2. Тело, в которое пересажен мозг – 2020-2025 гг.
3. Тело, в которое переносится сознание – 2025-2035 гг.
4. Тело-голограмма – 2040-2045 гг.

Термин «трансгуманизм» был предложен в 1957 году английским биологом Дэвидом Хаксли, который писал, что человек, реализуя новые возможности своей человеческой природы, окажется на пороге нового образа жизни, столь отличного от нашего, как наш от образа жизни синантропа [2, с. 130-131].

Идеи трансгуманизма получили широкое распространение в США, ведущими центрами трансгуманизма являются NASA и Google. В 2009 году для подготовки кадров по программе «Аватар» создан институт сингулярности во главе с Р. Курцвейлом. В 1998 году философы Н. Бостром и Д. Пирс основали всемирную ассоциацию трансгуманизма, один из теоретиков которой З. Иштван, анонсировавший план создания «трансгуманистической» партии, и заявил, что готов баллотироваться в президенты США.

Апологеты трансгуманизма говорят только о положительном влиянии этой программы на всю жизнь человека и общества. Это преодоление неизлечимых болезней, резкое повышение продолжительности жизни, улучшение интеллектуальных способностей человека. В тоже время явно настораживает высказывание некоторых теоретиков трансгуманизма. Кибернетик К. Варвик заявляет, что те, кто решатся остаться людьми и откажутся улучшаться, будут иметь серьезные проблемы, они будут низшим подвидом и будут представлять собой шимпанзе будущего [3, ч.4 с.11]. Н. Бостром один из основоположников трансгуманизма открыто заявил, что трансгуманизм поможет установить единый мировой порядок с одним центром принятия решений, с одним диктатором или правительством [3, ч.4 с.14]. Таким образом, «постчеловек» не будет нуждаться не только в правовых запретах, но и в морально-этических нормах, которые предполагают обязательства по отношению к другим людям. Мораль и религия отомрут за ненужностью.

Если не будет социального контроля международного сообщества над проектами трансгуманизма, то его сторонники получат контроль над всеми аспектами человеческой деятельности, включая наследственность, интеллект и сознание. Поэтому нельзя не согласиться со словами д.ф.н. Д. И. Дубровского о том, что давно назрела необходимость включения в систему НБИК социогуманитарной составляющей, в том числе социальных технологий, которые призваны осуществлять оценочные и контролирующие функции. Вместо аббревиатуры НБИК нужно принять аббревиатуру НБИКС [4, с.7]. Поэтому нужна широкая этическая дискуссия о роле и месте трансгуманизма в развитии человеческого общества.

Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что человечество стоит перед выбором, который повлияет на жизнь каждого индивида и общества в целом. Пойдем ли мы на то, что ради увеличения продолжительности жизни, физических и умственных способностей человека, мы поступимся моралью и нравственностью, станем бездушными, бездуховными роботами. Борьба между сторонниками и противниками трансгуманизма может перерасти в глобальный конфликт, конфликт прагматизма и духовности, веры и вседозволенности, консерватизма и новых технологий.

Список литературы

1. Bostrom N. A history of transhumanist, thought journal of Evolution and Technology 14 (1) ISSN 1541-0999
2. Гонсалес А. Р. Бессмертие: Как его достичь и как избежать? – СПб: Академия исследований культуры, 2006. – 282 с.
3. Дубровский А. И. «Конвергенции биологических, информационных когнитивных технологий» / Материалы «круглого» стола // Журнал «Вопросы философии». – № 12, 2013. – С. 3-48.
4. Четверикова О. Н. Диктатура просвещённых: о духовных корнях и целях трансгуманизма. – М.: Издательство Юникон, – Ч. 4. – 21 с.

Поправко А. К., Поправко А. А. Философские аспекты трансгуманизма как модели человека XXI века. Аннотация. В статье анализируются социальные риски процесса создания «постчеловека» на основе НБИК (нано, био, информационных и когнитивных технологий), необходимость социального контроля над данными процессами, которые могут создать угрозу человечеству.

Ключевые слова: трансгуманизм, НБИК (нано-, био-, информационные и когнитивные технологии), сверхсоциальное общество, «постчеловек».

A. K. Popravko, A. A Popravko. Philosophical aspects of transhumanism as a human model of the XXI century. Summary. The article analyzes the social risks of the process of creating a «posthuman» based on NBIC (nano, bio, information and cognitive technologies), the need for social control over these processes which can pose a threat to humanity.

Keywords: transhumanism, NBIC (nano-, bio-, information and cognitive technologies), super social society, «posthuman».

УДК 378.12+165.0

Арпентьева Мариям Равильевна

ЛЖЕНАУКА И НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО

В современном мире научное творчество столкнулось с целым рядом проблем: симуляции и фальсификации, междисциплинарности и размывания границ научности, «обытовления» и, напротив, элитарности. Эти тенденции оказались так сильно смешаны, что порой трудно отличить лженауку от «настоящей» науки, кроме того, лженаучные и псевдонаучные исследования выступают как один из способов развития науки, в том числе, в их «критическом» модусе, в диалоге вненаучных и научных исследований, эпистем и т.д. Однако, существует важное отличие лженауки от иных форм трансгрессии и трансценденции научных исследований: фальсификация научных исследований с целями социального и иного типов (карьерный рост и слава-признание, повышение социального статуса и приобретение престижного товара, коллекционирование и компенсация жизненных неудач и т.д.) при этом современная лженаука обладает рядом специфических черт, отличающих ее от лженауки прошлого. Это во многом связано с тем, что наука превратилась в

массовую профессиональную деятельность, а лженаука – в симуляцию этой деятельности.

Симуляция научной деятельности начинается уже на этапе подготовки научных кадров, практически, в школе, когда ребенок впервые сталкивается с предметами как сферами, отражающими содержание и состояние современных наук. Если взять советскую школу, она транслировала набор научных знаний, сформировавшихся, как правило, не менее полувека назад. Распад советского образования отбросил школу еще дальше, и, более того, привел к насыщению предметов и самого образования лженаучными концепциями. Усваивая лженаучные подходы и модели уже в школе, ребенок готовится к воспроизводству этих подходов в своей жизни. В вузе данный процесс получает дальнейшую поддержку, при которой он также знакомится с жизнью профессионалов, с тем образом жизни, который он выбирает или не выбирает: для симуляции или добросовестного исполнения. Поскольку преподаватели вуза не часто относятся к субъектам социально успешным и удовлетворенным своей работой, постольку образ профессии усваивается преимущественно негативный, побуждающий искать «выходы» и варианты, палитра которых включает как побуждения «творить науку ради науки», побуждения «отдать жизнь ради науки», так и «заработать на науке». Именно последнее побуждение чаще всего становится основой лженаучной деятельности.

Консюмеризм в отношении научной деятельности – база, опираясь на которую будущий или сложившийся ученый начинает симулировать научную деятельность. Помимо материальной выгоды, он может добиться славы и признания: помех в этом часто весьма мало, поскольку последние десятилетия в России на уровне многочисленных фондов поддерживались и поддерживаются лишь исследования, отвечающие «трендам» (моде), понятные и отвечающие социальному заказу других консюмеристов. Длительное время в науке происходит отбор: выбираются не инновации и творчество, не способность продуктивно работать и создавать необычный и практически значимый продукт, но люди, способные и готовые к сотрудничеству в «освоении выделенных средств». СМИ поддерживает это стремление всеми силами: на экранах ТВ, радиопрограммах практически нет встреч и интервью с учеными, занятыми реальной наукой, но множество ток-шоу и программ псевдонаучного содержания. Научные исследования в сфере журналистики и медиа журналистики, критикующие отношение СМИ к науке, также не поддерживаются, вызывая раздражение и понятное желание «убрать подальше» неудобные результаты вместе с их авторами. Восторг части СМИ, участвующих в разоблачении очередного лжеученого, плагиата и т.д., не относится ни к разряду праведных, ни к разряду продуктивных: попытки стереть конкурентов «с лица земли» не обладают новизной, но демонстрируют истинную сущность «разоблачений»: «ты заработал, но не поделился – добровольно, значит, поделишься – принудительно». На этом фоне восстановление нравственных основ науки – единственное средство решения проблем лженаучной деятельности, восстановление нравственных основ

журналистики – единственное решение ее проблем как в отношении лженауки, так и в отношении самой себя.

В современном обществе, характеризующемся высоким уровнем медиатизации всех процессов и институтов, столкновения науки и лженауки все чаще становятся фактами публичного дискурса. Лженаука широко распространена в социальных группах с невысоким уровнем научной грамотности. В 1990 гг. тема науки исчезла из российского информационного пространства, что было вызвано экономическими кризисом СМИ, изменением журналистских практик и снижением потребности общества в научной информации. Однако в 2010 гг. в России сформировался запрос на качественную информацию о науке в массмедиа, в связи с чем противодействие лженаучным представлениям стало значимой задачей социально ответственной журналистики. В настоящее время актуализировалась и потребность в обеспечении взаимодействия ученых и широкой общественности с привлечением квалифицированных специалистов в сфере научной коммуникации [1; 8; 9; 11; 12; 13; 15].

И в том, и в другом случае: молчание и война, – есть формы пропаганды фашизма. Подтверждением тому являются исследования теоретиков и практиков мультикультурализма, практически не известные и не изученные СМИ России и избегаемые по мере возможности СМИ «Запада». По мере медиатизации жизни и СМИ в целом, воздействие последних при этом уже не ограничивается выбором респондента: СМИ проникают в ежечасную жизни респондентов, не спрашивая и не заботясь о желании последних знать что-либо. Российские СМИ, перенимая многие приемы СМИ Запада, до сих пор пытаются игнорировать реальные проблемы, обсуждать способы их решения, предлагаемые наукой, но, по мере возможности, усиливают связанную с ними напряженность и рекламируют:

1) либо бытовые знания, наполненные невежественным и пренебрежительным отношением людей к себе и миру, поддерживающие у масс ощущение собственной компетентности и нежелание развиваться;

2) либо псевдознания, отражающие не просто невежественное, но откровенно противоречащее реальности отношение к себе и миру, сформированные лишь для того, чтобы прославить имя их создателя или транслятора.

Это, во многом, связано с социальным заказом в сфере тех или иных проблемных зон отношений. Если обратиться к различиям функций и истории развития СМИ России и Запада, то можно выделить ряд моментов. Классические и современные исследования Ф. Сиберта, Т. Питерсона, У. Шрамма, Д. Мак Куэйла, Д. Халлина и П. Манчини и других ученых и практиков посвящены проблемам «гомогенизации» национальной идентичности, культурной самобытности и своеобразия медиасистем разных стран, рассмотрению процесса возникновения и становления разных СМИ и как инструмента власти в управлении обществом, и как независимой «четвертой власти» в демократическом обществе, выражающей и отстаивающей интересы общества [2; 3; 4; 5; 6; 7; 10]. В этих исследованиях отмечается, что СМИ, в том числе печать и

телевидение «всегда принимает форму и окраску той социально-политической структуры, в рамках которой она действует. Прежде всего, она отображает ту систему социального контроля, с помощью которой осуществляется регулирование отношений индивидуумов и общественных институтов» [10, с. 16]. Типология национальных СМИ часто строится на характеристиках, которые являются хотя и значимыми для практики функционирования прессы в разных странах: характеристики собственности; контроля за СМИ; особенностей аудитории; прав информационных органов и их возможностей (media rights and uses), – теоретически весьма различны. Так, Д. Халлин и П. Манчини выделяют следующие аспекты сравнительного анализа систем СМИ Западной Европы и на США: – развитие рынков СМИ, рынок массовой (по тиражам) прессы; – политический параллелизм, понимаемый как соответствие партийной структуры СМИ партийной структуре общества, иными словами характер, природа и прочность связей между СМИ и политическими партиями; – уровень развития журналистики как профессии (журналистский профессионализм); – отношения государства и СМИ, то есть природа и масштаб государственного вмешательства в медиасистему [14, р. 21]. При этом многообразие национальных моделей (и в диахронической, и в синхронической перспективах) сводится к следующим вариантам: авторитарная, либертарианская, тоталитарная модель, модель социальной ответственности и модель социального развития (developmental). Один из первых исследователей СМИ, Д. Галтунг постулировал, что тип общества определяет близость СМИ к одному из его «институтов»: государству, бизнесу и гражданскому обществу, а на разных исторических этапах масс-медиа движутся внутри этого «треугольника» («треугольник Д. Галтунга»). Основной вектор движения МИ в XX и XXI вв. – переход от близости к государству к близости к бизнесу и капиталу [13]. Аналогичным образом, и сам капитал приблизился к государству, во многом подменив государственное управление управлением финансовым. Однако, СМИ смогут выполнять функции «четвертой власти» только находясь в ситуации равноудаленности от всех сил, в центре треугольника. Очевидно, что СМИ России до «равноудаленности» далеко: СМИ обслуживают интересы бизнеса, в том числе его «бюрократической» части. Для современного бизнеса же человек – источник дохода, которого можно обмануть и заставить приобрести ненужный ему товар, рабочая сила, которая имеет свою стоимость и которая может быть изведена до положения раба, а также возможная помеха «производственным отношениям», «человеческий фактор», который вносит в расчёты бизнесменов элементы не всегда приятной неожиданности... Российские СМИ на рубеже веков полностью утратили национальную идентичность, копируя программы СМИ зарубежных, т.н. «цивилизованных стран». За исключением профанно-массовых дискуссий ток-шоу и новостных комментариев СМИ, более или менее целенаправленно подогревающих невежество и дискриминационные установки общественности, а также выступления-директив руководства и ведущих спикеров страны, часто просто умалчивающих ведущие с точки зрения их вклада в социальную напряженность, вопросы, развернутое, осмысленное, и в том числе научное, осуждение данного

вопроса остается за пределами жизни большинства СМИ. Современные СМИ – откровенный помощник буржуазии, орудие пропаганды и раздувания проблем. Идеология, понимание мира и самой себя, модели общения с «реципиентами» современных СМИ далеки не только от науки, но и от реальности. Это тем более опасно, что, по мере медиатизации жизни и СМИ в целом, воздействие последних на общество при этом уже не ограничивается выбором респондента: СМИ проникают в ежечасную жизнь респондентов, не спрашивая и не заботясь о желании последних знать что-либо. Экспансия СМИ в жизнь людей достигла порога: мир превращен в электронный паноптикум, «застеколье», в котором правит «демократия шума», потребление и различные формы неприятия одних людей другими: национализм, эйджизм, сексизм и т.д. Единственная возможность избежать этого воздействия – выйти из общества, а там, где это невозможно, например, в тюрьмах, где «информационные» и иные программы человек вынужден слушать без какого-либо согласия на это круглосуточно, – только умереть.

Общество и наука также находятся в весьма сложных отношениях. Общество современной России, живущее по идеалам социального консюмеризма или каннибализма, социальной аномии и нравственной вседозволенности, множественности истин и обесценивания человеческой жизни и деятельности, относится к науке весьма противоречиво: общество допускает, что в науке присутствуют серьезные исследования, наряду с лженаучными и откровенно невежественными и симуляционными работами, однако, оно больше ценит профанные и лженаучные подходы к осмыслению различных частей реальности, подаваемые и продаваемые общественности государством и СМИ. Особенно острая ситуация наблюдается и в иных сферах, где социальные проблемы обнаруживают дефекты государственной и общественной жизни с особой отчётливостью: нищеты и социального расслоения общества, репрессий и подавления социальной активности населения, социальной отчужденности и пассивности общества в решении актуальнейших для него проблем, проблемы миграции и войн, проблемы безопасности и нравственности, проблемы сиротства и одиночества граждан, проблемы девиантного и преступного поведения, проблемы систем здравоохранения, правоохранения и образования и т.д. не решая и не предлагая решений, СМИ и лженаука их и не ищут: они лишь формируют запрос и обосновывают дальнейшие репрессии и разрушение социальных отношений, отношений общества и государства, личности и общества. На примере дискуссий в общественных организациях, в СМИ и государственных структурах можно увидеть, как они берут из науки наиболее слабо обоснованные и тенденциозно-бытовые аспекты исследований, поддерживая лженауку, ее дискриминационные аспекты и симуляции. Поэтому ни государство, ни СМИ не предлагают никаких существенных трансформаций в идеологии, духовно-нравственных основах жизни общества, но, напротив, активно эксплуатируют идеологию консюмеризма и отчужденного противостояния, а также введению в повседневную практику откровенно разрушительных технологий социально-культурной, политико-правовой, финансово-экономической деятельности.

Голос науки «слышится» лишь в зонах «приоритетных интересов», там, где государство и СМИ полагают, как и любой бюрократизированный механизм, необходимым поддерживать собственную власть. В ответ на этом наука также подвергается все более мощной бюрократизации и становится полем внеучных сражений: чем активнее опирающаяся на правовой произвол и произвольные нормативы «научности» борьба за «чистоту науки», тем меньше остается самой науки, свободы творчества и развития, чем больше государство занимается поддержкой науки через серию «грантов» и иных бюрократических механизмов, тем меньше внимания оно уделяет повседневному научному труду, его достойной оценке.

Список литературы

1. Богданов А. И. Информация и образование в XXI веке / А. И. Богданов, Н.Д. Деренджи, В. С. Стефанова // Открытое образование. – 2001. – № 1. – С. 29-32.
2. Вартанова Е. Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и журналистики. – Москва, Медиа Мир, 2014. – 280 с.
3. Дзялошинский И.М. Журналистика соучастия. Как сделать СМИ полезными людям / И.М Дзялошинский. – М., Престиж, 2006. – 104 с.
4. Курран Дж. Медиа и демократия: переосмысление. Ю. Хабермас и публичная сфера. Хрестоматия // Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – С.189-199.
5. Ласвелл Г. Структура и функции коммуникации в обществе. // Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. Хрестоматия. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – С.131-137.
6. МакКуэйл Д. Журналистика и общество: учеб. для журналистов. – М.: Медиа Мир; Фак. журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2013. – 368 с.
7. МакКуэйл Д. Массовая коммуникация и общественный интерес: к вопросу о социальной теории структуры и функционирования медиа // Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. Хрестоматия. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – С. 179-188.
8. Полани М. Личностное знание. М.: Прогресс, 1985. – 344 с.
9. Поппер К. Логика и рост научного знания. – М.: Прогресс, 1983. – 606 с.
10. Сиберт Ф., Шрам У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. М.: Национальный институт прессы, 1998. – 340 с.
11. Устюжанина Е.В. и др. Научная школа как структурная единица научной деятельности. М.: ЦЭМИ РАН, 2011. – С. 72-73.
12. Четвертков Н.В Социально-правовые теории прессы // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. 2012. – №3 (23). – С. 37-46.
13. Galtung, J. State, Capital, and the Civil Society: The Problem of Communication // Vincent, R., Nordenstreng, K., Traber, M. (eds) Towards Equity in Global Communication. – Cresskill. MacBride Update, 1999. P. 3-21.
14. Hallin D., Mancini P. Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004. – 342 с.
15. McQuail D. McQuail's Mass Communication Theory. – London: Sage Publications, 2000. – 542 с.

Арпентьева Мариям Равильевна. Лженаука и научное творчество. Аннотация. В статье рассматривается проблема симулякров научных исследований, ее нравственные и иные основания. Выделены этапы существования научных школ и нарушения их жизнедеятельности на каждом из

этапов. Анализируются основные группы проблем, возникающих при нарушении правил научного исследования. Отмечается взаимосвязь проблем культуры научных исследований и нравственной культуры ученых и развития науки и общества.

Ключевые слова: наука, симулякр, индекс цитируемости, качество исследования, лженаука.

Arpentieva Mariam Ravilievna. Pseudoscience and the scientific researches. Summary. The article deals with the problem of the simulacra of scientific research, moral and other grounds. Stages of the existence of scientific schools and the violation of their life at each stage have been highlighted. The main groups of problems arising from the violation of the rules of scientific research are analyzed. The relationship between the problems of research culture and moral culture of scientists and the development of science and society is noted.

Keywords: science, simulacrum, citation index, quality of research, pseudoscience.

УДК 345.16

Ковалёва Ирина Игоревна

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ТВОРЧЕСТВА И ЕГО ДЕТЕРМИНАНТАХ

Своего высшего проявления активность и самореализация человека достигают в творчестве, которое, в свою очередь, имеет место только при наличии наиболее благоприятного сочетания разнообразных внутренних и внешних детерминант. К большому сожалению, на сегодняшний день современной науке не удалось выявить гармоничную систему факторов, способствующих выявлению и реализации творческого потенциала и креативной активности личности. Это связано с тем, что в теоретическом осмыслении творчества существует ряд объективных трудностей. Не последнюю роль в этом процессе играют укоренившийся идеологический консерватизм, влияние догматических стереотипов, активное невосприятие инновационных подходов, определяющих и объясняющих феномен творчества. Несмотря на эти сложности, проблемы творчества его сущность, природа и закономерности в последние годы стали предметом исследования ученых в различных областях науки.

Исходя из многовариативных представлений о творчестве, следует заметить, что изучение этого феномена носит междисциплинарный характер и исследуется с позиций различных наук и научных направлений. Множественность подходов к исследованию проблемы порождает неоднозначность решения многих вопросов, в том числе и самых существенных. Одни исследователи растворяют творчество в материальном мире, другие говорят о божественном начале творчества, третьи доказывают, что творчество развивается только в обществе и рассматривают его

как социальное явление. Сторонники педагогической концепции творчества рассматривают его с позиций развития творческих качеств обучающихся и наставников в учебно-воспитательном процессе. Психология исследует психологические механизмы протекания самого акта творчества, как субъективного акта индивида [1, с.10].

В последние десятилетия довольно интенсивно разрабатывались философские (М. М. Бахтин, В. С. Библер, В. Н. Пушкин), психофизиологические и психологические (Л. С. Выготский, Д. М. Комский, А. Н. Лук), педагогические и психолого-педагогические (И. П. Иванов, Я. А. Пономарёв, А. П. Юдакин) аспекты социально-творческой деятельности индивидов. Весьма интересны исследования творческого процесса в эволюционном аспекте Б. М. Рунина. Существенную научную ценность представляют, несомненно, и работы социологов, социальных педагогов и социальных психологов В.Т. Лисовского, А.П. Маркова, А.А. Миронова, Е.Н. Михайловой, З. В. Синкевич, Э. С. Соколовой, А.П.Файна, посвящённые проблемам жизнетворчества [4].

Следует отметить, что исследование проблемы творчества как социально-философской категории, получает все более определенное оформление в виде философской концепции творчества. Философский подход к исследованию творчества характеризуется многообразием частных подходов, что существенно обогащает виденье творчества как вида социальной деятельности. Так, например, среди множества этих подходов особое внимание, на наш взгляд, заслуживают субъектоцентрический и социоцентрический подходы.

В рамках субъектоцентрического подхода творчество трактуется как свободная игра интеллектуальных сил, реализация высших форм психической активности, талантов, способностей, в процессе которой человек поднимается на высший уровень самореализации и самоутверждения. В рамках этого подхода источник творческой активности находится внутри самого человека и рассматривается как самопроявление сил творческого субъекта.

В контексте социоцентрического подхода творчество рассматривается как активность, направленная на создание новых оригинальных продуктов, вещей, ценностей, имеющих объективную общественную значимость. Естественно, угол зрения смещается здесь с личностно значимого на социально значимый продукт творчества [3, с. 137].

Таким образом, понятие творчества подразумевает наличие определенных признаков:

- порождение нового, выходящего за рамки принятых в обществе представлений, концептуальных схем, парадигм;
- свободная игра интеллектуальных сил человека, эмоций, мотивов, мышления;
- включенность результатов свободной активности в социальные структуры;
- социальная значимость результатов творческой активности.

Итак, обобщая известную информацию, можно утверждать, что философское содержание творчества означает адекватное его понимание, направленное не на отдельные его аспекты, факторы, условия, результаты, а

имеет универсальный, онтологический, объективно-диалектический смысл. Творчество в его подлинном содержании – это созидательное призвание человека, деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. Кроме того, как справедливо заметил Г.С. Батищев в своей работе «Введение в диалектику творчества», творчество относится, прежде всего, не к сфере создания предметов, вещей, а к сфере человеческих отношений и уровню их человечности. Содержание творчества состоит в построении человеческих отношений согласно высшим гуманистическим идеалам [2].

Творчество как созидательная деятельность человека самым теснейшим образом связано с наличием у человека определенных значимых качеств: соответствующего уровня интеллектуальных способностей, умение аналитически оценивать сложившиеся ситуации (личные, профессиональные, социальные), быстрота реакции, нестандартность мышления, самостоятельность. Творческие люди характеризуются наличием широких познавательных, этических, общечеловеческих интересов.

Им присуще именно доминирование общечеловеческих, общекультурных ценностей, соотносенных с такими фундаментальными принципами, как истина, добро, красота, гармония, любовь. Еще одной важной чертой является высокий уровень самоорганизации и саморегуляции.

Постоянное стремление творческой личности к активной деятельности создает основу для развития заложенных природой в человеке качеств, их совершенствования, формирования и развития новых, приобретенных в процессе накопления социального опыта. Следовательно, творчество, творческая деятельность предполагает и творческую активность личности. Исходя из этого, можно сказать, что творчество есть высшая форма активности: социальной, познавательной, трудовой, эстетической, а также самосовершенствование личности.

Говоря о проблемах творчества и реализации творческого потенциала личности, нельзя не вспомнить о детерминантах развития творческой личности. Известно, что творческая личность проявляется в активной и многообразной деятельности человека, состоящей в усвоении и накоплении знаний, явлений, фактов в соответствующей области материального и духовного производства и являющейся базой для интеллектуального поиска. Этап интенсивного общения субъекта с объектом, в результате которого накапливается теоретическая и практическая информация, формируются схемы конкретной деятельности по решению поставленной задачи, и является первым фактором, влияющим на развитие творческой личности.

Второй важнейший фактор – наличие у человека соответствующей культуры мышления, постоянное расширение базы знаний для экспериментирования. Творческая личность в современном обществе должна владеть мышлением, представляющим собой процесс поиска и открытия нового.

Новизна мышления в обновляющемся обществе должна проявляться, прежде всего:

- в утверждении реалистичного подхода к осмыслению и решению важнейших проблем;
- в переориентации мышления на социальные потребности и интересы в сочетании с личными и групповыми интересами;
- в критичном и самокритичном характере мышления;
- в возрастании действенности мышления (доведение сформулированных новых идей и взглядов до их реализации на практике).

И третьим фактором, необходимым для развития творческого потенциала личности, являются ее творческие способности, их целенаправленное развитие и реализация. Творческие способности личности представляют категорию психологической науки и характеризуются как психологические особенности человека, от которых зависит качество и эффективность процесса приобретения знаний, определенных навыков и умений. Творческие способности человека, его одаренность, задатки, которые присущи любому человеку, создают лишь возможность для возникновения и развития творческого процесса. Задача как личности, так и общества раскрыть их и развить. Значительную роль в раскрытии творческих способностей личности и превращении их в творческую деятельность играет так называемый мотивационный блок, а именно мотив и воля. Мотивы и воля, выступая как нечто целостное, интегрируют работу всех механизмов мира личности, ее стремление к творчеству.

Подводя итоги, можно смело говорить о том, что проблема изучения творчества как социально-философской категории находится в стадии разрешения и серьезного методологического анализа не только сути и содержания данного понятия, но и тех составляющих творчества, которые имеют свое проявление в виде движущих факторов, неперенных условий и конечных результатов этого процесса. Особое внимание в академической науке и практических научных исследованиях следует уделить решению вопроса, связанного с изучением внутренних и внешних детерминант, их соотношения в развитии и реализации творческого потенциала личности. На основе изучения особенностей индивидуального и социального опыта творчески одаренных личностей и выявления закономерностей реализации творческих способностей, можно на практике создавать такие условия, которые позволят более эффективно выявлять, формировать и реализовывать творческие способности личности.

Список литературы

1. Абрамов А. П. Теория, методология и методы исследования творческого потенциала личности в системе довузовского военного образования: монография / А. П. Абрамов. – М.: Директ-Медиа, 2014 – 317 с.
2. Батищев Г. С. Введение в диалектику творчества [Электронный ресурс] / Г.С.Батищев. – Режим доступа: http://marxistphilosophy.org/SovPhil/Batishchev_97.html
3. Зобов Р. А., Келасьев В. Н. Самореализация человека: введение в человековедение: Учеб. Пособие. / Р. А. Зобов, В. Н. Келасьев. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2001. – 280 с. (Серия «Человек в новой России». Вып. 5)
4. Ларин Г. Г. Социология творчества [Электронный ресурс] / Г. Г. Ларин. – Режим доступа: <https://www.proza.ru/2012/06/30/1403> – Заголовок с экрана.

Ковалёва И. И. К вопросу о содержании творчества и его детерминантах.

Аннотация. Статья посвящена анализу некоторых концептуальных положений о сути и содержании творчества как социально-философской категории, характеристике как внутренних, так и внешних детерминант, необходимых для развития творческого потенциала личности и его реализации в социальной деятельности.

Ключевые слова: творчество, творческая личность, субъектоцентрический и социоцентрический подход, детерминанты творчества.

Kovaleva I. I. To the question about the content of creativity and its determinants. Summary. This article analyzes some conceptual provisions of the essence and content of art as a socio-philosophical category, characteristic of both internal and external determinants required for the development of creative potential and its realization in social activities.

Keywords: creativity, creative personality, subjectocentric and sociocentric approach, creativity determinants.

УДК141.132+165.61

*Сабирзянова Инна Викторовна
Сабирзянова Валерия Валериевна*

**ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ
ТВОРЧЕСТВА**

Сущностной характеристикой экзистенции человека является творение смыслов, и именно это делает человека личностью, ибо, не являясь заданной природой характеристикой даже с учетом сопряженности и соотношенности с миром социального, личность рождается в удивлении, тайне, протесте и борьбе. Смыслонаполнение бытия, на наш взгляд, проявляется в двух философско-антропологических модусах: способности к рефлексии собственного «Я» и способности к творению новых смыслов. Тем самым человек возвышает собственное «Я» до сферы духовного, что и дает возможность мыслить индивиду себя в категориях этики и творить собственную жизнь в соответствии с правилами моральности, не столько приспособляясь к окружающей действительности, сколько приспособляясь и превращая этот мир в соответствии со своими целями и потребностями.

Проблема творчества, безусловно, может быть отнесена нами к тому достаточно широкому спектру проблем, остающихся чрезвычайно актуальными в любые времена, более того – может быть рефлексирована как пространственно вневременная. В ближайшем рассмотрении не возможно назвать исторические эпохи или регионы, где творчество не составляло бы смысл самой жизни, не было бы тем феноменом, который представляет эпоху и в своих сущностных

характеристиках и в этом смысле принадлежит истории, в виде которой и существует само бытие (М.Хайдеггер).

Проблема творчества находит свое отражение у отечественных и зарубежных исследователей. Размышления о природе, сущностных характеристиках и концептуальных построениях в отношении феномена творчества Н.Бердяева, Б. Вышеславцева, И.Канта, Г.Гегеля, Й. Фихте, Ф. Шеллинга дополняются и получают дальнейшее развитие в разнообразных аспектах в работах А.Камю, М.Хайдеггера, В.Виндельбанда, М.Шелера, Й.Хейзинги, К.Г.Юнга, С.Крымского и многих других.

Феномен творчества в историографии представлен работами исследователей различных мировоззренческих установок: от утверждения способности человека как творения Божьего к творчеству онтологически в идеалистической и, особенно, религиозной философии, до сведения акта творчества до уровня трудовой практики, способствовавшей выживанию человека как вида в материалистической традиции.

В поиске смысла творчества Н.Бердяев утверждает, что «...творческий акт имманентно присущ лишь лицу, личности как свободной и самостоятельной мощи» [1, с. 119]. Метафизическая природа феномена творчества позволяет Б.Вышеславцеву соотнести его с феноменом свободы посредством анализа категории «свобода воли»: «Творчество всегда есть нечто произвольное как в установлении целей, так и в отыскании средств» [2, с. 672]. Бытийственная же природа творчества для Б.Вышеславцева несомненна: «...если бы человек и мир были всецело обусловлены причинно и телеологически – творчество было бы ненужным и невозможным» [2, с. 673]. Метафизически творчество есть создание новой, ранее не актуализированной ступени бытия.

Особый интерес и перспективы дальнейших исследований – в поле аксиологических оснований творчества, где возможна постановка вопроса о смысле, значении, способах реализации творческих возможностей, как некоей комбинации произвольного, и от того не менее творческого процесса выбора в аксиосфере будь-то ценностей высшего порядка (Добро или Зло), так и между различными комбинациями ценностей в поле утилитарной экзистенции. Здесь же возможны дискуссии о модальности творческого акта – от привычного «хорошо» и «лучше», к глубоким смысловым негативациям до уровня творческого произвола, порождающего творения, способные к уничтожению творца. Осмысление смысла творчества выводит нас на уровень свободы выбора между утверждением и отрицанием, между различными комбинациями ценностей и комбинациями возможных выборов.

Интерпретируя творчество как «сублимированный каприз («удавшийся невроз») и сублимированный произвол...» на уровне индивидуального, Б.Вышеславцев справедливо обращается к проблеме сотворчества как возможности широкой причастности, понимания и рефлексии творимого, переводя проблему в поле социально-психологического, тем не менее, не теряет аксиологических составляющих, коими являются смысл и ценность. Вне способности к творчеству, пониманию и рефлексии творческого акта, говорить о

человеке как творце культуры нет ни малейшей возможности, ни на уровне шедевральных артефактов, ни в деятельностных повседневных актах

Применительно автономии личности актуализируется вопрос сохранения и привнесения творческого элемента в любой из видов человеческой деятельности, ибо его наличие и является специфическим маркером собственно человеческого. Можно ли говорить об абсолютно лишенной способности к творчеству личности? Пожалуй нет. Скорее – по аналогии с названием известной работы Чезаре Ломброзо «Гениальность и помешательство» – будем говорить о глубине овладения способностью к творчеству, абстрагируясь усредненного индивида: искра творчества, доведенная до абсолюта, возведенная в высшую степень превращает жизнь в смыслотворчество, а творящего возвышает до уровня гения.

Жажда деятельности создает феноменальный мир, существующий как материал для человеческой деятельности.

Методология творчества обусловлена сложностью, неоднозначностью самого феномена, его амбивалентностью – одновременно творчество создает собственные границы и выходит за них, что делает допустимыми как диалектический, так и синергитический, герменевтический и другие методы исследования.

Таким образом, методология творчества как социально-исторического феномена определяется многогранностью его смысловых интерпретаций и значений, которые могут быть выявлены в процессе диалектического, феноменологического, синергитического, логико-исторического, компаративного и герменевтического исследования.

Список литературы

1. Бердяев Н.А. Смысл творчества (Опыт оправдания человека) / Н.А. Бердяев. Философия свободы. Смысл творчества. – М.: «Правда», 1989. – 580 с.
2. Вышеславцев Б.П. Кризис индустриальной культуры. Избранные сочинения / Б.П.Вышеславцев. – М.: Астрель, 2006. – 1037 с.
3. Творчий розвиток суб'єктів управління: концептуальні засади та практика: монографія / [О.С.Поважний, С.Ф.Поважний, О.К.Любчук, Ю.В.Комар та ін.]. – Донецьк: СПД Куприянов В.С., 2000. – 348 с.

Сабирзянова И.В., Сабирзянова В.В. Теоретико-методологический анализ проблемы творчества. Аннотация. В статье показано, что творчество как социально-культурный феномен определяется многогранностью его смыслов и значений, выявляемых в ходе теоретико-методологического анализа.

Ключевые слова: философия творчества, концепт, социально-исторический феномен, творческий акт, смысл творчества.

Sabirzyanova I.V., Sabirzyanova V.V. Theoretical-methodological analysis of the problem of creativity. Summary. The article shows that creativity as a socio-cultural phenomenon is determined by the complexity of its meanings and values identified through theoretical and methodological analysis

Keywords: philosophy of creativity, concept, socio-historical phenomenon, the meaning of creativity, the creative act

УДК [141.132+165.61]:159.954

Давыденко Э.Н.

СООТНОШЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И ИРРАЦИОНАЛЬНОГО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ: ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ.

Проблема единства рационального и иррационального, использования рационального и иррационального мышления является одной из важнейших проблем философии творчества. Пренебрежение или сознательное отвержение рационального или же иррационального пластов бытия приводит к поистине трагическим последствиям – возникает не просто неверная теоретическая схема, но формируется заведомо ложное представление об универсуме и положении человека в нем. Сегодня, благодаря научным достижениям, целый ряд моментов творчества можно объяснить, но еще многое остается дискуссионным, а соотношение рационального и иррационального в творческом процессе до сих пор до конца не постигнуто. Как было отмечено Н. Бердяевым: «творческий акт неподсуден гносеологии с ее не знающей конца дурно-бесконечной рефлексией» [1].

Рациональное и иррациональное охватывает все направления деятельности человека. Не исключением является и художественная творческая деятельность. Многими философами, психологами, социологами доказано, что не только научная деятельность способна влиять на личность в традиционных и современных постиндустриальных обществах, но и творческая деятельность, так как она способна оказывать влияние на формирование эстетических ценностей и мировоззрения личности. Говоря о творчестве как о способе существования, необходимо отметить онтологический и гносеологический аспекты самого творчества. Первое есть возможность существования личности как творца посредством внутренних переживаний, то есть соприкосновение человека со скрытым от него основанием бытия. Второе является процессом, в результате которого человек пытается посредством творческой деятельности познать свои возможности и само бытие. И онтологический, и гносеологический аспекты имеют рациональное и иррациональное проявление.

Рассматривая соотношение рационального и иррационального, отметим философский смысл понятия творчества как некоей тотальности, связанной со всяким переходом из небытия в бытие, в отличие от обыденного традиционного понимания творчества как характеристики некоторых элитных видов деятельности. Каждый человек, по Платону, обладает творческим потенциалом, «...все люди беременны как телесно, так и духовно...» [2, с.163]. Творчество – удел не только избранных людей, гениев, талантов, но существует везде, где человек воображает, комбинирует, изменяет и создает что-либо новое.

Постулирование Платоном принципа творчества как необходимого условия существования единого и его имманентного атрибута фактически ведет к представлению об изначальной бытийственности исходного творческого импульса, тогда как все реальные субъекты и субстраты творчества являются вторичными по отношению к нему, становятся порождениями его последующей эманации.

Творчество в философии Н.А.Бердяева нужно понимать, как акт свободы и бытия, который имеет как экзистенциально личностное, социальное, так и космическое значение. Творческий акт непосредственно пребывает в бытии, он есть самораскрытие сил бытия. Экспликацию творчества как акта бытия можно представить в порядке трёх измерений: 1) как акт из чего-то (сверхбытие или ничто, духовная первореальность и свобода); 2) как акт кого-то (человек как дух, личность и экзистенциальный субъект творчества); 3) как акт для чего-то (воплощение и объективация, направленные человеком на преобразование мира, реализацию и осуществление ценностей). Творчество человека, по Н.Бердяеву, имеет сложный состав и предполагает три элемента: 1) элемент свободы, как возможность творчества нового и не бывшего; 2) элемент дара свыше, благодатного дара (вдохновение, воображение); 3) элемент сотворённого бытия мира, в котором и совершается творческий акт [1].

Природу творчества, по Н. Бердяеву, нужно различать по двум разным сферам одинаково значимым, как два различных акта. Первоначальный творческий акт сокровенен по преимуществу (для мира). Здесь человек как бы стоит перед лицом Божьим. Это своего рода прорыв в первореальность первичного образа, восхищение образа иной, высшей и лучшей реальности. Первичный творческий акт Н. Бердяев метафорически видит и объясняет по восходящей линии как вдохновение, творческий экстаз, взлёт, неповторимая любовь, притяжение высоты, восхождение в гору, прорыв к трансцендентному, транцензус к бесконечному, горение духа, «огненное движение из бездонной свободы», в которых зарождается творческий замысел, интуиция, образ. Вторичный творческий акт определён тем, что человек есть существо социальное и культурное, творческий акт требует завершения – реализации замысла, первичной интуиции, требует воплощения образа. Вторичный творческий акт подчинён нормам и законам, в нём начинают играть роль мастерство и искусность, и проявляется он в мире как объективация. Выделение Н. Бердяевым двух различных актов творчества еще раз доказывает, что творчество как процесс состоит из двух составляющих – рационального и иррационального.

В «Энциклопедии эпистемологии и философии науки» творчество определяется как «категория философии, психологии и культуры, выражающая собой важнейший смысл человеческой деятельности, состоящий в увеличении многообразия человеческого мира в процессе культурной миграции. Творчество – присущее индивиду иерархически структурированное единство способностей, которые определяют уровень и качество мыслительных процессов, направленных на приспособление к изменяющимся и неизвестным условиям в сенсомоторных,

наглядных, оперативно-деятельностных и логико-теоретических формах» [3, с. 954].

Математик из Израиля Р. Гут дает другое определение: «Творчество есть продуктивная мыслительная деятельность, позволяющая достичь нового результата, путем разрешения нового противоречия» [4, с.132]. Но это верно для научного и изобретательского творчества. А можно ли такое понимание творчества применить к художественному творчеству? Когда ребенок рисует, фантазирует, какие противоречия он разрешает? Поэтому более всеобъемлющим, все же, представляется первое определение творчества, приведенное Р. Гутом: «Творчество (процесс творчества) есть продуктивная мыслительная деятельность, приносящая нетривиальный (качественно новый, неочевидный) результат» [4, с. 131].

Есть ещё немало мнений в определении творчества, однако многие авторы так или иначе сходятся в нескольких позициях: а) в творческом процессе присутствуют как логико-рациональная, так и интуитивная составляющие; б) творческий процесс неизменно сопряжён с созданием чего-то нового; в) творчество, как правило, делят на два типа: художественное и научное.

Автор С.В. Максимова рассматривает творчество как единство неадаптивной и адаптивной активности. В результате неадаптивной активности спонтанно возникает поле видимых, но еще не реализованных возможностей (не очень удачно названное Максимовой с точки зрения Ильина, творческим потенциалом) – появление нового образа, идеи, способа решения проблемы. А в результате адаптивной активности реализуется творческий потенциал: достигается цель, воплощаются идеи, создается творческий продукт. По нашему мнению, неадаптивная активность имеет иррациональное содержание в творческой деятельности, ее источником является бессознательное. А адаптивна активность – рациональна по своей сути и определяется сознанием.

Глубинной причиной любого человеческого творчества В.М. Вильчек видел первичное изначальное отчуждение человека от природы и мира в целом. В связи с этим ученый считает, что мотивация творчества иррациональна и не удовлетворяема. За право на творчество, за создание идеи люди шли на костер, расплачивались бедностью и лишениями, свободой и жизнью, поскольку. Творчество происходит не по принципам «потому что» или «для того чтобы», а «несмотря ни на что» [5].

Однако учитывая тот факт, что источником творчества часто является социальный заказ, мотивация начинает обуславливаться принципом «для того чтобы» и требует от творческого человека целерациональных и ценностнорациональных действий, удовлетворяющих потребности социальных групп или всего социума.

Очевидно, что без критериев определения границ между творческой и нетворческой деятельностью сложно выделить рациональную и иррациональную составляющую творческого процесса. Выдвигаемые критерии такие как «популярность», «продуктивность» (Смит, Тейлор, Гизелин), «степень реконструкции понимания универсума» (Гизелин), «широта влияния

деятельности ученого на различные области научных знаний» (Лаклен), «степень новизны идей, подхода, решения» (Шпрехер, Стайн), «общественная ценность научной продукции» (Брогден) и многие другие остаются не убедительными, по мнению Я.А.Пономарева [6, 39-41]. Общественная значимость созданных новых материальных и духовных ценностей является важным показателем рационального компонента творческой деятельности. Однако в истории науки и техники зафиксировано множество фактов, когда блестящие достижения творческой мысли людей долгое время не обретали общественной значимости. Нельзя утверждать, что в период замалчивания открытий, деятельность их создателей не была творческой, а становилась таковой только с момента признания.

Эмпирически наблюдая за деятельностью человека, можно определить точку нахождения на прямой между иррационализмом и рационализмом. В данном случае речь идет об эстетической антропологии творческой личности в определенной форме развития (иррационализм – рационализм). Г.В.Ф. Гегель писал в своей «Эстетике»: «Нелепо думать, что подлинный художник не осознает то, что он делает... Человек не достигает без размышления сознания того, что в нем живет, и поэтому-то на всяком большом произведении искусства видно, что материал его долго и глубоко взвешивался и продумывался по всем направлениям...» [7, с. 621].

В плоскости изучения рационального и иррационального возможен поиск ответа на этот вопрос о наличии сознательных и бессознательных компонентов в процессе творчества, так как сознание связано с логичностью, упорядоченностью, контролируемостью, целенаправленностью, а бессознательное – с отсутствием логики, контроля и спонтанностью. Основателем психоанализа и психоаналитического подхода З. Фрейдом было подробно разработано значение мотивации и бессознательных компонентов творчества как способа сублимации. По Фрейду, человек, закованный в строгие рамки культуры, обращается к творчеству, которое помогает ему погружаться в мир грез и фантазий, где он может свободно реализовывать собственные желания. Согласно З. Фрейду фантазия, которая есть своеобразное сплетение эмоционального и рационального является результатом неудовлетворенности, а, следовательно, побудительным стимулом к действию. К. Юнг выделял два вида творчества – *психологическое*, связанное с работой сознания, и *визионерское*, выражающее архетипические образы бессознательного. Наличие в творчестве бессознательного привело К. Юнга к выделению двух типов творческого процесса – интровертированного и экстравертированного. Интровертированный тип творчества связан с бессознательными доминантами и функционированием автономного творческого комплекса в структуре творческой личности. Вследствие этого интровертированная творческая личность пассивна, она лишь проводник бессознательных энергетических сил, а результат творчества – саморазвивающаяся, самотворящая автономная система. Этот тип характерен для художественной сферы творчества. Экстравертированный тип творчества ориентирован на сознательно сформулированный замысел, поэтому творческая

личность выступает в роли активного деятеля, субъекта творчества, осознанно работающего с материалом. Этот тип характерен для научной сферы творчества.

Творец всегда испытывает замешательство при попытках объяснить причину, источник своих фантазий. С.О. Грузенберг разделял современные ему теории творчества на рационалистические и мистические, выделяя несколько вариантов объяснения художниками творческой одержимости. В интеллектуалистической или рационалистической концепции творчества признается первенство рассудка и опыта перед чувством и рассматривается процесс художественного творчества как чисто рассудочное построение. В мистической концепции творчества выдвигается приоритет интуиции или иррациональной стихии творческой психики художника, признается первенство чувственной сферы его душевного мира перед рассудком и опытом и рассматривается творчество как непрямая и бессознательная деятельность духа [8, с.145]. Наиболее распространены «божественная» и «демоническая» версии атрибуции причины творчества. Следы этой классификации двух типов творчества можно подметить ещё у Платона, поскольку он противопоставляет «поэзию благоразумного» (как интеллектуалистический тип творчества), «поэзии безумствующего» (как иррациональному или мистическому типу творчества), уподобляя процесс творчества наитию божества, вселившегося в душу поэта в моменты творческого экстаза и пользующегося им, как орудием, для выявления своих творческих замыслов [8, с.146]. Платон в диалоге «Ион» высказывал мысль о том, что художник в момент творчества не отдает себе отчета в том, как рождается художественное произведение. Мыслители древности многократно отмечали непостижимые, иррациональные механизмы творческого процесса [9, с.143].

Ещё резче проводит демаркационную черту между обоими указанными типами творчества Эдуард Гартман, различая в своей характеристике творчества художников двоякого типа: интеллектуалистического или рационалистического типа (творчество, как рассудочная стихия духа, черпающая материал в данных опыта) и иррационалистического или мистического типа (интуитивное творчество как произвольная и бессознательная стихия духа). Художник интеллектуалистического типа – отмечает Гартман – творит «с помощью рассудочного выбора», руководствуясь в своей работе комбинированием данных опыта и «эстетическим суждением»; напротив, художник мистического или иррационального типа) творит совершенно произвольно и бессознательно, как бы по «наитию» свыше, повинувшись внушению интуиции, как стихийного вторжения в его душу произвольных образов творческой фантазии, осеняющих его совершенно неожиданно – без всяких усилий с его стороны [8, с.146].

Причем художники и писатели принимали эти версии в зависимости от своего мировоззрения. Если Байрон полагал, что в человека вселяется «демон», то Микеланджело считал, что его рукой водит Бог: «Хорошая картина приближается к Богу и сливается с ним». В. Гюго: «Бог диктовал, а я писал». Августин Блаженный: «Я не сам думаю, но мои мысли думают за меня». Как следствие творец осознает себя инструментом посторонней силы. А. Шопенгауэр полностью

преодолеет рационалистскую парадигму и обратился к подсознательным началам искусства. В труде «Мир как воля и представление» Шопенгауэр отражает верность «пафосу иррационализма» и стремление найти, обосновать выход из ситуации кризиса рационалистической картины мира и концепции человека. Важное место в его культурфилософских размышлениях занимают проблемы искусства, художественного творчества и природы гениальности [10]. Освобождение от воли у Шопенгауэра есть уход в небытие, погружение в чистый мировой интеллект, в художественное и уже ни в чем не заинтересованное наслаждение. При этом он не раз подчеркивал, что явление гениальности оплачивается немалой ценой и что за озарениями творческой интуиции, за бесстрашием духовно-творческих открытий в культуре стоит страдание одинокого, как правило, не понятого современниками провозвестника новых идей и символов.

Фридрих Ницше, определив культурфилософские мотивы шопенгауэровского учения как «отчаяние в истине», выявил иррациональные истоки творчества совместно с раскрытием его рациональных оснований. Он предпринял попытку показать противоречивый характер истинного искусства, а вместе с ним двойственность художника-творца.

А. Бергсон создал философскую систему интуитивизма и продолжил рассуждения на тему необходимости слияния интуитивного и интеллектуального как продолжения исследования соотношения рационального и иррационального в художнике. Философ отдавал предпочтение интуиции, говоря, однако, об обязательности ее соединения с интеллектом. По мнению Бергсона, в процессе эволюции интуиция была принесена в жертву интеллекту, и прежде всего в сфере материального производства. Подавленная интеллектом интуиция становится похожей на угасающую лампу, вспыхивающую в самые критические моменты жизни человека, проясняющую «ночную тьму, в которой оставляет нас интеллект». Интуиция важна как первоисточник, затем потребность в ней отпадает и функцию организации мысли берет на себя диалектика (т.е. рациональное мышление). В свою очередь с помощью диалектики интуиция способна проникнуть в любые системы, где диалектика служит ей чем-то вроде пробного камня; но интуиция, считает философ, безусловно, выше диалектики. Интуиция безоговорочно главенствует во всей духовной жизни человека и, в конечном счете, направляет всю его деятельность. Духовную сущность человека можно постичь, лишь погрузившись в интуицию и перейдя от нее к интеллекту, тогда как от интеллекта мы никогда не можем перейти к интуиции [11], которая выступает одним из основных психологических феноменов бессознательного в творческом процессе. Безусловно, в художественном творчестве роль интуиции очень важна – так, например, Моцарт мог слышать законченные симфонии целиком ещё до того, как переносил ноты на бумагу. Но даже фантазия такого гения как Моцарт получала пищу от деятельности интеллекта и от изучения произведений старых мастеров.

Известный русский психолог и психиатр С.С. Корсаков, признавая немалое значение механизмов бессознательного в творческом процессе художника,

однако, прибавлял, что они действуют «не помимо сознания», что бессознательное проходит через сознание и контролируется им. В соответствии с традициями материалистического понимания психических процессов Корсаков характеризовал художественное творчество как проявление сознательной деятельности по преимуществу. Российский автор Я.А. Пономарев рассматривает творческий акт как включенный в контекст интеллектуальной деятельности по следующей схеме: на начальном этапе постановки проблемы активно сознание, затем, на этапе решения, активно бессознательное, а отбором и проверкой правильности решения (на третьем этапе) вновь занимается сознание [6, с.144].

Анализ процесса творчества и его структурных компонентов, позволяет говорить, что каждый из них имеет определенную степень выраженности рационального и иррационального. Академик Б. Раушенбах считает, что не меньшее значение для научного и художественного творчества имеет иррациональное мышление, приводящее к открытиям отнюдь не меньшим, чем в случае с интуицией или рационализмом. С позиции иррационального мышления человек способен осознать абстрактное творчество, задатки и открытия. Хорошим примером может служить возникновение в творчестве импрессионизма, где основой является иррациональное мышление, рационализм здесь выступает лишь как формообразование (отношение большого и малого, ритмов и движений).

Согласно широко распространенному мнению, творчество является настоящим оплотом иррациональности. Доказательством этого утверждения считается невозможность объяснить пошагово сам процесс выработки новой теории. Иначе говоря, поскольку нет жесткого алгоритма творчества, постольку оно объявляется иррациональным. Хотя совсем не обязательно рациональное связывать с жесткой алгоритмизацией.

Спонтанность, внезапность, невозможность контроля со стороны воли и разума, измененное состояние сознания в момент вдохновения, активность бессознательного, независимость творческого акта от внешних причин – основной признак иррациональной сущности творчества. К иррациональным компонентам следует отнести внезапное вдохновение, интуитивное наитие, инсайт (озарение), который сопровождается сильными положительными эмоциями и убежденностью в том, что решение найдено, хотя зачастую в этот момент автор еще не может его не только обосновать, но даже и сформулировать. Творческий акт сопровождается иррациональным состоянием возбуждения и нервной напряженности. На долю разума остается только обработка, придание законченной, социально приемлемой формы продуктам творчества, отбрасывание лишнего и детализация. Рациональные структурные компоненты творчества обеспечиваются сознанием, которое контролирует цель, сверхзадачу творчества и основные контуры художественной концепции произведения. Рожденный подсознанием, отобранный и организованный эстетическим чувством образ поступает в сознание. Здесь он логически выверяется, просветляется разумом, обрабатывается (аргументируется, домысливается).

Проявлением рациональной составляющей творчества является *знание*, не являющееся гарантией творчества, но, по меньшей мере, есть средство. Во все

времена правители стремились сохранить за собой монополию на знание, держа под своим контролем возможность творчества. Своеобразной формой рационального отображения мира художника является *метафоричность*. В метафоре заключены и образ, и понятийное содержание. Другой существенной чертой рационального уровня мышления является *ассоциативность*, т. е. такая связь представлений и понятий, в которой одно из них вызывает другое понятие или цепь таковых. Учитывая аксиологический контекст творческой деятельности, не следует абсолютизировать противопоставление творчества его нормосообразности. Строгое соблюдение норм вполне совместимо с творчеством и, более того, должно служить его предпосылкой. В этом состоит рационализация творческой деятельности. Рациональную составляющую художественного творчества необходимо рассматривать через продукты творческой деятельности, которые непременно должны иметь социальную ценность, одобрение людей.

Присутствие в творческой деятельности рационального и иррационального жизненно важно в развитии эстетических ценностей, творческого мышления. Иррациональность в творчестве – это, прежде всего чувственность, а где чувственность – там образ. Отсутствие иррациональности – отсутствие образа, а там, где нет образа, там нет искусства. Рациональное мышление в творчестве дает человеку знания о мире в присущей ему чувственно-эмоциональной форме, оно развивает творческое воображение, фантазию, учит видеть красоту окружающего мира и стремиться к ней, постигать гармонию этого мира, его целесообразность.

Список литературы:

1. Бердяев Н.А. Творчество и гносеология / Н.А. Бердяев // Смысл творчества. Опыт оправдания человека. Москва, 2002. <http://www.psylib.org.ua/books/berdn01/txt04.htm>
2. Яковлев В. А. Философия творчества в диалогах Платона / В.А. Яковлев // Вопросы философии. – № 6. – 2003. – С. 142-154.
3. Бескова И.А., Касавин И.Т. Творчество // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: Канон+, 2009. http://enc-dic.com/enc_epist/Tvorchestvo-710.html
4. Гут Р. О творчестве в науке и технике [Текст] / Р. Гут // Вопросы психологии: Научный журнал. – 2007. – № 2. – С. 130-139.
5. Вильчек В.М. Алгоритмы истории. – М.: Прометей, 1989. http://royallib.com/book/vilchek_vs/algorithmi_istorii.html
6. Пономарёв Я.А. Психология творчества и педагогика. М., 1976. – 303 с.
7. Гегель Эстетика в 4-х томах Т.3. – М.: Искусство, 1971. – 62 http://coolreferat.com/Эстетика_Гегеля.
8. Грузенберг С.О. Гений и творчество: Основы теории и психологии творчества. Изд.2, 2010. – 262 с.
9. Яковлев В. А. Философия творчества в диалогах Платона / В.А. Яковлев // Вопросы философии. – № 6. – 2003. – С. 142-154.
10. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / Пер. Ю.И.Айхенвальда / А.Шопенгауэр. / Собр. Соч. в 5-ти томах, т. I. – М.: «Московский Клуб», 1992. <http://psylib.org.ua/books/shope01/index.htm>
11. Бергсон А. Творческая эволюция. / Пер. М.Булгакова, переработанный Б.Бычковским / Собр. Соч. в 5-ти томах, т.1, 2-е изд. – СПб.: Издание М.И.Семенова

УДК 123.1.

Шатохина Наталья Петровна

МОДИФИКАЦИИ ТВОРЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Современное общество, находящееся под влиянием технического прогресса, неустанного роста цивилизационных инноваций, постоянно стоит перед выбором. Этот выбор заключается в амбивалентных соотношениях: первозданность – утверждение нового; неограниченные возможности – техническая зависимость; развитие науки – падение культуры. Парадокс нашего времени, как отмечают многие исследователи, состоит в том, что человек имеет полную свободу действий и, одновременно, он замкнут в жёсткие рамки информационно-технического поля, вырваться за пределы которого практически нет возможности. В связи с этим и творчество приобретает совершенно иные модификации, чем ранее, творец использует оригинальные методы и средства для достижения поставленных им целей. Однако прежде чем отметить положительные и отрицательные стороны данного момента, следует сказать, что сейчас достаточно сложно интерпретировать творчество, поскольку последнее всё более трансформируется в отражательную функцию с малым привнесением нового.

Несмотря на это, в отмеченном контексте существуют и позитивные факторы. Высокий уровень развития науки ведёт к росту самостоятельности, креативности, прогрессивности в получении индивидом новых знаний. Машина становится объектом эвристического познания. Одновременно сам человек с его тайнами, глубинами и богатством внутреннего мира, снова остаётся «в тени», тогда как разгадку творчества, его смысл нужно искать именно в сознании и подсознании творца. Как раз--таки об этом напоминает И. Фарман, к труду которого тут следует обратиться, поскольку в нём анализируется значимость гуманистического аспекта: «Глубокое понимание того, что именно человек, его потребности, стремления и чаяния должны быть главным смыслом и целью всего общественного развития, утверждение высоких нравственных и духовных ценностей составляют смысл истинно великих произведений...» [6, с. 5].

Каждый автор является неотъемлемой частицей социума, его органическим элементом. Но, понимая феномен творчества всего лишь как сумму определённых задатков, способностей, благоприятных условий среды и развития личности, сравнивая его с механической работой сверхмощного компьютера, мы разрываем ту самую вселенскую связь, превращающую всё сущее в космическое единство.

Если мир человека-творца не связан с неким сверх природным, надындивидуальным, пространственно-космическим бытием, то и творчество достаточно приземлено, лишено духовной притягательной глубины. Как замечает известный иерусалимский философ, один из крупнейших мыслителей XX в. М. Бубер: «Творение – оно происходит с нами, оно пламенем внедряется в нас, пламенем охватывает нас, мы трепещем и слабеем, мы покоряемся» [3, с. 50].

В самом деле, современный человек привыкает к мысли о непостоянстве, изменчивости, вероятности всего сущего, он всё меньше верит в предопределённость, прогнозы будущего. Роль случайности становится доминирующей в развитии самых разнообразных системных процессов. Достаточно часто закономерность и причинно-следственные соотношения структурных изменений либо не учитываются исследователями, либо отвергаются по причине их видимого отсутствия.

В наше время наиболее актуальны теории, допускающие возможность машины мыслить, наделяющие её предрасположенностью к творчеству. Машиной пытаются заменить или подменить богатство духовного мира личности, лишить творчество эмоций, чувств, переживаний, сомнений. До конца не раскрыв природу творческого феномена, не установив пределы возможностей человеческого мозга, не узнав причину возникновения нового, некоторые представители науки хотят значительно ограничить креативный акт, сделать его узко-специфическим. Машина также придумана человеком, и механизм её действия не может отразить работу сознания. Система «человек» согласуется с системой «творец», искусственный разум не вписывается в это соотношение. Машину следует расценивать только как порождение творчества, а не как самостоятельного творца, способного к креативным идеям. Только человека можно называть полноправным творцом нового. В контексте данного тезиса нельзя не согласиться с П. Симоновым, который напоминает: «...любое открытие, новшество, изобретение, пополняя общечеловеческий фонд, первоначально возникает в конкретной, индивидуальной человеческой голове, а не в абстрактном, межличностном или надличностном пространстве» [5, с. 37].

Творец – связующее звено между сознанием и объективной реальностью, идеями и их воплощением. На каком бы этапе развития не находилось человечество, какого уровня прогресса оно бы не достигло, потребность в творческой самореализации, как одна из основных движущих сил, определяющих мысли, поступки, действия, влияющая на общественные идеалы, остаётся неизменной. Творец получает ни с чем несравнимое удовлетворение от творческого процесса, побуждение к которому заложено в нём изначально. Потребность в творчестве заставляет субъекта стремиться к нему снова и снова, создавать новые пласты реальности. Природное стремление человека к созиданию, едва ли может сравниться с задаваемой программой, которую автоматически выполняет компьютер. Творчество не может и не должно быть предугадываемо и спланировано заранее.

Выходит, что желание творить невозможно вызвать произвольно. И поскольку человек был, и всегда будет оставаться целеустремлённым универсумом, продуцирующим творчество, он никогда не устанет стремиться к осуществлению задуманного. Под категорию «творческого» также не может попадать переработка или переиначивание чужих мыслей, высокие показатели скорости в выполнении механической деятельности.

В современном социуме творцу постоянно приходится сталкиваться с проблемными задачами, требующими наиболее оригинального решения.

Создаётся впечатление, что оригинальность становится основным критерием при оценке творческих продуктов. Своеобразие предпочитают глубине содержания, и в этом также проявляется специфика нашего времени. Яркая индивидуальность художника или учёного открывается в его произведениях, теориях, концепциях. Творец волен в любых формах выражать своё «Я», но одновременно ему достаточно сложно создать нечто по-настоящему новое, способное поразить, определить дальнейшие пути развития науки или искусства. Современного человека постепенно перестают удивлять технические изобретения, он остро чувствует регрессию культуры, духовности, возникающую наряду с эволюцией автоматизированных систем. Творчество всё более приобретает эвристический характер, оно всё более направлено на повышение эффективности производительности, разработку комплекса жизненных стратегий, создание учебных программ. Человечество ищет пути для самоусовершенствования, преобразования внешнего мира. Но именно из-за этого творчество превращается из цели в средство, растворяется в виртуальной реальности.

Творец получает возможность беспрепятственно «продавать» свой интеллект (даже не способности) наиболее выгодно и практично. Как считает М. Делягин: «...эволюция индивидуального сознания ведёт его при помощи компьютерных технологий к формированию сознания коллективного, надындивидуального.... Последнее даже без учёта компьютерных сетей постепенно объединит в единый эмоционально-интеллектуальный контур (так как физические организмы будут разными) если не всё человечество, то его наиболее творческую и при этом «информатизированную» часть» [4, с. 75]. Так, автор прогнозирует, что творчество постепенно полностью перенесётся в виртуальную сферу и вне пределов информационного поля его проявления будут неактуальны. Помимо этого, взаимный контакт и обмен информацией между творцами будет способствовать исчезновению индивидуально-творческой новизны, и, скорее всего, приведёт к созданию коллективно-информационного, массового разума, существующего в ограниченной, замкнутой плоскости. И, наконец, что самое важное: такое творчество не только не будет развивать образную интуицию, а, просто сведётся к коммуникативному обмену с оттенком зомбированности.

Историческое наследие, опыт предыдущих поколений, выдающиеся произведения науки и культуры свидетельствуют нам о том, что фактически ни один художник, ни один учёный, что вполне закономерно, не хотел делиться своими замыслами и проектами с другими. И дело здесь не в амбициозности или простом человеческом самолюбии. Тайна, произнесённая вслух, уже перестаёт быть тайной, и по аналогии с ней творческая идея теряет свою первозданность, чистоту истолкования. Стремление к самостоятельности, самореализации, саморефлексии владеет творцом наряду со сложными системами способными к самоорганизации. Принцип *само* есть движущая сила творчества, его непреложный закон. Само представление о массовом разуме, глобальной информационной сети, в масштабах которой теряется индивидуальное сознание, вызывает негативные ассоциации, связанные с пониманием личности автора уже не как первичного источника всяческих преобразований.

Очевидно, что информация, информационные системы ставятся выше самого творчества, как будто последнее есть всего лишь порождение информативных процессов. Частично с этим можно согласиться, поскольку в широком смысле одной из основополагающих целей творчества является передача информации в самых разнообразных видах. Но в более узком понимании информационные системы, как новейшие технологические разработки последних десятилетий – продукт научного творчества, одна из его разновидностей и потому не могут определять творческие задачи, быть основным ориентиром для креативно мыслящих субъектов.

Сейчас, как никогда остро, чувствуется одиночество человека, затерянного в мире новейших технологий, информационных преобразований, глобальных экономических перемен. Каждый из нас внутренне ощущает назревающую экологическую катастрофу, разобщённость общества и природы. И в этой связи невозможно согласиться с некоторыми авторами, оптимистично описывающими тенденции развития творчества в свете современных общественных отношений. Ж. Бодрийяр так характеризует настоящую действительность: «Общество потребления реализует стремление к вещам, но ещё более оно нуждается в их разрушении. «Использование» вещей ведёт только к их медленному отмиранию. Созданная ценность гораздо более значительна, если в неё заложено её быстрое отмирание» [2, с. 203]. Согласно Ж. Бодрийяру, творчество в современном социуме предстаёт как разрушительная сила одноразового применения, воздействующая на сознание не интерпретатора, а просто потребителя, продукты творчества выполняют функцию массового товара, быстро утрачивающего свои значимость и смысл.

Итак, деятельность человеческого разума стремительно преобразуется. Остаётся только прогнозировать, к чему приведут такие существенные изменения в созидательной отрасли и соответственно в ноосфере. Совершенно очевидно следующее: современный человек-творец не оглядывается назад. Из-за ускоренного темпа жизни ему некогда решать противоречия, возникающие вследствие контакта между системами, задействованными в творческом акте. Он хочет управлять, не желая постигать глубинное содержание процессов, его уже не привлекает свет Красоты и Истины, к которому традиционно стремились все художники и учёные.

Русский философ В. Барулин, в своей монографии, подводя итоги XX в., отмечая потери и изобретения человечества, выражает следующее мнение: «...пытливая мысль всегда искала выход из постоянных социальных противоречий. Она создавала модели общественного устройства, которое было бы свободно от груза проблем, отягчающих и порабощающих человека» [1, с. 6].

Человеку XXI века остаётся надеяться лишь на то, что творческая сила сможет преодолеть не только трудности общественного характера, но и социально-природный конфликт, возникший в начале нового тысячелетия.

Полное переосмысление концепции мира может помочь человеку новой цивилизации побороть назревающий духовный кризис. Не пытаясь всего лишь найти средства ускорения структурных изменений в творческом акте, а,

осуществляя анализ их причины, приближаясь к разгадке, он должен прийти к новому уровню гармонии.

Список литературы

1. Барулин В.С. Российский человек в XX веке. Потери и обретение себя / В.С. Барулин. – СПб.: Алетейя, 2000. – 431 с.
2. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж. Бодрийяр; [пер. с нем. Е.А. Самарской]. – М.: Республика; Культурная революция, 2006. – 269 с. – (Мыслители XX века).
3. Бубер М. Я и Ты / М. Бубер. – М.: Высш. Шк., 1993. – 175 с. – (Библиотека философа).
4. Делягин М.Г. Драйв человечества. Глобализация и мировой кризис / М.Г. Делягин. – М.: Вече, 2008. – 528 с.
5. Симонов П.В. Созидающий мозг: Нейробиологические основы творчества / П.В. Симонов. – М.: Наука, 1993. – 112 с.
6. Фарман И.П. Теория познания и философия культуры. Критический анализ зарубежных идеалистических концепций / И.П. Фарман. – М.: Наука, 1986. – 200 с.

Шатохина Н.П. Модификации творчества в современной социальной реальности. Аннотация. В данной статье анализируются основные трансформации творчества в современном социуме, рассматриваются перспективы и возможные последствия замены духовного мира – машиной, искусственным интеллектом. Особый акцент делается на проблеме одиночества человека, затерянного в мире новейших технологий, информационных преобразований, глобальных экономических перемен.

Ключевые слова: творчество, творец, глобализация, информационные технологии, самореализация, потребление.

Shatokhina N. P. Modifications of creativity in contemporary social reality.

Summary. This article analyzes the main transformation of creativity in contemporary society, discusses the prospects and the possible consequences of the replacement of the spiritual world – a machine with artificial intelligence. Particular emphasis is placed on the problem of human loneliness lost in the world of new technologies, information changes, global economic changes.

Keywords: creativity, creator, globalization, information technology, self-realization, consumption.

УДК7.038.6

*Чугрина Оксана Романовна
Гашутина Елена Эдуардовна*

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНИЗМА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ИСКУССТВА

Культурой постмодернизма является культура постиндустриального, информационного общества. Понятие «постмодернизм» зародилось

на Западе во второй половине XX века как попытка переосмысления новых тенденций в сфере гуманитарного знания, мирового искусства и культуры в целом. Термин «постмодернизм» применяется для обозначения трансформаций, происходящих в экономической, политической, технологической сферах жизни общества, а также новаций, возникающих в литературе, искусстве, литературоведении, искусствознании, философии [2; с. 108]. В самом общем виде он означает утраты веры в человека, гуманизм, разум и прогресс.

Проблемы, которые рассматривают теоретики постмодерна, включают в себя большой круг социально-философских вопросов, связанных с областями политики, культуры, науки, искусства, морали, жизни индивида. Философия постсовременности подвергает резкой критике и отрицанию гегелевскую философию, которая покоится на таких категориях как единое, универсальное, абсолютное, бытие, истина, прогресс, разум и т.п., опираясь при этом на позиции релятивизма и плюрализма.

В современном научном познании существуют три типа научной рациональности, соответствующие трем этапам развития науки: классический, неклассический и постнеклассический. С 70-х гг. XX столетия неклассическая наука, сложившаяся на рубеже XIX–XX вв., сменяется постнеклассической наукой. Как итог, появляется новый тип знания, принципиально отличающийся от того, который принято называть «классической» наукой. Следует отметить, что постнеклассическая наука характеризуется повышением субъективности, гуманистичности, самокритичности. Одновременно с данными процессами формируется и постмодернизм. В частности, современное состояние науки, культуры и общества в целом в 1970-е гг. ушедшего столетия было охарактеризовано Ж.-Ф. Лиотаром как «состояние постмодерна». Постмодернизм получил окончательное признание, философское и глобальное измерение. Более того, на сегодняшний день «совершенно очевидно существование параллелей между постнеклассической наукой с ее неопределенностью, неполнотой, неverifiedируемостью и принципиальными методологическими установками постмодернизма» [6; с. 237].

Наука в концепциях постмодернистов перестает быть привилегированным способом познания, лишается прежних претензий на монопольное обладание истиной. Существовавшее противопоставление естественных и гуманитарных наук ослабляется и релятивизируется. Постмодернизм отвергает способность науки давать объективное, достоверное знание, открывать закономерности и причинные связи, выявлять предсказуемые тенденции. Он подвергает науку критике за то, что она абсолютизирует рациональные методы познания, игнорируя другие методы и способы – интуицию и воображение, что обрекает науку на упрощенное и неадекватное знание о мире [4; с. 75].

Постмодернизм снимает противопоставление рационального и иррационального, науки и литературы, науки и религии, считая, что между ними нет принципиальных различий. Некоторые постмодернисты предлагают уравнивать религию с наукой, вернуть ей прежний приоритет, поскольку именно она дает

абсолютные и фундаментальные истины. По их мнению, только религиозная вера откроет человеку путь к спасению.

К началу 1990-х гг. постмодернизм сформировал оригинальную познавательную традицию, специфической особенностью которой является способность приспосабливать к себе любые области философского и научного осмысления действительности. Зарождение постмодернистского мировоззрения во второй половине XX в. открыло новые перспективы сближения науки и искусства, что способствовало быстрому распространению постмодернизма во всех сферах деятельности человека.

В современной неклассической эпистемологии постмодернизма не наблюдается противопоставление двух типов познания, научного и художественного, а проявляется тенденция к описанию двух сосуществующих когнитивных практик. Первый тип когнитивных практик – эволюционная теория познания, которая имеет гносеологический и логико-методологический характер, что ближе для естественных наук; в основу второго – экзистенциально-антропологического – положены гуманитарные и художественные формы мышления.

Зарождение постмодернистского мировоззрения во второй половине XX в. открыло новые перспективы сближения науки и искусства. Исследователи трактуют постмодернизм по-разному: как механизм смены одной культурной эпохи другой (У. Эко) или как эпохально новый тип западного мышления (Р. Тарнас) [1; с. 127].

С работами Германа Хакена, Тома Рене в 1970–1980-е годы в науке также утверждаются такие стилевые понятия постмодернизма, как «нелинейность», «вероятность», «хаос», «парадоксальность». В это же время кардинальному переосмыслению подвергается и понятие научного знания, зарождается новый тип постнеклассического знания, сопровождающийся пересмотром классических характеристик объективности и истинности. Введение эстетического критерия для оценки постнеклассического знания позволило сконцентрировать внимание на новых для философии науки составляющих (табл. 1) [3-5].

Таблица 1

Особенности развития научного творчества в постнеклассический период

<i>Основные черты научного знания в эпоху постмодернизма</i>	<i>Характеристика научного знания</i>
Проблемное поле – легитимация знания в информатизированном обществе	Научное знание рассматривается как предмет исследования лингвистики, теории коммуникации, кибернетики, машинного перевода. Миниатюризация и возрастающая доступность компьютерных методов получения и передачи знаний сравнима с влиянием на динамику распространения знаний передвижения людей (современный транспорт), звуков и образов (MassMedia).

Продолжение табл. 1

	<p>Но большее значение имеет изменение самой природы знания. Информация участвует в мировой борьбе за власть, как раньше – территории, сырье, дешевая рабочая сила; потоки знания циркулируют подобно деньгам.</p>
Метод – языковые игры	<p>Постмодернистский тип игры отличается от ненаучного (традиционного) и классического научного типов. Его повествовательный характер выражается в форме рассказа, мифа, легенды, сказки, вопроса и т.д. Это компактное знание, передающее от рассказчика слушателю свод прагматических правил, образующих общественные связи.</p> <p>Классическое знание предполагает лишь один тип языковой игры – истина. Оно изолировано от других языковых игр, в том числе и социальных. Связь знания и общества является лишь внешней и требует институализации.</p>
Природа социальных связей – современные альтернативы и постмодернистские перспективы	<p>Мир постнеклассического знания определяют банки данных, полнота и доступность информации, являющейся «третьей природой» постмодернистского человека. Место научной тайны занимает художественное воображение, эстетический компонент способствует исследованию нестабильности, характеризующей систему современного знания. В результате меняется смысл знания: известное производит неизвестное, вместо эффективного – новое, отличающееся от знакомого.</p> <p>Воображение, новые идеи, разногласия, непрозрачность, преобладание локального, «маленького» рассказа над «большим» метаповествованием – признаки постмодернистской ситуации, целью которой является стремление к непознанному в науке, неисчерпаемому в языке искусства.</p>
Прагматизм научного знания и его повествовательные функции	<p>Постмодернистский этап развития искусства Ж.-Ф. Лиотар определяет как эру воображения и экспериментов, время сатиры. Это необходимо ученому, действующему в качественно новом научном пространстве. На смену</p>

	гомогенному, однородному миру классического знания, восходившего от частного к общему ради постижения универсальной научной истины, пришли дискретность постнеклассического знания, плюрализм локальных истин.
--	--

Постмодернизм XXI в. сохраняет такие стилеобразующие черты, как эклектичность, мозаичность, нежелание деления искусства на элитарное и массовое и т.д., но вместе с тем, современный период характеризуется формированием новой структуры чувств – от постмодернистской иронии намечается сдвиг к «новой искренности», от меланхолии к надежде, от апатии к эмпатии.

Современный этап сближения науки и искусства происходит на фундаменте постмодернистских идей. Проникновение постмодернистского воззрения во все сферы человеческой жизни позволило науке и искусству найти новые точки соприкосновения и в онтологическом, и в гносеологическом планах. Постмодернизму XXI в. Присущи новая искренность и аутентичность, новый гуманизм и открытость будущему [7-8].

В настоящее время преобладает позиция тех ученых, которые перспективные стратегии науки принципиально связывают с необходимостью изменения концепции понимания науки и соответствующего новому подходу идеала научности. Постмодерн отрицает возможность существования абсолютной, подтверждаемой фактическим состоянием вещей, совершенного идеала, которым может быть описан наш мир и провозглашает многовариантность, полифоничность истин, мнений, взглядов. В целом постмодернизм представляет собой переходное состояние и переходную эпоху.

Таким образом, постмодернизм не является оформленной, систематизированной философской или научной школой, это, скорее, новое мировоззрение, мировосприятие и мирочувствование, проявляющееся как тенденция в литературе, искусстве, науке, философии. Синтез научных и художественных ресурсов, использование представителями современного искусства последних достижений науки, привлечение новейших технологий позволили определить, что с повышением творческого критерия в науке увеличивается и значимость ценностной ориентации научных исследований.

Список литературы

1. Вечканов В. Э. История и философия науки: учебное пособие / В. Э. Вечканов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 256 с.
2. Гусева Н. С. Постнеклассическая наука и постмодернизм: проблемы теории и методологии исторического познания в отечественной и зарубежной историографиях на рубеже XX-XXI вв. / Н. С. Гусева // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2013. – №1. – Т.4. – С. 105-115.
3. Карапетян А. Р. Постмодернизм: сближение науки и искусства / А. Р. Карапетян // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2013. – № 3. – С. 130-135.

4. Коломиец Г. Г. О тенденции сближения научного и художественного способов познания / Г. Г. Коломиец // Научное искусство: Тезисы I Междунар. Науч.-практ. конф. МГУ им. М. В. Ломоносова. – 2012. – № 1. – С. 75-76.
5. Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма / Н. Б. Маньковская. – СПб.: Издательство «Алетейя», 2012. – 347 с.
6. Микешина Л. А. Философия науки: Научное знание в динамике культуры: учеб.пособие / Л. А. Микешина. – М.: Прогресс-Традиция, 2015. – 992 с.
7. Руцкова В. С. Оценка постмодернизма в современной российской социогуманитарной науке / В. С. Руцкова // Гуманитарный вектор. Серия: Философия, культурология. – 2015. – № 2 (42). – С. 24-28.
8. Щелкин А. Г. Наука, образование и мы в эпоху «нового прагматизма» и постмодернизма / А. Г. Щелкин // Социология науки и технологий. – 2014. – № 2. – Т. 5. – С. 125-136.

Чугрина О.Р., Гашутина Е.Э. Особенности развития научного творчества в эпоху постмодернизма: взаимодействие науки и искусства. Аннотация. В статье исследованы причины возникновения и факторы развития постнеклассической науки; проанализирована взаимосвязь науки и искусства в контексте эпохи постмодернизма; обобщены особенности влияния творческого критерия на проведение научных исследований.

Ключевые слова: постмодернизм, постнеклассическая наука, эпистемология постмодернизма, эстетика, искусство.

Chugrina Oksana, Gashutina Yelena. Features of the development of scientific creativity in the epoch of postmodernism: the interaction of science and art. Summary. The reasons of emergence and factors of development of post-nonclassical science are investigated in the article; the interrelation of science and art in the context of postmodernism is analyzed; the features of influence of creative criterion on carrying out scientific research are generalized.

Keywords: postmodernism, post-nonclassical science, epistemology of postmodernism, aesthe.

УДК 123.1

Винницкая Екатерина Викторовна

ТВОРЧЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ.

Одной из важнейших тенденций в науке, философии и культуре последних десятилетий является изменение форм рациональности и представлений о ней. В современном мире кардинально меняется осмысление того, как соотносятся рациональное и иррациональное, а также – каким образом они влияют на те или иные формы человеческой активности. В настоящее время меняются и представления о месте и значении творчества. Ведь именно в этом феномене человеческого существования сливаются и интегрируются в неразрывной связи

как противоположные проявления единого целого иррациональное и рациональное начала. Поэтому философское осмысление и изучение различных сторон и форм творчества не только обогащает эмпирические знания о природе и человеке, но и может послужить основой для создания комплексных методов анализа сложных философских и психологических категорий.

На протяжении всего исторического периода развития философии представления о творчестве существенно менялись. В рамках мистических воззрений оно рассматривалось, прежде всего, как реализация божественного замысла, где человеку в лучшем случае уготована лишь «исполнительская роль». Несмотря на критику мистического подхода, он длительное время доминировал в философских представлениях о творчестве. Каждый следующий этап исследования этой категории обогащал и расширял наши знания как о ней самой, так и о возможности самостоятельной созидательной активности человека.

Интерес к проблематике творчества у античных мыслителей зародился практически одновременно с появлением систематизированного философского знания. Древние философы считали, что творчество может существовать в двух формах: божественной и человеческой. Если божественное творчество представлено в актах творения космоса и жизни, то человеческое – в форме искусства и ремесла. Человеческое творчество ставилось в зависимость от божественных предначертаний, когда человек лишь реализует божественную волю в «земных делах».

В период античности мыслители делали первые предположения о роли обмена идеями в познании и творчестве. Так, еще Сократ указывал на важность диалогического способа рождения нового знания – майевтики. Поиск истины осуществлялся посредством преодоления противоречий. С помощью специально сформулированных вопросов собеседники имели возможность выделить ложные представления и отказаться от них, а также продвинуться на пути поиска истины. Сократ неоднократно указывал на важность влияния мыслителей друг на друга в процессе общения, когда создаются благоприятные возможности для обмена идеями, мыслями, соображениями. [5, с.840].

Проблематике творчества уделял внимание и Аристотель. Р. Мэйер считает его не только «отцом научного подхода к объяснению мышления и творчества», но и представителем «ассоцианистской философии», на которой базировались многие научные теории творчества [4, с.79-80]. Придавая довольно большое значение чувствам человека, Аристотель подчеркивал чрезвычайно важную роль искусства в его жизни.

В христианской философии проблема творчества нашла свое отражение в сочинениях таких ярких представителей этого исторического периода, как Августин Блаженный и Фома Аквинский. В их трудах вновь декларировалась божественная природа творчества. В Средние века бытовало представление о том, что талант или особые способности (которые приписывались преимущественно мужчинам) являются проявлениями «божественного выбора». Носители этих способностей воспринимались все еще «проводниками» божественного творческого замысла.

Августин описывает творчество как акт божественной личности по «вызыванию бытия из небытия». При этом он выделяет волю как функцию личности, имеющую дело с тем, чего нет, и создающую нечто, в отличие от разума, который имеет дело с тем, что уже есть. Августин делает акцент не только на «управлении» творческой деятельностью человека со стороны Бога, но и на влиянии на нее религиозных институтов. По его мнению, в открытии созидательной силы человека решающую роль будет играть христианство.

Одним из факторов, обусловившим вклад средневековых философов в понимание смысла творчества, является то, что они начинали рассматривать его во многом как «творчество истории», представляющее собой созидательную активную активность большого количества людей. Очевидно, что такая деятельность может протекать только в условиях взаимодействия между ее участниками.

Следующим заметным этапом в философском осмыслении природы творчества является период Возрождения (Ф. Петрарка, Дж. Бокаччо, Б. Телезио, М. Монтень и др.). Одной из важнейших особенностей этого периода в развитии человеческой цивилизации является перемещение акцента от Бога в сторону человека. Это, конечно же, не могло не найти своего отражения и в изменении приоритетов в области воззрений на смысл, источники и процесс человеческого творчества. В этот исторический период творческая активность человека перестает рассматриваться лишь как проявление божественного замысла. Он «освобождается» от Бога и начинает творить самостоятельно. В период Возрождения под творчеством понималась, прежде всего, его художественная форма. Поэтому особую роль начинали играть оригинальность и необычность творческой продукции автора, что явилось предпосылкой того особого внимания, которое уделяется этим характеристикам творчества в современных философских и психологических представлениях о нем.

В период Нового времени в качестве одной из основополагающих ценностей начинает рассматриваться свобода человека, отрицающая какие-либо формы давления со стороны государства, религии, а также социальные ограничения (Ф. Бэкон). В свете этих идей меняется представление о творчестве и о различных аспектах его изучения. Так, Т. Гоббс одним из первых указал на огромную важность «творческого воображения».

Споры о содержании и границах понятия творчества и творческих способностей человека в этот период привели к появлению постулата о том, что потенциал гениальности и ее проявление зависят от социально-политической атмосферы. К концу XVIII столетия многие философы отмечали, что ни гениальность, ни талант не могут выжить в репрессивных и тоталитарных обществах, когда затруднен свободный обмен идеями между людьми. Отмечается также важность внешней, прежде всего социальной, поддержки творческой деятельности. Значительный толчок в осмыслении важности обмена продуктами творческой активности человека дало появление в этот период первых научных журналов. Это позволило поднять организацию обмена идеями на более высокий

уровень и создало предпосылки для понимания преимуществ совместного творчества.

В период развития немецкой классической философии относительно стройная концепция творчества создается И. Кантом и развивается Ф. Шеллингом. Кант рассматривает творческую деятельность как «продуктивную способность воображения». При этом он увязывает указанное представление о творчестве с протестантской идеей о нем как об активной деятельности, изменяющей окружающую реальность и связывающей чувственный и рассудочный миры. Взаимосвязь эмоциональных и интеллектуальных компонентов творческой деятельности в дальнейшем изучалась исследователями-психологами [3, с.195-197]

Определенное место в разработках проблематики творчества в рамках немецкой классической философии занимает исследование вопроса о важности его бессознательных сторон. По мнению Ф. Шеллинга, творческое воображение — это синтез сознательной и бессознательной активности человека. Гениальность рассматривается как особый вид творчества, поскольку предполагается, что гений главным образом творит бессознательно, будучи подвластным особому влиянию свыше, божественному импульсу. Вместе с тем отмечается, что творческая активность гения протекает в субъективной реальности самого человека.

Конец XIX – начало XX века знаменуется появлением нескольких философских направлений, уделяющих особое внимание духовным и иррациональным сторонам жизни и, в частности, творчеству. Эти подходы сложились главным образом в противовес механистическим и технократическим тенденциям, связанным с достижениями естественных наук. Особое место среди них занимают философия жизни и экзистенциализм.

Философия жизни рассматривает творчество как феномен человеческой жизни, детерминированный самой биологической сущностью человека. Одним из ярких представителей этого направления, предложившим развернутую концепцию этой категории, является А. Бергсон. Творчество, по его мнению, тесно связано с иррациональной интуицией, которая является божественным даром, свойственна далеко не каждому человеку и характеризуется целостностью, не насильственностью, органичностью. В качестве одной из основных характеристик творчества А. Бергсон признавал открытость миру как готовность взаимодействовать с ним. В философии жизни творчество рассматривается не только в рамках биоприродного детерминизма, но и в качестве созидания культуры и истории, которое невозможно без совместных усилий большого числа людей. [1, с.105]

В рамках другого направления, являющегося одним из наиболее популярных в этот исторический период, — экзистенциализма — подчеркивается первостепенная значимость личностной и духовной сущности творчества, которое возможно в философской, художественной и нравственной сферах жизни человека. Яркий след в осознании его смысла оставил Н.А. Бердяев. Сквозная тема всех его исканий и увлечений – Homo creatus, человек творческий «Для философии творчества основным является сознание, что человек не находится в

законченной и стабилизированной системе бытия, и только потому возможен и понятен творческий акт человека. Другое основное положение заключается в том, что творческий акт человека не есть только перегруппировка и перераспределение материи мира и не есть только эманация, истечение первоматерии мира, не есть также лишь оформление материи в смысле налагания на нее идеальных форм. В творческий акт человека приносится новое, небывшее, не заключенное в данном мире, в его составе, прорывающееся из иного плана мира, не из вечно данных идеальных форм, а из свободы, не из темной свободы, а из просветительной свободы» [2, с. 247-248]. Акцент на просветительской свободе означает признание социальной и гуманитарной важности творческого акта, меняющего не только того, от кого он исходит, но и других людей.

Одной из важнейших отличительных черт современной философии является отказ от ориентации на строгие каноны науки и еще большее внимание к человеку. В смысле усиления внимания к человеку с его собственными представлениями, мыслями и переживаниями период новейшей истории в развитии философии во многом, подобен эпохе Возрождения.

Истоки современного понимания смысла творческой деятельности человека можно обнаружить уже в работах М. Хайдеггера и Х.Г. Гадамера, в их философской герменевтике. Свобода человека в их понимании проявляется в его собственной интерпретации текста. И автор, и интерпретатор текста выступают как равноправные «творцы» единого и интегрального творческого продукта. Опосредованный обмен мыслями и представлениями между автором и интерпретаторами текста обеспечивает его семантическую гибкость, а также дает почву для возникновения оригинальных идей не только на стадии его создания, но и на стадии прочтения и интерпретации.

В целом анализ основных философских подходов к осмыслению природы и роли творчества показал, что понимание его сущности и значения в жизни человека менялись от одной исторической эпохи к другой. Мистические представления уступили место реалистическим, уделяющим основное внимание взаимодействию человека не с высшими силами, а с самим собой и себе подобными. По мере развития философской мысли все чаще делались попытки решить более узкие философско-психологические проблемы, связанные, например, с ролью бессознательного в творческом процессе, с важностью социальной оценки продуктов творческой деятельности субъекта. Создавались философские предпосылки для появления и развития социокультурной парадигмы, позволяющей вписать творчество отдельного человека в более широкий контекст. В связи с этим в различные исторические эпохи и на различном уровне проводились попытки философско-психологического анализа различных форм творческой деятельности. Указанная проблематика приобрела еще большее значение в условиях развития концепций постиндустриального и информационного общества.

Список литературы

1. Бергсон А. Творческая эволюция/перевод с франц. В.А. Флеровой – М: КАНОН-пресс, Кучково поле, 1998. – 105 с.

2. Бердяев Н.А. Творчество и объективация. Опыт эсхатологической метафизики/ Н.А. Бердяев. – М.,1995. – 247-248 с.
3. Выготский Л.С. Мышление и речь. Воображение и творчество в детском возрасте, сознание и психика/ Л.С. Выготский. – М.: АСТ,2009. – 195-197 с.
4. Майер Б.О. Когнитивные аспекты современной философии отечественного образования/Б.О. Майер – Новосибирск, СО РАН, 2006. – 79-80 с.
5. Философский энциклопедический словарь /Гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – 840с.

Винницкая Екатерина Викторовна. Творчество и личность в истории философии и психологии. Аннотация. В данной статье рассмотрен анализ основных философских подходов к осмыслению природы и роли творчества. Раскрывается философское осмысление и изучение различных сторон и форм творчества, связь между рациональным и иррациональным началом.

Ключевые слова: творчество, личность, рациональное, иррациональное, воображение.

Vinnitskaya Ekaterina Viktorovna. Creativity and personality in the history of philosophy and psychology. Summary. This article describes the analysis of the main philosophical approaches to understanding the nature and role of creativity. Philosophical understanding and studying of various aspects and forms of creativity, the relationship between the rational and the irrational beginning are revealed.

Key words: creativity, personality, rational, irrational, imagination.

УДК01.141.32

Непиущая Ирина Анатольевна

РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ «ТВОРЧЕСТВО» В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

Понятие «творчество» является одним из важнейших в искусстве, литературе, психологии и философии. Исследование сущности творчества было остаётся одним из центральных вопросов в философии. Начиная с Античности и заканчивая нашим временем, философы пытались определить понятие «творчество», выявить главные особенности вдохновения, которое является составляющей данного процесса.

Сегодня меняется представление о месте и значении творчества, поскольку именно в данном феномене человеческого существования соединяются проявления единого рационального и иррационального начала. Таким образом, философское осмысление и исследование разных сторон и форм творчества обогащает эмпирические знания о природе и человеке, а также может явиться основой для создания комплексных методов анализа сложных философских категорий.

Зачастую творчество определяют как процесс человеческой деятельности, который создаёт качественно новое, никогда ранее не бывшее – материальные и духовные ценности. Творчество представляет собой возникшую в труде

способность человека из определённого материала созидать (на основе познания объективных закономерностей) новую действительность (в любой её форме), удовлетворяющую многообразным общественным потребностям. Виды творчества определяются характером конкретной созидательной деятельности – творчество изобретателя, организатора, научное, художественное творчество и т. П. [2]

Тайна феномена творчества уходит в период становления и развития человеческих знаний, культуры, цивилизации. Первые попытки постичь проблему творчества силой разума можно найти в философии Древней Греции. Ещё Платон считал, что в основе творчества лежит мировая Душа. Философ отмечал, что творчество является широким понятием. Всё, что вызывает переход от небытия в бытие представляет собой творчество, и, таким образом, создание каких-либо произведений искусства и ремесла можно назвать творчеством, а всех создателей – творцами. Платон определял два «типа» творчества: человеческого и божественного. Божественное творчество создаёт вечные ценности. Творчество же человека зависит от божественной искры, определяется и ограничивается временными рамками, проявляется в творческих делах философа, государственного деятеля, врача, пророка, поэта, ремесленника и т. П.

Глубокое осознание когнитивных процессов, т. Е. всего того, что происходит в сфере идеального, мы находим в теоретическом наследии Аристотеля. В своём сборнике сочинений «Метафизика» он высказывается относительно знания: какое-либо мышление, направленное либо на деятельность, либо на творчество, либо носит теоретический характер. Мышление, которое непосредственно связано с деятельностью, является «опытом», «действием», «рассудительностью». Это, прежде всего, знания ремесленников на основе материально-производственной деятельности, которую Аристотель не очень уважал. Более высоким знанием Аристотель считал «искусство, мастерство», знание общего появляется после исследования и направлено на творчество. Следовательно, в античности творчество рассматривалось как подражание природе. Творчество было непосредственно вплетено в предметно-практическую деятельность. Труд ремесленников поднимался на уровень творчества.

В средневековой философии по отношению к творчеству наметилось два противоположных подхода: теологический и логико-гносеологический. В первом случае, творчество – это прерогатива Бога, который создаёт свет из небытия. Августин таким образом трактовал творчество: «Воля Бога, присуща Богу, опережает какое-либо творение. Ни одно творение не могло бы быть, если бы ему не предшествовала вечная воля творца». Благодаря божественному сиянию осуществляется познание мира. Философскому познанию и творчеству отводилась функция сближения возвышенных чувств человека, которые обращены к божественному созданию и его разуму.

Представители второго направления, такие как Кентерберийский А., Абеляр П. и др. выдвинули значительное количество плодотворных идей относительно творчества: о логике оценки аргументов по их истинности и неистинности, первые предвидения возможности математической логики,

выделение способов познания через доказательство и опыт.

Прорыв в сфере научного исследования механизмов мышления связан с философией Нового времени и, прежде всего, деятельностью Монтезя М., Бекона Ф., Декарта Р., Лейбница Г., Гоббса Т., Локка Д. Например, Декарт Р. Рассматривает идею о необходимости пересмотра традиций прошлого, его метод сомнения призван играть важную роль в подготовке почвы для рациональной культуры. Лейбниц Г. же выдвинул оригинальные идеи относительно логики открытия, концепции символической науки, универсального анализа и синтеза.

Выдающиеся идеи проблемы творчества можно найти в немецкой классической философии Канта И., Фихте И., Гегеля Ф. Считается, что с Канта И. новая страница не только в философии, но и в подходах решения проблемы творчества. Кант И. первым осознал невозможность подхода, который предусматривал соответствия между воображением и речью, которая находится за пределами воображения. Он намеревался раскрыть природу знания через примирение, объединение субъекта и объекта (хотя у него данный подход носит половинчатый характер). В теории познания он отталкивается от идеи о том, что познание начинается с опыта. В философии Канта главным образом ставится и решается проблема о переходе от ощущений к разуму. Опираясь на анализ чувственного наблюдения, рассудка, способностей, суждения и разум, Кант раскрывает творческую самодеятельность через продуктивное воображение и трансцендентальную апперцепцию, которые являются соединительными звеньями между чувственными и рациональными ступенями познания. Кант раскрывает субординацию между такими познавательными способностями, как рассудок, суждение и разум, обозначает роль разума в представлении общих понятий, его способности к творческому продуктивному воображению. Он пришёл к выводу, что новое знание вызывает на основе универсального отношения деятельности духовной культуры человечества. Несмотря на то, что по Канту творческий процесс является синтезом априорно заданных категориальных структур и чувственного наблюдения, он своей философией дал значительный толчок для развития философской мысли. Идеи Канта были развиты такими философами, как Фихте И., Шеллингом Ф. и особенно Гегелем Г.

Наиболее глубокий анализ проблемы творчества можно найти в работах Гегеля Г. Подход Гегеля к творчеству условно можно разделить на два до определённой степени тесно взаимосвязанных среза: 1) разработка проблем сознания, гносеологии, диалектической логики, и диалектики в общем; 2) непосредственный анализ теоретико-творческой проблематики. В своих работах Гегель Г. Раскрывает культурно-исторические основы творческой рефлексии, процесс создания нового знания, в котором каждый новый этап представляет собой новый категориальный уровень («бытие» - «сущность» - «понятие»), анализирует стадии формирования духовной культуры: индивидуальное сознание (сознание, самосознание, разум); общественное сознание (мораль, образованность, моральность), формы абстрактного сознания (религия, абсолютное знание). Гегель переносит творческую силу и способность к созиданию в сферу абстрактного, бессознательного, сверхъестественного. Таким

свойством он наделил «абсолютную идею», которая представляет собой вечное творчество, вечную жизненность. Абсолютная идея представляет собой творческое начало природы и человека, а также является субъектом творчества. Творчество – это деятельность Абсолютной идеи, от которой зависит и которой направляется всё творчество человека.

Гегель отождествляет понятия «развитие» и «творчество». Однако вместе с тем он обращает внимание на существенные характеристики творчества: преимущество идеального над материальным в культурно-творческой деятельности человека и ограниченность свободы творческой деятельности объективной необходимостью. Гегель рассматривает творчество как деятельность, которая рождает мир. Деятельность проявляется как самодеятельность, т.е. деятельность, которая возникла на почве внутренних противоположностей.

Большой потенциал для творчества, осознания его механизма имеет формулировка Гегеля законов и категорий диалектики, их практическое применение к анализу историко-философского процесса, освоения философских понятий вообще. В диалектике Гегеля раскрыто учение о диалектическом отрицании, диалектическом разуме и рассудке, сохранение и становление (как следствие противоречий между знанием и предметом, субъектом и объектом), об отрешённости и свободе, отношении между формальностью и диалектической логикой, методологическом и мировоззренческом мышлении. В своей работе «Феноменология духа» Гегель разработал подход к раскрытию сущности труда. Также философ отмечал, что истинным бытием человека является в равной степени его действие и труд – как результат раздвоения, так и его преодоления. Гегель рассматривал труд как проявление сущности человека. Между тем он видел только положительную сторону труда и совсем не рассматривал его отрицательные аспекты.

Гегель ставит акцент на проблему творчества в своих лекциях по эстетике. В частности, в них рассматриваются такие проблемы, как свобода художественного творчества, социальные функции творчества, стимулирующие факторы творчества, необходимость в творческой деятельности как в творческой сфере, так и в любой сфере деятельности и знаний. Таким образом, необходимость творчества проистекает из стремления человека духовно осознать внутренний и внешний мир, представить его как предмет, в котором он познаёт своё собственное «я». Определяющей характеристикой таланта Гегель считал творческую фантазию, которая обладает характером инстинктивно подобной деятельности. Гегель отрицает природный талант к научной деятельности, утверждая, что не существует специфического научного таланта.

Рассматривая категорию творчества в философии, следует особое внимание уделить русскому философу Н. А. Бердяеву. Ключевая роль в философских концепциях Бердяева Н. А принадлежит свободе и творчеству. Согласно Бердяеву свобода – это единственный источник творчества [1]. В дальнейшем он ввёл и развил важные для него понятия: царство духа, царство природы, объективация (невозможность преодолеть рабские оковы царства природы), трансцендирование

(творческий прорыв, преодоление рабских оков природно-исторического бытия). Свобода определяет царство духа. Дуализм в метафизике Бердяева – это Бог и свобода. Свобода угодна Богу, но в то же время она – не от Бога. Существует «первичная», «несотворенная» свобода, над которой Бог не властен. Эта же свобода, нарушая «божественную иерархию бытия», порождает зло. Дословно «трансцендирование» обозначает выход за пределы, а трансцендентное – лежащее за пределами чего-либо (опыта, бытия, той или иной системы), запредельное.

Таким образом, о творчестве как философской категории, его сущности размышляли представители различных эпох. Значения творчества охватывают все сферы деятельности человека. Творчество представляет собой человеческую деятельность, которая генерирует новые духовные и материальные ценности. Следовательно, творческая деятельность человека основана на его познавательных способностях.

Список литературы

1. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества / Н. А. Бердяев. – М.: Правда, 1989. – 608 с.
2. Гагарина О. С. Творчество как сущностная характеристика личности: автореф. дис. ... канд. Филос. Наук: 09.00.11 – Социальная философия / Ольга Сергеевна Гагарина. – Москва, 2008. – 157 с.
3. Философия: учебник для вузов / под ред. В. Н. Лавриненко. – М.: Юнити-Дана, 2010. – 795 с.
4. Лошилин А. Н. Философские основания теории и творчества. – М.: Всемирный следопыт, 1998. – 132 с.

Непиущая И. А. Развитие понятия «творчество» в истории философии.

Аннотация. В статье рассматривается проблема творчества с точки зрения философии, выделяются определения сущности творчества как вида деятельности, способа созидания. Делается акцент на том, что проблемы исследования сущности творчества до сих пор остаются актуальными.

Ключевые слова: творчество, бытие, разум, культура

Nepiyushchaya I. A. The development of the notion “creativity” in the history of philosophy. Summary. The article deals with the problem of creativity from the point of view of philosophical science. The author stresses the definition of the sense of creativity as a kind of activity, a way of creation. The author turns particular attention that the essence of creativity research problems is still urgent.

Keywords: creativity, objective reality, mind, culture

УДК: 124.4:130.123.3

Микк Елена Юрьевна

ГЕНЕЗИС КОНЦЕПТА «ТВОРЧЕСТВО» В СИСТЕМЕ ФИЛОСОФСКИХ ЗНАНИЙ

Актуальность проблемы выбора жизненных стратегий человечества обусловлена кризисными явлениями, с которыми мир столкнулся в начале XXI

века. Технократический подход к пониманию сущности природы и человека определяет весь ход мирового процесса глобализации и унификации социальной жизни и сопровождается мощными «цивилизационными разломами» [12], что неизбежно ведет к распаду государственных структур и кризису развития современного общества.

Анализируя состояние культуры в конце XIX – первой половине XX века, П.А. Сорокин писал: «Кризис чрезвычайен в том смысле, что он, как и его предшественники, отмечен необычайным взрывом войн, революций, анархии и кровопролитий; социальным, моральным, экономическим и интеллектуальным хаосом; возрождением отвратительной жестокости, временным разрушением больших и малых ценностей человечества; нищетой и страданием миллионов – потрясениями значительно большими, чем хаос и разложение обычного кризиса» [10, с. 432]. С другой стороны, Х. Ортега-и-Гассет связывает современный кризис с появлением в индустриальном обществе «массового человека» или «человека массы», «заурядной посредственности», «среднего человека», который при отсутствии идей и идеалов превращается в «варвара», разрушающего и так тонкий слой цивилизации. «Человек массы» попирает идеалы, объявляя их утопическими проектами, что и обуславливает состояние неопределенности его бытия [6].

Следует отметить, что в большинстве современных философских и психологических исследованиях формирование «человека цивилизации» ставится в прямую зависимость от наличия у него творческого потенциала. Невозможно не согласиться с К. Роджерсом, который утверждает, что «расплатой за отсутствие творчества будет не только плохое приспособление индивида и групповая напряженность, но и полное уничтожение всех народов» [9, с. 164].

Таким образом, социально-гуманитарный ответ на многочисленные вызовы глобальных трансформаций связан, прежде всего, с активной творческой деятельностью, что и обуславливает не только теоретическую, но и практическую значимость исследования проблемы творчества в условиях инновационного развития.

Безусловно, творческая деятельность не только создает определенные материальные и духовные ценности, а уже сама по себе представляет ценность, так как является условием самовыражения личности и способом ее постоянного саморазвития, основой ее нравственности и духовности, осмысленности (экзистенциализм, философия Просвещения, русская философия). Творческая самореализация, раскрытие творческого потенциала – цель, благо и залог успешного и здорового существования человека в мире (Аристотель, Б. Спиноза, К. Маркс), смысл жизни человека (Н.А. Бердяев).

Философское понимание сущности творчества является разноплановым и полемичным, поэтому вопросы творчества стабильно привлекают внимание философов всего мира, а ее разнообразные аспекты выступают объектом многочисленных научных публикаций.

При анализе философской литературы можно выделить следующие онтологические основания феномена творчества: творчество как высшая ценность

культуры и онтологическая категория; присутствие в творчестве непознаваемого момента, божественного откровения (Платон); способность к творчеству как общеродовое качество человека; психофизиологические особенности и влияние общества на степень развития данной способности; определяющий характер собственной инициативной активности субъекта, «непредопределенность воли» в творческом процессе (А. Бергсон); активное личностное начало творчества человека в отличие от творчества природы рождается из «противоречий внутри субъекта» (И. Кант), «проблематизации собственного мира» (Г.С. Батищев); творчество трансцендентно и неадаптивно, это – выход за границы обыденного сознания, «преодоление» (Н. Абаньяно), «борьба» (Н.А. Бердяев), «бунт» (Ж.-П. Сартр), «полет в бесконечность» (Н.А. Бердяев): творчество рождается из свободы и ведет к свободе; творчество вырастает из диалога с миром и направлено к человеку, но непосредственно не обусловлено социумом: для творчества необходима свобода от социальных установок (Г.С. Батищев, Н.А. Бердяев и др.); творчество как познание, самоопределение, самовыражение, преобразование себя и мира, социально-обусловленная и духовно-практическая деятельность функционально служит источником и смыслом жизни личности, эффективным средством борьбы со злом, что и выражает сущность наступающей новой эпохи.

Не вызывает сомнений тот факт, что сложность исследуемого феномена, отсутствие должного уровня системности и четкой теоретико-методологической базы требуют комплексной, междисциплинарной разработки проблемы на основе социально-философского и культурологического подходов к анализу процесса творчества.

«Творчество», согласно «Новой философской энциклопедии», – это категория философии, психологии и культуры, выражающая собой важнейший смысл человеческой деятельности, состоящий в увеличении многообразия человеческого мира в процессе культурной миграции [4, с. 18].

В «Философском словаре» под редакцией И.Т. Фролова приводится следующее определение: «Творчество – процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности. Творчество представляет собой возникшую в труде способность человека из доставляемого действительностью материала созидать (на основе познания закономерностей объективного мира) новую реальность, удовлетворяющую многообразным общественным потребностям» [11, с. 554]. Как видим, автор выделяет принципиальную новизну творческого процесса, которая выражается в создании новой культурной реальности. Исходя из определения В.Ф. Веркова в «Новейшем философском словаре» творчество – это «конструктивная деятельность по созданию нового» [5, с. 701]. П.П. Гайденко трактует творчество как деятельность, в результате которой возникает никогда ранее не бывшее [1, с. 330-331]. В свою очередь, А.Г. Спиркин отмечает, что данный феномен можно определить как мыслительную и практическую деятельность, результатом которой является создание оригинальных, неповторимых ценностей, установление новых фактов, свойств, закономерностей, а также методов

исследования и преобразования материального мира или духовной культуры [1, с. 331; 4, с. 337]. Другой исследователь, болгарский философ Г. Гиргинов рассматривает творчество на двух уровнях: первый уровень присущ человеческому мышлению и человеческой практике, а второй – связан с изобретательством, научным творчеством и т. П. [2, с. 67].

Учитывая несовершенство, нечеткость многих приведенных определений, мы считаем целесообразным придерживаться в дальнейших исследованиях дихотомического понимания творчества как диалектического единства деятельности по созданию новых материальных и духовных ценностей и собственно результатов этой деятельности. Творчество как полагание принципиально нового не может иметь истоком своего возникновения некое предзаданное содержание. Ибо если нечто возникло как результат развития предшествующего, значит, оно уже содержалось в нем до акта созидания, присутствовало скрытно, в неявном виде. В этом случае, корректно ставить вопрос о выведении, развертывании, обнаружении, но никак ни о творении, поскольку бессмысленно говорить о творчестве уже имеющегося. В процессе творчества должно возникнуть то, чего еще нет, и что ни в какой определенной форме не содержится в предшествующей предметности.

Как известно, исторически исходной формой познания макро – и микромира является миф. «Миф излагает сакральную историю, – пишет М. Элиаде, – повествует о событии, произошедшем в достопамятные времена «начала всех начал». Миф рассказывает, каким образом реальность, благодаря подвигам сверхъестественных существ, достигла своего воплощения и осуществления..» [13, с. 11-12]. Обычно, космогонические мифы описывают динамику последовательных состояний универсума, начиная от хаотичного недифференцированного состояния мира. Очевидно, «важнейшая черта Хаоса – это его потенциальная роль лона, в котором зарождается мир, содержание в нем некой энергии, приводящей к порождению». [3, с. 581]. Античная концепция Хаоса проявляет в первую очередь творческие и животворные его аспекты, что свидетельствует о том, что при отсутствии какой-либо структурной организации, регламентов, ориентиров единственно возможной силой, приводящей к жизни, является творчество.

Космическое возникает, благодаря деятельности Бога-демиурга, который создает элементы мироздания, делая Космос определенным, живым и плодоносящим. В дальнейшем происходит обустройство Космоса, который подчинен действию общего закона меры, справедливости, равновесия космической структуры. Таким образом, миф указывает на начальное родство, неразрывную связь человека с миром. Однако человек создается для служения богам в качестве исполнителя всей тяжелой или грязной работы, поэтому очень часто в антропоналических мифах люди создаются из глины или земли, то есть из материала, который характеризуется неопределенностью, однако может приобрести уникальную форму. Как результат предыдущего космогонического действия человек вначале существует в состоянии симбиоза с божественной

сферой, а затем моральная испорченность и рост гордыни приводит к потере равенства человека с богами и, следовательно, к потере его бессмертия.

Философское осмысление космологической сущности творчества отличается тем, что место богов-демиургов в качестве главной творческой силы постепенно занимает само бытие, вернее логос. Логос и бытие в античности рассматриваются в единстве: логос трактуется как закон, который определяет бытие. Согласно представлениям античных натурфилософов, творческим началом Космоса является «архэ» – первоначало, порождающее все сущее.

Именно, в античности, впервые возникает представление о сугубо человеческом творчестве как творчестве художественном: единстве словесных, музыкальных и сценических форм. В этом смысле все виды деятельности человека являются творчеством: и ремесло, и наука (*artis* – искусство, ремесло, наука), поскольку истинная наука и истинное ремесло (человеческая деятельность) мыслятся в соответствии с законом гармонии.

Между тем, в античности формируется понятие гения как категории иррационального вдохновения, «божественного вдохновения». В античной философии гениальность – это не человеческое свойство и гений – не человек. Это – неземная по происхождению способность, гений (от лат. *Genius* – «дух» – в древнеримской мифологии добрый или злой) – дух внутреннего присутствия, передатчик божественной силы. Покровительствуя человеку, он вселяет в него творческую мощь, вдохновляя его на создание прекрасного и великого. Гений рассматривается своеобразным посредником между миром подлинного, божественного бытия и миром изменчивого человеческого существования, проводником высоких и совершенных идей из мира богов в мир людей. Так, в «Апологии Сократа» Платон приводит высказывание Сократа о поэтах: «Не благодаря мудрости могут они творить то, что творят, а благодаря некой природной способности, как бы в исступлении, подобно гадателям и прорицателям...» [7, с. 91].

В диалоге «Пир» древний мыслитель формулирует определение творчества в целом: «...творчество – понятие широкое. Все, что вызывает переход из небытия в бытие – творчество и, следовательно, создание любых произведений искусства и ремесла можно назвать творчеством, а всех создателей – их творцами» [8, с. 138]. Продолжая развивать эту мысль, Платон замечает: «Творческое искусство... есть всякая способность, которая является причиной возникновения того, чего раньше не было» [8, с. 406]. Важно отметить, что творчество имеет значение лишь в том случае, когда оно помогает душе устремиться к высшему миру. Потенциально все смыслы уже есть, то есть знание уже существует, осталось только определить субъект этого знания: в одних теориях – это Бог, в других – индивидуальная или мировая душа. В контексте данных размышлений напомним мнение философов, в частности, Аристотеля, который под творческой деятельностью человека понимал не создание чего-то оригинального, нового, а лишь реализацию уже имеющегося в душе человека.

Таким образом, следует отметить, что античная философия не отводит творчеству главенствующего значения. Созерцание вечного и неизменного бытия

выдвигается ею на первое место. Поэтому всякая деятельность, в том числе и творческая, по своему онтологическому значению ниже созерцания. Ибо созидает человек конечное, переходящее, а созерцает бесконечное, вечное. Человеческое творчество есть только момент в достижении высшего, доступного человеку «умного» созерцания.

В последующем, одной из фундаментальных основ христианства выступает богословский догмат о сотворении Богом мира – креационизм (от лат. Creation – творение). Фома Аквинский подчеркивает момент творческой действительности бытия, который в полной мере представлен в самом бытии (*ipsumesse*), то есть в Боге, как чистый акт. Началом бытия в христианской традиции выступает *творческая воля Первотворца*. Именно потому идея творчества утверждается в качестве основы истинного бытия. Одна из главных идей христианства заключается в том, что Бог создал мир из ничего. Мир *сотворен Богом*, а не «сделан» Им и не «рожден». В таком изложении субъектом творчества является Бог. Определяющим моментом для нашего исследования является то, что абсолютная воля Бога ничем не ограничена, ни материей, ни идеями. До проявления этой воли ничего не существует. Субъект творчества абсолютно свободен, он действует из себя, а мир является продуктом творчества. Согласно христианской традиции, человек создан по «образу и подобию» Божьему. Человек является одухотворенным божественным духом, в отличие от всех других творений. Человек телесный, как и все в мире, но имеет дух Божий, что поднимает его над всем остальным миром.

В эпоху Возрождения расширяются границы процесса творчества. Творческой признается любая деятельность, направленная на «возделывание» природы, мира и человека, на раскрытие истинного смысла, заложенного в них Богом, в том числе и человеческая деятельность по саморазвитию, самосовершенствованию. Утверждение в качестве высшей ценности человека его ума и творческих способностей – важнейшее достижение эпохи Ренессанса. Речь идет о создании мира и самого себя; утверждении мысли «о самоценности новизны». Однако, к сожалению, именно творческая личность вследствие свойства бесконечности и потенциальности своей природы осталась лишенной уникальности, то есть своего основного качества.

Научно-технические и политические революции Нового времени привели к изменению господствующего в культуре ценностного авторитета. На смену авторитету социальной традиции окончательно пришел авторитет личного творческого, рационального и экспериментально обоснованного опыта, принятого каждым членом общества, и опосредованного обществом в целом. Личность стала базовой ценностью западной цивилизации. Причем, утвердилось представление, что ценность личности – в ее самости. Развитие современного видения творчества основывается на идее, что творческий потенциал присущ каждому человеку. Ведь природа творчества основана на природе человека.

Мысль о человеке как творце собственной жизни возникла в экзистенциальной философии Ж.-П. Сартра: «Человеком он становится лишь впоследствии, причем таким человеком, каким он сделает себя сам» [14, с. 15].

Позже такая идея развивается в гуманистической и экзистенциальной психологии (А. Маслоу, Ф. Перлз, К. Роджерс, В. Франкл), где существовало убеждение, что создание собственной реальности начинается из внутреннего мира личности. При этом под творческим самовыражением понимают способность человека строить свой внутренний мир, свое мироощущение, самого себя в этом мире. Предметом жизнетворчества выступает сам субъект деятельности, который ставит перед собой цель и добивается ее осуществления. Кроме того, творческие возможности личности реализуются в процессе жизни человека, в результате ее самоутверждения – через самовыражение, самоизменение и саморазвитие (В.И. Шинкарук, Л.В. Сохань, Е.Н. Шульга, И.Э. Бекишина и др.).

Действительно, в философском смысле жизнетворчество – это общий способ человеческого бытия, который отличает существование человека от существования животных. Суть жизнетворчества в том, что человек может занимать определенную позицию относительно теоретического и практического отношения к собственной жизни, в то время как животное тождественно своей жизнедеятельности. Жизнетворчество предполагает включенность человека в собственное творение жизни, творческий подход к организации собственной жизни.

Таким образом, творческая деятельность – это самодеятельность, охватывающая изменение действительности и самореализацию личности в процессе создания материальных и духовных ценностей, которая способствует расширению пределов человеческих возможностей. Результат творчества должен быть индивидуально значимым, выступая мотивом своеобразного уникального личностного развития творца. Поэтому, при обосновании феномена творчества необходимо учитывать весь спектр индивидуальных проявлений личности, не ограничиваясь исключительно критерием социальной ценности. Исследование проблемы жизнетворчества является актуальным и перспективным научным направлением, требует новых социально-философских подходов к изучению его отдельных аспектов, в частности, природы личности как движущей силы жизнетворчества, что и определяет направление дальнейших научных поисков.

Список литературы

1. Большая Советская Энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – Москва: Сов. Энциклопедия, 1970-1978. – Т. 25. – 1976. – 600 с.
2. Гиргинов Г. Наука и творчество / Г. Гиргинов; пер. с болг.: О.И. Попов; предисл.: А.Г. Спиркин. – М.: Прогресс, 1979. – 365 с. – (Общественные науки за рубежом. Философия и социология).
3. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х томах. Т.2: К-Я / Гл.ред. С.А. Токарев. 2-е изд. – М.: Рос. Энциклопедия, 1997. – 719с.
4. Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. Общ.-научн. Фонд; Научно-ред. Совет: предс. В.С. Степин, заместители предс.: А.А. Гусейнов, Г.С. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. – М.: Мысль, 2010. – Т. IV – 736 с.
5. Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. – Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1998. – 896 с.
6. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс; Вокруг Галилея (схема кризисов); Идеи и верования; Человек и люди; Размышления о технике / Х. Ортега-и-Гассет // Избранные труды / Пер. с испан. / Сост., предисл. И общ.ред. А.М. Руткевича. – М.: Весь мир, 1997. – 704 с.

7. Платон. Сочинения в четырех томах / Платон / Т. 1 / Под общ.ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса; Пер. с древнегреч. – СПб.: Изд-во С-Петербур. ун-та: «Изд-во Олега Абышко», 2006. – 632 с.
8. Платон. Сочинения в четырех томах / Платон/ Т. 2 / Под общ.ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса; Пер. с древнегреч. – СПб.: Изд-во С-Петербур. ун-та: «Изд-во Олега Абышко», 2007. – 626 с.
9. Роджерс К. Творчество как усиление себя/ К. Р // Вопросы психологии – 1990. – № 1. – С. 164-168.
10. Сорокин П.А. Социокультурная динамика / П.А. Сорокин // Человек. Цивилизация. Общество / Общ. Ред., сост. И предисл. А.Ю. Согомонов: Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1992. – 543 с.
11. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – М.: Республика, 2001. – 720 с.
12. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603 с.
13. Элиаде М. Аспекты мифа / М. Элиаде / Пер. с фр. – М.: Академический Проект, 2000. – 222 с.
14. Sartre J.-P. Existentialism and Human Emotions / J.-P. Sartre – N.Y.: Citadel Press, 1984. – 96 p.

Микк Е.Ю. Генезис концепта «творчество» в системе философских знаний. Аннотация. На основании актуальности проблемы творчества в системе современных научных антропологических исследований осуществляется попытка философской рефлексии сущности творчества от мифологических представлений к целостному пониманию его как жизнетворчества. Представление о жизни человека как о творческом процессе является основой концепции жизнетворчества.

Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, творческое начало, гений, свобода воли, саморазвитие, жизнетворчество.

Mikk E.Y. Genesis of the concept «creativity» in the system of philosophical knowledge. Summary. On the basis of the relevance of the problem of creativity in the system of modern scientific anthropological research the attempt of philosophical reflection of the essence of creativity from mythological concepts to a holistic understanding of it as a life creation is carried out. The idea of human life as a creative process is the basis of the concept of creativity.

Keywords: creativity, creative activity, creative principle, genius, free will, self-development, life creation.

УДК 808.1

Тыщук Дарья Сергеевна

СЛОВО КАК СРЕДСТВО НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА В КОНТЕКСТЕ УЧЕНИЯ М. БАХТИНА

Научная деятельность – творческий процесс, необходимым условием реализации которого являются синтез анализа знаний, собственной точки зрения

искателя на объект исследования и интуитивных посылов. Третий компонент особо важен для ученых, чья стезя – гуманитарные науки, а точнее – исследование художественной литературы.

Личность, избравшая полем разворачивания научных воззрений беллетристику, непременно сталкивается с феноменальным явлением – словом, ресурсом когнитивным, интеллектуальным, трансцендентным. Для того, чтобы умозаключения исследователя приобрели имеющее право на жизнь содержание и форму, он должен стать интерпретатором не только сердца текста произведения, но и идейной сути предшествующих научных концепций, избранных исходной аналитической базой. Подобное реализуется посредством слова.

Цель статьи – рассмотреть возможности слова как средства научного творчества в контексте учения М. Бахтина.

Теоретическая основа – в работах М. Бахтина [1-2], В. Библера [3], Ю. Кристевой [4].

Учение М.М. Бахтина с центром в понятии диалогичность придает слову возможность проникновения в иные смыслы. Рецепция идей ученого в поиске путей оптимизации в обобщении и анализе собственно научной и творческой информации важна потому, что исследователь осознает предназначение слова как фрагмента сосредоточения и денотативной, и коннотативной информации. Чтобы лучше понять написанное – и научное, и художественное – следует рассматривать анализируемый текстовый фрагмент в условиях пересечения максимального множества соотносимых с ним контекстов. Пересмотр потенциала слова позволяет ученому не только оттачивать и совершенствовать научные идеи, но и придавать эффект неповторимости научно-творческим изысканиям.

Суть концепции М. Бахтина – в диалогизме, разворачивающемся когда «определенная совокупность идей, мыслей и слов проводится по нескольким неслиянным голосам, звуча в каждом по-иному, проведение темы по многим и разным голосам, принципиальная, так сказать, неотменная многоголосость и разноголосость ее» [2, с. 185].

Интерпретаторы идей выдающегося ученого подтверждают правомерность его идей.

Ю. Кристева разделяла позицию предшественника: «Авторский дискурс – это дискурс по поводу другого дискурса, это слово, говорящее с другим словом, но отнюдь не слово о слове (не подлинный метадискурс). Не существует «третьего» лица, объемлющего противостояние двух других: противоположности (противоположные дискурсы) объединяются, но не сливаются, они не сходятся в некоем устойчивом «я» [4, с. 118].

В. Библер справедливо отмечал, что «общаются и диалогизируют (в сознании индивида, в его бытии) не абстрактные культуры как таковые, но–Прометей и Дон Кихот, Эдип и Гамлет, Августин и Паскаль... Общаются в нашем бытии, судьбе, выборе, сознании, – даже и тогда, когда мы об этом ничегошеньки не знаем. Ведь все эти образы – есть накопленные в веках альтернативы наших нравственных и творческих решений» [3, с. 49].

Ученому, занятому в сфере анализа литературного произведения и стремящемуся обосновать свои идеи, нельзя игнорировать факт диалогичности не только творческого слова, но и научного.

По М. Бахтину, слово сочетает в себе смыслы связанных с ними объектов и субъектов. «Диалогические отношения не сводимы и к отношениям логическим и предметно-смысловым, которые сами по себе лишены диалогического момента. Они должны облечься в слово, стать высказываниями, стать выраженными в слове позициями разных субъектов, чтобы между ними могли возникнуть диалогические отношения» [1, с. 108]. Очень важно иметь семантические точки опоры в освоении нового научного материала для максимально продуктивной его обработки исследователем. Такие подсказки в особенностях времени появления концепций, условиях жизни, мировоззрениях их творцов.

М. Бахтин выделяет три типа слова, первый из которых более применим к рецепции научных текстов, а второй и третий – художественных.

«Рядом с прямым и непосредственным предметно направленным словом – называющим, сообщающим, выражающим, изображающим, – рассчитанным на непосредственное же предметное понимание (*первый тип слова*), мы наблюдаем еще изображенное или объектное слово (*второй тип*). Наиболее типичный и распространенный вид изображенного, объектного слова – прямая речь героев. Она имеет непосредственное предметное значение, однако не лежит в одной плоскости с авторской речью, а как бы в некотором перспективном удалении от нее. Она не только понимается с точки зрения своего предмета, но сама является предметом направленности как характерное, типичное, колоритное слово» [1, с. 110].

Для понимания идеи научных работ важна относительно точная фиксация денотативной информации, в понимании текста литературного произведения – коннотативная, многомерная, субъективная.

Слово как средство познания художественного письма имеет свои особенности.

«Слово героя обрабатывается именно как чужое слово, как слово лица, характерологически или типически определенного, то есть обрабатывается как объект авторской интенции, а вовсе не с точки зрения своей собственной предметной направленности» [1, с. 110]. Вплетенность в произведение предусматривает вероятную трансформацию значения слова, что требует от исследователя анализа его в контексте произведения, но в то же время, изначальный смысл слова не искажается, а претерпевает изменения.

«Объектное слово также направлено только на предмет, но в то же время оно и само является предметом чужой авторской направленности. Но эта чужая направленность не проникает внутрь объектного слова, она берет его как целое и, не меняя его смысла и тона, подчиняет своим заданиям. Она не слагает в него другого предметного смысла» [1, с. 111].

Автор подталкивает читателя / реципиента к рассмотрению слова в том числе и вне исходного контекста – для сопоставления значений и утверждения или опровержения авторской рецептивной позиции.

«В скрытой полемике авторское слово направлено на свой предмет, как и всякое иное слово, но при этом каждое утверждение о предмете строится так, чтобы помимо своего предметного смысла полемически ударить по чужому слову на ту же тему, по чужому утверждению о том же предмете» [1, с.115].

Цель подобного приема – в провоцировании диалога смыслов внутри слова, имеющего имманентный, глубоко скрытый характер, но лишь благодаря ему становится возможным появление нового умозаключения, называемого нами самобытным литературоведческим подходом.

«В разнонаправленных же словах понижение объектности и соответственное повышение активности собственных устремлений чужого слова неизбежно приводят к внутренней диалогизации слова. В таком слове уже нет подавляющего доминирования авторской мысли над чужой, слово утрачивает свое спокойствие и уверенность, становится взволнованным, внутренне не решенным и двуликим. Такое слово не только двуголосое, но и двухакцентное, его трудно интонировать, ибо живая громкая интонация слишком монологизует слово и не может быть справедлива к чужому голосу в нем» [1, с. 117].

Значение слова в тексте произведения связано с его жанровой принадлежностью, осознанно обозначенной автором.

«Авторский замысел пользуется чужим словом в направлении его собственных устремлений. Стилизация стилизует чужой стиль в направлении его собственных заданий. Она только делает эти задания условными. Также и рассказ рассказчика, преломляя в себе авторский замысел, не отклоняется от своего прямого пути и выдерживается в действительно свойственных ему тонах и интонациях. Авторская мысль, проникнув в чужое слово и поселившись в нем, не приходит в столкновение с чужой мыслью, она следует за ней в ее же направлении, делая лишь это направление условным» [1, с. 114].

«Чужое слово», по М.Бахтину, сближает исследователя с объектом исследования: «Чужие слова, введенные в нашу речь, неизбежно принимают в себя новое, наше понимание и нашу оценку, то есть становятся двуголосыми. Различным может быть лишь взаимоотношение этих двух голосов. Уже передача чужого утверждения в форме вопроса приводит к столкновению двух осмыслений в одном слове: ведь мы не только спрашиваем, мы проблематизируем чужое утверждение. Наша жизненно-практическая речь полна чужих слов: с одними мы совершенно сливаем свой голос, забывая, чьи они, другими мы подкрепляем свои слова, воспринимая их как авторитетные для нас, третьи, наконец, мы населяем своими собственными, чуждыми или враждебными им, устремлениями» [1, с. 115].

Научное творчество – сложный процесс, требующий от исследователя интеллектуальных и эмоциональных затрат. Пересмотр функций средств реализации научных идей позволит не только упростить этот процесс, но и сделать литературоведческую интерпретацию многомерной, осмысленной, имеющей самоценные научные и художественные обоснования.

Список литературы.

1. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского / М.М. Бахтин. – М.: «Художественная литература», 1972. – 170 с.

2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.
3. Библер В.С. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры / В. С. Библер. – М.: Прогресс, 1991. – 176 с.
4. Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики / Ю. Кристева. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 656 с.

Тыщук Д.С. Слово как средство научного творчества в контексте учения М. Бахтина. Аннотация. В статье идет речь о слове как средстве познания исследователем-гуманитарием научных и художественных текстов. Диалогичное по своей природе слово предстает ареной пересечения смыслов и значений – авторского, читательского и приобретаемого при погружении текста в сферу множества других текстов. Важность учения в контексте философии творчества определяется самобытным подходом М. Бахтина к слову как к средству сохранения, презентации и стимуляции смыслового взаимодействия.

Ключевые слова: слово, чужое слово, смысл, диалогизм, контекст.

Tyshhuk D.S. Word as a tool of scientific creativity in the context of the teachings of M. Bakhtin. Summary. This article is about the word as a means of knowledge for a researcher-humanitarian scientific and artistic texts. Dialogical at its core the word appears as an arena of the intersection of meanings and values – artist's, reader's and purchased immersion of the text in the sphere of many other texts. The importance of the doctrine in the context of the philosophy of creativity is determined by an original approach by M. Bakhtin to the word as a means of conservation, presentation and stimulation of meaningful interaction.

Keywords: word, foreign word, meaning, dialogism, context.

УДК 124.1

Бондаренко Татьяна Владимировна

ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ТВОРЧЕСТВА. ТВОРЧЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ И ПСИХОЛОГИИ.

Творческая деятельность и творчество человека на протяжении каждой исторической эпохи трактовались неоднозначно. Проблема человека и его бытия всегда были в центре внимания философов. В кратком философском словаре под редакцией Алексева А.П. творчество определяется как «деятельность общества, социальных групп, классов, отдельных личностей, в ходе которой создается новое, никогда ранее не существовавшее. Творчество – это создание нового в интересах социального прогресса, возрастание степени свободы человека, гуманизация общественных отношений, обеспечивающих всестороннее гармоничное развитие личности» [5].

В мистической философии концепции творчества были тесно связаны с богом, а человек рассматривался как исполнитель божественных замыслов. «Мудрость реализуется в способности поэта в толковании того, что сообщают боги или музы» (Пиндар 522/518-446 до н.э.)

Концепции ораторского искусства рассматривались софистами как вид творческой деятельности в период античности. Античная литература доклассического периода не интересовалась психологией человеческого индивидуума. Но в творчестве Плутарха уже прослеживается внимание к человеку, воспитанию и добродетели.

Теоцентрические концепции в философии присутствуют в средневековый период. Ф. Аквинский подчеркивает «Что есть разумное существо, полагающая цель для всего, что происходит в природе, и его мы именуем богом». У Августина человек принимает участие в творении истории, но не разум, а волевой акт связывает человека с богом. В этот период развивается учение об Эросе, в понятие которого входили вечные идеалы святости и рыцарства в человеке. «Творчество было связано с Эросом. И творческий идеал есть идеал эротический» [3].

Антропологические традиции прослеживаются в период Ренессанса, где центром внимания становится человек «как меры всех вещей» - традиция, которая противопоставлялась теоцентрическим концепциям. Большое внимание в творчестве стало уделяться необычному, оригинальному. Это было обращение в сторону гуманизма, прославляющего природу и красоту человеческого тела, веру в могущество разума. Выдающийся представитель идеализма Ф Шеллинг выделял необходимость разума и свободы индивидуумов для реализации исторического процесса, а творчество рассматривал как высшую форму человеческой деятельности. И. Кант рассматривал творческую деятельность как продуктивную способность воображения.

Традиции гуманизма в творчестве продолжились в эпоху Просвещения и тесно связаны с идеей освобождения человеческого разума от темноты и невежества. Однако тенденции эпохи просвещения не выходили за пределы противопоставления таланта и гения и концепции неизменной человеческой природы. У А. Шопенгауэра «самые прекрасные творения каждого искусства, благороднейшие создания гения для тупого большинства людей остаются книгой за семью печатями» [10]. Традиции гуманизма продолжил К. Маркс. Но это был новый социалистический гуманизм, названный Марксом «реальным гуманизмом» [9].

В отличие от концепций «общественной природы человека» и просветительской концепции политики и культуры как воспитательной среды» человек имеет социальную природу. С точки зрения марксистско-ленинской философии – «идеал человека – это целостный, всесторонне и гармонически развитый индивид, творчески утверждающий себя во всех сферах и формах социальной активности» [9]. Творчество принимается как продуктивная деятельность человека в создании чего-то нового, ранее не существующего

Таким образом, можно проследить развитие творчества и творческих актов в философии творчества от биологических концепций, где человек является объектом природы, воплощая в жизнь только творения «высшего разума», к просветительским, где можно обнаружить личность, человеческое «я», хоть и ограниченное вопросами просвещения и воспитания. Нужно отметить большую роль естествознания в гуманизации общества и возвышении человека над окружающим миром. Постепенно философы приходят к мысли, что человек является творцом истории, создающий, влияющий и преобразующий ход самой истории.

Н. А. Бердяев отмечал, что проблема человека есть основная проблема философии и выделял человека как «творческое существо» [3]. «Культура и культурные ценности создаются творческим актом человека, в этом обнаруживается гениальная природа человека. Творческий акт есть взлёт, победа над тяжестью объективного мира. Творческий акт, творческий огонь находится в царстве субъективности» [2].

Представители различных теорий в психологии рассматривали личность и творчество в своих трудах. Особое внимание уделялось мышлению как неотъемлемой части творческой функции. Представители гештальтпсихологии рассматривали творчество как замыкание в процессе мышления в единое целое разрозненных фактов, которые приводят во взаимодействие хранящиеся в памяти фрагменты знания, что приводит к озарению [6].

В ассоциативной психологии творчество представлялось как особый вид творческих ассоциаций. Дж. Лиль выделял сознание как логическую цепь ассоциаций, которая даёт конечный продукт. В трудах отечественных психологов сознание рассматривалось одним из главных компонентов творчества, так как человек» только будучи трезвен, способен он творить, т.е. пересоздавать образы мира горнего в мире дальнем воплощать их» [7] писал П.В. Флоренский. В процессе творчества осуществляется взаимодействие человека и действительности. При этом происходят изменения не только действительности, но и в самом человеке. Представители гуманистической теории рассматривали творчество как универсальную функцию человека, помогающей ему в самовыражении.

Первостепенное значение личности и духовной сущности творчества придавали представители экзистенциализма. Экзистенциально-гуманистическое направление в психологии связывало творчество с процессом, в котором осуществляется взаимосвязь личности и мира. Духовная сфера всегда играла в жизни человека огромную роль. Желание познать мир и осознать себя в нём привело в философии к замене термина «индивид» для человека на личность. Представитель когнитивной теории трактует личность «как уникальную систему конструкторов, которую она использует для интерпретации жизненного опыта, создание собственной модели мира» [1]. В процессе взаимодействия личности и действительности рождается творчество. Творчество невозможно без осознания своих поступков, мотивации на создание нового, свободы, развития и постоянного самосовершенствование личности. Н. А Бердяев отмечает творчество

«как процесс глубоко личностный и для его изучения необходим научный аппарат, способный видеть в явлении не столько общее и особенное, сколько единичное и уникальное [4]. Он предсказывает развитие совершенно новых форм человеческого общежития и видит в нём новые формы раскрытия личности и её потенциала.

Личность может оказать разное влияние на ход истории. В трудах Г.Евлахова прослеживается мысль о роли индивидуума в историческом процессе. Он отмечает, что индивидуум является сознательным и активным фактором в историческом процессе. Суть исторического процесса он видел в переплетающихся взаимно один на другой влияющих прагматических и культурных процессах, где в первом действуют личности, во втором- развиваются культурные формы. При чём личное начало проявляется лишь в единицах, а культурная традиция в массах. Историей движут побуждения, которые приводят в движение большие массы людей, целые народы, а в каждом народе – целые классы. Народ – творение своей эпохи, но народ и творец своей эпохи [8].

Особенно ярко созидательная сила народа выступает в деяниях великих исторических личностей. Выдающаяся личность должна быть не только талантлива, но иметь ряд качеств и способностей, чтобы увлечь за собой людей. Появление такой личности подготавливается объективными обстоятельствами исходя из потребностей общества.

В своём произведении «Философия истории» Г. Гегель писал о таких личностях «Подобного рода личности необыкновенной пронизательностью понимают перспективу исторического процесса, свои цели формируют на основе того нового, что ещё скрыто внутри данной исторической деятельности» [5].

Личность может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на ход истории. Историческая личность оценивается с точки зрения выполнения задач, возложенных на неё историей и народом. Каждая эпоха выдвигает своих героев-новаторов, которые своей жизнью и творчеством влияют на ход истории. Как уже было ранее сказано, что отдельная личность и личности влияют на ход истории. Задачей воспитания, обучения и развития личности занимается педагогика. Педагогика, как и любая другая наука, подвержена многочисленным изменениям, развитию. Общество предлагает свои требования к процессу обучения, воспитания и прежде всего к педагогу. Жизнь не стоит на месте и требует более действенных и эффективных путей преобразования простого человека в социально значимую личность.

Хотелось бы остановиться на инновационных процессах в отечественной педагогике второй половины 20 века. Педагогическая инновация - это своего рода творчество в области педагогики, целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные изменения.

Педагогика сотрудничества – одно из наиболее важных педагогических обобщений 80-х годов, которая способствовала появлению и развитию многочисленных инновационных процессов в образовании. Возникновение такого течения в педагогике было обусловлено отсутствием прогресса в обучении и воспитании ученика на основе прежней парадигмы в обучении. На смену

традиционным авторитарным тенденциям в обучении, тормозящей развитие полноценной, творческой, способной выжить и создавать новые ценности личности, пришли новые технологии. Новая концепция предполагала переход от педагогики требований к педагогике отношений, где ведущей целью обучения являлось формирование положительного «я». Исходя из гуманно-личностного подхода к ребенку, сотрудничество понимается как взаимодействие субъектов учебно-воспитательного процесса. Это творчество учителя и ученика. Педагогами - новаторами, понимающими необходимость реформирования, внедряющими свои творческие наработки в жизнь, были Ш.А. Амонашвили, И.Г. Волков, Ф.В. Шаталов и др. Сегодня на смену пришли новые тенденции в образовании согласно требованиям современного общества, – информационно-коммуникативные технологии, но творчество педагогов, изменивших подход к обучению сделало их личностями в истории педагогики.

Развитие информационного общества и другие тенденции современного общества поставили перед наукой новые проблемы. Проблема научного изучения творческой активности носит уже глобальный характер. Появляется необходимость в новых подходах к личности и творчеству. Жизнь диктует свои требования, появляются новые идеи, новые личности, и нет ничего уникальнее человека, способного творить, выдумывать и пробовать в интересах всего человечества во имя сохранения и улучшения жизни на прекрасной планете Земля!

Список литературы

1. Барышева Т.А. Творчество: теория, диагностика, технология. Словарь справочник.: - СПб: изд-во ВВМ. – 2014. – 380 с.
2. Бердяев Н.О работе и свободе человека. – Париж, 1939. – С.103-110.
3. Бердяев Н.О. О назначении человека. – Париж, 1931. – 264 с.
4. Доклад: Бердяев. Смысл творчества – режим доступа: works/ tafer/ ru/91/100045/
5. Даниев С.В. П.К. Энгельмейер и его роль в развитии и философии техники – Режим доступа: URL:<http://www.masters.donntu.edu.ua/2012/>
6. Ильин психология творчества, креативности, одарённости.
7. Калмыков А.А. Образы НОО Матрица ключевых посланий – Режим доступа:<https://books/google/com.ua/books/?isbn=5447560705>
8. Плеханов Г.В. К вопросу о роли личности в истории. – М.: История России, 2009. – №12. – 25 с.
9. Тадеуш М. Ярошевский Размышления о человеке. – М., 1984. – 177 с.
10. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление// Антология мировой философии в 4 т. – М.,1971. т.3. – 693 с.

УДК 159

Хусаинова Диана Фиргатовна

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Мифологическое мышление нередко связывают с ранними этапами человеческой цивилизации и называют первобытным. Поэтому может показаться,

что его изучение в нынешних условиях неактуально. Система образов, мифов, верований и традиционных легенд существует и у современных цивилизованных народов и в немалой степени определяет их жизнь, хотя их роль и место в жизни общества изменились. В современном обществе мифология продолжает существовать в виде суеверий, религий, национальных песен, сказок, моральных ценностей. Кроме того, появились такие новые явления, как пропаганда, реклама, политическая психология, когда мышление опирается не на реальные факты, а на создаваемые и распространяемые мифы о тех или иных товарах или политических деятелях. Вера в миф, в волшебство пробуждает угаснувшие надежды, поднимает дух, способствует развитию самовнушения. Все это способно оказать положительное воздействие на психическое состояние и поведение человека, а тем самым помочь ему справиться с жизненными невзгодами. Благодаря таким вещам, как обереги, амулеты, магические обряды, имена, различные статуэтки, сохраняется некая связь времен. С помощью них мы узнаем как жили в старину, кому или чему поклонялись древние люди. И в наше время в повседневной жизни многие не задумываясь используют в обыденной речи мифологические образы [1, с. 745].

Для современного человека совершенно естественно считать, что миф – это то, что не существует в реальности, способ понятными образами описать не до конца понятные явления, универсальный способ описания Божественного, изложенное в более или менее доступной форме. Всякое объяснение, которое дает миф, успокоительно именно в силу того, что оно раскрывает причины явления. Ничто не беспокоит людей так, как беспричинность и неистолкованность, таково свойство человеческой психики. Поэтому с функциональной точки зрения миф является чрезвычайно важной вещью для человеческого общества.

В основе мифологического мировосприятия лежит представление о двух мирах: мире людей и ином мире, и о взаимодействии этих двух миров.

Мышление, как правило, обостряется в кризисных ситуациях. Человек, который оказался в центре множества грозных событий, не в силах охватить их логическим, рациональным умом. Однако для сохранения душевного равновесия ему необходимо хоть какое-то обоснование происходящего, и он обращается к мистическому мышлению. Мифологическое мышление предполагает некоторые действия (мистерии, ритуалы, заклинания и др.) и пониженную чувствительность к критике.

В наше время процесс мифологизации сознания усиливается. Он характерен прежде всего для общества, лишенном морали и закона, и где господствует страх тирана (царя, диктатора, генсека и т.д.). В результате человек живет мифическим мышлением, культивируя зло, потому что моральные принципы не уживаются с мифом. В таком обществе зло иногда принимает черты романтизма и героизма. Мифологическое мышление современного человека фактически делает невозможным развитие общества. Его психика очень болезненно переносит большие нагрузки в связи с новыми информационными технологиями, практически «роботизация» делает человека роботом, он становится несовершенен как человек мыслящий, поскольку мифы как архетипы не дают

возможности критически и творчески мыслить. Человеком легко манипулируют другие люди, партии, социальные группы. Для этих целей и формируются мифы (например, о непогрешимости политического лидера и его направленности на борьбу за улучшение жизни простого человека).

Немаловажную роль в мифологическом сознании занимают религиозные чувства. В древние времена средством формирования мифа были разнообразные ритуалы, магия, медитативные техники. Сегодня к этим традиционным средствам добавились и средства массовой информации: телевидение, периодические издания, интернет.

Современные исследователи отмечают, что сегодня мифология продолжает существовать не только в формах сказок и былин, традиционно читаемых детям и изучаемых филологами и культурологами. Так, к примеру, А.К. Макарова утверждает: «В искусстве мифология встречается в современной фантастической литературе. Фэнтези выполняет функцию, которую в архаических обществах брал на себя миф, - функцию индивидуальной и групповой психотерапии. Также элементы мифологии можно вычленилть практически во всех научно-фантастических фильмах. Исследователи подчеркивают, что чем больше у фильма мифологических элементов, тем больше шансов у него войти в культурный контекст эпохи. Появление новых информационных технологий повлияло на форму, содержание и способы массовой трансляции мифологических установок. При этом с полным основанием можно сделать вывод о переходе от так называемого первобытного, бессознательно-классического мифа к развитой целенаправленной мифологии современности» [2].

Кроме того, мифологизации подвергаются такие социальные структуры, как наука. Сегодня, когда быстрыми темпами растёт количество квазинаучных «исследований» это становится особенно очевидно. В силу специфики в наибольшей опасности оказывается гуманитарное знание. «Процесс ремифологизации (возрождения мифологии) в современном обществе объясняется неудовлетворенной потребностью индивида в целостном взгляде на мир» [2], - отмечает А.К. Макарова.

Интернет обеспечивает практически неограниченное количество информационных источников, поэтому возможности манипулирования массовым сознанием посредством порождения и распространения мифов практически не имеют границ. Таким образом, проблема выбора между мифом и наукой преобразовывается в проблему выбора между источниками информации [2].

Список литературы.

1. Баташева Э. А. Мифы в современной культуре: негативная и позитивная роли // Молодой ученый. – 2014. – №8. – С. 743-746.
2. Макарова А.К. Мифология как способ бытия современного общества: онтологические аспекты. – 2007. – [Электронный ресурс] / Макарова А.К. – Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/mifologiya-kak-sposob-bytiya-sovremen-nogo-obshchestva-ontologicheskie-aspekty> – Заголовок с экрана.

Хусайнова Д.Ф. Мифологическое мышление на современном этапе развития общества. Аннотация. В статье проанализирован процесс

мифологизации сознания людей и ее роль в современном мире. Выделены особенности мифологического мышления и формы ее существования.

Ключевые слова: мифологизация сознания, мифологическое мышление, миф, общество.

Khusainova D.F. Mythological thinking at the modern period of social development. In the article the process of consciousness mythologizing of people and its role in modern world is analysed. The peculiarities of mythological thinking and forms of its existence are distinguished.

Keywords: consciousness mythologizing, mythological thinking, myth, society.

УДК 17.021.2

Белоусова Татьяна Сергеевна

ТВОРЧЕСТВО КАК ДАР

Творчество – это исторически эволюционная форма активности людей, приводящая к росту и усовершенствованию личности, которая выражается во всевозможных видах деятельности человека. На данный момент категория творчества поэтапно становится основополагающей не только для осмысления структуры всего мироздания, незыблемой связи творческого потенциала с инновационной деятельностью, но и для постижения динамики социально-исторических процессов и видов развития личности. Творческая деятельность способствует расширению собственного бытия человека, «творчество есть особое состояние человека, истекающее изнутри наружу...» [4, с. 61].

Условия нынешнего периода позволяют интерпретировать дар как творческий акт, созидающий культуру, или как этику творчества личности. Свою лепту в развитие цивилизованности вносит творческая личность, но для того чтобы сделать это, индивидуум должен находиться на границе культурных сред.

Б. Пастернак видел смысл творчества именно в практике культурного взаимодействия. «Культура – плодотворное существование. Такое определение достаточно. Дайте человеку творчески изменяться в веках, и города, государства, боги, искусства появятся сами собой, как следствие, с той естественностью, с которой зреют плоды на фруктовом дереве. Что такое историография? Это опись урожая, ведомость последствий, учетная книга жизненных достижений. Человек реален и истинен, когда он занят делом, когда он ремесленник, крестьянин или великий, незабываемо великий художник, или же ученый, творчески постигающий истину» [Цит. по 1, с. 25].

Представители интеллектуальных профессий основали мифологию (или, другими словами, мифологизированную идеологию), в соответствии с которой творчество предстаёт перед людьми как источник счастья и радости, творчество есть путь к просветлению души, творчество притягательно и тот, кто распробовал его на вкус вряд ли согласится заменить его на шаблонную, однообразную

деятельность. Тем не менее, если приглядеться, о каком именно творчестве трактует эта мифология, можно увидеть, что, как это ни парадоксально, речь идет о творчестве, ставшем рутиной, то есть профессией. Действительно, любой труд предполагает как физические, так и умственные и творческие процессы. Если основные действия носят, прежде всего, однотипный характер, речь идёт о творчестве как о рутинной деятельности. Всякий учёный, пришедший в науку, получает готовое рабочее место, где более или менее ясно, что, где и как он будет делать. Весомая часть работы в рамках так называемых творческих специальностей сводится к решению достаточно однотипных задач – безусловно, решение требует креативности, но оно не создаёт ситуации попадания в новый, незнакомый мир, так как скорее всего с подобными проблемами люди уже сталкивались [3, с. 3].

Положение учёного, стоящего перед тягостными изобретательными задачами, не сравнима с состоянием человека (или общества в целом), лишившегося обычного способа «кормиться» и в данное время вынужденного совершать над собой творческое усилие, чтобы найти новый модус существования. По выражению П. Розанваллона, «в современном капиталистическом обществе призывы к самореализации индивидов превратились в приказы» [2, с. 132].

Но, все же, человек, создавая общественно полезный продукт, творческий продукт, всегда привносит в него нечто новое, неповторимое, присущее именно его личности. Творческая работа сама по себе предполагает внесение чего-то нового в процесс труда, улучшение тех действий, которые направлены на достижение цели. Истинная сущность человека раскрывается, в частности, в продуктивном его существовании, наличествовании. Человек создал объекты вокруг него, и только с их помощью смог понять себя, свой внутренний мир.

И если посмотреть с божественной стороны, Бог наделил человека способностью к творчеству, ждёт от него проявлений творческого дара, но, ни в коем случае не понуждает его к творчеству. Творчество – свободный ответ человека на зов Бога.

Именно поэтому Святое Писание ничего не упоминает о человеческом творчестве. Если бы что-то всё же говорилось об этом, то реализация творчества в мире была бы уже послушанием, но не творчеством в собственном смысле, не свободным ответом человека. В таком свободном творчестве и раскрывается образ Творца в человеке.

Притом если первые два Завета (Ветхий как Завет Бога-Отца и Новый как Завет Бога-Сына) были даны человечеству самим Богом, то третий Завет Бога-Духа Святого свершится в самом человеке, в акте его свободного творчества. Это и есть настоящий дар человеку. Отсюда творчество приобретает высочайший смысл в жизни человека.

Список литературы.

1. Гильмутдинова Н.А. Культура как плодотворное существование / Н.А. Гильмутдинова // Творчество как форма выражения мира человека: сборник научных трудов. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 90 с.

1. Розанваллон П. Общество равных / П. Розанваллон. – М.: Московская школа гражданского просвещения, 2014. – 306 с.
2. Фрумкин К. Г. Творчество как принудительное дарение (Философская подоплека споров о либерализме, рынке и конкуренции) / К. Г. Фрумкин. – «Новый Мир» – № 2. – 2016.
3. Ячин С. Е. Человек в последовательности событий жертвы, дара и обмена / С.Е.Ячин. – Владивосток: Дальнаука, 2001. – 242 с.

Белюсова Татьяна Сергеевна. Творчество как дар. Аннотация. В статье проанализировано понятие творчества. В статье рассказывается о творчестве, которое стало профессией, так и о творчестве как о божественном даре.

Ключевые слова: творчество, дар, Бог, личность, культура, творческая деятельность.

Belousova Tatiana Sergeevna. Creativity as a gift. Summary. The article analyzes the concept of creativity. The article describes creation that has become a profession, and creation as a divine gift.

Keywords: creation, gift, God, personality, culture, creative activity.

УДК 111.12

Горшкова Диана Александровна

ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСТВА КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЗНАТЕЛЬНОГО И БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХИКИ (НА ПРИМЕРЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Актуальность. Существенное отличие человека от животных состоит в его способности рассуждать и мыслить абстрактно, размышлять о своем прошлом, критически оценивая его, думать и мечтать о будущем, познавать, заниматься творческой деятельностью. Все это связано со сферой человеческой психики. При этом творчество выступает высшей и наиболее сложной формой ее проявления.

Часто, совершив определенный поступок либо придумав, измыслив что-то, человек не может сам себе ответить на вопрос, почему он поступил именно так, а не иначе, исходя из чего, почему и как он это придумал. Сознание далеко не всегда контролирует поступки и чувства, определяет направление наших мыслей. Существует еще ведь и сфера бессознательного. Нередко она является движущей силой и основой развития творчества и творческих способностей человека.

Проблема творчества приобретает сегодня особую актуальность, становится важным направлением, подспорьем научной мысли, ее креативности. Поэтому закономерно возрастание интереса к исследованию сущности и истоков феномена творчества как неотъемлемой составляющей личности и категории творчества.

Цель: рассмотрение взаимодействия сознательного и бессознательного компонентов человеческой психики как основы творческой деятельности.

Содержание. Важнейшее и показательное направление применения творческой активности человека, его психики – познавательное взаимодействие с миром, где творчество раскрывается характеристикой познавательного процесса со стороны его нестандартных условий, средств и продуктивности решения задач. Так, главным признаком творчества здесь является рождение нового знания, не имеющего видимых предпосылок, устоявшихся известных правил, аналогов в прошлом [2, с. 273]. Это новое знание в определенном смысле неповторимо. По поводу инновационности и неповторимости творчества Н.А.Бердяев отмечал: «творческий акт в своей первоначальной чистоте направлен на новую жизнь, новое бытие, новое небо и новую землю, на преобразование мира» [1, с. 173].

Однако творчество не обязательно имеет своей конечной целью создание что-то нового для всего мира, достаточно человеку познать что-то новое для себя, и это уже творческий процесс. В этом случае творчество является проявлением познавательной деятельности человека.

Основанием творчества выступает с одной стороны изменчивость ситуаций внешнего мира, стимулирующая раскрывающуюся миру активность субъекта, а с другой – необычайно разнообразный и богатый внутренний мир человека, его способности, различного рода дарования, склонности, стремления и даже страсти к познанию мира и себя в нем, в конце концов, психика во всем ее многообразии.

Понятия психика и сознание не тождественны. Более широким, конечно, является понятие психики, которая включает в себя совокупность ощущений, восприятий, памяти, мышления, чувств, воли, т.е. совокупность внутреннего мира человека, отличного от окружающего мира вещей. В отличие от сознания, психика человека включает бессознательные явления и процессы. Это, например, сновидения, оговорки, чисто автоматически совершаемые действия, и даже некоторые патологические явления (бред, галлюцинации, иллюзии) и т.п.

Психика, согласно К.Г.Юнгу, – это взаимодействие сознания и бессознательного при обмене энергией между ними [4]. Сознание человека возникло и развивалось в общественный период его аутентичного существования. Особенно большое значение для развития сознания имеет, стимулирующий его творческий, продуктивный характер человеческой деятельности.

Сознание предполагает осознание человеком не только внешнего мира, но и самого себя, своих ощущений, образов, представлений, мыслей (рефлексия), идей. Образы, мысли, представления и чувства людей объективируются в предметах их труда и творческой деятельности, и при последующем восприятии этих предметов именно как воплотивших в себе психологию их творцов становятся осознанными.

Сознание образует высший уровень психики свойственный человеку, осуществляя интеграцию психических процессов, и характеризуется, например:

- различением субъекта и объекта (познания и деятельности);
- обеспечением целеполагающей контролируемой деятельности субъекта;
- фиксацией и систематизацией обоснованных знаний о мире.

Тем не менее сознание не является единственным уровнем, на котором представлены психические процессы, свойства и состояния человека, и далеко не

все, что воспринимается и управляет поведением человека, актуально им осознается. Кроме сознания психике человека свойственно и бессознательное.

Бессознательное – это низший уровень человеческой психики [3, с. 56], это те явления, процессы, свойства и состояния, которые оказывают влияние на поведение и мотивы человека, но не осознаются им. Характерной особенностью бессознательного является отсутствие субъективного контроля: этим термином можно обозначить все, что не является для человека объектом осознания.

Так, в область бессознательного входят следующие психические феномены:

- явления, возникающие во сне (сновидения, что акцентировал З.Фрейд);
- ответные реакции, которые вызываются неощущаемыми, но реально воздействующими раздражителями (субсенсорные или субцептивные реакции);
- действия, бывшие в прошлом сознательными, но благодаря повторению автоматизировавшиеся и поэтому более неосознаваемые («автоматизмы»);
- некоторые побуждения к деятельности («активности»), в которых отсутствует четкое осознание цели;
- патологические явления, возникающие в психике: галлюцинации и т.д.

Итак, сознательное и бессознательное представляют собой две стороны единой совокупной целостности человеческой психики. Однако это еще не подтверждает их комплементарность в творческой деятельности человека.

Так или иначе, связанное с познанием человеком мира и себя («в мире»), творчество невозможно как процесс, осуществляющийся только на одном из уровней психики. Сознательное (рациональное) познание дискретно, нормативно, дискурсивно, с необходимостью использует выработанные стандарты/стереотипы мышления, формальную логику, исключая противоречия и подконтрольно сознанию. Но стандартность творчеству противопоказана, ведь творческий процесс динамичен, включает воображение, фантазию, эмоции, переживания, желания, предчувствия, не осознанные вполне действия. Создается впечатление, что только чувства могут породить великие поэтические строчки, только глубокие переживания могут выступить источником вдохновения, стимулировать поиск новых художественных или научных форм [2, с. 305]. Но нельзя предположить, что открытие какого-либо закона можно сделать без привлечения сознательного (рационального) компонента знания и логических способов мышления.

Так, К.Г.Юнг выделил следующие причины [4], которые подтверждают комплементарную связь сознательного и бессознательного компонентов психики:

- ✓ сознание обладает порогом интенсивности, которой его содержание должны были достигнуть; т.е., таким образом, все более слабые элементы остаются в бессознательном, функционируют на его уровне;
- ✓ сознание, вследствие его направленных функций, осуществляет задержку (которую З.Фрейд квалифицировал цензурой) и блокирование всего несовместимого материала и, в результате, он погружается в бессознательное;
- ✓ сознание – это кратковременный процесс адаптации к реальности, тогда как бессознательное вмещает не только весь забытый материал собственного прошлого индивидуума, но и все элементы унаследованного поведения;

✓ бессознательное содержит в себе все комбинации фантазии, которые еще не достигли порога интенсивности, но с ходом времени и при благоприятных обстоятельствах, могут проникать в сознание и проявляться в творчестве.

Указанные причины легко объясняют комплементарную установку бессознательного по отношению к сознательному, и наоборот, ее значение.

В основе творчества лежит принцип деятельности и процесса познания как самого человека, так и окружающего мира в целом, и на основе этого можно сформировать некие этапы творческого процесса с позиции взаимодействия сознательного и бессознательного, которые представлены на рис. 1.

Рис.1. Развертывание этапов творческого процесса с позиции взаимодействия сознательного и бессознательного

Первый и четвертый этапы представляют собой осознанный логический поиск и преобразование необходимой для созревания интуитивного решения информации, а также анализ этого решения [5, с. 29]. Второй и третий этапы – спонтанная, иррациональная деятельность сознания, бессознательность. Таким образом, в творчестве неразрывно связаны противоположные типы мышления.

На первом этапе, когда идет сознательное преобразование информации, человек-субъект выбирает актуальную для него проблему. Чаще всего это бывает, когда сильная для него задача вдруг не находит своего решения. Из-за малой, по сравнению со сферой бессознательного, «информационной емкости» сознания, появившиеся промежуточные понятия и образы вытесняются в бессознательное.

После этого в творческом процессе начинается второй этап, связанный с взаимодействием сознательного с бессознательным, правого и левого полушарий мозга. Идет мощная активация бессознательного, сперва не дающая желаемого результата сразу, но в дальнейшем развертывающая свой потенциал.

Когда сознание менее всего занято решением проблемы и не контролируется личностью (сон, отдых), чаще всего происходит озарение – третий этап творчества, т.е. подготовленное на первом этапе левое сознательное полушарие мгновенно распознает появляющийся в правом полушарии правильный образ – решение проблемы. Показательным примером проявления этого этапа творческого процесса является открытие периодической системы химических элементов Д.И.Менделеевым, которое произошло во сне.

На последнем, четвертом, этапе творчества найденное решение переводится в языковую форму фиксации, происходит экспериментальная проверка его валидности, истинности и объяснение (экспликация) полученных результатов.

Как видно, представленные этапы отображают динамику и диалектический характер творческого процесса, указывают на то, что в нем происходит необходимый синтез сознательного и бессознательного начал/аспектов психики.

Вывод. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что творческий процесс реализуется на основе и при помощи единства сознательного и бессознательного компонентов человеческой психики. Особенно четко указанное единство отмечено, например, у Г.В.Лейбница, указавшего на то, в человеческой душе, как и в мире в целом, действует принцип предустановленной гармонии.

Таким образом, подлинное творчество возникает в гармонии сознательного и бессознательного начал, а гармония достигается только лишь тогда, когда человек выходит за границы сознательного и достигает чего-то нового, т.е. переходит границу, разделяющую сознательное и бессознательное.

Список литературы

1. Бердяев Н.А. Смысл творчества / Н.А. Бердяев. – М.: Изд-во Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 2001. – 397 с.
2. Звездкина Э.Ф. Теория философии / Э.Ф. Звездкина и др. – М.: Филол. об-во «СЛОВО»; Изд-во Эксмо, 2004. – 448 с.
3. Коробкова Ю.Е. Философия: конспект лекций / Ю.Е. Коробкова. – М.: МИЭМП, 2005. – 118 с.
4. Куликов Л.В. Сознательное и бессознательное (К.Г. Юнг) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psyarticles.ru/view_post.php?id=269.
5. Рузанова Н.Ф. Философия творчества / Н.Ф. Рузанова // Студенческий научный форум. Основы философии. – 2011. – С. 28-30.

Горшкова Диана Александровна. Феномен творчества как взаимодействие сознательного и бессознательного компонентов человеческой психики (на примере познавательной деятельности). Аннотация. В статье проанализирована психика человека в ее отношении к творческой деятельности. Отмечены общность и отличие психики и сознания. Рассмотрены структурные компоненты человеческой психики в контексте творческой деятельности, их характеристики. Определена взаимосвязь и взаимодополнение сознательного и бессознательного компонентов человеческой психики в формировании и осуществлении творческой деятельности.

Ключевые слова: человек, психика, сознание, бессознательное, комплементарность, гармония, творчество.

Gorshkova Diana Aleksandrovna. The phenomenon of creativity as the interaction of the conscious and unconscious human psyche components (for example, cognitive activity). Summary. The article analyzes the human psyche in its relation to creativity. Noted commonality and difference between mind and consciousness. The structural components of the human psyche in the context of creative activity, their characteristics are considered. The correlation and complementarity of conscious and unconscious components of the human psyche in the formation of creative activity is determined.

Keywords: people, psyche, consciousness, unconsciousness, complementarity, harmony, creativity.

УДК 111.12

Яковенко Яна Александровна

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОГО ОБРАЗА СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Актуальность. Исследование проблемы научного творчества в модели поведения современного человека приобретает наибольшую актуальность в глубоко информационном и инновационном развивающемся мире. Интеллектуальная основа человечества становится необходимо важным условием социально-экономического прогресса. Проблема научного творчества приобретает особую значимость в условиях мирового экономического кризиса, так как решение заложено в философском образе современного человека, который посредством определенного уровня развития и сознания способен действовать, находить, производить и разрабатывать пути решения и преодоления проблем.

Целью данной работы является рассмотрение понятия научное творчество в контексте формирования философского образа современного человека.

Содержание. Инновационные качества формируются у человека в процессе обучения через повышение доли контролируемой и управляемой самостоятельной учебно-методической и научно-исследовательской работы; через большее вовлечение человека в решение реальных организационных и методических педагогических проблем, путем более активной реализации принципа Дж. Дьюи «учись делая» [1, стр. 56]; через воспитание конкурентоспособности посредством отбора и отсева после каждого, начиная с первого (после двух лет), этапа обучения лиц. В процессе самостоятельной работы преодолевается традиционное противоречие дидактики: массовое образование и необходимость индивидуального подхода к обучаемым.

В качестве сферы творческой деятельности здесь выступает наука в той форме, в которой она реализуется в современном производстве. В своей книге Дж. Дьюи [1, стр. 67] рассматривает творчество как изобретательство, цель которого – решать задачу, поставленную определенной ситуацией. Творчество выступает при этом как интеллектуально выраженная форма социальной деятельности. Вопросы творчества, творческого мышления, творческой деятельности, научного творчества нашли отражение и в трудах отечественных и зарубежных психологов. В XX веке были созданы стройные концепции: теория творчества, рефлексологическая теория творчества, концепция творческого процесса [2, 3, 4 и др.].

Многие авторы делают выводы о том, что творчество с некоторой долей условности можно характеризовать новизной продукта, его объективной ценностью, неалгоритмизированностью процесса. Важно и то, что оно

универсально и «не привязано» к определенному виду деятельности. Как видим, ясное, удовлетворительное определение творчества отсутствует, однако большое количество работ, посвященных психологии творчества содержит массу интересных фактов и умозаключений, значительно приоткрывающих завесу непознанного.

Сделаем акцент на рассмотрении творчества как основы поисковой активности. Идея рассматривать творчество как одну из наиболее естественных форм реализации человеком биологически обусловленной потребности в поиске, в новизне имеет в психологии давние традиции. Многие исследователи склонны рассматривать творчество как разновидность поисковой активности (С. Бондаренко, В. Ротенберг, А. Савенков и др.). Под поисковой активностью в данном случае, понимают вид активности, ориентированной на изменение проблемной ситуации или на перемены в самом субъекте, взаимодействующем с ней [5, с. 137].

Значительная часть людей, как отмечалось неоднократно в исследованиях социологов и биографов, при выборе жизненного пути ищут для себя такую работу, которая не требовала бы применения творческих способностей. Многие люди испытывают эмоциональный дискомфорт в проблемных ситуациях, когда необходим выбор, когда требуется самостоятельность в принятии решений. Поэтому одно из главных отличий творца – не просто отсутствие страха перед проблемной ситуацией, а стремление к ней. Обычно стремление к поиску, к разрешению проблемных ситуаций, сочетается со способностью использовать в своих интересах нестабильность, неоднозначность.

Напротив, у людей с низким творческим потенциалом ситуации с высокой степенью неопределенности (проблемные ситуации), в которых и активизируется поисковая активность, обычно вызывают дискомфорт. Поэтому, например, так называемые «свободные профессии» для таких людей – слишком тяжелый хлеб (В. Ротенберг и др.). В свою очередь для людей творчески одаренных принципиально важен сам поиск нового. Он нередко приносит гораздо большее удовлетворение, чем достигнутый в итоге творчества результат (открытие, изобретение, художественное произведение и т. п.) и тем более его материальные плоды.

Биографами выдающихся людей, а впоследствии и психологами, занимающимися проблемами психологии творчества и акмеологии неоднократно фиксировался высокий уровень разнообразных проявлений поисковой активности у творческих людей, нередко наблюдавшейся на протяжении всей их жизни. Так, например, многие крупные ученые и художники, добившись высоких результатов и бесспорных успехов в своей области, вместо того, чтобы «почивать на лаврах», часто внезапно и круто меняют сферу приложения своей исследовательской деятельности. При этом нередко они обращаются к задачам, считающимся не решаемыми, и реально рискуют столкнуться с поражением (А. Бодалев, Г. Леман, И. Перна, Л. Рудкевич, Е. Рыбалко, и др.). С обывательской точки зрения это кажется глупостью, или даже вариантом «творческого суицида», а при взгляде на творчество как проявление поисковой активности эти наблюдения вполне

объяснимы и понятны. В работах исследователей, стоящих на позициях этого подхода, отмечается в частности, что именно гипертрофированная поисковая активность часто толкает творческого человека к такому внешне неоправданному риску (В. Ротенберг и др.). Для истинного творца созидание ради созидания – является оптимальной формой существования, так как служит реализации его поисковой активности. Положительный результат выступает либо началом решения новой задачи, либо (если проблемная ситуация представляется как исчерпанная) заставляет круто менять точку приложения своих усилий. В случае если результаты поиска оказываются отрицательными, то это означает лишь одно – сферу поиска необходимо расширить [5, с. 139].

И.С. Сумбаев [4, с. 132] в книге «Научное творчество» выделяет три стадии творческого процесса:

- вдохновение, деятельность воображения, возникновение идеи;
- логическая обработка идеи при помощи процессов отвлечения и обобщения;
- фактическое выполнение творческого замысла.

Интуиция, по его мнению, доминирует только на первой стадии. Далее в научном творчестве необходимы: сосредоточенность внимания на определенной теме; накопление и систематизация соответствующего материала; обобщение и получение выводов, контроль за их достоверностью посредством этого материала.

И.С. Сумбаев [4, с. 45] определяет следующие черты творческого индивида: любовь к истине; умение трудиться - любовь к труду; внимание; наблюдательность; умение размышлять; критичность ума и самокритичность.

Главное – это упорный и организованный труд. Творчество состоит из 1 % вдохновения и 99 % труда.

Таким образом, можно констатировать, что научное творчество - это один из видов творческой деятельности и это деятельность, направленная на производство нового знания, которое получает социальную апробацию и входит в систему науки.

Большинство исследователей, занимающихся вопросами научного творчества рассматривают его как добывание нового знания. Соответственно, в настоящее время, в качестве основных условий продуктивной научной творческой деятельности выделяют следующие: умение проводить детальный анализ; видеть за частным общее; не ограничиваться описанием явления, а глубоко исследовать его сущность и связь с другими явлениями; не избегать вопроса «почему»; проследивать историю идей; собирать как можно больше сведений о предмете исследований, литературных источников (преимущественно научных); обращаться к оригиналам; изучать общие закономерности научного познания (думать о том, как думаешь); связывать науку с другими областями знания, с общественной жизнью, не только решать проблемы, но и находить новые, нерешенные.

Так как творчество – это высшая форма деятельности человека, оно требует: длительной подготовки; эрудиции; наличия интеллектуальных способностей; повышенных требований к задаткам и чертам психики; таланта ученого; тонкой

наблюдательности; любознательности; воли; способности думать и работать в одном направлении; большой работоспособности; критического склада ума; интуиции и подвижничества; стремления к самообучению и самосовершенствованию.

Анализируя труды ученых, мы пришли к выводу, что творческая деятельность личности – это деятельность, порождающая нечто новое, усовершенствованное, а научное творчество – один из видов творческой деятельности, направленный на производство нового знания, которое получает социальную апробацию и входит в систему науки.

С учетом рассмотрения особенностей и требований научного творчества как основы развития современного человека, считаю необходимым привести разработанную и опубликованную еще в 1980 году революционную формулу:

Ч– Д– Ч₁ (Человек – Деятельность –Человек₁) являющуюся концентрированным выражением созданного принципиально нового научного направления, принципиально нового методологического подхода и, соответственно, принципиально новой политической ориентации общественно-государственной системы, т. е. являющуюся концентрированным выражением и теоретической моделью сущностной природы истинно человеческого общества социальной целевой направленности его функционирования [6, с.39].

Следовательно, вышеприведенная формула: **Ч – Д – Ч₁** – это формула сущностной природы истинно человеческого общества или современного человека, это формула социально нацеленного истинно прогрессивного общества.

Современный человек, работающий и получающий большое количество информации ежедневно, не зависимо от сферы деятельности, функционирующий в ситуациях с высокой степенью неопределенности и рискованности, должен постоянно развивать свое научное творчество, находясь в поисковой активности. Обладать эрудированностью, наблюдательностью, способностью аналитически думать, принимать, разрабатывать и находить пути решения разнообразных проблем, с которыми мы сталкиваемся в современном мире. Самое главное находится в постоянном процессе получения новых знаний и навыков.

Таким образом, философский образ современного человека, способного решить мировые проблемы, найти новые пути решения, разработать технологию и др., заключается в формировании нового человека в процессе поисковой активности, в процессе научного творчества, обучения, что соответствует приведенной формуле.

Следовательно, творчество можно рассматривать как форму деятельности человека или коллектива, создающих качественно новое, никогда ранее не существовавшее решение. Применительно к процессу обучения человека, творчество следует определять как форму деятельности, направленную на создание качественно новых для него ценностей, имеющих собственное значение, т.е. оно представляется важным для формирования личности. Творческая деятельность в любой области – научной, художественной, производственной, хозяйственной, политической и т.д., предполагает необходимость непрерывного

повышения уровня научных знаний и сопровождается развитием творческого мышления как ведущего компонента творческой деятельности личности.

Список литературы:

1. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления (Как мы мыслим). М: Лабиринт-К, 1999. - 192 с.
2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1975. - 304 с.
3. Российский статистический ежегодник. Госкомстат РФ. – М., 2000. – 482 с.
4. Сумбаев И.С. Научное творчество. – М.: Наука, 1978. – 276 с.
5. Савенко А. Феномен творчества в современной психологии: из истории изучения личности творца и феномена творчества [Текст] / А. Савенков // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія : Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 29. – С. 135-146.
6. Кураташвили Альфред А. Социально-экономический закон движения и проблемы исходного и основного воспроизводственных отношений. Материалы Республиканской научной конференции: «Актуальные проблемы теории» (15-16 мая 1980 г.). – Тбилиси: «Мецниереба», 1980.

Яковенко Яна Александровна. Научное творчество в контексте философского образа современного человека. Аннотация. Формирование философского образа современного человека в контексте научного творчества. Основа творчества поисковая активность, научное творчество – это один из видов творческой деятельности, творчество присутствует в любой сфере жизнедеятельности человека. Целью современного человека является решения мировых проблем и социально – экономического прогресса.

Ключевые слова: творчество, поисковая активность, научное творчество, философия, современные человек.

Yakovenko Yana Aleksandrovna. Scientific creativity in the context of philosophical image of modern man. Summary. Formation of philosophical image of modern man in the context of scientific creativity. The basis of creative search activity, scientific work - is a form of creative activity, creativity is present in every sphere of human activity. The goal of modern man is solving the world's problems and socio-economic progress.

Keywords: creative, search activity, scientific creativity, philosophy, modern people.

УДК 124.1.2.

Родченко Никита Владимирович

ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ ТВОРЧЕСТВА В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

Творчество – процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. Творчество направлено на решение любых проблем и удовлетворение

потребностей, или нет. Это безусловно одна из важнейших тем философии, психологии, литературы, искусства. Понять или же описать сам феномен творчества крайне сложно, если даже не невозможно. Это связано с тем, что при изучении понятия, практически все сталкиваются с неким парадоксом. Люди, знающие много о творчестве, ничего не создают, лишь углубляются в написание различного рода книг и статей о проблеме творчества. С людьми, которые сами непосредственно творят, возникает иная ситуация. Они сами понятия не имеют, как они это делают. Его рекомендации и выводы не имеют практически никакой ценности, ибо невозможно сделать какие-либо выводы, основываясь только на его рассказах и личном опыте.

В большинстве своем к качествам творческой личности относят детскость, любовь к фантазированию, наличие богатого подсознания, глубокое чувство юмора, отсутствие боязни быть странным, риск, уверенность в своих силах. Думаю, каждый слышал факт о том, что творческие личности в большинстве своем обладают высоким коэффициентом интеллекта. Сам интеллект направлен на решение или же «понимание» задачи. Безусловно не обойтись и без основных механизмов творчества, а также интуиции, непосредственность, внезапность, неосознанность.

С философской точки зрения творчество – это созидание нового в интересах социального прогресса, возрастания степени свободы человека, гуманизации общественных отношений, обеспечивающих целостное развитие личности. Возможно ли творчество как порождение чего-то нового? Каков мировоззренческий смысл акта творчества: как процесс созидания и самосозидания? Именно на эти вопросы философское рассмотрение творчества предлагает ответы. Существуют различные концепции в философии, которые пытаются объяснить природу творчества. Некоторые из них усматривают творчество в свободной, ничем не обусловленной деятельностью человека, некоторые связывают с деятельностью высшего существа или же Бога, который сотворил мир природы, а также самого человека. В философии античности, творчество рассматривается со сферой конечного изменчивого и преходящего бытия. «Созерцание всякой деятельности ставится выше всякой деятельности, в том числе и творческой». Творчество может выступать в двух формах: божественной – акт творения (рождения) космоса и человеческой – искусство, ремесло [1].

Демокрит, Аристотель и Гераклит считали, что творчество не причастно к сфере божественного, так как высшим является ничто иное, как созерцание. Всё дело в том, что «способность творить подчинена ему и есть лишь проявление той полноты совершенства, которая заключена в божественном созерцании». Поэтому всякого рода деятельность, включая творческую, по своему значению ниже созидания. Однако созидание ниже познания, ибо «созидает человек конечное, преходящее, а созерцает бесконечное, вечное» [2].

Греческие мыслители и философы не выделяли искусство и творчество из общей созидающей деятельности. Однако стоит подметить, что в отличии от других видов созидающей деятельности, творчество и искусство совершается под

влиянием некоего божественного начала. Данное представление о термине и понятии в целом, нашел знаменитый древнегреческий философ, а также объективный идеалист – Платон. В его учении об эросе, мироздании, которое является ничем иным, как плодом Божественного творчества, есть моментом божественного созерцания. Это можно сравнить с человеческим творчеством, где есть только момент, в котором достигается лишь момент высшего, доступного лишь для человека «умного» созерцания. Сам Эрос – есть ничто иное, как стремление к этому высшему состоянию. Он предстает пред нами как одержимость тела, одержимость души, безукоризненное стремление и тяга к «чистому» созерцанию прекрасного, а также как стремление к художественному творчеству [3].

Христианская философия имеет своё зрение понятия творчества в средних веках. Она имеет 2 тенденции, которые пересекаются между собой в разных аспектах. Первая – теистическая, а вторая – патристическая. Теистическая тенденция рассмотрения понятия творчества идет от древнееврейской религии, а патристическая, от античной философии. Первая связана с пониманием высшего существа в виде Бога, который творит окружающий людей мир не по определенному образу или плану, а совершенно свободно. Само творчество тут выступает никак иначе, как акт вмешательства волевой божественной личности. Вторая тенденция подходила больше со стороны античных традиций. Важно заметить, что к патристической тенденции тяготела большая часть средневековой схоластики. Однако человеческое творчество, в глазах христианской философии, прежде всего выступает как «творчество истории», то есть не зависит от преобладания первой, или же второй тенденции. По мнению христианской философии, история – это ничто иное, как сфера, в которой осуществляется божий замысел. В его осуществлении принимают важнейшее участие человеческие существа. Лишь волевые акты веры связывают человека с богом, где разум остается на второй позиции. Приобретает широкое значение личного деяния, где оно рассматривается в виде непосредственного соучастия в творении мира богоподобным существом. Это и есть предпосылка понятия творчества в истории христианской философии. Создание чего-то нового, неповторимого, уникального, ранее не виданного. Важно заметить, что при всем этом, творчество остается всё еще областью исторического деяния, которое рассматривается как нравственное и религиозное. Научное творчество, а также творчество художественное, выступает на втором плане, ибо человек обращен к богу и ограничен лишь им [4].

В эпоху Возрождения – это ограничение больше не работает, ибо человек начинает рассматривать как творца уже не Бога, а себя. Именно в этот период получило наибольшую огласку и внимание понятие творчества человека. Понятие приобрело художественные черты. Эстетическое созерцание – главная сущность человеческого творчества. Постепенно нарастает интерес к художнику, к самому акту созидания. Определённая рефлексия поглотила то время, ибо данный процесс не знаком древности, но крайне ярко приобретает черты внимания в эпоху Возрождения и Нового времени. Реформация также внесла свою директиву

в становлении понятия. В то время творчество понимали, как действие, но не как творческое содержание. Лютеранство навесило своей ригористической, суровой этикой внимание на практическую, в том числе хозяйственную деятельность. О богоизбранности судили по начинаниях на земле и несомненно в практических делах индивида. Любого рода творчество щедро льстилось религией и со временем это стало основой понимания мира и религиозного деяния. Творчество в период Нового Времени нельзя назвать однозначным. Оно имеет некую двойственность, биполярность. Пантеистическая философия воплощает отношение к творчеству как к чему-то менее существенному, а именно созерцанием бога, именуемым природой. Однако с другой стороны, под влиянием протестантизма, философия может обозначит творчество как положительную, но в большей мере случайную череду существующих элементов мироотношения и мировосприятия [3].

Немецкий философ И. Кант, создатель трансцендентального гуманизма, создает целостную концепцию творчества в XVIII в. Он анализировал творческую активность никак иначе, как продуктивную способность воображения. Он является продолжателем протестантской идеи о творчестве, способный изменить облик мира сего, создающий совершенно новый мир, мир для людей. Среди этих идей, он анализирует структуру творческого процесса, видя его как важнейший элемент структуры сознания, представления и воображения. По И. Канту, именно творческое воображение и есть связующее звено между чувствами, впечатлениями и рассудком. И. Кант отмечал, что творчество обладает ничем иным, кроме как объединяющей и синтезирующей силой понятия. ««Трансцендентальное» воображение есть тождество созерцания и деятельности, общее основание того и другого. Под продуктивной способностью воображения И. Кант понимал единство сознательной и бессознательной деятельности. Человек творит бессознательно, в состоянии наития, подобно тому, как творит природа, с той лишь разницей, что объективный, бессознательный процесс отражается бессознательно в субъективности человека и связан сего свободой. Творчество заложено в самой природе познания – таков вывод И. Канта. Поскольку в творческом воображении присутствует момент произвольности, спонтанности, то оно есть коррелят изобретательства. В нем присутствует момент необходимости (созерцания), оно оказывается опосредованно связанным с идеями разума и, следовательно, нравственным миропорядком, а через него – с нравственным миром, категорическим императивом» [4].

Продолжателем знаменитого немецкого философа И. Канта стал никто иной, как объективный идеалист Фридрих Шеллинг. Он предположил, что творческая способность к воображению есть ничто иное, как единство сознательной и бессознательной деятельности. Наиболее одаренные этой способностью личности не осознают своих деяний и творят их в состоянии «наития», подобно царице всего живого – природе. Именно свободой опосредован сам бессознательный характер творческого процесса и деяния, что непосредственно протекает в субъективности самого человека. Ф. Шеллинг считал, что творческая деятельность философа, художника, поэта, есть ничто

иное, как высшая форма человеческой жизнедеятельности. Важно подметить, что так считал не только Шеллинг, но еще и романтики. Именно через творчество люди соприкасаются с великим, абсолютным, с Богом. Помимо усиления и продвижения романтиками культа художественного творчества, усиливается интерес и потребность развития истории культуры, который является продуктом творчества

Безусловно, это понимание понятия творчества обусловило другую трактовку. Она отлична не только от средневекового осмысливания термина, но и от античного. История приобретала качества сферы реализации человеческого творчества. Эта реализация была безотносительно к трансцендентному смыслу. Данная концепция получила хорошую реализацию и развитие в работах знаменитого немецкого философа, одного из творцов немецкой классической философии Г. Гегеля. Первоосновой всего существующего он воспринимал безусловную мысль (вселенский дух, вселенский разум), творческое духовное начало, проявляющее себя в природе, летописи самосознания как онтологической стратегии субъективности. Безусловная мысль опредмечивает себя в данных формах, имея своей конечной целью познания самое себя и тем самым восстановление своей целостности [7, с. 123].

В идеалистической философии конца XIX – начале XX вв. творчество рассматривается, сообразно превосходству, в противоположность – машинально воссоздающей творческой деятельности. В философии жизнь наиболее развернутая теория творчества дана французским философом, интуитивистом А. Бергсоном. Он считал, будто творчество как постоянное рождение нового сочиняет суть жизни; оно – нечто беспристрастно совершающееся в противоположность необъективной, технической деятельности, только сочетающей старое. В природе – это процессы рождения, подъема, а в сознании – происхождение новейших образов и переживаний.

В экзистенциализме носителем творческого истока считается личность, мнимая как экзистенция, то есть как некоторое иррационалистическое правило свободы воли, экстатический прорыв природной необходимости и разумной целенаправленности, вывод за границы природного и общественного, воображения «внеземного». Созидательный экстаз, подобен учению русского философа Н. А. Бердяева и преждевременному учению немецкого философа, экзистенциалиста Мартина Хайдеггера, - наиболее соответствующая выкройка существования экзистенции. Н.А. Бердяев защищал достоинства человека как творца культуры и считал индивида, как настоящего субъекта культуры. Похожее сознание допускало ему заскочить в святая святых культурного творчества и узреть настоящий драматизм взаимоотношений человека и культуры. На первый план выходит человек как индивид, а вольный творческий индивид стоит на ступень выше ограничений культуры. Такой подход отчуждает вероятность узреть противоречие, коренящееся внутри самого культурного творчества – возражение между безграничностью духа и сковывающими его символическими формами культуры. [8, с. 15]. Уже в самой сути культуры скрывается начало, ограничивающее созидательный порыв духа. Культура и её формы часто

противостоят индивиду как что-то понудительное и сковывающее творческую свободу. Безусловно это защищает от рискованного произвола и своеволия, однако тут ведь скрываются и значительные ограничения творческой свободы.

Марксистское сознание творчества противоборствует идеалистическим и метафизическими концепциями и исходит из такого, что творчество – это активность человека, которая преобразует естественный и социальный мир в согласие с целями и нуждами человека и человечества на основе беспристрастных законов реальности. Творчество, как созидательная активность, характеризуется неповторимостью (по характеру осуществления и итогу), уникальностью и социально-исторической (никак не лишь персональной) уникальностью [9].

XX в. привнес огромные коррективы в систему взглядов на проблему творчества. Конкретно, наверное, выразилось в выходе в свет философии творчества, что уже говорит, с одной стороны о растущем смысле субъекта в новоиспеченном глобализирующемся мире, а, с иной стороны, о надобности переосмысления взаимоотношений с меняющимся миром. Дуализм бытия и сознания, концентрирующий картину миру XIX в., был в критериях гуманитарных катаклизмов редуцирован до системы «контент-действительность». Сознание устремлялось создавать действительность сообразно собственному мнению и усмотрению. И никак не в заключительную очередь в итоге того, что инцидент создателя с посторонним ему миром обострился до предела.

Список литературы

1. Всероссийский интернет словарь [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://dic.academic.ru>, свободный. — Загл. с экрана.
2. Эстетика – учебно-методический комплекс / Режим доступа: <http://studentam.net.ua>, свободный. — Загл. с экрана.
3. Сорокин Б. Ф.- Философия и психология творчества [Текст] / Сорокин Б. Ф. Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2001 г
4. Алексеев П.В. Социальная философия[Текст]/ Алексеев П.В. Учебное пособие. – М., 2002
5. Кант И. Критика чистого разума / И. Кант. СПб.: Тайм-Аут, 1993.
6. Кузнецов В. Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII—начала XIX века [Текст] / В. Н.Кузнецов – М.: Высш. шк., 1989. – 480 с.
7. Бердяев Н.А. Предсмертные мысли Фауста // Лит. газета, 1989. – № 12.
8. Развитие творческого мышления и интеллекта [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.superidea.ru>, свободный. – Загл. с экрана.

Родченко Никита Владимирович. Генезис понятия творчества в истории философии. Аннотация. В этой статье затронута тема истории возникновения понятия и термина творчества в философии, взяты за основу различные философские течения, дабы наиболее ярко и ясно раскрыть тему, также заострено внимание на философов, которые являлись основателями различных течений и которые непосредственно участвовали в формировании данного понятия. История понятия будет начинаться с самого его зарождения и плавно перетекать из эпохи в эпоху. От античности и до непосредственно нашего времени»

Ключевые слова: творчество, креативность, философия творчества.

Rodchenko Nikita Vladimirovich. Genesis notion creation in history of philosophy. Annotation. This article touches upon the history of the origin of the concept and the term of creativity in philosophy, various philosophical trends are taken as a basis in order to reveal the topic most clearly, and also focuses on philosophers who were the founders of various trends and who directly participated in the formation of this concept. The history of the concept will begin from its very inception and smoothly flows from epoch to epoch. From antiquity to our own time.

УДК 124.4

Дилекеева Екатерина Юрьевна

ТВОРЧЕСТВО КАК ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА

В современной философии изучению творчества уделяется довольно большое внимание. Исследователи имеют разные точки зрения на смысл понятия «творчество», на возможность его определения. В качестве исходного понимания остановлюсь на следующей констатации: творчество – это одна из категорий философии, которая выражает важнейший смысл, форму и способ человеческой деятельности и состоит в увеличении многообразия человеческого мира в процессе культурного созидания. «Творчество – сущностная сила человека и корень культуры» [2, с. 25].

История изучения этого вопроса насчитывает немалое количество эпох, осмысление творчества существенно менялось на протяжении всей истории человеческой культуры. Этой проблемой занимались такие философы античного мира, как Гераклит, Демокрит, Сократ, Платон и многие другие. Они выдвигали достаточно прогрессивные идеи для своего времени. Весьма интересен подход Платона, который эксплицирует человеческое творчество как всего лишь момент в достижении высшего, доступного человеку «умного» созерцания. Стремление к творчеству Платон сопоставляет со стремлением к рождению. И то и другое, по его мнению, это разные виды одержимости, называемые как «Эрос» [3, с. 150]. Можно сказать, что творчество выдвигается в двух формах в античном сознании: как божественное – акт творения Космоса, и как человеческое – искусство, ремесло.

В Средние Века творчество понимается как создание чего-то неповторимого, уникального. В рамках религиозно-мистических воззрений творчество рассматривалось как реализация божественного замысла: человеку, в этом случае, предлагалась лишь «исполнительная роль». Данное представление играло важную роль достаточно длительное время в философских представлениях о творчестве.

Новое время характеризуется снижением давления со стороны государства, начинает цениться свобода личности. Вследствие этого, представление о творчестве значительно меняется. «Творческое воображение» должно занимать не последнюю роль в изучении мира, одним из первых, кто указал на это, был Т. Гоббс. В XVIII веке И. Кантом сформировывается окончательный замысел

творчества. Творчество называют воображением, а творческая деятельность понимается как продуктивная способность воображения. Важнейшим элементом в структуре сознания принимается структура творческого процесса. Ф. Шеллинг воспринимает творческую способность воображения как единство сознательной и бессознательной деятельности [4, с. 285].

К такому мнению привели многократные споры о границах определения творчества человека и его способностей, характерные для нововременной эпохи, обусловили постулат о том, что именно от социально-политической среды зависит потенциал гениальности. К концу XVIII века отмечалось, что гениальность и талант не способны выживать под напором деспотического (монархического) режима, в условиях запретов и гонений, где недостаточно свободного обмена мыслями и идеями в обществе. При этом постулировалось, что творческая деятельность не способна существовать без социальной поддержки. Появляются первые газеты и журналы научного сообщества, что стало результатом осмысления важности свободного обмена продуктами исследовательской творческой работы в обществе. Организация обмена идей поднялась на более высокий уровень, что создало понимание значимости совместного творчества.

В конце XIX - в начале XX вв. появляется несколько философских направлений, которые акцентируют особое внимание на духовной жизни человека и общества, в частности, творчеству («философия жизни», философия психоанализа, позитивизм и т.п.). Одним из наиболее популярных из них является экзистенциализм. Он подчеркивает важность личной и духовной сущности творчества, которое возможно во всех без исключения сферах жизни человека. Большой вклад в осознании его смысла внес Н. А. Бердяев, который в основе творчества видел то, творческий акт человека привносит новое, не заключенное в данном мире, прорывающееся из иного плана мира, из свободы. Философ также хочет сказать, что признание социальной и гуманитарной значимости творческого акта меняет и его автора, и других людей.

Современное понимание творчества можно увидеть в сочинениях М. Хайдеггера и Г. Гадамера. Они высказывают точку зрения о том, что свобода человека проявляется в его собственной, неповторимой интерпретации текста. Автор текста и его интерпретатор – «творцы» единого продукта творчества. В постмодернистской философии Ж. Бодрийара, Ж. Батая, Ж. Делеза, Ю. Кристевой проявились тенденции к освобождению творчества человека. Отвергаются законы формальной логики, признаются равные права идей и суждений, результатом чего становится сплавление творческого процесса в единый, с бесконечным количеством соавторов, путей замысла и творческой реализации, трактовок и оценок.

Многообразие мнений о природе творчества и его значимости показывает, что понимание его смысла в жизни человека постоянно менялось с течением времени, но сохранялся сам феномен – творчество. Мистика уступила место реальности. Акцент переносится с углубленного внимания на взаимоотношения человека с Космосом или Богом на самоконституирование Культуры и Человека. Творчество – это человеческая созидательная деятельность, порождающая здесь и

сейчас новые материальные, духовные, социокультурные ценности.

Список литературы.

1. Бердяев Н.А. Творчество и объективация. Опыт эсхатологической метафизики / Н.А. Бердяев. – Париж: Умса-press, 1951. – 165 с.
2. Гильмутдинова Н.А. Культура как плодотворное существование / Н.А. Гильмутдинова // Творчество как форма выражения мира человека: сборник научных трудов. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 90 с.
3. Кисиль В.Я. Галерея античных философов: В 2 т.: Т. I./ В.Я. Кисиль, В.В. Рибери. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 576 с.
4. Либизэр А. Философия творчества / А. Либизэр. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 326 с.
5. Марков С.Л. Философы о творчестве [<http://geniusrevive.com/ru/>] // GeniusRevive: Магический синтез творчества и интернета, 2013. – URL: <http://geniusrevive.com/ru/философы-о-творчестве.html> (дата обращения 13.10.2013).
6. Яголковский С.Р. Психология креативности и инноваций. – М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. – 70 с.

Дилекеева Екатерина Юрьевна. Творчество как историко-философская проблема. Аннотация. Исследование творчества начинается с древних времен, на сегодняшний день данный вопрос также остается актуальным и имеет большое значение и влияние. В данной статье выделены основные этапы и подходы к изучению творческой деятельности. Раскрывается понятие творчества.

Ключевые слова: творчество, рождение нового, деятельность, культура, философия.

Dilekeeva Ekaterina Yur'yevna. History of development of the problem of scientific creativity from antique times to our time. Summary. Creativity is studied since ancient times, today the matter also remains urgent and has wide circulation. In this article the main directions of creative activities study are selected. The concept of creativity is also revealed.

Keywords: Creativity, birth new, activities, culture, philosophy.

УДК 124.4

Ушакова Ирина Николаевна

ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСТВА В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ ОСМЫСЛЕНИИ

Одной из главных мировых тенденций в науке, философии и культуре последних десятков лет является изменение форм рациональности и представлений о ней. В современном мире кардинально преобразуется осмысление того, как соотносятся рациональное и иррациональное, а ещё — как и каким образом они воздействуют на те или иные формы человеческой активности и деятельности. В настоящее время изменяются представления и идеи о месте и смысле творчества. Ведь как раз в этом феномене человеческого существования

соединяются и встраиваются в неразрывной связи как противоположные проявления единого целого иррациональное и рациональное начала. Вследствие чего философское осмысление и изучение всевозможных сторон и форм творчества не только обогащает эмпирические знания человека, но и познания о природе и человеке в целом, может послужить почвой для создания комплексных способов анализа сложных философских и психологических категорий.

Проблема творчества относится к тем так называемым «вечным», или же традиционным, темам философии. Этот вопрос никогда не теряет своей остроты и жизненности, а также актуальности, будучи неисчерпаемым в развитии собственной проблематики. Не случайно почти все мыслители называют творчество не просто вопросом, ожидающим собственного решения в более или менее отдаленном будущем, но тайной, разгадка которой всякий раз будет ускользать от человека. «Ведь что такое тайна? Это... что-то, о чем известно, но мы не можем добраться до того места, откуда известно» [1, с. 9]. Вследствие этого самое большее, на что собственно может рассчитывать изучение, имеющее своей целью теоретическое рассмотрение творчества, это совершение лишь еще одного шага на уходящем в бесконечность пути постижения [1, с. 10].

В античной философии творчество связывалась со сферой конечного, текущего и прошлого бытия, а не бытия бесконечного и вечного. Творчество в воззрениях античных мыслителей выступает в двух формах: как нечто божественное – акт рождения (творения) космоса и как человеческое – искусство, ремесло. Одна из характерных черт античной философии состоит в том, что всякая деятельность, в том числе и творческая, по своему онтологическому значению рассматривается как такая, что следует за созерцанием (познанием). Вместе с тем уже в античной философии существовали и другие точки зрения на творчество. Аристотель, который доказывал, что время есть бесконечно, тем самым отвергал божественный акт творения. Своеобразную точку зрения высказывал и Платон, который считал, что творчество есть проявление той полноты совершенства, которая есть в божественном познании [4, с. 21].

В христианской философии Средневековья во взглядах на творчество реальнее проявляются две взаимосвязанные тенденции. Первая тенденция связана с пониманием Бога как сущности, которая творит мир не в соответствии с неким вечным образцом, а совершенно свободно. Творчество есть вызов бытия из небытия посредством волевого акта божественной личности (Августин) [2, с. 28]. Вторая тенденция в подходе к определению творчества связана с продолжающейся античной традицией, в частности, с точкой зрения Платона. Так, творчество Фома Аквинский рассматривает как добро в завершенности, как разум, который вечно созерцает сам себя. Человеческое творчество в христианстве рассматривалась, прежде всего, как творчество истории. Художественное и научное творчество, напротив, рассматривалась, как нечто второстепенное. В своем творчестве человек как бы постоянно обращен к Богу и ограничен им, поэтому Средние века никогда не знали того пафоса творчества, что характерно Возрождению [1, с. 47].

В эпоху Возрождения человек постепенно освобождается от Бога и начинает рассматривать самого себя как творца. Творчество мыслители Возрождения рассматривают как художественное творчество, как искусство в широком смысле, которое в своей глубине и сущности рассматривается как творческое самопознание. Это приводит к рождению культа гения как носителя творческого начала. С конца XV века. наблюдается тенденция рассматривать историю как продукт человеческого творчества.

В XVII-XVIII вв. во взглядах на творчество вновь появляются две ранее существующие тенденции. Так, Джордано Бруно и Бенедикт Спиноза воспроизводят античное отношение к творчеству как к чему-то менее существенному по сравнению с познанием, что в конечном итоге является наблюдение вечного Бога — природы [4, с.53].

Философия, сформированная под влиянием идей протестантизма (Френсис Бекон, Томас Гоббс, Джон Локк), пыталась объяснить творчество как удачную, но случайную комбинацию уже существующих элементов, то есть как нечто похожее на изобретательство. Развивая эту идею, Иммануил Кант рассматривает творческую деятельность как продуктивную способность отражения, направленную на изменение облика Мира, а структуру творчества – как один из важнейших элементов структуры познающего сознания. Творческие способности представления, по Канту, являются объединяющим звеном между многообразием чувственных восприятий и единством понятий рассудка, в конце концов, лежат в самой основе познания. Учение Канта о представлении продолжены Фридрихом Шеллингом. Исходя из того, что творческая способность о представлении является единство сознательной и бессознательной деятельности, Фридрих Шиллинг говорил, что те, кто одарен способностями, – гении – творят в состоянии вдохновения, интуитивно, неосознанно, подобно тому, как творит природа. Разница лишь в том, что такой процесс происходит в человеке и, следовательно, опосредован его свободой. За Шиллингом и другими представителями немецкой романтической школы XVII—XIX вв., творчество, прежде всего творчество художника и философа, — высшая форма человеческой жизнедеятельности. Здесь человек встречается с Богом Абсолютным, то есть с Богом. Такое понимание творчества отличалось от объяснения античной и Средневековой философии. Это позволило представителям немецкой классической философии, особенно Георгию Гегелю, по-новому подойти к истории как к сфере реализации человеческого творчества, безотносительно любого трансцендентального смысла [2, с. 108].

В конце XIX-начале XX века большей интерес в интерпретации вопросов творчества представляют взгляды сторонников философии жизни и экзистенциализма. В философии жизни наиболее развернута концепция творчества, представленная французским философом Анри Бергсоном. В сочинении «Творческая эволюция» Анри Бергсон рассматривает творчество, жизненный пыл как непрерывное рождение нового, составляет сущность жизни. Творчество, утверждал Анри Бергсон, это нечто объективное, что осуществляется. В природе – в виде возникновения новых образцов и

переживаний. Деятельность интеллекта, по Бергсоном, не способна создавать новое, а лишь комбинирует старое. Экзистенциализм, напротив, подчеркивает духовно – личностную природу творчества. Носителем творческого начала сторонники экзистенциализма считают личность, объяснимую как экзистенцию, то есть как нечто иррациональное начало свободы, прорыв природной необходимости и разумной целесообразности, по которой «в мир проходит». Именно экзистенция как выход за пределы природного и социального, вообще «посюстороннего» мира, вносит в мир то новое, что обычно называется творчеством. Зигмунд Фрейд и его сторонники относят творчество в сферу бессознательного, гипертрофируют его неповторимость, стоят на позициях непознания творчества и его несовместимости с рациональным познанием. Талант, по Фрейду, – это врожденное умение сублимировать свои глубинные смысловые комплексы [3, с. 18].

Некоторые философы и психологи пытаются отождествлять гениальность с безумием. Чезаре Ломброзо, итальянский врач – психиатр и антрополог XIX-XX вв., утверждал, что гений – это ненормальный, больной человек. Обычные люди – конечно не гении, но зато нормальные [3, с. 44]. Даже фрейдисты, к которым пытался присоединиться Чезаре Ломброзо, считали, что Чезаре Ломброзо вульгаризировал взгляды Зигмунда Фрейда на природу таланта. Уильям Моэма, в противовес подобным утверждениям, подчеркивал, что гений – это нормальный человек, все остальное – отклонение от нормы.

Итак, общим для философии жизни, экзистенциализма и фрейдизма в объяснении творчества является противопоставление творчества интеллектуальным и техническим моментам, определение интуитивной или экстатической природы творчества, а носителями творческого начала является органично-дешевые процессы или экстатически-духовные акты, где индивидуальность рассматривается как нечто целостное, неделимое и неповторимое. В случае реализации творчества в современном производстве творчество предстает как интеллектуально выраженная форма социальной действительности (прагматизм, инструментализм). В случае творчество как чистая наука основой научного познания является не деятельность, а интеллектуальное познание. Культ гения здесь уступает место культу мудреца [3, с. 123].

Развитие творчества зависит от многих обстоятельств. Одним из факторов развития творчества является материально-экономическая сторона. Материальные потребности, которые включают биологические потребности - в пище, одежде, жилье и т.д. – оказывают сильное воздействие на творчества человека. Затруднительное материальное положение не дает человеку получить образование, приобщиться к культурным ценностям, купить книги, ходить в театр, то есть иметь те блага, которые делают человека свободным от стереотипов неполноценности, то есть наносит ущерб духовному развитию. Нищета меняет социальную психику, сознание и образ жизни. Жизнь в нищете – это жизнь в условиях постоянного кризиса. Быть бедным – это значит жить в плохом и разоренном жилище, не участвовать в жизни общества, быть бесполезным для

общества. Бедность подталкивает мужчин и женщин к безответственному поведению, стимулирует беззаконие и оправдывает нарушение законности, приводит к апатии, обостряет эгоизм и жестокость и т.д. Обнищание ведет человека к творчеству падению. Вместе с тем, нельзя преувеличивать роль экономического фактора в развитии духовности конкретного человека. Многие, живя в тяжелых экономических условиях, боролись и борются за гуманизм, за справедливость, за высокие человеческие идеалы, могут жертвовать собой во имя идей, целей, интересов.

Таким образом, на развитие творчества личности влияет множество факторов, каждый фактор, будь это экономический, социальный и т.д., несет особую нагрузку в процессе развития творчества человека.

Список литературы

1. Сорокин Б.Ф. Философия и психология творчества / Б.Ф. Сорокин; М.: Изд. ОГУ, 2000. – 100 с.
2. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. – М.: Правда, 1989. – 443 с.
3. Делия В. П. Инновационное мышление в XX веке. – Балашиха : Де-По, 2011. – 232 с.
4. Филипенко С. А. Перестройка личностного опыта в процессе творчества // Творчество: эпистемологический анализ / Российская академия наук, Институт философии; отв. ред. Е. Н. Князева. – М.: ИФРАН, 2011. – 222 с.

Ушакова Ирина Николаевна. Феномен творчества в историко-культурном осмыслении. Аннотация. На протяжении всей истории развития человечества феномен творчества находился в центре исследований специалистов различных научных отраслей. Актуальность исследования этого феномена в современном социуме усиливается всё более возрастающей технологизацией природных и общественных явлений, в связи с которой творчество переживает постоянные трансформации.

Ключевые слова: творчество, творческий потенциал, проблема творчества, философия.

Irina Ushakova. The phenomenon of creativity in the historical-cultural understanding. Summary. Throughout the history of humanity the phenomenon of creativity is in the center of research of specialists in various scientific fields. The relevance of the study of this phenomenon in modern society is enhanced more and more with increasing technologization of natural and social phenomena, due to which the creativity is undergoing constant transformation.

Keywords: creative, creativity, problem of creativity, philosophy.

УДК 658.8.013:658.84

Литвинова Елена Андреевна

ВЛИЯНИЕ ЛОГИКИ НА ЦИКЛ ПРОДАЖ

Актуальность данной проблемы состоит в том, что цикла продаж позволяет принять ряд срочных мер по изменению объемов производства и сбыта, уровня

цен, методов продвижения товаров, которые дают возможность минимизировать затраты, добиться максимальной прибыли, и в конечном счете – продлить наиболее прибыльные этапы цикла продаж, а логические решения на каждом из уровней помогают реально оценить правильность покупки, а также снизить риск необдуманного приобретения на современном этапе, в эпоху развития всевозможных технологий. Эта проблема имеет важное значение в современном мире. Управленцы, рассматривающие процесс продаж, задумываются о закономерностях, которые не только смогли бы объяснить прошлое, но и позволили бы прогнозировать развитие продаж в будущем.

Цель статьи – показать влияние логики принятия решения и эмоций на совершение покупки, а также объяснить, как правильно их использовать с точки зрения компании.

Считается, что общество основывает свое решение о приобретениях, опираясь равно как на чувства, так и на логику. Это давно сложившееся мнение. Но с этим мнением, нужно поспорить, а особенно в том случае, если это касается маркетинга. В обратном случае, есть риск, не предоставить людям необходимые данные, или в целом навести страх на аудиторию. Безусловно, ведь чувства характеризуют многочисленные действия. Человек является эмоциональным существом, однако, не только эмоции управляют поведением человека, но и так же разумные мысли. И, в том числе задавать вопросы – это его главное свойство.

В период господства старой школы исходящего маркетинга покупатели ощущали то, что ими пытались манипулировать. В связи с этой причиной, ответы следовало черпать из Сети, ведь именно интернет давал им реальные отклики о товаре, различные мнения и оценки настоящих людей [3, с. 82].

В случае, если есть осознание того, что общество пользуется как своими эмоциями, чувствами, так и логикой для того, чтобы принять решение, то компания станет намного основательней, сильнее успешнее. Это обязательно благополучно скажется на продажах.

Важно отобразить влияние эмоций и логики на каждом этапе цикла продаж [1, с. 103].

Рис.1 Этапы цикла продаж

Первый этап – осведомленность или же осознание покупки. Потребитель не имеет представления о том, какой товар продается и, соответственно, кто его продает.

На этом этапе, весьма немаловажно, обращаться к эмоциям, так как их возникновение считается своего рода сигналом мозгу обращать внимание только на то, что важно. Помимо этого, характерными являются эмоции в период

установления контакта, ведь они играют большую роль в том, что человек обращает внимание на других людей, устанавливает с ними связь.

Отличительная черта эмоций – сохранение в памяти. Немаловажно осознавать, что на стадии ознакомления человек не приобретает товар. Главной целью маркетинга здесь является то, чтобы в восприятии людей осталась компания и в дальнейшем они совершили именно эту покупку. Поэтому, можно выделить то, что на этапе осознания эмоциональное содержание становится на ступень выше логического.

В маркетинге возможно ощущать различные эмоции – попросту необходимо провести анализ, а также протестировать, что лучше функционирует с целевой аудиторией. Многочисленные фирмы считают необходимым применять фактор новизны и шутки в подкрепление к единству воодушевляющего и необычного содержания, который в свою очередь может быть вирусным в социальных медиа. Короткие видео являются результативным вариантом на осведомительном этапе. Ведь с их помощью реально в любой области сформировать творчески организованную кампанию. Примером является креативная кампания Red Bull, которая привлекала внимание с помощью шуток в создании коротких роликов, со слоганом «Red Bull окрыляет» [1, с. 120].

Второй этап – интерес. На этом этапе активизируется понимание людей о необходимости покупки именно этого товара или услуги. Когда интерес целевой аудитории повысился, она готова уделить больше внимания на информацию о продукте. В фазе заинтересованности необходимо создавать взаимоотношения с потребителями. Эмоциональная составная часть все также высока, но уже возникает потребность в рациональной части. Завлекающее содержание здесь нужно больше, нежели реализующее. Необходимо акцентировать внимание на том, каким образом возможно и что можно предпринять.

Тем не менее, обыкновенные и доступные приобретения не имеют мощную рациональную составляющую, к примеру, вышеназванный маркетинг с Red Bull. Ведь как они заявляют, банка Red Bull может подарить крылья. Так что основная роль данной рекламы – развитие и улучшение заинтересованности. Но есть такая возможность, что понадобится больше логики в рекламных маркетинговых материалах [4, с. 265].

Третий этап – исследование рынка. На данном этапе потребители сопоставляют данный продукт с продуктами конкурентов. Логика определяет здесь практически все. В особенности в трудных продажах. Но присутствие эмоций не должно меньше, так как обществу следует ощущать безопасность в период потребления товара.

Важным принципом является то, что чем основательнее приобретение, тем более значительную функцию выполняет логика в принятии решения. Возможна также импульсивная покупка, однако это не должно влиять на крупную покупку. Также следует заметить, что стадия оценки имеет качество повышаться в соответствии с серьезностью приобретения.

Почему бизнес-покупки труднее других?

1. Человек, совершающий аналогичные приобретения, считается специалистом в собственной сфере. Познаний о продукте у него больше, нежели у среднего потребителя.
2. Покупатели, которые принимают решение о таком приобретении, имеют обязательство, собственно, перед организацией, а также перед иными людьми.
3. Решение о приобретении зачастую принимают несколько человек (поэтому, такая покупка удовлетворяет желания различных людей) [3, с. 189].

Ранее продавец был истинным авторитетом в собственной области и имел почти абсолютный комплекс познаний. Но на современном этапе, вследствие появления Интернета, потребитель способен посоревноваться с продавцом в сфере познаний о товаре.

Четвертый этап – покупка. Если потребитель уже склонен к приобретению, то на этом этапе необходимо привлечь все свои силы. Следует укрепить доводы и рационализацию решений, ведь в период передачи наличных средств вновь появляются опасения и колебания, которые осилили на предшествующих стадиях.

Пятый этап – лояльность после покупки. В цикле продаж последней ступенью является лояльность. В случае, если существует заинтересованность в повышении среднего чека, а также LTV (жизненный цикл клиента) необходимо сохранять взаимоотношения с покупателем на долгое время. Несомненно, эмоции и логика представляют огромную значимость. Также следует отметить, что нужно развивать чувства защищенности и доверия, которые были зарожжены на предыдущих стадиях. Необходимо поддерживать положительную связь с потребителями. [1, с. 74].

В заключение нужно отметить, что цикл продаж - это модель, включающая в себя стадии товарооборота, которые сопутствуют заключению сделок. Каждый бизнес содержит собственные характерные черты и неповторимый цикл продаж. Логика, как рациональная составляющая человеческой деятельности, играет большую роль на любом этапе, а также имеет прямое влияние на принятие решения о покупке.

Список литературы

1. Голова А.Г. Управление продажами: учебник / А.Г.Голова. - М.: Дашков и К, 2013. - 277 с.
2. Кириллов В. И. Логика: учебник для вузов / ред. В. И. Кириллов, А. А. Старченко; Мин-во обр. и науки РФ, Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. - 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. - 240 с.
3. Котлер Ф. Основы маркетинга: краткий курс: [перевод с английского] / Филип Котлер. - Москва [и др.]: Вильямс, 2012. - 488 с
4. Скотт Дэвид Мирман. Новые правила маркетинга и PR: как использовать социальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для непосредственного контакта с покупателем / Дэвид Мирман Скотт; пер. с англ. [В.Апанасик, Г.Огибин]. - 2-е изд. - М.: Альпина Паблшерз, 2011. - 347 с.
5. Федосеева М. А Анализ содержания понятий «технология», «механизм», «маркетинг» с точки зрения формальной логики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-soderzhaniya-ponyatiy-tehnologiya-mehanizm-i-marketing-s-pozitsiy-formalnoy-logiki>

Литвинова Елена Андреевна. Влияние логики на цикл продаж.

Аннотация. В статье рассмотрены характерные особенности влияния логики и эмоций на основные этапы цикла продаж, основные логические методы привлечения внимания к продукту, а также роль логики в принятии решении о приобретении.

Ключевые слова: цикл продаж, логика, эмоции, приобретения, решения.

Litvinova Elena Andreevna. The influence of logic on the sales cycle.

Summary. The article considers characteristic features of the influence of logic and emotion on the main stages of the sales cycle, the basic logical methods of attracting attention to the product and the role of logic in making the decision on purchase.

Keywords: the sales cycle, logic, emotions, purchases, decisions.

УДК 111.12

Чикерда Дмитрий Анатольевич

ТВОРЧЕСТВО КАК ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА: ОПЫТ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ.

Актуальность. Творчество – сложное многоаспектное явление, которое связано с полаганием и осуществлением нового в бытии. Творчество является универсальной, интегрирующей категорией, способной перебросить мосты между такими разными формами/явлениями культуры, как искусство и наука; это, например, – деятельность философов и ученых, и писателей, и художников. И, при том, что проблема становления и развития творчества имеет длительную историю, отображая культурно-цивилизационное развитие человеческого рода, единого понимания его природы/сущности до сих пор еще не существует. Поэтому актуальность философского рассмотрения и интерпретации феномена творчества в современном понимании очевидна.

Цель статьи: интерпретация (экспликация) феномена творчества на основе рассмотрения философских представлений о нем и его понимания.

Содержание. Проблема творчества относится к числу классических тем философии, которые не теряют своей актуальности, жизненности и остроты, будучи неисчерпаемыми в развитии своей содержательности. Исследование сущности творчества было и остается одним из центральных вопросов в философии. В разные исторические эпохи философские школы и подходы осмысливали творчество весьма разнообразно. Не случайно многие мыслители называют творчество не просто вопросом, ожидающим своего решения, но тайной, разгадка которой всегда будет ускользать от человека.

В различных энциклопедиях и словарях творчество представляется зачастую категорией философии, культурологии, психологии, означающей

важнейший смысл деятельности, состоящий в создании и развертывании многообразия человеческого мира культуры в процессе его развития.

О значении категории творчества свидетельствуют его определения. «Всякий переход из небытия в бытие – это творчество, и, следовательно, создание любых произведений искусства и ремесла можно назвать творчеством, а всех создателей – их творцами», – полагал Платон. Уместно привести известное кантовское определение данного феномена: «творчество есть полагание, дающее «новое правило, какого нельзя вывести ни из одного предшествующего принципа или примера» [1, с. 142].

Существует и множество других, более сложных определений, однако кантовское определение в наиболее строгой и лаконичной формулировке фиксирует смысл интересующего нас феномена – полагание принципиально нового, того нового, что, например, логически не выводится «ни из одного предшествующего принципа или примера». Иными словами, творчество есть прерывание развертывания некой заданной логики (существующей логики вещей или событий) и одновременно полагание основ для новой логики.

В философском словаре под ред. А.П.Алексеева [2] творчество определяется как деятельность общества, социальных групп, классов, и конечно отдельных личностей, в процессе которой создается новое, никогда ранее не существовавшее. Творчество – это созидание нового в интересах социального прогресса, возрастания степени свободы человека, гуманизации общественных отношений, обеспечивающих всестороннее, гармоническое развитие личности [2, с. 231]. Творчество зачастую определяется как процесс человеческой деятельности, создающий качественно новое, никогда ранее не существовавшее – материальные и духовные блага или ценности.

Итак, творчество представляет собой возникшую, развившуюся (и развивающуюся) в практической деятельности (труде) способность человека созидать из определенного материала (на основе познания объективных закономерностей реальности) новую действительность (в любой ее форме), удовлетворяющую многообразным общественным потребностям.

В настоящее время категория творчества приобретает универсальный характер и становится ключевой не только для понимания динамики социально-исторических процессов, и перспектив развития личности, возрастания ее нравственной ответственности, но и для осмысления устройства всего мироздания в целом, неразрывной связи его творческого потенциала с инновационной деятельностью человека.

Отметим, что проблема творчества первоначально обсуждалась в русле мифологических и религиозных традиций. Творчество понималось как неотъемлемое свойство Бога-Творца, как сотворение мира из ничего (*creatio ex nihilo*), т.е. имела место мистификация творчества как атрибута Бога [5], что, конечно, подчеркивает значение данного феномена как онтологического.

В настоящее время существует большое количество философских концепций, которые пытаются объяснить сущность/природу творчества. Все эти концепции можно условно разделить на два разных направления в исследовании

проблематики творчества. Первое усматривает творчество в свободной, не обусловленной, произвольной, спонтанной активности человека-субъекта. Представители второго направления связывают творчество с деятельностью Бога, творящего мир природы и самого человека.

Для указания на универсальный – междисциплинарный, например, характер данной проблемы надо отметить, что рассмотрение творчества нашло отражение в исследованиях детской психологии (Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко, Ю.А.Полуянов и др.), в которых раскрываются возможные подходы к развитию творчества, формы влияния разных факторов на его проявление, зависимость творческих потенций от характера и структуры деятельности, от использования средств, помогающих выразить свой опыт в продуктах творчества. Отправными точками в работах психологов стали важнейшие концептуальные положения: о воображении как самостоятельном психическом процессе и его месте в творчестве (Л.С.Выготский); о «действии восприятия» (А.В.Запорожец); о человеческих способностях и раннем включении детей в процесс творчества (Б.М.Теплов); о возможности экспериментального исследования способностей (А.Н.Леонтьев) [3, с. 173]. Эти положения, конечно, имеют философско-антропологическое значение.

Философское рассмотрение педагогического наследия позволяет утверждать, что общество постоянно испытывало и испытывает потребность в творческих личностях, способных активно действовать, нестандартно мыслить, находить оригинальные решения любых жизненных проблем. Подобный философско-антропологический анализ проблемы творчества в связи педагогикой можно начать с идеи чешского мыслителя-гуманиста Я.Коменского [3, с. 211]. Он утверждал, что высшей целью образованного человека должно стать совершенствование его природных задатков, развитие творческого потенциала. Для нашего исследования существенной является мысль о том, что человек, проявляя свои творческие задатки, способности изменяет мир вещей, приспособлявая его к своим потребностям и интересам.

В своем акцентированном проявлении творчество – это неотъемлемый от акта интуиции скачок в новое видение, не укладывающийся в известную диалектическую формулу снятия. Вместе с тем одна только констатация того, что в творчестве совершается скачок из одной определенности в другую, не есть действительное решение данной проблемы. Творчество как полагание принципиально нового не может иметь истоком своего возникновения некое предзаданное содержание. В творчестве должно возникнуть то, чего еще нет, что ни в какой определенной форме не содержится в предметности сущего.

Для обоснования творческого процесса необходимо отыскать такую сферу, которая образовывала бы поле/пространство соизмеримости между предметным и непредметным, определенным и неопределенным; именно в пространстве соизмеримости предметного и непредметного, возникающего в диалектическом взаимодействии данных противоположностей, собственно и протекает творческий процесс. Здесь совершается зарождение нового сущего, его кристаллизация, образующая переход в принципиально новое видение.

Иными словами, рассмотреть творчество не как мгновенный акт, посредством которого совершается переход из непредметного в предметное, не как скачок, парадоксальный и соответственно недоступный для понимания и объяснения, но как процесс, процесс созидания нового бытия, как сказал бы Н.Бердяев; лишь обнаружение процессуальной природы этого перехода позволит преодолеть парадоксальность в осмыслении творчества.

Пространство/поле соизмеримости предметного и непредметного есть «распакованная» точка полагающего интуитивного акта. И это пространство, в котором самобытие творческого процесса сбывается, где оно, спонтанно осуществляя свои возможности, проявляет себя как воображение, потенциал которого безграничен. Предметная составляющая воображения в конечном итоге реализуется в идее и понятии, соответственно непредметная сторона рассматриваемой способности воплощается в тех формах субъективности, основой которых является чувственность. Таким образом, конструируемое воображением пространство соизмеримости предметного и непредметного, представляет собой соизмеримость рационального и чувственного.

Вопрос о действенной природе чувственности многие мыслители справедливо относят к числу проблем, которым еще надлежит получить свое должное философское осмысление. Подобная точка зрения обнаруживается в философии фундатора современной философской антропологии М.Шелера, указывающего на неудовлетворительность понимания чувственности в системах английских сенсуалистов, в теории И.Канта, которые сводят ее природу к дифференцированному материалу ощущений, элиминируя тем самым ее сложный многоуровневый характер, ее конструктивность. Но чувства, как доказывал Шелер, обладают связанной с полаганием ценностей эмоциональной наполненностью, и вообще (например, чувства любви и ненависти) выступают архетипическими основаниями человеческого духа как такового, интуитивным началом всякого априоризма [4, с. 351-373].

Представляется, что самая существенная роль чувственности, взятой во всей ее действительной сложности, в процессе творчества не была должным образом еще осознана в философской рефлексии. Поскольку предметная определенность, замкнутая в круге своей заданной логики, не может служить источником творчества, но лишь началом развертывания, полагаем, что в самой стихии чувственности следует искать истоки творчества, а именно: в сфере человеческой эмоциональности, содержанием которой являются переживания. Важно отметить, что в данном случае переживание – это сам конкретный мир, взятый в полноте своих возможностей и нетематически раскрывающийся в сфере нашей эмоциональности. Такое переживание само по себе непредметно, здесь еще нет ни одного выделенного определения.

Дальнейшее движение творческой деятельности связано с обретением непредметным переживанием своей плоти, с воплощением его в образе.

Сама способность творческого воображения полагает в пространстве образа соизмеримость предметного и непредметного, которая становится тем источником, из которого художественное, научное мышление, например, черпают

бесконечные возможности для своих определений. Образ – это предметность в самой себе незавершенная, стремящаяся выкристаллизовать чистый смысл на материале чувственного переживания. Здесь творческая мысль пытается высвободиться от сращенности с чувственным. Не непосредственно из самой чувственности появляется смысл, но и без нее как своей жизненной наполненности этот смысл не смог бы возникнуть. Само открытие нового смысла, идеи осуществляется в форме интеллектуальной интуиции, которая является конечным пунктом процесса воображения как содержания творческого перехода в подлинно новое [1, с. 306].

Бесспорно, сколь бы полно ни осуществлялся анализ воображения или любого другого феномена, так или иначе причастного к творчеству, манящая тайна творчества и беспредельность его конструктивных возможностей всегда останется с человеком. Быть творцом – не значит разгадать эту тайну (сделанное открытие, прекрасная строка стихотворения и т.д. более всего, как известно, изумляет своего творца). Быть исследователем творчества – значит снять «табу» с размышления о нем, ввести мысль в пространство перехода, конституированного воображением, сверх рациональная действенность которого возносит человека над миром и возвращает его в мир уже готовым к актуализации и созиданию нового и существенного. Именно в воображении обнаруживается внутреннее содержание творческого акта как процесса, имеющего длительность вместо одномоментности интуитивного озарения.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что творчество во многом основано на факторах реальной действительности, «отталкиваясь» от нее, но непременно носит свободный, спонтанный и новаторский характер, и требует глубокого чувственного, духовного, сопереживания его свершения, которое не ограничивается рациональным измерением бытия, актуализируя всю его многомерность, действительную целостность и полноту, неизбежно включая в нее самого человека как субъекта творческой деятельности.

Список литературы

1. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Том 3. Философия духа. –М.: Мысль, 1977. – 471с.
2. Краткий философский словарь / А.П. Алексеев, Г.Г. Васильев [и др.]; под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс, 2012. – 496 с.
3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. 4-е изд. М.: Изд-во МГУ, 1981. – 584 с.
4. Шелер М. ORDO AMORIS / М. Шелер // Избранные произведения / Шелер М.; пер. с нем. – М.: Гнозис, 1994. – С. 339-377.

Чикерда Дмитрий Анатольевич. Творчество как философско-антропологической проблема: опыт персонифицированной интерпретации. Аннотация. В статье рассмотрены феномен творчества и его категориальные определения, присущие философскому осмыслению. Также рассмотрены и проанализированы природа, процесс и основные структурные компоненты творчества в философско-антропологическом контексте. Исходя из этого, представлена интерпретация творчества с позиции универсальности самопроявления человека, взаимосвязи рационального, чувственного и интуитивного начал его природы, с акцентом на воображении и усмотрением

истоков творчества в стихии чувственности и ее эмоционального выражения.

Ключевые слова: человек, творчество, природа творчества, процесс творчества, чувства, воображение.

Chikerda Dmitry Anatolyevich. Creativity as a philosophical-anthropological issue: the experience of personalized interpretation. Summary. The article deals with the phenomenon of creativity and its categorical determination inherent in philosophical reflection. Also, reviewed and analyzed the nature of the process and the basic structural components of creativity in philosophical and anthropological context. Accordingly, the interpretation of creativity from the perspective of self-manifestation of the universality of human relationship management, sensory and intuitive beginnings of its nature, with the emphasis on imagination and creativity in the discretion of the origins of the elements of sensuality and its emotional expression.

Keywords: people, art, nature of art, the creative process, feelings, imagination.

УДК 1:001; 001.8

Зобкова Татьяна Алексеевна

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ ЭКСПЛИКАЦИИ

Актуальность. В настоящее время наиболее актуальным для дальнейшего развития современной науки является получение нового знания, чему способствует научное творчество. При этом творчество касается не только научно-исследовательской деятельности, технических изобретений, но и производства, вопросов управления всеми сферами деятельности. История научных открытий и изобретений показывает, что для выработки новых идей недостаточно только научных и технических знаний и правильных установок, поэтому все попытки свести творчество к точной методологии, которая бы применялась каждым, кто занимается творчеством, до сих пор терпят неудачу.

При этом научные открытия, обеспечивающие прирост нового знания неотъемлемы от творчества от творческого подхода, что делает данную тему перманентно актуальной и для науки, и для культуры в целом.

Цель статьи заключается в исследовании сущности и специфики научного творчества в контексте философской экспликации.

Содержание. На разных этапах развития общества не наблюдается единого подхода к пониманию такой категории философии, как творчество. Следует отметить, что до наступления эпохи Возрождения, когда была выдвинута идея человека как творца самого себя, творчество, которое ассоциировалось с деятельностью выдающихся творцов, не воспринималось как нечто необходимое и полезное для общества, поскольку противоречило сложившимся традициям. Начиная с эпохи Возрождения, возникло антропоцентрическое мировоззрение,

которое сводилось к выдвиганию на первый план человека с его потребностями и интересами. В эту эпоху отказ от познанных истин предоставлял человеку возможность определять свое место в мире на основе данного ему разума.

Если в эпоху античности человек считался существом природным, чье предназначение сводилось к следованию природе, а в эпоху средневековья – творением Бога, то в эпоху Возрождения человек выступал как господин природы, призванный преобразовать ее в своих интересах. При этом была установка на творчество, так как мир изначально являлся несовершенным, хаотичным, поэтому нуждался в преобразовании. Творчество, таким образом, призвано сотворить гармонию, извлекающую мир из хаоса.

Новое время еще больше актуализировало проблему творчества. Идея человека как господина природы привела к созданию техногенной цивилизации. Наиболее полное и четкое оформление данной идеи принадлежит Максиму Горькому, который провозгласил: «культура есть организованное насилие над зоологическими инстинктами людей» [1, т. 25, с. 239]. Следствием реализации данной идеи является возникновение экологического кризиса. Именно поэтому в XX веке была выдвинута проблема творчества в качестве одной из важнейших, а также поставлен вопрос о необходимости его ограничения.

Сама постановка вопроса о необходимости ограничения творчества является парадоксальной. Эффективность любого вида деятельности определяется свободой творчества. Однако в настоящее время человечество оказалось не подготовленным к использованию результатов научного творчества в интересах общества, что определяет необходимость осуществления контроля за научным творчеством со стороны гуманистических ценностей.

Творчество проявляется в различных видах человеческой деятельности, в соответствии с которыми выделяют следующие виды творчества: научное, художественное, техническое, правотворчество. Будучи общими по своей сути, все они существенно различаются по формам проявления к действительности. И вообще творчество невозможно свести к выверенным логическим процедурам, проблемы творчества не могут быть редуцированы к логике, хотя исследование их может осуществляться с привлечением аппарата логики и методологии науки.

Вместе с тем, художественные произведения главным образом отличаются от научных трактатов отражением в них человеческого опыта. Закон всемирного тяготения представляется в одном и том же понимании для любого человека, в то время как художественное произведение воспринимается личностно окрашенным. Иными словами, научное творчество, которое опирается на восприятие объективной реальности, следует непреложной логике развития, исходя из которой, научное открытие будет рано или поздно сделано (например, если бы теория относительности не была сформулирована Альбертом Эйнштейном, то ее рано или поздно представил бы другой ученый). Однако если обрывается жизнь художника, то уже никто, кроме него, не может создать подобное творение.

Следовательно, научное открытие – неизбежно, а художественное творение – неповторимо, так как искусство является миром вымысла, в то время как для науки главным остается истинность знания о мире.

Научное творчество чаще всего ассоциируется с деятельностью, которая направлена на производство нового знания, связанного с получением социальной апробации и входящего в систему науки. Научное творчество, ориентированное на получение нового знания, осуществляется в рамках социокультурных особенностей эпохи, которые влияют на мировоззрение и методологические установки ученого, мотивацию его исследовательской деятельности.

Научное творчество можно рассматривать в широком и узком смысле. Так в широком смысле научная деятельность представляется как творчество, направленное на получение нового для общества знания. В узком смысле под творчеством следует понимать определенную научную деятельность, которая выступает новаторской по отношению к повседневной научной практики. Таким образом, специфика научного творчества заключается в переходе от незнания к знанию [2, с. 124].

Как известно, творчество сводится к вдохновению, однако в истории наблюдается рождение шедевров в результате усилия воли: если Вольфганг Амадей Моцарт творил по вдохновению, то другой австрийский композитор - Франц Йозеф Гайдн каждый день в определенное время, садясь за рабочий стол, заставлял себя сосредоточиться на создании прекрасных симфоний.

Исаак Ньютон утверждал, что гений представляется как терпение и умение долго удерживать свой ум на известном порядке фактов. Когда его спрашивали, как он делает научные открытия, он отвечал: думая о них всегда. Это свидетельствует также и о том, что в творчестве руководящая роль принадлежит сознанию, хотя сам творческий процесс чаще всего осуществляется неосознанно.

Считается также, что талантливые и гениальные люди рано проявляют себя, поэтому великие научные открытия в основном делаются в молодом возрасте. Иоганн Вольфганг Гете по этому поводу выразился: «Надо быть молодым, чтобы создавать великие творения». Все чаще в молодом возрасте фантазия, смелость и пылкость мысли преобладают над осторожностью, боязнью ломки сформировавшихся взглядов.

Талант иногда связывают и с систематическим образованием, однако Томас Алва Эдисон, Павел Николаевич Яблочков, Майкл Фарадей, Генри Томас Бокль и другие ученые были самоучками.

Талант также понимается как свободное проявление личности, которая творит без принуждения. Однако известны случаи, когда принуждение наказанием с детства способствовало появлению гениев. Известно также, что одни талантливые художники создавали свои произведения чрезвычайно быстро, другие – очень долго. В указанных представлениях наряду с правильно подмеченными чертами существует много наивного, мало дающего для понимания сущности и природы творчества, а также его механизмов. Поэтому возникла необходимость в создании теорий, которые объясняют природу феномена творчества.

Одна из первых попыток создания теории творчества была предпринята в начале XX века Петром Климентьевичем Энгельмейером, который назвал данную теорию эвриологией. Он выделил в творческом процессе следующие этапы:

- 1) психологический (интуиция и желание) – возникновение замысла;
- 2) логический (дискурсивное мышление) – непосредственное получение знания;
- 3) конструктивный – конкретное выполнение изобретения.

Петр Климентьевич Энгельмейер высказал важную мысль относительно того, что исследование творчества нельзя ограничивать либо только рамками психологии, либо только рамками логики. Он утверждал, что творчество связано с замыслом, но вместе с тем оно является также «воздействием наружу», что связано с логикой [5, с. 184].

Логическая теория творчества сводилась к логическому процессу выведения знания из исходных посылок. Главное внимание при данном подходе обращается на разработку принципов и методов определенного вида деятельности, на основе обобщения которой можно построить логические умозаключения. После открытия закономерностей, которые не укладывались в рамки логики, стало ясно, что творчество не сводится лишь к выведению знания из имеющихся посылок.

Возникновение психологической теории творчества связано с такими исследователями, как Жюль Анри Пуанкаре, Вильгельм Фридрих Освальд, Герман фон Гельмгольц. Являясь сторонниками интуитивизма, они провозгласили научное творчество исключительно интуитивным процессом, продуктом бессознательной работы мозга. Такого взгляда на научное творчество придерживался и Альберт Эйнштейн, считавший, что воображение часто важнее знания и что именно воображение является решающим фактором в научных исследованиях [4, с. 216].

Сторонники эмпирического подхода к научному творчеству считали, что если известна цель, то путем различных комбинаций ее всегда можно достигнуть. При этом творчество сводилось к способности образовывать вытекающие из опыта закономерности. В современной литературе данный подход к изучению природы научного творчества известен как ассоциативная теория, исходя из которой, всякое новое знание представляет собой не что иное, как отобранную на основе метода проб и ошибок ассоциацию уже известных знаний. В логической и ассоциативной теориях творчества для интуиции места не находилось, что и послужило возникновению противопоставления логики и интуиции в исследованиях творчества, которые отразил в крылатой фразе Жюль Анри Пуанкаре: «Логика доказывает, а интуиция творит» [3].

Творчество как объект междисциплинарного исследования может служить примером того, как самоорганизация системы знания о нем проявляется во взаимодействии различных аспектов его исследования. Это касалось, прежде всего, взаимодействия логики и психологии, а затем и других дисциплин, в рамках которых исследовался феномен творчества.

Таким образом, можно сделать вывод, что научное творчество в общем виде можно представить как деятельность, направленную на получение нового знания, которая выступает новаторской по отношению к повседневной научной практики. Научное творчество осуществляется в рамках социокультурных особенностей эпохи, которые влияют на мировоззрение и методологические установки ученого,

мотивацию его исследовательской деятельности. Специфика научного творчества заключается в переходе от незнания к знанию. Научное творчество является конструктивной научной деятельностью, связанной с самостоятельной творческой мыслью и с объяснением научно установленных фактов. Существует множество теорий научного творчества, основными из которых являются эвриология, логическая, психологическая и ассоциативная теории. Современное состояние точных и естественных наук позволяет подойти к процессу научного творчества и описать его в форме математических моделей. Этот подход не противоречит, а, скорее, согласуется с описанием творчества в философии и психологии.

Список литературы:

1. Горький М. Полное собрание сочинений. Художественные произведения в 25 томах. – М.: Наука, 1968 – 1975 гг.
2. Интуиция, логика, творчество: сб. ст. / под ред. М.И. Панова. – М.: Наука, 1987. – 175 с.
3. Пуанкаре А. Математика и логика. Новые идеи в математике. – Пгд.: Образование, 1915. – №10.
4. Эйнштейн А. Мотивы научного творчества // Собр. науч. трудов. Т.4. – М., 1967. – 368 с.
5. Энгельмейер П.К. Теория творчества. – СПб.: Образование, 1910. – 210 с.

Зобкова Татьяна Алексеевна. НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ ЭКСПЛИКАЦИИ. Аннотация. В статье с позиции философской экспликации проанализирована сущность творчества и научного творчества. Исследованы основные подходы к пониманию категории творчества на разных этапах развития общества. В этом контексте рассмотрены такие основные теории научного творчества, как эвриологическая, логическая, психологическая и ассоциативная. Творчество представлено как процесс, основными этапами которого являются психологический, логический и конструктивный. Также рассмотрены специфика научного творчества и соотношение логики и интуиции в научном творчестве.

Ключевые слова: научное творчество, философская экспликация, междисциплинарное исследование, научное открытие, эвриология, логическая теория, психологическая теория, эмпирический подход, интуиция, логика, дискурсивное мышление.

Zobkova Tatyana Alexeyevna. SCIENTIFIC CREATIVITY IN THE CONTEXT OF PHILOSOPHICAL EXPLICATION. Summary. The article with the explication of the philosophical positions analyzes the essence of creativity and scientific creativity. The basic approaches to understanding the category of creativity at various stages of development of society have been investigated. In this context, we consider these basic theories of scientific creativity as evriological, logical, psychological and associative. Creativity is represented as a process, the main stages of which are psychological, logical and constructive. Also considered the specificity of scientific work and the relationship of logic and intuition in scientific creativity.

Keywords: scientific creativity, philosophical explication, interdisciplinary research, scientific discovery, evriology, logical theory, psychological theory, empirical approach, intuition, logic, discursive thought.

УДК 340.132.1:316.74

Крупченко Руслан Альбертович

ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Правовая культура является объектом изучения не только теории государства и права, но и других общественных наук как: социальной философии, социологии и политологии. В каждой выражен свой аспект и предмет исследования. Всех их сводит к одному то, что изучение правовой культуры происходит на основе базового понятия «культура», разработанного в границах философской культурологии. Вопросы методики теории права признаются в предметных рамках научно-категориального аппарата философии. Иные объяснения культуры раскрывают не только в философские, но и в конкретные исторические, социологические, правовые, психологические, культурологические и другие исследования. Они разноплановы и часто трудно трактуются друг с другом. Данный фактор, можно объяснить тем, что термин «культура» применяется в истории, так и для описания культуры, эпохи, народа или отдельных общественных видов.

Многозначным в области социальных наук, является понятие «культура». В своем издании «Философия культуры», М.С. Каган, доктор философских наук приводит около 70 разных трактовок понятия культуры, которые определяют наиболее видные зарубежные и отечественные специалисты в данной области [9, с.13-18].

Уникальность понятия «культура» приводит к необходимости осмысливать его более точно, опираясь на имеющихся в современной науке подходах. Поскольку данная работа определяет разработку личностной правовой культуры и ее влияния на действие обеспечения законности, для изучения данного факта наиболее перспективным представляется интегрированный деятельностно-аксиологический подход. Человек – основа любой из культур философской проблематики (нравственной, правовой, политической, экологической и т.д.). Это следует также из того, что в абсолютно любом культурно значимом событии (так же и в праве) «явно или скрыто присутствует указание на человека, его жизнь, его действия» [16, с. 573].

Анализ существующих точек зрения дает основу представить ее в виде конкретного типа отношений человека с окружающей средой (как социальной, так и природной) [3, с. 158-165; 11, с. 133-138]. Через выработанную социумом концепцию ценностей, ориентирующих человека в границах как возможного, так и должного поведения для адаптации к условиям бытия, а также дальнейшего изменения самих этих условий в соответствии с его целями и стремлениями.

Понятие «культура» - это способ выражения специфики человеческого движения. По своей сути «культура» является деятельностью и имманентным механизмом осуществления. Отсюда можно дать определение культуре, следуя различным аспектам аксиологического и деятельностного подходов, то есть культура – это объединение духовных и материальных ценностей, которые копируются человеком на протяжении всей его жизни, изучаются и применяются на практике, с освоениями новых ценностей и на каждом периоде исторического развития обновляются.

Анализ источников, задевающих проблематику правовой культуры, находит такое же обширное разнообразие подходов, что и при изучении культуры в целом. В известной мере это обусловлено различием в целях исследования, а также в выборе определения родового понятия «культура». Н.Л. Гранат, изучая правовую культуру с позиции аксиологии, делает вывод, что она «представляет собой разновидность общей культуры, включает духовные и материальные ценности, относящиеся к правовой действительности» [4, с. 6]. Н.В. Разуваев, используя информационно-знаковый подход, определяет правовую культуру как «процесс создания, обмена и хранения правовых сообщений (текстов)», осмысливая так же законы судебные решения, договоры и т.д., и правовое поведение людей [15, с. 11]. А.С. Кобликов выделяет такие его устанавливающие, как «степень развития и юридическая защищенность прав и свобод личности, совершенство нормативного регулирования общественной жизни, уровень правосознания общества, состояние правопорядка и действенность способов его поддержания» [10, с. 150]. Аналогичный «открытый» подход преподносит и А.И. Землин, который подчеркивает, что «правовая культура общества – это совокупность всех позитивных компонентов правовой действительности в ее реальном функционировании. Она воплощает все достижения правовой мысли, юридической техники и правовой практики» [6, с. 26].

Само понятие правовая культура является полезным и использованным любым обществом независимо от страны. Но иногда акцент делается на особенностях культуры конкретного общества, переживаемых им проблем в государственно-правовом развитии и т.д. Н.С. Соколова характеризует правовую культуру как сложное, многогранное явление, предполагающее, кроме выше названных качественных характеристик, «наличие как общекультурных ценностей, так и национальных корней, исторической памяти, обычаев и традиций» [18, с. 407].

С такой же точкой зрения подходил и русский философ права И.А. Ильин в одной из своих теорий правосознания «применимой» с «цивилизационно-мультикультуризма», которое связано с представлением «о несводимости всего многообразия, всей цветущей сложности культурного и политического развития человечества к западноевропейскому историческому опыту, к воспроизведению всеми иными народами, государствами, цивилизациями одной – западноевропейской политической модели и западноевропейскому образу правового мышления» [8, с. 456].

Большинство государств, выступающих участниками международных договоров, при подписании договоров и очередной ратификации, государства обязаны обеспечить их выполнения: путем издания соответствующих национальных норм; включая договора как составную часть в собственную правовую систему.

Можно еще сказать о том, что существуют специальные международно-правовые нормы, которые гарантируют реализацию положений, зафиксированных во вступивших в силу договорах. Отсюда приведем пример, ст. 27 Венской конвенции 1969 г., где лежит запрет государством ссылаться на нормы национального права, в случае отказа от исполнения положений международного договора, участниками которого они являются [14, с. 205].

Правовая культура общества выступает как определенная национальная и международно-правовое развитие на каждом конкретном историческом этапе, правовой жизни общества, в достигнутом уровне его правосознания, правоприменительной деятельности, которые обеспечивают юридическую личностную свободу и защиту прав, а также, которая в общем положительно влияет на социальное развитие. Правовая культура может быть понята лишь в общем контексте общественного прогресса, так как она безжизненна без преемственности по отношению ко всему лучшему из истории страны и без перспектив функционирования в настоящем. Без того и другого, как отмечает А.П. Семитко, смысл данной категории оказывается непримечательным, и она теряет всю свою ценность, как теоретическую, так и практическую [17, с. 112].

Многие авторы, рассматривая правовую культуру личности в соотношении с правовой культурой общества, указывают, что соотношение носит взаимосвязь особенного и общего. При этом подчеркивается, что содержание их расходится, поскольку личностная правовая культура всегда эмоционально окрашена. Кроме того, человек усвершенствует далеко не все достижения современной ему правовой культуры, а, как правило, только их часть – наиболее значимую для повседневной жизни и профессиональной деятельности [2, с. 89; 7, с. 48]. Уже по этой причине правовая культура общества ни в коей мере не может быть сведена к совокупности правовых культур индивидов. По утверждению О.Г. Шапиевой, последняя является компонентом первой, причем существенно зависимой от нее, так как правовая культура общества непосредственно влияет на процесс социализации индивидов [20, с. 31].

Необходимо отметить важную роль личностного аспекта правовой культуры, о которой упоминают далеко не все исследователи: служить созидательной и направляющей силой формирования правовой культуры общества, проявляясь в конкретной деятельности. Этот тезис можно подтвердить следующими соображениями. Первоначально индивид в процессе развития усваивает существующие способы деятельности, а также нормы и образцы поведения, за данные предшествующими поколениями. Обычаи и правовые традиции, преломляясь в конкретной микросреде, формируют у человека определенные представления как о социально ценном и одобряемом, так и о нетерпимом для общества. Через систему правовых мер убеждения и принуждения эти

представления закрепляются на поведенческом уровне; человек осваивает способы взаимодействия с социальной средой и использует их в своей жизни. Но накопленный в дальнейшей жизни опыт и его анализ обычно обнаруживают несовершенство существующей системы правового регулирования, заставляя человека активно воздействовать на нее, привнося в культуру, в том числе в ее правовые аспекты, что-то принципиально новое.

Исходя из всего, правовую культуру личности можно считать, как правовую культуру общества, выраженных в осознанной правомерной деятельности по выполнению и развитию социальных ролей, степенью и характером прогрессивно-правового развития личности, правового общества, которая в конечном счете его обеспечивает.

Данное определение отражает оба аспекта рассматриваемого феномена: с одной стороны, степень освоения личностью всех достижений правовой культуры общества (а значит, и совокупность ее познавательных возможностей, ее «правовой потенциал»), с другой – реализацию этих достижений в повседневной деятельности, в конкретных правозначимых ситуациях.

Необходимая мера развития личности как субъекта юридически верной, адекватной практическим условиям деятельности и составляет существо правовой культуры личности. Соответственно, как справедливо отмечает ряд авторов, она находит свое проявление: в освоении правовых ценностей, выработанных всем ходом развития юридической науки и общественной практики; в выборе оптимальных юридических средств в той или иной ситуации; в умении использовать полученные правовые знания в конкретной познавательной и практической деятельности; к созданию новых юридических средств, адекватных окружающей социальной действительности; в постоянном правовом образовании и самообразовании.

Можно подвести итог, что правовая культура личности отражает процесс и уровень развития конкретного человека как члена общества, субъекта творческо-преобразующей деятельности, мера овладения им совокупностью правовых отношений. Речь здесь идет, по сути, об уровне развития очень важных социальных качеств современного человека, находящих свое выражение в его личностном потенциале – знаниях, интересах, потребностях и их направленности, в умениях и навыках, опыте, а также в качестве осуществляемой им деятельности.

Список литературы.

1. Бабенко А.Н. Правовая культура личности: философско-социологический аспект: Дисс. ... канд. филос. наук. – М., 1996. – С. 156.
2. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб., 2006. – С. 608.
3. Гранат Н. Л. Правосознание и правовая культура // Теория права и государства / Под. ред. Н.А. Катаева, В.В. Лазарева. – Уфа, 1994. – С. 329.
4. Землин А.И. Формирование правовой культуры военнослужащего Вооруженных сил РФ (вопросы теории и практики): Дисс. ... канд. юрид. наук. – М.: ВУ, 2002. – С. 236-238.
5. Зубицкий В.И. Правовая культура и ее роль в реализации политических прав и свобод граждан: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 1998. – С. 251.
6. Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 т. – Т. 4. – М., 1994. – С. 608.
7. Каган М.С. Философия культуры. – СПб., 1996. – С. 205.
8. Кобликов А.С. Профессиональная этика военного юриста. – М.: ВУ, 1995. – С. 113.

9. Ковтуненко С.К. Деятельность как социально-философская категория // Некоторые проблемы социально-политического развития современного российского общества. – Саратов, 1996. - С. 196.
10. Международно-правовая защита прав человека: Сборник документов. – М., 2009.
11. Разуваев Н.В. Норма права как явление правовой культуры: Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2000. – С. 207.
12. Сальников В.П. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М., 2006. - С. 776.
13. Семитко А.П. Русская правовая культура: мифологические и социально-экономические истоки и предпосылки // Государство и право. – 1992. – № 10. - С. 108-113.
14. Соколова Н.С. Проблемы общей теории права и государства: Учебник. – М., 2004. - С. 832.
15. Шапиева О.Г. Проблемы нравственно-правовой социализации личности: концептуальные и практические аспекты /Под ред. В.П. Сальникова. – СПб., 1996. - С. 173.

Крупченко Р.А. Личностный аспект правовой культуры. Аннотация. В научной литературе исследуются различные подходы к понятию и сущности правовой культуры общества и личности. Предлагается их новое определение, анализируются содержание указанных общественных явлений и выполняемые ими функции, отмечается противоречивый характер взаимодействия правовой культуры личности и общества, предполагающего как восприятие индивидом существующих норм в процессе социализации, так и их конструктивную критику в процессе активной деятельности и творческой самореализации.

Ключевые слова. Правовая культура личности, потенциал личности, национальные правовые культуры, аксиологический подход, примат норм международного права, социализация, интериоризация.

Крупченко Р.А. Личностный аспект правовой культуры. Summary. In the scientific literature two different approaches to the concept and essence of legal culture of society and personality are investigated. The new definition is proposed, the content of these social phenomena and their functions are analyzed, the contradictory nature of the interaction of legal culture of the individual and society is noted, it involves the the individual perception of existing norms in the socialization process, and their constructive criticism in the process of active and creative self-realization.

Keywords. The legal culture of the personality, the potential of the individual, the national legal culture, axiological approach, the primacy of international law, socialization, internalization.

УДК 688.721.22

Круглова Анна Юрьевна

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУКЛЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.

Популярность наследия материальной и духовной культуры предков русской земли в последнее время привела к актуализации многовекового

наследия. Все больше и больше активизируются научные и прикладные этнографические исследования среди историков, культурологов, искусствоведов и педагогов. Однако отдельные явления и элементы всесторонней культуры народа по-разному востребованы современным обществом.

Особое внимание исследователи уделяют такому явлению, как традиционная народная кукла. Подобный интерес обусловлен многогранной всеобъемлющей функцией данного артефакта. Мир куклы – это своеобразный микрокосмос, отражающий быт, традицию и культуру этноса.

Возросший интерес, как общества, так и научных кругов, а также сравнительно низкая изученность данного вопроса и обусловила актуальность выбора данной темы. Цель этой статьи заключается в обзоре исследовательских работ, связанных в той или иной степени с выбранной проблематикой.

История куклы прослеживается со времен древнего Египта и до наших дней. Кукла – первая среди игрушек. Она сопровождала человека с раннего детства до самой смерти. Её значение всеобъемлющее: ритуальное, магическое, исцеляющее, воспитательное, поучительное, и конечно же увеселительное.

Первым, кто открыл русскую традиционную народную куклу для научного и общественного обозрения в 1870-х годах, был Егор Арсентьевич Покровский. В разделе экспозиции «Собрание по первоначальному физическому воспитанию» Антропологической выставки 1879 года, Е. А. Покровский представил разнообразнейший «детский материал», среди которого и была впервые представлена народная кукла, преимущественно тряпичная [4, с. 112]. В это время возникает термин «крестьянская кукла», т. е. та кукла, которой играют крестьянские дети.

Вскоре, после работ Покровского, была запущена целая программа по сбору этнографических данных со всех губерний России, под покровительством князя В. Н. Тенишева. Для обработки и упорядочивания полученных данных было создано Этнографическое бюро в Санкт-Петербурге [18, с.159-163].

Следующее упоминание о тряпичной кукле, зафиксировано в каталоге тенишевского музея 1909 г., созданного на основе коллекции народного искусства княгини М. К. Тенишевой [10, с. 323]. В 1912 году тряпичная кукла встречается в Сборнике статей под редакцией Н. Д. Бартрама «Игрушка. Её история и значение» [1, с. 104-106]. В то же время феномен народной куклы изучает этнограф В. Н. Харузина, она рассматривает куклу как игровой, так и магический объект [21, с. 105-106].

В 1920-х годах по всей стране прокатилась волна этнографического подъёма: создавались краеведческие музеи, возникали местные общества любителей истории, собирались коллекции народных промыслов, игрушек, записывались обряды и игры. В 1921 году в Москве создается Педагогический институт, который вплотную занимается вопросами игры и игрушки. Профессор Л. Г. Оршанский создает специальную программу по изучению кукол, вместе с тем этот вопрос изучают такие профессора как К. Н. Корнилов, Н. А. Рыбников и другие. Исследование И. М. Левиной на долгие годы становится уникальным, оно написано по материалам экспедиции в северные районы России в 1920-е годы.

Автор описывает тряпичные куклы, их типажи, костюм и способ изготовления.

В конце 1920-х кукла становится «неудобной» для власти и оказывается под запретом. Лишь через десятилетие, путем содействия первой женщины доктора наук в дошкольной педагогике – Е. А. Флериной, эта игрушка, в результате экспериментальных исследований реабилитируется, как главный персонаж игры [3, с. 115]. В это время прицел внимания переходит на самобытную народную куклу чукчей, эскимосов, ненцев и коми, хантов и манси, таджиков и узбеков [2, с. 115; 19].

В 1946 году А. Н. Рейсон-Правдин защитил первую диссертацию по истории русской игрушки («Игра и игрушка народов Обского Севера») [2, с. 115].

Исследовательские круги возвращаются к проблеме русской народной куклы лишь в 1971 году, в связи с открытием Музея игрушки в Сергиевом Посаде. Хранитель Музея Г. Л. Дайн провела экспедицию по Ярославской области, результатом которой стала защита в МГУ первой искусствоведческой диссертации по народной кукле в 1976 году [3, с. 116].

В 1980-х годах искусствоведы В. Соловьев, Г. Дайн, Т. Перевезенцева, И. Шубенкина, М. Дайн, С. Панкова, А. Кулюкина берут на себя ответственность возрождения тряпичной куклы на основе художественных канонов в русской культурной традиции. Таким образом, закладываются первые ступени к возвращению в современную культуру традиционной текстильной куклы.

После перестройки 1990-х годов, фокус массового внимания в этой сфере переходит от живого интереса к практической деятельности, в связи с чем издается большое количество руководств, практикумов и просто схем по изготовлению традиционной народной куклы.

Галина и Мария Дайн в книге «Русская тряпичная кукла: культура, традиция, технология» дают широкое представление о тряпичной кукле как об обособленном виде промысла, перешедшего в наше время, в разряд некоего искусства с собственной историей, традицией и технологией исполнения [3].

З. И. Зиминая, вместе с типологией и схемами изготовления текстильных кукол, рассматривает также их обрядовую принадлежность и семантику ритуальных экспонатов [5].

Д. Москин, Т. Яшкова в своей книге «Загадка народной куклы» представляют материал, схемы и описание по созданию основных тряпичных моделей, которые бытовали на территории России и Карелии [17].

И. А. Морозов производит кросскультурный анализ феномена куклы (с упором на материалы, относящиеся к русской традиции), а также изучает роль антропоморфных предметов в формировании мировоззренческих установок и жизненных стратегий личности [15].

Кроме того, по-новому рассматривают эту тему у малых народов России, исследователи не просто фиксируют типологию и технику исполнения, но и тщательно относятся к мифологической составляющей, которая неотъемлемо сопровождает каждый образец.

Так, например, Сургутский краеведческий музей ведет популяризацию культурного наследия коренного населения, путем создания кукольного

этнотеатра, с постановкой представлений, по сюжету сказок нырём ях («болотного народа» – территориальная группа восточных хантов). Кандидат культурологии Т. А. Исаева на основе этнографической коллекции кукол нырём ях, вместе с Л. Л. Фроловой и М. М. Симон создает «Методическое руководство по изготовлению традиционной игрушки ханты – обобщение опыта работы по проекту «Куклы и сказки Нёрым-ях» [9].

В книге «Традиционная кукла народов Пермского края» рассматриваются особенности традиционной куклы древних жителей Прикамья и народов Пермского края – русских, удмуртов, марийцев, коми-пермяков, татар и башкир [20].

Золотарева Н. В. в своей статье рассматривает подобные игрушки коренных народов Западной Сибири – обских угров. Раскрывает полисимволичность кукол и доказывает важную роль в процессе инкультурации последующих поколений [8].

С педагогической точки зрения, традиционная кукла дает для развития творческой личности в разы больше, нежели готовый стандартизированный образ покупной игрушки. То же мнение культивируется в статье А. Черной «Игры девочек с куклами и кукольными домиками в разных культурах».

М. А. Мишина рассматривает проблему накопления и передачи информации посредством традиционной куклы [13]. Не маловажно, что такой прообраз с малого возраста не только передает информацию, но и закладывает стереотипы в подсознание ребенка, особенно ярко это проявляется в чертах внешнего облика человека. Е. В. Колчина, на примере традиционной куклы коми, показывает механизм создания этнически обусловленного идеального образа человека на ранних стадиях процесса социализации ребенка [12].

Кроме того, в последние годы было защищено несколько диссертаций по данной проблематике [10; 2; 6; 7; 16; 14].

Исследуя данную тему, автор пришел к выводу, что обобщающих материалов и сравнительных характеристик, где бы рассматривалась традиционная народная кукла с точки зрения географического бытования, практически нет. Учитывая это обстоятельство, выбранная тема представляет научный интерес статистико-сравнительного характера, в рамках хронологии рассмотрения, а именно с 1879 г. по 2016 год.

Список литературы.

1. Бартрам Н. Д. Игрушка. Ее история и значение / Сборник статей под редакцией: Н. Д. Бартрам, В. Боруцкий, С. Глаголь, В. Харузина, В. Малахьева-Мирович – М.: Издание Т-ва И.Д.Сытина. – 1912. – С. 237–246.
2. Голубева Ю.О. Кукла в координатах индивидуально-психологического и социокультурного бытия: дис. ... канд. флос. наук.: 09.00.11 / Юлия Олеговна Голубева. – М., – 2000. – 166 с.
3. Дайн Г. Л. Искусство игрушки (художественно-функциональные особенности русской народной куклы XIX – нач. XX вв.): Автореф. дис. ...канд. искусствоведения. – М., – 1977. – 19 с.
4. Дайн Г. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология / Г. Дайн, М. Дайн – Культура и традиции. – М. – 2007. – 120 с.

5. Зими́на З. И. Текстильные обрядовые куклы / З. И. Зими́на // Русская традиция. – М.: Ладога-100, – 2007. – 64 с., ил.
6. Зиновьева Т. Н. Отношение «человек-игрушка» в культуре: дис. ... канд. филос. наук.: 09.00.13 / Татьяна Николаевна Зиновьева. – Ростов-на-Дону, – 2001. – 131 с.
7. Змеева Е. О. Искусство куклы в России и Германии конца XIX – начала XX вв.: художественные и культурно-исторические смыслы: дис. ... канд. иск-вед.: 24.00.01 / Екатерина Олеговна Змеева. – Ярославль, – 2006. – 168 с.
8. Золотарева Н. В. Куклы Обских Угров как фактор формирования этнокультурных смыслов и компетенций / Н. В. Золотарева // Вестник Томского государственного университета. – Томск, – 2014. – № 386. – С. 79–84.
9. Исаева Т. А. Методическое руководство по изготовлению традиционной игрушки ханты – обобщение опыта по проекту «Куклы и сказки Нёрым-ях» / Т. А. Исаева, Л. Л. Фролова, М. М. Симон [Электронный ресурс] / Т. А. Исаева – Режим доступа: http://skmuseum.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=21 – Этническое многообразие Сибири: исследования и интерпретации.
10. Историко-этнографический музей кн. М. К. Тенишевой в Смоленске // Общий каталог. – Смоленск – 1909 г. – 344 с.
11. Карпова Т. Е. Феномен куклы в русской культуре: Историко-культурологические аспекты: дис. ... канд. культ. наук.: 24.00.02 / Татьяна Евгеньевна Карпова. – СПб., – 1999. – 131 с.
12. Колчина Е. В. Отражение представлений об идеальном облике человека в традиционной кукле коми: (на материале коллекции РЭМ) / Е. В. Колчина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. – 2009. – № 4. – С. 139–143.
13. Мишина М. А. О знаковой природе и семиотическом статусе традиционной куклы / Мишина М. А. // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana), – 2010. – № 1. – С. 109–113.
14. Мишина М. А. Формы бытования традиционной куклы в культурном пространстве постиндустриального общества России: дис. ... канд. культ.: 24.00.01 / Марина Александровна Мишина. – СПб., – 2011. – 153 с.
15. Морозов И. А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре (кросс-культурное исследование идеологии антропоморфизма): автореф. ... д-ра ист. наук: 07.00.07 / Игорь Алексеевич Морозов. – М., 2010. – 48 с.
16. Морозов И. А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре (кросс-культурное исследование идеологии антропоморфизма): дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.07 / Игорь Алексеевич Морозов. – М., – 2010. – 730 с.
17. Москин Д. Н. Загадки народной куклы / Д. Москин, Т. Яшкова // Петрозаводск: Периодика, – 2010. – 64 с., ил.
18. Начинкин Н. Материалы «Этнографического бюро» В. Н. Тенишева // Советская этнография. – М., – 1955. – № 1. – С. 159–163.
19. Пещерева Е. М. Игрушки и детские игры у таджиков и узбеков (по материалам 1924–1935 гг.) / Сборник Музея антропологии и этнографии: [научные статьи] / – институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР; отв. Ред. С. П. Толстов. – М.; – Л.; Изд-во АН СССР. – 1957. – 541 с.: ил. – (Сборник Музея антропологии и этнографии; т. 17) – [Электронный ресурс] / Е. М. Пещерева. – Режим доступа: http://www.kunstkamera.ru/files/lib/mae_xvii/mae_xvii_01.pdf
20. Традиционная кукла народов Пермского края. – СПб.: Издательство Маматов, 2014. – 128 с.
21. Харузина В. Игрушки у малокультурных народов / Сборник статей под редакцией: Н. Д. Бартрам, В. Боруцкий, С. Глаголь, В. Харузина, В. Малахиева-Мирович – М.: Издание Т-ва И.Д.Сытина. – 1912. – С. 85-140.

развития традиционной народной куклы на территории России.
Аннотация. В статье автор рассматривает проблему изучения в историческом и этнографическом экскурсе такого вопроса как традиционная народная кукла на территории России. Обзор литературы представлен начиная с 1879 года по наши дни. Особое внимание уделено научным статьям, созданным в последние годы.

Ключевые слова: традиционная народная кукла, промыслы, народное искусство, культура.

Kruglova Anna Yurjevna. An excursion into the history of the emergence and development of traditional folk dolls on the territory of Russia. Summary. The author considers the problem of studying such question as a traditional folk doll on the territory of Russia. A literature review is presented since 1879 to the present day. Particular attention is paid to scientific articles created in recent years.

Keywords: traditional folk doll, crafts, folk art, culture.

УДК 552:7.01

Мороховская Алина Николаевна

ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ «АПОКАЛИПСИСА» А.ДЮРЕРА

Актуальность. Изучение творчества А.Дюрера – крупнейшего художника немецкого Возрождения – в настоящее время привлекает все больше внимание, что обусловлено кризисом духовной культуры современного мира. Войны -сложнейшие конфликты между народами, странами и целыми континентами, вновь возрождают апокалипсическое мироощущение, неоднократно переживаемого человечеством, на протяжении истории. Этим и определяется злободневность и актуальность идей апокалипсиса, которые нашли глубокое философское и художественное раскрытие в творчестве А.Дюрера.

Объектом и предметом данного исследования являются гравюры А.Дюрера, в основе которых картины апокалипсиса их 4 книги нового завета Откровения Иоанна Богослова

Цель и постановка задач – рассмотреть философскую концепцию и авторскую трактовку гравюр А.Дюрера.

Изложение основного материала С особой интенсивностью и упорством Дюрер работал в гравюре (около 350 рисунков для гравюр на дереве и около 100 гравюр резцом на меди), создав многие шедевры мировой графики. В серии гравюр на дереве "Апокалипсис" (1498) он обратился к теме конца мира, отвечавшей общественным настроениям переломной эпохи, принесшей ему всемирную славу.

Здесь Дюрер воплотил в захватывающих фантастических образах своё ожидание грозного возмездия, всемирно-исторических перемен. В последующих циклах «Большие страсти» (около 1497-1511), «Жизнь Марии» (около 1502-11) и «Малые страсти» (1509-11) он довёл до совершенства ритмический строй линий, то нежных и хрупких, то полных силы и внутренней динамики. В резцовых гравюрах на меди проявилось тяготение Дюрера к ясности линии и объёма, к богатству пластических форм и светотеневых переходов. Достигнув изумительной тонкости графического языка уже в гравюрах, созданных около 1500-03, Дюрер пришёл в трёх так называемых «мастерских гравюрах» 1513-14 к своим высшим достижениям: «Всадник, смерть и дьявол» (1513) - образ непоколебимого следования своему долгу, стойкости перед любыми искушениями; в «Меланхолии» (1514) воплощены внутренние конфликты и беспокойство творческого духа человека; «Святой Иероним» (1514) явился гуманистическим прославлением пытливой мысли исследователя, а в изображении освещённой солнцем комнаты есть пленительная поэзия мирного уюта. В гравюре, как и в живописи и рисунке, Дюрер постоянно возвращался к изображению обнажённой фигуры, изучению её пропорций, следуя примеру итальянских художников Возрождения («Адам и Ева», гравюра на меди, 1504). Значительное место в гравюрах занимают мотивы народного быта, полные жизненных сил образы крестьян (гравюры на меди: "Три крестьянина", около 1497; «Пляшущие крестьяне», 1514).

В 1498 году художник закончил свою первую большую серию гравюр "Апокалипсис", ставшую значительным явлением во всем искусстве немецкого Возрождения. Сюжеты на библейские и евангельские темы оставались в 15 - 16 вв. основными в изобразительном искусстве. Но у Дюрера они получили принципиально иное толкование. Традиционному евангельскому сюжету художник придал острый современный смысл. Тема «Апокалипсиса» созвучна настроениям, царившим в Германии в конце 15 века. Постоянные междоусобные войны, голод, эпидемии, слухи о предстоящем конце света и Страшном суде, который грозит человечеству в 1500 году, - все это нашло отражение в «Апокалипсисе».

Серия, названная по образцу народных изданий «Апокалипсис в лицах», предназначалась для самого широкого распространения. Она состояла из пятнадцати больших листов, текст к которым был издан на двух языках: не только на латинском, но и на немецком. Текст сопровождался гравюрами, в которых религиозное пророчество нередко приобретало черты современного события.

Темперамент молодого художника проявляется в каждом листе. Дюрер как бы сам становится активным участником изображенных событий. Он вводит в свои гравюры огромные массы народа, разделяет их на праведников и грешников, наделяет и тех и других страстностью. Он, как верховный судья, грозен, могуч и беспощаден, но и разумен. Когда на очищенную землю вновь спускаются мир и тишина, он ликует и прославляет вместе с избранными обновленный мир.

В этой серии художественный язык гравюры становится конкретнее, динамичнее и смелее. Каждое изображение имеет свой эмоциональный ключ и

строится на выделении основного действия. Так, стремительность движения стала главным лейтмотивом в «Четырех всадниках». Развевающиеся одежды, сильные жесты, угрожающе поднятое оружие, убегающие и падающие в панике люди - каждая деталь усиливает впечатление ускоряющегося темпа. Перекрещивание диагональных осей, на которых основана вся композиция, подчеркивает ее экспрессивность.

Иначе решена композиция «Битва архангела Михаила», пафос которой в столкновении, борьбе двух противоположных начал, добра и зла, света и тьмы. Лист делится по горизонтали на две неравные части. Действие, происходящее вверху, на небе, занимает основное место; изображение земли - лишь небольшую часть листа. Хрупкое тело Михаила противостоит огромной бесформенной массе дракона. Контрастом яростной битве на небе является мирное спокойствие, царящее на земле. Запутанному готическому рисунку линий наверху противопоставлен спокойный и ясный рисунок, изображающий тихий пейзаж, в нижней части гравюры. И, наконец, основная идея гравюры находит конкретное выражение в двухчастной композиции с тьмою наверху и светом внизу.

Несмотря на отдельные готические черты (многофигурные перегруженные композиции, удлинённые пропорции, витиеватые, ломкие линии), «Апокалипсис» стал произведением нового времени. Это проявилось прежде всего в его непосредственной связи с событиями и настроениями Германии конца 15 века, а также в индивидуальной трактовке сюжета, в той активности, которой Дюрер наделяет своих героев; в их страстной решительности, действенности, героизме. По широте охвата событий, по эмоциональной силе, по цельности и монументальности «Апокалипсис» Дюрера является крупнейшим произведением в искусстве Северного Возрождения.

Прославленный гуманист и современник Альбрехта Дюрера Эразм Роттердамский (1466-1536) писал в 1528 году, оценивая творчество художника, как творца апокалипсиса писал: "Чего только не может он выразить в одном цвете, то есть черными штрихами! Тень, свет, блеск, выступы и углубления, благодаря чему каждая вещь предстает перед взором зрителя не одной только своею гранью. Остро схватывает он правильные пропорции и их взаимное соответствие. Чего только ни изображает он, даже то, что невозможно изобразить - огонь, лучи, гром, зарницы, молнии, пелену тумана, все ощущения, чувства, наконец, всю душу человека, проявляющуюся в телодвижениях, едва ли не самый голос. Все это он с таким искусством передает точнейшими штрихами и притом только черными, что ты оскорбил бы произведение, если бы пожелал внести в него краски...» [2].

Выводы. Гравюра на дереве, близкая народным картинкам и иллюстрациям, была понятнее народу и выпускалась для него. Активная деятельность, стойкость и твердость, почти фанатическая убежденность в правоте – наиболее характерные качества, присущие таким деятелям Реформации, как Лютер, Ульрих фон Гуттен, Мюнцер. Упорный, самоуглубленный труд ученого-гуманиста, чуждого житейской суеты и бурных страстей, представлен в гравюре отразил с

наибольшей убедительностью именно в серии гравюр Апокалипсиса, принесших ему мировую славу.

Список литературы

1. Пивоваров Д.В. Эсхатология // Современный философский словарь. М., 1996.
2. Кузнецов О.В. Истоки и смысл «катастрофического» сознания в западной культуре. Автореферат дисс. ... докт. филос. наук. Екатеринбург, 2000.

Мороховская Алина Николаевна. Философская концепция «апокалипсиса» А.Дюрера. Аннотация. Статья посвящена философской художественной концепции гравюр А.Дюрера и её нового звучания в современном искусстве.

Ключевые слова: апокалипсис, гравюры А.Дюрера, эсхатология, гуманизм.

Morokhovskaya Alina Nikolaevna. The philosophical concept of the Apocalypse of Albrecht Dürer. Summary. This article deals with the influence of spiritual practice, philosophy and aesthetics of Sufism in the artistic culture of the Crimea.

Key words: Sufism, Islam, spirituality, the «whirling dervishes», culture and arts of Crimea

УДК 130.2: 78.033

Ясинская Дарья Романовна

ТРАДИЦИИ СЕКУЛЯРИЗМА В ДУХОВНЫХ СОЧИНЕНИЯХ П.И.ЧАЙКОВСКОГО

О Петре Ильиче Чайковском написано очень много. Несмотря на это, некоторые существенные моменты его биографии и творчества остаются малоизвестными. Например, духовно-музыкальное творчество композитора и его роль в истории русского церковного пения. Но в настоящее время можно наблюдать возрождение интереса к его забытым страницам творчества. И это связано не только с юбилеем композитора, но и изменившейся позиции отношения к религиозной культуре.

Объектом и предметом данного исследования являются духовные сочинения, сыгравшие не мало важную роль в развитии секулярных традиций.

Цель и постановка задач – рассмотреть философско-художественную концепцию «Литургии Иоанна Златоуста» - одну их наиболее важных форм богослужения.

Изложение основного материала не подлежит сомнению, что П.И.Чайковский был глубоко верующим человеком. Подтверждением религиозности композитора был его интерес к вопросам стиля, содержания и исполнения церковной музыки. Не только атеисту, но и вообще нерелигиозному человеку церковное пение было бы совершенно чуждо и неинтересно. А Чайковский живо интересовался проблемами русского хорового церковного

пения. Будучи русским композитором-патриотом, Петр Ильич стремился внести свой вклад в наследие национальной церковной музыки, которую он сам описывал как "огромное и еще едва тронутое поле деятельности". Чайковский был, фактически, единственным из творческих гигантов России - композиторов и художников, - который по своей собственной инициативе обратился к сфере духовного искусства. И пришел он в эту сферу благодаря общему религиозно-направленному, духовно-сосредоточенному характеру своей личности, запечатленному во многих личных признаниях, дошедших до нас в его письмах и дневниках.

Духовная музыка – наименее известная страница творчества русских композиторов-классиков. До сих пор она не входила в их собрания сочинений. Период после кончины Глинки отмечен значительным упадком церковно-музыкального творчества. Когда Чайковский приступил к работе над своим первым духовным сочинением – «Литургией Иоанна Златоуста» – в церквях России было официально разрешено исполнять произведения лишь восьми авторов: Бортнянского, Березовского, а также директоров и учителей капеллы А. Львова, Турчанинова, Бахметева, Грибовича, Воротникова, Макарова. Значение творчества Петра Ильича Чайковского в истории развития русской православной церковной музыки трудно переоценить. Он оказал влияние на процесс становления и расцвета "новой русской хоровой школы" - движения, поднявшего на небывалую высоту искусство сочинения и исполнения хоровых произведений в России конца XIX - начала XX столетия. П. И. Чайковский сыграл свою роль в деятельности Синодального училища. Для наблюдения за благоустройством церковно-певческой части в училище и для направления Синодального хора к "преуспеянию в духе древнего православного церковного пения" был учрежден Наблюдательный совет, в первый состав которого вошли такие корифеи, как П. И. Чайковский и протоиерей Димитрий Разумовский. В качестве члена Наблюдательного совета Московского Синодального училища церковного пения Чайковский содействовал назначению своих учеников - хорового дирижера В. С. Орлова и композитора А. Д. Кастальского - на преподавательские должности в этом учебном заведении, что, в свою очередь, помогло превратить Синодальное училище и его хор в важнейший центр сохранения и развития церковной музыки в России в течение последующих десятилетий.

Петр Ильич отредактировал для издательства П. Юргенсона полное собрание духовных хоровых сочинений Д. С. Бортнянского. Этот труд имел огромное практическое значение: он сохранил для нас все произведения Д.С. Бортнянского в наилучшей редакции.

В неописанной еще советскими музыковедами истории русской церковной музыки сочинения Чайковского обозначают начало новой эпохи. «Литургия святого Иоанна Златоуста», соч.41, была начата композитором в мае 1878 года в Каменке и завершена в июле того же года в Браилове. Пережив тяжелый душевный кризис, осенью 1877 года Чайковский уехал за границу. Именно в это время он обратился к написанию своего первого духовного цикла. 14(26) февраля

1878 года композитор, в то время находившийся во Флоренции, просил Юргенсона прислать ему для образца «экземпляр литургии Львова». Имелся в виду директор Придворной певческой капеллы Алексей Федорович Львов и изданный капеллой в 1848 году «Обиход нотного церковного пения» в двух частях, содержащий гармонизации самого Львова, а также Ломакина и Воротникова. Однако, Юргенсон, по словам Чайковского, прислал ему не то что нужно, и в письме от 27(15) марта из Кларана композитор уточняет: «Мне нужен полный текст литургии, с музыкой или без музыки – это все равно. Умоляю тебя достать мне таковой или, в противном случае, указать, к кому за ним обратиться». Пока не удалось установить. Какие именно материалы были присланы Юргенсоном. Судя по более позднему к издателю, композитор использовал в работе популярное издание «Краткое изъяснение Божественной литургии...». К 27 мая были закончены эскизы нескольких номеров, а 22 июля композитор упоминает «Литургию» в ряду вполне завершенных сочинений. Появления «Литургии святого Иоанна Златоуста» стало заметным музыкально – историческим событием. Принципиально важное значение имел самый факт публичного – концертного исполнения «Литургии». Реакция публики, среди которой, по воспоминаниям и свидетельствам прессы, было много духовенства, оказалось весьма неоднозначной. М.И Чайковский, ссылаясь на рецензии, говорит: «Одним не нравилась «не церковность» музыки, в смысле «отсутствия сходства» с тем, что обыкновенно слышно при богослужениях, т.е. с сочинениями Бортыанского, Сарти, Львова и Березовского, – другими тоже «не церковность» в смысле отсутствия древнецерковного стиля...Третьи остались недовольными бедностью пикантных и интересных музыкальных сочетаний, четвертые, наоборот,...взывали к строгости стиля Палестрины. Наконец, пятые. Преимущественно из духовных лиц, негодовали без всякого повода, просто так, на дерзкую попытку «светского» композитора и говорили: «куда он лезет в церковную музыку!? Писал бы польки, да вальсы, да оперы». Там же биограф композитора приводит письмо, напечатанное в газете «Русь» 3 января 1881 года за подписью «Старый московский священнослужитель». В этом письме внимание сосредоточено не на музыке Чайковского, а на самом факте концерта с исполнением культовой музыки – и именно литургии – в зале Благородного собрания, притом за деньги, и на том, «какие нравственные последствия...могут иметь подобные духовные удовольствия». Часто же касается музыки, то вывод был таков: «Песнопения божественной литургии были взяты господином Чайковским только в виде материала для его музыкального вдохновения..., как берутся исторические события и народные песни и легенды, это было либретто для его духовной оперы...». Некоторые исследователи творчества П. И. Чайковского считают, что его обращение к сочинению духовно-музыкальных произведений было случайным. Другие приписывают это обращение императорскому заказу. Действительно, Александр III благоволил Чайковскому и «имел поощрение и желание», чтобы композитор писал для Церкви. Но никакой заказ и никакое внешнее влияние не могло вылиться в ту гармонию, в ту красоту, которая рождалась в душе Чайковского. Без подлинного религиозного чувства,

без религиозного восприятия, переживания Всенощной и Литургии композитор не мог бы создать духовной музыки. Появление и, затем, присутствие более десяти лет в творчестве Чайковского (начиная с 1878 года) религиозной, церковной музыки - это уже не поиск, это лично выстраданная и найденная линия духовной жизни.

Прошло почти двадцать лет, прежде чем «Литургию» Чайковского было разрешено исполнять в ходе церковной службы.

Предубеждение против духовной музыки П. И. Чайковского держалось почти до самой смерти композитора. До сих пор продолжаются споры: уместна ли эта музыка во время богослужения или ее место в духовных концертах. Та религиозная музыка, которая родилась в его душе, не передает всей глубины Всенощной и Литургии, но это естественно, потому что, по-видимому, глубины религиозного переживания святых творцов богослужения он не достиг. Характер его религиозной музыки называют более светским или недостаточно глубоко духовным.

Тем не менее, вклад П. И. Чайковского в развитие духовной музыки был отмечен на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. Духовно-музыкальные произведения П. И. Чайковского исполнялись и продолжают исполняться в наше время. Несмотря на сложность исполнения Божественной Литургии и Всенощного бдения, некоторые элементы этих произведений прижились в церковном обиходе (например, «Трисвятое»).

И с нашей стороны в отношении к Чайковскому должна быть глубокая благодарность за все оставленное им Православной Церкви, верным и преданным сыном которой он был до последнего дня своей жизни.

В первые «Литургия» была исполнена в церкви Киевского университета в июне 1879 года; затем в том же году в одной из московских церквей под управлением В.С. Орлова. В ноябре 1880 года состоялось исполнение в закрытом духовном концерте Московской консерватории и 18 декабря в экстренном собрании Русского музыкального общества под управлением П.И.Сахарова.

Первое издание партитуры с дирекционом было осуществлено в 1879 году П.И. Юргенсоном. Корректуру держал сам Чайковский в начале ноября 1878 года. Затем сочинения издавалось 1885 году(партитура) и 1887 году (голоса).

В первом издании точно воспроизведен текст авторской рукописи – хоровой партитуры с подстрочным клавиром (дирекционом), которая хранится в Государственном центральном музее музыкальной культуры имени М.И. Глинки (ГЦММК). На нижних полях нескольких нотных листов располагается виза духовной цензуры: «От Московского Комитета для цензуры духовных книг помещенный на сих листах текст литургии печатать дозволяется, Московская Духовная Академия, сентябрь 25, 1878 года, цензор протоиерей Филарет». Хоровые партии «Херувимской песни» находятся в Государственном

Список литературы

1. Преображенский А.В. Культурная музыка в России / А.В.Преображенский – Л., Academia, 1924. – 123 с.

2. Белюстин И. С. О церковном богослужении. Письма к православному. В 2-х ч. (1-е изд.: СПб., 1862; 2-е изд.: Калязин, 1864; 3-е изд.: Калязин, 1865; 4-е изд.: СПб., 1874; 5-е изд.: СПб., 1875; 6-е изд.: СПб., 1897) [https://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0%91%D0%B5%D0%BB%](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%)

3. История церковного пения в России // Лекции протоиерея Алексия Ширинкина – М.: 2006. – 139 с.

4. Балакирев М. А., Воспоминания и письма, Л.: 1962. – 205 с.

Ясинская Дарья Романовна. Традиции секуляризма в духовных сочинениях П.И.Чайковского. Аннотация. Статья посвящена философско-художественной концепции духовных сочинений П.И.Чайковского в контексте развития секулярного начала.

Ключевые слова: Секуляризм, литургия, обиход, церковное пение.

Yasinskaya Daria Romanova. The tradition of secularism in spiritual works of Tchaikovsky. Summary. The article is devoted to philosophical and artistic concepts of the spiritual works of P. I. Tchaikovsky in the context of the development of the secular beginning.

Keywords: Secularism, Liturgy, practice, Church singing.

УДК 124.03

Погорелова Анастасия Сергеевна

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В НЕСТАБИЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что в период кризиса, охватившего все стороны жизни человека и общества, в условиях неопределенности возрастает роль индивидуального поведения личности, которые могут влиять на судьбу и деятельность многих людей. Воодушевить творческий потенциал личности в нестабильных условиях и использовать его на благо общества - одна из важнейших задач нашего государства. При этом социально-философский анализ развития творческой личности может служить своеобразным ключом к разработке стратегии выхода из кризиса, социальных и личностных тупиков.

Цель статьи - изучить структуру социально-философского анализа развития личности в нестабильном обществе, тем самым охарактеризовать проблемы развития творческого человека.

В современной мировой философии и социологии проблема творческой личности является одной из актуальных проблем научного анализа. В ряде стран созданы специальные научно-исследовательские центры, занимающиеся комплексными исследованиями проблемы человека в общественном развитии.

По мере развития общества, его демократизации на арену жизни выдвигается личность со сформировавшейся индивидуальностью, расширяется сфера творческой деятельности. В наше беспокойное, нестабильное время

целесообразная и творческая деятельность приобретает основополагающий характер.

Проблемы творчества, развития творческих способностей личности исследовали Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Г.С. Костюк, И.Я. Лернер, А.Л. Леонтьев, Н.А. Менчинская, С.Д. Максименко, Я.А. Паномарёв, С.М. Шалютин, Б.П. Никитин, И.П. Волков, В.С. Шубинский. А так же зарубежные психологи Ньюэлл, Шоу, Саймон, Торранс, Гауэн, и другие.

С. Л. Рубинштейн отмечал, что личностью является лишь человек, который относится определенным образом к окружающему, то есть человек, у которого есть своя позиция в жизни» [2]. Он обращал внимание и на индивидуальные свойства, качества человека, детерминирующие его развитие. А Л. С. Выготский писал, что личность возникает в результате культурного и социального развития [1].

Человек является объектом многих наук - от биологии до психологии. Философия же изучает то сущностное, что характерно для человека как социального существа. Отличительный потенциал человека в биосоциальной среде огромный и связан с многими факторами.

Процесс становления личности - является сложным процессом, полон противоречий включающий в себя ряд взаимосвязанных уровней. Личность развивается в обществе, среди людей. Понятие «личность» характеризует человека как общественное существо. Это устойчивая система социально значимых качеств индивида, сформированных в совместной деятельности и общении с другими людьми. Таким образом, личность – социальное качество индивида, которое не может возникнуть вне общества.

Каждая личность и индивидуальность может быть охарактеризована определенными способностями, под которыми понимают индивидуально-психологические качества, позволяющие человеку сравнительно легко добиваться успеха в той или иной деятельности [3, 4]. Нельзя не согласиться с Р.С. Немовым, Б.М. Тепловым и др. [3], считающими, что способности всегда связаны с деятельностью, и в то же время их формирование и развитие происходит в процессе деятельности.

Творчество – это специфическая форма бытия деятельности человека, которая прежде всего, имеет дело с возможностью будущего, основывается на диалектике реальных возможностей саморазвивающегося мира.

Понятие «развитие» определяется как изменение во времени, совершенствование, процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное [4]. В процессе развития человека реализуются всеобщие законы развития: закон единства и борьбы противоположностей. В его основе лежат противоречия. Противоречия бывают: внутренние и внешние, общие и индивидуальные. У творческой личности возникают в ходе развития противоречия между «могу» и «хочу», «знаю» и «не знаю», «есть» и «нет».

Развитие личности происходит в течение всей жизни и предполагает изменения мировоззрения, самосознания человека, его отношений к действительности, характера, различных способностей, психических процессов,

накопление опыта [4]. Другими словами, развитие личности – это постоянное развитие ее возможностей и становление новых потребностей, ее усовершенствование. А также в ходе развития самой личности формируются определенные ценности человека, интересы, увлечения, происходит понимания смысла жизни, развивается воображение и при этом происходит формирования человека как творческой личности. Воображение всегда присутствует в творчестве. Без развитого воображения не может быть продуктивной творческой деятельности.

Такие творческие личности как Ван Гог, Леонардо да Винчи, Достоевский Ф.М., Булгаков М.А. имели хорошо развитое воображение и сделали значительный вклад в мир литературы и искусства. Таким образом можно выделить следующее, что творческая личность – это индивидуум, который имеет высокое притяжение к новому, к чему-то оригинальному, который может откинуть обычное, шаблонное. Потребность в творчестве, такого человека, является жизненной необходимостью. Но нужно сказать, что человек должен соблюдать границы творчества, если нет границ, появляется хаос и беспорядок, что ведет не к развитию творческой личности, а напроць – ее разрушению.

Социальная среда имеет преимущественное значение в развитии творческой личности: уровень развития производства, технологий и характер общественных отношений определяют характер деятельности и мировоззрение людей. Влияние внешних факторов на человека способствуют достижению творческих результатов в одном или нескольких видах творческой деятельности или же напротив, разрушению творческой цели, идеи.

Творческий человек видит возможности повсюду, в книгах, которые он читает, в телевизионных программах и конечно же в обществе, котором он находится, и постоянно впитывает информацию, которая становится пищей для творческого самовыражения.

В нестабильных обществах (в переходные периоды) увеличивается число людей, социальный тип которых не совпадает с нормативной личностью. Отсутствие моральных норм влечет за собой деградацию личности. Существуют и так называемые тупиковые линии развития творческой личности, приводящие к гибели тех или иных социокультурных форм и структур.

Если общество не сохраняет свою устойчивость, не имеет отлаженный механизм социальных изменений и не развивается, то такое общество можно считать нестабильным. Следовательно, в неразвивающемся обществе творческой личности нет места. Возникают проблемы развития личности.

Одна из проблем творческой личности в нестабильном обществе – это невозможность приспособиваться в социальных условиях своего существования, укрепиться в них через соответствующие формы социальной деятельности и таким образом удовлетворять свои потребности и реализовать свои интересы.

Еще одной проблемой является дефицит общения. Недостаток общения может привести к тяжелым формам психического расстройства, замкнутости человека. Дефицит общения уже давно сравнивается с чувством голода. Впервые

это сравнение было сделано в середине прошлого века американским психотерапевтом Эриком Берном.

Так же нестабильность в обществе и сопровождающие её процессы отражаются на самочувствии, настроении творческой личности и прекращении развития. Эмоциональное перенапряжение и негативные ситуации, переживание приводят к различного рода личностным нарушениям, неприятностям, отрицательным аффектам, деструкции.

Подлинное богатство творческой личности определяется такой жизнедеятельностью человека, когда, с одной стороны, общество предоставляет максимальное ублажение материальных и духовных способностей, а с другой – сам человек, создавая благоприятные условия для этого, наиболее полно воплощает свои потенциальные возможности. То есть должно быть единство интересов личности и общества. В обществе нашей страны такой гармонии нет. Есть не мало социально-экономических противоречий, требующих разрешения. Полноценное развитие творческой личности возможно при соблюдении таких условий:

- создание благоприятных условий для развития личности;
- совершенствование отношений собственности;
- развитие потребностей в индивидуальной самореализации;
- борьба с бедностью, справедливое распределение материальных благ;
- профессионализация управления во всех сферах человеческой жизнедеятельности;
- создание «среднего класса», который будет уравнивать политические, экономические и нравственные процессы.

Соблюдение этих принципов и норм позволит успешно решить многие проблемы воспитания и развития творческой личности в нестабильном обществе.

Вывод. Необходимо сделать вывод что личность и общество взаимно дополняют друг друга. Между строением социального мира и структурой творческой личности всегда происходит процесс взаимного приспособления. Со стороны личности — это социализация, а со стороны общества – конституированные системы регулятивов, норм и принципов, с которыми личности согласовывают свое индивидуальное поведение.

Никакая творческая личность развиваться и тем более творить в нестабильном обществе не сможет, и ее самореализация напрямую зависит от социальных предпосылок жизни, определяется ее социальными принципами, экономическими и другими возможностями. Также определяются обществом и реализуются социальные права и свободы и так же защищаются государством.

Список литературы.

1. Александровская В. Н. Проблема человека в современной социологической мысли / В. Н. Александровская. – Донецк: Изд-во ДонНМУ, 2009. – 104 с.
2. Бовина И.Б. Теория социальных представлений: история и современное развитие / И.Б Бовина // Социологический журнал. 2010. - № 3. - С. 5.
3. Выготский, Л. С. История развития высших психических функций / Л. С. Выготский. – М., 1983. – Т. 3.

4. Гарифуллина Р. С. Технологии социально-культурной деятельности молодежи: (духовно-нравственный ресурс воспитания): учеб. пособ. / Р. С. Гарифуллина. – Казань: Изд-во Казанского. ун-та, 2007. - 288 с.
5. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. М.: 1984
6. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л Рубинштейн. – М.,1946.
7. Сорокин А.П. Человек, цивилизация, общество. М.: 1992.

Погорелова А.С. Социально-философский анализ проблемы развития творческой личности в нестабильном обществе. Аннотация. В статье проведен социально-философский анализ проблемы развития творческой личности, рассматриваются проблемы формирования личности в современном обществе. Предложены эффективные условия развития личности.

Ключевые слова: творческая личность, развитие, общество.

Pogorelova Anastasija. Socio-philosophical analysis of the problem of development of creative personality in an unstable society. Summary. The article gives a socio-philosophical analysis of the problem of development of creative personality, discusses the problems of identity formation in modern society. Effective conditions for the development of personality are proposed.

Keywords: creative personality, development, society.

УДК 159.924

Муха Екатерина Андреевна

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА ГЕНИАЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Очень часто можно встретить такое выражение как гениальность личности управляющего. Но сложно определить, что является решающим фактором в определении данного понятия. Феномен гениальности личности управляющего рассматривается в разных науках, философии, психологии, менеджменте и т.д., но точного однозначного объяснения этого явления пока не сформулировано. Так что изучение данного вопроса по-прежнему остается актуальным. Далее будет предпринята попытка систематизации имеющихся данных и получения своей трактовки данного феномена.

Тема статьи не простая. Она заставляет задуматься. Размышляя о гениальности личности управляющего, первое, что пришло в голову «Управляющий-полководец». Другими словами, управляющий – это своего рода полководец, ведущий своих подчиненных к победе над каким-либо проектом, делом, задачей. Управляющий, как и полководец распределяет обязанности между подчиненными, устанавливает сроки. Если полководец вернется с поля боя с поражением, то главнокомандующий, будь то царь, император или президент, скорее всего не одобряет его действия в бою и возьмут на эту должность другого. Поэтому, по мнению автора, управляющий, как и полководец, должен быть

героем, потому что нельзя стать гениальным, будучи трусом и не имея ни малейшей склонности к риску. Можно привести в пример Александра Македонского. Он врвался с немногочисленной группой всадников в ряды своих врагов, мчась, прямо в стан персидского царя Дария.

Необходимо понять, что означает «гениальный», ведь этот термин не может означать тоже самое, когда произносится «гениальный поэт А.С. Пушкин». Скорее, в контексте данной статьи термин «гениален» означает успешно справляющийся со своими обязанностями, гениальность же великого русского поэта не в этом.

Гениальный управляющий в некотором роде должен быть как Ганнибал, который благодаря своей гениальной тактике и мужеству своих воинов нанёс сокрушительное поражение многочисленному маломаневренному войску римлян в битве при Каннах.

Соответственно, к философским аспектам гениальности личности управляющего необходимо отнести следующие: мужественность, смелость, решительность, изобретательность, креативность. И теперь, прежде чем приступать к исследованию и раскрытию темы, по мнению автора, необходимо начать с определения понятия «гениальность». Гениальность в переводе с латинского означает высший уровень развития у человека каких-либо способностей, именно развитие делает его выдающейся личностью в какой-либо определенной области или сфере деятельности.

Гениальность – предельно допустимая демонстрация творческого потенциала личности. Гениальность традиционно выражается в новых и уникальных творениях, с опозданием признаваемых «шедеврами». Иногда гениальность объясняют новым и неожиданным методологическим подходом к творческому процессу.

Гениальность – это культурное явление человеческой природы.

«Гениальность – это высшая степень, какой может достигать человеческая способность. В мысли, рожденной вдохновением гения, есть что-то непомерное, экстраординарное - этим и отличаются его творения. Но когда он не одержим вдохновением, он может быть лишь более или менее умным, более или менее образованным человеком». [5]

На данный момент феномен гениальности все ещё подробно и досконально не изучен. Однако, определены различные точки зрения, например, по мнению Платона, гениальность – это плод божественного наития. Кроме Платона данному термину давали понятие различные другие философы, жившие и живущие в различные времена. Отсюда можно сделать вывод о том, что данное понятие является животрепещущим вопросом и у него все еще нет устоявшегося определения. Так, например, у термина «аксиома» есть одно понятие, и никто не пытается растолковать иначе.

Таким образом, гениальность определяют, как некоторое отклонение от нормы, как и все остальные; конечно, это отклонение встречается гораздо реже остальных нежелательных уклонений.

Есть научные проблемы, которые следует изучать, как минимум с нескольких сторон, потому как именно такой подход даст наиболее полное понимание ситуации. Для такого подхода необходимо, чтобы над проблемой работали вместе две науки. К таким проблемам относится гениальность личности управляющего. Она затрагивает сферы интересов двух дисциплин – философии и психологии. Способность человека выйти за пределы своих возможностей одинаково интересовала специалистов этих областей. Это отчасти объясняется той эволюцией, которую прошел в своем развитии феномен гениальности [4].

Личность-гений обычно очень продуктивна, преодолевает конвенциональные (общепринятые) установки и стереотипы мышления, а ведь это, необходимые качества для управляющего. Управляющему необходимо управлять и вести за собой подчиненных к успеху, будь то фирмы, компании, завода или какой-либо другой организации.

Одним из философских аспектов является то, что управляющий - гениальный человек бывает таковым не всё время, а лишь в моменты наивысшего подъёма вдохновения, в «обычном» состоянии он мало чем отличается от других людей.

В философской литературе управление анализируется с точки зрения проявления в нем сущностных самоуправляемых свойств общества. Оно признано историческим феноменом, содержащим и преломляющим в себе многие диалектические закономерности природы, общества и мышления. Положения и выводы философской мысли создают методологическую и мировоззренческую основу научного познания и практического совершенствования управления, способствуют ориентации творческих поисков.

Но главное – это то, как принимает решения личность управляющего. Механизм принятия решений основывается на следующих принципах: оптимизации, альтернативности, регулятивной и прогнозирования. Сущность механизма - обеспечение воспроизводства организационной системы общества, оказавшегося в ситуации обострившихся противоречий, которые и предстоит разрешить субъекту, принимающему управленческие решения. Существование этого механизма, соответственно, выражается во взаимодействии субъекта и объекта управления, способствующих или противодействующих разрешению противоречий кризисного общественного комплекса.

Управление общественными кризисами не только необходимо, но и возможно. Управление кризисными процессами в обществе необходимо, так как оно детерминировано самой общественной природой деятельности людей и осуществляется в этих границах, следовательно, наделяется всеми общественными качествами, отражающими социальное бытие и сознание людей. Поэтому управление кризисными процессами в обществе возможно только в рамках социального управления. Степень возможности зависит от уровня духовного, культурного и профессионального развития научных и руководящих работников, имеющих непосредственное отношение к социальной работе: профилактике, разрешению и снятию кризисных последствий. В этой связи отметим и социально активное общественное представительство, население,

обычных граждан, которые обладают не просто социальной активностью, выражаемой в протестах или испытываемых жизненных затруднениях, а людей, которые искренне желают для себя и для других общественной безопасности, здоровья и благополучия.

В чем же состоит феномен гениальности? Наверно, во многом это связано с умением принимать эффективные решения. Т.е. человек может не только увлечь массы за собой, но и привести их к чему-либо ожидаемому. Иначе говоря, гениальность личности управляющего состоит в умении увидеть необходимость принятия решения и выбрать правильное из множества вариантов. Но стоит отметить, что нередко бывает и другой феномен гениальности управляющего, а именно, окружающие лишь воспринимают решения данного индивида, как наилучшие. На самом же деле, выбранная стратегия не редко бывает ошибочной и вредной. Это тоже относится к философско-психологическим понятиям. Почему одного человека массы воспринимают как гения, лидера, а другого лишь как пытающегося им казаться? И это при вроде равных остальных условиях. До сих пор нет точного ответа. Это связано с тонким миром ощущений, какими-то неосознанными чувствами, знаками, которые не фиксируются разумом, но имеют огромное влияние на восприятие. Тем не менее, чтобы не происходило неправильного оценивание личности, имеются критерии, для выявления эффективности решений. Критерием эффективности принимаемых решений по управлению общественными кризисами должно выступить качество жизни и достижение социальных нормативов.

В ходе работы были рассмотрены разные понятия и критерии, относящиеся к феномену гениальности личности управляющего. В ходе анализа было получено, что философская трактовка данного явления сводится к онтологическому свойству личности, а для более подробного рассмотрения интересующего момента, необходимо исследовать индивида, в силу его противоречивости не только в рамках философского аспекта, но и сделать эту проблему темой междисциплинарного изучения.

Список литературы.

1. Алексеев П. В. Философия: учеб. пособие. Текст. /П. В. Алексеев, А. В.Панин. Изд. 3-е перераб. и доп. М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. – 608 с.
2. Амелин В. Н. Сущность, структура, типология и способы разрешения социальных конфликтов Текст. / В. Н. Амелин // Вестн. моск, ун-та. Сер. 12, Социально-политические исследования. – 1991. №6. с. 64-74.
3. Ананьина Л. Е. Социология организации и управления: конспект лекций для студентов всех специальностей и всех форм обучения Текст. / Л. Е. Ананьина, В. В. Астапов, О. А. Врублевская. – Красноярск: СибГТУ, 2004. -128 с.
4. Андреев С. С. Теория социального управления. Объективная необходимость и сущность социального управления Текст. / С. С. Андреев // Социально-гуманитарные знания. 2000. – №6. – С. 91 - 109.
5. Вялых В. В., Терентьева А. В. Философско-психологический анализ феномена гениальности // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история: сб. ст. по матер. XXXV междунар. науч.-практ. конф. № 3(35). – Новосибирск: СибАК, 2014.

Муха Екатерина Андреевна. Философские аспекты феномена гениальности личности управляющего. Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос о феномене гениальности личности управляющего. Данный вопрос рассматривается в разных науках, философии, психологии, менеджменте, но точного однозначного объяснения этого явления пока не сформулировано. В статье систематизированы имеющиеся данные и получена своя трактовка данного/ феномена.

Ключевые слова: гений, гениальность, философия гениальности, сверхчеловечность и гениальность

Mukha Katerina Andreevna. Philosophical aspects of the phenomenon of genius of the manager's personality. Summary. In this article, the question about the phenomenon of genius of the manager's personality is considered. This issue is considered in various sciences, philosophy, psychology, management, but the exact definitive explanation for this phenomenon has not been formulated yet. In the article the existing information was systematized and new interpretation of the phenomenon was received.

Keywords: man of genius, genius, philosophy of genius, over humanity

РАЗДЕЛ 2

КАЧЕСТВА ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

УДК 37.036.5

*Чубучная Елена Валерьевна
Мазуркевич Лариса Алексеевна*

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ ПСИХОЛОГИИ

В современных условиях социального и экономического развития общества, особенно становления и развития Донецкой Народной Республики проблема формирования творческой личности весьма актуальна, поскольку от её креативности в будущем зависит успешность всей страны в целом. Эта проблема не нова, но меняются исторические условия и меняются подходы к формированию личности, развитию её творческого потенциала в условиях изменения образовательной парадигмы.

Целью нашей работы является исследование применения новых методов в преподавании психологии в техническом вузе для формирования творческой личности.

История психологии имеет достаточно длительный период развития. Её изучали, преподавали, накапливали знания на протяжении многих веков. Однако методика преподавания психологии, тем более формирования творческой личности через преподавание, является сегодня недостаточно разработанной проблемой. Попытки были и, как отмечает Н. А. Рыбников [4, с. 43], ещё в высшей школе дореволюционного периода А. Глаголевым в работе «Умозрительные и опытные основы словесности» (1834) в разделе «Теория словесности, выводимая из начал психологии» рассматривался вопрос «О талантах художника, стихотворца и вообще писателя». Однако в основном рассматривались эмпирические знания по психологии в рамках других предметов, что не способствовало ни развитию творческой личности, ни развитию методики преподавания именно психологии.

Во всём мире, в том числе и в Советском Союзе, в XX веке на методику преподавания психологии стали обращать непосредственное внимание. Однако хоть работы по методике преподавания психологии и велись, публикации в этом направлении были разрозненные, не системные, появлялись довольно редко и то лишь по отдельным аспектам. Психологию преподавали не во всех категориях вузов. Приоритетными специальностями, получающими психологическую подготовку, были психологи-учёные, психологи-практики, педагоги, государственные служащие, юристы. В конце XX века психологию начинают преподавать и в технических вузах. Причём изучалась дисциплина «Психология и педагогика». Учебный курс являлся обязательным. Но следует заметить, что подобный курс не оправдывал соединение в себе двух разных предметов, таких как психология и педагогика. Других психологических курсов в техническом вузе не предусматривалось. В нашем вузе этот курс впервые был введён на факультете «Автомобильный транспорт» в 1995 году. Наш опыт преподавания данного психолого-педагогического учебного курса инженерам-автомобилистам был успешным, поскольку в самом начале были определены основные направления при изучении дисциплины, соответственно отобрано содержание подаваемого материала, проведена мотивация изучения и представлена актуальность психологических знаний в современной работе инженера. Кроме того, студентам преподавался курс «Инженерной психологии», который базировался на основных знаниях психологии, а зачастую повторялся и сам материал. Но уже тогда нами проводились работы по формированию творческой личности методическими приёмами и содержанием семинарских занятий. Так при изучении темы «Личность» использовались обобщенные знания по психологическим процессам, способствующие развитию таланта вообще и творческого в частности. Прежде всего, необходимо было, чтобы студенты правильно понимали, что такое «творчество», «творческая личность», «творческая деятельность». Последовательно раскрывались перед ними черты творческой личности, стимулировались их желания активизировать свои потребности в достижении творческого уровня получения высшего образования, желания сформировать свой творческий подход к развитию профессиональных умений и навыков. Студенты с удовольствием вовлекались в атмосферу создания творческих работ технического

характера, написания стихов, рассказов и т.п. Получив основные знания и направления творческих заданий на занятиях по психологии, студенты продолжали самостоятельно развивать свои креативные способности. Это отражалось в их участии в конкурсах творческих работ по специальности, в публикациях стихов в институтском альманахе, посвящённом Великой Победе, участии в творческом объединении «Романтик», участии в научно-практических студенческих конференциях в институте и за его пределами, участии в предметных олимпиадах и т.д.

Появление в последние годы в технических вузах других психологических дисциплин, таких как «Психология», «Психология делового общения», «Социальная психология», «Деловые коммуникации», а также переход образовательной парадигмы от «знаниевой» к интерактивной, позволяет более полно осуществлять формирование творческой личности в условиях новых социально-экономических вызовов современности.

В основе личности лежит её структура, в которую входят способности, темперамент, характер, волевые качества, эмоции и сфера мотивов. Все компоненты структуры личности взаимосвязаны между собой. Но именно способности человека определяют его успехи в различных видах деятельности [2]. Однако следует отметить, что развитие способностей достигается активным творческим познанием, руководство которого может осуществлять только творческий преподаватель, способный увлечь студентов, постоянно стимулируя их выбор в решении учебных задач проблемными вопросами и заданиями.

Творческая личность, по утверждению Ерышевой С. С. [3, с. 178], это личность, которая обладает творческим потенциалом в виде врождённых задатков и способностей, индивидуально-психологическим своеобразием, свободой выбора и творческой направленностью. Задатки способностей к творчеству имеет каждый человек, но они непременно требуют своего развития в процессе активной познавательной деятельности в процессе всей его жизни.

Работа по формированию творческой личности будущего специалиста в преподавании психологических дисциплин в техническом вузе может осуществляться:

- во время проведения разных форм учебной деятельности (лекции разной методической направленности, семинарские занятия, семинарские занятия с использованием практических заданий и т.д.);
- целенаправленной самостоятельной работой по изучению отдельных вопросов изучаемых тем с написанием рефератов, сообщений, научных статей, учебных проектов, презентаций.

Формированию творческого потенциала личности будут также способствовать такие формы работы, как анализ последних публикаций по пониманию творческой личности, её формированию, развитию и вовлечению в производственную деятельность, проникновению в суть своей профессиональной деятельности на основе развития креативного мышления.

В условиях изменения образовательной парадигмы, на наш взгляд, следует использовать новые подходы в формировании творческой личности в

преподавании психологических дисциплин. Новые подходы заключаются в использовании лично ориентированного обучения и интерактивных методов преподавания дисциплины. О них в последнее время написано много работ, но не все достаточно используются в преподавании психологии. Нами были опробованы такие методы, как деловая игра, учебная дискуссия, круглый стол, учебный проект, презентация. Наиболее сложным методом в условиях вуза считаем использование метода «учебная дискуссия». Дискуссия, по определению Бадмаева Б. Ц. [1, с. 77], «диалогическая форма речевой деятельности, в которой идёт интенсивная борьба между разными мнениями, зарождающимися в ходе разговора». Следует отметить главное: обмен мнениями в дискуссии проходит в споре, в аргументированных доказательствах, что непременно способствует развитию творческого мышления, а, значит, и самой личности. Дискуссионные вопросы на лекции можно отнести к проблемным вопросам, побуждающих студентов внимательно слушать и анализировать материал изучаемой темы. В то же время студенты в ходе лекции вовлекаются в обсуждение данной темы. Наиболее ярко студенты проявляют творческое мышление во время дискуссии на семинарских занятиях.

Методы «деловая игра» и «круглый стол», как показывает наш опыт, применим не только для студентов специальности «Менеджмент», но и в группах студентов инженерных специальностей. Особенно эффективен метод деловой игры в преподавании дисциплины «Психология делового общения», где рассматриваются вопросы коммуникации в реальных деловых отношениях партнёров, решение конфликтных ситуаций, правила поведения участников общения и т.д.

Одним из современных методов учебной деятельности в вузе сегодня является метод учебных проектов. Он включает в себя всю совокупность исследовательских, поисковых и проблемных методов, стимулирующих формирование творческой личности, и которые ориентированы на самостоятельную работу студентов. Задание по созданию учебного проекта мы формулируем в начале изучения курса «Психология», предлагаем студентам выбор относительно темы учебного проекта из перечня, предложенного преподавателем, или темы, предложенной самим студентом. Оба варианта работы над учебным проектом предполагают творческое мышление, применение полученной образовательной компетенции, содержащей совокупность социального опыта, знаний, умений и навыков решения исследовательских задач. В конце семестра, овладев знаниями и творчески переработав их, студенты представляют свои проекты на занятии для обсуждения и оценивания. Студентам сообщаются критерии оценивания учебного проекта, поэтому они активно принимают участие в оценивании работ своих одноклассников. Таким образом, метод учебных проектов позволяет достичь определённых целей формирования творческой личности в комплексе. К ним можно отнести, прежде всего, формирование у студентов умений и навыков для создания самого проекта: рефлексивные, исследовательские, оценочной самостоятельности, сотрудничества, менеджерские, коммуникативные, презентационные.

Для формирования творческой личности студента на занятиях психологии нами был апробирован метод презентации. Так, одной из форм итоговой работы по психологии на 4 курсе является разработка презентации по психологическому сопровождению получаемой профессии. В своих исследовательских работах они мотивируют, что профессия инженера относится к категории психологически насыщенных, сложных и напряжённых видов деятельности, поэтому требует особенной психологической подготовки, формирования соответствующих качеств творческой личности и воспитания психологической готовности к своей работе [5, с. 70].

Таким образом, применение новых интерактивных методов в преподавании психологии в технических вузах способствует формированию творческой личности будущего специалиста.

Список литературы

1. Бадмаев Б. Ц. Методика преподавания психологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Б. Ц. Бадмаев – М.: Гуманит. изд. центр ВАЛДОС, 2001. – 304 с.
2. Выготский Л. С. Педагогическая психология. / Л. С. Выготский – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.
3. Ерышева С. С. Психолого-педагогические аспекты развития творческой личности. / С. С. Ерышева // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2010. – №17. – С. 175–179.
4. Рыбников Н. А. Психология как предмет преподавания (в высшей дореволюционной школе). / Н. А. Рыбников // Советская педагогика. – 1943. – №4. – С. 42–49.
5. Чубучная Е. В. О психологическом сопровождении получаемой профессии как непременном условии успешного развития автомобильного транспорта. / Е. В. Чубучная, Л.А.Мазуркевич // Научно-технические аспекты развития автотранспортного комплекса: Материалы второй Межд.науч.-практ. конф., 26 мая 2016 г., Горловка. – Горловка: АДИ ГОУВПО ДонНТУ, 2016. – 286 с.

Чубучная Е. В., Мазуркевич Л. А. Формирование творческой личности в преподавании психологии в техническом вузе. Аннотация. В статье проанализированы существующие на сегодня методики преподавания дисциплины «Психология» и в этих рамках методики формирования творческой личности, а также рассматриваются новые подходы в формировании творческой личности в преподавании психологии в техническом вузе в условиях изменения образовательной парадигмы.

Ключевые слова: психология, личность, творчество, учебная деятельность, методика преподавания.

Chubuchnaya E.V., Mazurkevich L.A. Formation of the creative person in the teaching of psychology in a technical institute. Summary. The article analyzes the existing methods of teaching today, "Psychology", and in this framework, the technique of formation of the creative person, and explores new approaches to the formation of a creative personality in teaching psychology in a technical Institute in the conditions of changing educational paradigm.

Keywords: psychology, personality, creativity, learning activities, teaching methods.

УДК 378.147

Финогеева Татьяна Евгеньевна

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА

Среди стратегических задач реформирования высшего образования Луганской Народной Республики, поставлены такие задачи, как формирование образованной, творческой личности, а также обеспечения приоритетности развития человека. Одним из направлений решения этих задач является совершенствование учебно-воспитательного процесса в инженерно-педагогических учебных заведениях. Это обусловлено тем обстоятельством, что в условиях конкуренции возрастает необходимость в подготовке компетентных инженеров-педагогов, которые наравне с качественными технико-технологическими знаниями владели бы методикой передачи их студентам и рабочим, и имели бы достаточно высокий уровень профессионального мастерства.

В свою очередь мастерство инженера-педагога, как синтез теоретических знаний и высокоразвитых практических умений, проявляется через креативность и воплощается в ней. Формирование и развитие креативности у будущих инженеров-педагогов - один из путей совершенствования подготовки высококвалифицированных преподавателей, которые творчески относятся к своей работе и способны поднять на уровень ведущих стран мира национальную систему профессионального образования Луганской Народной Республики. Приоритетным направлением развития современного образования является создание в высшем учебном заведении благоприятных условий для формирования креативной личности, способной к саморазвитию, самосовершенствованию как во время обучения в высшей школе, так и в дальнейшей профессиональной деятельности.

Креативность студента является одним из важнейших условий становления будущего специалиста. Это положение исследуется в трудах В. Андриевской, Д. Богоявленской, Дж. Гилфорда, И. Дичковской, Л. Кравченко, С. Сысоевой, Я. Пономарева, О. Морозова, Д. Чернилевского, Н. Лазарева, Т. Яковенко и других. А. Морозов подчеркивает, что формирование креативности студентов, их творческих способностей обусловлено следующими значениями: социальным (в широком определении – это формирование нового типа личности, способной к созданию инноваций или быстрого приспособления к ним, в более узком – подготовка современного педагога-новатора; научное (служит средством познания творческих способностей интеллектуальной и социальной креативности); практическим (применение новых технологий с целью развития креативности, творческих способностей) [1].

На сегодняшний день в философской, психологической, педагогической литературе существуют различные подходы к определению креативности.

На основе анализа взглядов различных ученых в нашем исследовании под креативностью мы понимаем интегральное качество личности, которое определяет способность к творчеству в любых сферах человеческой деятельности и проявляется через способность видеть проблемы, находить новые оригинальные и продуктивные пути их решения. Соответственно, креативность будущего специалиста инженерно-педагогического профиля - это интегральное качество личности последнего, которое определяет способность к творчеству и развивается в процессе профессиональной подготовки и дальнейшей профессиональной деятельности. Оно проявляется через умение создавать креативную атмосферу, видеть педагогические и технические проблемы, находить новые оригинальные и продуктивные пути их решения, творчески используя различные объекты.

Также на основе анализа психолого-педагогической литературы можно сформулировать самые важные качества инженера-педагога, способствующие успешной творческой деятельности: способность к нестандартному решению; поисково-проблемный стиль мышления; умение создавать проблемные, нестандартные учебные и воспитательные ситуации; оригинальность во всех сферах своей деятельности; творческая фантазия, развитое воображение; специфические личностные качества (смелость, готовность к риску, изобретательность, целеустремленность, оптимизм, энтузиазм, упорство, уверенность, сообразительность, интуитивное чувство нового и оригинального и др.).

Проявления и развития креативности каждой личности способствуют объективные условия. Для достижения высоких и качественных результатов трудовой деятельности перед нашим обществом ставится задача целенаправленного формирования личности, способной к сознательному творческому участию в жизни общества. Эта задача должна осуществляться системой целенаправленного обучения и воспитания, влияния на конкретную личность, использования личностно-ориентированного подхода.

Систематическая работа по развитию творческих способностей дает следующие результаты: студенты становятся любознательными, активными, умеющими учиться, настоящими мечтателями и фантазерами, людьми, способными видеть чудо в привычных вещах. Собственное творчество студентов помогает прочнее усваивать и запоминать теоретические сведения, легче решается проблема мотивации, студенты сами проявляют желание творить. Важным моментом является то, что творческие работы привлекают внимание практически всех студентов, здесь они открываются с положительной стороны.

Для формирования креативности у будущих инженеров-педагогов нами в практике работы используется система творческих заданий для самостоятельной работы студентов. Так, при изучении дисциплины «Основы инженерно-педагогического творчества» (направление подготовки «Профессиональное образование», профиль подготовки «Экономика предприятий, маркетинг и менеджмент») студентам предлагается система дифференцированных творческих заданий для самостоятельной работы. Задания, входящие в систему, позволяют

сформировать у студентов нестандартный подход к решению заданий, креативность и творческий подход [2].

Также нами предлагается комплекс требований к вариативной системе познавательных заданий для самостоятельной работы будущих инженеров-педагогов: профессиональная направленность; вариативность; индивидуальный характер; дифференцированность; использование информационных технологий при разработке и выполнении познавательных заданий; системность познавательных заданий, входящих в систему; возможность качественного и всестороннего контроля со стороны преподавателя за качеством выполнения познавательных заданий, возможность самоконтроля [2].

Можно сделать такой вывод, что знания играют важную роль и являются основным показателем развития человека, но креативность является тем феноменом, который побуждает использовать эти знания для формирования нового мышления, продукта, явления. Также можно высказать убедительное мнение, что креативность является важной способностью личности вообще, а для личности инженера-педагога это приоритетный и один из основных факторов. Будущий инженер-педагог – это творческая личность, обладающая оригинальным проблемно-педагогическим и креативным мышлением, создатель педагогического опыта. Именно креативность представляет собой универсальную качество личности, обладающей знаниями, уверенно их использующими на практике, стремящейся к самореализации и умеющей критически мыслить.

Список литературы.

1. Морозов А.В. Креативная педагогика и психология: Учебное пособие / А.В. Морозов, Д.В. Чернилевский. – М.: Академ. Проект, 2004. – 2-е изд., испр. и доп. – 506 с.
2. Фіногеева Т.Є. Особливості організації самостійної роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з використанням системи пізнавальних завдань / Т.Є. Фіногеева // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 23 (186) : Пед. науки. Ч. 3 : За матеріалами IV міжнар. наук.-практ. конф. „Ціннісні пріоритети освіти XXI” : європейський вектор. – С. 112-122.

Финогеева Т.Е. Актуальные проблемы формирования креативности будущего инженера-педагога. Аннотация. В статье доказано, что формирование и развитие креативности будущих инженеров-педагогов является одним из путей совершенствования подготовки высококвалифицированных специалистов. Сформулированы важные качества инженера-педагога, способствующие успешной творческой деятельности: способность к нестандартному решению; поисково-проблемный стиль мышления; умение создавать проблемные, нестандартные учебные и воспитательные ситуации; оригинальность во всех сферах своей деятельности; творческая фантазия, развитое воображение; специфические личностные качества. Рассмотрен практический опыт использования системы творческих заданий для формирования креативности будущих инженеров-педагогов.

Ключевые слова: инженер-педагог, креативность, творчество, система заданий, личность, качества личности, творческие способности.

Finohyeyeva Tatiana. Actual problems of creativity formation of future engineers-and-teachers. Summary. In the article it is proved that the formation and development of creativity of future engineers-and-teachers is one of the ways to improve highly qualified specialists training. Formulated important qualities of engineers-and-teachers, facilitating creative activities: the ability to non-standard solution; a problematic way of thinking; the ability to create problematic, non-standard educational situations; originality in all spheres of activities; the creativity and imagination; specific personal qualities. Practical experience of using the system of creative tasks for the formation of creativity of future engineers-and-teachers.

Keywords: engineers-and-teacher, creativity, art, jobs, personality, personality, creativity.

УДК 372.881.1

Вилюжанина Татьяна Анатольевна

ДЕТЕКТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ БУДУЩЕГО ЮРИСТА

Современная высшая школа находится в поиске оптимальных путей формирования и развития конкурентоспособной, инициативной, социально и профессионально компетентной личности. Актуальным становится необходимость разрешения противоречия между потребностью общества в творчески мыслящих специалистах со сформированным научным мировоззрением и существующими подходами в сфере профессионального образования, не позволяющими в полной мере ее удовлетворить. К сожалению, система высшего образования по-прежнему остается в этом плане инертной, в большей степени, ориентированной на то, чтобы передать студенту максимальное количество знаний и фактов, и уделяет очень мало внимания обучению творчеству как навыку. В стабильном мире этого было достаточно, поскольку, опираясь на конвергентное мышление (Дж. Гилфорд), предполагающем единственно верное решение проблемы, выявив типичные ситуации, можно было разработать для них стандартные решения. Однако в современном быстро меняющемся мире ощущается огромная потребность в новом мышлении – дивергентном, допускающем возможность множества путей решения проблемы, творческом, позволяющем создавать новые идеи и пути развития. Не владея навыками творческого мышления, человек не способен объективно рассматривать все стороны проблемы, генерировать новые идеи, ориентироваться на практический результат. Творческая личность быстрее адаптируется в жизненных и профессиональных ситуациях за счет нестандартного мышления, овладения нетипичными методами и средствами решения задач, которые отличаются от стереотипных. Рассмотрение разнообразных вариантов решения задач и проблем путём выбора альтернатив, комбинирования и т. д. помогает выйти за пределы известного информационного поля в новые зоны и отыскать оригинальные,

многовариантные решения, получить множество сочетаний, характеристик, расширить область поиска решений.

Возможности по повышению эффективности мышления, развитию творческого потенциала человека связываются с понятием креативность (от англ. *create* – создавать) – творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру одаренности в качестве независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем. По мнению П. Торренса, креативность включает в себя повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости знаний, действия по определению этих проблем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению гипотез, по формулированию результата решения. Дж. Гилфорд выделяет такие параметры креативности, как: 1) способность к обнаружению и постановке проблем; 2) способность к генерированию большого числа идей; 3) гибкость – способность продуцировать разнообразные идеи; 4) оригинальность – способность отвечать на раздражители нестандартно; 5) способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 6) способность к анализу и синтезу. Для оценки креативности используются различные тесты дивергентного мышления, личностные опросники, анализ результативности деятельности.

Говоря о креативности и творчестве, нужно уточнить область их приложения, поскольку творчество в искусстве не то же самое, что в учебной или научной деятельности. В данном случае речь пойдет о познавательной деятельности будущих юристов, где творчество связывают с самостоятельным открытием, получением новых знаний и способов деятельности. С целью содействия развитию творческого мышления студентов основными являются методы творческого характера: проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы; используются учебные ситуации, которые характеризуются незавершенностью или открытостью для интеграции новых элементов. Исключительно эффективны для развития творческого мышления студентов методики, предложенные Эдвардом де Боно. Система мышления Эдварда Де Боно включает научный, образовательный и прикладной аспекты и содержит концепцию латерального мышления и практические методики его применения. Э. де Боно предложил программу развития креативного мышления, исходя из следующих принципов:

1) при возникновении проблемы важно выделить необходимые и достаточные условия ее решения. Если использовать все предложенные условия без доказательства их необходимости в данной ситуации, то можно усложнить процесс решения;

2) необходимо выработать установку на отбрасывание своего прошлого опыта, полученного при решении подобных проблем. Очень часто подобие проблем оказывается только внешним;

3) необходимо развивать умение видеть многофункциональность вещи;

4) формирование умения соединять самые противоположные идеи из различных областей знания и использование таких соединений для решения проблемы;

5) развитие способности к осознанию поляризирующей идеи и освобождение от ее влияния при решении конкретной проблемы [1].

Именно в этом ракурсе мы рассматриваем художественную литературу детективного жанра как средство развития творческого мышления будущих юристов. А. Вулис отмечает, что «у детектива собственная жанровая логика, тесно связанная с областью юриспруденции. Образно говоря, кодекс взаимоотношений, которому следуют персонажи детектива, как бы учитывает суровые параграфы уголовного кодекса» [3, с. 251.]

Детективу принадлежит особенное место в литературе благодаря наличию присущих только ему особенностей, свойственных только ему композиционных форм, концепции характеров, форм воздействия. По словам С. Эйзенштейна, детектив – это наиболее действенный литературный жанр, от которого нельзя оторваться, где средства воздействия обнажены до предела [4].

Наш интерес к детективной литературе как средству развития творческого мышления объясняется сходством методов и приемов, применяемых в детективе и науке. Схема детектива почти идентична процессу творческого мышления, состоящему из определенных этапов (П. Торренс): осознание трудностей, проблем, недостающей информации; построения догадок и формулировки гипотез, оценки этих догадок и гипотез; возможности их пересмотра и проверки; обобщения результатов [6]. Сыщик, следовательно, детектив выступает как бы в роли учёного, исследующего загадочную, ещё непознанную реальность, расследует, т.е. аналитически реконструирует обстоятельства преступления, опознает преступника и осуществляет победу добра над злом. В.В. Мельник отмечает, что «процесс творческого мышления в науке и детективе протекает по одному и тому же сценарию и после преодоления познавательных-психологических барьеров завершается постижением парадоксальной истины-открытия» [7, с. 95]. Эти взгляды разделяет Н. Н. Вольский, считающий, что детектив, в сюжете которого основную роль играет наличие загадки, «даёт читателю редкую возможность воспользоваться своими способностями к диалектическому мышлению, применить на практике (пусть и в искусственных условиях интеллектуальной забавы) ту часть своего духовного потенциала, которая, будучи присущей каждому разумному человеку, почти не находит применения в нашей обыденной жизни» [2, с. 6].

Итак, детектив – это литературное произведение, в котором на доступном бытовом материале демонстрируется акт диалектического снятия логического противоречия (решения детективной загадки). Кроме того, рядом с торжеством логики и анализа в детективе присутствуют вдохновение, мотивы инсценировки, театра, игра. Так, Н.Н. Кириленко приходит к выводу о том, что детектив – это логика и игра, игра, развивающая наблюдательность, сообразительность, умение аналитически мыслить и разбираться в стратегии [5]. Интересной в этой связи нам кажется точка зрения В. В. Мельника о познавательном-эвристическом значении

детективного жанра литературы. Его концепция заключается в том, в том, что детективы:

- формируют у читателей интерес к научной мысли, умение догадываться, интуитивно предвосхищать решение проблемы в условиях неочевидности, сознательное использование универсальных логических и эвристических методов познания;

- стимулируют эвристическое восприятие изображенных в детективах метода поиска неизвестного с помощью логического переосмысления исходной информации, эстетическое восприятие парадоксальных истин детектива, которые помогают ученым психологически подготовиться к постижению парадоксальных идей в науке. Стимулирующее воздействие оказывает и сопутствующая чтению детектива эмоциональная разрядка, способствующая сокращению периода вызревания идеи решения сложной творческой задачи;

- являются действенным средством нравственного и правового просвещения и воспитания читателей, позволяют усваивать научные знания, правильные правовые и нравственные взгляды на уровне собственных «открытий» и превращает их в личные взгляды и убеждения, элемент мировоззрения;

- на конкретных наглядных примерах формируют интеллектуально-волевые навыки, обеспечивающие эффективную саморегуляцию при принятии решений в экстремальных жизненных ситуациях, помогают правильно соотносить цели и средства борьбы в соответствии с правовыми и нравственными требованиями [7].

В рамках домашнего чтения произведений детективного жанра будущие юристы имеют возможность ознакомления с множеством методических приемов оперативно-розыскной деятельности, криминалистики, судопроизводства и т.п. открывающихся с точки зрения отображаемых реалий и понятных студентам бытовым аспектам жизнедеятельности, присущих современности. Кроме того, детективы могут стать великолепным практикумом по усвоению и закреплению учебного материала, овладению единицами юридического вокабуляра – свидетель, показания, прямая и косвенная улика, обвинять, уличать, выдвинуть обвинения, подать иск, ответчик, истец, выиграть дело, шантаж, вымогательство, мелкое хулиганство, судмедэксперт и т. д. [8], ведь современные детективы, отличающиеся привязкой к эпохе социальных сетей, компьютерных технологий, вызывают у многих студентов большой эмоциональный отклик, их язык существенно ближе, понятнее и актуальнее научного слога, изобилующего трудноусваиваемой терминологией. В случае вовлечения студентов – юристов в чтение детективов в качестве внеаудиторной деятельности задача овладения юридическим глоссарием оказывается обозначенной не преподавателем, а приобретает личностный смысл, что является одним из способов интенсификации их вовлеченности в учебный процесс. Детективы способны пробудить большую эмоциональную отдачу, повысить степень креативности и, следовательно, способствовать росту мотивации учебно-профессиональной деятельности будущих юристов.

Таким образом, чтение детективной литературы соотносимо с процессом творческого мышления, а такое «вторжение науки в литературу», происходящее в

детективе, дает возможность активного усвоения научных знаний читателем на уровне собственных «открытий»; развивает интерес к наблюдению над характерами людей и юридическими явлениями, потребность в чтении, вызывает отклик на вызов интеллектуальным способностям; стремление участвовать в интеллектуальной игре, применять свои способности к диалектическому мышлению, разгадке тайны. Все эти обстоятельства делают детективную литературу ценным средством развития креативности и творческого мышления будущих юристов.

Список литературы

1. Боно Э. Искусство думать: Латеральное мышление как способ решения сложных задач. / Эдвард де Боно – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 172 с.
2. Вольский Н. Н. Легкое чтение: работы по теории и истории детективного жанра / Н.Н. Вольский – Новосибирск: ГОУ ВПО «Новосибирский гос. педагогический ун-т», 2006. – 277 с.
3. Вулис А. Поэтика детектива / А. Вулис // Новый мир. – № 1. – 1978. – С. 244-258.
4. Георгинова Н. Ю. Детективный жанр: причины популярности // Научный диалог – 2013. – Выпуск № 5 (17). – С.173-185.
5. Кириленко Н. Н. Детектив: логика и игра // Новый филологический вестник. – 2009. – Выпуск № 2 / том 9 – С. 56-60.
6. Кучерова А. В. Методика развития творческого мышления студентов в процессе профессионального становления Омский научный вестник – 2010. – Выпуск № 4 (89). –С.196-198.
7. Мельник В. В. Познавательное-эвристическое значение художественной литературы детективного жанра. / В. В. Мельник // Психологический журнал. – 1992. – Т. 13. – №3. – С. 94-101.
8. Чернов Л. И. Урок в формате детективной игры как способ повышения креативности и мотивации студентов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – № S8. – С. 66–70. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/14607.htm>.

Вилюзжанина Т.А. Детективная литература как средство развития креативности будущего юриста. Аннотация. В статье представлены результаты теоретико-методологического анализа литературных источников по проблеме творческого мышления. Рассматривается художественная литература детективного жанра как средство развития креативности и творческого мышления будущих юристов.

Ключевые слова: детективный жанр, творческое мышление, латеральное мышление, креативность.

Vilyuzhanina T.A. Detective literature as a means of creative development of the future lawyer. Summary. The article presents the results of theoretical and methodological analysis of the literature on the issue of creative thinking. We consider the fiction detective genre as a means of creativity and creative thinking of future lawyers.

Keywords: detective fiction, creative thinking, lateral thinking, creativity.

УДК 159.92

Куликовская Елена Александровна

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ.

Формирование инновационного мышления у студентов считается важной задачей. Адекватным методом для этого может быть объединение современных представлений о механизмах мышления с проверенными способами стимуляции творчества. Одной из важнейших характеристик человеческого мозга является способность творчески мыслить.

Большую роль в понимании механизмов мышления ранее играла опора на осознаваемые процессы, рассуждения. В 70-е годы минувшего столетия в психологии случился переворот – в основании объединения когнитивной психологии, психолингвистики и работ в области искусственного интеллекта, появилась когнитивная наука. Моделирование мышления в системах искусственного интеллекта начиналось с простых схем генерации ответов на обычные вопросы. Со временем удалось получать все наиболее сложные ответы на наиболее сложные вопросы.

Задачей нынешнего образования в современном социуме является обеспечение и развитие максимальной мыслительной и творческой активности учащихся. Как показывает практика, при помощи классических способов обучения, студента тяжело обучить навыкам работы с людьми.

Целью данного исследования является анализ интерактивного обучения и его влияние на инновационное мышление студента.

Современный уровень формирования общества, требует высокообразованных профессионалов, людей креативных, способных к свободному мышлению. Сегодняшней задачей является выработать методы для развития такой конкурентно-способной личности. В минувшее десятилетие данная задача успешно решается с поддержкой разработки и внедрения в общеобразовательный процесс разных педагогических технологий, в частности информационных технологий. Если под технологией понимать совокупность и последовательность методов и процессов преобразования исходных материалов, позволяющих заполучить продукцию с установленными параметрами, то внедрение информационных технологий как раз и дает возможность достигать высочайшего уровня эффективности при обучении студентов всех квалификаций.

В пользу интерактивного обучения свидетельствуют исследования современных русских психологов. По их оценкам обучающийся может запомнить информацию в зависимости от вида деятельности следующим образом: 10 % – читая про себя, 20 % – слушая, 30 % – рассматривая, 50 % – слушая и рассматривая, 70 % – обсуждая, 80 % – личный опыт, 90 % – общая деятельность с обсуждением, 95 % – обучая остальных.

Таким образом, внедрение интерактивных форм обучения на уроках можно рассматривать, как одно из важных направлений в современном

профессиональном образовании. Использование активных подходов, способствующих обучению студентов, позволяющим наиболее эффективно вовлечь их в активную познавательную деятельность, сделать доступным и увлекательным учебный материал, а главное лучше усвоенным.

Понятие «интерактивный» происходит от английского «*interact*» («*inter*» – «взаимный», «*act*» – «действовать»). Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения [2, с. 38].

Интерактивные методы не заменяют лекционные занятия, однако оказывают большое влияние на качество усвоения нового материала и, что принципиально важно, вырабатывают представления, взаимоотношения, способности действия. Как показывает практика, внедрение интерактивных форм в процессе преподавания, снимает нервную нагрузку обучающихся, предоставляет возможность поменять формы их работы, переключать интерес на главные вопросы темы урока. Дополнительно необходимо выделить, что при такой форме обучения, когда принципиальным механизмом являются высказывания обучающихся, происходит привнесение в общеобразовательный процесс их знаний и новых идей.

К этим формам обучения можно отнести: круглый стол (дискуссия, дебаты); мозговой штурм (мозговая атака); деловые и ролевые игры Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ); мастер класс.

Круглый стол – это метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией.

Мозговой штурм – один из наиболее популярных методов стимулирования творческой активности. Широко используется во многих организациях для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных задач. Метод мозгового штурма (мозговая атака, *brainstorming*) – оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Мозговой штурм – это новаторский метод решения проблем, максимум идей за короткий отрезок времени. Отсутствие какой-либо критики – это развитие, комбинация и модификация как своих, так и чужих идей.

Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального содержания профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, разнообразных условий профессиональной деятельности, характерных для данного вида практики. В деловой игре обучение участников происходит в

процессе совместной деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией. Общение в деловой игре – это не просто общение в процессе совместного усвоения знаний, но первым делом – общение, имитирующее, воспроизводящее общение людей в процессе реальной изучаемой деятельности. Деловая игра - это не просто Совместное обучение, это обучение совместной деятельности, умениям и навыкам сотрудничества.

Мастер-класс – это главное средство передачи концептуальной новой идеи своей (авторской) педагогической системы. Преподаватель как профессионал на протяжении ряда лет вырабатывает индивидуальную (авторскую) методическую систему, включающую целеполагание, проектирование, использование последовательности ряда известных дидактических и воспитательных методик, занятий, мероприятий, собственные «ноу-хау», учитывает реальные условия работы с различными категориями учащихся и т.п.

Внедрение интерактивных форм в образовательный процесс даст возможность вывести сегодняшнее обучение на новейший уровень, так как интерактивная форма обучения может гарантировать значительную мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, командный дух, независимость самовыражения, взаимоуважение и демократичность. Так с поддержкой интерактивного обучения, может быть, решено одновременно несколько задач, ключевыми из которых считается усвоение знаний и формирование умений и навыков.

Студент становится не столько объектом обучения, сколько субъектом этого процесса, а преподаватель – его организатором. Это подводит к потребности рассмотрения содержательных процессов взаимодействия, исполняемых в системе образования. В основе подобных процессов лежат: развитие высокой психологической культуры педагога, формирование его способности к ведению диалога со студентами, создание открытого образовательного пространства, способного помочь выявить творческий потенциал каждого студента. Умение педагога раскрыть внутренние ресурсы студента, с применением интерактивных форм обучения, позволяет обеспечить конструктивные изменения в образовательном процессе, посодействовать студенту в оценке своих способностей и возможностей, правильно определить собственную роль в жизни и раскрыть ему пути для реализации полноценной профессиональной карьеры.

Попытки подойти к рассмотрению процесса обучения в высшей школе наиболее последовательно, выработать единый подход, послужили отправной точкой для создания ряда теорий и концепций обучения. В числе наиболее популярных и известных на сегодняшний день можно назвать теории: проблемного обучения (С.И.Архангельский, Д.Дьюи, И.Я.Лернер, А.М.Матюшкин, М.И.Махмутов); программированного обучения (Ч.Куписевич, Н.Ф.Талызина); развивающего обучения (В.В.Давыдов, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин); контекстного обучения (А.А.Вербицкий); личностно-деятельностного и личностно-ориентированного обучения (И.А.Зимняя, И.С.Якиманская) и другие.

Особую роль в данном ряду занимают исследования, посвященные интерактивному обучению. Однако самостоятельной теории интерактивного обучения как таковой нет.

Теоретические подходы к интерактивному обучению, имеющие глубокие исторические корни, привлекали внимание многих ученых. Их интересовала как психологическая сторона проблемы – вопросы активности человека, активизации его учебно-познавательной деятельности: Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский, Д.Дьюи, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Ж.Ж.Руссо и другие. Как психологическое, так и педагогическое, направление на поиск наиболее эффективных форм и методов обучения: Я.А.Коменский, А.С.Макаренко, И.Г.Песталоцци, В.А.Сухомлинский, К.Д.Ушинский и другие.

В разработке проблемы интеракции принимали участие: Р.Мертон, Дж.Мид, Дж.Морено, К.Фопель, Т.Шибутани, и другие.

Однако в практике обучения, их разработки не получили широкого распространения как по объективным причинам исторического развития, так и в связи с отсутствием эффективных, технологических приемов и методов практической реализации. В теоретическом плане интерактивное обучение стало рассматриваться как цель, к которой необходимо стремиться при разработке технологий и концепций преподавания.

Благодаря популяризации игровых форм интерактивного преподавания, в особенности деловых игр, интерактивное обучение в 80-годах находится на пике своей популярности. В многочисленных высших учебных заведениях проводятся мероприятия по стимулированию методических разработок с внедрением игровых форм проведения уроков, рассматриваются варианты с применением средств, форм и методов, направленных на активизацию учебного процесса.

Заметный толчок к расширению дидактического использования форм интерактивного обучения, положили исследования и разработки деловых и имитационных игр таких специалистов, как Н.П.Аникеева, И.Г.Абрамова, Л.Г.Борисова, А.А.Вербицкий, И.П.Иванов, В.Я.Платов, В.В.Поддиновский, В.Н.Рыбальский, А.М.Смолкин, И.М.Сыроежин, С.А.Шмаков и другие.

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности [3].

Активность преподавателя уступает место активности студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации [5].

При использовании интерактивных методов обучаемый становится полноправным участником процесса восприятия, его опыт служит основным источником учебного познания. Преподаватель не дает готовых знаний, но побуждает обучаемых к самостоятельному поиску. По сравнению с

традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает место активности обучаемых [4], а задачей педагога становится создание условий для их инициативы. Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, взаимообогащение.

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля [1, с. 79].

Таким образом, анализируя психолого-педагогическую и философскую литературу, можно прийти к выводу о том, что внедрение форм интерактивного обучения в практическую деятельность в высших учебных заведениях происходит стихийно. По-прежнему, теоретические разработки принципов активизации учебно-познавательного процесса, технологии, методы и формы их реализации, дидактические приемы и способы активизации не считаются единой, целостной психолого-педагогической концепцией интерактивного обучения. По-прежнему, они используются в отрыве друг от друга и служат для построения методик, преследующих частные учебные цели. Нередко данные методики, хотя и относят к интерактивному обучению, но они не соответствуют ему в полной мере.

Список литературы.

1. Борытко Н.М. Теория обучения. – Волгоград: ВГПУ, 2006.
2. Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике. – Екатеринбург: ЕГПУ, 2006.
3. Мухина Т.Г. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) в высшей школе: учеб. пособие. – Н.Новгород, 2013. - 97с.
4. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение: учеб. Пособие для студентов ВПО – 4-е изд. – М., 2013. – 192с.
5. Трайнев В.А. Учебные деловые игры в педагогике, экономике, менеджменте, управлении, маркетинге, социологии, психологии: методика и практика проведения. – М., 2013. – 306с.

Е.А. Куликовская. Влияние интерактивных форм обучения на развитие инновационного мышления у студентов. Аннотация. В статье показана роль интерактивных форм обучения в процессе совершенствования обучения студентов. По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении меняется взаимодействие учителя и студента: активность учителя уступает место активности студента, а задачей преподавателя становится создание условий для их инициативы. Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, взаимообогащение студентов и преподавателей.

Ключевые слова: интерактивные формы обучения, учебный процесс, деловая игра, мозговой штурм, мастер-класс.

Е.А. Kulikovskaya. Influence of interactive forms of education on development of innovative thinking in students. Summary. The role of interactive forms of learning during improvement of training of students is shown in the article. In comparison with the traditional forms of conducting occupations, in interactive training interaction of the teacher and students: activity of the teacher gives the way to activity of students, and creation of conditions for their initiative becomes the task of a teacher. Interactive training provides mutual understanding, interaction, mutual enrichment of students and teachers.

Keywords: interactive forms of learning, educational process, business game, brainstorming, master-class.

УДК 37.03:378.1

Федечко Людмила Вікторівна

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Виховання творчої особистості демократичного суспільства вимагає перебудови системи підготовки майбутніх митців. У практиці управління вищою школою тривалий час формували лише професійні знання, уміння, навички, але не сприяли розвитку самостійності, прояву індивідуальної художньої творчості студентів. Вища освіта є фундаментальним складником цілісної системи неперервної професійної освіти в сучасних умовах жорсткої конкуренції на ринку праці та в умовах економіки знань. Тому формування професійної мотивації студента вищого навчального закладу культури має бути взаємопов'язане з розвитком його творчого потенціалу. Складність окреслених завдань щодо формування творчої особистості майбутнього фахівця творчої спеціальності як митця, викладача, керівника творчого колективу посилює актуальність дослідження.

Проблему формування творчого потенціалу особистості розробляли відомі вчені А. Осборн, У. Дж. Гордон, П. Гальперін, К. Платонов, Г. Буш, Л. Обухова, А. Коваленко, Ж. Піаже, Б. Ананьєв. Проблемі мотивації присвячена значна кількість праць таких науковців, як Х. Хекхаузен, Г. Мюррей, Н. Ах, Д. Браун, Ф. Хоппе, Г. Олпорт, А. Бандура, Г. Айзенк, С. Занюк, А. Реан, В. Франкл.

Розвиток професійної мотивації випускників ВНЗ культури є важливим чинником успішного працевлаштування. Проблема працевлаштування молоді сьогодні набула досить актуального звучання. Аналіз філософської, психологічної, педагогічної, культурологічної літератури дає можливість розглядати проблему підготовки та професійної мотивації, спрямованої на

працевлаштування в ракурсі нового підходу до розроблення системи підготовки студентів у сфері художньої творчості, включаючи й аматорську. Але на сьогодні недостатньо досліджено можливості й шляхи взаємопроникнення процесів формування професійної мотивації і творчого потенціалу особистості студента та їхній вплив на перспективу працевлаштування.

Отже, метою статті є системно-структурні рекомендації щодо формування професійної мотивації студентів творчих спеціальностей як детермінанти розвитку їхнього потенціалу.

Сьогодні неперервна професійна освіта, успішне працевлаштування й кар'єрне зростання фахівця вимагають реалізації продуктивного рівня його творчої професійної діяльності. Здобуття вищої освіти передбачає не стільки передачу знань, умінь і навичок від покоління до покоління, скільки формування творчої активної особистості. «Навчання через творчість може бути надзвичайно корисним не стільки для підготовки людей до творчих професій... скільки для створення хорошої людини» [1].

Учені визначають творчість як діяльність, яка породжує щось якісно нове, чого раніше ніколи не було. Зокрема, психолог К. Платонов характеризує творчість як мислення в його вищій формі, яке виходить за межі того, що потрібно для розв'язування завдання, що виникло, вже відомими способами [2].

Творча діяльність має два рівні: репродуктивний і продуктивний.

Репродуктивна діяльність спрямована на одержання відомими засобами наперед визначеного результату та полягає в стереотипному тиражуванні одного й того самого. Продуктивна діяльність – це або створення нових цінностей, або досягнення відомого результату. Важливу роль у розвитку творчого потенціалу студента відіграє характер педагогічних вимог. Рівень цих вимог повинен створювати зону «найближчого розвитку» студента [3].

Структура творчого потенціалу особистості містить: 1) потенційний складник (здібності); 2) мотиваційний складник (потреби, мотиви, ціннісні орієнтації); 3) когнітивний складник (набуті знання, уміння й навички).

Значну роль у розкритті творчих здібностей студента і перетворення їх на творчу діяльність відіграють його мотиви та воля. Тому освітня діяльність вищої школи повинна бути спрямована на формування й збагачення мотивів творчої професійної діяльності майбутнього фахівця. Мотивація – загальне широке поняття, під яким розуміють спрямованість активності особистості. Вона визначає певні співвідношення динамічної та змістовної сторін діяльності й поведінки.

Мотивація може проявлятися як стійке утворення особистості і як компонент діяльності. Розвиток і формування мотивації відбувається через відповідну організацію й зміст діяльності молодшої людини. Існує багато видів мотивації. Ми виділяємо для аналізу актуальну для майбутніх фахівців професійну мотивацію. Це поняття розглядається як сукупність чинників і процесів, які, відбиваючись у свідомості, спонукають особистість до вивчення та ефективної реалізації майбутньої професійної діяльності. Інакши кажучи, професійна мотивація виступає як внутрішній рушійний чинник розвитку професіоналізму особи,

оскільки лише на основі формування її високого рівня можлива продуктивна професійна діяльність [4].

Творча особистість майбутнього фахівця культури повинна формуватися за допомогою інтеграції всіх навчальних дисциплін, у тому числі практичної підготовки та дипломної роботи. Наскрізна практика є невід'ємним складником освітньої підготовки студентів творчих спеціальностей. Програма практики містить загальні питання організації, проведення й узагальнення всіх видів практики, передбачених планами професійної підготовки студентів. Фахова відповідність сьогодні є поняттям більш широким, ніж просто певна сума теоретичних знань і практичних навичок: вона включає ще й здатність адаптуватися до швидко змінюваних умов, а також особистісні якості, що забезпечують успіх у творчій діяльності. В сучасних умовах для фахівця набуває особливого значення самостійність і креативний підхід до розв'язання практичних творчих завдань, що є проявом професійних компетенцій, отриманих під час навчання. Тому важливо забезпечити не тільки необхідний обсяг теоретичних знань із фаху, а й уміння застосовувати їх у практичній роботі, що слід розглядати як головне завдання підготовки спеціалістів у вищому навчальному закладі культури і мистецтв.

Цій меті цілком підпорядкований навчальний процес, який забезпечує оптимальне поєднання теоретичного матеріалу, напрацьованого під час лекцій, з активними формами семінарських занять, а також його закріплення в ході навчальної, виробничої та переддипломної практики. Такий підхід дозволяє студентам краще ознайомитися зі сферою своєї майбутньої фахової діяльності, дає змогу застосовувати одержані теоретичні знання в практичній роботі, розвиває самостійність і відповідальність за прийняті рішення в конкретній ситуації.

Мета наскрізної практики – опанування студентами сучасними формами організації та знаряддям праці в галузі їхньої майбутньої професії, формування в них на базі одержаних у вищому навчальному закладі культури і мистецтв знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання та творчо застосовувати в практичній діяльності.

Наоснові наскрізної програми практики розробляють робочі програми відповідних видів практики.

Навчальна практика є логічним продовженням навчального процесу й дає можливість поглибити й закріпити теоретичні знання з фахових дисциплін. Навчальна практика має на меті ознайомлення студентів з майбутньою сферою діяльності, соціально-виробничими функціями і професійними завданнями, що повинні виконувати майбутні спеціалісти; формування практичних умінь, навичок, здібностей для виконання ними професійних завдань; набуття необхідних знань у роботі з різними віковими категоріями учасників колективів.

Основною метою виробничої практики є формування в студентів професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи,

розвинення творчих виконавських можливостей студента як майбутнього артиста, педагога. Виробнича практика складається з виконавської, педагогічної, балетмейстерсько-асистентської практики (для студентів хореографічної спеціальності).

Виконавська практика дозволяє сформувати в студента відповідні практичні навички, що необхідні майбутньому фахівцеві для роботи артистом будь-якого творчого колективу.

Педагогічна практика, другий складник виробничої практичної підготовки спеціаліста, покликана прищепити студентові навички самостійної підготовки та проведення занять у різних типах навчальних закладів та установ культури. Вона дає змогу студентові добре засвоїти методику викладання спеціальних дисциплін з урахуванням вікових особливостей та рівня підготовки виконавця.

Балетмейстерсько-асистентська практика передбачає постановку номера (студентами хореографічної спеціальності) для складання практичної частини державного іспиту. Цей вид практики розвиває в студента балетмейстерські навички, хореографічну фантазію, формує індивідуальність майбутнього спеціаліста, його стиль, почерк, особливості творчого мислення, що має знайти своє відображення в становленні його як особистості.

Переддипломна практика є завершальним етапом у фаховій підготовці спеціалістів та періодом підготовки до державної атестації випускників у вищому навчальному закладі культури і мистецтв, який остаточно пов'язує теоретичні знання та практичні навички, передбачає самостійну індивідуальну творчу або науково-дослідницьку діяльність студента. Під час переддипломної практики студенти під кураторством керівника практики та за узгодженням з керівництвом бази практики використовують творчо-виробничі можливості бази практики для виконання елементів, а іноді й повністю дипломної роботи. При цьому спираються на досвід, а також користуються порадами й рекомендаціями спеціалістів організації – бази практики.

Усі види практики здійснюються на базі установ культури, у яких постійно діють аматорські та професійні колективи, а також у спеціалізованих навчальних закладах. Ці організації мають штат висококваліфікованих фахівців, здатних надати допомогу в закріпленні теоретичних знань і набутті практичних фахових умінь і навичок.

Спрямованість практики студентів на вивчення стану й тенденцій розвитку творчого колективу, його ролі у вихованні особистості сприяє підвищенню фахової підготовки. Але, зрозуміло, для того, щоб влаштуватися на роботу за фахом, потрібно мати хоча б мінімальний стаж роботи. Часто заради отримання стажу молоді фахівці погоджуються працювати за мізерну заробітну платню або взагалі без її отримання. Значний відсоток випускників не відхиляє можливості працювати за кордоном, деякі – не прагнуть працювати за фахом, пояснюючи це низькою заробітною платою та дефіцитом робочих місць.

Дослідники зазначають, що питання працевлаштування молоді є дуже складним. Зміст освіти, практика й стажування студентів – це лише один напрям проблем, якій слід вирішувати. Науковці вважають, що якість підготовки нових

кадрів падає катастрофічно й молодь дійсно не має необхідного досвіду й багато чого не вміє, має низький рівень професійної мотивації, що в результаті призводить до відсутності попиту на молодих спеціалістів. За його словами, найбільш кмітливі, творчі, розумні люди реалізують себе за межами України. Тут залишаються ті, хто знаходиться під патронатом батьків або почуває себе в плані конкуренції слабкувато [2].

Потенціал конкурентоспроможності фахівця на ринку праці складається з індивідуальних можливостей людини. Виділяються такі характеристики, як комунікативні якості, лідерські здібності, професійна компетентність, знання іноземних мов, бажання досягти успіху, амбітність, професійна компетентність, здатність доподальшого навчання тощо. З другого боку, більшість випускників вважають, що влаштуватися молодому спеціалісту за фахом допомагають родичі та знайомі, деякі вірять у талант, деякі вважають, що помічником у працевлаштуванні може слугувати або добра теоретична підготовка, отримана у виші, або рекомендації пройденної практики.

Професійна мотивація є ключовим чинником успішного майбутнього. Фахівець, який досягає високого мистецтва у своїй діяльності, стає майстром своєї справи. Професійна майстерність виявляється через професійну діяльність працівника творчої спеціальності й поза нею не існує. Отже, фахівець чітко уявляє мету своєї справи і, відповідно, творчо добирає засоби її вирішення.

Для формування мотивації успіху у творчій професійній діяльності необхідно:

1. Запровадити введення практичноспрямованих спецкурсів з можливістю студента обрати дисципліни за власним бажанням.
2. Підсилити практичну спрямованість підготовки студентів шляхом запровадження занять з аналізом і вирішенням актуальних робочих ситуацій, тренінгів професійної майстерності.
3. Запровадити вибіркові профільні дисципліни за вимогами практики, й за запитом роботодавців.
4. Удосконалити систему проходження виробничої практики.
5. Уніфікувати вимоги ринку праці регіону з критеріями якісної підготовки фахівців галузі культури.
6. Запровадити проведення науково-практичних семінарів з актуальних проблем фахової діяльності за участі адміністрації, викладачів вишів, студентів, фахівців, роботодавців.

Професійна мотивація неоднорідна, вона залежить від багатьох психологічних і соціологічних чинників, співвідношення між якими визначає система ціннісних орієнтацій молоді людини: у власному престижі; у високому матеріальному положенні; у креативності; у розвитку себе; у досягненнях; у духовному задоволенні; у збереженні власної індивідуальності.

Таким чином, розвитку професійної мотивації і творчої активності студента сприяє реалізація професійної спрямованості навчання всіх курсів дисциплін, належна організація навчальних і виробничих практик, адекватна система взаємин викладачів зі студентами, якісна підготовка курсових, дипломних і магістерських

робіт, психологічна безпека і свобода особистості, активна науково-дослідна діяльність студентів тощо.

Список літератури

1. Маслоу А. Психология бытия / А. Маслоу пер. с англ. М. Рефл-бук; Киев: Ваклер 1997. – 304 с.
2. Занюк С. Психология мотивации / С. Занюк. – Киев: Ельга-Н, Ника-центр, 2001. – 351 с.
3. Подоляк Л. Г. Психология вищої школи: підручник / Л.Г.Подоляк, В.І. Юрченко. – Киев: Каравела, 2008. – 352 с.
4. Макаревич О. Мотивація як підґрунтя дій особистості /О. Макаревич / Соц. Психологія. – 2006. – №2 (16). – С.134-141.

Федечко Л. В. Трудоустройство как фактор профессиональной мотивации студентов высших учебных заведений культуры и искусств. Аннотация. В статье проанализированы проблемы формирования профессиональной мотивации студента в связи с развитием его творческого потенциала. Проведена интерпретация особенностей профессиональной мотивации студентов и перспективы трудоустройства. Разработаны практические рекомендации по управлению процессом формирования профессиональной мотивации студентов с целью обеспечения трудоустройства.

Ключевые слова: личность студента, мотивация, творческие способности, профессиональная самореализация, практическая подготовка, трудоустройство.

Fedechko L. V. Employment as a factor of students' professional motivation in higher educational institutions of culture and arts. Summary. The problem of formation of the professional motivation of a student about the development of his creative potential has been analyzed in article. Interpretation of the features of student's professional motivation and job prospects has been held. Practical recommendations on the management of the process of professional motivation formation for students' employment have been developed.

Keywords: student's personality, motivation, creative abilities, professional self-development, practical preparation, employment.

УДК 377.112.4

Бойкив Наталия Юрьевна

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПОУ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Общеизвестно, что в значительной степени судьба человека зависит от его образования. Поэтому современные условия требуют от работников системы образования постановку новых целей и задач, направляющих образовательный процесс средних профессиональных образовательных учреждений на саморазвитие, самообразование студентов, развитие критического мышления, формирование личности, способной собирать, синтезировать и анализировать

информацию, понять практическую, жизненную значимость того или иного процесса, изобретения, открытия. В связи с этим, развитие творческих способностей студентов является социальным заказом общества и обуславливает перенос акцента с передачи студентам преимущественно готовых знаний на организацию активной познавательной деятельности в учебном процессе. Развивать творческое мышление – значит формировать и совершенствовать мыслительные операции, развивать воображение студентов, помочь им овладеть знаниями разного содержания и обладать такими характеристиками мышления, как критичность, глубина, гибкость, широта, быстрота, вариативность [1].

При объяснительном типе преподавания химических дисциплин у обучающегося развивается память, мышление, наблюдательность. Однако при проведении практических и лабораторных работ при изучении химических дисциплин преобладает выполнение заданий по инструкции, готовому образцу. Таким образом, преобладает объяснительное обучение, которое делает акцент на репродуктивное мышление, и не способствует развитию творческого, продуктивного мышления у студентов [2].

Для студентов химических специальностей наибольшую актуальность приобретает развитие таких качеств, как гибкость и быстрота, являющихся необходимой составляющей их будущей профессиональной деятельности. Развитие творческого мышления дает возможность вырабатывать у студентов такие качества, как компетентность, умение устанавливать контакты и разрешать возможные конфликтные ситуации в профессиональной деятельности, умение быстро реагировать на изменяющиеся условия и находить адекватные пути выхода из тех или иных профессиональных или жизненных ситуаций.

Как сказал генеральный директор Автономной некоммерческой организации содействия инновациям «ТРИЗ-профи» А. Гин: «Нужно признать: обучение, построенное на усвоении конкретных фактов, изжило себя в принципе, ибо факты быстро устаревают, а их объем стремится к бесконечности» [1].

Химия – наука о химических реакциях, веществах и их превращениях. В основу преподавания химии, как науки экспериментально-теоретической, положен химический эксперимент. Химический эксперимент является основным источником знаний о химическом веществе и химической реакции. Характеризуя ценность эксперимента в познавательном отношении, можно указать следующее: студенты в процессе его проведения самостоятельно добывают знания, при этом уточняются представления об изучаемом предмете; при выполнении опытов они знакомятся с методами исследования в химической науке; соединяется умственная и физическая деятельность, что является важным условием умственного развития обучающихся [5].

Для формирования творческого мышления применяются различные формы и методы, методики преподавания. Как правило, процесс формирования творческого мышления строится в форме проблемного обучения. Одна из форм, применяемых для развития творческого мышления – творческие задачи. При этом при активном воздействии на предмет изучения обучающийся творчески участвует в исследовании, что повышает его интерес к обучению, активизирует мышление. В

процессе преподавания химических дисциплин возможно использование разных видов творческих задач. Творческая задача – это задача с нечётко заданными условиями, либо содержащая противоречие, допускающая разные пути решения, имеющая несколько ответов [2].

Наиболее интересными среди творческих задач являются изобретательские и исследовательские задачи.

Изобретательская задача содержит проблему, которую надо решить, причем очевидные решения в данных условиях неприменимы. Перед студентом стоит вопрос: «Как быть?». Например, при изучении темы «Растворы» в курсе физической и коллоидной химии ставится задача: в домашних условиях необходимо определить, в какой бутылке находится простая, а в какой дистиллированная вода. Как быть?

Исследовательская задача включает явление, которое необходимо объяснить, выявить причины или спрогнозировать результат. Перед студентом стоит вопрос: «Почему? Как происходит?». Например, при изучении процессов адсорбции задается вопрос: почему в рекламе зубной пасты «Блендамед» при обработке ею, яичная скорлупа утрачивает способность реагировать с кислотой?

Решают задачи студенты в режиме мозгового штурма. Эта активная форма работы позволяет развивать творческий стиль мышления. Метод мозгового штурма – это оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Мозговой штурм включает три обязательных этапа:

1. Постановка проблемы. Предварительный этап. В начале этого этапа проблема должна быть четко сформулирована. Происходит отбор участников штурма, определение ведущего и распределение прочих ролей участников в зависимости от поставленной проблемы и выбранного способа проведения штурма.

2. Генерация идей. Основной этап, от которого во многом зависит успех всего мозгового штурма. Поэтому очень важно соблюдать правила для этого этапа: главное – количество идей, не делайте никаких ограничений; полный запрет на критику и любую оценку высказываемых идей, так как оценка отвлекает от основной задачи и сбивает творческий настрой; необычные идеи приветствуются; комбинируйте и улучшайте любые идеи.

2. Группировка, отбор и оценка идей. Этот этап позволяет выделить наиболее ценные идеи и дать окончательный результат мозгового штурма. На этом этапе, в отличие от второго, оценка не ограничивается, а наоборот, приветствуется. Методы анализа и оценки идей могут быть очень разными. Успешность этого этапа напрямую зависит от того, насколько «одинаково» участники понимают критерии отбора и оценки идей.

Интересно также использовать самостоятельное составление задач по темам.

Вот несколько интересных вопросов, которые можно задать обучающимся и на основе которых затем сконструировать творческие задачи исследовательского типа: На дверях некоторых химических лабораторий есть надпись: «Водой не гасить!» Чем можно гасить пожар в таких лабораториях? Почему уже со второй – третьей дозы героина возникает зависимость человека от этого вещества? И т.д. [4]

Для конструирования исследовательских задач используется следующий алгоритм: исходный факт; формулировка задачи; выявление противоречия; поиск ресурсов; формулировка идеального конечного результата.

Использование творческих заданий на занятиях по химическим дисциплинам повышает мотивации обучения, развивает нестандартное мышление студентов, социализацию личности [5].

Формирование творческого мышления возможно и при выполнении домашних заданий. В частности, выполнение многоуровневых заданий дает возможность студенту выбрать задание по силам, с поэтапным усложнением содержания проверяемых знаний.

Целесообразно на практических занятиях использование проектной технологии, которая позволяет развивать критическое мышление, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, анализировать полученную информацию, формировать навыки познавательной, исследовательской, творческой деятельности. Работа над проектом проходит в несколько этапов:

1. Формулирование сюжетной ситуации. На данном этапе происходит вживание в ситуацию, личностное присвоение проблемы обучающимися, определение целей и задач проекта. Основной целью в данном случае является подробное изучение темы с тем, чтобы затем представить ее другим обучающимся в доступном виде. Организация и осуществление деятельности. Происходит планирование деятельности, подбор материала, составление совместно с преподавателем графика выполнения работ. Готовится компьютерная презентация в программе Microsoft Power Point.

2. Представление результатов деятельности. Презентация деятельности обучающихся. Основная цель ее – ознакомить одноклассников с новым для них материалом [2].

Обосновано также создание на занятиях, особенно на лабораторных и практических, проблемных ситуаций, которые, в отличие от проблем, существуют объективно. Для того, чтобы такая ситуация была осознана, необходимы определенные познавательные действия студентов. Проблемная ситуация может возникать на основе выполнения химического эксперимента, требующего теоретического объяснения. Химический эксперимент – особое, динамическое, самоизменяющееся средство наглядности, которое в руках студента дает ему элементы производительного труда, так как здесь происходит частичное воспроизводство многих реактивов, хотя и в небольших количествах.

Для того чтобы экспериментальные занятия имели большое воспитательное значение, их надо организовать так, чтобы студенты относились к ним с

интересом и видели, что это труд творческий и коллективный. Химический эксперимент позволяет делать выводы, казалось бы, противоположные очевидным и находить правильные решения на основе исследования. Правильно найденное решение посредством химического эксперимента вызывает заинтересованность, активизирует мыслительную деятельность и эмоциональное состояние обучающихся. Методика проблемно-развивающего обучения способствует созданию неожиданных проблемных ситуаций, способствует развитию мышления обучающихся, появлению у них интереса к науке.

В общем виде возникновение проблемной ситуации выглядит так: эксперимент – проблема – теория – общие выводы.

Осознание проблемы носит субъективный характер. Оно зависит от уровня знаний, потребностей, интеллектуальной направленности студента. Проблема всегда имеет центральную задачу, для решения которой необходимо ответить на ряд промежуточных вопросов, решить ряд промежуточных познавательных задач. При этом каждая последующая задача зависит от предыдущих и в свою очередь служит основой для продвижения познания студентов вперед. Формулируемые вопросы должны быть направлены на мобилизацию умственной деятельности и познавательный поиск. Заинтересовав студента, преподаватель стимулирует его на применение уже имеющихся знаний для выведения основной мысли текущей изучаемой темы.

Раскрытию творческого потенциала студентов способствует внеаудиторная деятельность, которая реализуется посредством привлечения их к участию в выставках, конкурсах, секциях, кружках и помогает им адаптироваться в тех или иных условиях, раскрыть свои скрытые ресурсы, бороться со своим комплексами, недостатками. Именно такой вид деятельности позволяет студенту заниматься и получать знания именно в той области, которая, по его мнению, кажется наиболее интересной, а, следовательно, совершенствовать свои знания умения и навыки.

Большими возможностями для формирования творческого мышления располагает научно-исследовательская работа студентов в рамках учебного процесса. При ее выполнении студент может проявить инициативу, наблюдательность, интерес к близкой ему проблеме. Исследовательская работа студентов становится оптимальной, если удается придать ей коллективный, групповой характер.

Таким образом, при преподавании химических дисциплин не только возможно, но и необходимо использовать формы и методы для формирования творческого мышления студентов. Главное условие преодоления пассивности в обучении – заинтересовать студента. Для эффективного протекания познавательной деятельности студентов необходимо возбудить у них на основе деятельности положительные эмоции. Без этого невозможно превратить знания в личное достояние студента.

Список литературы

1. Баюл Т.П. Степаненкова Л.Т. К изучению проблемы формирования творческого мышления студентов. // Педагогические науки / 5. Современные методы преподавания

[Электронный ресурс] / Т.П. Баюл Л.Т. Степаненкова. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/30_OINXXI_2013/Pedagogica/5_146957

2. Гилёва Г.В. Развитие творческого мышления в обучении химии и биологии с применением ТРИЗ-технологии // Открытый урок. Обучение, воспитание, развитие, социализация [Электронный ресурс] / Г.В. Гилева. – Режим доступа: <https://open-lesson.net/3387/>

3. Нейфельд Е.В. К изучению проблемы формирования творческого мышления студентов / Е.В. Нейфельд // Гаудеамус. – 2005. – № 1 (7). – С. 141-147.

4. Степин Б.Д. Занимательные задания по химии / Б.Д. Степин, Л.Ю. Аликберова. – М.: Дрофа, 2006. – 430 с.

5. Чечевицына М. Б. Химия как инструмент творчества в теории решения изобретательских задач / М.Б. Чечевицына // Современный урок. – 2009. – № 3. – С. 26.

Бойкив Н.Ю. Формирование творческого мышления студентов СПОУ при преподавании химических дисциплин. Аннотация. Рассмотрены вопросы использования различных форм и методов преподавания для формирования творческого мышления студентов СПОУ при изучении ими химических дисциплин: мозговой штурм, метод проектов и т.д.

Ключевые слова: творческое мышление, методика преподавания, мозговой штурм, метод проектов.

Boykiv N. Formation of creative thinking of students SPEO in teaching chemical disciplines. Summary. Discussed the use of various forms and methods of teaching for the formation of creative thinking of students SPEO in study of chemical disciplines: brainstorming, project method, etc.

Keywords: creative thinking, methods of teaching, brainstorming, project method.

УДК 378.147:159.923.5

Тихомирова Наталья Федоровна

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ

Люди существенно отличаются друг от друга по степени восприимчивости к ситуационным влияниям, которые возникают при решении определенных задач. В любом обсуждении решения творческих задач существует тесная взаимосвязь между знаниями и творчеством. С одной стороны, чем больше знаний получил человек в течение жизни, тем более разнообразны его подходы к решению новых задач. С другой стороны, знания могут ограничивать нас, приучать к использованию традиционных, стереотипных значений объекта.

Цель данной работы – определить особенности творческого мышления личности, рассмотреть проблемы соотношения полученных знаний и умственного развития студентов, определить психологические принципы развивающего обучения.

В первую очередь выясним, что же такое творческое мышление? Одним из первых попытался сформулировать ответ на данный вопрос Дж. Гилфорд. Он

писал, что «творческость» мышления связана с доминированием в нем четырех особенностей:

а) оригинальность, нетривиальность, необычность высказываемых идей, выраженное стремление к интеллектуальной оригинальности. Творческий человек почти всегда и везде стремится найти свое собственное, отличное от других решение;

б) семантическая гибкость, то есть способность видеть объект под новым углом зрения, обнаруживать его новое использование, расширять функциональное применение на практике;

в) образная адаптивная гибкость, то есть способность изменять восприятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые от наблюдения стороны;

г) семантическая спонтанная гибкость, то есть способность продуцировать разнообразные идеи в неопределенной ситуации, в частности, в такой, которая не содержит ориентиров для этих идей [4, с.114].

Таким образом, можем утверждать, что творческое мышление – это мышление, в результате которого появляется принципиально новое или усовершенствованное решение той или иной задачи.

Г. Уоллес (1926), используя данные самонаблюдения известных ученых, таких, как Г.Гельмгольц и А.Пуанкаре, разграничил четыре «стадии творческого мышления: подготовка, созревание, вдохновение и проверка истинности. Он полагает, однако, что «в повседневном потоке мышления эти 4 стадии мышления постоянно перекрывают друг друга, когда мы исследуем различные проблем. Даже в исследовании одной и той же проблемы мозг может бессознательно вынашивать какой-либо один ее аспект, будучи в то же время сознательно поглощенным подготовкой или проверкой другого аспекта этой же проблемы» [1, с.255].

Слово «созревание» предполагает скорее всего теорию бессознательной работы над проблемой в течение периода направленности внимания на другие вопросы, или, проще, после периода подготовки и перед периодом вдохновения вклинивается период отсутствия внимания к проблеме.

Исследовательница К. Патрик (1935) принимает четыре стадии как действительную схему творческого процесса, однако прибавляет важный пункт, что идеи не совершенно отсутствуют в сознательном мышлении в течение стадии созревания. Вынашиваемая идея время от времени возвращается, так что имеется возможность некоторой работы над ней» [1, с.256].

Мышление есть функция человеческого мозга, которая не существует вне общества, вне языка, вне накопленных человечеством знаний и выработанных им способов мыслительной деятельности.

Поэтому идея развития студентов в процессе их обучения всегда была одной из наиболее важных в педагогике. Многочисленные и разносторонние подходы к ее теоретическому обоснованию и практической реализации привели к созданию теории развивающего обучения. В отечественной педагогике и психологии она была фундаментально разработана в трудах Л.С.Выготского, Л.В.Занкова,

Д.Н.Узнадзе, В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина и других. Различные аспекты этой теории всесторонне разрабатываются специалистами, проверяются и уточняются в практике образования.

Отечественные психологи признают, что определяющую роль в умственном развитии играет обучение. Это объясняется социальной природой человека, согласно которой его психическое развитие определяется общественно-историческими условиями, в которых он живет.

Между учеными возникают некоторые расхождения по вопросу о том, какова роль знаний в умственном развитии. А.Н.Леонтьев фактически ставит знак равенства между знаниями и умственным развитием, так как развитие, по его мнению, полностью определяется характером накопленного человеком родового опыта, приобретенного в тех социальных условиях, в которых человек живет и развивается.

Е.Н.Кабанова-Меслер, В.А.Крутецкий не отрицают значения знаний, но не абсолютизируют его. Они считают, что знания являются условием умственного развития, но не входят в его структуру. Аргументируется это тем, что некоторые люди поражают объемом накопленных ими знаний, но при этом не отличаются высоким умственным развитием.

Таким образом, в умственное развитие входят не сами знания, а возможность человека их приобретать и применять, переносить имеющиеся знания в относительно новые условия.

З.И.Калмыкова предлагает следующее определение: *умственное развитие* – сложная динамическая система количественных и качественных изменений, которые происходят в интеллектуальной деятельности человека в связи с его возрастом и обогащением жизненного опыта в соответствии с социально-историческими условиями, в которых он живет, и с индивидуальными особенностями его психики [3, с.239]. Поскольку овладение человеческим опытом является решающим фактором умственного развития, знания следует рассматривать как один из компонентов, входящих в структуру умственного развития. Причем компонентом умственного развития следует считать действенные знания, приобретенные сознательно.

Наряду с фондом действенных знаний в структуру умственного развития входит обучаемость. *Обучаемость* – это система интеллектуальных свойств личности, формирующихся качеств ума, от которых зависит продуктивность учебной деятельности при прочих равных условиях: наличия исходного минимума знаний, положительной мотивации и других.

Основными *психологическими принципами развивающего обучения* являются: проблемность обучения; оптимальное развитие различных видов мыслительной деятельности (наглядно-действенного, практического, наглядно-образного, абстрактно-теоретического); индивидуализация и дифференциация обучения; специальное формирование как алгоритмических, так и эвристических приемов умственной деятельности; специальная организация мнемической деятельности [2, с.241].

Существует система учебных приемов, способствующих развитию личности студентов: перенос усвоенных приемов с обучающей задачи на новую; поиск новых приемов учебной работы; управление своей учебной деятельностью; приемы обобщения. Поэтому *задача культивирования интеллектуальной активности*, воспитания у студентов внутренней потребности в самостоятельной переработке материала, желания и умения трудиться выдвигается как одна из главных в учебном процессе.

Для развития умения самостоятельно, творчески работать, педагогу необходимо воспитать у студента пытливость мысли. Развитие навыков самостоятельной работы протекает успешно только в тех случаях, если студент понимает, какую цель преследуют указания педагога. Необходимо предлагать студенту самостоятельно решать различные задачи, продуктивно расходовать драгоценное время учебных занятий.

Вспомним утверждение Г.Нейгауза о необходимости как можно скорее прививать студенту самостоятельность мышления, методов работы, самопознания и умения добиваться цели. Наличие этих качеств свидетельствует о зрелости, именно к этому уровню должен довести преподаватель своего студента. Дальше он пойдет сам. Его успехи на пути самостоятельности, его поиски и достижения будут зависеть от способности к творчеству, от уровня культуры и, в большей степени, - от развития аналитических способностей. Именно воспитание интеллекта студента потенциально наиболее перспективно [2, с.272-273].

Список литературы.

1. Вудвортс Р. Этапы творческого мышления //Хрестоматия по общей психологии [под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.В.Петухова]. – М.: Изд-во Московского университета, 1981. – С.255-257.
2. Кременштейн Б. О педагогике Г.Г.Нейгауза /под общ.ред. В.Натансона //Вопросы фортепианной педагогики. – М.: Музыка, 1971. – 332с.- С.264-295.
3. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических специальностей /под общей ред. В.С.Кукушина. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Изд. Центр «МарТ», 2004. – 336с.
4. Тихомирова Н.Ф. Основы общей и музыкально-педагогической психологии / Н.Ф.Тихомирова, П.П.Скляр. – Луганск, Изд-во «Глобус», 2004. – 272с.

Тихомирова Наталья Федоровна. Формирование творческого мышления личности посредством развивающего обучения. Аннотация. В данной работе выявлены особенности творческого мышления личности, рассмотрена проблема соотношения полученных знаний и умственного развития студентов, определены психологические принципы развивающего обучения, указана система учебных приемов, способствующих развитию личности, подчеркнута значение воспитания самостоятельности и активности студентов.

Ключевые слова: мышление, творчество, личность, развитие, знания, обучение.

Tihomirova Nataliya Fedorovna. Formation of creative thinking of the person through developing training. Summary. In this article the specifics of creative thinking is discovered, the problem of correlation between knowledge and intellectual

development of students is considered, psychological principles of developmental education are determined, training techniques system contributing to the development of personality is specified, the importance of education and the autonomy of student activity is highlighted.

Keywords: thinking, creativity, personality, development, knowledge, training.

УДК 378.016:005.321

Доронина Наталья Николаевна

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ

Важную роль в становлении специалиста играет профессиональная направленность. Актуальность данного исследования обусловлена особенностями современных социально-экономических условий, для которых характерна нестабильность, снижение престижности ряда профессий, востребованных в конкретных социально-значимых отраслях (промышленной, образовательной, научной), сложность трудоустройства. В молодежной среде происходит изменение мотивационно-ценностной направленности: снижается значимость ценностей, связанных с духовными интересами, в противовес ценностям социального удовлетворения и материального благополучия. Многие выпускники вузов реализуют себя в других видах профессиональной деятельности.

Успех выполнения профессиональной деятельности зависит от степени психологической и профессиональной готовности студентов. Но в настоящее время мы видим, что связь между вузом и сферой деятельности выпускников вуза не всегда надежна. Поэтому молодым специалистам требуется немало времени после окончания вуза, чтобы адаптироваться к условиям профессиональной деятельности. Одной из причин такой ситуации является отсутствие необходимого внимания к профессиональной направленности личности студентов. Профессиональная направленность играет важную роль в становлении специалиста, определяет избирательность его отношений, позицию и активность.

Проблема профессиональной направленности представляет интерес для многих ученых. Сложность данного психического явления обусловлена отсутствием единого взгляда на понятие его сущности. Так, по мнению Е. А. Климова, под профессиональной направленностью личности можно понимать характеристику потенциальной возможности изменения ориентации в выборе профессии, либо изменение иерархии мотивов при сохранении ориентации субъекта на определённый вид профессиональной деятельности [3].

Н.В. Кузьмина под профессиональной направленностью понимает прежде всего «интерес и склонность к профессии» и считает ее «свойством, интегрирующим цели, побудительные мотивы и эмоциональное отношение к деятельности» [4, с. 98]. В исследованиях Хозяинова Г.И. и др. профессиональная направленность определяется как совокупность устойчивых мотивов и

эмоционально-ценностных отношений, определяющих особенности профессиональной деятельности, поведения, общения и самооценки личности специалиста [7]. Ее содержание включает потребность в профессиональной деятельности, а также цели, ценностные ориентации, как основу мотивации этой деятельности, и потребность в постоянном профессиональном самосовершенствовании.

Профессиональную направленность Э. Ф. Зеер представляет как «интегральное (системное) качество личности, определяющее отношение к профессии, потребность в профессиональной деятельности и готовность к ней [2]. В исследовании Нестеровой Н.Б. профессиональная направленность рассматривается как система отношений высшего уровня обобщенности, связанная с конечной целью обучения и включающая в себя эмоциональное отношение к профессии, интерес, удовлетворенность и склонность заниматься ею. Будучи обобщенной и интегральной характеристикой внутренней активности студента, она существенно влияет на профессиональную подготовку и ее результаты, стимулирует изучение дисциплин учебного курса и придает им личностный смысл [6].

По мнению Е.А. Минаевой, профессиональная направленность как обобщенная форма отношения к профессии складывается из частных оценок субъектом степени личностной значимости (привлекательности – непривлекательности) различных аспектов профессиональной деятельности, ее содержания и условий осуществления. Предметом оценки субъективной значимости могут выступать такие стороны профессиональной деятельности, как возможность творчества, работа с людьми, соответствие профессии способностям и характеру, заработок [5]. Автор считает, что «профессиональное развитие студентов в вузе в значительной степени определяется предшествующими формами проявления избирательного отношения к профессии. Такой первичной активной формой избирательного отношения к профессии следует признать процесс формирования в школьные годы профессиональных планов, выбор школьниками профессии и стоящие за этим выбором мотивы. И если какие-либо профессиональные способности в период обучения в школе не могут проявиться и сформироваться, то особую роль в профессиональном самоопределении, очевидно, должны сыграть интересы, а не специальные или общие способности» [5, с.19].

Определяя профессиональную направленность, мы исходили из ее структуры. Основными компонентами данного понятия нами выделены такие, как мотивы выбора профессии, учебные мотивы и система представлений о профессии, которые были определены с учетом мотивационно-смыслового подхода к изучению мотивации [1]. От особенностей динамики указанных мотивов зависит в целом отношение к учебной и последующей профессиональной деятельности.

Таким образом, профессиональная направленность – сложное образование, но именно от развития данного свойства личности будет зависеть успех будущей профессиональной деятельности.

Список литературы

1. Доронина Н.Н. Психологические особенности профессиональной направленности студентов педагогических специальностей / Н.Н. Доронина. – автореферата дисс. ... канд.псих.наук / Курский государственный университет, Курск, 2006.
2. Зеер Э.Ф. Психология профессии: учеб.пособие для студентов вузов / Э.Ф. Зеер. – М.: Академ. Проект, 2003. – 336с.
3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов – М.: Академия, 2004. – 303 с.
4. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н.В. Кузьмина. – М.: Высшая школа, 1990.
5. Минаева Е.А. Профессиональная направленность как фактор профессионального становления студентов института туризма / Е.А. Минаева // Вестник Московского университета МВД России, 2008. – №6. – С. 19-20.
6. Нестерова Н.Б. Профессиональная направленность студентов технического вуза / Н.Б. Нестерова // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент, 2014. – №2. – С.1.
7. Хозяинов Г.И. Акмеология физической культуры и спорта / Г.И. Хозяинов, Н.В. Кузьмина, Л.Е. Варфоломеева. – М.: Академия, 2005. – 205 с.

Доронина Н.Н. Роль профессиональной направленности личности в профессиональном становлении. Аннотация. В статье представлен теоретический анализ проблемы профессиональной направленности, а также ее роль в профессиональном становлении личности. По мнению автора статьи, основными компонентами профессиональной направленности личности являются мотивы выбора профессии, учебные мотивы и система представлений о профессии.

Ключевые слова: профессиональное становление, профессиональная направленность.

Doronina N.N. The role of professional orientation of personality in professional development. Summary. The article presents a theoretical analysis of the problem of professional orientation and its role in professional formation of the personality. According to the author of the article, the main components of professional orientation of the personality are the motives of choice of profession, educational motives and system of ideas about the profession.

Keywords: professional development, professional orientation.

УДК 377.011.3-051: 376 – 056.264

Спрожецкая Юлия Александровна

ЛИЧНОСТЬ БУДУЩЕГО ЛОГОПЕДА И ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Юношеский возраст связан с развитием абстрактного и логического мышления, ростом интеллектуальных возможностей, моделированием своего

будущего, стремлением к самооценке. У старшего школьника формируется потребность в самоопределении, что является важным компонентом социального развития подростка: необходимость сделать выбор будущей профессии в результате анализа своих возможностей, способностей и желаний, а также учитывая ту деятельность, которую ему предстоит выполнять в будущем. По мнению психологов, у молодых людей в этом возрасте появляется потребность быть взрослым, понять себя и свои возможности, определиться в мире, осознать себя членом общества.

Таким образом, в юношеском возрасте формируются предпосылки для дальнейшего развития профессиональной деятельности. К таким предпосылкам можно отнести определённую направленность в обучении (целенаправленность), сознательное отношение к обучению, профессиональную направленность (профильность), вариантность форм обучения, положительную мотивацию к процессу обучения и т.д.

Чтобы быть квалифицированным специалистом в любой деятельности, нужно пройти этапы становления личности профессионала. Такие учёные как Т.В. Зеер, Т. В. Кудрявцев, В. А.Сластенин и др. занимались изучением данной проблемы.

К. М. Левитан выделил три основные стадии: подготовительная (довузовская) стадия, связанная с выбором профессии; начальная (вузовская) стадия, во время которой формируются основы профессионально важных умений и навыков; основная (послевузовская) стадия. Это период развития потенциальных возможностей личности с целью полной самореализации в профессиональной деятельности [5, с37].

Ёмко и полно о вузовском периоде профессионального становления личности говорил и В. А. Сластенин в своей концепции, а именно:

1. Уровень становления – адаптивный.
2. Уровень становления – профессионально-репродуктивный.
3. Уровень становления – личностно-продуктивный.
4. Уровень становления – субъективно-креативно-профессиональный.

И подробно описал каждый уровень становления [9, с. 59].

Думается, что такое становление личности должно быть свойственно любым профессиям и всем уровням профессионального образования: от училищ и колледжей до вузов.

Актуальность проблемы подготовки личности педагога-логопеда и его профессиональном становлении обусловлена необходимостью решения ряда задач. К сожалению, многие дети имеют речевые расстройства и затруднения в развитии, что тесно связано. Исследования Л.С. Выготского, Ж. Пиаже, А. Валлона, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия позволили определить принципиальные положения, лежащие в основе связи мышления и речи, а также выделить наиболее значимые вопросы этой проблемы. К ним следует отнести когнитивные предпосылки развития речи и мышления в онтогенезе, отношение мысли к слову в процессе порождения речевого высказывания [6, с. 560]. Дефектами произношения и недоразвитием речи занимаются педагоги-логопеды. Успех в выполнении этих задач зависит от наличия у логопеда глубоких

профессиональных знаний и навыков, широкой ориентации в современных отечественных и зарубежных достижениях смежных с логопедией наук, а также от его творческой активности и инициативы.

Цель статьи – проанализировать проблему дефицита на рынке труда таких специалистов, как педагогов-логопедов и предложить решение этой проблемы через овладение необходимыми специальными коррекционными знаниями, умениями и навыками в системе среднего специального обучения, представленного педагогическим колледжем ЛНУ имени Тараса Шевченко.

По мнению Л.С. Волковой, первостепенное значение для эффективности работы по обучению, воспитанию, коррекции и профилактике нарушения речи детей имеет личность логопеда, которая характеризуется следующими качествами: гуманистическая убежденность; гражданская нравственная зрелость; познавательная и педагогическая направленность; увлеченность профессией; любовь к детям; требовательность к себе и окружающим; справедливость, выдержка и самокритичность; педагогическое творческое воображение и наблюдательность; искренность, скромность, ответственность, твердость и последовательность в словах и действиях и др.

Логопедия – отрасль дефектологии. Таким образом, будущие логопеды обучаются этой профессии на дефектологическом факультете педагогических вузов. Мы хотели бы осветить проблемы и задачи отечественной логопедии. В условиях глобальных изменений во всех сферах общественной и производственной жизни России, вхождения страны в Болонский процесс формируется новая стратегическая направленность всей системы российского образования. Происходят изменения в характере образования – в целях, содержании, технологиях, переориентации результатов образования с понятий «подготовленность», «образованность», «общая культура», на понятия «компетенция», «компетентность».

Идея компетентностно-ориентированного образования – один из ответов на вопрос о направлениях модернизации образования. Формирование компетенций студентов, т.е. способности применять знания в реальной жизненной ситуации, является одной из наиболее актуальных проблем современного образования [4]. Подготовка учителя-логопеда должна осуществляться путём овладения теорией и практикой специального образования, результаты которых отражены в описании компетентностей. Профессиональная компетентность описана в работах известных педагогов и психологов (А. К. Маркова, В. А. Сластенин, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков и др.) [8, с. 150].

По мнению Г. Селевко, компетентность – это интегральное качество личности, которое проявляется в способности, основанной на знании и опыте, приобретённое в процессе обучения и социализации. А. Н. Дахнин раскрывает понятие компетентность как сложившееся личностное качество. Огорёв Е. И. считает, что компетентность – это категория оценочная, характеризующая человека как субъекта специализированной деятельности, где развитие способностей человека даёт ему возможность принимать решения в проблемных

ситуациях, планировать и совершенствовать свои действия, приводящие к успешному достижению поставленных целей [8, с. 151].

Профессиональную компетентность логопеда надо рассматривать как важное психолого-педагогическое условие эффективности пропедевтической и коррекционно-развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в овладении устной и письменной речью.

За время обучения у студента должны быть сформированы общекультурные компетенции, профессиональные компетенции и специальные компетенции, которые являются базовыми в подготовке учителя-логопеда:

- знание клинической и психолого-педагогической характеристики лиц с нарушениями речи;
- способность осуществлять дифференцированный выбор коррекционных методик и проводить логопедическую работу с лицами, имеющими нарушения речи;
- способность проектировать индивидуальные коррекционные программы для лиц с нарушениями речи;
- способность составлять рекомендации по профилактике нарушений речи у детей и подростков.
- способность понимать связь общественного и семейного воспитания, особенности детско-родительских отношений в семьях, где воспитываются дети с нарушениями психофизического развития. [4].

Сегодня имеется потребность не только в подготовке такого педагога-логопеда, как квалифицированного профессионала, но и создавать потенциал для творчества в процессе профессионального становления.

В последние годы в целом ряде исследований отмечается недостаточная профессиональная компетентность педагогов и воспитателей дошкольных учреждений, в том числе и специальных, в создании адекватной образовательной ситуации для полноценного развития детей с трудностями в речевом развитии и обучении (А.П. Тарасова, Е.В. Шаталова, Т.И. Янданова и др.) Не имея достаточной информации о речевых и интеллектуальных особенностях детей с речевыми нарушениями, трудно установить доверительные отношения с отдельным ребёнком, учитывая его эмоциональное состояние, отделяя элементы педагогической запущенности от проявлений неврологической симптоматики, правильно организовать учебно-развивающий процесс и создать предметно-развивающую среду [10]. В связи с этим вопросы профессиональной подготовки педагогических кадров дошкольного и школьного образования по работе с детьми группы риска являются актуальными.

В настоящее время получила распространение многоступенчатая подготовка дефектологов. Ряд выпускников педагогических колледжей, получив среднее профессиональное образование по специальностям «Специальное дошкольное образование», «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях», «Коррекционная педагогика в начальном образовании», продолжают своё обучение на соответствующих факультетах высших учебных заведений. В контексте актуальной задачи

построения современной системы непрерывного профессионального образования представляет интерес опыт разработки и использования инновационных технологий обучения, обеспечивающих поэтапность, преемственность и системность процесса формирования специалиста от начального до высшего звена [7].

Многоступенчатая подготовка педагогических кадров имеет ряд преимуществ перед остальными формами подготовки: во-первых, студенты приходят в вуз уже профессионально ориентированными, имея не только представление о выбранной профессии, но и некоторый опыт работы; во-вторых, они владеют методикой работы с нормально развивающимися детьми, освоив методики работы с детьми с особыми потребностями, становятся универсальными специалистами для работы в условиях интеграции.

Таким образом, система среднего профессионального образования способна помочь решить задачи: как в краткие сроки помочь молодёжи приобрести нужную в регионе профессию, самостоятельность, финансовую свободу, а также развить творческие способности и познавательный потенциал личности будущего педагога-логопеда.

Список литературы

1. Анциферова Л. И. Психология формирования и развития личности, М., 1981.
2. Бобиенко О.М. Ключевые компетенции профессионала: проблемы развития и оценки., Казань: Казан. Гос. Ун-т, 2006.
3. Бодалёв А. А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристика и условия достижения., М., 1998.
4. Болтакова Н.И. Формирование профессиональных компетенций будущего логопеда, Вестник ТГГПУ, 2011.
5. Левитан К.М. Личность педагога: становление и развитие, Саратов, 1991.
6. Логопедия/под ред. Волковой Л.С., М.: Владос, 2003.
7. Михалкина Е. Колледж-вуз: опыт взаимодействия // Высшее образование в России. - М., Моск. Ун-т печати, 2007.
8. Назарова И.В. Педагогическая практика как одна из составляющих профессиональной компетентности будущего учителя-логопеда, Бирский филиал ФГБОУ ВПО «Башкир.гос. ун-т», 2016.
9. Психология и педагогика/под ред. К.А. Абульханова. – М., 1988.
10. Сагалова О.П. Особенности работы воспитателя логопедической группы, С.-П.: Электронный журнал «Роно», 2012.

Спрожецкая Юлия Александровна. ЛИЧНОСТЬ БУДУЩЕГО ЛОГОПЕДА И ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. Аннотация. Статья освещает основные этапы формирования личности будущего логопеда и его профессиональное становление в современных условиях.

Ключевые слова: личность, профессиональное становление, среднее профессиональное образование, компетентность.

Sprozhetskaya Yulia Alexandrovna. PERSONALITY OF THE FUTURE LOGOPEDA AND ITS PROFESSIONAL BECOMING IN MODERN CONDITIONS. Summary. The article highlights the main stages in the formation of

the personality of the future speech therapist and his professional development in modern conditions.

Key words: personality, professional formation, secondary vocational education, competence.

УДК 159.1

Смоленская Анна Михайловна

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

«Решить новую производственную задачу, используя теорию решения изобретательских задач, можно за несколько дней. Или за несколько недель, если нужно дополнительное время на уточнение условий задачи и сбор необходимой информации. Решить – в смысле найти идею решения. Но идею надо разработать, доказать её новизну и реальность, наконец, внедрить». Так Г.С.Альтшуллер считал, что современной творческой личностью можно назвать человека, обладающего не одним, а целым комплексом качеств [1, с. 173].

«Творческая личность», «творческий подход», «творческие успехи»... Эти понятия в деятельности как педагога, так и школьника являются показателями профессионализма и высокого потенциала. Ведь именно способность к творчеству и созиданию мы в первую очередь считаем атрибутом одаренности и таланта.

Актуальность темы научного исследования состоит в прикладном характере соответствующей проблематики, в частности исследованиях психологического, умственного и творческого механизмов изучения личности школьника.

Целью работы является приобретение теоретических знаний синтеза педагогической и психологической деятельности, которые касаются проблем изучения творческой личности школьника, а именно: поиск новых методов и форм для решения этих проблем.

Творчество личности – это самореализация возможностей и способностей человека в оптимальных формах и с максимальной эффективностью на основе создания нового в себе и деятельности.

Именно в творчестве находится источник самореализации и саморазвития личности, умеющей анализировать возникающие проблемы, устанавливать системные связи, выявлять противоречия, находить их оптимальное решение, прогнозировать возможные последствия реализации таких решений.

Дружинин В.Н. говорит о том, что существует как минимум три основных подхода к проблеме творческих способностей.

1. Как таковых творческих способностей нет. Интеллектуальная одаренность выступает в качестве необходимого, но недостаточного условия творческой активности личности. Главную роль в творчестве играют мотивации, ценности, личностные черты. К числу основных черт творческой личности относят

когнитивную одаренность, чувствительность к проблемам, независимость в неопределенных и сложных ситуациях. Такой точки зрения придерживались А. Маслоу и А. Адлер, Р. Кеттелл и Г. Олпорт.

Креативный тип личности присущ всем новаторам, независимо от рода деятельности: летчикам-испытателям, художникам, музыкантам, изобретателям.

2. Творческая способность является самостоятельной способностью, независимой от интеллекта. В более «мягком» варианте эта теория гласит, что между уровнем интеллекта и уровнем креативности есть незначительная корреляция. Наиболее развитой концепцией является «теория интеллектуального порога» Э. Торренса: если IQ ниже 115-120, интеллект и креативность образуют единый фактор, при IQ выше 120 творческая способность становится независимой величиной, т.е. нет креативов с низким интеллектом, но есть интеллектуалы с низкой креативностью.

3. Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень творческих способностей, и наоборот. Творческого процесса как специфической формы психической активности нет. Эту точку зрения разделяли и разделяют практически все специалисты в области психологии интеллекта, в частности, Г. Айзенк [2, с.216].

Придерживаясь и доказывая на практике первую теорию, можно сделать вывод, что творческая деятельность напрямую не связана с интеллектуальными способностями обучающихся и зависит от других особенностей личностной ориентации школьника.

Так, например, в философии творческие способности определены как индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления определенного рода деятельности [4, с. 412].

В одной из своих работ «Концепция творческой одаренности» известный отечественный ученый А.М.Матюшкин выступил против иллюзии о беспредельных возможностях всеобщего «творческого» обучения.

Он рассматривает ряд личностных характеристик, которые, с его точки зрения, могут стать предпосылкой творческого развития и становления творческой личности:

1. Доминирующая роль мотивации;
2. Исследовательская, творческая активность;
3. Возможность достижения оригинальных решений;
4. Возможность прогнозирования и предвосхищения;
5. Способность к созданию идеальных эталонов, обеспечивающих высокие эстетические, нравственные, интеллектуальные оценки [3, с.31].

Перечень «креативных» качеств личности предлагает и А.В.Хуторской: воображение, самостоятельность, чувство новизны, интуиция, вдохновенность, инициативность, придумывание, педагогическое творчество.

Из данных классификаций предпочтение было отдано А.В. Хуторскому, т.к. в его работе перечень направлений по узкой специализации исследования. Речь идет о совместной творческой работе ученика и учителя. Так, инициативность, придумывание и педагогическое творчество, в силу особенностей возраста

школьников, может быть достигнуто только в синтезе работы ученик – учитель. Что помогает направлять творческий потенциал в нужное русло.

Это касается и участия в конкурсах творческих работ, написание креативных форм сочинений на уроках русского языка и литературы, инсценирование отрывков художественных произведений и многие другие формы работы урочной деятельности с учащимися. Так, например, жанр сочинений-рецензий, кроме того, что он требует "решения собственно литературной задачи, выявляет как бы две стороны возможностей подростков: с одной стороны, их впечатлительность, эстетические чувства, с другой — их возросшие способности анализировать и судить. Работы учащихся показывают, что в старшем школьном возрасте эти стороны восприятия художественных произведений могут уже гармонично сочетаться.

Девятиклассникам может быть свойственна не только взволнованность отклика на творения искусства. Подростков с достаточно высокой общей подготовкой отличает свобода, нешаблонность ассоциаций, особая энергия мысли. Именно в старшем школьном возрасте естественно сосуществуют достоинства «мыслительного» типа и достоинства «художественного» типа. Отмеченные особенности свидетельствуют о том, что старший подростковый возраст включает в себе исключительно благоприятные предпосылки для широкого, многостороннего умственного развития.

Если же говорить о внеурочной деятельности, то это совместные написания сценариев выступлений, посещение музеев и встречи с современными писателями и поэтами, литературные гостиные, виртуальные экскурсии. Таких форм творческой работы с детьми очень много, но как же выбрать те из них, которые будут активизировать дальнейшее желание школьника заниматься самостоятельной творческой деятельностью? Очень просто: не нужно ничего выбирать. Привлекая к каждому этапу любого из этих видов деятельности творчески ориентированных учащихся (обладающих теми качествами, о которых мы говорили ранее), вы даете им задатки для развития дальнейшей творческой компетенции, на собственном примере показывая, что и как нужно делать. Вы показываете им, что они могут развивать в себе эти способности и достигать совершенства в овладении навыками творчества.

Моя идея – это проект создания «Творческой мастерской». Уже сейчас большая часть внеурочной деятельности нашей школы отводится на подготовку к творческим конкурсам. Несмотря на то, что занятия не систематизированы и имеют сезонный характер, результаты деятельности нашей творческой группы уже видны. Призовые места в школьных конкурсах иллюстраций к произведениям, в районных этапах конкурсов «Опомнитесь, люди-братья» и «Сохраним дома птицам», наши дети становятся лауреатами конкурсов стихотворений, посвященным Дню Победы и т.д.

Итак, все вышесказанное говорит о том, что педагогическая система, направленная на развитие творческого мышления, как показал опыт, позволяет создать такие условия, в которых каждый учащийся приобретает позитивный социальный, личностный опыт в соответствии со своими способностями,

раскрывается как творческая личность, что в свою очередь становится почвой для духовного роста.

Творчество – самый мощный импульс в развитии ребенка. Потенциальная гениальность живет в каждом человеке, и задача учителя – развивать творческие силы в маленьком человеке. Но для творческой атмосферы необходимы свобода и ощущение уверенности в том, что творческие проявления будут замечены, приняты и правильно оценены. Надо и самих ребят учить любить то, что они делают на уроках, относиться к этому уважительно и с достоинством. Нужно вовремя помочь ребенку систематизировать и подкреплять свои умения теоретическими знаниями и практическими умениями. Необходимо не дать погаснуть творческому потенциалу ребенка, научить его и на собственном примере показать, что успеха можно добиться только кропотливым трудом, что, только занимаясь саморазвитием, можно получить желаемый высокий результат своей деятельности.

Список литературы.

1. Альтшуллер Г.С. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности / Г.С. Альтшуллер, И.М. Вёрткин. – Минск, «Беларусь», 1994. – 375 с.
2. Дружинин, В. Н. Психология: Учебник для гуманитарных вузов / В. Н. Дружинин. – СПб.: Питер, 2009. – 2-е изд. – 656 с.
3. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности // Вопросы психологии. – 1989. – № 6. – С. 29-33.
4. Новейший философский словарь / Сост. И гл. н. ред. А. А. Грицанов. – Мн.: Книжный дом, 2003. – 1280 с.
5. Хуторской А.В. Структура эвристических способностей учащихся // Интернет-журнал «Эйдос». – 2005. – 21 апреля. – Режим доступа: <http://www.eidos.ru/journal/2005/0421.htm>.

Смоленская Анна Михайловна. Теоретические проблемы изучения творческой личности на уроках русского языка и литературы. Аннотация. Работа посвящена изучению проблем изучения творческой личности в урочной и внеурочной деятельности. Определено содержание и соотношение интеллектуальных и творческих способностей учащихся, выяснены особенности подхода к актуализации творческой деятельности школьников. Даны классификации «креативных» качеств личности и три подхода к проблеме творческих способностей. Названы основные формы работы для эффективного воспитания творческой личности ученика.

Ключевые слова: творческая личность, творческий подход, учебная деятельность, внеучебная деятельность.

Anna Smolenska. Theoretical problems of studying the creative personality at the lessons of Russian language and Literature. Summary. This work is devoted to the problems of studying the creative personality during learning and extracurricular activities. The content and the value of the intellectual and creative abilities of students are defined. The approach to actualization of students' creative activity is determined. The classification of personal "creative" traits and three approaches to the problem of

creative abilities are given. The basic forms for effective training of the student's creative personality are named.

Keywords: creative personality, creativity, learning activities, extracurricular activities

УДК 124.1.1

Кускова Карина Сергеевна

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ И ЕЁ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

Понятие и природа творчества

Одно из самых распространенных определений творчества – определение по продукту или результату. Творчеством в этом случае признается все, что приводит к созданию нового. Известный итальянский физик, посвятивший ряд своих работ психологии научного творчества, Антонио Дзикаки дает весьма характерное для этого подхода определение: «Творчество – это способность генерировать что-то такое, что никогда раньше не было известно, не встречалось и не наблюдалось». На первый взгляд, данное утверждение можно принять. Но: во-первых, психологию интересует внутренний мир личности, а не то, что рождается в итоге ее активности; во-вторых, не ясно, что следует считать новым. Обратимся к примерам. Есть и второй подход к определению и оценке творчества не по продукту, а по степени алгоритмизации процесса деятельности. Если процесс деятельности имеет жесткий алгоритм, то творчеству в нем места нет. Справедливо считается, что такой процесс приводит к заранее известному результату. Однако данный подход допускает, что любой не алгоритмизированный процесс с неизбежностью приводит к созданию оригинального, не существовавшего ранее продукта. Несложно заметить, что здесь допускается возможность относить к актам творчества всякую спонтанно развивающуюся активность. Такая активность не требует особых напряжений ума, больших знаний, мастерства, природного дара и всего того, с чем обычно ассоциируется человеческое творчество, в его высшем понимании. С точки зрения психологии особенно ценным является сам процесс творческой работы, изучение процесса подготовки к творчеству, выявление форм, методов и средств развития творчества. Творчество является целеустремленным, упорным, напряженным трудом. Оно требует мыслительной активности, интеллектуальных способностей, волевых, эмоциональных черт и высокой работоспособности. Творчество характеризуется как высшая форма деятельности личности, требующая длительной подготовки, эрудиции и интеллектуальных способностей. Творчество является основой человеческой жизни, источником всех материальных и духовных благ. Сами творцы нередко говорят о том, что проявлениям креативности часто сопутствуют измененные состояния сознания. Несмотря на то, что биографы выдающихся людей нередко писали о склонности многих великих к внешней, искусственной стимуляции творческой активности (алкоголь,

кофе, различные психотропные средства), исследования физиологов показывают, что поисковая активность значительно повышает устойчивость организма к воздействию самых разнообразных вредных факторов внешней среды, включая и алкоголь, и разные психотропные средства [1].

Виды творчества и их особенности.

Творчество издавна делят на художественное и научное. Художественное творчество не имеет непосредственной нацеленности на новизну, не отождествляется с производством нового, хотя оригинальность обычно присутствует среди критериев художественного творчества и оценок художественного таланта. Художественное творчество начинается с обострённого внимания к явлениям мира и предполагает «редкие впечатления», умение их держать в памяти и осмыслять. Важным психологическим фактором художественного творчества является память. У художника она не зеркальна, избирательна и носит творческий характер. Творческий процесс не мыслим без воображения, которое позволяет воспроизводить цепь представлений и впечатлений, хранящихся в памяти. В художественном творчестве участвуют сознание и подсознание, разум и интуиция. При этом подсознательные процессы играют здесь особую роль. Американский психолог Ф. Беррон обследовал с помощью тестов группу из пятидесяти шести писателей – своих соотечественников и пришел к выводу, что у писателей эмоциональность и интуиция высоко развиты и преобладают над рассудочностью. Из 56 испытуемых 50 оказались «интуитивными личностями» (89%), тогда как в контрольной группе, где были представлены люди, профессионально далекие от художественного творчества, личностей, обладающих развитой интуицией, оказалось в три с лишним раза меньше (25%). На значение интуиции в творчестве обращают внимание и сами художники [1]. Идеалистические концепции абсолютизировали роль бессознательного в творческом процессе. В XX в. Подсознательное в творческом процессе привлекло к себе внимание З. Фрейда и его психоаналитической школы. Художник как творческая личность был превращен психоаналитиками в объект самонаблюдения и наблюдения критики. Психоанализ абсолютизирует роль бессознательного в творческом процессе, выдвигая в отличие от других идеалистических концепций на передний план бессознательное сексуальное начало. Художник, по мнению фрейдистов, - личность, сублимирующая свою сексуальную энергию в область творчества, которое превращается в тип невроза. Фрейд полагал, что в акте творчества происходит вытеснение из сознания художника социально непримиримых начал и устранение тем самым реальных жизненных конфликтов. По Фрейду, неудовлетворенные желания – побудительные стимулы фантазии. Таким образом, в творческом процессе взаимодействуют бессознательное и сознательное, интуиция и разум, природный дар и приобретенный навык. В. Шиллер писал: «Бессознательное в соединении с рассудком и делает поэта-художника». И хотя доля творческого процесса, приходящаяся на разум, возможно, количественно не преобладает, качественно она определяет многие существенные стороны творчества. Сознательное начало контролирует его главную цель, сверхзадачу и

основные контуры художественной концепции произведения, высвечивает «светлое пятно» в мышлении художника, и весь его жизненный и художественный опыт организуется вокруг этого светового пятна. Сознательное начало обеспечивает самонаблюдение и самоконтроль художника, помогает ему самокритично проанализировать и оценить свое произведение и сделать выводы, способствующие дальнейшему творческому росту [2]. Научное творчество, в отличие от художественного, есть деятельность, направленная на производство нового знания, которое получает социальную апробацию и входит в систему науки. Творчество в науке требует, прежде всего, приобретения принципиально нового общественно значимого знания, в этом всегда состояла важнейшая социальная функция науки. Процесс творческой деятельности можно разбить на этап нахождения принципа решения и этап применения решения. Научное творчество невозможно без высокого уровня развития общего и профессионального интеллекта, пространственных представлений и воображения, способности к обучаемости и деловому общению, т.е. без проявления социальной активности личности. Творческая деятельность предполагает самостоятельность, гибкость, направленность на постановку и решение проблем, воображение, комбинационные способности и другие аналитико-синтетические мыслительные способности, а также упорство, уверенность в себе, жажду знаний, стремление к изобретениям и экспериментам, готовность к риску. Так же, научному творчеству присуще особое, игривое отношение к действительности, к себе, способность к диалектическому отрицанию, ироническое преодоление устоявшихся норм, правил, скептицизм. Творец должен выйти за пределы существующего наличного бытия, как созданного природой, так и людьми. Как художественное, так и научное творчество является чем-то новым: будь то произведение искусства, как «Девятый вал» Айвазовского, или же создание механизма, например, парового двигателя. Только если в художественном мы видим воображение, свободный полет мысли, не контролируемый сознанием, то в научном мы наблюдаем интеллектуальные действия, которые в последствие должны получить одобрение общества [2].

Формирование и развитие личности.

Вопрос формирования и развития личности слишком велик и неоднозначен и рассматривается приверженцами разных концепций с разных сторон. Так, например, биогенетическая ориентация исследования развития человека ведет изучение в основном фенотипических особенностей созревания организма. Социогенетическая ориентация – разрабатывает представления о развитии «социального индивида» или «личности» в понимании Б.Г. Ананьева. Персонологическая ориентация приводит к анализу преимущественно формирования самосознания личности, проявлений ее индивидуальности. Но развести эти модели по разным «носителям» (организм, социальный индивид, личность) невозможно, ибо органические, социальные и психические свойства интегрируются в личности и развиваются в совокупности, оказывая влияние друг на друга. Личность есть системное качество. С этой точки зрения исследование личности – это не исследование отдельно индивидуальных свойств, психических

процессов и состояний человека, это исследование его места, позиции в системе общественных связей – это исследование того, что, ради чего и как использует человек свое врожденное и приобретенное. Соответственно исследование развития личности поднимает вопросы, что и как влияет на этот результат. В схеме системной детерминации развития личности можно выделить 3 момента: индивидуальные свойства как предпосылки развития личности; социально-исторический образ жизни как источник развития личности и совместная деятельность как основание осуществления жизни личности в системе общественных отношений. Индивид – то, в чем данный человек подобен остальным; индивидуальность – то, чем он отличается. Вообще говоря – «Индивидом рождаются, а личностью становятся». Биологические особенности человека состоят именно в том, что у него нет унаследованных инстинктивных форм деятельности и поведения. Этому подтверждение – очень малый относительно взрослого вес головного мозга новорожденного, его беспомощность и длительный период детства. Индивидуальные свойства выражают тенденцию человека как «элемента» в развивающейся системе общества к сохранению, обеспечивая широкую адаптивность человеческой популяции. Изучение индивидуальных предпосылок развития личности заключается в том, при каких обстоятельствах, каким путем и в чем находят свое выражение закономерности созревания индивида в личностном развитии, а также как они преобразуются. Индивидуальные особенности (возрастно-половые и индивидуально-типические свойства). Наивысшей формой интеграции индивидуальных свойств являются темперамент и задатки. Роль индивидуальных свойств: Индивидуальные свойства характеризуют преимущественно формально-динамические особенности поведения личности, энергетический аспект протекания психических процессов. Определяют диапазон возможностей выбора той или иной деятельности (например, экстраверсия-интроверсия располагает к определенному выбору видов деятельности). Индивидуальные свойства приобретают особое значение, если они становятся осознаваемыми, то есть приобретают символ, означивание (калека не может знать об ограниченности своих действий, пока ему об этом не скажут). Личность – социальный облик человека как субъекта общественных отношений и действий, отражающих совокупность социальных ролей, которые он играет в обществе. Известно, что каждый человек может выступать сразу во многих ролях. В процессе исполнения всех этих ролей у него формируются соответствующие черты характера, манеры поведения, формы реакции, представления, убеждения, интересы, склонности и т.д., которые в совокупности и образуют то, что называем личностью. А.Н. Леонтьев подчёркивал невозможность поставить знак равенства между понятиями «личность» и «индивид» ввиду того, что личность – это особое качество, приобретаемое индивидом благодаря общественным отношениям. Личность невозможна вне социальной деятельности и общения. Только включаясь в процесс исторической практики, индивид проявляет социальную сущность, формирует свои социальные качества, вырабатывает ценностные ориентации. На формирование личности оказывают влияние факторы трудовой деятельности, общественный характер труда, его предметное содержание, форма

коллективной организации, общественная значимость результатов, технологический процесс труда, возможность для развертывания самостоятельности, инициативы, творчества. Личность не только существует, но и впервые рождается именно как «узелок», завязывающийся в сети взаимных отношений. Внутри тела отдельного индивида реально существует не личность, а её односторонняя проекция на экран биологии, осуществляемая динамикой нервных процессов. Формирование личности, то есть становление социального «Я» – это процесс взаимодействия с себе подобными в процессе социализации, когда одна социальная группа обучает «правилам жизни» другую. Человек более универсален, его биологическая организация позволяет в сравнении с иными биологическими видами адаптироваться к весьма широкому диапазону внешних условий. Человеческий детеныш рождается на менее зрелой стадии, чем животное, а жить ему приходится в более сложном мире – в социально сконструированной реальности. Это исключительная ситуация: природа не позаботилась о подходящем для него «жилище». Поэтому всю свою жизнь человек ищет себе социальное пристанище. Но это не физическая крыша над головой, а социальное место в мире. Социализация превращается в растянутый на всю жизнь процесс обучения своему социальному месту (или статусу). Ведь социализация – это начинающийся в младенчестве и заканчивающийся в глубокой старости процесс освоения социальных норм. Итак, процесс развития собственно личности может продолжаться как угодно долго. Наука не установила никаких количественных границ. До глубокой старости человек меняет взгляды на жизнь, привычки, вкусы, правила поведения. Человек из существа биологического превращается в существо социальное, общественное, становится личностью.

3. Творческая личность и ее жизненный путь

Многие из исследователей сводят проблему человеческих способностей к проблеме творческой личности: не существует особых творческих способностей, а есть личность, обладающая определенной мотивацией и чертами. Действительно, если интеллектуальная одаренность не влияет непосредственно на творческие успехи человека, если в ходе развития креативности формирование определенной мотивации и личностных черт предшествует творческим проявлениям, то можно сделать вывод о существовании особого типа личности – «Человека творческого». Специфика творческой личности в эмоциональном плане изучается давно и на данный момент существуют две противоположные точки зрения: талант – это максимальная степень здоровья, талант – это болезнь. Традиционно последнюю точку зрения связывают с именем Чезаре Ломброзо. Правда сам Ломброзо никогда не утверждал, что существует прямая зависимость между гениальностью и безумием, хотя и подбирал эмпирические примеры в пользу этой гипотезы: «Седина и облысение, худоба тела, а также плохая мускульная и половая деятельность, свойственная всем помешанным, очень часто встречается у великих мыслителей... Кроме того, мыслителям, наряду с помешанными, свойственны: постоянное переполнение мозга кровью (гиперемия), сильный жар в голове и охлаждение конечностей, склонность к острым болезням мозга и слабая чувствительность к голоду и холоду». Ломброзо

характеризует гениев как людей одиноких, холодных, равнодушных к семейным и общественным обязанностям. Среди них много наркоманов и пьяниц: Мюссе, Клейст, Сократ, Сенека, Гендель, По. XX век добавил в этот список множество имен, от Фолкнера и Есенина до Хендрикса и Моррисона. Гениальные люди всегда болезненно чувствительны. У них наблюдаются резкие спады и подъемы активности. Они гиперчувствительны к социальному поощрению и наказанию и т. Д. Вывод, к которому он приходит, звучит следующим образом: гений и безумие могут совмещаться в одном человеке. Гипотеза «гений и безумие» возрождается и в наши дни. Д. Карлсон считает, что гений – это носитель рецессивного гена шизофрении. В гомозиготном состоянии ген проявляется в болезни. Например, сын гениального Эйнштейна болел шизофренией. В этом списке – Декарт, Паскаль, Ньютон, Фарадей, Дарвин, Платон, Эмерсон, Ницше, Спенсер, Джемс и др. Но не присутствует ли в основе представлений о связи гениальности и психических отклонений иллюзия восприятия: таланты на виду и все их личностные качества тоже. Может быть, душевнобольных среди «средних» не меньше, а даже больше, чем среди «гениев»? Т. Саймонтон провел такой анализ и выявил, что среди гениев число душевнобольных не больше, чем среди основной массы населения (около 10 %). Единственная проблема: кого считать гением, а кого не считать таковым? Если исходить из вышеизложенной трактовки творчества как процесса, то гений – это человек, творящий на основе бессознательной активности, который способен переживать самый широкий диапазон состояний ввиду того, что бессознательный творческий субъект выходит из-под контроля рационального начала и саморегуляции. Как это ни удивительно, именно такое, согласующееся с современными представлениями о природе творчества, определение гениальности дал Ломброзо: «Особенности гениальности по сравнению с талантом в том отношении, что она является чем-то бессознательным и проявляется неожиданно». Современная наука утверждает – мотивация, потребность, заинтересованность, страсть, порыв, стремление очень важны в творчестве, изобретательстве, в открытии, в добывании не известной ранее информации. Но одного этого мало. Нужны еще знания, умение, мастерство, безукоризненный профессионализм. Всего этого не восполнить никакой одаренностью, никакими желаниями, никаким вдохновением. Эмоции без дела мертвы, как и мертво дело без эмоций. Деятельность человека становится значительно продуктивнее, когда компетентность сочетается с истинным призванием и талантом. Но даже в том случае, если деятельность лишена новизны и творчества, высокий уровень профессионализма, точность и совершенство исполнения придают выполнению, казалось бы, рутинных операций особую привлекательность за счет удовлетворения потребности в вооруженности и тех положительных эмоций, которые возникают на ее основе

Список литературы

1. Психологические механизмы художественного творчества. // Этика – эстетика. Психология творчества: психологические механизмы художественного творчества. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://allrefs.net/c11/12ekh/p2/>
2. Казарова О.В. Личность и творчество. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://dodiplom.ru/ready/112961>

Кускова К.С. Творческая личность и ее жизненный путь. Аннотация.

Проблема творчества стала в наши дни настолько актуальной, что по праву считается «проблемой века». Этой проблемой уже несколько десятков лет занимаются как западные, так и российские психологи. Но феномен творчества долгое время ускользал от точного психологического эксперимента, так как реальная жизненная ситуация не укладывалась в его рамки, всегда ограниченные заданной деятельностью, заданной целью. Творчество далеко не новый предмет исследования. Оно всегда интересовало мыслителей всех эпох и вызывало стремление создать «теорию творчества».

Ключевые слова: личность, творчество, творческая личность, креативность, жизненный путь, концепции

Kuskova K. S. Creative personality and her way of life. Summary. The problem of creativity has become so prevalent that it is considered the “problem of the century”. This problem already some ten years are engaged in both Western and Russian psychologists. But the phenomenon of creativity has long eluded accurate psychological experiment as a real-life situation does not fit into the frame, always restricted to a given activity and a given goal. Creativity is not a new subject of research. It has always interested thinkers of all eras and caused the desire to create a “theory of creativity”.

Key words: personality, creativity, creative personality, creativity, career, concept

УДК 124.1

Лыкова Татьяна Викторовна

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СТАРШЕКЛАССНИКОВ**

Решение проблем развития творческого потенциала старшеклассников, формирования креативного отношения к решению повседневных задач в настоящем и будущем является важнейшим фактором обучения молодежи, которому необходимо уделять внимание не только в ходе учебного процесса, но и во внеклассной работе. Ведь наличие творческого потенциала – это необходимое условие творческого отношения к решению учебных, а в дальнейшем – рабочих задач, по сути – прямой путь к нестандартным, свежим эффективным решениям, а, следовательно – к личностному и профессиональному развитию. Очевидно, что способность творчески подходить к решению различного рода проблем и вопросов поможет старшеклассникам быстрее и эффективнее адаптироваться к взрослой жизни.

Целью статьи является анализ характеристик творческой деятельности и, как следствие, творческой личности; рассмотрение факторов, способствующих

поддержанию творческой атмосферы, а также отдельных техник развития творческого мышления.

Что же такое творчество? Однозначно ответить на этот вопрос достаточно сложно. Как считают эксперты в данной области Б. Клег и П. Бич «проблема творчества состоит в том, что этот термин используется по отношению к самым разным вещам» [1, с. 15]. В целом, обобщая ряд подходов к определению творчества, можно сказать, что творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее. Деятельность может выступать как творчество в любой сфере: научной, производственно-технической, художественной, политической и т.д. – там, где создаётся, открывается, изобретается нечто новое [2, с. 351-352].

Можно сказать, что творческая деятельность характеризуется неповторимостью, оригинальностью и уникальностью.

Ряд авторов небезосновательно предполагают, что творчество включает в себя три важнейших компонента:

- чувствительность
- синергию
- интуицию

Чувствительность – это некое обостренное использование наших чувств. Существуют гипотезы, согласно которым творческие люди воспринимают действительность гораздо отчетливее, ярче, тоньше, чем все остальные. То, что многие из нас просто не замечают или не обращают внимания, творческая личность обязательно увидит и поместит в свою внутреннюю копилку. Также творческие люди подходят и к постановке задач, замечая неоднозначность и противоречивость некоторых подходов и трактовок.

Синергия – процесс соединения первоначально кажущихся несопоставимыми частей в новое, полезное действующее целое. Такие сочетания часто используются в творческом мышлении. Так, например, некоторые специалисты по творческому мышлению, уверены, что Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок именно при помощи синергии, соединив вместе две известные ранее, но не связанные друг с другом технологии работы пресса для выдавливания виноградного сока и штампа для изготовления монет. Штмп оставляет отпечаток на небольшой монете. А пресс, отжимая сок, оказывает давление на большие площади. Таким образом, Гутенберг поместив штмп под пресс обнаружил, что при помощи этой технологии можно получать отпечатки на бумаге. Эта простая, но в то же время революционная комбинация привела к созданию печатного станка и перевернула мир.

Интуицию на обыденном уровне можно охарактеризовать как некий неосознанный мыслительный процесс, который приводит к неожиданному, непрогнозируемому открытию, акт озарения, внезапного качественного прорыва. В мире науки и искусства известна масса случаев, когда великие открытия совершались интуитивно. Биографии знаменитых ученых пестрят случаями, когда они как бы неожиданно, интуитивно совершали великие открытия. Достаточно вспомнить, к примеру, открытие Дмитрием Менделеевым периодической таблицы

химических элементов. Вместе с тем, как нам кажется, интуитивное решение всегда является результатом большой подготовительной работы, когда мозг, переполненный накопленной критической массой знаний, выдает необходимый, пусть и неосознанный логически, результат. И в этом контексте речь должна идти не о какой-то удаче, а о подготовленном прорыве.

В той или иной степени, творческим личностям присущи следующие характеристики. Чувство юмора. Неслучайно, один из выдающихся экспертов в области изучения творчества Э. Де Боно считает, что в контексте творчества «самое замечательное свойство человеческого разума – юмор» [3, с. 26]. Готовность рисковать. Когда ученик не опасается, что его накажут за возможный неправильный ответ, он способен рискнуть и предложить нестандартное решение поставленной задачи. Высокий уровень абстрактного мышления, в том числе, умение фантазировать, отходить от стереотипов и выходить за привычные рамки тоже способствует возникновению по-настоящему творческих решений. Высокая степень мотивированности (это еще называют «заряженность на результат») – настойчивость в достижении поставленной цели.

Повышенная работоспособность и умственная активность. Творческие подростки постоянно заняты решением какой-нибудь интересной творческой задачи. Причем, зачастую это выходит за временные рамки учебного процесса.

Безусловно, приведенный список характеристик далеко не полон. Целые исследования посвящены изучению способностей, особенностей характера, подростковой психологии и пр. данным, которые характерны именно для творческих людей – старшеклассников.

Действительно, сложно представить, например, нелюбознательного учащегося, неспособного выдвигать предположения, формулировать нестандартные вопросы, быть активным в повседневной жизни. Говоря о развитии творческого потенциала, важно учесть, что такое развитие невозможно вне творческой атмосферы, которая должна быть создана там, где уделяют внимание и понимают важность творчества. Находясь в творческой обстановке, старшеклассник получает, своего рода толчок, сильный импульс творческой энергии, который вдохновляет его, способствует эффективному творческому процессу.

Если кратко остановиться на том, что способствует созданию и поддержанию творческой атмосферы, то можно выделить:

- присутствие людей-источников творческих импульсов, талантливых педагогов, друзей и одноклассников, желающих заниматься творчеством;
- наличие лидеров, способных поддержать и развивать творческую обстановку;
- доброжелательность, дружелюбность, умение прощать;
- умение слушать и слышать других, стремление быть услышанным;
- поддержку и вдохновение.

Разумеется, в творческой среде недопустимы грубость и хамство.

Предпринимая действия, направленные на стимулирование и развитие творческого потенциала старшеклассников, заинтересованные педагоги также

стремятся найти некие алгоритмы, которые помогут превратить учеников если и не в творческие гении, то, по меньшей мере, в нестандартно мыслящих людей. По мнению ряда экспертов, в вопросах творчества в большом перечне методик развития и стимулирования творческого мышления можно выделить ряд наиболее эффективных и интересных подходов [4, с. 261-262].

Среди них:

- Определение задачи разными путями.
- Мозговой штурм для увеличения количества идей.
- Организация окружающей внешней среды таким образом, чтобы максимально повысить внутреннюю мотивацию.
- Перечисление понятий, касающихся задачи, перед тем, как приступить к ее решению.
- Сбор дополнительной информации.
- Использование аналогий для того, чтобы сделать незнакомое знакомым, и аналогий «наоборот» для того, чтобы сделать знакомое незнакомым. Аналогии зачастую могут подсказать учащимся сходства и различия, которые могут быть важными при решении.
- Визуализация задачи.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на привлекательность самого процесса творчества, нельзя забывать – сам творческий процесс оценивается по полученным результатам. Поэтому желательно, чтобы полученное решение было оценено с точки зрения его уместности, полезности и эффективности. Такая оценка тоже является неотъемлемым элементом творческого процесса. Если какое-то из условий задачи не выполняется, значит надо приступить к решению заново – до тех пор, пока не будет получен необходимый творческий результат.

Таким образом, анализ характеристик творческой деятельности показал, что для формирования и развития творческого потенциала старшеклассников, необходим как комплекс личностных факторов, так и организация соответствующей атмосферы, в контексте использования эффективных методик развития и стимулирования творческого мышления.

Список литературы

1. Клег Б. Интенсивный курс по развитию творческого мышления: Пер. с англ. / Б. Клег, П. Бич. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 392, [8] с. – (Интенсивный курс).
2. Краткий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко; Под общ. Ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – 431 с.
3. Серьезное творческое мышление / Э. Боно // Пер. с англ. Д. Я. Онацкая. – М.: ООО «Попурри», 2005. – 416 с.: ил.
4. Халперн Д. Психология критического мышления / Под ред. В. Усманова. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 512 с.

Лыкова Татьяна Викторовна. Развитие творческого потенциала старшеклассников. Аннотация. В статье поднимается проблема развития творческого потенциала старшеклассников, формирования креативного отношения к решению повседневных задач в настоящем и будущем как

важнейших аспектов развития молодежи, которым необходимо уделять внимание со школьной скамьи. Рассматриваются личностные характеристики творческой личности, а также отдельные техники развития творческого мышления.

Ключевые слова: творчество, креативность, молодежь, развитие, обучение.

Lykova Tatyana Viktorovna. The creative potential development of high school students. Summary. The article raises the problem of development the creative potential of high school students, the formation of a creative attitude that have to solve everyday problems in present and future as the most important aspects of youth development, which is necessary to pay attention from school. We consider the personal characteristics of the creative person, and some techniques of creative thinking.

Keywords: creativity, young, self-development, trainings.

УДК 377.5

*Деменкова Наталья Юрьевна
Деллалова Елена Валерьевна*

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ В ТЕХНОЛОГИИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА

Формирование творческой личности и развитие творческих способностей является приоритетной задачей модернизации современного образования и социальным заказом общества. Традиционное объяснительное обучение, широко применяемое в современной профессиональной подготовке, имеет много неоспоримых преимуществ, но делает акцент на воспроизводящее (репродуктивное) мышление и не способствует развитию у студентов мышления творческого (продуктивного). Разумеется, не следует противопоставлять воспроизводящее мышление творческому. Но если в системе среднего профессионального образования станет господствовать только объяснительное обучение, то она будет готовить специалистов созерцательного типа, умеющих усваивать и воспроизводить теоретические знания, но не способных к самостоятельному творческому мышлению в нестандартных ситуациях.

Поэтому на смену догматическому объяснительному преподаванию в профессиональную подготовку приходит система обучения, в основе которой лежит не информационное сообщение знаний, а стимулирование творческой активности студентов, что обуславливает перенос акцента с передачи обучающимся преимущественно готовых предметно-дисциплинарных знаний на организацию их совместной познавательной деятельности в учебе и труде.

Следовательно, отбор, обоснование, адаптация и совершенствование методик, максимально активизирующих развитие творческих способностей обучающегося через деятельность, является одной из важнейших задач

современного педагога. Для её решения необходимо выявить условия стимулирования творческого мышления студентов на основе анализа педагогических основ развития творческих способностей.

В разработке общей теории способностей психологами обосновано утверждение о том, что развитие личности происходит в деятельности. Основы личностно-деятельностного подхода были заложены Б.Г.Ананьевым, Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, С. Л. Рубинштейном, в работах которых личность рассматривалась как субъект деятельности. При этом личность формируется в деятельности в условиях общения с другими людьми. Отмечая ведущую роль обучения в процессе психического развития, в частности творческого развития личности, психологи доказали, что обучающийся является не только объектом, но и субъектом деятельности, осваивающим достояние материальной и духовной культуры под руководством взрослых. Содержанием деятельности в условиях обучения является овладение культурой, результат которого - не только воспроизведение индивидуумом исторически сложившихся человеческих практик, но и формирование способностей, по отношению к которым наследственные природные механизмы и процессы являются лишь необходимыми условиями.

Другое направление в общей теории развития способностей связано с именами С.Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова и их последователей. С.Л. Рубинштейн определял способности как сложное синтетическое образование, включающее в себя ряд данных, без которых человек не был бы способен к какой-либо конкретной деятельности, и свойств, которые вырабатываются процессе определенным образом организованной деятельности. «Для эффективного использования знаний и готовых способов решения задачи (операций), для такого их освоения и использования, при котором они могли бы стать средствами (методами) дальнейшего движения мысли, необходимым условием является некоторая собственная предварительная работа мысли. Значит, недостаточно снабжать учащихся готовыми схемами действия. Надо еще подумать о создании внутренних условий для их продуктивного использования (не говоря уже о возможности самим находить новые обобщения, новые приемы, новые способы действия — операции)» [3, с. 53-54].

Для развития способностей необходимо создать благоприятные условия, а также правильно организовать поход к обучению как основе будущей профессиональной деятельности. Создание благоприятных педагогических условий профессиональной подготовки будущих художников-педагогов имеет свою специфику, обусловленную природой художественных способностей.

В научной литературе изучению способностей к художественно-изобразительной деятельности посвящены работы Е.И.Игнатьева, В.И.Кириенко, А. Г. Ковалева, В. С. Кузина, В. Н. Мясичева, А. А. Мелик-Пашаева, Б.М. Неменского и др.

А. Г. Ковалев определяет способность «как ансамбль или синтез свойств человеческой личности, отвечающих требованиям деятельности и обеспечивающих высокие достижения» [2, с. 237]. Ученый разрабатывает

структуру способности, выделяя в ней опорные и ведущие свойства, а также вспомогательные средства. К опорным свойствам он относит чувства линий, пропорции, формы, светотени, колорита, ритма, а также сенсомоторные качества руки и образную память. К ведущим свойствам относятся свойства художественно-творческого воображения. «В качестве необходимого фона этой способности выступает определенная эмоциональная настроенность и эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому явлению» [2, с. 238]. Таким образом, подчеркивается необходимость создания особой эмоциональной атмосферы для развития способностей к художественному творчеству. Большое значение в развитии способностей к художественной деятельности придается эстетической позиции, благодаря которой проявляется желание человека быть в данной области художественной деятельности и стремление добиться значимых результатов в творческом процессе. В развитии способностей и становлении художественной одаренности А. А. Мелик-Пашаев выделял эстетическое отношение к действительности как психологическую первооснову творческих способностей во всех видах искусства. Таким образом, первый уровень — это эстетическая позиция личности. В эстетической позиции отражаются эстетические предпочтения личности в искусстве и жизни. Следующий уровень — «творческое воображение, способность к созданию образа, раскрывающего внутреннее содержание произведения в адекватной ему чувственно воспринимаемой форме» [1, с. 34]. На третьем уровне ученый выделил качества, которые способствуют овладению специальными знаниями, умениями, навыками, а также выполняют служебную роль в реализации художественного замысла.

Для развития художественно-творческих способностей студентов необходимо организовать процесс обучения таким образом, чтобы:

– усвоение знаний умений и навыков, а также опыта творческой деятельности осуществлялось в условиях взаимодействия педагога и студентов, «мастера и начинающих»;

– происходило овладение основами изобразительного искусства и дизайна с позиции исторически сложившихся способов деятельности на основе восприятия и анализа аналогов, а также их современной интерпретации;

– активизация мыслительной деятельности студентов осуществлялась в самостоятельном поиске новых способов решения учебно-творческих задач;

– у студентов формировались потребность в проектно-художественной деятельности и стремление добиться значительных результатов, эстетическая оценка результатов этой деятельности и ценностное отношение к искусству и действительности.

Одной из решающих предпосылок к развитию творческого мышления является максимальная ориентация учебного процесса на личность студента, что возможно лишь при учете индивидуально-типологических различий. Раскрытие творческой индивидуальности студента должно привести к формированию у него потребности в самообразовании как направленности личности.

Процесс формирования у студентов опыта творческого мышления заключается в целенаправленном взаимодействии, сотворчестве педагога и обучающихся в адекватных специально организованных условиях с применением необходимых механизмов, форм и методов организации занятий.

Этим обусловлена необходимость всё более широкого использования в учебном процессе технологий личностно ориентированного обучения, в основе которых лежит моделирование ситуаций, характерных для будущей профессиональной деятельности. Технологию личностно-ориентированного обучения отличает диалогичность, деятельностно-творческий характер, направленность на поддержку индивидуального развития студента, предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия самостоятельных решений и творчества.

Особенно отчётливо эти свойства личностно-ориентированной технологии проявляются в проведении интегрированных, в т.ч. бинарных занятий. Опыт реализации личностно ориентированного подхода через интеграцию учебных дисциплин представляется плодотворным и перспективным. Интегрированные занятия способствуют разностороннему и целостному усвоению знаний, создают условия для максимального раскрытия личности обучающегося, стимулируют его к творческому саморазвитию и совершенствованию.

В Донецком художественном училище реализуется технология личностно-ориентированного обучения через интеграцию гуманитарных и профессиональных дисциплин. Одним из примеров подобной интеграции является бинарное занятие «Феномен личности творца» по междисциплинарному курсу «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин». Содержание занятия направлено на изучение и анализ студентами профессиональных и личностных качеств художника-педагога, формирование профессиональной компетентности через опыт совместной деятельности с признанным мастером в области станковой живописи.

Вводный этап занятия мотивирует студентов к исследованию основ индивидуального стиля педагогического общения с начинающими художниками, установлению связи между преподавательской и художественно-творческой деятельностью в личном профессиональном опыте. Актуализация теоретических знаний студентов по дисциплинам «Психология» и «Педагогика» проводится в форме тестирования.

Смысловым центром предлагаемого занятия является мастер-класс одного из известных донецких живописцев. Мастер-класс – эффективное средство передачи профессионального опыта, оригинальных авторских методик. Студенты имеют возможность не только наблюдать за работой мастера и анализировать ее, но и принять активное участие в совместной деятельности с опытным художником-педагогом. В контексте проходящего Года чтения для совместного написания студентами и мастером предложен тематический натюрморт с книгой. В процессе работы над натюрмортом учащиеся не только наблюдают за творческим процессом и изучают индивидуальный стиль художника-педагога, но и активно вовлекаются в совместную деятельность (практическая работа в материале,

комментарии, рассуждения, поиск решений). По окончании работы совместно написанный натюрморт размещается в учебном кабинете как элемент предметно-развивающей среды. Эмоциональный фон творческому процессу создает аудиозапись фрагментов из балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Для закрепления умений и навыков, приобретенных в ходе занятия, студентам предлагаются дифференцированные рефлексивные формы учебно-творческой деятельности – написание эссе, составление психолого-педагогического портрета мастера, стилистический анализ живописных произведений. Беседа-интервью с мастером призвана создать дополнительную мотивацию к педагогическому и творческому самосовершенствованию. При подготовке занятия используются элементы проектных технологий: студенты самостоятельно готовят сообщения на тему творческого пути художника, приглашённого для проведения мастер-класса, и мультимедийную презентацию «Встреча с Мастером». Демонстрация результатов проектно-поисковой деятельности сопровождается аудиозаписью песни Б. Окуджавы «Живописцы, окуните ваши кисти».

В занятии осуществлена многоуровневая интеграция:

- 1) дисциплин «Психология» и «Педагогика», входящих в междисциплинарный курс;
- 2) профессиональных модулей «Творческая художественно-проектная деятельность» и «Педагогическая деятельность»;
- 3) профессиональных, общеобразовательных и гуманитарных дисциплин (рисунок, живопись, история искусств, история мировой художественной культуры, основы философии и др.);
- 4) различных видов искусства (живопись, музыка, литература).

Занятие способствует интенсивному формированию у студентов общих и профессиональных компетенций, позволяет применить знания по дисциплинам «Педагогика», «Психология» с переносом их в новые условия, овладеть методикой психолого-педагогических исследований (наблюдение, интервью, беседа).

Выбранная форма занятия обладает значительным развивающим, воспитательным и профориентационным потенциалом. Она способствует развитию познавательных способностей, совершенствованию коммуникативных навыков, раскрытию творческого потенциала студентов. Общение с выдающимся художником призвано формировать у студентов стойкий интерес к профессии, осознание её социальной значимости. Непосредственное соприкосновение с творчеством донецкого живописца способствует воспитанию чувства сопричастности истории родного края, формирует эмоциональную культуру студентов, художественно-эстетическое восприятие окружающей действительности.

Таким образом, предложенная педагогическая технология по интеграции дисциплин в рамках личностно-ориентированного обучения дает возможность студентам проявить творческое начало, приобрести профессиональный и личный

опыт через педагогическое общение с опытным художником и последующее его осмысление и применение в учебно-творческой деятельности.

Список литературы.

1. Иванова И.П. Развитие творческого мышления студентов в условиях проблемно-деятельностного обучения / И.П. Иванова. – Ставрополь, 2002.
2. Ковалёв А.Г. Психология личности/А.Г.Ковалёв. – М., Просвещение, 1969. – 391 с.
3. Рубинштейн С.Л. Проблема способностей и вопросы психологической теории // Вопросы психологии, 1960. – №3.

Деменкова Н.Ю., Деллалова Е.В. Интегрированное занятие в технологии личностно-ориентированного обучения как инструмент формирования творческой личности будущего художника-педагога. Аннотация. В статье рассматриваются педагогические условия формирования творческой личности, раскрывается опыт применения интегрированных личностно-ориентированных занятий в подготовке художника-педагога.

Ключевые слова: интегрированное занятие, личностно-ориентированное обучение, творческая личность, художник-педагог, мастер-класс.

Demenkova N., Dellalova E. Integrated lesson in technology of student-oriented learning as a tool for developing the creative personality of the future artist-teacher. Summary. The article considers pedagogical conditions of formation of creative personality, reveals the experience of implementation of integrated student-oriented studies in the preparation of the artist-teacher.

Keywords: integrated lesson, student-oriented teaching, creative person, artist-teacher, master-class.

УДК 37.02

Скрипников Владимир Владимирович

ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Главной целью образования является развитие личности обучающегося и самого преподавателя, особенно если этот преподаватель только начинает свою педагогическую карьеру. Содержание понятия «развитие личности» определяется учеными неодинаково. Мы будем понимать под развитием личности глубинный процесс внутренних количественных и качественных изменений её психологических, духовных, интеллектуальных и других сил, происходящий на основе активности личности и обеспечивающий её творческую самореализацию.

Благодаря теоретическим и экспериментальным исследованиям русских психологов были раскрыты сложные связи между обучением и развитием. «Развитие ..., – писал Л.С. Выготский, – совершается в зависимости от его обучения, в зависимости от его деятельности. Но оно не совпадает с ходом самого

образовательного процесса, оно имеет внутреннюю логику, связанную, но не растворяющуюся в динамике самого хода ... обучения» [1, с.7].

Данное положение было развито в трудах Б.Г. Ананьева, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной, Д.Б. Эльконина и др. Они доказали, что обучение становится более эффективным тогда, когда оно ориентируется не на завершённые циклы умственного развития, а, наоборот, сопутствует и способствует этому развитию. Особое внимание в этих работах уделяется специальному формированию мышления, целенаправленному развитию интеллектуальных умений, иначе говоря, обучению мыслительным действиям, приемам познавательного поиска. К такому поиску прибегают не только студенты, но и сами преподаватели, потому что без творческого поиска нет смысла продвигаться по жизни дальше.

Проектирование креативной образовательной среды вуза невозможно без детального рассмотрения смыслов понятия «креативность» и психологических методов её диагностики. Психолого-педагогические исследования рассматривают происхождение термина «креативность» от английского (*creative* – творческий, созидательный) или от латинского (*creatio* – созидание, сотворение) языка [2, с. 92; 5, с. 222].

В контексте исследования данной темы будем понимать креативность как интегральную устойчивую характеристику личности, определяющую её способности к творчеству, принятию нового, нестандартному созидательному мышлению, генерированию большого числа оригинальных и полезных идей.

Основная цель креативной образовательной среды – «разбудить» в преподавателе творца и максимально развить в нём заложенный творческий потенциал [3, с.72].

Молодым преподавателям в нынешнее время нелегко найти свой путь, по которому они могли бы развиваться и обучаться, применяя самые инновационные методы преподавания в своих дисциплинах. Однако за последние годы, как показывает практика, тенденция проявления креативных способностей у молодых преподавателей возросла в несколько раз, нежели у более опытных преподавателей с большим педагогическим стажем работы. В этом, конечно, заслуга самих образовательных учреждений, которые дают возможность молодым преподавателям проявить свои способности, а также показать более опытным свой взгляд и свою точку зрения в использовании инновационных методов обучения в преподаваемой дисциплине.

Современные инновационные методы обучения и использование информационно-коммуникативных средств дают молодому преподавателю проявить свои педагогические способности, раскрыть свой педагогический талант, а также распространить методику преподавания своей дисциплины на другие учебные учреждения.

Основными мероприятиями, которые помогают в развитии творческого потенциала молодого преподавателя, являются «Школа педагогического мастерства» и «Школа молодого преподавателя», которые проходят в каждом высшем учебном заведении I-II уровня аккредитации. Данные мероприятия

помогают молодому преподавателю познать что-то новое в сфере образования, новые методы преподавания, правильное оформление педагогической документации, систематизировать свой опыт для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.

Уже как два года в Луганской Народной Республике ощущается нехватка педагогических кадров, как в высших, так и средних образовательных учреждениях. Однако, не смотря упадок престижности педагогической профессии, молодое поколение с радостью идет работать в школы и вузы нашей республики. Молодые преподаватели в ЛНР за два года показали свой научный потенциал и распространение педагогического опыта и постоянно доказывают, что они ничуть не хуже справляются с педагогическими обязанностями, чем более опытные преподаватели.

Одним из главенствующих факторов показателя креативных способностей молодого преподавателя является процесс его аттестации на повышение квалификационной категории. Каждые пять лет преподаватель должен проходить аттестацию на повышение квалификационной категории, а для молодого преподавателя это и вовсе в новинку. Для этого в течение пяти лет молодой преподаватель проявляет себя во всех сферах образовательного характера, где можно показать свои педагогические и творческие способности, определяющие его квалификацию. Участие в научно-исследовательской работе, методической организационной работе учебного заведения даёт возможность удачно пройти аттестацию и получить квалификационную категорию. Прохождение процесса аттестации молодого преподавателя предусматривает и внеаудиторную работу (проведение внеаудиторного мероприятия, воспитательная работы со студентами) и непосредственно профессиональную деятельность (проведение открытого занятия).

Лучший способ проявить свои креативные способности – это дать открытое занятие в нетрадиционной форме обучения. Сейчас, в образовательных учреждениях ЛНР, молодые преподаватели стараются привнести в методику обучения новые инновации, которые ранее практически мало кто использовал. Благодаря новым методам обучения во многих учебных заведениях молодые преподаватели проводят открытые занятия в виде аукциона, судебного заседания, интерактивной беседы с элементами театрализации, применяя различные методы обучения. Подготовка к данному занятию у молодого преподавателя отнимает много времени, потому как он должен осмыслить весь процесс его прохождения, разработать методический и дидактический материал, использовать информационно-коммуникативные технологии (проектор, интерактивная доска и т.д.). Следует учесть и то, что далеко не всегда открытое занятие может проходить так, как запланировал преподаватель. Это уже зависит и от обстоятельств в группе студентов, в которой проходит данное занятие. В таком случае, молодому преподавателю приходится быстро перестраиваться на новый лад и принимать решение исходя из ситуации, чтобы показать открытое занятие в том контексте, в каком оно было им задумано. Следующий способ проявить свое креативное мышление – это составление собственного портфолио для аттестации.

Данный вид работы является настолько творческим процессом, который охватывает все стороны деятельности молодого преподавателя.

Таким образом, можно сделать вывод, что креативная образовательная среда вуза призвана разрушить преграды, мешающие саморазвитию и самореализации творческих способностей преподавателей [7, с.172]. Поэтому креативная образовательная среда должна не только предоставлять возможность каждому преподавателю развить исходный творческий потенциал, но и (а это на взгляд автора главное) пробудить потребность в дальнейшем самопознании, творческом саморазвитии, сформировать у человека объективную самооценку. Основными требованиями к креативной образовательной среде являются высокая степень неопределённости и проблемности, непрерывность и преемственность, принятие молодого преподавателя в коллектив и включение его в активную образовательную деятельность [4, с.121; 6, с.288-292].

Список литературы.

1. Выготский Л.С. Развитие житейских и научных понятий в школьном возрасте // Психологическая наука и образование. – 1996. – № 1. – С. 5 – 16.
2. Давыдов В.В., Рубцов В.В. и др. Психологические основы организации учебной деятельности, опосредствованной использованием компьютерных систем // Психологическая наука и образование. – 1996. – № 2. – С. 68 – 72.
3. Долматов А.В. Основы развивающего образования: Теория, методы, технологии креативной педагогики. – СПб: ВУС, 1998. – 196 с.
4. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб: Питер, 1999. – 368 с.
5. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. – М.: Академия, 2001. – 304 с.
6. Фоминых И.А. К вопросу о познавательной активности студентов педагогического вуза // Современное образование. – Томск, 2000. – Т. 2. – С. 172.
7. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. – СПб: Питер, 2002. – 272 с.

Скрипников Владимир Владимирович. Формирование креативных способностей у молодых преподавателей в процессе преподавания в высших учебных заведениях Луганской Народной Республики. Аннотация. Данная статья раскрывает тему формирования креативного мышления у молодых преподавателей высших учебных заведений Луганской Народной Республики и показывает насколько это важно для молодого поколения будущих педагогов.

Ключевые слова: креативное мышление, информационно-коммуникативные технологии, аттестация педагогического работника, образовательная среда.

Skripnikov Vladimir Vladimirovich. Formation of creative abilities of young teachers in the teaching process in higher educational institutions of Lugansk People's Republic. Summary. This article reveals the formation of creative thinking of young teachers of higher educational institutions of Lugansk People's Republic and shows how important it is for the young generation of future teachers.

Keywords: creative thinking, information and communication technologies, certification of teaching staff, educational environment.

УДК 371.38

Строкач Ирина Борисовна

ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У МОЛОДЕЖИ.

Юношеский возраст связан с развитием абстрактного и логического мышления, ростом интеллектуальных возможностей, моделированием своего будущего, стремлением к самокритичности. У старшего школьника формируется потребность в самоопределении, что является важным компонентом социального развития старшеклассника: обучающемуся необходимо сделать будущий профессиональный выбор в результате реального анализа своих возможностей, способностей и желаний, учитывать ту деятельность, которую ему предстоит выполнять в будущем. По мнению психологов, в этом возрасте возникает потребность молодого человека занять внутреннюю позицию взрослого, осознать себя членом общества, определиться в мире, понять себя и свои возможности. Таким образом, в юношеском возрасте формируются предпосылки для дальнейшего развития профессиональной деятельности. К таким предпосылкам можно отнести определенность в обучении (целенаправленность), сознательное отношение к обучению, профессиональную направленность, вариантность форм обучения, положительную мотивацию к процессу обучения и т.д.

Выбор взрослеющим ребенком будущей профессии и соответствующего учебного заведения – это отправной пункт всей его дальнейшей жизни, умалять его значение никак нельзя. Этим выбором каждый молодой человек обеспечивает себе, в первую очередь, комфорт на очень долгий срок. Если выбор сделан правильно, то человек имеет возможность полностью реализоваться в жизни: работа не будет его угнетать, поможет ему по-настоящему стать счастливым и гармоничным, стать достойным гражданином, обеспечивать свою семью и приносить пользу обществу. Даже если специальность требует выполнения каких-то монотонных, однообразных рутинных действий, то результат работы может приносить моральное удовлетворение и даже удовольствие мастеру, ее выполняющему.

Несмотря на то, что в последние десятилетия значительно снизилась престижность рабочих профессий среди подрастающего поколения в пользу экономистов, юристов и разнообразных менеджеров, мы считаем своим долгом вернуть интерес старшеклассников к творческому ручному труду на примере строительных профессий. Достаточно эффективным средством достижения вышеописанных целей мы считаем проведение таких презентаций, ярмарок профессий и мастер-классов, в которых любой участник может взять в руки инструменты и материалы и собственноручно попробовать выполнить простое задание под руководством опытного мастера. Каждый может почувствовать себя художником, дизайнером, столяром или каменщиком. Анализируя пятилетнюю статистику набора и его корреляцию с предшествующими мастер-классами, мы предлагаем методику проведения профориентационных мероприятий, полезную

для использования в любых профессионально-технических учебных заведениях с целью формирования профессиональной устойчивости у молодежи. В данной статье изложен опыт проведения творческих мастер-классов для старшеклассников по следующим профессиям:

1. Мастер отделочных строительных работ
2. Мастер общестроительных работ
3. Дизайн (по отраслям)
4. Столяр строительный

Мы ежегодно приглашаем обучающихся 7-11 классов одних и тех же школ, но готовим разные «творческие мастерские». Таким образом, еще в школе, ребята могут испытать себя в разных профессиях, и в конце концов определиться с выбором. Только «работа по душе» поддержит желание не менять работу на протяжении долгого времени, не надоест, не будет изматывать, и отягощать жизнь.

Проведению подобных мероприятий обычно предшествует кропотливая подготовительная работа. Необходимо не только организовать мобильные рабочие места, но и подготовить выставки технического творчества обучающихся в нашем училище, мультимедийную презентацию об учебном заведении в целом и видеоролики о всех профессиях. Мы также предлагаем абитуриентам заполнить анкеты, в которых абитуриенты по желанию оставляют свои данные (имя, школа и класс, телефон), отмечают, что им больше всего понравилось на нашем мероприятии. Дальнейшая обработка анкет позволит не только связаться с ребятами в период выпускной и вступительной кампании, но и учесть наши ошибки в проведении мастер-классов, чтобы усовершенствовать их в дальнейшем.

Для успешного проведения мастер-классов необходимо создать рабочие места, приближенные к производственным мастерским, организовать достаточную зрелищность, обеспечить хорошее настроение музыкой, выступлением агитбригад, конкурсами и призами. Приглашенные старшеклассники должны иметь возможность свободного непринужденного общения не только с мастером производственного обучения (ведущим), но и со старшими товарищами, которые уже постигают азы профессии. Каждый участник мастер-класса должен иметь возможность все видеть, попробовать своими руками изготовить сувенир, который заберет с собой. А вот достаточное количество заготовок, шаблонов и материала – это уже забота организаторов и хозяев.

Большое значение имеет настроение, в котором гости покидают мероприятие. Позитивный, творческий эмоциональный фон остается в памяти надолго, и подросток почувствует, что именно здесь ему будут искренне рады. Наши студенты одевали различные костюмы: от комбинезона участника агитбригады до ростовых кукол, чтобы все желающие могли с ними сфотографироваться. В конце мероприятия каждый гость получал сладкий подарок, что окончательно закрепляло позитивный настрой мероприятия. Предлагаем краткие инструкции к проведению несложных, но достаточно зрелищных мастер-классов по строительным профессиям.

МАСТЕР-КЛАСС «ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА»

Профессия 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ»

Выбирая в качестве отделки обычную шпаклевку, немного поработав над финишным покрытием, нетрудно получить в итоге интересную фактуру, сложный рельеф, сделать будущий интерьер более дорогим и респектабельным. Штукатурка легко ложится на любую основу: на гипсокартон, кирпич, пенобетон. Материал очень пластичен и работать с ним удобно даже новичку. Именно поэтому декорирование стен своими руками доставляет большое удовольствие. Если, выполняя декор стен шпаклевкой своими руками, соблюдать все технологические процессы, отделка по долговечности может легко конкурировать с камнем или кафельной плиткой.

Необходимое оборудование:

1. Образцы подготовленных поверхностей.
2. Набор разных шпателей.
3. Терка и затирочная кельма.
4. Гладилка.
5. Строительный уровень.
6. Отвес.

Этапы нанесения декоративной штукатурки:

1. Нанесение базового слоя
2. Получение фактурного покрытия стены разными способами:
 - ✓ При помощи валика.
 - ✓ Готовых трафаретов.
 - ✓ Щеток, кельмы, зубчатых шпателей.
 - ✓ При помощи подручных средств (целлофановый пакет, банная губка, грубая доска и т.д.) [2;4;6]

МАСТЕР-КЛАСС «КАМЕНЩИК»

Профессия 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»

Каменщик – это рабочий, участвующий в возведении и ремонте жилых домов, мостов, промышленных и других сооружений из природных и искусственных строительных материалов. Каменщик производит кладку несущих стен, фундамента, арок, сводов, колонн, участвует в установке оконных и дверных коробок, производит конопатку и заливку швов в сборных железобетонных конструкциях

Необходимое оборудование:

- ✓ кельмы,
- ✓ молоточки-кирки,
- ✓ ковши-лопаты,
- ✓ расшивки.

Необходимые материалы:

- ✓ глиняно-песчаный раствор,
- ✓ цементно-песчаный раствор,
- ✓ кирпич: целый, трёхчетвёрки, половинки и четвёрки.

При кладке стен каменщик должен выдерживать необходимую толщину и ровность шва, проверять соответствие горизонтальности и вертикальности рядов проектным требованиям, проектировать возведение углов и изгибов стены из целых, половинок и четвертинок кирпича. [3]

МАСТЕР-КЛАСС «ВИТРАЖНАЯ РОСПИСЬ»

Профессия 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»

Витраж – это роспись на стекле, уникальный вид искусства, использующий свет для визуального наполнения изображения. Выразительная роспись различных элементов декора помогает оформить интерьер как в едином стилевом решении, так и сочетать в одном помещении несколько стилей для разграничения общего пространства. Витражи делают интерьер изысканным и неповторимым. Витражные техники применимы не только на больших площадях, но и при изготовлении мелких элементов, аксессуаров и сувениров. Простое зеркальце, украшенное витражным рисунком, становится драгоценным подарком.

Необходимое оборудование:

- ✓ стекло,
- ✓ эскиз,
- ✓ емкость для смешивания красок,
- ✓ кисти (только синтетика) №1,4,5.

Необходимые материалы:

- ✓ Черный контур по стеклу
- ✓ Прозрачный лак
- ✓ Краски для витражной росписи.

В строительной практике витражами также называют сплошное или частичное остекление фасада. Цветные витражи, заполняющие оконные проёмы, создают богатую игру окрашенного света и существенно влияют на эмоциональную выразительность интерьера. [8;9]

МАСТЕР-КЛАСС «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТАБУРЕТА»

Профессия 08.01.05 «Столяр строительный»

Столяр – профессиональный рабочий, работающий с деревом, вытачивающий и изготавливающий изделия из дерева: сложная мебель, двери, окна, арки, лестницы и другие изделия из массива древесины с возможным применением фанерования, шпонирования, ламинирования, без резьбы вручную. Столяр выполняет более точную, тонкую работу, чем плотник, и не менее, чем резчик (или скульптор) по дереву. Столяр может выполнять уникальные работы по микромоделированию на деревянной основе. Для профориентационного мастер-класса можно использовать заготовки для изготовления уменьшенной копии табурета.

Необходимое оборудование: пила, эскиз изделия, шаблон, топор, сверло, долото, стамеска, чертеж эскиза табурета, кисть, разметочный инструмент

Необходимые материалы: заготовки древесины и пиломатериалов. [1]

На сайте Донецкого высшего профессионально-технического училища строительных технологий [7] можно найти видеотчеты о проведенных мастер-классах в различные годы, а также прочитать комментарии посетителей в

официальной группе ГУЗ «Донецкое ВПУСТ» в социальной сети В контакте [5]. Данные формы работы являются эффективными для формирования профессиональной устойчивости у молодежи, популяризируют творческое начало в рабочих профессиях и повышают престиж профессионально-технического образования.

Список литературы

1. Журавлев Б.А. Столярное дело: учеб. Пособие для учащихся 5 и 6 классов вспомогательной школы / Б.А. Журавлев – 2-е изд. - М. «Просвещение», 1984. – 222с.
2. Завражин Н.Н. Отделочные работы: учеб. Пособие для нач. проф. Образования / Н.Н. Завражин. – 3-е изд. Стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 320 с.; ил.
3. Неелов В.А. Иллюстрированное пособие для подготовки каменщиков: Учеб. Пособие для сред. Проф.- техн. Училищ. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Стройиздат, 1988.-270с.; ил.
4. Нікуліна А.С., Заславська С.Г., Ничкало Н.Г., Томашенко В.В., Панько Д.В., Яценко Л.В. Малярні роботи (інтегрований курс модульного навчання) : Підручн. Для проф.-тех. Навч. Закладів: У 3 ч. / А.С. Нікуліна, С.Г. Заславська, Н.Г. Ничко та ін.. – Ч III. – К.: Вікторія, 2007. – 296 с. + кольор.вкл.
5. Официальная группа ГУЗ «Донецкое ВПУСТ» в социальной сети В контакте – Режим доступа: <https://vk.com/club80351254> – Заголовок с экрана.
6. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ: учеб. Пособие для нач. проф. Образования / И.В. Петрова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 192 с.
7. Сайт ГУЗ «Донецкое высшее профессиональное училище строительных технологий» - Режим доступа: <http://www.dvpust.org/> – Заголовок с экрана.
8. Серикова Г.А. Витражи своими руками / Издательский текст http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=324822 / Витражи своими руками: Рипол Классик; М.; 2010. – 35с.
9. Энтелис Ф. С. Формование и горячее декорирование стекла Учебное пособие для специальности 2222. – Л., 1982. – 139 с.

Строкач Ирина Борисовна. Приемы формирования профессиональной устойчивости у молодежи. Аннотация. В статье приводится теоретический анализ научной психолого-педагогической литературы по профориентации учащихся старших классов; определения понятий «профессиональная стойкость», «становление и развитие личности», «личностные качества профессионала». Автором статьи в качестве эффективного метода определения и диагностики профессиональной предрасположенности учащихся старших классов предложен метод мини-мастер-классов.

Ключевые слова: мини-мастер-класс, профориентация, профессиональная стойкость.

Strokatch Irina. Methods of formation of the professional fortitude for youth. Summary. In this article is given a theoretical analysis of the scientific psychological-pedagogical literature on professional orientation of the higher form students; definitions of the concepts such as “professional determination and fortitude”; formation and progress of the personality’ and ‘personal qualities of the professional’. The author suggests the method of a mini master class as the effective method of the definition and diagnosis of the higher form students’ professional predisposition.

Keywords: professional orientation, professional determination and fortitude, mini master class.

УДК 378.12

Чайка Лилия Владимировна

ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И ЕЁ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В основании почти всех теорий личности лежит предположение о том, что личность как социально-психологический феномен представляет собой жизненно устойчивое в своих основных проявлениях образование. Устойчивость личности характеризует последовательность ее действий и предсказуемость ее поведения, придает ее поступкам закономерный характер.

Ощущение устойчивости собственной личности и личности другого – важное условие внутреннего благополучия человека и установления нормальных взаимоотношений с окружающими людьми. Если бы в каких-то существенных для общения с людьми проявлениях личность не была устойчивой, то людям трудно было бы взаимодействовать друг с другом, добиваться взаимопонимания: ведь каждый раз они вынуждены были бы заново приспособливаться к человеку и были бы не в состоянии предсказывать его поведение.

Тем не менее во многих исследованиях было обнаружено, что поведение человека довольно вариативно.

С мыслью о том, что личностью человек не рождается, а становится, согласны сейчас большинство психологов. Однако их точки зрения на то, каким законам подчиняется развитие личности, значительно расходятся.

Чем шире, разнообразнее виды деятельности, в которые личность включена, чем они более развиты и упорядочены (иерархизированы), тем богаче сама личность [8, с. 356].

Практический аспект формального изучения личности берет свое начало еще в интересе Фрейда к причинам и лечению патологического поведения. Куда не посмотришь, везде видишь мир, меняющийся с невероятной быстротой, и человеческие привычки, традиции и ценности меняются вместе с ним. Действительно, одна из главных проблем сегодняшнего дня – неуверенность в том, во что верить и как жить. Молодые люди особенно растеряны перед лицом открывающейся возможности свободно выбирать ценности, идеологию и стиль жизни в их поиске такого подхода к жизни, который кажется «подходящим». Будущим исследователям личности придется значительно расширить диапазон своей деятельности, если они хотят сохранить заметную позицию в науках о поведении. И области применения их открытий тоже будут более разнообразными. Следствием этой предполагаемой тенденции большей вовлеченности в конкретный мир человеческих дел может быть то, что концепции

и направления теории личности будут значительно более сложными и эклектичными, чем те, которые известны нам сегодня. Другой возможный результат – это то, что персонологи будут больше взаимодействовать с социальными психологами, социологами, антропологами и этологами. Следовательно, в области проблем личности будет применяться междисциплинарный подход к исследовательским проблемам [14, с. 600].

Изучая личность, необходимо возможно глубже изучать историю её развития, её трудовой путь [11, с. 173].

Формирование личности осуществляется не в условиях приспособления человеческого индивида к требованиям окружающей среды, а в условиях его постоянной творческой активности, направленной на перестройку и окружающей среды, и самого себя.

Безусловно, образовательно-воспитательный процесс должен строиться таким образом, чтобы каждый ребенок получил шанс стать настоящей полноценной личностью. Для этого каждый взрослый, воспитывающий ребенка, должен стремиться стать личностью ради успехов в развитии этого ребенка. Чтобы ребенок стал личностью, надо формировать у него потребность стать личностью.

Наиболее важное значение для развития личности имеет игра. Беря на себя роли взрослых, воспроизводя их деятельность и взаимоотношения, дети знакомятся с доступными для них правилами и мотивами поведения, которыми руководствуются взрослые в трудовой общественной деятельности, в общении между собой. [2, с. 226, 311]

«Игра, - писал А.С. Макаренко, - имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет» [3, с. 179].

Игра захватывает детей, заставляет их по-настоящему переживать те чувства, которые должны испытывать изображаемые персонажи, - симпатию, сочувствие к больным, к детям, уважение к старшим и др. [2, с. 311].

Переход из условий игры в условия учебной деятельности – переломный момент в жизни ребенка. Меняется его место в системе общественных отношений: из дошкольного детства с играми и относительно малым числом постоянных обязанностей он переходит в мир новой нормативности, который качественно меняет образ жизни [2, с. 311, 314].

Деятельность – категория социальная. Животным доступна лишь жизнедеятельность, проявляющаяся как биологическое приспособление организма к требованиям окружающей среды. Для человека характерно сознательное выделение себя из природы, познание ее закономерностей и осознанное воздействие на нее. Человек как личность ставит перед собой цели, сознает мотивы, побуждающие его к активности [10, с. 130].

Поддержание интереса к деятельности через стимулирующую мотивацию означает превращение цели соответствующей деятельности в актуальную потребность человека. Становление и развитие способностей – это результат научения, и чем сильнее подкрепление, тем быстрее будет идти развитие. Что же

касается нужного эмоционального настроения, то он создается таким чередованием успехов и неудач в деятельности, развивающей способности человека, при котором за неудачами обязательно следует эмоционально подкрепляемые успехи, причем их количество в целом является большим, чем число неудач [8, с. 388].

Способности квалифицируют личность как субъекта деятельности: будучи принадлежностью личности, способность, конечно, сохраняется за личностью как потенция и в тот момент, когда она не действует. В итоге способность – это сложная синтетическая особенность личности, которая определяет ее пригодность к деятельности.

Деятельность человека – это, говоря конкретно, трудовая деятельность, посредством которой человек в процессе исторического развития, изменяя природу, создает материальную и духовную культуру. Способности человека – это проявления, стороны его способности к обучению и к труду.

Выделяют общие и специальные способности. Общие способности обеспечивают успех во многих видах деятельности. В школе ученики с высоким уровнем развития общих способностей достигают приблизительно одинаковых успехов по многим предметам, что позволяет педагогам называть их способными [13, с. 40]. Развитие специальных способностей, специфический профиль одаренности каждого человека является не чем иным, как выражением индивидуального пути его развития.

Само развитие специальных способностей является сложным процессом. Каждая способность имеет свой путь развития, в ходе которого она дифференцируется, формируется и отрабатывается [12, с.195].

Становление специальных способностей активно начинается уже в дошкольном детстве и ускоренными темпами продолжается в школе, особенно в младших и средних классах. Поначалу развитию этих способностей помогают различного рода игры детей, затем существенное влияние на них начинает оказывать учебная и трудовая деятельность. В играх детей первоначальный толчок к развитию получают многие двигательные, конструкторские, организаторские, художественно-изобразительные, иные творческие способности. Занятия различными видами творческих игр в дошкольном детстве приобретают особое значение для формирования специальных способностей у детей.

Важным моментом в развитии способностей у детей выступает комплексность, т.е. одновременное совершенствование нескольких взаимно дополняющих друг друга способностей. Развивать какую-либо одну из способностей, не заботясь о повышении уровня развития других, связанных с ней способностей, практически нельзя [8, с. 388]. Со способностями тесно связаны склонности, рассматриваемые как «... избирательная направленность индивида на определённую деятельность, побуждающая его заниматься». В основе этой направленности лежит устойчивая потребность [7, с. 60].

Потребность есть предпосылка, энергетический источник деятельности. Однако сама по себе потребность не определяет деятельность — ее определяет то, на что она направлена, т.е. ее предмет. «Потребность получает свою определённость только в предмете деятельности: она должна как бы найти себя в

нем» [6, с. 80].

Признаком склонности к той или иной профессиональной деятельности являются интересы. В них проявляется познавательная потребность человека, его познавательная направленность на что-либо, связанная с положительным эмоциональным отношением. Поэтому своевременное выявление интересов способствует раннему профессиональному становлению личности [9, с. 36].

Важнейшим критерием осознания и продуктивности профессионального становления личности является ее способность находить личностный смысл в профессиональном труде, самостоятельно проектировать, творить свою профессиональную жизнь, ответственно принимать решения о выборе профессии, специальности и места работы. Конечно, эти жизненно важные проблемы возникают перед личностью в течение всей ее жизни. Личность же постоянно изменяется, развивается. Можно констатировать, что перед личностью постоянно возникают проблемы, требующие от нее определения своего отношения к профессиям, иногда анализа и рефлексии собственных профессиональных достижений, принятия решения о выборе профессии или ее смене, уточнения и коррекции карьеры, решения других профессионально обусловленных вопросов. Весь этот комплекс проблем в профессиональном образовании объясняют понятием профессиональное самоопределение [5, с. 112].

Процесс профессионального самоопределения – длительный процесс, завершенность его можно констатировать только тогда, когда у человека сформируется положительное отношение к себе как к субъекту профессиональной деятельности. Поэтому выбор профессии – это лишь показатель того, что процесс профессионального самоопределения переходит в новую фазу своего развития. В определении видов деятельности, призванных способствовать профессиональному самоопределению учащихся, необходимо учитывать их возрастные особенности.

Младшие школьники включаются в предметно-практическую познавательную деятельность, которая реализуется непосредственно в учебном процессе. Ведущей в профориентационном развитии подростка становится общественно полезная деятельность такие как: учебная, трудовая, производительный труд, спортивная и др. В старшем школьном возрасте ведущей деятельностью становится учебная, приобретающая для старшеклассника приобретающий характер: он направляет свои усилия в основном на те виды учебной деятельности, которые в дальнейшем будут связаны с его профессиональной деятельностью [4, с.99]. Подготовка воспитанника к выбору профессии является неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности, и ее следует рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым, интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим развитием личности.

Профориентация связана со всем учебным и воспитательным процессом. Профориентационную работу следует рассматривать как органическую составную часть воспитательного и образовательного процессов, которая тесно связана с другими направлениями деятельности учебных и воспитательных

учреждений. Дифференциация позволяет вести профориентационную работу более целенаправленно, а, следовательно, и более эффективно.

Подготовка учащихся к выбору профессии немислима без развития самооценки и положительных качеств личности. В процессе профессионального отбора (подбора) определяется профессиональная пригодность человека. Осуществляется он непосредственно на предприятиях или в организациях при приеме человека на работу или изменениях в карьере. Правильный профотбор (подбор) следует производить с помощью психологов, физиологов, медиков. На этом этапе выявляются недостатки предшествующей профессиональной ориентации и профессиональной подготовки, формируются новые установки, потребности, интересы в сфере труда и, наконец, выявляется, насколько жизненные планы оказались реальными. Успешность адаптации является своеобразным критерием эффективности профориентационной работы с подростками и молодежью.

Многие исследователи считают, что процесс профессиональной адаптации начинается непосредственно на работе, другие утверждают, что начало этого процесса закладывается еще в школьный период, и подразделяют его на четыре периода: подготовка к труду в учебно-воспитательном учреждении, выбор профессии, профессиональная подготовка, начало трудовой деятельности. В профессиональной адаптации можно выделить две взаимосвязанные стороны: профессиональную и социально-психологическую.

Профессиональное воспитание – процесс формирования у школьников потребности в труде и профессиональной деятельности. Цель профессионального воспитания – формирование личности труженика, отвечающего требованиям современного производства и социального прогресса, обладающего высокими, нравственными и профессиональными качествами: чувство долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства [1, с.27-29].

Список литературы

1. Байбородова Л. В., Серебренников Л. Н., Чернявская А. П. Профориентация и самоопределение детей-сирот: учеб.-метод. Пособие / под. Ред. Л. В. Байбородовой, М. И. Рожкова. – 2-е изд., перераб. И доп. — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2010. – 240 с., с.27-29
2. Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология: Учеб. Пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. №2002 «Дошк. Воспитание» и №2010 «Воспитание в дошк. учреждениях». – М.: Просвещение, 1988. – 336 с.
3. Запорожец А.В. Учебник для дошкольных педагогических училищ. – Москва: Просвещение, 1965. – 240с.
4. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников: Учеб.пособие для студентов – слушателей фак. Обществ. Профессий. – М.: Просвещение, 1988. – 272 с.: ил.
5. Зеер Э.Ф. Психология профессий. М.: Академический проект, 2008 [Электронный ресурс] – Режим доступа <http://www.studfiles.ru/preview/4169857/> - Профессиональное самоопределение личности
6. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов. Изд. Второе, доп., испр. и перераб. – М.: Логос, 2005. 384 с.
7. Н.Н., Щёкин Г.В. Психология работы с людьми: Учеб.пособие. – 5-е изд. Стереотип. – К.: МАУП, 1999. – 152 с. – Библиогр. В конце разд.

8. Общая Карпов А.В., Яценко Е.Ф. Психология способностей: Учебное пособие. – Челябинск: Изд-во ЮурГУ, 2007. – 516 с.
9. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1: Общие основы психологии. – 688с.
10. Обозов психология: Учеб. Пособие для студентов пед. Институт / В.В.Богословский, А.А.Степанов, А.Д. Виноградова и др.; Под ред. В.В. Богословского и др. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1981. – 383 с., ил.
11. Платонов К.К., Голубев Г.Г. Психология. Учебник для индустриально-пед. Техникумов. М., «Высш. Школа», 1973. – 256 с.
12. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии – СПб: Издательство «Питер», 2000 – 712 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»)
13. Турищева Л.В. Психологическое сопровождение профильного обучения. – Х.: Изд. Группа «Основа», 2007. – 144с. – (Серия «Профильное обучение»)
14. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности, - 3-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 607 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»)

Чайка Л.В. Изучение личности и её профессионального становления в условиях воспитательно-образовательного процесса. Аннотация. В данной статье предпринята попытка осуществить теоретический экскурс в изучение личности через призму профессионального становления. Прослеживается безусловное влияние воспитательно-образовательного процесса. Выделяются и описываются характерные особенности психологии деятельности – это задатки способностей, склонностей, интересов, которые в дальнейшем оказывают влияние на выбор профессии личностью. Особое внимание уделено моментам профессиональной ориентации, отбора, адаптации и воспитания.

Ключевые слова: личность, способности, склонности, деятельность, профессиональное становление.

Chayka L.V. The study of personality and her professional formation in conditions of upbringing and education process. Summary. This article attempts to provide theoretical excursus to the study of personality through the prism of professional formation. There is an unconditional influence of the process of upbringing and education. Allocated and described the characteristics of psychology of activity – they are the makings of abilities, aptitudes, interests, which further have an effect on choice of personality profession. Particular attention is given to professional orientation, selection, adapting and upbringing.

Keywords: personality, aptitudes, inclinations, activities, professional formation.

УДК 371 (07)

Татар Валентина Михайловна

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

«...Претворение научных истин в живой опыт творческого труда – это самая сложная сфера соприкосновения

науки с практикой. Открытие, сделанное ученым, когда оно оживает в человеческих взаимоотношениях, в живом порыве мыслей и эмоций, предстает перед учителем как сложная задача, решить которую можно многими способами, и в выборе способа, в воплощении теоретических истин в живые человеческие эмоции как раз и заключается творческий труд учителя».

В. А. Сухомлинский. [7, с.5]

Творчество – одно из сложных и таинственных явлений человеческой жизни. Ему свойственны одновременно и знание известного, доказанного, и фантазия, добросовестность, опора на закономерности, и случайность. Современная наука дает следующее определение творчества: деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. Академик В.А. Энгельгардт писал, что творчество в своем первоисточнике есть результат врожденной, физиологической потребности, “результат некоего инстинкта, ощущаемого также властно, как потребность птицы петь или стремление рыбы подниматься против течения бурной горной реки”. Действительно, человек в любой, даже самый, качалось бы, далекий от творчества труд, не осознавая того сам, вносит элементы творчества [1, с. 232].

В.И. Андреев (1988), определяя творчество как вид человеческой деятельности, отмечает ряд признаков, характеризующих ее как целостный процесс:

- наличие противоречия проблемной ситуации или творческой задачи;
- социальная и личная значимость и прогрессивность, которая вносит вклад в развитие общества и личности (антисоциальная деятельность, даже в ее самой изобретательной форме, — это не творчество, а варварство);
- наличие объективных (социальных, материальных) предпосылок, условий для творчества;
- наличие субъективных (личностных качеств — знания, умений, особенно положительной мотивации, творческих способностей личности) предпосылок для творчества;
- новизна и оригинальность процесса или результата [1, с.401].

Специфика педагогического творчества состоит прежде всего в том, что объектом и итогом его является создание (творение) личности (а не образа, как в искусстве, не механизма или конструкции, как в технике). Это очень точно подметил известный русский педагог В.П. Вахтеров: «Если обучение – искусство, то это высшее из всех искусств, потому что имеет дело не с мрамором, не с полотном и красками, а с живыми людьми. И тогда школа является высшей художественной студией...» [3, с. 3]

К тому же перед педагогом огромное число нередко трудно прогнозируемых, а иногда и непредсказуемых факторов, влияющих на формирование личности (например, условия, характеры, вкусы, наследственность, традиции, судьбы, окружение и др.). Все это, с одной стороны, создает большие трудности в работе, с другой, - предоставляет огромный простор для творчества.

Творческого учителя отличает постоянный поиск оптимальных дидактических, воспитательных, методических, управленческих и любых других педагогических решений. Установка на поиск наиболее эффективных подходов к любым возникающим проблемам у этих учителей настолько велика, что можно говорить о наличии у них четко выраженного рефлекса цели, о котором выдающийся русский физиолог И. П. Павлов писал следующее: «Рефлекс цели имеет огромное жизненное значение, он есть основная форма жизненной энергии каждого из нас. Жизнь только того красна и ясна, кто всю жизнь стремится к постоянно достигаемой, но никогда не достижимой цели, или с одинаковым пылом переходит от одной цели к другой. Если каждый из нас будет лелеять этот рефлекс в себе как драгоценнейшую часть своего существа, если родители и все учительство всех рангов сделают своей главной задачей укрепление и развитие этого рефлекса в опекаемой массе, если наши общественность и государственность откроют широкие возможности для практики этого рефлекса, то мы сделаемся тем, чем мы должны и можем быть» [6, с. 310]. Очевидно, что именно творческие учителя лучше других реализуют эту заветную мечту; у них более, чем у кого-либо развит рефлекс цели, связанной именно с потребностью творить, создавать новое, более эффективное, оптимальное на данном этапе, идеальное в перспективе.

Особое место в характеристике черт современного творческого учителя занимает такое качество, как способность видеть проблему, выявлять противоречия. А воображение, творческая фантазия – важные источники эвристического мышления человека. Не случайно, кроме специфических черт современного стиля педагогического мышления, для всех творческих учителей характерны проблемное видение, альтернативность мышления, творческая фантазия, развитое воображение и т.п.

Современного творческого учителя отличает стремление достигать наиболее эффективных для конкретных условий результатов, даже если условия работы неблагоприятны. Нетворческие учителя причины неудач ищут прежде всего в объективных трудностях (ленивые, запущенные предыдущим учителем дети, сложные семьи, перегруженные программы, плохие учебники, неудачные руководители, недостаточная материальная база и т.п.). Творческие же, даже при этих объективных трудностях причины неудовлетворяющей их результативности обучения и воспитания ищут прежде всего в себе, в методике своей работы, совершенствуют, модернизируют, развивают ее, и в тех же условиях добиваются лучших результатов, чем их коллеги. Как показывает жизнь, успех в педагогической деятельности сопутствует только тем учителям, у кого и общечеловеческие качества, общая культура личности являются высоко развитыми. Последнее понятие многогранно, оно включает в себя разносторонность интересов, развитый интеллект, широкий кругозор, эрудицию, общественную активность, корректность мышления и поведения, скромность и такт, чувство меры во всем, умение общаться, работать в коллективе, доброжелательность, оптимизм, порядочность.

Постоянное развитие общей культуры личности – категорическое требование, предъявляемое к любому учителю, но особенно к творческому, так как именно общая культура человека является тем фундаментом, на котором строится дидактическая, воспитательная, методическая, управленческая – любая творческая педагогическая технология [2, с.102]. Анализ практики, сама жизнь убедительно показывает, что даже при развитой в учителе способности к творчеству, но при недостаточном уровне общей культуры, его находки, изобретения не дают не обучающего, ни воспитательного эффекта, а нередко приводят и к отрицательным результатам.

Поскольку каждый учитель обладает в той или иной мере творческим потенциалом, то полезно рассмотреть механизмы толчка к творческой активности педагога. Как правило, они связаны либо с деятельностью руководителя или же следуют из того, что каждый учитель работает не сам по себе, а является членом педагогического коллектива. Одно из наиболее часто встречающихся в практике явлений – подражание. Если оно не механическое, органично соответствует личности того, кто заимствует, то по отношению к учителю, который воспроизводит чьи-то находки, по отношению к его прежнему опыту, подражание лучшему можно считать первой ступенью творчества.

Другой механизм возникает в процессе официального или неофициального наставничества, общения, влияния личности одного педагога на других, директора – на коллектив. При виде оригинального у учителя проявляется чувство изумления и доброй зависти. Сопоставляя увиденное с тем, что он сделал сам, видит, что может сделать больше, лучше, оригинальнее, т.е. происходит своеобразная индукция творчества от одного педагога к другому.

Каждый творческий педагог индивидуален, умело опирается на какую-то сильную сторону своего опыта, своей личности – на высокую теоретическую подготовленность или на мастерство эксперимента, или на эмоциональность, художественность изложения, или чрезвычайно строгую его логичность. И такие проявления индивидуальности хороши и очень полезны, так как они раскрывают дарования личности, приводят к оптимальным результатам. И еще: даже при ярко выраженной «теоретичности» преподавателя он обязан научить учащихся применять свои знания на практике, развивать не только логическую, но и эмоциональную сферу личности [2, с. 218].

Творчество в деятельности педагога характеризуется разными уровнями. В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров (1990) выделяют следующие уровни педагогического творчества:

-уровень элементарного взаимодействия с классом: педагог использует обратную связь, корректирует свои воздействия по ее результатам, но он действует «по методичке», по шаблону», по опыту других учителей;

-уровень оптимизации деятельности на уроке, начиная с его планирования, когда творчество проявляется в умелом выборе и целесообразном сочетании уже известного педагогу содержания, методов и форм обучения;

- эвристический, когда педагог использует творческие возможности живого общения с учениками;

- высший уровень творчества педагога, который характеризуется его полной самостоятельностью, использованием готовых приемов, но в которые вкладывается личностное начало, поэтому они соответствуют его творческой индивидуальности, особенностям личности воспитанника, конкретному уровню развития класса.

Данные уровни условно можно назвать как уровни воспроизведения готовых рекомендаций, оптимизации, эвристический, личностно самостоятельный [4, с. 18].

Педагог всегда творит в соавторстве с учениками, что позволило В. А. Кан-Калику и Н.Д. Никандрову описать варианты сотворчества педагога с учащимися:

- педагог не соотносит свой творческий процесс с деятельностью учащихся, творит для себя и от себя;
- педагог соотносит свое творчество с деятельностью класса, управляет общим творческим процессом;
- педагог учитывает нюансы деятельности отдельных учащихся;
- педагог создает общую концепцию урока, учитывает особенности отдельных учеников, обеспечивает им индивидуальный подход [4, с.129].

Осознание и принятие педагогом того факта, что формирование творческой направленности личности должно стать основной функцией обучения, а учет различий в темпах развития у разных учащихся – непереносимое условие самореализации, очень часто становится важным стимулом, мотивом самосовершенствования личности самого педагога. При этом самостоятельные усилия по освоению достижений психолого-педагогической науки, передовой практики, совершенствование оценочной деятельности педагога и руководителей педагогического коллектива, позитивная мотивация педагогического труда, неформальное творческое содружество мастеров педагогического труда – вот те основные факторы, которые влияют на профессиональный рост и мастерство учителя.

Вывод: творчество педагога представляется как высшая форма активной деятельности учителя по преобразованию педагогической действительности, в центре которой стоит Ученик [5, с.29]. При этом педагогическое творчество будет иметь место, если преобразовательная деятельность Учителя характеризуется такими показателями, как систематическое переосмысление своей деятельности в свете научных теоретико-педагогических знаний, создание своеобразных и эффективных путей решения профессионально-творческих задач в конкретный момент педагогической действительности, способствующих выработке самостоятельной профессиональной позиции.

Список литературы

1. Азаров Ю.П. «Искусство воспитывать»: Кн. Для учителя – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Просвещение, 1985. – 448с.
2. Азаров Ю.П. «Радость учить и учиться». – М.: Политиздат, 1989. – 335с.
3. Вахтеров В.П. «Свобода учительского творчества»: Народный учитель, 1914. - №1. – С.3.
4. Марцинковская Т.Д. История психологии: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.

5. Моисеев А.М. «Современный стиль мышления учителя: сущность и основные черты». – М.:1985. – С.22-42.
6. Павлов И.П. «Рефлекс цели»: Полн. Собр. Соч.: В 6 т.– М.: Политиздат, 1951. – Т.3. С. 310-312.
7. Поташник М.М. «Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт» - Пособие для учителей. – К. 1988. – С.5-63.

Татар В.М. Педагогическое творчество: проблемы развития на современном этапе. Аннотация. Творчество педагога представляется как высшая форма активной деятельности учителя по преобразованию педагогической действительности, в центре которой стоит Ученик. В статье раскрываются сущность педагогического творчества, механизмы его активизации, условия для развития творческого потенциала учителей.

Ключевые слова: специфика педагогического творчества, выработка профессиональной позиции педагога.

Tatar V. M. Pedagogical creativity: problems of development nowadays. Summary. The creativity of a teacher is a high form of teacher's activity for the transformation of pedagogical reality with a child in the center of it. The article deals with the essence of pedagogical creativity, ways of its activation, conditions for development of teachers' potential.

Key words: Specificity of pedagogical creativity, development of professional attitude of a teacher

УДК378.12

Тищенко Екатерина Васильевна

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА.

Актуальность. Проблема методики оценки качества школьников в образовании находится под постоянным контролем Министерства образования Луганской Народной Республики. Проанализировав формирование школьных образовательных программ можно сказать, что одной из важнейших задач деятельности учебных учреждений и коллективов школ является изменение отношения к составлению общеобразовательных программ, а главное к методике преподавания. Качество образования остается приоритетным направлением деятельности руководства Луганской Народной Республики. [1, с. 326]

Целью воспитания и образования в современном обществе является всесторонне развитая личность. Творческая личность – это креативная личность, которая вследствие влияния внешних факторов приобрела необходимых для актуализации творческого потенциала ребенка дополнительных мотивов, личностных задатков, способностей, которые влияют на достижение творческих результатов в одном или нескольких видах творческой деятельности. В связи с

этим ставится задача: теоретически обосновать и практически реализовать такое обучение, которое обеспечило бы формирование личности, обладающей высокими духовными потребностями, развитыми познавательными способностями. Это в свою очередь диктует необходимость так строить познавательную деятельность на уроке, чтобы обеспечить развитие творческой активности учащихся [7, с. 49].

Экономическое и духовное развитие республики в значительной степени определяется качеством образования. Проблема качества образования на современном этапе развития образования стоит особенно остро. Отказ от единой государственной системы обучения, от многих давно устоявшихся традиций и введение новых – выводит эту проблему в ряд приоритетных государственных и общественных.

Проблема нуждается в тщательном изучении. Необходимы дальнейшие исследования модели оценки качества школьного образования в системе образования Луганской Народной Республики в целях повышения уровня образования. Подробные данные особенно важны и востребованы на региональном уровне.

Цель работы. Задачей исследования являются изучение содержания и направленности модели оценки качества школьного образования в системе образования Луганской Народной Республики.

Организация и методы исследования. В исследовании будут использованы метод модели оценки качества школьного образования. В качестве единицы измерения будет взята середина XX – начало XXI века, посвященные тому или иному методу оценки качества.

Обсуждение результатов исследования. В ходе обсуждения было высказано предположение, что тема методики оценки качества школьных образовательных программ занимает весовую долю в стратегии становления системы качества школьного образования Луганской Народной Республики.

Изложение основного материала. Реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы республики, обеспечивающих рост благосостояния граждан, требует инвестиций в человеческий капитал. Успешность таких планов зависит от того, насколько все участники экономических и социальных отношений смогут поддержать свою конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся такие качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. Развитие этих качеств личности напрямую зависит от качества образования в школе, к содержанию и оцениванию которого необходимо менять подходы.

Традиционная система оценки знаний учащихся, сформировавшаяся в период советской школы, имеющая богатый опыт в области контроля за результатами обучения, в силу своих организационных и технологических особенностей не может обеспечить удовлетворение данных потребностей общества. Ее результаты нельзя использовать для получения объективных

количественных и качественных показателей, позволяющих управлять качеством образования.

Решение проблемы требует целенаправленных усилий по формированию общего системного подхода к оценке качества образования на всех уровнях и, прежде всего, на уровне образовательного учреждения. Осуществлению этой важной задачи призван способствовать данный подход, который рассматривает модель оценки качества образования как систему, включающую различные направления деятельности: качество образовательного процесса, качество результатов и качество условий обеспечения образовательного процесса.

Любая система, в том числе и система оценки качества образования, нуждается в объективной картине ее состояния и динамики изменения. В связи с чем, во внутришкольном контроле широко используется мониторинг, целью которого является создание информационных условий для формирования целостного представления о состоянии системы образования (объекта), о качественных и количественных изменениях в ней [1, с. 406].

Таким образом, при создании системы оценки качества образования, наряду с оценкой знаний школьников, следует включать весь комплекс показателей, начиная от организации питания и досуга обучающихся до учебно-методического обеспечения образовательного процесса. Важно также оценивать степень доступности образовательных услуг с учетом реальных потребностей и возможностей школьников; учитывать влияние школы на здоровье детей и их социализацию; говорить о системе дополнительного образования, о наличии в ней ресурсов, направленных на решение вопросов сопровождения и поддержки развития детей разных категорий; анализировать отсроченные или косвенные эффекты деятельности образовательных учреждений и системы образования в целом [2, с. 36].

В связи с этим первостепенное значение приобретает создание модели системы оценки качества образования. В русле данного представления исследователи (в частности, С.Е. Шишов и В.А. Кальней) рассматривают оценку качества образования как меру качества (числовую или семантическую), выражающую собой соотнесенность функций с базой, которая фиксирует эталонный уровень, норму качества [3, с. 264].

В русле современных подходов к характеристике качественного образования рассматривают оценку в образовании с точки зрения анализа его качества В.С. Сенашенко и Г.Ф. Ткач [4, с. 9]. Они считают, что эффективность и качество являются ключевыми параметрами, по которым судят об общественно-экономической значимости сферы образования.

Необходимо отметить предложенную Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом (ЛЭТИ) модель системы качества образовательного учреждения в русле требований Болонского процесса, которая нашла отражение в методических материалах, адресованных широкому кругу заинтересованных учреждений [6, с. 125]. В данной модели интересна трактовка авторами оценочной деятельности в области системы качества, а именно ее представление в качестве подсистемы мониторинга [6, с. 125],

относящегося к разным элементам образовательной деятельности (субъектам процесса, функциональным характеристикам, содержанию всех видов образовательной деятельности и т.д.). Интересна система оценки качества, основанная на использовании информационных технологий и представленная в целостной системе управления качеством образования.

Таким образом, в ходе исследования были выявлены характерные особенности освещения темы методики оценки качества школьных образовательных программ в интернет-изданиях Луганской Народной Республики. Оценивание является регулирующим средством, с помощью которого собирается вся необходимая информация, отражающая состояние, тенденции развития, результаты системы образования, которые могут потребовать в дальнейшем определенной педагогической коррекции [5, с. 153].

Тема методики оценки качества школьных образовательных программ Луганской Народной Республики раскрывается слабо.

Выводы и предложения. Подводя итоги исследования оценки качества творческой личности в школьном образовании Луганской Народной Республики, следует отметить что предположение о многогранности темы педагогическая система оценки качества школьного образования в образованных учреждениях в целом не подтвердилось.

Необходимо для рассмотрения темы педагогической системы оценки качества школьного образования Луганской Народной Республики в дальнейшем:

- в целях повышения эффективности обучения реализовать модульный подход к структурированию содержания с применением педагогической и информационно-коммуникационной технологий, а также контроля качества обучения учащихся;

- внедрить в учебный процесс учебных учреждений модульную программу «Внедрение новой системы оценки качества образования в общеобразовательном учреждении, ориентированной на результаты образования Луганской Народной Республики», позволяющая учителям полноценно проверять уровень качества преподавания с использованием педагогической технологии и средств информационных и коммуникационных технологий, предполагающая и стимулирующая активную самостоятельную работу обучаемых, в процессе проведения занятий;

- разработать и использовать при проведении исследования критерии оценивания качества обучения Луганской Народной Республики;

- разработать и внедрить в учебный процесс систему оценивания качества образования при отработке данных Луганской Народной Республики;

- экспериментально доказать эффективность модели оценки качества школьного образования в системе образования Луганской Народной Республики;

- получить экспериментальное подтверждение эффективности предлагаемой методики по определению качества школьных образовательных программ при умственной и эмоциональной нагрузках в процессе обучения.

Список литературы.

1. Волкова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем и системного анализа. – СПб.: СПбГУ, 1997. – 510 с.
2. Поташкин М.М. Качество образования: проблемы и технология управления (в вопросах и ответах). – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 352 с.
3. Шишов С.Е., Кальней В.А. Мониторинг качества образования в школе. – М.: Пед. Общ-во России, 1999. – 313 с.
4. Сенашенко В., Ткач Г. Болонский процесс и качество образования // Вестник высшей школы. – 2003. – № 8. – С. 8-14.
5. Тряпицына А. П. Современная школа: опыт модернизации: книга для учителей / под общ.ред. А. П. Тряпициной. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, – 2005. – 290 с.
6. Методические рекомендации по внедрению типовой модели системы качества образовательного учреждения / Автор.кол-в: В.В. Азарьева, В.И. Круглов, Д.В. Пузанков и др. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ, – 2006. – 408 с.
7. Как определить творческие способности ребенка? / Барко В.И., Тютюннику А.М. – Киев.; 1991 г. – 79 с.

Тищенко Екатерина Васильевна. Оценка качества творческой личности школьника. Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема о методике оценки качества творческой личности школьника в школьном образовании Луганской области.

Ключевые слова: творческая личность, качество знаний, модель оценки качества, школьное образование.

Tishchenko Ekaterina Vasilyevna. Assessment of the quality of the creative personality of a student. Summary. The article considers the actual problem of methods of assessment of the quality of the creative personality of the student in the school of education of Lugansk region.

Keywords: creative personality, knowledge quality assessment model, school education.

УДК 37.12:159.923

*Бобришева Людмила Семеновна
Терских Любовь Александровна*

АКМЕТЕКТОНИКА ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ НА УРОВНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО «АКМЕ»

Значение личности как «верховой ценности» в социальной жизни хорошо понимали многие мыслители, в частности, русские религиозные философы «серебряного века» (конец XIX – начало XX вв.), проводя четкую грань между понятиями «личность» и «индивид». Н. А. Бердяев считал, что личность возможна лишь благодаря творчеству, она есть ценность, стоящая выше государства, нации, человеческого рода, природы и, в сущности, именно личность обеспечивает общее духовное начало.

По мнению Б. Г. Ананьева, А. А. Бодалева, «акме» в профессиональном развитии может не совпадать по времени с «акме», достигаемыми человеком как индивидом, и как личностью. «Пики» в развитии человека как индивида, и как личности, как субъекта профессиональной деятельности могут происходить в разное время. Наличие субъективно значимого «акме» не всегда признается социумом как объективно важное достижение. Признание успехов данного человека выдающимися, объективно значимыми не означает, что человек достиг своего субъективного максимума и «акме» [2].

Профессиональная активность проявляется в поиске новых, более эффективных способов выполнения деятельности, изменении устоявшихся взаимоотношений с коллективом, попытках преодолеть, сломать традиционно сложившиеся методы управления, в неудовлетворенности собой, стремлении выйти за пределы себя. Постигание вершин профессионализма «акме», свидетельство того, что ты – личность.

Акмеологическое понимание личностно-профессионального развития акцентирует внимание на достижении высших стандартов в профессиональном развитии. Личностно-профессиональное развитие – это процесс развития личности (в широком понимании), ориентированный на высокий уровень профессионализма и профессиональных достижений, осуществляемый с помощью обучения и саморазвития в процессе профессиональной деятельности и профессиональных взаимодействий [5].

В фундаментальных трудах Л. И. Божович, В. С. Мерлина, К. К. Платонова показано, что системообразующим фактором личности является направленность. Направленность характеризуется системой доминирующих потребностей и мотивов.

Л. И. Божович связывает понятие личности с уровнем общего развития человека: «Человек, являющийся личностью, обладает таким уровнем психического развития, который делает его способным управлять своим поведением и деятельностью, а в известной мере и своим психическим развитием... У человека, достигшего того уровня психического развития, когда его можно назвать личностью, все психические процессы и функции, все качества и свойства приобретают определенную структуру. Центром этой структуры является мотивационная сфера, в которой имеются доминирующие мотивы, определяющие иерархическое строение этой сферы» [3, с. 40].

Мы увидели, что профессионализм деятельности характеризует сознательное стремление и мотивирует личность к постоянному самосовершенствованию и самореализации, проявляющееся в его творчестве.

Со второй половины XX века и до настоящего времени феномен творчества изучается на различных уровнях. Работы Г. Альтшуллера, Д. Богоявленской, И. Волкова, А. Шумилина и других посвящены выяснению сущности творчества и его механизмов. Вопросам психологии творчества занимался в свое время Г. Костюк. Им осуществлялся анализ способностей, их структуры с акцентом на значение природных задатков, которые успешно развиваются в соответствующей деятельности [6].

По мнению Л. С. Выготского, творчество не только удел гениев. В каждодневной окружающей нас жизни, творчество есть необходимое условие существования, и все, что выходит за пределы рутины, и в чем заключена хоть йота нового, обязано своим происхождением творческому процессу человека [4, с. 61].

Именно, интенсивное развитие педагогической акмеологии и послужило мощным импульсом для становления общей акмеологии и ее прикладных направлений. Педагогическая акмеология – наука о путях достижения профессионализма в трудовой деятельности педагога.

Истоками педагогической акмеологии, как и общей акмеологии, являются труды Н. В. Кузьминой и представителей ее научной школы.

Педагогическая акмеология выявляет уровни и этапы профессионализма деятельности и зрелости личности педагога. Основными из них являются:

- 1) овладение профессией;
- 2) педагогическое мастерство;
- 3) самоактуализация педагога в профессии;
- 4) педагогическое творчество.

Педагогическая акмеология определяет следующее:

- 1) траекторию роста, как индивидуально выбранного педагогом пути достижения профессионализма;
- 2) пути преодоления профессиональных деформаций личности педагога (эмоционального «выгорания» и «профессионального насыщения и истощения»).

При изучении научной литературы мы пришли к выводу, что системообразующим и объединяющим фактором в подходе к изучению творческой личности является акметектоника, позволяющая субъекту на основе самопознания и саморазвития определить свою «точку опоры» -источник, движущую силу развития.

В акметектонике моделируемый эталон субъекта профессиональной деятельности определен как образ «акме». Образ «акме» – совокупность наивысших качественных показателей ценностно-мировоззренческих, интеллектуальных, эмоционально-чувственных, мотивационных, волевых, коммуникативных характеристик и составляющих психического, физиологического и духовного здоровья субъекта деятельности как профессионала, полученных в процедурах оценивания, коррекции и развития.

Акмеологический словарь дает следующее определение акметектоника (греч. *Акме* – «вершина, расцвет, зрелость»; *tektonike* – «строительное искусство, мастерство») – акмеологическая система оценивания, коррекции, моделирования и развития профессионального образа «акме» субъекта деятельности [1, с. 18].

С акмеологических позиций развитие профессионала можно представить, как процесс и результат системных преобразований развивающейся личности, включающие взаимосвязанные прогрессивные изменения следующих основных свойств, формально рассматриваемых как подсистем:

- профессионализма деятельности (развитие профессиональной компетентности, профессиональных навыков и умений, акмеологических инвариантов профессионализма);
- профессионализма личности (развитие способностей, профессионально важных и личностно-деловых качеств, акмеологических инвариантов профессионализма, рефлексивной организации и рефлексивной культуры, творческого и инновационного потенциала, мотивации достижений);
- нормативности деятельности и поведения (формирование профессиональной и нравственной системы регуляции поведения, деятельности и отношений).

Таким образом, мы выяснили, что профессиональная деятельность – это активность человека, направленная на преобразование предмета труда с целью получения результата, отвечающего общественным и личным, материальным и духовным потребностям. Показателями субъективно и личностно значимого профессионального «акме» являются профессиональные достижения, превышающие предыдущие результаты в труде данного человека.

Внутренними условиями достижения профессионального «акме» являются: мотивация достижения, активность человека, соответствующая наибольшей продуктивности его трудового поведения, способность к восстановлению после больших психологических затрат, стремление к сохранению и приумножению своих достижений.

Внешними условиями появления «акме» в профессиональном развитии является благоприятная и акмеологически насыщенная профессиональная среда, побуждающая человека к раскрытию его подлинных профессиональных возможностей, а также наличие «акме» – событий, способных стать толчком к кульминациям, «пикам» в профессиональном развитии.

Список литературы.

1. Акмеологический словарь / Под общ.ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 161 с.
2. Бодалев А. А. О комплексном подходе Б. Г. Ананьева к изучению человека // Мир психологии. 2005. – № 4. – С. 191-197
3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович – М., 1968. – С. 421.
4. Большой психологический словарь. Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. – М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. 2003. – 672 с.
5. Деркач А.А. Акмеология / А.А.Деркач, В.Г. Зазыкин. – Учебное пособие, 2003.
6. Костюк Г.С. Способности и их развитие у детей / Г.С. Костюк – М.: Т-во «Знание», 1963. – 80 с.

Бобришева Людмила Семеновна, Терских Любовь Александровна.
АКМЕТЕКТОНИКА ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ НА УРОВНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО «АКМЕ». Аннотация. В данной публикации рассмотрены: актуальность педагогического исследования о развитии личности; акмеологическое понимание личностно-профессионального развития; акметектоника, как системообразующий и объединяющий фактор в подходе к

изучению творческой личности; профессионализм деятельности, профессионализм личности.

Ключевые слова: педагогическая акмеология, акметектоника, акме, личностно-профессиональное развитие, профессиональный образ «акме», профессиональная компетентность.

Bobrysheva Ludmila, Terskih Lubov. АСМЕТЕКТОНІКС ОF THE CREATIVE PERSON ON THE LEVEL OF THE PROFESSIONAL «АСМЕ». **SUMMARY** This publication considers: the relevance of pedagogical research on the development of personality; acmeological understanding of personal and professional development; acmetectoniks as a backbone and a unifying factor in the approach of studying the creative personality; professional activities, professionalism of the person.

Keywords: Pedagogical acmeology, acmetectoniks, acme, personal and professional development, professional image acme, professional competence.

УДК 159.923

*Маслюк Алёна Александровна
Сабирзянова Инна Викторовна*

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Только человек творец истории и никто другой. Человек управляет процессами, которые происходят в обществе, в том числе в экономике. Если говорить о личности, то в истории и философии она выступает как совокупность всех общественных отношений. В конечном счёте, формат деятельности человека как личности определяют исторические условия. И если не созрели необходимые предпосылки для более высокой степени общественного развития (в соответствии со сферами общественной жизни), то не один политический деятель не в состоянии вызвать переход на более высокий уровень развития только лишь своими личными действиями (какая бы харизматичная личность это не была). В лучшем случае он может только ускорить ход общественного процесса. Это ускорение может быть прогрессивным, но возможна обратная реакция общественного организма [1]. Никакая личность не в силах творить историю по своему произвольному желанию, не в силах повернуть общественное и социальное развитие вспять, например, от индустриального общества к феодальному.

Формирование личности достаточно разноплановый процесс, поэтому о нём следовало бы говорить, как о своеобразной проблеме. Проблема формирования личности, как гармоничной и всесторонне развитой на общественном уровне воспринимается как «всё уметь и всё знать». Это достаточно наивная позиция, так как личность формируется в сложных общественных процессах, в переплетении многообразия социальных факторов. Формирование личности происходит в

процессе косвенного или прямого воздействия на индивида всех общественных институтов. Диалектика системы «человек-институт» – «институт-человек» весьма значима. В этом взаимодействии одна цель: появление человека со сложившейся психикой, сознанием, личностной деятельностью, то есть – формирование всесторонне развитой личности, обладающий широким набором потребностей, соответствующих развитым индивидуальным способностям. Если же нет намеченной цели, то возникает ситуация, когда у индивида масса потребностей, не нет возможности и способностей для их реализации. В такой ситуации вести разговор о развитой и сформировавшейся личности не является целесообразным [2]. В подобной ситуации социуму представляется только индивидуум с завышенными потребностями и малыми способностями, что порождает тип человека с негативной оценкой общества. Именно поэтому формирование личности должно включать её последующее воспитание и развитие. В целом алгоритм можно выстроить таким образом: формирование личности – целевая деятельность институтов общества – воспитание – привитие установок в процессе деятельности – развитие – персональный и личностный уровень индивида (как продукта деятельности, способного к самостоятельности). Природа – своеобразный единый организм, в котором все составляющие элементы прямо или косвенно взаимосвязаны. Совершаемая природой группировка внешних и внутренних признаков позволяет людям легче приспособляться друг к другу.

Экономическая психология – это дисциплина, которая изучает психологические процессы и механизмы, что лежат в основе экономического поведения. Экономическое поведение – то поведение людей, в котором существует принятие экономических решений, а также детерминанты и последствия экономических решений. Наука психологии длительное время не уделяла внимания изучению поведения человека в сфере экономики, но всё же те попытки, которые имели место быть в начале становления психологии как науки. Человек как личность является общественным «предметом» и взаимодействие между людьми следует рассматривать как подходящую базу для теории экономического поведения.

Анализ экономики как одного из самых сложных явлений в жизнедеятельности человека, осуществляется разными способами, основанными на дифференцированных подходах. К примеру, в работах А. Смита большую роль играл психологический подход, который показывал роль человеческой личности, её психологическую ориентацию. По его мнению, благодаря рынку, эгоизм каждого приводит к росту общего блага. Однако заданный вариант анализа экономики не получил должного развития.

Отказавшись от английской концепции, обществознание актуализировало теоретическую модель Карла Маркса, как следствие отечественная наука стала оперировать иными категориями, в основном социально-экономическими, включая идею о классовом порядке [2, с. 57]. Интерес на рабочую силу, как класс, а не к личности, как единице социального бытия. Так, теория социализма строится на демонстрации роли общественных масс, а не отдельного человека. В

марксистской политической экономии категория «производительные силы» стоит значительно выше категории «личность». Психологические аспекты анализа проблемы считаются малозначащими, искажающими реальную картину и поэтому практически не принимаются в расчет.

Изучая взаимодействие экономики и личности, следует обращать внимание на психологические составляющие человека. Это неизбежно выводит нас на биологическую природу жизнедеятельности человека. Такой параметр в экономическом анализе у исследователей вызывает чувство неудобства, причиной этого являются традиции воспитания и образования. Преобладает привычка думать больше о роли объективности обстоятельств, норм и правил. Но ситуация такова, что требует подключения к экономическому анализу фактор природной основы жизни человека по утверждению В.М. Соколинского [6, с. 97]. Соглашаясь с тезисом психологии о том, что человек как личность формируется на генетической базе, проявляя все особенности поведения, обусловленные врожденными свойствами. Воспитание в социальной среде, как следствие, проявление свойств личности, при этом, выступают в форме осознания и вынужденной коррекции собственных действий и поведения, диктуемых внутренними побуждениями.

Как показывает история, рынок помогает человеческому обществу приводить в баланс межличностные отношения. Конечно, этот механизм не всегда действенен с полной гарантией успеха. Как и в любом другом явлении здесь также возможны отклонения. Иначе говоря, если появляется рынок это не означает что исчезают разногласия и войны. Агрессия человеческой психологии всё же выходит наружу, в основном из-за появления негативно настроенных лидеров, которые умеют увлекать за собой массы бредовой идеей покорения, завоевания, освобождения. Таким образом навязывая свою диктатуру обществу [4, с. 42]. Очевидно главное – при отсутствии системы рыночного кооперирования все нации были бы в состоянии схватки между собой.

Достаточно вернуться к истории: улучшение отношений между странами непременно вело к оживленному взаимному товарообмену. В этом случае выигрывали все. О многом говорит опыт Западной Европы. Европейцы в середине 20 века пришли к выводу: необходимо создать единый рынок и всю направленность развития сосредоточить на интенсивную торговую кооперацию. Механизм данных явлений таков, что рыночный процесс «усмиряет» агрессивность человеческого поведения. Чтобы удовлетворить свои потребности, человек должен удовлетворить потребность другого. А приобретение благ требует средств. Их человек получает лишь тогда, когда уже предоставил свой труд другому. Постепенно человечество приходило к выводу о том, что компромисс (то есть достижение баланса между противостоящими устремлениями) – лучший метод решения большинства проблем, будь то в сфере экономики или политики. Таким образом, рынок научил человека компромиссу. Отсюда вывод: рыночная система принадлежит к величайшим открытиям человечества. Это позволило найти одно из эффективных средств нейтрализации дисбаланса человеческой психики.

Экономические процессы сопровождаются широким диапазоном психологических реакций. Среди таких стоит отметить мотивацию трудовой деятельности, психологические аспекты предложения, спроса, потребления, восприятия доходов и налогообложения [5, с. 107]. Особого внимания заслуживают аспекты поведения, связанные с определенными проблемами. К примеру, принципиальный интерес вызывает вопрос о том, является ли экономическая деятельность человека всегда логичной, рациональной и предсказуемой.

Как показывает практика, экономическая деятельность человека, рассматриваемая в генеральном плане, достаточно разумна. Отсутствие рациональности не позволило бы создавать нынешний уровень экономического развития в передовых странах мира. Цивилизация, к которой на данном этапе пришло человечество, является в известном смысле результатом того, что индивид овладел систематизированным мышлением и поведением, научившись все больше понимать сложную структуру окружающего мира [3, с. 59]. Прагматическая задача состоит в том, что необходимо развивать познания в области системности экономического поведения людей. Определённые закономерности имеются в аналогии с макромиром и совокупностью живой природы, которая представляется окружающими нас людьми. Как элемент общего мира материи живая природа строится на систематизированных и упорядоченных основах. Это относится и к институту человека. Несмотря на многомиллиардное количество людей на земле все они так или иначе объединены природой в определённые группы, слои и виду (по менталитету, характеру, расе, национальности).

Таким образом, экономический рост невозможно объяснить, используя в качестве факторов оценки, только труд и капитал. Большое влияние конечно имеет человеческий фактор. Ведь от поведения и мыслей человека зависят его действия и поступки. Нередко реакции потребителей на экономические ресурсы можно объяснить и предсказать на основе психологических измерений в сочетании со статистическими данными. Изучение личности и основ поведения в сфере экономики с точки зрения психологии позволяет не только прогнозировать результат тех или иных действий, но и что не маловажно, выбирать тактику действий различных ситуациях для получения желаемого результата. При этом необходимо учитывать личностные характеристики каждого человека.

Список литературы

4. Энкельманн Н.Б. Власть мотивации. Харизма, личность, успех. /Николаус Б. Энкельманн // М.: Интерэксперт, 2012. – 270 с.
5. Дейнека О.С. Экономическая психология /О.С.Дейнека // СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2000. – 112 с.
6. Дружинина В.Н. Психология / В.Н.Дружинина – СПб.: Питер, 2003. –74 с.
7. Социальная психология / А.Л.Журавлев, В.П. Позняков, Е.Н. Резников и др.; Под ред. А.Л.Журавлева. – М.: PerSe, 2002. – 51 с.
8. Журавлев А.Л. Проблемы экономической психологии / Журавлев А.Л., Позняков В.П., Купрейченко А.Б. и др. – М.: Институт психологии РАН, 2005. – 132 с.

9. Соколинский В.М. Психологические основы экономики. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 164 с.

Маслюк Алёна Александровна. Сабирзянова Инна Викторовна. Становление личности в системе экономических отношений. Аннотация. По своей природе экономическая психология связана как с экономикой, так и с психологией. Подходы к изучению экономических проблем и поведения человека в науках значительно различаются. Экономическая теория в большей степени дедуктивная, зависит от математических выкладок при разработке экономических моделей. Строя экспериментальные исследования, экономисты опираются на теорию игр и теорию ожидаемой полезности. Базовые принципы теории в основном принимаются всеми экономистами. В последнее время экономисты начали признавать, что в реальной жизни имеет место вариативность индивидуального поведения. В психологической науке нет единой, всеми принимаемой теории. Психологические теории скорее индуктивные и опираются на конкретные эмпирические данные.

Ключевые слова: экономика, личность, ресурсы, психология, индивидуальность.

Maslyuk Alyona. Sabirzyanova Inna. The formation of personality in the economy. Summary. By its nature economic psychology is related to Economics and psychology. The approaches to the study of economic problems and of human behavior in the area of science differ greatly. Economic theory is largely deductive, dependent on mathematical calculations in the development of economic models. Carrying out the experimental investigations, economists rely on the theory of games and the theory of expected utility. The basic principles of the theory are mostly accepted by all economists. In recent years economists have begun to realize that in real life there is variability of individual behavior. In psychological science there is no single, widely accepted theory. Psychological theory is inductive and based on empirical data.

Key words: economics, personality, resources, psychology, personality.

УДК 338.465.4

*Krylova Ekaterina
Chibisova Alina*

THE PROBLEMS OF CUSTOMS SERVICEQUALITY IMPROVEMENT IN RUSSIA

In recent years, management techniques from industry have penetrated deep into public organizations. The more complex the services that public organizations must provide, the more necessary it is to place these organizations at a distance and to grant them autonomy in producing such services. All these professional organizations, like companies, provide products and services and that their performance – their output –

can be measured. A professional organization that manages to define its products can demonstrate its performance, which may improve its effectiveness, efficiency and legitimacy [1, pp.3-4].

Since the 1980s, Western economies have become more service-based and user-centered rather than product-based. And that is why there is a need of using a universal model for service quality assessment today to improve the quality of rendered public services. This system of public service quality assessment is very important due to the set of factors: it promotes greater efficiency of the state budget usage, reduces state assignments, apportioned on the social services and helps to fight against bureaucracy and corruption in the State machinery. For instance, there was developed the Gaps Model of Service Quality by Parasuraman, Zeithaml, and Berry, it was one of the first models of service quality assessment. The main idea of this model is finding the difference between perceived level of service and desired level of service or so-called 'gap'. [2, 49 p.]

Since the customs service is the part of public services, it is also possible to assess its effectiveness while using SERVQUAL model. Nowadays, in the time of liberalization of economic activities and after the WCO accession the problem of customs service in Russia turned to be more substantial. The quality of customs service and the customers' satisfaction with it according to the official information, published on the official web site of the Federal Customs Service, presented bellow in a diagram, which was made using the Likert scale method by the authors of this article:

According to the results of this survey, there is an apparent increase in 0.5% in comparison with the previous year (40%) of the foreign trade activity participants' satisfaction level with the rendered customs services in Russia. There is an obvious progress in the field of providing customs services in Russia, but as the diagram above shows, there are still a lot of problems to solve in this area.

They primarily consist of the following factors:

1. Currently the theoretical bases of customs quality management, contributing the enhancement of the quality of customs services and their implementation on practice,

are still developed insufficiently and there is no standard establishing the required level of quality and affordability;

2. Due to the lack of separate category of customs service in all-Russian services classifiers, it is difficult to estimate properly its quality;

3. The employees do not satisfy the requirements of the quality work because of the poor professional training and skill, using of the outdated working methods, having incomplete work practice. “It is obviously that the quality of the customs officers, its professional competence, practical experience, personal qualities, material and moral interest in the final results of work, friendliness, sociability, politeness are important factors that affect the quality of customs services a significant way” [3, 195 p.];

4. Insufficient development of technical and information maintenance leads to poor servicing of persons carrying out activities in customs;

5. The procedure of estimation the customs quality service reflecting the efficiency of the customs authorities and the economic benefits from providing this type of service is not worked out at this moment.

To solve the previously mentioned problems it is expedient to consider the successful experience of our foreign colleague, which customs service was awarded the International Standard for Service Excellence (TISSE). On this purpose, there was made a comparative analysis of providing customs services between the United Arab Emirates (further -UAE) and Russia.

The comparative analysis of providing customs services in the UAE and Russia

Items	The UAE	Russia	Differences
<i>risk validation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • risk engine <p>The system, which contributes to the expediting of clearing risk-free transactions, which in return gives Dubai Customs the luxury of catering eased and efficient services to its clients, facilitating legitimate trade and deterring potential illicit trade practices [4]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • risk management system (RMS) <p>The special system, which is needed for validation of risks and risky transactions, it is used based on selectivity principle of customs control in Russia.</p>	<p>Risk engine is an automatic system in the UAE and it is used for assessing Certificates of Origin. The RMS is also an automatic system in Russia but there is no access to it for the all participants of foreign trade activity as it is in the UAE. If this system was more open, it could help to reduce time for risk validation of each customs declaration or certificate of origin to less than two seconds.</p>
<i>Customs audit system</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Post Clearance Audit System (PCA) <p>The updated platform of this system introduces a number of smart and fully integrated processes that help streamline the customs process.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prospects for implementation customs audit system in Russia <p>There is no actual customs audit system in Russia yet. On the contrary, post clearance audit system is a common form of customs control in Europe and USA today. In Russia, such system is used only in bookkeeping</p>	<p>Dubai PCA is a smart integrated system, which provides a comprehensive perspective to assessing declarations status.</p> <p>This system does not exist in such form in Russia. Therefore, it is a good opportunity for Russia to adopt the experience of Dubai Customs and to</p>

		for audit of the accounting statement of entities.	implement this system into the process of document handling.
Web public customs services	<ul style="list-style-type: none"> • Dubai Now <p>It is the first unified Dubai government services smart app offering over 50 smart services from 22 government entities, including customs-related services (submission of customs declarations in electronic form, customs clearance, etc.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • gosuslugi.ru <p>It is a reference-information web portal of most public services in Russia. It provides access of physical and legal entities to information about public services in Russia including customs services. It also allows the use of most public services in electronic form.</p>	<p>There is another special electronic system for the submission of customs declarations and customs clearance in Dubai – Mirsal, which is used more often for these purposes than Dubai Now because it was created exactly for its use in Customs.</p> <p>There is an opportunity for electronic declaration of documents and customs clearance in Russia on the official web site of the Federal Customs Service (FCS). There is no such opportunity on the web portal 'gosuslugi.ru' yet.</p>

The comparative analysis of providing customs services in the UAE and Russia carried out by this research revealed the main directions for improving the quality of the customs service enterprises in the customs sphere in Russia:

1. Development the enterprise standards for provision of customs services:

-refining, updating and streamlining of existing regulatory acts in the sphere of customs Affairs;

-processing of the software in the field of customs clearance and control;

-holding the informing of economic traders about the advantages of these forms and procedures through the media.

2. Realization of systematic staff's training.

Only high-qualified staff allow to improve the quality of services within the existing international standards and agreements.

3. Growth of the number of specialists with a qualification certificate, and providing the qualification improvement using different seminars, conferences and workshops that are held to update them on developments in dynamic international customs environment.

4. Implementation of a motivational mechanism in the labor remuneration system to ensure the quality of execution of customs services through the use of incentives (for example, bonuses that depend on consumer reviews).

5. Start the operation of Advisory Services and Support Units for customs officers where they can get any basis seeking advice on various issues concerning their business.

6. Wide use of modern information customs technologies, which enable to improve the quality of services and reduce the time of their execution:

-application of preliminary informing and electronic Declaration greatly simplify the process of going through the custom (without the customs long queue) and significantly reduce the time of customs clearance of goods;

-the development of information and logistics centers in Federal districts and regions of Russia, the systemic interaction of these centers with each other and with the customs authorities in General;

-ensuring the compliance of Russian information systems and foreign countries.

Because of this research, some practical conclusions were made:

1. It is extremely important to use SERVQUAL gap model to measure quality of public services nowadays. Performance measurement promotes greater efficiency of the state budget usage, reduces state assignments, apportioned on the social services and helps to fight against bureaucracy and corruption in the State machinery.

2. The universal system of customs service quality assessment makes it possible to improve the customs control in Russia, to accelerate and simplify the process of customs clearance and customs control and minimize time and financial costs by trade transactions.

3. The conducted comparative analysis between the Russian and Dubai customs services reveals next unsolved problems in providing Russian customs services: closed nature of the RMS for the participants of the foreign trade activity, which slows down the process of the risk validation; the absence of the smart customs post clearance audit system in Russia; the lack of offered customs-related services on the Russian web portal 'gosuslugi.ru', which provides public services.

4. There were determined next ways of the improvement of customs services in Russia in this research: development the enterprise standards for provision of customs services; realization of systematic staff's training; growth of the number of specialists with a qualification certificate; implementation of a motivational mechanism in the labor remuneration system to ensure the quality of execution of customs services; start the operation of Advisory Services and Support Units for customs officers; wide use of modern information customs technologies.

REFERENCES

1. de Bruijn J.A(Hans). Managing performance in the public sector. *Library of Congress Cataloging in Publication Data*, 2007. Pp.3-4.
2. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. A conceptual model of service quality and its implications for future research. *Journal of Marketing*, 1985.49 p.
3. Starkova O. A. *Upravlenie kachestvom tamozhennykh uslug*. Dokt.Diss.[Quality management of customs services.Doct.Diss.]. Saratov, 2007.195 p. (in Russian)
4. Dubai Customs Smart `Risk Engine` lands in Dubai Chamber. Available at: <http://www.dubaicustoms.gov.ae/en/mobile...> (accessed 9 January 2016)

Крылова Екатерина. Чибисова Алина. Проблема улучшения качества таможенного обслуживания в России. Аннотация. На современном этапе повышения качества жизни в Российской Федерации особую значимость имеет повышение эффективности деятельности государственных органов за счет повышения качества предоставляемых ими услуг. Развитие рыночной экономики

обусловило необходимость в улучшении такого фактора, как качества предоставления таможенных услуг. В качестве исследовательской задачи была определена попытка оценить систему оценки качества предоставления таможенных услуг в целях повышения эффективности деятельности таможенных органов. В статье дан сравнительный анализ зарубежной и российской систем оценки качества предоставления таможенных услуг, выявлены недочеты отечественных систем и приведены рекомендации к улучшению.

Ключевые слова: Система оценки качества, качество предоставления таможенных услуг.

Krylova Ekaterina. Chibisova Alina. THE PROBLEMS OF CUSTOMS SERVICEQUALITY IMPROVEMENT IN RUSSIA. Summary. At the present stage of improving the standard of living in the Russian Federation the increase of the efficiency of the activity of state bodies plays the most significant role in the process of public service quality enhancement. The development of market economy caused the need for the improvement of such factors as quality of customs services. The comparative analysis between the Russian and foreign evaluation systems of public services was conducted in this article, which identifies the disadvantages of domestic evaluation system and provides recommendations for its improvement.

Keywords: The quality evaluation system, customs service quality.

УДК 159.923:12

*Раков Владимир Николаевич
Резцов Павел Иванович
Баранецкий Виктор Васильевич*

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ТВОРЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ

Человек, в отличие от остального животного мира, получил от природы способность целенаправленно изменять окружающую среду, приспособивая ее к себе, давая при этом возможность реализовать потенциал природы. Поэтому он становится существенным и мощным фактором ее развития. Процесс преобразования, совершенствования природы, включая и преобразование и самого общества, и человека в нем, процесс создания «искусственной» среды, вносящий в естественную природу новое, доселе неизвестное ей, но нами познанный, качественно новый элемент, имеющий новые свойства, обычно называют творчеством. Существует множество различных определений понятия творчества. Например, по мнению американского ученого П. Хилла, «творчество – это успешный полет мысли за пределы неизвестного. Оно дополняет знания, способствуя созданию вещей, которые не были известны ранее». Польский исследователь А. Матейко считает, что сущность творческого процесса заключается в реорганизации имеющегося опыта и формировании на его основе

новых комбинаций. Большой энциклопедический словарь дает такое обобщающее определение творчества: «Творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. Творчество специфично для человека, так как всегда предполагает творца – субъекта (производителя, носителя) творческой деятельности». Любое творчество оставляет за собой некую вещественность, которая меняет мир навсегда. Так, эллинская культура проросла из древнего мира в современность и до сих пор является неиссякаемым источником мудрости и вдохновения во всех областях практической и духовной деятельности. Так же навсегда и бесповоротно творческий акт технарей внедрил в нашу жизнь компьютер, интернет, различные сети, разрушил все привычное, что нас окружало. Творчество оказывает воздействие на весь мир. Поэтому творчество не только социальное, но и вселенское явление. Это явление возрастает в своих масштабах в геометрической прогрессии на основе роста знаний и умений.

Вместе с тем, стремительный рост творчества не только улучшает жизнь, но и становится опасным для человечества. Творчески преобразуя мир согласно своим желаниям и стремясь приспособить его к себе, человек вмешивается в ход естественных природных процессов, протекающих самостоятельно, независимо от него и не нуждающихся во вмешательстве извне. Этим он заставляет окружающую среду изменяться, не считаясь с готовностью этой среды к изменениям. Это есть акт насилия над окружающей природой, масштабы которого возросли до угрожающих размеров.

За время своего существования и особенно в XX веке человечество ухитрилось уничтожить около 70 процентов всех естественных экологических (биологических) систем на планете, которые способны перерабатывать отходы человеческой жизнедеятельности, и продолжает их «успешное» уничтожение. Объем допустимого воздействия на биосферу в целом превышен сейчас в несколько раз. Более того, человек выбрасывает в окружающую среду тысячи тонн веществ, которые в ней никогда не содержались и которые зачастую не поддаются или слабо поддаются переработке. Все это приводит к тому, что биологические микроорганизмы, которые выступают в качестве регулятора окружающей среды, уже не способны выполнять эту функцию.

Как утверждают специалисты, через 30-50 лет начнется необратимый процесс, который на рубеже XXI-XXII веков приведет к глобальной экологической катастрофе. Особо тревожное положение сложилось на Европейском континенте. Проблемы, которые охватывают всю Землю, все человечество, все государства и требующих для своего решения совместных усилий мирового сообщества – глобальные проблемы, среди которых можно выделить наиболее важные: разоружения и сохранения мира на Земле, экологическая, продовольственная, демографическая, энергетическая и сырьевая. С перечисленными проблемами тесно связана проблема преодоления отсталости и бедности развивающихся стран. Население значительных территорий Земного шара страдает от нищеты, голода, болезней, безработицы и неграмотности. Сегодня в беднейших странах около 1,2 млрд человек живут ниже порога нищеты, более 1 млрд неграмотных,

свыше 1,5 млрд лишены элементарной медицинской помощи, каждый третий ребенок до 5 лет голодает.

Еще Ф.Энгельс в «Диалектике природы» выразил свою мысль о творчестве человека так: «Не будем слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь те последствия, на которые мы рассчитывали, но во вторую и в третью очередь совсем другие непредвиденные последствия, которые очень часто уничтожают значение первых». Ранее такой эффект по отношению к общественным процессам Гегель назвал «иронией истории». Это происходит потому, что такое вмешательство нарушает естественный ход процессов, которые творец по своему желанию хочет изменить, не считаясь с объективной независимостью от желания человека, с возможностью изменения только готового к этому объекта, без прогнозирования возможных последствий, что опасно, как для самого процесса, так и для самого человека-творца, его изменяющего.

Человек вмешался уже в жизнь и дела других людей и целых народов, вмешался в процессы, происходящие внутри организмов, клеток, молекул, в недра, в океаны, в космос и т.д. У человека создается иллюзия, что он, в принципе, может подчинить себе все. Дело лишь во времени, когда он может это совершить. Но самоутверждение человека приводит к самоистреблению человека. Такова роковая диалектика гуманизма.

Однако творчество недаром называют высшей формой религии. В чем же ее превосходство над последней? Прежде всего, в том, что замысел в творчестве не дается творцу в готовом виде. Это замысел рождается в самом творце. Творец задумывает замысел и реализует его – сочиняет рассказ или симфонию, пишет книгу или картину. Сам решает, как ему жить, и как ему петь и дышать. Поэтому уровень ответственности у него намного выше, чем у обычного адепта любой религии.

А всегда ли творчество остается в пределах границ добра? Разве не бывает творчества – зла, творчества, ведущего к разрушению?

Свобода (слова, творчества, самовыражения) является важнейшей ценностью современной западной демократии. Вместе с тем свобода в условиях либеральной демократии зачастую содействует становлению радикального индивидуализма. Возможно, одной из задач модернизации, глобализации и является подрыв основ религии. Поэтому часто свобода слова, творчества продуцирует зло, заканчивается разжиганием вражды и ненависти на религиозной почве. Идея свободы не означает право каждого делать то, что ему заблагорассудится. Свобода индивида предполагает ответственность, а быть свободным одновременно означает быть ответственным.

Творчество – это, то, что помогает в жизни людей достичь больших успехов. Именно творческие люди становятся мировыми знаменитостями и первыми историческими личностями. Леонардо да Винчи, А. Суворов, А. Эйнштейн, Л. Толстой, Г. Гейне, С. Прокофьев, Б. Гейтс, безвестный пекарь из соседней булочной и великое множество известных и неизвестных имён, представителей различных профессий может продолжить этот список – список людей,

проявивших творческий подход в каком-либо виде деятельности и реализовавшие свои способности на каком-либо поприще.

Мы живем в обществе классовом, в котором господство, насилие одних над другими является естественным. Человек в нем постоянно чувствует конкуренцию и диктат над собой со стороны других людей в определении своего социального поведения: дети – со стороны своих родителей, ученики – со стороны учителей, работники – со стороны своих начальников, солдаты – со стороны командиров, бедные со стороны богатых и т.п. И диктаторы, малые и большие, имея ту или иную власть над другими, неминуемо используют ее для насильственных действий над последними. Насилие в нашем обществе является всеобщим. Вот и вырастают у нас творцы-диктаторы, от творчества которых, его насильственного характера страдает все вокруг, а при нынешних многократно возросших возможностях такое неразумное, насильственное преобразование окружающего может привести вообще к уничтожению человечества.

Миру известны и противоположные «творцы», как Жиль де Рэ, серийный убийца детей, Елизавета Батори – «Кровавая Графиня» Максимилиан Робеспьер – одержимый гильотиной, Ильза Кох – «Бухенвальдская ведьма» Императрица У Цзэтянь – «Очаровательная» Императрица, Таг Бехрам – самый массовый серийный убийца в мире и т.д.

Технический импульс перевернул сознание людей. Но источником этого импульса было творчество.

Важнейшей стороной творчества являются мотивы. Мотивы делятся на внешние и внутренние. К первым относятся стремление к материальным выгодам, к обеспечению своего положения. Сюда же можно отнести «давление обстоятельств», наличие проблемных ситуаций, предъявление задачи, конкуренция, стремление превзойти соперников и т.д. Следование таким мотивам всегда приводит к столкновениям интересов личности, группы людей, сообщества и приводит в той или иной степени социальному поражению. Главное значение для творчества имеют внутренние мотивы, в основе которых лежит врожденная потребность к поисковой активности, тенденция к новизне и новшеству, потребность в новых впечатлениях. Для людей творчески одаренных сам поиск нового приносит гораздо большее удовлетворение, чем материальные выгоды. Ведущим мотивом творчества является личностная склонность, заложенная от рождения. Мировоззрение всегда определяет смыслы жизненных явлений, которые потом найдут отображение в творчестве художника, поэтому насколько глубоко, духовно и гуманно его личное мировоззрение, настолько содержательны и поучительны его произведения.

А чтобы устоять и состояться нужна тяжелая, кропотливая работа духовных настоятелей, богословов, ученых, общественных организаций, учебных заведений, правительств.

Возникновение глобальных опасностей от применения технологий любой мощности принципиально меняет ситуацию с поиском мер безопасности в каждом частном случае. В новой эпохе действия субъектов безопасности в пределах частной задачи отражаются на безопасности всех взаимовложенных

объектов. Именно поэтому за основу мер безопасности в современных условиях учеными выдвинут общий принцип для субъектов безопасности всех уровней: «действуя локально, мыслить глобально». Этот принцип важен для каждой личности, так как её локальные действия сливаются с действиями других в единый поток деятельности общества. Направленность этого потока определяется общим характером мышления, мировоззрения и целей деятельности людей. Поэтому Н.Н. Моисеев так охарактеризовал основу современных мер безопасности: «ключ к завтрашнему дню – мировоззрение, выработанное сегодня».

Преобразование мировоззрения должно изменить систему ценностей и целей жизнедеятельности людей. Прежде всего, это уход от ценностей, формируемых потребительской психологией, уход от идеи «максимального удовлетворения непрерывно растущих материальных потребностей», уход от всемогущества денег. В целом, это – принятие ограничений, связанных с применением технологий, с необходимостью стабилизации численности населения планеты, с выбором стратегий развития. А всем субъектам при принятии решений необходимо иметь в виду интересы объектов безопасности всех уровней.

К обозначению основ необходимых изменений в мировоззрении целесообразно добавить формулировку первоочередных задач общества:

- восстановление в личном и общественном сознании естественной иерархии базовых потребностей. Сегодня, вследствие достигнутого обществом уровня безопасности, возникли опасные искажения – людям начинает казаться первостепенной потребностью в свободе и достоинстве личности (вспомним замечание А. Маслоу: «тот, кто находится в безопасности, не чувствует угрозы»). Такая потребность, конечно, есть и нуждается в удовлетворении, но в ситуации появления глобальных угроз от жизнедеятельности акцент на свободе, а не на ограничениях, чреват падением культуры и распадом общества, равносильным нацеленности на самоуничтожение;
- переключение сознания с защиты, как преобладающей меры безопасности, на сбалансированное применение всех способов обеспечения безопасности.

Решение глобальных проблем безопасности жизнедеятельности возможно только при преобразовании мировоззрения людей с осознанием необходимости ограничений.

Список литературы.

1. Философский энциклопедический словарь. Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. – М., 1983.
2. Гафнер В.В. Опасности социального характера и защита от них: учеб. Пособие / В.В.Гафнер, С.В. Петров, Л.И. Забара. – М.: Флинта: Наука, 2012. – 320 с.
3. Н.А. Бердяев. Смысл творчества (Опыт оправдания человека). – М., 1916. – 358 с.
4. Н.А. Бердяев. Творчество и объективация (Опыт эсхатологической метафизики). – М., 1947. – 358 с.

Раков В.Н., Резцов П.И., Баранецкий В.В. ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ТВОРЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ. АННОТАЦИЯ. Статья

посвящена философскому осмыслению проблем безопасности и творчества личности. Показаны последствия творчества как положительные, так и отрицательные. В результате анализа этих противоречий подчеркнута роль мотивации и мировоззрения личности – творца и его ответственность за результаты творчества.

Ключевые слова: творчество, безопасность, личность, последствия.

Rakov Vladimir, Rezcov Pavel, Baranetskiy Viktor. PROBLEMS OF PERSONALITY'S SAFETY AND CREATIVITY. Summary. This article is devoted to philosophic conceptualization of problems of personality's safety and creativity. It shows not only the positive consequences of creativity but also the negative ones. As a result of analysis of these contradictions, the role of motivation and outlook of personality as a creator and his responsibility for the results of creativity were highlighted.

Keywords: creativity, safety, personality, consequences.

УДК 378

Филимонова Елена Юрьевна

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТА-ХОРЕОГРАФА В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Реформирование научно-технической, экономической, культурной и социальной сфер жизни общества вызвало ряд проблем и актуализировало потребность в специалистах нового уровня, способных быть конкурентноспособными, ориентированными на инновационную творческую деятельность, на саморазвитие и самосовершенствование. Следовательно, важнейшей задачей ВУЗа становится формирование таких специалистов, которые будут обладать высоким уровнем профессиональной компетентности.

Категория «потенциал» относится к числу общенаучных понятий, методологическое значение которых чрезвычайно важно для педагогики.

Потенциал (от лат. *Potentia* – сила) рассматривается как средство, запас, источник, которые имеются в наличии и могут быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенной цели, осуществления плана, решения какой-либо задачи; как возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области [1].

В акмеологическом понимании личностный потенциал включает в себя не только потенциальные, природно-обусловленные качества и способности человека, но и систему постоянно возобновляемых интеллектуальных и волевых ресурсов, которые могут быть ею использованы и приведены в действие для достижения определенной цели или результата.

Понятие личностного потенциала чаще всего употребляется в связи с понятием «ресурс», при этом имеются в виду интеллектуальные, личностные, нравственные, духовные и другие ресурсы.

Так, например, А. Б. Иванова отмечает, что потенциал личности – сущностная характеристика человека, отражающая совокупность врожденных и приобретенных способностей относиться к окружающей действительности и определяющая норму его возможного реагирования на социально-педагогические условия [2, с. 9].

А.И. Савенкова рассматривает потенциал личности как синтез интеллектуально-творческих и мотивационных характеристик личности, определяющих возможность высоких достижений в социальной и профессиональной сферах [6, с. 107].

«Потенциал личности включает в себя как потенциальные способности, (природообусловленные личностные качества, позитивные наследственные факторы), так и систему возобновляемых интеллектуальных, психологических и волевых ресурсов, которые обеспечивают успешное личностное и социальное развитие» [2, с. 10].

В научной литературе представлены и исследуются различные виды потенциала личности: творческий (Л.В. Елагина, М.В. Корепанова, П.Ф. Кравчук, Н.В. Мартишина и др.); педагогический (Т.Ф. Романова, Т.Л. Божинская, И.Ю. Турчинова); интеллектуальный (В.И. Богжашев, Е.А. Косьмина и др.); коммуникативный (Р.А. Максимова, С.И. Самыгина, Е.Н. Суркова и др.) и др.

Мы согласны с М.С. Каганом, которым было предложено рассматривать личность как персонифицированную деятельность [3, с. 157]. Свою структуру личность получает из видового строения человеческой деятельности и характеризуется, по М.С. Кагану, пятью потенциалами.

Гносеологический потенциал определяется объемом и качеством информации, которой располагает личность, и которая складывается из знаний о внешнем мире, природном и социальном, и самопознания. Ее получение зависит от природного ума, образованности и практического опыта. С этим потенциалом связана преимущественно познавательная деятельность человека.

Аксиологический потенциал личности определяется обретенной ею в процессе социализации системой ценностных ориентаций, идеалов, жизненных целей.

Творческий потенциал личности определяется полученными ею и самостоятельно выработанными умениями, навыками и способностями к созидательному и продуктивному действию, творчеству.

Коммуникативный потенциал личности определяется мерой и формами ее общительности, характером и прочностью ее контактов с другими людьми.

Художественный потенциал личности определяется уровнем, содержанием и интенсивностью ее художественных потребностей и тем, как она их удовлетворяет [3, с. 157].

Личность, таким образом, определяется не своим характером, темпераментом, физическими качествами и т.п., а тем, что и как она знает, что и

как она ценит, что и как она созидает, с кем и как она общается, каковы ее художественные потребности и как она их удовлетворяет.

Согласно проведенному теоретическому анализу нами выработано следующее определение личностного потенциала. Личностный потенциал – это система свойств, составляющих основу личностного и профессионально-личностного развития человека и обеспечивающих соответствующий уровень достижений в профессиональной подготовке, в последующей деятельности, в развитии собственной личности.

По мнению С.В. Кузьминой и Н.В. Власихиной, личностный потенциал складывается из следующих основных компонентов, каждый из которых, в свою очередь, может быть системно рассмотрен как потенциал:

1. Гносеологический (когнитивный, интеллектуальный) потенциал. Сюда входит система профессиональных знаний, умений, навыков, а также представлений и мировоззрения, которыми обладает личность. Психологической основой и механизмом формирования этой подструктуры являются интеллект и умственные способности личности, возможно, профессионально ориентированные.

2. Аксиологический потенциал. Он включает систему целей, ценностей и ценностных ориентаций в профессии, социально-психологических установок личности. Наибольшее значение в этой подструктуре имеет общая осмысленность жизни, понимание жизненной цели, эмоциональная насыщенность жизни, удовлетворенность ее результатами. Социально-психологическая установка, с одной стороны, определяет основные целевые и ценностные ориентации личности в его учебной и иной деятельности. С другой стороны, выражая определенную социальную значимость и ценность той или иной направленности, социально-психологическая установка способствует формированию мотивации достижений и определяет ценностную нагрузку совершаемой активности.

3. Творческий потенциал. В эту подструктуру, в соответствии с имеющимися в современной психологической науке данными, включаются: 1) высшие уровни всех когнитивных процессов, 2) специальные структуры потребностно-мотивационной сферы, 3) эмоциональный профиль, 4) структура волевой регуляции, 5) Я-концепция личности. Все эти качества открывают личности возможность созидать, творить, находить новое, принимать решения и действовать оригинально и нестандартно.

4. Коммуникативный потенциал представляет собой систему свойств, умений и способностей личности, обеспечивающих ей успешность общения, понимания и взаимопонимания с другими людьми, способности к овладению и уровень владения языками общения, а также коммуникативными качествами личности и конкретными умениями и навыками общения.

5. Художественный потенциал включает систему эстетических вкусов, предпочтений, художественно-творческих способностей и возможностей человека, выраженность в личности «эстетического человека».

6. Профессиональный потенциал рассматривается применительно к анализу профессиональной подготовки человека к какой-либо деятельности. Он может

учитываться также в организации профильного и предпрофильного обучения, ставшего сегодня модным в условиях общего среднего образования. Свое наиболее яркое выражение он находит в уровне мотивации профессиональных достижений, а также в ориентации мотивов.

7. Духовный потенциал включает систему духовно-нравственных ценностей и жизненных позиций личности, ее ценностно-смысловых и смысложизненных ориентаций, основных убеждений и мировоззрений, определяющих понимание человеком своей ответственности, свободы и трансцендентности [5, с.27-28].

Исходя из вышесказанного, можно говорить, что личностный потенциал студента-хореографа представляет собой личностно-деятельное образование, отражающее совокупность их знаний, умений, потребностей, возможностей, ценностных отношений, личностных качеств, позволяющих адаптироваться к условиям образовательной среды и обеспечивающих познавательную направленность, а также стабильно высокую эффективность учебно-познавательной деятельности. Признаками личностного потенциала будущего специалиста-хореографа являются: наличие профессиональной направленности; осознание собственных возможностей в решении образовательных задач; проявление ценностного отношения к личностным ресурсам; ориентированность на самостоятельное, целенаправленное овладение знаниями и способами деятельности; выбор путей достижения поставленной цели. Личностный потенциал предполагает наличие личностных свойств и качеств, обеспечивающих человеку, как развитие его личности, так и ее внешнее проявление в создании предметов материальной и духовной культуры. Высокий уровень сформированности нравственных, интеллектуальных, эмоционально-волевых и коммуникативных качеств личности студентов в значительной степени обеспечивает продуктивность их познавательно-профессиональной деятельности и создает благоприятную основу для обогащения и развития личностного потенциала. Нравственные качества, выражающиеся, прежде всего, в позитивной мотивации избранной профессии, в личностном соответствии ценностей общественно-значимым нормам, задают общий тон учебно-профессиональной деятельности. Интеллектуальные качества личности обеспечивают эффективное осуществление той или иной деятельности в образовательном пространстве вуза. Эмоционально-волевые качества, регулируя эмоционально-волевою сферу личности студентов, мобилизуют их на выполнение необходимых учебных действий, тормозят нежелательную активность. Коммуникативные качества позволяют студенту выстраивать эффективные способы взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса вуза.

Анализ психолого-педагогической литературы (А.А. Деркач, Е.В. Есипова, А.В. Кирьякова) убедительно доказывают, что эффективное овладение знаниями, целенаправленное их применение в планировании и реализации деятельности, развитие потенциальных возможностей в значительной степени зависит от сформированности ценностного отношения студентов к собственным индивидуальным ресурсам.

Эффективными развивающими возможностями в обогащении личностного потенциала, на наш взгляд, обладают личностно-деятельностно-ориентированные технологии обучения, к которым относятся: контекстное обучение, игровые технологии, имитационно-игровое моделирование, метод проектов.

Создавая характерное рефлексивное пространство, коллективные и групповые формы самостоятельной работы приобретают особую значимость. Ведь в процессе коллективной деятельности формируются способы взаимодействия, мышления, оценки и рефлексии, активизирующие процесс развития и саморазвития личностного потенциала каждого участника. Коллективная и групповая мыследеятельность позволяет нейтрализовать негативные проявления, которые препятствуют достижению единого результата, вырабатывают ценности, имеющие огромное значение для дальнейшего процесса самоактуализации и саморазвития.

Так, игровые технологии позволяют раскрыть и продиагностировать индивидуальные возможности личности в совместной деятельности, обеспечивая высокую мотивацию и эмоциональную насыщенность процесса обучения. Деловая игра – это система ролевых функций и установок для моделирования и исследования возможных взаимоотношений, характерных для определенной профессиональной деятельности. Главным достоинством деловых игр является включенность студентов в конкретную ситуацию, возможность проявить себя и свои возможности. В деловых играх формируется особая область отношений (конструктивное сотрудничество, созидание и взаиморазвитие личности каждого участника). Моделирование и проигрывание различных предполагаемых ситуаций и ролей, отражающих сложность профессиональной деятельности, различные вариации решения возможных проблем позволяет участникам осмыслить полученные теоретические знания применительно к конкретной ситуации, что будет способствовать развитию рефлексивных способностей, формированию умений решать поставленные задачи, проявляя свою индивидуальность.

Следует отметить, что занятие-практикум, организованное по методике творческого квеста, приключенческой игры, требующей от участников при прохождении маршрута демонстрации не только интеллектуальных возможностей и организационно-волевых качеств, но и практических умений исполнительского характера, будет также способствовать формированию умений эффективно выполнять ориентировочные, исполнительские действия, актуализируя и развивая личностный потенциал студентов-хореографов.

Показателем развития рефлексивных способностей является готовность к внутренней содержательной оценке своей деятельности. Самооценка представляет собой непостоянный конструкт, она видоизменяется, обуславливаясь знанием личности о себе и ее мировоззрением. Являясь стержнем самоопределения личности на всех этапах ее становления, самооценка включается в структуру мотивации учебно-профессиональной деятельности будущего специалиста, определяет направленность саморегуляции и выбор форм и средств обучения [4, с. 120].

Рефлексивно-оценочные умения позволяют определить, какой вид деятельности наилучшим образом способствует раскрытию личностного потенциала, понять какие внутренние особенности личности являются препятствием для самореализации в образовательном процессе, сформулировать рекомендации по дальнейшему самосовершенствованию.

В итоге, хочется отметить, что актуализация ценностно-мотивационной сферы личности, развитие рефлексивно-оценочных умений в процессе целенаправленно организованной исполнительской, творческой, информационно-аналитической, организационно-управленческой, учебно-познавательной деятельности способствует выработке ценностного отношения студентов-хореографов к личным возможностям и качествам, позитивно влияет на формирование потребности в активных, ответственных, творческих действиях, готовности к внутренним изменениям, в результате чего происходит стимуляция личностного потенциала будущих специалистов в сфере хореографии.

Список литературы.

1. Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vedu.ru/bigencdic/49861/>
2. Иванова А.Б. Активизация лидерского потенциала студентов вуза в процессе внеучебной деятельности: автореф. Дис. ... канд. Пед. Наук: спец. 13.00.08 – [Теория](#) и методика профессионального образования / Анастасия Борисовна Иванова. – Челябинск, 2010. – 24 с
3. Каган М.С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа) / М.С. Каган. – М.: Издательство политической литературы, 1974. – 328 с
4. Ксенева И.Д. Самооценка студента как фактор успешности будущей профессиональной деятельности / И.Д. Ксенева, М.В. Щербаков // Известия Волгоградского государственного педагогического университета, 2010. – №4. – С. 119 – 123.
5. Кузьмина С.В. Развитие личностного потенциала студента с позиции компетентностного подхода / С.В. Кузьмина, Н.В. Власихина // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2013. – № 3(1). – С. 26 – 32.
6. Савенков А. И. Потенциал личности / А. И. Савенков // Антропологический, деятельностный и культурологический подходы. Тезаурус. – 2005. – № 5 (24). – С. 108 – 111.

Филимонова Елена Юрьевна. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТА-ХОРЕОГРАФА В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. Аннотация. Статья посвящена проблеме развития личностного потенциала студента-хореографа в процессе профессиональной подготовки. Рассмотрена сущностная характеристика понятия «личностный потенциал студента» и его структурные компоненты. Выделены возможности активных и интерактивных методов обучения в развитии личностного потенциала будущего хореографа.

Ключевые слова: потенциал, личностный потенциал студента, личностные качества, ценностное отношение к личностному потенциалу, игровые технологии.

Filimonova Elena Yurievna. DEVELOPMENT OF THE PERSONAL POTENTIAL OF A STUDENT-CHOREOGRAPHER IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING. Summary. The article is devoted to a student-choreographer's personal potential development in the process of professional training. An essential characteristic of the notion «a student's personal potential» and its structural components have been

considered. The opportunity of active and interactive methods of teaching for the development of personal potential of future choreographer have been marked.

Keywords: potential, a student' personal potential, personal qualities, valuable attitude to personal potential, game technologies.

УДК159

Черноус Алина Андреевна

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ У ОДАРЁННЫХ ПОДРОСТКОВ

Одаренный ребенок – это ребенок, который обладает яркими, повышенными, иногда выдающимися способностями в том или ином виде своей деятельности. Одаренность детей может быть установлена или проанализирована только в процессе обучения и в его воспитании, в ходе выполнения ребёнком содержательной деятельности. Проявления умственной одарённости и способностей у ребёнка связаны с повышенными возможностями детских лет жизни. Одарённые дети, демонстрирующие способности в какой-то одной области, иногда абсолютно не отличаются от своих сверстников во всех прочих проявлениях. Однако, одарённость охватывает достаточно широкий спектр индивидуально-психологических особенностей (есть замечательное высказывание что: «талантливый человек талантлив во всем»).

Данное исследование направлено на выявление основных психологических показателей одаренного ребенка в настоящее время. Интерес к одарённости сейчас очень высок, и это выражается в общественных потребностях. И, на первом месте, прежде всего, потребность общества в неординарной творческой личности индивида. Неопределенность современной окружающей среды требует не только высокой активности человека, но и непосредственно его умений, способностей нестандартно мыслить; именно люди с высоким уровнем одарённости способны внести большой вклад в развитие общества. Проблемы одарённости изучали психологи: Матюшкин А.М. в работе «Концепция творческой одарённости» и др., Шумакова Н.Б., Чистякова Г.Д в статье «Творческая одарённость в развитии познавательных структур», Юркевич В.С. «Проблемы диагноза и прогноза одарённости в работе практического психолога» [4, с 29-33].

У ребенка с высокими интеллектуальными способностями иногда возникают трудности во взаимоотношениях с одноклассниками, сверстниками. А в том, что он превышает уровень способностей сверстников (на 2-3 года умственного развития), у него возникают абсолютно другие интересы, в результате чего он оказывается в изоляции от своей группы. Зачастую такие дети подвергаются насмешкам со стороны своих сверстников, и это как раз приводит к тому, что одаренный ребенок стремится быть таким, "как все".

Одарённым детям свойственен: высокий энергетический состав и низкая продолжительность сна. Многие родители утверждают, что их дети в

младенчестве спали гораздо меньше и рано отказались от дневного сна. Одарённый ребёнок по-другому строит отношения с окружающими, по-другому трудится. Но есть и другая сторона медали, для учителей и для родителей. Это одаренность нестандартного видения и нестандартного мышления. При этой способности к усвоению могут быть не такими и выдающимися, что мешает окружающим вовремя угадать этот дар. Качество данных способностей определяется той деятельностью, условием успешного выполнения которой они являются. О человеке обычно говорят в общем, указывая на качество его способностей. Способности делятся на математические, художественные, технические, музыкальные, литературные, организаторские, спортивные и т.п. [5, с 54]. Также следует помнить, что какой бы ни был одарен ребенок, его нужно учить. Важно приучить к усидчивости, приучить трудиться, самостоятельно принимать решения. Одаренный ребенок не терпит давления, притеснений, криков со стороны окружающих и это может вылиться в достаточно серьёзные проблемы. У таких детей трудно воспитывать терпение, усидчивость и ненавязчивость. Необходима кропотливая работа, ещё со школьного возраста их следует обучать творчеству, и создавать для этого условия [1, с 1008].

Для полного развития своих способностей одаренные дети должны свободно распоряжаться своим временем и пространством, обучаться по расширенному учебному плану и чувствовать индивидуальное внимание и заботу со стороны своего учителя. Широкие временные рамки способствуют развитию проблемно-поискового аспекта. Здесь важно не что изучать, а как изучать. Если одаренным детям предоставлена возможность не спешить с выполнением задачи и не перескакивать с одного на другое, то они наилучшим образом постигнут тайну связи между явлениями и научатся применять свои открытия на практике. Неограниченные возможности анализировать высказанные идеи и предложения, достаточно глубоко вникать в существенные проблемы, способствуют проявлению природной любознательности и пытливости, развитию аналитического и критического склада ума.

Казалось бы, ребенку, опережающему своих сверстников по уровню интеллекта, и развитию, ярко выраженным умственными способностям, предопределено более счастливое детство, чем у других его сверстников. В действительности же все не так. У детей с высокими умственными способностями возникает много сложностей в семье, школе, общении со сверстниками. При выявлении детей с такими умственными способностями встает вопрос: чему и как их учить, как взаимодействовать с их оптимальным развитием. Программы для одаренных детей должны неким образом отличаться от обычных учебных программ. Хотелось бы, чтобы обучение таких детей соответствовало их главным потребностям. Одаренные дети обладают некоторыми общими особенностями, которые должны учитывать учебные программы. Занятия одаренного ребенка в обычном классе по стандартной учебной программе похожи на тот случай, когда нормального ребенка помещают в класс для детей с задержкой умственного развития. Ребенок в таких условиях начинает приспособляться, он старается быть похожим на своих одноклассников, и спустя какое-то время его поведение

будет похоже на поведение всех остальных сверстников в его классе. Ребёнок начнет подстраивать выполнение заданий по качеству и количеству под соответствующие ожидания преподавателя. У невнимательного, неподготовленного учителя такой ребенок может надолго задержаться в развитии. Одаренный ребенок может обучаться тому или иному предмету с детьми намного старше его по возрасту. Например, первоклассник, который достаточно хорошо читает, может по чтению быть во втором, третьем, даже четвертом классе. Эта форма успешна только при таких условиях, когда в ней будет участвовать не один ребенок. Также практика показывает, что возможен и тот факт, что можно переводить учащихся через класс. Благодаря такому переводу ребенок оказывается в окружении интеллектуальных сверстников. В такой сфере ускорения намного меньше социально-эмоциональных проблем, дискомфорта и пробелов в обучении.

Оптимальный результат эффективной формы ускорения достигается при одновременном соответствующем изменении содержания учебных программ и методов их обучения. Только ускорение используется редко, чаще учебные программы основываются на сочетании двух основных стратегий обогащения и ускорения.

Экспертами было выявлено, что высокий уровень развития конвергентного мышления, определяемого по тестам интеллекта, может сочетаться с низким уровнем дивергентного мышления. В таком случае человек может быть успешен в учении, но беспомощен в самостоятельной деятельности, в творчестве и т.п. В отличие от этого высокий уровень креативности невозможен без высокого уровня развития интеллектуальных способностей (способностей к конвергентному, логическому мышлению) [3, с 24]. У этого явления есть и возрастной аспект. В психологии есть понятие «наивная креативность». Еще Л. С. Выготский выделял, что проявления фантазии у детей выражены более ярко и неожиданно, чем у взрослого человека, за счет того, что ребенок больше доверяет своему воображению и меньше его контролирует. На ранних возрастных этапах (дошкольный, младший школьный возраст) высокий уровень креативности может зачастую сочетаться с низким уровнем развития интеллекта. И без кропотливой работы по развитию последнего способность к творчеству (креативность) в дальнейшем как правило достаточно быстро снижается [1, с 1008].

Одаренность ребенка чаще всего проявляется в успешности деятельности, имеющей стихийный, самодеятельный характер. Например, ребенок, увлечённый художественной деятельностью, дома строит свои модели, но к школьной либо социально организованной внешкольной деятельности (в кружке, секции, студии) его занятие не имеет никакого отношения. Другой ребенок увлеченно сочиняет стихи или пишет рассказы, но не хочет демонстрировать их педагогу. Судить о качестве одаренности ребенка следует не только по его школьной деятельности, но и по его внешкольным занятиям, а также по инициированным им самим формам деятельности.

Определённой степенью оригинальности отличались исследования и методы диагностики, выполнение психоневрологом Григорием Ивановичем

Рассолимо (1860-1928), представителем ассоциативной психологии. В 1909-1910 гг. им были созданы методы диагностики интеллектуальной одарённости. Система Г.И. Рассолимо включала измерение пяти основных функций, присущих детям с интеллектуальной одарённостью: внимания, воли, восприимчивости, запоминания, ассоциативных процессов. С помощью методики психологических профилей были предложены первые графические сопоставления уровней одарённости, то есть, как пишет А.И. Савенков, Г.И. Рассолимо «предложил градацию талантов» [6, с 108]. Однако градация талантов не имеет особого смысла, поскольку понятия «талант», «гений», «одарённый человек» достаточно условны.

В качестве одной из причин отсутствия проявлений того или иного вида одаренности может быть излишек (в силу условий жизни) соответствующих знаний, умений и навыков, креативных способностей. Стоит такому ребенку их осваивать, как его одаренность становится явной и очевидной для педагога. В некоторых случаях причиной замаскированности проявлений одаренности являются те или иные трудности развития ребенка. Например, заикание, повышенная тревожность, конфликтный характер в общении, что может привести к снижению показателей успешной деятельности (несмотря на потенциально высокий уровень его способностей). Поскольку одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве потенциала психического развития по отношению к последующим этапам жизненного пути личности, следует также учитывать сложность самой проблемы одаренности детей. Она тесно связана со спецификой детского возраста (в отличие от одаренности взрослого человека). Одаренность конкретного ребенка – в значительной мере условная характеристика. Самые замечательные способности детей не являются прямым и достаточным показателем их достижений в будущем и в целом.

Известный отечественный ученый Лев Семёнович Выготский (1896-1934) исходил из положения, что «обучение опережает развитие и осуществляется лишь постольку, поскольку ребёнка обучают» [2, с 16]. Кроме того, развитие должно осуществляться и с учётом наследственных предпосылок (то есть, из ребёнка с музыкальными способностями нужно стремиться развить музыканта, а не, скажем боксера). Потому Л.С Выготский рассматривает одарённость как «способность» к творчеству, обусловленную генетически (наследственностью), развивающуюся в соответствующей деятельности или деградацией при ее отсутствии» [3]. Иными словами, если талантливому человеку не оказать поддержку, он утратит свой творческий потенциал; если же талант развивать, можно получить гения.

Нельзя закрывать глаза на то, что проявления одаренности, в детские годы, даже при самых, казалось бы, благоприятных условиях могут либо постепенно, либо весьма быстро исчезнуть. Учет этого обстоятельства как никогда важен при организации практической работы с одаренными детьми. Не стоит использовать словосочетание «одаренный ребенок» в плане констатации (жесткой фиксации) статуса данного ребенка. Ибо очевиден психологический драматизм ситуации, когда ребенок, привыкший к тому, что он – «одаренный», на следующих этапах развития вдруг теряет признаки своей одаренности. Может возникнуть вопрос о

том, что дальше делать с ребенком, который начал обучение в специализированном образовательном учреждении, но потом перестал считаться одаренным.

И еще следует упомянуть один аспект, говоря о детской одаренности. Психологи предостерегают: самые замечательные способности ребёнка не являются прямым и достаточным показателем его достижений в будущем. «По-видимому, необычайно быстрое, опережающее развитие ребёнка в определённом возрасте характеризует его прежде всего именно как ребёнка, то есть возникает как бы на время. Ранние успехи еще не означают наличия у ребёнка тех свойств ума и того их уровня, которые понадобятся в более зрелые годы» [5, с 54]. Учет этого обстоятельства особенно важен при организации практической работы с одаренными детьми. Необходимо постоянно поддерживать в них желание работать дальше и развиваться.

В заключение необходимо напомнить, что работа педагога с одаренными детьми – это сложный и никогда не прекращающий свою деятельность процесс. Он требует от учителей и воспитателей личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тесно связан с психологами, другими учителями, и обязательно с родителями одаренных. Он требует постоянного роста мастерства, педагогической гибкости, умения отказаться от того, что еще сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной. К сожалению, еще достаточно мало сделано для детей, превосходящих свою возрастную норму в различных сферах отношений. Между тем, именно высокоодаренные люди, дети, способны внести наибольший вклад в развитие общества. Транжирить таланты – непозволительная ошибка для развития любого государства.

Список литературы

1. Выготский Л. С. Психология. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 1008 с.
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб.: СОЮЗ, 1997. – С. 16.
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб.: СОЮЗ, 1997. – С. 24.
4. Матюшкин А.М Концепция творческой одаренности // Вопросы психологии. – 1989. – №6. – с. 29-33
5. Психология одаренности детей и подростков Н.С Лейтеса. М., 2000. С.54.
6. Савенкова А.И Указ. Соч.- С.10

УДК 17:303.725.36

Гусейнова Кристина Эмильевна

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ФИЛОСОФИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Философия предприятия – совокупность внутриорганизационных принципов, моральных и административных норм, систему ценностей и

убеждений, разделяемую всеми сотрудниками и посвященную глобальной цели организации.

В наше время философия управления является одной из наиболее актуальных тем. Её значение заключается в том, что каждое отдельное предприятие является частью общества, в котором мы живём, а общество не обходится без устоев и норм. Соблюдение философии организации гарантирует успех и благополучие во взаимоотношениях персонала и ее эффективное развитие. Так на предприятиях существуют собственная мораль, внутренние законы в виде уставов или правил.

Под философией управления организации можно понимать совокупность принципов, правил взаимоотношений работников всех категорий, своеобразная система ценностей и убеждений, которая воспринимается работниками предприятия. В маркетинговом отделе так же существует философия управления, своеобразный «моральный кодекс». Соблюдение данного «морального кодекса» является гарантией успеха, а так же благополучия во взаимоотношениях работников данного отдела.

Сущность философии управления персоналом состоит в необходимости улучшения качества трудовой жизни, т.е. работники должны иметь возможность удовлетворять свои личные потребности; иметь условия для справедливых, доверительных, равноправных и открытых взаимоотношений; полностью использовать свои навыки. Такие позиции управленцев завоевывают преданность персонала организации. Несоблюдение философии предприятия приводит к конфликтам между работниками, руководящим составом, снижению имиджа [3, с. 384].

Необходимость разработки философии предприятия обусловлена следующими причинами:

1. Отношения между работниками должны строго регламентироваться общими для всех принципами;
2. Быстрое изучение системы моральных ценностей и требований руководства новыми работниками предприятия;
3. Универсальные правила вносят успокоение в разнообразие влияния вероисповеданий на отношение людей к работе, поведению и прочее;
4. Четкое определение взглядов на роль трудового коллектива, централизацию управления, единоначалие, самоуправление, выборность;
5. Работа предприятия в целом не должна зависеть от смены руководителей.

Философия управления персоналом является неотъемлемой частью философии организации. Она рассматривает процесс управления персоналом на предприятии с логической, психологической, социологической, организационной и этической точек зрения. Философия управления персоналом организации заключается в том, что работники могут удовлетворить свои личные потребности, работая на предприятии. Это означает, что в организации созданы условия для справедливых, равноправных, доверительных взаимоотношений, каждый сотрудник имеет возможность полностью использовать свои способности, активно участвовать в принятии решений, пользоваться адекватными

компенсациями, работать в безопасных условиях. При соблюдении перечисленных условий работодателями, как правило, достигается высокий уровень преданности персонала организации, доброжелательный климат в коллективе, а затраты на обеспечение данных условий, окупаются за счет повышения эффективности труда. Таким образом, соблюдение философии организации гарантирует благоприятное отношение персонала и, как следствие, развитие организации [5, с. 642].

Стоит отметить, что философия управления на предприятии в различных странах имеет большие отличия. Так, например, английская философия управления персоналом основывается на традициях, ценностях нации и теории человеческих отношений. Данная управленческая философия характеризуется уважением к личности работника, мотивацией и поощрением трудовых достижений, систематическим повышением квалификации, гарантиями достойного заработка.

Что касается американской философии, то управление персоналом с точки зрения американских управленцев основывается на традициях конкуренции, поощрении работников с четкой ориентацией на прибыль компании, характеризуется четкой постановкой целей и задач, а также высоким уровнем оплаты труда и социальных гарантий.

Японская философия управления персоналом основывается на традициях коллективизма и уважения к старшим (оплата труда напрямую связана со стажем работы), общего согласия, вежливости, а также характеризуется высоким уровнем преданности сотрудников предприятия и высокими социальными гарантиями, такими как система пожизненного найма.

Российская философия управления персоналом весьма многообразная и включает в себя ряд черт, присущих перечисленным типам. Она, в первую очередь, зависит от формы собственности, региональных и отраслевых особенностей, а также от размеров организации. Крупные предприятия сохраняют традиции строгой дисциплины, коллективизма, социальных гарантий, повышения уровня жизни. Организации малого бизнеса работают в условиях отсутствия четко сформулированной философии управления персоналом и зачастую характеризуются минимальной демократизацией и недостаточно уважительным отношением управленца к работнику [1, с. 194].

В течение последних десятилетий наблюдаются изменения в подходах управления персоналом, связанные с глубокими преобразованиями, происходящими в производстве и обусловленными развитием технологий. Процесс обновления концептуальной базы управления персоналом происходит параллельно с изменениями, наблюдаемыми на практике, или с некоторым опережением. На данный момент в общетеоретическом плане преобладающей является концепция человеческих ресурсов. При этом каждая организация формирует свою индивидуальную концепцию управления персоналом, отражающую специфику деятельности фирмы, ее численность и ряд других факторов.

Основные элементы философии предприятия:

1. Формирование семейных династий из нескольких поколений работников на предприятии. При расстановке персонала делается акцент на семейные династии.

2. Соблюдение высокой трудовой и исполнительской дисциплины на предприятии.

3. Направленность предприятия на повышение качества продукции, работ и услуг.

4. Непрерывное повышение квалификации повышает профессиональное мастерство работников предприятия.

5. Стремление всего коллектива воспитывать в каждом работнике деловые и нравственные качества, такие как дисциплинированность, организованность, исполнительность, хозяйственность, трудолюбие, доброжелательность, преданность, честность, скромность.

6. Наличие гибкой политики в оплате труда, обеспечивающей материальное благосостояние работников.

7. Превращение работников в собственников предприятия.

8. Наличие социальной программы для работников предприятия: получение материальной помощи к отпуску, компенсации расходов на питание, бесплатного пользования спортивно-оздоровительными учреждениями, подарков ко дням рождения и юбилеям, оплаты детских учреждений, строительства и предоставления жилья.

9. Поддержание культурных и производственных традиций предприятия [2, с. 336].

Все, выше перечисленное, обеспечивает удержание и закрепление квалифицированного персонала на предприятии.

Роль философии управления в системе экономических отношений заключается в становлении на начальном этапе развития компании и закреплении в последующем основополагающих морально-этических принципов, норм и правил человеческих взаимоотношений, согласующихся с социокультурным этносом и политикой государства. Философия управления работниками не должна идти вразрез с законодательными нормами государства, в границах которого функционирует данная конкретная организация, соответственно, при ее разработке необходимо опираться на национальное законодательство, в частности на нормативно-правовые акты, регламентирующие основные права и обязанности человека и гражданина, правила экономического оборота, трудовые отношения.

Философия управления персоналом проявляет свои сущностные характеристики в гармонизации отношений работника и работодателя. Сознание каждого человека притягивает к себе почти мистическая сила согласованного волеизъявления, которое, в свою очередь, способно изменять судьбы государств и обеспечивать удовлетворение простейших жизненных потребностей отдельного человека. Предоставляя же возможность максимально удовлетворять потребности каждого конкретного работника, организация прокладывает себе дорогу к успеху и эффективному развитию [4, с. 1096].

Основными принципами разработки философии организации являются: системность, исключение дублирования действующего законодательства, соответствие действующему законодательству, конкретность включаемых положений; реальность закрепляемых прав и обязанностей, наличие механизмов защиты в случае нарушения требований философии организации.

Можно отметить, что философия организации – это в первую очередь философия ответственности за свою деятельность, осознания себя как субъекта социального управления, осуществляющего через свою деятельность разнообразные воздействия на социальную среду [6, с. 368].

В эпоху глобализации философия организации должна быть ориентирована на ценности, смыслы, включенные в широкий социальный контекст, предопределяющие деятельность организации, способствующую установлению гармонизации мирового сообщества. Это должно проявляться в решительном отказе от исключительной заботы о самом себе. Должна стать ведущей ориентация на обращение к миру, к чужому, к другому, и, тем самым – к клиенту. Соблюдение философии гарантирует успех и благополучие во взаимоотношениях персонала и эффективное развития. Несоблюдение философии организации ведет к развитию конфликтов между администрацией и сотрудниками, между поставщиками и потребителями, к снижению имиджа фирмы, а в дальнейшем может привести к краху и разорению предприятия, так как люди – главное богатство.

Список литературы

1. Балашов Л. А. Философия / Л. А. Балашов. – М.: Инфа-м, 2011. – 194 с.
2. Зайцева Т. В. Управление персоналом: Учебник / Т. В. Зайцева, А. Т. Зуб. – М.: ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 336 с.
3. Орлов А. И. Менеджмент в техносфере / А. И. Орлов, В. Н. Федосеев. – М., 2003. – 384 с.
4. Оценка деятельности (performance appraisal) // Психологическая энциклопедия. Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 1096 с.
5. Управление – это наука и искусство / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 642 с.
6. Федосеев В. Н. Управление персоналом организации / В. Н. Федосеев. С. Н. Капустин. – М.: Изд-во Михайлова, 2010. – 368 с.

Гусейнова К.Э. Ценностные ориентиры философии управления организацией. Аннотация. В данной статье рассмотрены аксиологические аспекты управления организацией, раскрыты сущность философии управления, а также такие виды философии управления персоналом как японская, российская и американская и др. Задачи философии управления актуализируются в гармонизации отношений работника и работодателя.

Ключевые слова: философия управления, ценностные ориентации, аксиология, управление персоналом.

Guseynova Christina. Value orientations of the organization's management philosophy. Summary. This article describes the axiological aspects of management of organization, discloses the essence of management philosophy, and the philosophy of

personnel management of Japanese, American and Russian and others. The tasks of the philosophy of management are relevant in the harmonization of relations of the employee and the employer.

Key words: management philosophy, values, axiology, human resources.

УДК 37.015

Балагуров Антон Владимирович

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ КАК ФАКТОР ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ.

Ключевая роль в удовлетворении требований образовательной ситуации в Донецкой Народной Республике принадлежит преподавателю высшей школы. Признание этого положения инициирует усиление внимания со стороны исследователей в области педагогической психологии к личности преподавателя в целом, его индивидуальной психологической компетентности. Существенной предпосылкой профессионального роста преподавателя высшей школы является активное его участие в образовательных процессах, поскольку последние ориентированы на качественное изменение системы образования, ее оптимизацию, что обуславливает актуальность темы.

Недостаточная разработанность теоретических и практических аспектов указанной проблемы, объективная необходимость в совершенствовании профессиональной компетентности преподавателя высшей школы как субъекта педагогической деятельности определили необходимость постановки проблемы изучения темы: «Психологическая компетентность преподавателя высшего учебного заведения как фактор его профессионального становления».

Это обусловлено общей направленностью развития образования в Донецкой Народной Республике, ориентацией не только на получение конкретных знаний, сколько на формирование умений и навыков преподавательской деятельности, развития профессиональной компетентности [1].

Изучению вопросов психологической компетентности преподавателя высшей школы как фактора его профессионального становления, согласно результатам анализа последних исследований и публикаций, в психологической теории и практики, уделяется значительное внимание, и предметно изучаются в последние годы. Это требует разработки определенных механизмов, методов, приемов, мероприятий, которые учитывали требования высшей школы и особенности функционирования образовательного пространства в Донецкой Народной Республике.

Теоретическими основами проблемы изучения темы: «Психологическая компетентность преподавателя высшего учебного заведения как фактор его профессионального становления» являются идеи, раскрывающие роль

психологической компетентности как фактора профессионального становления преподавателя высшей школы, которые ограничиваются либо общими констатациями важности последней в профессиональном становлении преподавателя высшей школы, или сводятся к перечню профессионально-важных свойств (черт, качеств) личности, в частности педагога

В связи с этим приобретает особое значение нерешенные ранее части общей проблемы – это обоснование особенностей психологической компетенции преподавателя высшего учебного заведения как фактора его профессионального становления в Донецкой Народной Республике.

Цель статьи состоит в определении содержания психологической компетентности преподавателя высшей школы. Изучение и достижение цели предусматривали решение следующих задач: обосновать систему конкретных психологических характеристик, которые составляют содержание психологической компетентности преподавателя; выявить, в составе указанной структуры, комплекс свойств, необходимых и достаточных для успешного осуществления преподавателем функции профессиональной деятельности.

Для реализации поставленных задач использовалась совокупность взаимодополняющих методов исследования: теоретический анализ, беседы, наблюдения, анализ продуктов деятельности.

Изучение научных источников дает основание изложить содержание основного материала исследования проблемы. Согласно результатам анализа, цельное исследование теоретических подходов к анализу психологической компетенции преподавателя как фактора его профессионального становления с точки зрения педагогики и психологии отсутствует.

Профессиональное становление преподавателей высшей школы исследуется на основе концепций: профессионального становления личности (Б.Г.Ананьев, Е.А. Климов, Л.М. Митина, Н.В. Соловьева и др.); развития компетентностей личности (Е.С. Алешина, С.А. Анисимов, Е.Н. Богданов, А.Ю. Панасюк, Л.А. Степнова, Е.А. Яблокова и др.); специфики деятельности и личности преподавателя высшей школы (А.В. Барабанщиков, Л.Е. Варфоломеева, Ш.И. Ганелин, И.Ф. Исаев, А.А. Кирсанов, Н.В. Кузьмина и др.).

По данным результатов исследования отмечается, что суть психологической компетентности редуцируется в практике эмпирических исследований к одной из ее составляющих (коммуникативная, речевая, эмоциональная, когнитивная, перцептивная и прочее), которая толкуется в качестве ее стержневой.

Обобщение сущности феномена психологической компетентности позволило определить её как многоаспектное структурированное образование, состоящее из определенного, относительно константного набора психологических характеристик. Адекватным был определён комплекс психодиагностических приемов, который, даёт возможность охарактеризовать его содержание и особенности взаимосвязи его составляющих, с одной стороны, а также возможность определить пути и конкретные средства оптимизации психологической компетентности преподавателя как фактора его профессионального становления.

По результатам изучения научной литературы, компетентность - это то, чего достиг специалист. Составляющими профессиональной компетенции специалиста являются знания, умения, навыки, профессионально значимые личностные качества, в совокупности, обеспечивающие его способность успешно выполнять свою работу. Профессиональное становление преподавателя характеризуется следующими компонентами: собственная деятельность преподавателя (определённая система методов и приёмов изложения необходимой информации, воспитывающего воздействия на обучаемых); организация им деятельности студентов, взаимодействие с ними (управление и руководство); общение преподавателя и студентов

Исходя из этого, компетентный преподаватель непременно должен владеть научными знаниями в области преподаваемой учебной дисциплины, чего, однако недостаточно, вопреки представлениям преподавателей, не имеющих педагогического образования. Поэтому, компетентный преподаватель – это хороший методист, профессионально владеющий методами и методикой (образовательными технологиями), позволяющими ему представить учебный материал в виде системы познавательных задач, решение которых направленно на овладение студентом содержания изучаемой дисциплины.

Помимо знаний в области преподаваемой учебной дисциплины и методики её преподавания, независимо от того какую учебную дисциплину он преподаёт, обязательно должен быть компетентен в психологии личности и учебно-воспитательного процесса, и в педагогике.

По данным изучения научной литературы, психологическая компетентность преподавателя высшей школы включает помимо выше обозначенного еще: психологические особенности студенчества; психологию учебно-познавательной деятельности студентов; психологию педагогической деятельности преподавателя; психологию педагогического общения; основы психодиагностики, без знания которых невозможно вовлечь студентка в образовательный процесс и реализовать личностно-ориентированное образование.

Профессиональное становление преподавателя высшей школы составляет совокупность знаний, умений, педагогических и научно-исследовательских способностей, необходимых для выполнения функции обучения и воспитания студентов [2]. Он должен знать: государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования; цели и содержание высшего профессионального образования; принципы построения содержания профессионального образования; предмет, сущность и закономерности процесса обучения и воспитания; принципы, методы и организационные формы обучения и воспитания студентов; современные педагогические технологии. Проявлять такие способности как индивидуально подбирать учебный материал и оптимальные технологии их подачи студентам с целью обеспечения усвоения студентами за сравнительно короткий срок его значительного объема информации; правильно планировать и организовывать занятия с использованием методов обучения, обеспечивающих процесс творческого познания и добывания индивидуальных знаний, формирования умений и навыков самими студентами; формировать у

студентов мотивацию учебно-познавательной деятельности; передавать индивидуальный опыт студентам, коллегам и учиться у них, заниматься самообразованием и др.

В профессиональной деятельности преподавателя особое место занимает умение выстраивать общение со студентами. В данном случае оно выступает средством научной и педагогической коммуникации, а также условием совершенствования профессионализма, создания благоприятного психологического климата в студенческой аудитории, то есть между преподавателем и студентами. Исходя из этого, преподаватель постоянно демонстрирует коммуникативные умения – это познание личности обучающегося – студента; организация деятельности студентов в образовательном процессе в форме сотрудничества, творческого поиска; восприятие и правильное оценивание ситуации общения; сочувствие, сострадание, понимание личности студента; сочетание уважения личности обучающегося с высоким уровнем требовательности к нему, построенного на гуманистических методах взаимодействия.

При этом он проявляет следующие способности: выступать в студенческой аудитории, вести беседу или дискуссию, используя вербальные и невербальные средства общения; объективно воспринимать партнера по общению и вызывать у него потребность к совместной деятельности; способность предвидеть и предупреждать конфликты; способность конструктивно критиковать, воспринимать и учитывать критику.

Для коммуникативных способностей преподавателя свойственна рефлексия, которая позволяет объективно осознать, как он воспринимается студентами, что возможно при умении воспроизводить присущие индивидуальные психологические особенности студентам.

Помимо, выделенных коммуникативных умений и способностей в структуре профессионального становления преподавателя, необходимо отметить личностных качества преподавателя, наличие которых является фактором становления профессионально компетентного преподавателя высшей школы. Это такие как, подлинный интерес к студентам, потребность и умение с ними общаться; способность проявлять к ним эмпатию; умение ощущать и поддерживать обратную связь в общении; умение управлять собой, своими чувствами, быть эмоционально устойчивым; умение прогнозировать педагогические ситуации, возможные последствия и пути их решения; способность к педагогической импровизации; умение применять все разнообразие методов взаимодействия (убеждение, внушение, беседа, дискуссия, психическое заражение и др.).

Профессиональное становление преподавателя определяется такими действиями как: обозначение и описание цели учебно-познавательной деятельности студентов; планирование содержания учебной дисциплины; проведение различных видов учебных занятий, совместной деятельностью студентов и преподавателя, контролем выполнения учебных заданий.

Профессиональное становление преподавателя зависит от присущей ему организаторской компетентности, которая направлена не только на организацию образовательной, научно-исследовательской деятельности со студентами, но и самоорганизацию индивидуальной деятельности.

Определяясь с составляющими профессионального становления преподавателя высшей школы необходимо отметить особенности креативной компетентности, настоятельно необходимой для обеспечения эффективной научно-педагогической и исследовательской деятельности. Креативность - это относительно устойчивая характеристика личности, показывающая уровень ее творческой одаренности, способность к творчеству. Креативная компетентность преподавателя проявляется в творческом процессе, обеспечиваемом системой знаний, умений, навыков, способностей и личностных качеств, необходимых ему для творчества.

Основными ценностными установками преподавателя высшей школы, по результатам изучения научной литературы, являются склонность к познанию окружающего мира и систематизации знаний; стремление к творческому самовыражению через педагогическую и научную деятельность; профессиональное признание равных как средство самоконтроля и стимул к непрерывному профессиональному росту. Поэтому, компетенции преподавателя высшей школы можно определить наличием педагогических умений формулировать цели изучения учебной дисциплины (при отборе и описании целей важно соблюсти принцип их достижимости); уровнем достижения цели изучения учебной дисциплины методами педагогического контроля; оценивать учебный процесс и определять направления его совершенствования; формировать качественно новые взаимоотношения между преподавателем и студентом; проводить занятия с максимальной мотивацией к учебно-познавательной деятельности. Преподаватель высшей школы обязан владеть основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей школе; методами и приемами устного и письменного изложения учебного материала, современными образовательными технологиями; активными методами обучения, основами применения информационных технологий в учебном процессе; методами формирования навыков самостоятельной работы студентов.

Приведенные результаты теоретического исследования позволили сформулировать следующие выводы:

-показано, что профессиональное становление преподавателей высшей школы отражает и обеспечивает удовлетворение индивидуальных потребностей в образовательной сфере;

-основой успешного профессионального становления преподавателей высшей школы выступает потребность в создании оптимального баланса между желаемым и необходимым через анализ и оценку индивидуальных характеристик личности.

Список литературы.

1. Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”», принятый Народным Советом Донецкой Народной

Республики 4 марта 2016 года. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/vstupil-v-silu-zakon-dnr-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-obrazovanii>.

2. Иванец, Нина Витальевна. Профессиональное становление начинающих преподавателей вуза: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.08. - Кемерово, 2005. – 202 с.: ил.

3. Рагулина Л. В. Компоненты, критерии и показатели коммуникативной компетентности преподавателя высшей школы // Молодой ученый. – 2010. – №1-2. Т. 2. – С. 290-292.

Балагуров Антон Владимирович. Психологическая компетентность преподавателя высшей школы как фактор его профессионального становления. Аннотация. Обоснованы и разработаны содержательные характеристики феноменологии психологической компетентности преподавателя высшей школы и ее проявления как фактора профессионального становления преподавателя в системе образования Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: профессиональное становление; коммуникативная, речевая, эмоциональная, когнитивная, перцептивная компетентности; умения, навыки, ценностные установки.

Balagurov Anton Vladimirovich. Psychological competence of the teacher of high school as a factor of his professional development. Summary. Substantiated and developed substantial characteristics of the phenomenology of psychological competence of the higher school and its manifestations as a factor of professional formation of the teacher in the education system of the Donetsk People Republic.

Keywords: professional formation; communicative, verbal, emotional, cognitive, perceptual competence; abilities, skills, values.

УДК 159.954

Константинова Марина Алексеевна

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Тема творчества стала достаточно актуальной в наши дни и по праву считается «проблемой века». Творчество не является новым предметом исследования. Оно всегда интересовало мыслителей всех эпох и вызывало стремление создать «теорию творчества». Актуальность изучения психологии творчества возникла в связи с потребностью оптимизации и интенсификации принципов организации научной деятельности и управления ею.

Выдающийся психолог Л.С. Выготский дает определение творчеству как деятельности, «которая создает нечто новое, все равно, будет ли это созданное творческой деятельностью какой-либо вещь внешнего мира, или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке» [1].

Как считает В.И. Андреев, творческая личность - это такой тип личности, который характеризуется стойкостью, высоким уровнем направленности на творчество, мотивационно-творческой активностью, которая проявляется в органическом единении с высоким уровнем творческих способностей, которые позволяют ей достигнуть прогрессивных, социальных и личностно значимых результатов в одной или нескольких видах деятельности.

Главной отличительной чертой творческой личности представители психологии и психоанализа видят в специфической мотивации. З. Фрейд считал творческую инициативность итогом сублимации полового влечения на иную область деятельности: в творческом продукте опредмечивается в общественно оптимальной форме сексуальная фантазия. А. Адлер рассматривал творчество как метод компенсации «комплекса неполноценности». К. Юнг видел в нем выражение архетипов коллективного бессознательного. Р. Ассаджиоли считал творческий процесс путём восхождения личности к «идеальному Я», способом ее самораскрытия. Психологи гуманистического течения Г. Олпорт и А. Маслоу считали, что исходный источник творчества – мотивация личностного роста, не подчиняющаяся гомеостатическому принципу удовольствия; согласно Маслоу, это необходимость в самоактуализации, независимом и полном осуществлении собственных способностей и жизненных потенциалов. Толчок к самоактуализации Маслоу представляет таким образом: «Человек должен быть тем, чем он может быть. Эту потребность мы можем назвать самоактуализацией». Он перечисляет особенности личности, способной к самоактуализации: живая и вместе с тем адекватная реакция на окружение, на происходящие действия; непосредственность в отзывах на наружные действия, отсутствие штампов, малый самоконтроль; бодрость, непосредственность восприятия; умение сконцентрироваться на проблеме; самостоятельность в суждениях; принятие себя и остальных таковыми, какие они есть; чувство юмора; «творческое начало», выражающееся в отсутствии консерватизма, влечении находить новейшие пути[2].

Ряд ученых полагают, что для творчества необходима мотивация достижения, другие считают, что она блокирует творческий процесс. Но большая часть авторов убеждена в том, что наличие какой-либо мотивации и личностной увлеченности считаются основными признаками творческой личности. К этому часто добавляют такие характерные черты, как независимость и уверенность. Направленность на личностные ценности, а не на внешние оценки, также может считаться важным личностным качеством творческой личности.

Творческим людям присущи следующие личностные особенности: независимость- личностные эталоны важнее стереотипов группы; неконформность оценок и мнений; открытость ума – готовность поверить собственным и посторонним фантазиям, чувствительность к новому и необыкновенному; высокая терпимость к неопределенным и неразрешимым ситуациям, конструктивная активность в данных ситуациях; развитое эстетическое ощущение, стремление к красоте.

Часто в данном ряду упоминают характерные черты «Я-концепции», которая характеризуется полной уверенностью в собственных возможностях и силой характера. В. Моляко считает главными свойствами творческой личности стремление к уникальности, к новому, отвержение обыкновеного, а также высокую степень знаний, навыков исследовать явления, сопоставлять их, устойчивый интерес к определенной работе, относительно быстрое и легкое овладение теоретическими и практическими знаниями, схематичность и самостоятельность в работе.

Наиболее противоречивые взгляды касаются эмоциональной устойчивости творческих людей. Несмотря на утверждения психологов гуманистического направления [3] о том, что творческие люди характеризуются социальной и психологической зрелостью, существенной адаптивностью, уравновешенностью, оптимизмом и т.п., большая часть экспериментальных данных противоречит этому. По мнению многих авторов, креативы предрасположены к психофизиологическому истощению в процессе творческой активности, и рациональный контроль эмоционального состояния при творческом процессе затруднен. Таким образом, единственный ограничитель творчества — истощение психофизиологических ресурсов, то, что неминуемо приводит к крайним эмоциональным состояниям.

Американский психолог Скотт Барри Кауфман, проведя исследование творческого потенциала личности, выделил соответствующие особенности в поведении творческих людей: творческий человек представляет возможности повсюду и постоянно впитывает информацию, становящуюся пищей для творческого самовыражения. Творческие личности - это мечтатели. Люди с высоким творческим потенциалом не следуют обычному распорядку дня. Творческие люди в состоянии использовать свои тяготы и жизненные травмы для значительного творческого роста. Они находят время для уединения, и оно может являться источником формирования наилучших идей. Творческие люди предпочитают испытывать новые эмоции, чувства и состояния ума, и это решающее условие для творческого итога. Они редко жалеют по поводу неудач. Творческие люди крайне любознательны. Они предпочитают исследовать жизнь и даже когда взрослеют, сохраняют заинтересованность первооткрывателя. Посредством активных бесед или личных умственных размышлений они регулярно задают себе множество вопросов. Природная внимательность и заинтересованность к жизни других людей в некоторых случаях помогает производить лучшие идеи. Отчасти творческая деятельность требует рискованности, и большинству преуспевающим творческим личностям приходится рисковать в различных аспектах жизни. Творческие личности понимают значимость ясного и сфокусированного сознания, потому что от этого зависит их работа. В качестве инструмента для настройки самого креативного состояния души, многие из них используют медитацию. Творческие люди, как правило, обладают внутренней мотивацией. Это значит, что они действуют, следуя каким-то внутренним желаниям, а не стремлениям к внешнему

вознаграждению либо признанию. Творческие личности постоянно ищут возможности для самовыражения в повседневной жизни.

Сформировать единый психологический портрет творческой личности сложно, поскольку способности и личностные характеристики каждого человека формируются индивидуально, по-разному. Несмотря на это, мы можем выделить основные психологические особенности творческой личности: они энергичны, однако умеют концентрироваться; умны, и в то же время наивны; веселы, однако дисциплинированы; горды, однако скромны; консервативны, однако мятежны; страстны, однако и объективны по отношению к собственной работе; они восприимчивы и открыты новому опыту.

Список литературы

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М., 1999. – 352 с.
2. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. – СПб.: Питер, 2009. – 448 с.
3. Юдина С.Д. Анализ проблемы творчества в гуманистической психологии. – М., 2007. – 388 с.

Константинова Марина Алексеевна. Психологические особенности творческой личности. Аннотация. Статья посвящена рассмотрению психологических особенностей творческой личности. Творческая личность характеризуется не просто высоким уровнем креативной способности, но особой жизненной позицией человека, его отношением к миру, к смыслу осуществляемой деятельности.

Ключевые слова: творчество, психологические особенности, творческая личность, креативность.

Konstantinova Marina A. The psychological features of the creative personality. Summary. The article investigates the psychological characteristics of the creative person. The creative personality is characterized by not only a high level of creative ability, but particularly vital human position, his attitude to the world, to the meaning of the activities.

Keywords: creativity, psychological features, creative person, creativity.

УДК 378.12

Таран Анастасия Вячеславовна

ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Одной из важнейших задач современной педагогики и психологии является формирование у человека способности быть творцом, что позволит ему достигнуть успехов в различных видах деятельности. Погружение личности в атмосферу творчества способствует удовлетворению ее потребности в активном познании нового. Творчество - это деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее. Новизна - одна из важнейших

характеристик творческой сущности личности. Она может возникнуть как в процессе творчества, так и в качестве конечного продукта. Суть творчества заключается не столько в накоплении знаний и мастерства, сколько в умении открывать новые идеи и находить оригинальные пути.

В научной литературе последних десятилетий понятие «творчество» чаще всего рассматривается в тесной взаимосвязи с категорией «развитие». Для развития человека творчество имеет огромное значение, творческая деятельность всегда связана с личностным ростом и именно в этом заключена субъективная ценность продуктов творчества.

В настоящее время существуют различные классификации видов творчества. В.А.Моляко выделяет научное, техническое, литературное, музыкальное, изобразительное, игровое, учебное, бытовое, военное, управленческое, ситуационное, коммуникативное творчество. Все эти виды реализуются в процессе деятельности. А.И.Кочетов определяет творческую деятельность как «процесс создания новой информации или продукции с высокими показателями их количества и качества и с наименьшей затратой времени и сил» [1]. Он выделяет три вида творческой деятельности: комбинационное творчество (создание нового на основе комбинации известного); инновационное творчество (внесение новых, ранее неизвестных элементов); исследовательское творчество (создание нового подхода или идеи).

Над решением вопроса влияния мотивации личности на ее творческую деятельность работают многие учёные – представители различных дисциплин и научных областей. Только к началу XX века в науке сформировалось более чёткие представления о мотивации человека. Появились теории мотивации, новые классификации мотивов, проводились различные исследования в области мотивации.

«Главным побудительным мотивом творчества, как оказалось, служит стремление человека осуществить себя, проявить свои возможности», – писал Карл Роджер [2]. Как правило, под проблемой творческой мотивации исследователи понимают вопрос о побудителях творческой активности, а также о действительности такого феномена, как мотивация творчества. Многие исследователи (В.Н. Пушкин, В.Н. Дружинин), опираясь на данные биографий и самоотчетов выдающихся людей, считают, что процесс творчества эмотивен, проявляется спонтанно и определяется активностью бессознательного при параллельном угнетении сознания. Данные выводы были сделаны на основании описания внезапных «приступов» творчества, не поддающихся сознательному контролю, или внезапного озарения во сне или наяву. В таких описаниях творчество выглядит как бессознательная сила, определяемая накопившимися впечатлениями. Однако по каким причинам происходит этот бессознательный синтетический процесс и почему у одних людей он происходит, а у других нет? По мнению исследователей, причина в интенсивной поисковой активности субъекта, в его сверхувлеченности решением какой-либо проблемы, что делает субъекта чувствительным к побочным продуктам деятельности (В.Я. Пономарев). Таким образом, мы снова подходим к понятию мотивации. В истории

психологического объяснения движущих сил творчества можно выделить два подхода: психоаналитический и гуманистический. Согласно психоаналитическому подходу в основе творческих проявлений лежит стремление к вытеснению бессознательных конфликтов или преодолению комплекса недостаточности (З. Фрейд, А. Адлер). В рамках гуманистической психологии отмечается, что творческие проявления являются свойством здоровой, зрелой, полноценно функционирующей личности и связаны с потребностью в самоактуализации или актуализирующей тенденцией (Г. Олпорт, К. Роджерс, А. Маслоу). В.Н. Дружинин назвал эти два вида творческой мотивации мотивацией «недостаточности» и мотивацией «избыточности» [3, с. 179]. Мотивация недостаточности предполагает несоответствие субъекта требованиям окружающей среды, некоторую его дезадаптированность, преодоление или компенсация этой дезадаптированности выражается в творческой активности. Мотивация избыточности, наоборот, предполагает избыточность ресурсов личности и, как следствие, творческую активность. Оба подхода имеют фактическую доказательную базу, однако оба они построены на соответствующих моделях личности. Мотивация – это всегда направленность на некие блага (деятельность или предметы), в данном случае это ориентация на специфический вид активности, поэтому необходимо дать описание творческой мотивации исходя из особенностей самой творческой деятельности.

В отечественной психологии сложилось представление о творчестве как о специфической категории, отличной от категории деятельности. Если под деятельностью понимать исключительно сознательный, целесообразный процесс, в ходе которого происходит согласование цели и результата, то творческая активность не вписывается в данное определение. Так, Я.А. Пономарев отмечал, что творчество наиболее адекватно описывается категорией взаимодействия: «Все элементы мира индивидуальны, т. е. подобно людям отличаются друг от друга. Нет двух одинаковых капель воды, нет двух одинаковых молекул и т. п. Таков постулат индивидуальности. Если допустить этот постулат, а в предельном случае это вполне возможно, то легко заметить, что при взаимодействии двух компонентов (человека и задачи) должно возникать новое» [4, с. 128].

Большой интерес для психологов представляет разработка технологий управления мотивацией. Так же рассматривается возможность существования отличий в мотивации творческих личностей. По мнению психологов, если отличия существуют, то воздействуя на мотивацию творческого человека можно проектировать комфортные для его деятельности и состояния психологические условия, которые, в свою очередь, будут способствовать оптимизации и эффективности его творчества и развития личности [5].

Подводя итог, можно сказать, что в вопросе, касающемся основных мотивов творческой деятельности человека, существуют множество парадоксальных суждений. Л.С.Выготский и А.Г. Асмолов считали, что творческий человек руководствуется в большей степени личностно-значимыми мотивами, а в меньшей – социально-значимыми. Но в результатах его творческой деятельности часто значительно представлены именно социально-значимые мотивы. Есть

данные о том, что мотивация творческих людей, особенно художественно – творческих, часто эгоистична: он хочет выделиться из общества, добиться определённых успехов, у них сильнее мотивация достижения. В то же время, творческие люди в науке ориентированы не на достижение, а на деятельность, на творческий поиск.

Список литературы

1. Кавецкий И.Т. Основы психологии и педагогики/ И.Т. Кавецкий, Т.Л. Рыжковская, И.А. Коверзнева, В.Г. Игнатович, Н.А.Лобан, С.В.Старовойтова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://psyera.ru/tvorcheskaya-sushchnost-lichnosti-obektivnoe-i-subektivnoe-tvorchestvo-lichnosti-motivaciya-451.htm>
2. Роджерс К. К теории творчества / Взгляд на психотерапию, становление человека. – [Электронный ресурс] / К.Роджерс. – Режим доступа: <http://vikent.ru/enc/2195/>
3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб.: Питер, 2002. – 368с.: ил.
4. Артамонов В. И., Психология от первого лица. 14 бесед с российскими учеными. – М.: Academia, 2003. – 408с.: ил.
5. Особенности мотивации творческой личности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sphi.ru/stati/49-osobennosti-motivatsii-tvorcheskoj-lichnosti>

Таран Анастасия Вячеславовна. Основные мотивы творческой деятельности человека. Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы мотивации творческой деятельности. В ней раскрываются движущие силы творческой активности человека.

Ключевые слова: мотивация, мотив, творчество, творческая деятельность.

Taran Anastasia Vyacheslavovna. The main motives of man's creative activity. Summary. The article is sanctified to consideration of the problem of motivation of creative activity. Motive forces of creative activity of man are revealed in it.

Keywords: motivation, reason, creativity, creative activity.

УДК 159.928.22

Колесникова Мария Дмитриевна

ФЕНОМЕН ОДАРЕННОСТИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПСИХОЛОГОВ

Мир, в котором мы живем, постоянно развивается. Вместе с этим растут и требования к человеку. Все более ценными становятся люди с высоким интеллектом и нестандартным мышлением, а именно одаренные. В данной работе рассматривается одаренность как феномен. Это, несомненно, многогранное понятие, феномен одаренности исследуют такие науки как психология, педагогика, философия уже не один век. Все это время ученые пытаются понять, что же такое одаренность, как она возникает и проявляется в дальнейшем. Можно ли ее развить или же это непременно врожденное человеческое качество. Как выявить одаренность у ребенка и не загубить его талант? И может ли феномен

одаренности проявиться в позднем возрасте? В каждом из этих вопросов отражается актуальность данной темы исследования.

Так что же такое одаренность? В психологическом словаре есть несколько трактовок данного термина. Во-первых, одаренность рассматривается как качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность выполнения деятельности. Во-вторых, как умственный потенциал, или интеллект, целостная индивидуальная характеристика познавательных возможностей и способностей к учению [5].

В Российской педагогической энциклопедии говорится, что одаренность – это системно развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [5]. Самым известным и распространенным в западной науке является определение, предложенное В. Штерном, который понимал одаренность как общую способность индивида сознательно ориентировать свое мышление на новые требования, как общую способность психики приспосабливаться к новым заданиям и условиям жизни.

Одаренность, в понимании Дж.Рензулли – сочетание трех основных характеристик: интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень), креативности и настойчивости.

Отечественные психологи освещают феномен одаренности с различных сторон. Л.С. Выготский рассматривал одаренность как врожденную предрасположенность к какой-либо деятельности, которая развивается при занятии этой деятельностью и деградирует при ее отсутствии. А.В.Петровский раскрывает одаренность как совокупность задатков (природных данных) и их выраженность у конкретного человека. А.В. Хуторской определяет одаренность как индивидуальное сочетание способностей, обеспечивающее успех или неудачу человека в различных видах деятельности. А.М. Матюшкин рассматривает одаренность как общее условие развития и становления творческой личности. Он определяет пять ее структурных компонентов: доминирующая роль познавательной мотивации; исследовательская и творческая активность; возможность достижения оригинальных решений; возможность прогнозирования и предвидения; способность к созданию идеальных эталонов, которые обеспечивают высокие эстетические, моральные, интеллектуальные оценки. Эти особенности становления, как утверждает автор, составляют единственную интегральную структуру одаренности, которая проявляется на всех уровнях интеллектуального развития. В.В. Юрчук характеризует одаренность как особый набор способностей человека в различных видах деятельности, которые в сумме образуют оригинальную модель, в которой слабые стороны человека компенсируются сильными. В.С. Юркевич относил термин одаренность только к интеллектуальным способностям человека, игнорируя его творческие, социальные и духовные способности. А.А. Бодалев определял одаренность как человеческий потенциал, определяющий его способность выполнять какие - либо действия. А.И. Савенков считал, что одаренность – это генетическая

предрасположенность к какому-либо виду деятельности и возможности развития в нем. Д.Б. Богоявленская в своих работах под одаренностью подразумевала системное качество психики, развивающееся в течение жизни, и определяющее возможность достижения человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности.

Как видим из вышесказанного, ученые в большинстве склонялись к тому, что одаренность — это генетическая предрасположенность к какому – либо виду деятельности, проявляющаяся в сочетании с целенаправленным развитием человека в этой сфере. Прикладной проблемой в данном случае выступают сложности с выявлением этой самой предрасположенности у ребенка. Ведь в случае если человек не знает своих способностей, он не может считаться одаренным. Поэтому приоритетным вопросом для ученых, занимающихся исследованиями в рамках данной темы, является выявление и развитие одаренности у детей.

На данный момент не существует полноценных методик выявления одаренности. Поэтому определить способности своего ребенка возможно только лишь посредством наблюдения и оценки его уровня развития в сравнении с его сверстниками, если они находятся в равных условиях [1]. В.М. Слущкий выделил следующие признаки одаренных детей: они любознательны; присутствует исследовательская активность; с раннего возраста способны проследивать причинно-следственные связи и делать соответствующие выводы; быстрее других учатся говорить и ходить, а также обладают хорошей памятью; способны классифицировать информацию; имеют большой словарный запас для своего возраста; повышенная концентрация внимания на чем-либо; упорство в достижении цели при наличии интереса. Если все эти признаки присутствуют у ребенка в раннем детстве, то его можно считать одаренным. Однако отсутствие данных признаков не значит отсутствие способностей. Не выявленная в детстве одаренность может проявиться в школе или даже в высшем учебном заведении при правильном подходе и в благоприятной социальной атмосфере.

Развитие одаренности, в свою очередь, рассматривается как реализация ребенком своей индивидуальности, которая проявляется в процессе социального взаимодействия. С точки зрения Л.С. Выготского, индивидуальное развитие человека не может быть понято без учета его социального окружения. И в данном случае внешние социальные факторы могут сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Социальными факторами в данном случае могут выступать семья, друзья, группы сверстников, педагоги и т.д. И именно они сохраняют тенденцию роста и развития одаренности у индивида.

Семью как один из факторов, влияющих на развитие одаренности, исследовали такие учеными как Т.А. Думитрашку, А.М. Матюшкин, В.С.Юркевич. В результате было выявлено, что для успешного развития ребенка необходимо: положительное отношение к способностям ребенка; интерес со стороны родителей к его сфере деятельности; эмоциональная поддержка и близость с ним; родительские требования и форма контроля, разработанная непосредственно для ребенка и с учетом его психологических особенностей [2].

Также важна интенсивность и способы общения с одаренным ребенком. В этом направлении проводили исследования Р. Хесс и В. Шипман. Они делили поведение родителей на императивное и инструктивное. Императивное подразумевало беспрекословное послушание ребенка и точное следование командам, в то время как при инструктивной модели поведения ребенок воспринимался как равный, все требования и просьбы, направленные к нему, обосновывались. Именно инструктивный стиль поведения был выявлен у родителей, дети которых были признаны одаренными. Т.А. Думитрашку исследовала зависимость интеллектуальной одаренности от степени эмоциональной близости с ребенком. Было доказано, что у матерей с высокими баллами по шкале «отвержения» дети менее развиты, чем у матерей с низкими баллами. Многие исследователи отмечали высокое влияние родителей противоположного пола на развитие творческих способностей у детей. Таким образом, когда отцы проявляют больше экспрессивных женских свойств, а матери больше мужского инструментализма, у их детей шанс вырасти одаренными значительно выше [3].

Сложность в определении способностей ребенка заключается в том, что одаренность — это не статичный личностный показатель, это постоянно развивающийся потенциал ребенка, существующий только в динамике, постоянно находящийся в движении, в развитии, а потому практически непрерывно меняющийся. Среди всех моделей одаренности наиболее признанной является модель, которая состоит из трех основных компонентов: способности (общие и специальные), развитые на уровне выше условно среднего; креативность личности; мотивация (направленность, настойчивость) личности к определенному виду деятельности.

Итак, обобщая все вышеизложенное, можно сказать, что одаренность представляет собой сложное интегральное образование, в котором своеобразно соединены мотивационные, познавательные, эмоциональные, волевые, психофизиологические и другие сферы психики. То есть уровень развития, качественное своеобразие и характер одаренности — это всегда результат взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, опосредствованной деятельностью самого человека.

Список литературы

1. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности [Текст] / А.М.Матюшкин // Вопросы психологии. — 1989. — № 6. — С. 29–33.
2. Матюшкин А.М. Одаренность и возраст. Развитие творческого потенциала одаренных детей [Текст]: учеб. пособие / под ред. А.М. Матюшкина — М.: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. — 192 с.
3. Панов В.И. Одаренность как проблема современного образования [Текст] / В.И. Панов. — Самара, 2007.
4. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы [Текст] / Н.С.Лейтес. — М.: Просвещение, 1984. — 179 с.
5. Педагогическая энциклопедия: актуальные понятия современной педагогики [Текст] / под ред. Н.Н. Тулькибаевой, Л.В. Трубайчук. — М.: Издательский Дом «Восток», 2003. — 274 с.

Колесникова Мария Дмитриевна. Феномен одаренности в исследованиях психологов. Аннотация. В статье рассматривается феномен одаренности в исследованиях зарубежных и отечественных психологов. Выявляются особенности психологического окружения, необходимого одаренным детям.

Ключевые слова: одарённость, способности, развитие, творческая одаренность, интеллектуальная одарённость.

Kolesnikova Maria Dmitriyevna. The phenomenon of giftedness in psychological research. Summary. The article discusses the phenomenon of giftedness in the studies of foreign and domestic psychologists. Peculiarities of the psychological environment necessary for gifted children are revealed.

Keywords: talent, ability, development, creative genius, intellectual giftedness.

УДК 159.954:316.77

Падаева Анастасия Сергеевна

КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Актуальность данной темы заключается в том, что, как несколько веков назад так и в наше время, большинство людей, обладающих творческими способностями, имеют трудности в общении с другими людьми, обществом в целом и даже с самим собой. Поэтому важным является понять сущность творческой личности и её психологические особенности, которые влияют на процесс общения.

Для начала следует раскрыть понятие творчества и творческой личности. Под творчеством понимают умственную и практическую деятельность человека, в результате которой создаются оригинальные, неповторимые ценности, происходит выявление новых свойств и фактов. Знаменитый психолог Л.С.Выготский в своих работах писал, что творчество – неотъемлемое условие для существования необычных идей, вещей и открытий, которые обязаны своим возникновением именно творческому процессу человека [5]. Психолог В.А.Моляко говорил о том, что творчество доступно каждому человеку и не является чертой или талантом "избранных" людей [3]. Это значит, что каждый человек талантлив по-своему и способен развить его в себе сам.

Творческая личность – это человек, который познает окружающий мир посредством собственного креативного начала – внутреннего психологического фактора. Такой человек способен сознательно выходить за пределы пространства, в котором он находится, и познавать мир через формирование собственного сознания. Творческая личность способна проникнуть в суть идеи и воплотить её вопреки всем препятствиям, пока не будет достигнут практический результат [4]. Однако, на пути достижения поставленных целей у творческой личности могут возникать некоторые трудности. Эти трудности возникают в процессе коммуникации, т. е. обмена информацией, которая очень важна для участников

общения. Коммуникативность – это процесс взаимодействия между людьми, в ходе которого возникают, проявляются и формируются межличностные отношения. Под коммуникативностью понимается обмен мыслями, чувствами, переживаниями, идеями и т.д. Но явление коммуникативности следует рассматривать не просто как совокупность свойств и качеств, позволяющих осуществлять процесс общения, а как наличие направленности личности, которая определяет его потребности, интересы, идеалы и ценности, мотивирующие её поведение. Из-за своих психологических особенностей творческие личности не могут адекватно осуществлять этот процесс. К примеру, человек, обладающий хорошей идеей, останется незамеченным, если будет не уверен в себе и не сможет правильно преподнести свою идею. Стоит отметить, что творческая личность живет в оппозиции к социуму, что проявляется либо демонстративным молчанием, либо протестом и асоциальным поведением.

Исследования Л.М. Петрайтиге показывают, что творческие личности с собственным видением мира, нестандартным мышлением и поведением вызывают негативную реакцию социальной микросреды, которая придерживается своих норм и стандартов. К.Тейлор в своих наблюдениях, посвящённых изучению личностных качеств творчески одаренных детей, пришёл к выводу, что окружающие считают их слишком независимыми в суждениях, с хорошо развитым чувством юмора и умением находить в обычных ситуациях нечто смешное. Их не заботит порядок и организация работы по той причине, что у них более темпераментная натура [2].

В исследовании личностных особенностей творческого человека Дж.Гетцельна было показано, что очень большую роль играют коммуникативные качества личности, среди которых выделяются: способность к эмпатии, сопереживанию, умение тонко чувствовать настроение другого человека, умение четко выражать свои мысли, искренность, воображение и эмоциональность. Творческие личности открыты и готовы поверить своим и чужим фантазиям, воспринимают все новое и необычное. Они независимы от чужих стандартов, оценок и суждений, так как личностные стандарты для них важнее [2]. Одной из особенностей творческой личности является интроверсия. Она заключается в том, что творческий человек, имея свой глубокий и богатый внутренний мир, зачастую не хочет из него выходить. Это создает впечатление о закрытости, странности, вялости и отстраненности этого человека, который кажется многим «не от мира сего» или «не с этой планеты». Если такой человек научится выходить из своего внутреннего мира и обращать внимание на окружающую реальность, то многим будет интересно общение с ним. Зачастую, главной причиной трудности в общении может быть неадекватная самооценка творческого человека. Она может быть, как слишком завышена, так и занижена. По этой причине возникают трудности в ситуациях, когда нужно проявить себя, но человек этого не делает, так как не уверен в себе, или наоборот, когда нужно проявить скромность и сдержанность, человек превозносит себя и свои способности выше других [1].

Еще одной немаловажной причиной трудности коммуникации является впечатлительность. У творческих личностей достаточно хорошо развито

воображение и поэтому они очень впечатлительны. По этой же причине они часто являются жертвами силового давления и зачастую уступают другим людям в ущерб себе. Излишняя требовательность к себе и к окружающим, проявляющаяся как перфекционизм и отсутствие снисходительного отношения к чужим ошибкам, также являются коммуникативными проблемами творческой личности. Нельзя не отметить ярко выраженный нарциссизм у творческих людей. Это проявляется в увлечении собой и своими делами, при этом суть беседы абсолютно теряется, и собеседник игнорируется. Для творческих людей характерно отсутствие пунктуальности. Такие люди очень часто опаздывают на встречи, что сразу оставляет плохое впечатление у собеседника или делового партнера. Еще одной коммуникативной особенностью творческой личности является частая смена точки зрения, что и делает их творческими. Эта черта как положительна, так имеет и негативные стороны: человек кажется ненадежным, несерьезным и неуверенным в себе. Так же барьер в общении может возникнуть по причине начитанности творческой личности, что является проблемой при беседе с обычным человеком, знания которого в сфере культуры не так велики. В таком случае достижение коммуникативной цели будет невозможно. Чтобы этого избежать, следует говорить понятными словами, коротко и по существу.

Еще одной особенностью творческих личностей является то, что у них внутренняя мотивация зачастую преобладает над финансовой. В деловой сфере это может выглядеть как излишняя уступчивость или же негибкость, не управляемость и ненадежность, отсутствие хватки [1]. Таким людям трудно кому-либо отказать, неудобно о чем-то просить, и они не могут настоять на своем. Все эти психологические и коммуникативные особенности творческой личности являются главными причинами, по которым и возникают трудности в общении, в адекватном восприятии себя и окружающих, в достижениях своих коммуникативных целей.

Подводя итог, можно сказать, что коммуникативный мир творческих людей отличается сверхчувствительным восприятием и способностью к переживаниям, наличием стремления к чему-то самоценному. Эти люди часто непредсказуемы, нетерпеливы, внешне капризны, легкомысленны, доверчивы. Высокая чувствительность у них проявляется как ранимость, тревожность; потребность в самоутверждении – как болезненное самолюбие. Такие психологические особенности творческой личности как завышенная или же заниженная самооценка, неуверенность в себе или же наоборот отсутствие скромности, непунктуальность, замкнутость в своем глубоком творческом мире и впечатлительность являются главными причинами того, что зачастую общество не может их понять. По этой же причине творческим личностям тяжело дается коммуникативный процесс, и очень часто они не достигают его цели. Однако, несмотря на их хрупкую психическую организацию, они обладают большим запасом прочности. Благодаря своим творческим способностям и конструктивной деятельности творческие личности справляются с конфликтами и трудностями, которые возникают при общении с окружающими.

Список литературы

1. Колесник В.А. Коммуникативные особенности творческих людей [Электронный ресурс] / В.А. Колесник. – Режим доступа: <http://kolesnik.ru/2006/talks/>
2. Глазков В.В. Психологические особенности художественно-творческой деятельности [Электронный ресурс] / В.В. Глазков. – Режим доступа: http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1019
3. Моляко В.А. Психология творческой деятельности. – К.: "Знание", 1978. – 46 с.
4. Галин А.Л. Творчество и отношения с окружающими. Новосибирск: НГУ, 2000. – 71 с.
5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб.: Союз, 1997. – 96 с.

Падаева Анастасия Сергеевна. Коммуникативные особенности творческой личности. Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме коммуникативных особенностей творческой личности. В ней раскрываются психологические качества, которые влияют на процесс общения творческих людей.

Ключевые слова: творчество, творческая личность, коммуникация, коммуникативные особенности.

Padaeva Anastasia Sergeevna. Communication features of a creative personality. Summary. This article is devoted to the actual topic in the field of psychology, the psychological characteristics of the creative person. The communicative features of creative people are more fully disclosed.

Keywords: creative, creative personality, communication, communicative features.

УДК 378.14

Коцур Анастасия Валентиновна

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА.

С каждым годом актуальность поиска новых творческих работников вызывает все более затруднительное положение у работодателей. Современные тенденции в сфере туризма требуют серьезных изменений в подготовке будущих руководителей, введение новых форм образования, что способствовало бы профессиональному развитию, самосовершенствованию, творческому решению любых туристических задач. Актуальность и недостаточная разработка вышеперечисленных задач привели к выбору темы научной статьи.

Перед руководителями туристических компаний встает вопрос: как же стать лидером в своем деле и не дать другим занять первое место? Поэтому возникает необходимость в развитии, внедрении инноваций и предложении новых, оригинальных и нестандартных идей. Эти факторы привели к развитию творческого мышления работников в сфере туризма. Под творческим развитием работников в сфере туризма подразумевается деятельность по управлению

творческим процессом. Сам процесс творчества начинается с поиска идей. Основанием этого поиска являются - проблемы, цели, задачи фирмы.

Происходит все более активное проникновение творчества из сферы искусства и науки в другие сферы человеческой деятельности. Не стали исключением и работники в сфере туризма. В университетах появляются специальности, способствующие обучить студентов относиться к работе в туризме с творческим подходом. Изменения в технологии и конкуренция заставляют турфирмы разрабатывать нетрадиционные подходы к решению традиционных задач, искать принципиально новые решения.

Реализуются решения, направленные на сокращение объема рутинного труда в компаниях, на передачу управленческого труда компьютерам, машинам. Соответственно высвобождается время, которое работники, особенно в сфере туризма, могут тратить на творческую деятельность. Специалистами все более ценится не только уровень оплаты труда, а возможности творческой самореализации, и свободы творчества.

Важной характеристикой творческих способностей (креативности) выступает интеллект. Сложнейший механизм интеллекта включает креативность как свою собственную часть, т.е. креативность и есть естественный механизм работы мозга при решении возникающих проблем, а творческий управляющий призван не только управлять работниками фирм и творческими коллективами, но и проявлять искусство, принимать единственное правильное решение в непредвиденных ситуациях.

Применение новых творческих идей и решений в туристическом бизнесе и управлении фирмой - является результатом повышения результатов конкурентной борьбы, требующей новых творческих идей, улучшения рекламы. В сфере туризма уже стало набирать популярность использование творческого подхода к решению проблем на основе использования информационных технологий, позволяющих приумножить производительность труда.

Сфера туризма невозможна без творческого мышления. Процесс разработки планов предприятия и его стратегии - это процесс творческий. Туризм немислим без креативных решений, без творческих инициатив работодателей и служащих. В то же время следует учитывать, что креативные решения всегда характеризуются высокой степенью риска. Отсюда проблема сочетания искусства и научного подхода в управлении: "Сочетание научного подхода и искусства в подготовке решений характерны для бизнеса, и проблема заключается в том, чтобы каждый подход нашел свое место" [2].

Многие специалисты утверждают, что творческие решения применяются в случаях, когда недостаточно информации для принятия правильного решения, и приходится рассчитывать на интуицию. Использование этих решений дает компаниям конкурентные преимущества благодаря совершенствованию рекламы, связи с общественностью, новым возможностям проникновения на рынки.

Хорошо известно, как настроение управляющих влияет на состояние коллектива, результативность работы, поэтому личность управляющего можно

рассматривать как инструмент его деятельности. Своеобразным его умением является самоорганизация или самоменеджмент [1].

В настоящее время управляющий оценивается по владению профессиональными навыками. Целью самоорганизации является увеличение продолжительности и эффективности деятельности управляющего. К сожалению, этой проблеме в теории управления уделяется малое внимание. Для разрешения этого противоречия предлагаю сформулировать одну из задач самоменеджмента – адаптировать исследования, проводимые медико-биологическими науками, к практике управления для оптимизации психофизиологических состояний менеджеров и персонала [1].

Целью творческого менеджера в сфере туризма является создание новых идей и поиск решений для достижения успеха поставленных целей, фирмы и организации. При этом управление людьми осуществляется как в самой организации, так и вне ее (поставщиками, клиентами и др.) Творческие способности раскрываются без особого труда в тех жизненных областях, в которых у человека меньше всего стрессов: внутренних блокад, напряжений, страха, давления со стороны управляющего. Это объясняет, почему многие люди не могут достигнуть значительных успехов в работе в сфере туризма, но в то же время демонстрируют отличные результаты в своих увлечениях.

В теории и практике обучения вопросу развития творческих способностей работников в сфере туризма пока не уделено должного внимания, но понятно одно, что развитие творческих способностей служащих не может происходить без постановки и решения самых разнообразных задач. Задача - это начало, исходное звено познавательного, поискового и творческого процесса, именно в ней выражается первое пробуждение мысли. Однако в практике работников в сфере туризма в большинстве случаев используются репродуктивные задачи, ориентирующие служащих на однозначные ответы, не активизирующие его мыслительной деятельности. Перед работниками ставят проблему, познавательную задачу, и служащие при непосредственном участии управляющего или самостоятельно исследуют пути и способы ее решения. Работники строят гипотезы, аргументируют, рассуждают, доказывают. Проблемное обучение учит служащих мыслить творчески, формирует у них элементарные навыки исследовательской деятельности. Развитие творческого мышления при проблемно-диалогическом методе обучения выражается в том, что увеличивается творческая активность служащих в форме вопросов. Такое обучение влияет на развитие гибкости мышления рабочих в сфере туризма. Большое значение для развития поисковой активности имеет познавательная деятельность. А это значит потребность в новой информации, в новых впечатлениях, это положительные эмоции радости, интереса. Интерес способствует появлению творчества и инициативы в самостоятельном приобретении знаний.

Главную роль в процессе развития творческих способностей у работников в сфере туризма играют непосредственно управляющие. Многие управляющие хотят видеть своего служащего творческой личностью, но сами при этом

такowymi не являются и даже не стремятся что-нибудь поменять в себе. А если управляющие обладают определенными творческими способностями, то это просто идеально – должен получиться не только плодотворный рабочий месяц, который будет насыщен новыми творческими идеями. Если вы как управляющий не творческая личность, то стоит искать в свою команду творческих людей. Главное, чтобы у вас было желание и соответствующие знания в этой области.

Творческий служащий видит обычные вещи, с другой стороны. Слушайте внимательно своих работников, и если есть нужная информация, то стоит непосредственно записать все сказанное. Не забывайте, что любому служащему нужна поддержка, и право на то, чтобы его послушал управляющий фирмой. Любой служащий ждет от своего непосредственного руководителя наставлений. Руководитель должен понимать, что каждый может ошибаться, и помочь додумать творческую идею своему служащему. Впоследствии это поможет не только работнику в сфере туризма, но и всей компании. Творческие идеи помогут заработать у клиентов доверие, и понимание того, что вы изнутри можете изучить сущность каждого человека.

Существует определенный набор человеческих качеств, составляющий основу организаторских способностей. Эти качества не зависят от производственного опыта работников, поэтому управляющим человек может быть становиться в относительно раннем возрасте.

Развитие творческих способностей работников в сфере туризма полностью зависит от правильного подхода управляющего к своим работникам. Главную роль в процессе развития творческих способностей у работников в сфере туризма играют непосредственно управляющие. Многие управляющие хотят видеть своего служащего творческой личностью, но сами при этом таковыми не являются и даже не стремятся что-нибудь поменять в себе. А если управляющие обладают определенными творческими способностями, то это просто идеально – должен получиться не только плодотворный рабочий месяц, который будет насыщен новыми творческими идеями. Если вы как управляющий не творческая личность, то стоит искать в свою команду творческих людей. Главное, чтобы у вас было желание и соответствующие знания в этой области.

Развитию творческих способностей работников в сфере туризма пока не уделено должного внимания, но понятно одно, что развитие творческих способностей служащих не может происходить без постановки и решения самых разнообразных задач. Стоит большее внимание уделять именно развитию творческих способностей работников в сфере туризма.

Список литературы.

1. Базарова Л.А. Профессионализм менеджера как фактор устойчивости промышленного предприятия // Современные проблемы науки и образования. – 2011. – № 6.;
2. Ванюрихин Г.И. «Творчество в менеджменте» / Вестник Международного Университета. Серия "Менеджмент". - М., 2000. - Вып. 3.

Коцур Анастасия Валентиновна. Развитие творческого мышления у работников в сфере туризма. Аннотация. Целью данной научной статьи является внедрение, использование и развитие творческого мышления работников

сферы туризма, а также анализ системы управления процессом принятия творческих решений креативными сотрудниками, фирмами и т.п.

Ключевые слова: управляющий, туризм, творчество, самоменеджмент.

Kotsur AnastasiaValentinovna. Development of creative thinking among workers in the tourism sector. Summary. The purpose of this scientific paper is introduction, usage and development of creative thinking of workers in the sphere of tourism as well as the analysis of managing system of creative decision making by creative employees, firms etc.

Keywords: management, hospitality, creativity, self-management.

УДК 338:48.316.343.653

Кошелева Кристина Сергеевна

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ МЕНЕДЖЕРА ПО ТУРИЗМУ.

Любой менеджер в сфере туризма должен понимать, что работа требует к себе особого внимания. Такая деятельность является интересной и творческой, так как постоянно нужно проявлять фантазию и смекалку. Творчество является одной из составляющих работы менеджера по туризму.

Донести до менеджера, что очень важно применять творческую деятельность для решения различных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе работы с клиентом.

Объяснить понятие творческая деятельность. Какая её роль в процессе работы менеджера по туризму и как правильно ею пользоваться, чтобы достичь отличных результатов.

Творческая деятельность, форма деятельности человека или коллектива - создание качественно нового, никогда ранее не существовавшего. Стимулом служит проблемная ситуация, которую невозможно разрешить обычными способами. Оригинальный продукт деятельности получается в результате формулирования нестандартной гипотезы, усмотрения нетрадиционных взаимосвязей элементов проблемной ситуации, привлечения неявно связанных элементов, установления между ними новых видов взаимозависимости. Предпосылками творческой деятельности являются гибкость мышления (способность варьировать способы решения), критичность (способность отказаться от непродуктивных стратегий), способность к сближению и сцеплению понятий, цельность восприятия и др. Задатки творческих способностей присущи любому человеку, любому нормальному ребёнку. Нужно суметь раскрыть их и развить. Проявления творческих способностей варьируют от крупных и ярких талантов до скромных и малозаметных. Но сущность творческого процесса одинакова для всех. Разница - в конкретном материале творчества, масштабах достижений и их обществ, значимости [3].

Процесс творчества состоит из множества подпроцессов и все они взаимосвязаны. Я предлагаю рассмотреть четыре основных этапа творческого процесса.

Первый этап: Поиск задач.

Первый этап творческого процесса представляет собой привычку искать задачи — не в какое-то определенное время, а постоянно. Ее важность отражена в том факте, что вы можете применить творческий подход только в ответ на задачи, которые вы осознаете [5].

Второй этап: Формулирование проблемы или спорного вопроса

Цель этого этапа - найти самую лучшую формулировку проблемы или спорного вопроса. Формулировку, которая приведет к наиболее ценным идеям. Поскольку разные формулировки открывают разные направления для мысли, лучше всего рассмотреть, как можно больше формулировок. Одна из самых распространенных ошибок при работе над проблемами и спорными вопросами — это рассмотрение их лишь с одной точки зрения, тем самым закрывается множество перспективных направлений для мысли [5].

Третий этап: Исследование проблемы или спорного вопроса

Цель этого этапа - получить информацию, необходимую для того, чтобы эффективно работать над проблемой или спорным вопросом. В некоторых случаях это будет означать всего лишь поиск подходящего материала в своем прошлом опыте и наблюдениях, пригодного для решения данной проблемы. В других потребуется получить новую информацию посредством нового опыта и наблюдений, бесед с информированными людьми или собственного исследования [5].

Четвертый этап: Создание идей

Цель этого этапа — произвести достаточное количество идей, чтобы решить, какое действие следует выполнить, или какое мнение принять. На этом этапе часто встречается препятствие. Это часто неосознаваемая склонность ограничивать свои идеи обычными, знакомыми, традиционными реакциями и блокировать необычные и незнакомые. Боритесь с этой склонностью, помня, что, какими бы чуждыми и неподходящими ни казались реакции, именно в них проявляется творчество [5].

Эти этапы очень важны, поэтому менеджер обязан их использовать. Можно сказать, это залог его успешной работы. Работнику в сфере туризма необходимо быть целый день в тонусе, то есть мозг должен генерировать идеи весь рабочий день. Но, также менеджерам на заметку, нужно правильно и сбалансировано составить рабочий график, дабы не перенапрягать мозговую активность.

Каждый день менеджер сталкивается с такими задачами как: что посоветовать клиенту, или же какой именно тур менеджеру нужно продать как можно скорее. Здесь активно принимает участие мозговой штурм.

Метод мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая атака, англ. *brainstorming*) - оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе

самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом экспертной оценки [1].

Чтобы этот метод был более эффективным необходимо знать, как можно больше информации. Например, достопримечательности всех стран мира, включая как культурные и исторические, так и природные объекты. Климат, традиции и важные экономические, социальные или природные особенности различных природных зон. Различные виды транспортного передвижения между объектами, как в своей стране, так и за рубежом. Менеджер по туризму должен не только составить правильный маршрут, но и сделать его интересным, безопасным, наиболее быстрым и удобным для клиентов. Предусмотреть дополнительные услуги, например, такие как экскурсии и предоставления гидов, которые, знают язык удобные для восприятия клиентом, а также их стоимость и особенности. Систему, которая определяет классификацию гостиниц и разнообразные схемы, способы сэкономить или занять лучшее место при работе с отелями, гостиницами и другими аналогичными заведениями. Это стоит помнить, когда заключается трудовой договор с менеджером по туризму.

Все эти знания необходимо укомплектовать при работе с клиентом. Чтобы это всё запомнить, нужны немалые усилия. Учёные доказали, что существует много способов запомнить нужную информацию:

- начать быстрое чтение, потом — детализированное;
- делать заметки;
- учить других;
- говорить сами с собой;
- использовать визуальные подсказки; использовать способ шокирующего стимула;
 - жевать жвачку;
 - принимать участие в работе, даже когда чувствует дискомфорт;
 - выделять перефразировать то, что мы читаем;
 - составлять стишки или песни;
 - искать ассоциации;
 - делать перерывы во время учёбы;
 - найти практическое применение;
 - создать физический образ;
 - читать важную информацию перед сном;
 - практиковать дыхательные упражнения [2].

Есть весьма странные способы, но я не думаю, что от этого они менее эффективные. Каждый может выбрать способ по душе, но как по мне, самым простым, но в тоже время довольно-таки действенным - способ построения ассоциаций. Опять же, с какой стороны не посмотреть, это творческая деятельность. Таким образом, мы можем одним выстрелом убить двух зайцев: и память тренируем, и творческую активность задействуем.

Знать много интересной информации недостаточно для того, чтобы достичь хороших результатов в сфере туризм. Её нужно обязательно преподнести с особым энтузиазмом [4], использовать различные творческие разработки. Это должно быть преподнесено с такой точки зрения, будто бы клиенту он жизненно необходим. Конечно, в своих убеждениях менеджер должен опираться на базовые знания, но это 50% удачно завершенного дела. Нужно создать вокруг себя позитивную атмосферу, в которой клиент будет себя чувствовать открыто, комфортно, раскрепощено. Когда дело доходит до самого продукта, тут уже непосредственно нужно задействовать творческую активность, от этого напрямую зависит - продаст ли менеджер тур.

Энтузиазм (греч. *ενθουσιασμός, ενθουσίασις* – «вдохновение», «скрытое желание, «воодушевление») – положительно окрашенная эмоция, состояние воодушевления, а также совершение, под влиянием этого настроения, активных действий по достижению определённых целей [4].

Менеджер по туризму должен быстро реагировать на возникшие трудности в работе, связанные с туристами, а также информирует о об успешности или неудаче вышестоящих лиц по должности. Ещё он должен следить за прибытием туристов вовремя в назначенный пункт. Чтобы вести трудовую деятельность максимально правильно, каждый менеджер по туризму должен следовать должностной инструкции, проявлять внимательность и спокойствие при решении любых вопросов и осуществлении даже сложных задач. Всё это требует большой концентрации на деле. Чтобы легче работалось нужно активно использовать творческую активность, дабы не ослаблять интерес клиентов. Человек, который работает в сфере туризм, должен понимать, что фантазия это 80% успеха, поэтому если отсутствует фантазия лучше выбрать другую деятельность. В работе менеджер может использовать вышеперечисленные методы для более эффективной деятельности в своей сфере.

В этой статье дана информация, которая поможет менеджеру успешно заниматься своей деятельностью при помощи творческих разработок. Творчество – залог успеха.

Список литературы.

1. Метод мозгового штурма. [Интернет ресурс] Режим доступа: ru.wikipedia.org Метод мозгового штурма
2. Методы запоминания информации. [Интернет ресурс] Режим доступа: elatrium.com/kak-luchshe-zapominat-informaciyu
3. Творческая деятельность. [Интернет ресурс] Режим доступа: pedagogical_dictionary.academic.ru
4. Энтузиазм. [Интернет ресурс] Режим доступа: ru.wikipedia.org Энтузиазм
5. Этапы творческого процесса. [Интернет ресурс] Режим доступа: psyera.ru/3478/etapy-tvorcheskogo-processa

Кошелева Кристина Сергеевна. Эксплуатация творческой деятельности при принятии решений менеджера по туризму. Аннотация. Данная статья исследует, как именно нужно использовать творческие способности для достижения успеха в сфере туризма. Также, как правильно развивать в себе способности к творческому мышлению, что является

неотъемлемой частью работы менеджера по туризму. Также, донести до менеджера - почему творчество нужно применять в работе. Отлично выполненная работа – залог успеха.

Ключевые слова: творческая деятельность, работа менеджера по туризму, успех.

Kosheleva Kristina Sergeevna. Operation of creative activities when making decisions in tourism. Summary. This article explores how to use creativity to achieve success in the field of tourism. Also how to develop the ability for creative thinking that is integral to the work of a tourism manager, to convey to the Manager - why creativity has to be applied in the work. Excellent work is the key to success.

Keywords: Creative activity, the work of a tourism manager, success.

УДК 316.6

Кузьменко Кира Валентиновна

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ МЕНЕДЖЕРА В ТУРИЗМЕ (ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ А. МАСЛОУ)

Креативность становится профессионально важным качеством современного менеджера. Во всех мировых компаниях, от крупных корпораций до фирм с малым количеством персонала, ценится способность в умение иррационально мыслить и креативно подходить к решению задач. В связи с этим, в интересах руководителей на первом плане стоит усовершенствование навыков персонала.

Основной целью данной работы является рассмотрение различных подходов к формированию креативности менеджера. Необходимо уделить внимание нестандартным творческим идеям и решениям в туристическом бизнесе. На примере психологии А. Маслоу следует выявить, является ли личность с ее психологическими особенностями обладать креативностью с помощью личностных и мотивационных чертам.

Сегодня становится более очевидным, что современным и продуктивным может быть только тот менеджер, который специализируется не только на базовых знаниях, но и на интеллекте и творчестве личности. Широко распространенный элемент творчества является термин «креативность», который актуален в нашем обществе. Термин «креативность» означает создание чего-то нового. Целью креативного менеджера в туризме, является формирование новых идей и поиск новых решений для достижения успеха в фирмах и организациях, которые предоставляют услуги в сфере туризма.

Креативный менеджер целенаправлен на универсальное раскрытие творческих способностей, чтобы обеспечить способность управления выдвигать и развивать новые идеи, которые будут набирать формы научной идеи и технологической информации [2].

Важными особенностями креативной работы являются то, что эта работа требует также внутренней мотивации человека, знаний и опыта и носит в современных условиях во многом командный характер. В настоящее время выделяются следующие основные условия для творческого решения задачи: знания, опыт, труд, умение творчески мыслить, личная мотивация. Креативность мышления требует уверенности в себе, активности и лидерства, способности идти на риск. Креативность зависит от таких качеств как: изобретательность, умение находить решения на базе нового мышления, способность взглянуть на проблему с разных и новых сторон, интерес к экспериментированию, способность к рефлексии и непрерывному обучению, способность вновь и вновь придумывать новые идеи. Креативные люди всегда стремятся пересмотреть существующие процедуры и стереотипы, оперируют сценариями будущего, рассматривают различные изобретения и их последствия. Они ищут общие черты в том, что казалось несопоставимым, создают неожиданные комбинации, в которых и лежит ключ к решению проблемы. По существу, творческая, креативная деятельность разрушает существующие стереотипы. Креативность опирается на прикладное воображение, интеллект, изобретательность и самообучение [3].

Креативность всегда была основным источником развития общества. В древности и средние века креативность проявлялась в искусстве. Начиная со второй половины XVII века и до первой половины XIX века, она проявлялась в науке и искусстве. Со второй половины XIX века в науке и технике. С середины XX века она проявляется в первую очередь в технике и экономике. Понятие «креативность» в контексте психолого-социологического знания приобрело значение только к началу 50-х годов. Креативность в менеджменте начала развиваться с середины XX века и только недавно начали применять эти знания [1].

В начале 1950-х годов, благодаря работам А. Маслоу в его психологии появляется понятие «самоактуализации». А. Маслоу утверждал, что самоактуализация-это желание человека самосовершенствоваться, а именно - его стремление стать тем, кем он может быть. Это полное использование самим человеком талантов, способностей, возможностей и т.п. Один из основных моментов самоактуализации является постоянное развитие своих способностей. Многие одаренные люди не смогли реализовать свои способности, но со средним талантом достигли определенных достижений. Самоактуализация-это процесс, не имеющий конца, это способ проживания, работы и отношения с миром, а не единичные достижения.

А. Маслоу ввел признаки самоактуализирующихся личностей, один из самых важных признаков является креативность (самоактуализирующееся творчество). Согласно исследованиям А. Маслоу, креативность – это творческая направленность, врожденно свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием среды. А. Маслоу считает, что интеллектуальная одаренность выступает в качестве необходимого, но недостаточного условия для проявления креативности. Главную роль в определении креативного поведения, по мнению А. Маслоу, играют мотивационные, ценностные, личностные черты. К числу

основных черт творческой личности относят когнитивную одаренность, чувствительность к проблемам, независимость суждений [4].

В основу креативной самоактуализации лежат 4 аспекта в личностных качествах человека:

1. Восприятие, которое является существенной составляющей креативности. Люди с усиленной восприимчивостью способны видеть новое, свежее, конкретное, специфическое не менее хорошо, чем абстрактное или классифицированное. Соответственно, они гораздо более живут в реальном мире природы, чем в условном мире концепций, ожиданий, абстракций, убеждений и стереотипов, которые обычные люди склонны смешивать с реальным миром.

2. Самовыражение, выражается спонтанностью и экспрессивностью индивида, они способны себя естественно и раскованно, такие люди по своей натуре склонны меньше критиковать себя, тем самым выражая свои мысли и побуждения, держа себя при этом свободно и уверенно.

3. «Вторая наивность». Согласно наблюдению, креативность самоактуализирующихся людей, проявляется спонтанно, без всяких усилий, без привязки к стереотипам и клише.

4. Влечение к неизведанному. Самоактуализирующиеся люди сравнительно мало опасаются неизвестности, нового.

Исходя из выше написанного, можно отметить, что самоактуализированные люди отличаются более точным и правдивым видением мира и именно потому они креативны. Эти люди в гораздо меньшей степени подвержены влиянию культуры, ее запреты не становятся для них абсолютными, не переходят в разряд внутренних запретов и ограничений [5].

Подводя итог проделанной работе, можно выявить, что креативный менеджмент является важной функцией управления в системе менеджмента туристического предприятия. Целью ее формирования является создание на предприятии благоприятных условий для творческого развития как трудового коллектива, так и отдельных лиц с целью накопления креативных идей и решений в форме научной и технологической информации, которая может быть использована для решения производственно-хозяйственных проблем организации или получение новых возможностей для ее развития.

Креативные руководители, которые предпочитают новаторские решения, отличаются оригинальностью взглядов, гибкостью и конструктивностью действий в нестандартных ситуациях, независимостью суждений. Такие управленцы ценят творческий подход в других людях, создают условия для творческого проявления инициативы.

Актуальность темы, данной статьи связана с тем, что многие менеджеры в туризме не обладают качествами присущими креативному специалисту не в силах усовершенствовать туризм. В связи с этим возникает необходимость проведение теоретических и прикладных исследований, направленных на выявление особенностей креативности как факторы определяющие управленческую деятельность, факторы креативности, принципов и эффективных методов развития творческих способностей руководителей. Необходимо также проведение

исследований, направленные на выявление особенностей диагностики креативности управленцев, разработку диагностического инструментария, предназначенного для измерения динамики развития творческих способностей на разных этапах профессиональной подготовки.

По мнению известного психолога А. Маслоу, креативность, теряется под воздействием среды и воспитания. Рассмотрев понятие самоактуализация, можно сделать вывод, что мышление менеджера в туризме соответствует критериям креативной и самоактуализирующей деятельности.

Список литературы.

1. История креативного мышления [Интернет ресурс] Режим доступа: <http://economics.opu.ua/files/archive/2012/No3-4/67-72.pdf>
2. Креативный менеджмент [Интернет ресурс] Режим доступа: <http://economics.opu.ua/files/archive/2012/No3-4/67-72.pdf>
3. Креативное мышление [Интернет ресурс] Режим доступа: <https://bgscience.ru/lib/3847/>
4. Креативность самоактуализации [Интернет ресурс] Режим доступа: http://rumagic.com/ru_zar/sci_psychology/maslou/2/j191.html
5. Теория самоактуализации А.Маслоу [Интернет ресурс] Режим доступа: <http://psyera.ru/3207/teoriya-samoaktualizacii-maslou>

Кузьменко Кира Валентиновна. Креативное мышление менеджера в туризме (философский анализ концепции А. Маслоу). Аннотация. В статье рассмотрены основные профессиональные качества креативного менеджера в туризме. Отмечено, что креативность является неотъемлемой частью в сфере туризма. Показаны важные признаки креативности на примере психологии А.Маслоу, в основу которых были заложены необходимые мотивационные, ценностные, личностные черты.

Ключевые слова: креативность, самоактуализация.

Kuzmenko Kira Valentinovna. Creative thinking of a manager in tourism (philosophical analysis of A. Maslow concept). Summary. The article considers the core competencies of a creative manager in tourism. Noted that creativity is an integral part of tourism. Showed important signs of creativity on the example of A. Maslow psychology, which foundation is necessary motivation, values, personality traits.

Keywords: creativity, self-actualization.

УДК 331.102.142

Якименко Екатерина Андреевна

МЕНЕДЖЕР В ТУРИЗМЕ КАК ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ.

Творческое развитие личности необходимо для ее всестороннего формирования. Понятие менеджер содержит в себе большое количество характеристик присущих деятельности человека. Развитие творческой личности управляющего является предпосылкой для принятия более эффективных и

креативных управленческих решений. Поэтому грамотному управляющему необходимо развивать творческие способности.

Творчество – процесс деятельности, который создает качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. Творчество направлено на решение любых проблем или удовлетворение потребностей. Основной признак, отличающий творчество от изготовления (производства) – уникальность его исхода. Результат творчества невозможно вывести из начальных условий. Никто, кроме автора, не может получить в точности такой же результат, если создать для него ту же исходную ситуацию. Таким образом, в процессе творчества автор вкладывает в материал, кроме труда, некие несводимые к трудовым операциям или логическому выводу способности, выражает в конечном результате некие аспекты своей личности. Именно этот факт придаёт продуктам творчества дополнительную ценность в сравнении с продуктами производства [1].

Личность – понятие, используемое для отображения социальной природы человека социальной и культурной жизни, определения его как носителя индивидуального начала, которое самораскрывается в смысле социальных отношений, общения и объектной деятельности [2].

Определяют такие условия развития творческой индивидуальности:

Первое условие успешного развития творческих способностей – раннее их выявление. Первые шаги к развитию способностей начинаются с раннего их выявления: плавания, гимнастики, хождения и ползания, то есть с раннего физического развития. Второе важное условие – развивающая среда. Заранее окружить человека такой средой и системой отношений, которые бы способствовали развитию его творческой деятельности. Третье условие – совершенствование способностей. [3]

Также считают, что творчество – это создание такого нового, креативного и индивидуального, которое имеет положительную социальную ценность, способствует прогрессивному развитию общества. Чем больше человек познаёт, анализирует, наблюдает, тем больше настраивается на творческий процесс создания новых представлений. Творческие компоненты имеются всюду и в составе чувственных представлений, и в системе понятийных образов, как в живом созерцании, так и в эмпирическом, теоретическом познании. Творчество помогает человеку освободить свою индивидуальность. В то время, когда включается творческий процесс, человек приобретает активность и желание действовать. Развивается стремление к новой цели и эффективное ее достижение [1].

Актуальность избранной темы связана и с тем, что сама проблема творчества является промежуточной, через которую возможно преодолеть прогрессирующий в социо-гуманитарном знании локализм и создать «единую теорию» социогуманитарного знания, которая объединяет фундаментальные взаимодействия в культуре, осуществляющиеся на уровне внутри и между личностью, а также между культурой в целом. На современном этапе необходима

потребность в целостном осознании феномена творчества, которое обобщает исследования в конкретных областях социо-гуманитарного знания. [7]

Для того, чтобы развить свой потенциал, необходимо развивать такие качества как инициативность, способность двигаться вперед, уверенность в себе, стремление максимально использовать появившиеся возможности, доводить начатое дело до финального конца. [5]

Современному менеджеру необходимо быть творческой личностью. Он должен кристаллизовать в себе такие качества: лидерские качества; такая черта поможет поставить на правильный ход весь процесс работы, заинтересует работников в достижении поставленной цели, а также сможет минимизировать затраты при максимальных результатах; способности и навыки управляющих; квалифицированный менеджер создаст четкую систему управления с возможностью индивидуально ставить цели и делать адекватную оценку своей работе; навыки наставника; это качество позволяет найти и раскрыть таланты и способности, увеличить потенциал своих работников. Выделяют два аспекта творчества в управлении. Первый- творчество в управленческой деятельности, а второй- развитие управляющим творчества подчиненных.

Также необходимо создание стратегии маркетинга, управления персоналом, стратегии развития производства и технологий, создания новых продуктов в стратегическом творчестве. Разработка программ инноваций и преобразований на предприятии требует от руководителя творческого подхода. Но наиболее ярко творческий момент в работе руководителя проявляется в предпринимательской деятельности. Определение предпринимательства, которое сформулировал Р. Хизрич, звучит так: «Предпринимательство – это процесс создания чего-то нового, обладающего ценностью, процесс, поглощающий время и силы, предполагающий принятие на себя финансовой, моральной, социальной ответственности; процесс, приносящий в результате денежный доход и личное удовлетворение достигнутым». Главные принципы стимулирования творчества подчиненных следующие: поддержка творческой инициативы, целенаправленная организация творческого процесса, обратная связь, вдохновляющий пример, включение творчества в систему морального и материального стимулирования.

Существует еще один не менее важный компонент как методы активизации творчества. Их существует немало. Самые распространенные среди них для применения в бизнес-среде: мозговой штурм, алгоритм разработки инновационных решений, коучинг-менеджмент, техника решения изобретательских задач (ТРИЗ). В сфере туризма существует три основных направления деятельности.

1) туроператорская и турагентская деятельность, т.е. планирование и разработка туров;

2) гостиничная деятельность.

3) анимационная деятельность.

Следует пояснить также, что в туризме применяется «горизонтальный» тип развития карьеры, особенно на начальном ее этапе. Это значит, что для достижения профессионального роста и лучшей общественной адаптации

специалист сферы туризма и сервиса должен владеть несколькими специальностями, которые находятся на одной общественной ступени. Направленность творчества будущих специалистов в сфере туризма определяет компоненты их творческого потенциала. Среди них: гибкость, наличие мотивации, изобретательность, универсальность (позволяет эффективно осуществлять разнообразную деятельность в индустрии туризма), командный дух, толерантность (умение понимать и принимать различия), способность к качественной коммуникации. Наличие и развитие этих профессиональных качеств возможно при условии формирования творческого потенциала будущих специалистов по туризму в период их обучения в вузе. Поскольку смыслом и целью современного образования становится не только приобретение специализированных знаний, но и развитие творческих возможностей личности, ее творческого потенциала, то востребованным становится способность будущих специалистов проектировать свою жизненную и профессиональную сферу. Однако в профессиональном туристском образовании необходимо использовать, прежде всего, те проекты и работы, которые развивают творческий потенциал, профессионально востребованные качества индивида будущего специалиста: коммуникабельность, толерантность, изобретательность в организации досуга людей и создании наилучших условий для исполнения ожиданий от отдыха, инициативность, умение сопереживать. При осуществлении грамотно организованной проектной деятельности это представляется неизбежным, т.к. обучение происходит в процессе творческой деятельности, при наличии высокой мотивации, при актуализации творческих способностей личности и развитии творческого потенциала каждого. Именно в этом присутствует один из вариантов решения проблемы формирования творческих способностей будущего специалиста по туризму [3].

Отрасль туризма непосредственно связана с творчеством, ведь это - креативная и культурная сфера. Менеджеру в сфере туризма необходимо систематически повышать свой творческий потенциал, ведь это благотворно влияет на принятие управленческих решений. Креативные подходы всегда оригинальны, поэтому стоит творчески подходить к управленческому решению.

Таким образом, исследовав понятия творчество и личность, можно сказать, что творчество- неотъемлемая черта современного менеджера не только в сфере туризма, но и в целом. Эффективное использование творческих способностей ведет к креативности управленческого решения и его оригинальности. Развитие творческих способностей не только менеджера, но и его подчиненных ведет к объединению усилий и принятию более эффективного решения.

Список литературы

1. Значение творчества. [Интернет ресурс] Режим доступа:http://natural.world.ru/article_znachenie-tvorchestva.htm/статья на тему значение творчества
2. Личность [Интернет ресурс] Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Личность>
3. Проблема формирования творческого потенциала личности будущих специалистов по социально- культурному сервису и туризму [Интернет ресурс] Режим доступа:<http://cyberleninka.ru/article/n/problema-formirovaniya-tvorcheskogo-potentsiala-lichnosti-buduschih-spetsialistov-po-sotsialno-kulturnomu-servisu-i-turizmu>

4. Творческий потенциал личности. [Интернет ресурс] Режим доступа: <http://womanadvice.ru/tvorcheskiy-potencial-lichnosti#ixzz4OxGIPb00> творческий потенциал личности.

5. Творчество [Интернет ресурс] Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество>

6. Формирование творческой личности. [Интернет ресурс] Режим доступа: <http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/01/11/formirovanie-tvorcheskoj-lichnosti>

7. [Интернет ресурс] Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/tvorchestvo-i-tvorcheskaya-lichnost-v-reprezentativnoi-kulture-sovremennogo-obshchestva#ixzz4OxGNyQp0>

Якименко Екатерина Андреевна. Менеджер в туризме как творческая личность. Аннотация. Творческое развитие личности необходимо для ее качественного и разностороннего развития. Понятие менеджер содержит в себе большое количество характеристик присущих деятельности человека. Ему необходимо быть универсальным, а вследствие этого развиваются его способности к креативности и творчеству. Развитие творческой личности управляющего является предпосылкой для принятия более эффективных и креативных управленческих решений. Специальность туризм сама по себе является творческой и поэтому менеджеру в этой сфере необходимо проявлять свою креативность для создания индивидуального и оригинального турпродукта.
Ключевые слова: менеджер, творчество, личность, туризм, креатив.

Yakymenko Ekaterina Andreevna. Manager at tourism as a creative person. Summary. Creative development of the personality is necessary for its qualitative and multifaceted development. The concept of the Manager contains a large number of characteristics inherent in human activities. He needs to be universal, and as a consequence, to develop his talent for creativity. The development of the creative personality of the Manager is a prerequisite for making more effective and creative management solutions. Specialty tourism is itself creative and therefore the Manager in this area must be creative to create individual and original tourism products.

Keywords: Manager, creativity, personality, tourism, creativity.

УДК 378.12

Гавриленко Виктория Михайловна

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ-УПРАВЛЕНЦЕВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Становление рыночной экономики в современных условиях развития предполагает активизацию творческих ресурсов, творческого мышления человека. Поэтому необходимо изучение особенностей формирования творческого потенциала и особенно выявление оптимальных условий для его проявления в процессе профессиональной подготовки будущих управленцев.

Проблемы творческого потенциала и творческого мышления личности представлены в работах А.И. Клепикова, И.Т. Кучерявого [1, с. 295], Н.П.Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова [4], Рене Декарта, Аристотеля и других.

С точки зрения философии, творческая деятельность – это такая деятельность, которая создает нечто новое: вещь, построение ума, чувство. Творчество присутствует в любом виде деятельности. Творчество – процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. Творчество направлено на решение любых проблем или удовлетворение потребностей.

Творчество можно рассматривать не только как процесс создания чего-то нового, но и как процесс, протекающий при взаимодействии личности(или внутреннего мира человека) и действительности[2, с. 14]. При этом изменения происходят не только в действительности, но и в личности.

«Личность характеризуется активностью, стремлением субъекта расширять сферу своей деятельности, действовать за пределами требований ситуации и ролевых предписаний; направленностью — устойчивой доминирующей системой мотивов — интересов, убеждений и т. д...». Действия, выходящие за границы требований ситуации, и являются творческими действиями.

В современном мире значение менеджеров нельзя недооценивать. Менеджер – это член организации, осуществляющий управленческую деятельность и решающий управленческие задачи. С полной ответственностью можно утверждать, что менеджеры являются ключевыми людьми в организации. Чтобы решить самые трудные задачи менеджеру необходимо иметь творческое мышление, должен быть творческой личностью.

“Творческая личность, – утверждает американский психолог Л.С. Кьюби, – это такая, которая некоторым, еще случайным образом сохраняет способность использовать свои подсознательные функции более свободно, чем другие люди, которые, может быть, потенциально являются в равной мере одаренными”.

Каждый человек должен совершенствовать навыки творческого мышления и руководить ими, чтобы полностью использовать возможности процесса творчества.

И здесь необходимо осознавать значение понятий «творческий потенциал» и «творческое мышление».

Понятие «творческий потенциал» широко используется сегодня как в науке, так и в повседневной жизни. Сущность понятия «потенциал», в основном, связывают с осознанием деятельностного начала бытия индивида, под которым понимается сила, способность, потенциальные возможности, душевная энергия. Потенциал фиксирует противоречие, источник саморазвития определенного явления; свойство любого организма, к тому же не только живого [1, с. 293]. Творческий потенциал – это величина, характеризующая потенциальную энергию субъекта творчества, его силу, мощь.

Сегодня не существует однозначности в понимании творческого потенциала. Творческий потенциал понимают как качество человека, с помощью

которого реализуется возможная деятельность в форме труда, познания и общения, содержание и характер которого отличаются новизной. Новизна в деятельности фиксирует, с одной стороны, реальность творческого потенциала, а с другой – продукт индивидуально-личностного творчества. Реализация творческого потенциала личности возможна лишь в конкретных видах деятельности, опирается на определенную совокупность субъективных образов объективного мира. Формами проявления творческого потенциала являются формы психического отражения: ощущение, восприятие, воображение. Неудовлетворенность человека достигнутой существующей реальностью порождает потребность в ее улучшении, совершенствовании; заставляет ее искать, открывать и создавать новое. Способность получать новое знание характеризует продуктивное мышление человека. В знании фиксируется творческий потенциал личности, оно определяет уровень сознательного отношения человека к окружающему миру.

Для современного этапа решения проблемы творчества характерным является отсутствие фундаментальных работ, которые посвящены анализу сущности «творческого потенциала». В общепhilosophическом аспекте понятия «творческий потенциал» рассматривается как синтетическое качество личности, характеризующее меру его возможностей ставить и решать новые задачи в сфере своей деятельности, которые имеют общественное значение. Таким образом, «творческий потенциал» – это интегральное свойство личности, которое позволяет человеку осуществлять предметную деятельность.

В деятельности будущих менеджеров очень важную роль играет такое понятие, как творческое мышление.

Творческое мышление — мышление созидающее, дающее принципиально новое решение проблемной ситуации, приводящее к новым идеям и открытиям.

Мышление является как объектом изучения философии, так и ее основным инструментом. Philosophические картины мира разнообразны, в зависимости от направления и школы, однако все они так или иначе вращаются вокруг взаимоотношения человека и окружающей его реальности.

Специфика философского мышления заключается в максимальном отстранении рассуждений от конкретных предметов и задач в пользу объективных теоретических изысканий. От других картин мира философская отличается, пожалуй, самым сильным стремлением к познанию истины и наибольшим обобщением всех сведений и идей о мире и человеке. Вероятно, самой известной фразой о мышлении является высказывание «*Cogito ergo sum*» («Я мыслю, следовательно, я существую»), авторство которого принадлежит французскому философу и ученому Рене Декарту. Однако, задолго до его трудов древние философы строили теории о роли мышления в жизни человека.

Так, например, основоположник логики, древнегреческий философ Аристотель, закономерно является также и автором теории мышления.

Аристотель полагал, что ощущения — это базис для познания, отправная точка, но именно осознанное мышление дает человеку возможность наиболее глубоко и всеобъемлюще понять мир. Также Аристотель утверждал, что задача

мыслящего человека заключается в максимальном обобщении знаний и движении от конкретного к абстрактному. Профессиональное лицо менеджера культуры и искусства определяется также нравственными и этическими нормами. Это относится ко всем областям менеджмента независимо от отраслей деятельности, в которых он осуществляется.

Мышление профессионально подготовленного менеджера проявляется в умении видеть в конкретных условиях, в сложившейся ситуации профессиональную задачу, реализующую цель профессиональной деятельности, преобразовать эти условия, ситуацию и приблизиться к достижению цели [3, с. 12]. Добавим при этом, что профессиональное менеджерское мышление необходимо специалисту не только для решения текущих задач, связанных с процессом деятельности, но и для осознания новых, выявления нерешенных профессиональных проблем.

Решая профессиональные задачи, менеджер мысленно предопределяет сложность и характер поставленной задачи; структурирование операций (анализ, синтез, сравнение, конкретизация, обобщение, систематизация и т.п.), с помощью которого осуществляет поиск правильного решения; возможный результат.

Творческие способности менеджера ВЭД проявляются во всех его функциях и обязанностях. Важной частью работы менеджера ВЭД является поиск контрагентов, ведение переговоров и деловой переписки заключение и сопровождение внешнеторговых контрактов. Это требует творческого мышления. Это искусство, которое доступно не каждому. В ходе ведения переговоров и деловой переписки менеджер ВЭД должен реализовать свои идеи и достичь поставленных задач, необходимо иметь коммуникативные навыки и донести свою идею. Также к обязанностям менеджера ВЭД относятся: участие в международных выставках, поиск новых продуктов и поставщиков за рубежом, сопровождение и контроль поставок на всех этапах и контроль своевременной оплаты экспортных и импортных платежей. В данном случае менеджер должен уметь налаживать контакты и иметь возможность устранять конфликты и трудноразрешимые задачи.

Управление – это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации. Это творческий процесс, требующий от менеджера индивидуального подхода к каждой проблеме.

На основании материала, изложенного в данной статье, можно сделать выводы о том, что творчество присутствует в каждой деятельности человека; творчество – это неотъемлемая часть профессиональной деятельности человека. В данной статье были рассмотрены 2 понятия: «творческий потенциал» и «творческое мышление», которые являются важной частью в профессиональной деятельности будущих специалистов. Чтобы успешно выполнять функции менеджера ВЭД, необходимо быть творческой личностью. Б. Г. Ананьев считает, что творчество – это процесс объективации внутреннего мира человека. Творческое выражение является выражением интегральной работы всех форм жизни человека, проявлением его индивидуальности.

Список литературы.

1. Клепиков О. И., Кучерявий И.Т. Основы творчості особи; Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1996. – 295 с.
2. Кульчицька О. І. Соціально-психологічні фактори формування таланту // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 1. – С.14-17.
3. Максименко С. Д. Структура особистості // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 1. – С. 1-13.
4. Творчество: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D>

Гавриленко В.М. Проблема формирования творческого мышления будущих специалистов-управленцев в профессиональной сфере. Аннотация. В статье проведен анализ проблемы становления творческого мышления менеджеров внешнеэкономической деятельности. Создание оптимальных условий для личностного развития является одним из путей повышения и самореализации творческого мышления у будущих управленцев.

Ключевые слова: личностное становление, творческий потенциал, обучение, творческое мышление, менеджер ВЭД.

Victoria Gavrilenko. The problem of formation of creative thinking of future specialists-managers in the professional sphere. Summary. The article shows the problem of formation of creative thinking managers of foreign economic activity. Creating optimal conditions for the personality is one of the ways to improve and self-realize creative thinking at the future managers.

Keywords: personal formation, creativity, education, creative thinking, foreign trade manager.

УДК 37.013.42 (043)

Бычкова Елизавета Владимировна

Я-КОНЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Повышение внимания к внутреннему потенциалу человека, создание образовательной среды, способствующей творческому саморазвитию личности, в которой может состояться ее полноценная самореализация в учебной и профессиональной деятельности, обуславливает необходимость изучения «Я - концепция творческого саморазвития преподавателя» и возможность развития потенциальных возможностей и внутренних ресурсов, интенсификацию творческого начала через создание соответствующих условий.

Существующая в системе высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики потребность в подготовке интеллектуальных, компетентных специалистов с развитым творческим мышлением сопровождается растущей неудовлетворенностью их образовательным процессом. Между тем, эффективность профессиональной деятельности преподавателя зависит не только

от приобретенных в образовательном учреждении профессиональных компетенций, но и от уровня сформированности его творческих качеств, способности к дальнейшему профессиональному росту. Это обуславливает актуальность исследования сущности «Я-концепция творческого саморазвития преподавателя», выявление и анализ педагогических условий, способствующих эффективной реализации данного процесса.

Анализ исследуемой проблемы требует теоретико-методологического осмысления понятия «Я - концепция творческого саморазвития преподавателя» в соответствии с личностно ориентированной направленностью образования. Базовыми для исследования проблемы являются работы об общих закономерностях педагогического процесса в высшей школе, моделях личности будущего специалиста, соответствующих технологиях обучения и воспитания (С.И.Архангельский, Н.Е.Астафьева, Е.И.Белозерцев, Е.А.Климов, Н.В.Кузьмина, И.Е.Мажар, Л.Н.Макарова, В.Г.Максимов, А.К.Маркова, Н.Н.Нечаев, А.Т.Пашков и др.); понятие «творчество», в частности, в качестве способа эффективного саморазвития и творческой самореализации (В.И.Андреев, Д.Б.Богоявленская, И.П.Калошина, Я.А.Пономарев, П.В.Симонов и др.).

Процесс становления педагогической системы Донецкой Народной Республики предполагает поиск условий реализации «Я-концепции творческого саморазвития преподавателя», в основе которой лежат внутренние мотивы, система ценностей и профессионально направленных целей [1].

Основополагающим ориентиром процесса становления педагогической системы является личностно-ориентированный подход к образованию, который направлен на создание и внедрение специальных моделей и программ, обеспечивающих реальную возможность реализации профессионально-творческого саморазвития, стимулирующих активность преподавателя в овладении методами и средствами осуществления данного процесса, необходимых для раскрытия индивидуальности, духовности, творческого начала, способствующих профессиональному становлению и самоосуществлению.

В условиях становления педагогической системы Донецкой Народной Республики и требований к повышению качества подготовки специалиста в организации обучения студентов возник ряд противоречий между:

-потребностью преподавателя в творческой самореализации и ограниченными условиями высшей школы;

-возрастающей необходимостью выявления комплекса педагогических условий реализации «Я-концепция творческого саморазвития преподавателя» и недостаточной обоснованностью этих условий в контексте становления педагогической системы Донецкой Народной Республики.

Цель исследования – осуществить теоретический анализ и выявить педагогические условия, способствующие реализации «Я-концепции творческого саморазвития преподавателя» в процессе обучения.

Идеи концепции творчества рассматривается как целостная, многоуровневая, развернутая в ряд последовательных этапов динамическая система взаимосогласованных, взаимодействующих и взаимоусиливающих друг друга

механизмов. Выявление универсальных и психологических механизмов творчества – это наиболее эффективный путь раскрытия глубинной сущности творчества, и ее последующей практической реализации посредством простых, понятных, естественных и предельно эффективных приемов творчества. Исследование сущностных механизмов творческой активности осуществляется двумя путями, первый посредством фиксирования наиболее удачных, эффективных приемов, свободного, развертывающегося изнутри потока творчества и второй, путем сведения всего многообразия существующих механизмов в самосогласованные системы. При этом в обоих случаях в качестве организующих рамок будут выступать изоморфные, голографические порождающие матрицы, отражающие наиболее глубокие закономерности строения и развития мира. В настоящее время проблемное поле разноуровневых механизмов творчества представляет собой неупорядочное множество, характеризующееся перекрывающимися кластерами, лакунами и контаминациями значений, множество, которое требует нахождения простых и емких способов своей репрезентации. Выбор такого способа в первую очередь зависит от задачи, которую ставит перед собой преподаватель.

Образованность и профессиональная компетентность преподавателя сегодня - это не только владение основами профессиональных знаний, но и умение ориентироваться в потоке научной информации, анализировать новые педагогические системы обучения, альтернативные и вариативные программы, адаптировать эффективный педагогический опыт [2].

Для труда преподавателя специфично возникновение ситуаций, которые требуют мгновенного анализа, умения предвидеть, творческого подхода в выборе способов достижения нужных результатов. Поэтому всесторонняя теоретическая разработка вопросов формирования творчески активной личности преподавателя в условиях высшего профессионального образования является особенно актуальной. Творческий потенциал, являясь системным качеством личности преподавателя, может быть оптимально сформирован в условиях специальной программы профессионально-творческого обучения, обогащенной творческой среды на основе включения широкого спектра различных эвристических задач; психолого-педагогической поддержки и содействия студентам в приобретении творческого опыта; профессионального образца креативного поведения преподавателей [3].

По результатам изучения научной литературы, реализация «Я-концепции творческого саморазвития преподавателя» возможна в его роли преподавателя - исследователя. Преподаватель-исследователь – это категория талантливых, высокого уровня педагогического мастерства преподавателей. У преподавателей этой категории собственная оригинальная дидактическая концепция, которая имеет научную новизну и практическую значимость и, кроме того, привлекательна для определенного числа коллег, ведущих с ним и под его непосредственным руководством экспериментально-исследовательскую работу, разрабатывая и творчески развивая концептуально и практически значимые дидактические идеи. Характерно, что преподаватель-исследователь имеет

оригинальную индивидуальную дидактическую систему учебной работы, обладает ярко выраженными склонностями и способностями к творческой, исследовательской деятельности. Владеет методологической культурой, способностью видеть и активно решать актуальные проблемы дидактики, осуществляет творческий подход к обучению, постоянные поиски новых, резервных возможностей для повышения эффективности и качества преподавания, для развития творческих и других личностных качеств обучающихся. Преподаватель-исследователь имеет научные публикации, которые привлекают внимание коллег своей оригинальностью и практической значимостью. Ему свойственна дидактическая импровизация, которая является важнейшим элементом творчества преподавателя и его саморазвития.

С одной стороны, дидактическую импровизацию можно охарактеризовать как фрагмент преподавательской деятельности, в котором преподаватель в процессе решения предварительно не планируемой задачи обучения экспромтом осуществляет творческую трансформацию учебных знаний, умений и способностей. Вместе с тем в условиях, стимулирующих участие преподавателей в экспериментально-исследовательской деятельности, резко возрастает потребность в наличии высокого творческого потенциала, в культуре его творческого саморазвития.

Результаты исследования показывают, что культура творческого саморазвития преподавателя – это весьма сложное, многоуровневое и системное образование. Творческое саморазвитие преподавателя - это интегративная характеристика его процессов «самости», среди которых системообразующими компонентами выступают самопознание, творческое самоопределение, самоуправление, самосовершенствование и творческая самореализация личности учителя в его профессионально-творческом становлении [4].

Анализ компонентного состава творческого саморазвития преподавателя показывает, что реализация творческого потенциала определяется, с одной стороны, потребностями в профессиональном самосовершенствовании, а с другой, – степенью осознания и самопознания своих индивидуальных профессиональных качеств. Особые трудности в реализации творческого потенциала преподаватель испытывает в связи с тем, что ему чаще всего недостает методологической культуры, исследовательских умений и способностей, что приводит к профессиональному разочарованию, эмоциональному выгоранию, так как многие профессиональные ожидания, к сожалению, не оправдываются.

В связи с этим творческой самореализации преподавателя необходимо учить еще на этапе подготовки к преподавательской деятельности в образовательном учреждении. Путь к творчеству у преподавателя начинается с осознания индивидуального потенциала, а затем с создания «Я-концепция творческого саморазвития». Чтобы стимулировать размышления о самом себе, о индивидуальных целях, ценностных ориентациях, творческих способностях, профессиональном мастерстве, личностных качествах, преподавателю необходимо изучать себя с позиции прошлого, настоящего и будущего.

Сравнительный анализ позволяет определить направленность творческого саморазвития – преодолев рутину и стереотипы восприятия профессиональной деятельности, стать креативом, то есть творцом. «Я-концепция творческого саморазвития» напрямую связана с объективной оценкой индивидуальных способностей и личностных качеств, верой в собственные силы.

В процессе разработки «Я-концепция творческого саморазвития» большое значение имеет осмысление культурных позиций в жизнедеятельности преподавателя. Учитывая специфику менталитета преподавателю, следует стремиться к синтезу различных культур, каждая из которых обладает собственными традициями отношения к творчеству, как акту активного преобразования окружающего и внутреннего мира, как стратегии жизнедеятельности, представляющей особую ценность и значимость для личности. В зависимости от того, какую культурную традицию преподаватель берет за основу личной концепции профессионального развития, зависит профессиональная установка развития - по инновационному или традиционному пути; с ориентацией на прошлое или будущее; с перспективой самораскрытия всех своих потенциалов, достижения на этой основе профессионального и статусного роста с соответствующей материальной составляющей успешности или стремлением сохранить стереотипный, традиционный стиль профессиональной деятельности, обеспечивающий стабильность, минимум риска, но и минимум самореализации.

При выборе культурной ориентации для реализации индивидуального творческого потенциала преподавателю необходимо представлять, что с любым новым явлением, он должен мысленно отвечать на следующие вопросы:

- что я вижу принципиально нового для себя / для профессии в данной ситуации;
- что из этого я могу извлечь для своего саморазвития;
- насколько новое лучше старого (нравственно ли следовать ему; полезно ли оно для меня и других);
- что нового я сам могу привнести в профессиональную среду;
- какие творческие способности и другие, личностные и профессиональные качества мне необходимо развивать;
- что делать в плане самообразования;
- какими принципами и правилами необходимо руководствоваться, чтобы достичь своих целей.

Следует не забывать при этом, что, чем чаще преподаватель будет обращаться к осмыслению собственной деятельности как само развивающей, сделает её предметом индивидуальных неоднократных размышлений, тем больше вероятность творческого саморазвития личности. В этой ситуации он не разочаруется в преподавательской деятельности, а будет для обучающихся наставником – авторитетным носителем особого знания, позволяющего стать творцом собственной судьбы.

Приведенные результаты теоретического исследования позволили сформулировать следующие выводы: чтобы реализовать индивидуальный

творческий потенциал преподавателю следует чётко ориентироваться на проблему, которую необходимо разрешить; необходимо максимально задействовать собственный творческий потенциал: не бояться экспериментировать, рисковать, пока не обнаружится собственное, адекватное ситуации и проблеме решение; -учитывать, что стандартное решение, удобное и адекватное одной проблеме, не может быть адекватным для проблемы иного уровня.

Список литературы.

1. Дробышева О. А. Я-концепция творческого саморазвития педагога [Текст] // Психология в России и за рубежом: материалы II междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2013 г.). – СПб.: Реноме, 2013. – С. 127-131.

2. Дружинин, В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. – 2-е изд. – СПб.: ПИТЕР, 2000. – 368 с. – (Мастера психологии).

3. Иванченко Г. В. Творчество, профессионализм, духовность: имплицитные концепции / Г. В. Иванченко, М. Ю. Казарян, Н. В. Кошелева. – М.: Смысл, 2012. – 192 с.

4. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. – М.: Питер, 2009. – 444 с. ил.

Бычкова Елизавета Владимировна. Я-концепция творческого саморазвития преподавателя. Аннотация. Обоснованы и разработаны содержательные характеристики «Я-концепция творческого саморазвития преподавателя» и педагогические условия, способствующие её реализации в процессе обучения.

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход к образованию, индивидуальный потенциал, дидактическая импровизация, компонентный состав творческого саморазвития, концепция творчества, культурная ориентация.

Bychkova Elizaveta Vladimirovna. Self-concept of creative self-development of the teacher. Summary. Grounded and developed characteristics of “self-concept of creative self-development of the teacher” and pedagogical conditions that contribute to its implementation in the learning process.

Keywords: personality-oriented approach to education, individual potential, teaching improvisation, concept of creativity, cultural orientation.

УДК 159.954:004.946

Мамедова Джамия Магомед Гызы

ВЛИЯНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Технологии современного мира заставляют человека переместить поле своей деятельности из реального в виртуальное пространство. Следовательно, необходимо задуматься над возможными «подводными камнями» этого процесса. Проблема заключается в том, что виртуальное пространство, как и любое глобальное событие в сфере социальной жизни, может быть интерпретировано

неоднозначно человечеством, отвлекая его от действительности, тем самым разрушая ее. Современный человек ежедневно проводит время за компьютером – учеба, работа, общение, игры. Виртуальная реальность все больше захватывает каждого из нас, погружая в свой мир.

В рамках философии выделилось отдельное направление – виртуалистика, занимающееся изучением вопросов, связанных с виртуальной реальностью, ее влиянием на современное общество. Виртуалистика – это не отрицание традиционной философии и науки, а расширение поля действия: виртуалистика вводит в мировоззрение новую реальность, предлагая новый взгляд на мир. Базовой идеей, на которой строится виртуалистика, является идея виртуальной реальности.

Виртуальная реальность имеет такие свойства: порожденность – виртуальная реальность всегда продуцируется активностью какой-либо другой, внешней по отношению к ней, реальности; актуальность – существует актуально, в момент наблюдения, «здесь и сейчас»; автономность – имеет свои законы бытия, времени и пространства; интерактивность – может взаимодействовать с другими реальностями, тем не менее, обладая независимостью.

Джарон Ланье считал, что виртуальная реальность порождается компьютерными технологиями [2, с. 32]. Однако были и другие мнения. Виртуальная реальность понимается как реальность, опосредованная компьютерными технологиями. Так считает российский ученый А. И. Воронов, рассматривающий виртуальную реальность как особое кибернетическое пространство, которое изолирует пользователя от внешнего реального мира с помощью технических средств компьютера [1, с. 7]. Российский ученый И.Г. Корсунцев считает, что виртуальная реальность – это «переработка» реальности с помощью восприятия ее индивидом [4]. Американский исследователь Пауль Тиллих считает человека «творцом виртуального мира», то есть наделенным способностями создавать виртуальные предметы и объекты [3, с. 167]. Другие ученые: В. С. Бабенко, Ф. Хаммет, Е. А. Шаповалов рассматривают виртуальную реальность как переплетение объективного и субъективного, считая, что они перетекают друг в друга, становясь единым целым [3, с. 174].

Существуют и иные мнения. Так, Е. В. Ковалевская ставит виртуальность в качестве третьего компонента в противопоставление объективной и субъективной реальностям, относя к проявлениям виртуальности сны, фантазии, изменения сознания [5, с. 62].

Ученые в своих научных работах выделяют также уровни виртуальности – естественные и культурные. Выделяют четыре вида: естественные – в них входят объекты реального мира; технические – созданные компьютерными технологиями и средствами масс-медиа; культурные – включают явления мифологии, философии, искусства, религии; виртуальность мистического – абсолютно новая, созданная человеком. Данная статья посвящена исследованию влияния виртуального пространства на развитие творческой личности.

Занимаясь учебой, профессиональной деятельностью, общаясь с друзьями в социальных сетях, размещая блоги, вступая в интернет-сообщества, играя,

обсуждая новости, мы все больше погружаемся в виртуальный мир. С одной стороны, для человека открываются новые возможности, например, найти нужную информацию или «поговорить» с другом, находящимся в другой стране, провести онлайн-конференцию с коллегами или отправить по электронной почте сделанную работу. А с другой стороны, это удаляет нас от «живого» общения, от умения вести беседу, быстро принимать решения, работать в коллективе. Например, когда ученику задают написать реферат или другую работу, он сразу ищет ее в интернете и распечатывает. А где проявление своей творческой мысли? Вот и получается, что не надо развивать мышление, свои суждения, искать пути решения проблемы, а просто можно взять и подчиниться чужим мыслям и выводам, думая при этом, что все правильно. Вот так постепенно творческая личность и утрачивает своё собственное «Я».

Наблюдая современное общество, человек невольно видит в виртуальной реальности лекарство от жесткой и циничной современной жизни. Стоит отметить, что люди развиваются и испытывают потребность совершенствоваться интеллектуально, достигая новых решений, что ведет к развитию информационных технологий, а значит, все больше увлекает общество из материального мира в виртуальную реальность. Ежедневно нам предлагают все новые и улучшенные смартфоны, приставки и другие гаджеты, позволяющие все больше уходить от реальности и погружаться в придуманный мир. Уходя в виртуальную реальность, человек, как правило, входит в измененное состояние сознания, в котором содержания его бессознательного проецируются не на внешний мир, как, например, у влюбленного человека, видящего мир сквозь «розовые очки», а на сотворенные программистами компьютерные изображения. По мере того, как субъект, становится все больше вовлеченным в виртуальный сюжет, он своим воображением дорисовывает скудные компьютерные картины, наполняя их значимым для себя личностным смыслом. Рефлексивная активность постепенно ослабевает, и виртуальная жизнь в этот момент становится для него более важной, чем жизнь в реальном мире. Все это ведет к тому, что, сталкиваясь с реальными проблемами развития креативности личности, человек, в основном, соотносит перспективные возможности их устранения и поиск решения с использованием средств информационных технологий.

Для тех, кто ощущает себя не реализовавшимся в реальном мире, виртуальное пространство открывает множество возможностей, будь то компьютерные игры или социальные сети, или их слияние. Однако любой критически мыслящий и тестирующий реальность человек использует виртуальное пространство, как возможность развиваться профессионально или духовно, оперативно включиться в коммуникационные процессы, получить удовольствие от фильмов, музыки или даже компьютерных игр. Но для такого человека виртуальный мир – это не способ сбежать от действительности, а всего лишь необходимое информационно-коммуникативное средство для развития и организации его жизненного пространства в современном мире. Другое дело – зависимый и безвольный человек. Такой человек может полностью погрузиться в виртуальный мир, даже не замечая этого. Известно множество случаев, когда

люди абсолютно абстрагировались от всего реального – переставали общаться с людьми, учиться, работать, выходить из дома. Для таких людей виртуальная реальность, а чаще именно компьютерные игры, становились неким своеобразным смыслом жизни. По крайней мере, они искренне верили в это. Для этих людей виртуальный мир стал губительным, он не оказывал никакого положительного влияния, нисколько не помогал стать более уверенным в общении, в принятии каких-либо важных решений, в проявлении творческих способностей, а все больше отдалял и отчуждал от реальности.

Неконтролируемое родными общение ребенка в виртуальном мире приводит к разрушению личности как таковой, неумению адаптироваться в социальном мире и нежелание жить реальной жизнью. Недаром за последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения о суициде подростков. И зачастую, причиной этому служит чрезмерное погружение в виртуальный мир; но нельзя сказать, что средствами виртуального общения не пользуется и старшее поколение, но для этой категории людей – это скорее увлечение, то, что они не имели в молодости. И сейчас люди старшего возраста, так сказать, чтобы не отставать от прогресса постигают азы компьютерной грамотности.

Таким образом, мы наблюдаем два абсолютно разных случая пересечения и взаимодействия друг с другом символического и воображаемого. В первом случае человек оказывается способным к постижению современного реального мира, развивается, совершенствует свои навыки и идет «в ногу со временем». В другом случае, напротив, это пересечение и взаимодействие приводит к возникновению иллюзий, о том, что для человека становится преобладающим не мир вещей, людей и отношений, а виртуальный мир с его возможностью делать все, как нравится и хочется.

Возможность заниматься на компьютерах творческой деятельностью меняет отношение учащихся к предмету в целом. Возникающий интерес к художественной деятельности с использованием компьютера необходимо правильно поддерживать и развивать, чтобы не было переизбытка увлеченности машинным творчеством, так как это может привести к деформации творческого мышления учащихся. Нельзя отрывать подростка от работы с натуральными художественными материалами, как советуют некоторые учителя, полностью заменяя ее занятиями с использованием компьютера. Компьютерное творчество подростка должно приучать воспринимать общение с машиной не как развлечение, погружение в другую реальность, а как серьезную и полезную работу.

В современном мире значительно возросло внимание к развитию творческих способностей детей. Исследования эффективности творчества сегодня находятся под влиянием жизненных потребностей общества. С одной стороны, проблема развития творческих способностей – личная проблема, потому что творчество – это постоянное улучшение интеллекта. В работе человек развивается, приобретает социальный опыт, открывает свои интересы и потребности, склонности и способности. С другой стороны, формирование творческой личности – это социальный порядок в современном обществе. Люди имеют способность

творчески мыслить, занимать активную позицию, предлагать новые идеи, разрабатывать оригинальные технологии и т.д. Именно поэтому одной из главных задач современной педагогической науки и практики является разработка и использование технологий обучения, которые способствуют развитию творческих сил личности.

Следовательно, результат воздействия пересечения и взаимодействия символического и воображаемого зависит от переработки этих элементов психикой каждого индивидуального человека, от того, насколько каждый критично воспринимает реальность и насколько он психически и психологически устойчив. Остается надеяться, что в современном обществе преобладающее количество людей имеют устойчивую психику и рассматривают виртуальную реальность не как пространство для комфортной, удобной и приятной жизни, а как возможность с помощью информационных технологий, компьютерных игр, виртуального общения и познания, совершенствоваться, развиваться, улучшая свою жизнь в современном реальном мире.

В заключении можно сделать следующие выводы. Человек, знающий себя и свои потребности, умеющий работать над собой, способен подстроить окружающий мир под свои нужды. Он никогда не станет заложником виртуального пространства. Слабый, не реализовавшийся человек, становится заложником своих комплексов и желаний, следовательно, если виртуальная реальность является единственным средством достижения желаемого, то весь смысл жизни сведется к существованию внутри нее. Виртуальная реальность является больше инструментом, чем средой, в отличие от реального мира. Следовательно, нужно не переступать эту грань между реальным и виртуальным миром. Важно помнить и понимать, что от твоей жизненной позиции, от твоего отношения к виртуальной реальности и целей нахождения в ней, зависит характер ее влияния на твой внутренний мир, на твое «Я».

Список литературы

1. Воронов А. И. Философский анализ понятия «Виртуальная реальность». Автореф. дис. ... канд. филос. наук. – СПб. – 1999. – 22 с.
2. Гаврилов А. А. Основные подходы к определению категории «виртуальная реальность» в современном философском дискурсе / А. А. Гаврилов // Молодой ученый – 2012. №9. – 162 с.
3. Игнатьев В. И. Социальная система как информационное взаимодействие: коллективная монография / В. И.Игнатьев, Т.В.Владимирова, А.Н.Степанова – М., 2009. – 308 с.
4. Корсунцев И. Г. Современные технологии несут глобальную угрозу [Электронный ресурс] // Центр исследования платежных систем и расчетов. – Режим доступа: http://www.paysyscenter.ru/index.php?option=com_content&task=view
5. Таратута Е. Е. Философия виртуальной реальности. – СПб. – 2007. – 148 с.

Мамедова Джамиля Магомед Гызы. ВЛИЯНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ. Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния виртуального пространства на развитие творческой личности, рассмотрены проблемы, возникающие в сфере этой новой формы социальности, предложены пути их преодоления.

Ключевые слова: виртуальная реальность, творчество, кибернетическое пространство, рефлексивная активность, информационно-коммуникативное средство, машинное творчество, виртуалистика.

Mamedova Jamilya Magomed Gizi. INFLUENCE OF THE VIRTUAL SPACE ON THE DEVELOPMENT OF THE CREATIVE PERSON. Summary. The article investigates the influence of the virtual space on the creative development of the personality, the problems that arise in this new form of sociality, the ways to overcome them.

Keywords: virtual reality, creativity, cyberspace, reflective activity, information and communication tools, machine work, virtualistics.

УДК 159.923:316.343.653

Тарасенко Ольга Вячеславовна

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА

Фундаментальным институтом воспитания является семья. Весьма важно не упустить сенситивный период для развития способностей к творчеству, ведь от того как используются возможности для развития творческих способностей в период дошкольного возраста, будет зависеть творческий потенциал взрослого человека. В данной статье изучается проблема влияния семьи на развитие творческих способностей. В современном мире жизнь требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению различных проблем. Это возможно только при развитых творческих способностях. И очень важно не упустить период семейного воспитания, когда в ребенке только начинает формироваться и развиваться какой-либо творческий потенциал.

Семья достаточно значащий элемент в жизни каждого человека, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может с нею сравниться. В семье закладываются личностные особенности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как личность.

В настоящее время развитие творчества в детях в условиях семьи является наиболее актуальной проблемой семейного воспитания, нежели изученной областью психологии. Дошкольный возраст имеет большие возможности для развития творческого потенциала. К сожалению, эти возможности со временем постепенно исчезают, поэтому необходимо как можно эффективнее использовать их в дошкольном детстве, когда ребенок весьма любознателен, и готов познавать окружающий мир, а его сознание независимо и не замкнуто общепринятыми стандартами. Взрослые, одобряя любознательность, передавая детям знания,

приобщая их к какому-либо виду деятельности, могут способствовать увеличению детского опыта и накоплению знаний, что является неотъемлемым условием для творческой деятельности.

На основе работ нескольких авторов, таких как Дж. Смит, Б.Н. Никитин и Л.Кэрролл, можно выделить шесть основных условий, при которых творческие способности детей успешно развиваются.

1. Раннее физическое и интеллектуальное развитие детей. Подразумеваются физические занятия, которые ребенок выполняет еще с первых месяцев, тем самым закладывая основы творческих способностей сначала дошкольника, а потом и взрослого человека.

2. Создание обстановки, опережающей развитие ребенка, таких условий, которые будут побуждать ребенка действовать с творческим подходом. Например, приобретение кубиков с буквами или азбуки, еще задолго до обучения чтению, и использование их при игре, с помощью называния букв. Это способствует раннему овладению чтением.

3. Усложнение и увеличение количества поставленных задач, и их самостоятельное решение. Это достаточно важное условие эффективного развития творческих способностей, так как способности развиваются успешнее, если поставленную планку постоянно повышать. Максимальное напряжение сил легче всего достигается, когда ребенок еще не умеет говорить, но уже ползает. В это время процесс познания мира идет очень интенсивно, но малыш не может воспользоваться опытом взрослых, так как такому маленькому ребенку невозможно ничего объяснить. Поэтому в этот период малыш вынужден заниматься творчеством больше, чем когда-либо, также решать новые для него задачи самостоятельно и без предварительной подготовки.

4. Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, смены дел, продолжительности занятий одним делом, предоставление выбора занятия, которое более интересно ребенку на этот момент. Если определенная деятельность является действительно увлекательной для ребенка, то значит, эмоциональный подъем будет залогом того, что интеллектуальное напряжение не станет причиной переутомления, а пойдет только на пользу.

5. Ненавязчивая и разумная помощь взрослых. Очень важно, не превратить помощь в подсказку, когда помогаешь ребенку. Подсказка несет отрицательный характер, так как она только вредит делу. Нельзя делать что-либо за ребенка, если он способен сделать это сам. Не стоит подсказывать малышу там, где он может додуматься самостоятельно.

6. Комфортный психологический климат, одобрение родителей стремления ребенка к творчеству. Теплые отношения в семье являются важной предпосылкой развития творческих способностей у детей. Родителям необходимо постоянно стимулировать малыша к творчеству, не осуждать и сочувствовать в случае провала, терпеливо относиться к странностям идеям, не присущим реальной жизни.

Успешное воспитание творческого ребенка зависит от той сферы, которая царит в доме и от тех отношений, которые сложились между родителями и

ребенком. Любые мелочи, которые наполняют жизнь ребенка, светлая и веселая атмосфера в доме являются неотъемлемыми факторами при развитии ребенка [1].

При воспитании маленьких детей молодые мамы жалуются, на постоянный беспорядок в доме. Но идеальный порядок не всегда является положительным фактором воспитания, особенно творческой личности. Также на творческие способности влияет и оформление квартиры, ее интерьер. Если на стенах будут висеть картины, украшения и рисунки ребенка, которые время от времени должны меняться, это вызовет у него желание больше рисовать, и он увидит, что родители ценят его усилия.

Музыка также является составной частью развития творческих способностей детей. Умение чувствовать ритм помогает детям раньше начать говорить и развиваться более сбалансировано. Современный мир предоставляет достаточно возможностей для такого развития.

Исключительно важную роль для развития воображения малыша играет сказка. Именно сказки учат находить выход из безвыходной ситуации, изобретать что-то новое, потому что в сказке все возможно. Чтение прибауток, небылиц, детской поэзии, подтолкнут ребенка на сочинение собственных стихов и откроют путь к творчеству [2, с. 173].

Совместное творчество детей и родителей имеет массу плюсов, к которым относятся: стимулирование развития глубокого взаимного доверия, и обогащение отношения родителей и детей; знакомство ребенка с основами эффективного сотрудничества; исчезновение давления авторитета родителей, предоставление ребенку самовыражения и осознания своего значения как члена семьи; развитие эстетических чувств; создание благоприятной атмосферы для развития творческих способностей не только детей, но и взрослых. Совместные занятия с родителями способствуют эмоциональной зарядке, благодаря чему переизбыток энергии уходит в мирное русло. Творческое взаимодействие дарит дошкольнику простор для материализации своих фантазий, в результате чего ребенок начинает мыслить нестандартно. Сначала это проявляется в возникновении необычных ассоциаций при виде заурядных предметов. А после малыш научится находить неординарные подходы к решению задач.

Для того чтобы творческое развитие ребенка проходило успешно, родителям необходимо отвечать на вопросы ребенка терпеливо и честно, воспринимать вопросы и высказывания всерьез, предоставлять все условия для его деятельности. Необходимо показывать, что его любят и принимают, безусловно, таким, какой он есть, а не за успехи и достижения, поручать ребенку посильные дела и заботы, помогать ему строить свои собственные планы и принимать решения, улучшать результаты работы. Следует посещать с ребенком интересные места, помогать общаться с ровесниками из разных культурных слоев, но в то же время не сравнивать своего ребенка с другими, указывая при этом на его недостатки. Приучать ребенка мыслить самостоятельно, для этого побуждать его придумывать истории и фантазировать – все это родители должны делать вместе с ребенком [3, с.16].

Каждая семья имеет свою систему воспитания, которая представляет собой целенаправленные воспитательные воздействия, осуществляемые родителями с целью формирования определенных качеств и умений детей. Стиль семейного воспитания определяется из совокупности способов общения с ребенком, методов и приемов воспитания, строгости родительского контроля и наличие эмоциональной поддержки. В каждой семье применяются разные стили воспитания, в зависимости от ситуации и обстоятельств, однако многолетняя практика формирует индивидуальный стиль, который относительно стабилен. Существует три основных стили воспитания: авторитарный, демократический и либеральный. Каждый из них имеет разное влияние на формирование, развитие личности ребенка и его творческих способностей.

При авторитарном стиле, родители требуют от ребенка беспрекословного подчинения их воле и авторитету, они контролируют все сферы жизни ребенка, ограничивая его самостоятельность и принимая за него все решения. При этом преобладающими воспитательными методами являются требование, приказ и принуждение, сопровождаемые жестким контролем, суровыми запретами и физическими наказаниями. Такие родители относятся к своему ребенку эмоционально холодно, уделяя ему мало времени и очень редко его хвалят. Не получая возможности открыть себя и своих способностей, ребенок не может развиваться как творческая личность.

Демократический стиль несет в себе поощрение ответственности и самостоятельности ребенка, учет его интересов и желаний, принцип доверия. Ведущим типом взаимоотношений является сотрудничество, родители общаются с детьми на равных и видят свою задачу в координации их действий и в оказании помощи. Контроль, основан на разумной заботе, способствует тому, что дети прислушиваются к объяснениям и просьбам родителей. Все это дает положительный результат для развития творческих способностей.

При либеральном стиле воспитания ребенок предоставлен самому себе. Он практически не знает запретов и ограничений со стороны родителей, поскольку они уделяют ему мало времени, не вмешиваются в его дела, не интересуются его проблемами, предоставляя ему много самостоятельности. В семье отсутствует эмоциональная связь, дела и чувства другого безразличны. Дети в таких семьях зачастую не уверены в своих силах, но они способны развиваться в творческом направлении, если направят свои возможности в нужное русло.

Проблемой изучения стилей воспитания занимались Е.Н. Спирева, Е.В. Буренкова, в их работах отражена взаимосвязь стиля семейного воспитания с личностными особенностями ребенка и родителей [4, с. 32-34].

Первые воспитатели, а именно родители, имеют наиболее сильное влияния на своих детей. С самых первых дней рождения, когда ребенок еще беспомощен и нуждается в элементарном уходе, он усваивает родительские интонации, чувствует эмоциональную атмосферу семьи, учиться слушать, отзываться на ласку и ценить красоту.

Воспитание творческих способностей требует от ребенка и родителей времени и терпения. В семьях где мало поощряется активность ребенка, где родители низко оценивают уровень творческого развития, присутствует диктат и мало уделяется внимания интересам ребенка, его переживаниям, чувствам- дети в этих семьях имеют заниженную самооценку. От нее напрямую зависит формирование мотива достижения успеха. А это, в свою очередь, формирует низкий уровень любознательности, страх перед неизвестным, нежеланием идти на риск- всего того, что необходимо для развития творческого мышления [5, с. 4]

Нельзя воспитать одаренного ребенка, не давая при этом ему определенной свободы. Только при полном взаимопонимании и взаимоуважении в семье обеспечен успех в формировании личности, в том числе и творческой. Родители должны более чувственно и эмоционально реагировать на малейшие изменения в ребенке, стараясь направить его энергию в нужное русло, которое благотворно влияет на развитие творческих способностей.

Список литературы

1. Интеллектуальная активность как проблема творчества/ Богоявленская Д.Б.– Р-Дн.: Изд-во Ростов. ун-та, 1983. – 173 с.
2. Капская А.Ю. Развивающая сказкотерапия для детей / Капская А.Ю., Мирончик Т.Л. – СПб.: Речь, 2006.
3. Поддъяков Н.Н. Новый подход к развитию творчества у дошкольников. // Вопросы психологии.1990. – № 1. – 16с.
4. Спирева Е.Н. Стиль семейного воспитания и личностные особенности родителя / Е.Н. Спирева, А.Г. Лидере //семейная психология и семейная терапия. –2001. – №4. – С. 32-34.
5. Седова Л.Н. Теория и методика воспитания: Конспект лекций / Л.Н. Седова, Н.П. Толстолицких. – М.: Высшее образование, 2006. – 149 с.

Тарасенко Ольга Вячеславовна. Влияние семейного воспитания на развитие творчества в дошкольном возрасте. Аннотация. Главной основой воспитания является семья. Важность семьи обусловлена тем, что она представляет собой основной этап в развитии и формировании ребенка. Каждый ребенок имеет свои, только ему присущие черты, которые проявляются с раннего возраста, и долг родителей распознать это в самом начале их проявления, чтобы не упустить эти задатки, особенно если ребенок склонен к творчеству. Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творческое начало в человеке – это всегда стремление вперед, к лучшему, к совершенству.

Ключевые слова: семья, творчество, творческие способности, воспитание, дети.

Tarasenko Olga Vyacheslavovna. The impact of family education on the development of creativity in preschool age. Summary. The main basis of education is the family. The importance of the family is due to the fact that it takes the main stage in the child's development and formation. Each child has its own, only his inherent traits that are manifested at an early age, and the duty of parents is to recognize this at the very beginning of their existence, so as not to miss out on these inclinations, especially if the child is prone to creativity. Creativity gives birth to a child living in a fantasy, a

vivid imagination. The creative principle in man is always striving forward, for better, for perfection.

Keywords: family, work, creativity, education, children.

УДК331.102.312

Левченкова Нина Завеловна

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Личностное развитие экономиста происходит на протяжении всей жизни. Личность является одним из тех феноменов, которые редко описываются одинаково двумя разными авторами. С точки зрения одних, каждая личность формируется и развивается в соответствии с ее врожденными качествами, способностями, а социальное окружение при этом играет весьма незначительную роль. Представители другой точки зрения полностью отвечают врожденные внутренние черты и способности личности, считая, что личность – это некоторый продукт, полностью формируемый ходе социального опыта [2, с. 8].

«По утверждению Н.П.Фисенко человеческая особь-основатель – это наименьшая неделимая единица биологического вида, которая склонна к воздействию факторов эволюции. Организм-пионер будущего человека дает начало развития популяции организма, способного к размножению, который своей жизнедеятельностью готовит среду для образования сообщества или для вселения организмов других видов. Человек как особь является элементарной единицей живого существа, реальным носителем жизни. Русский эквивалент термина – индивид, со всеми своими симбионтами, принимает участие в функционировании биосферы и в эволюционном процессе как отдельное целое. Как представитель живого, он одновременно входит в состав других консорциев, что обеспечивает единство жизни на Земле» [3, с. 10]. Одним из современных трендов современности является креативная экономика, когда все больше молодых людей становятся индивидуальными предпринимателями и строят свои личные бренды.

«Креативная экономика» и «творческая личность» – это понятие аккумулирующие в себе деятельность человека как основной фактор современной экономики. Как правило, они рассматриваются специалистами разных отраслей, которые видят эту проблему с позиций своих конкретных областей знаний, придавая данным понятиям характер междисциплинарных. Если их толковать как некие явления современной экономики, то необходимо четкое понимание места и роли креативной деятельности специалистов в различных областях экономики.

Сегодня «креативность» и «творчество» в традиции англоязычных исследованиях используется идентично, в то время как в русском языке «творчество», чаще всего, связывают с созданием духовных продуктов, таких как

художественные произведения (классифицируемое как художественное творчество), авторами которых являются писатели, поэты, драматурги, художники, композиторы и т.д. При этом результат их работы во многом зависит от уровня духовно-творческой свободы общества. «Креативность» же чаще, связывают с созданием материальных экономических продуктов или товаров, авторами которых являются разработчики технических систем, промышленные дизайнеры, конструкторы и технологи предприятий различных отраслей народного хозяйства. Все остальные специалисты, играют, как правило, не материально-экономические, а социально-экономические роли, обеспечивающие производительные отрасли товаров и услуг человеческими, а в наше время, главным образом, интеллектуально-креативными ресурсами, присущими исключительно человеку. При этом, помимо духовно-творческой свободы они ограничены технической и ресурсной свободой творчества [1, с. 69].

Учитывая личный фактор экономиста, его профессиональные качества, возникает необходимость обеспечения его всестороннего развития, а это в свою очередь, определяет функционирование целого ряда систем, способствующих формированию творческой личности экономиста. Успешная деятельность определяется не только отдельными особенностями личности, а их системным взаимодействием в процессе становления творческой личности. Структура профессионально важных качеств экономиста представлена системой трех взаимосвязанных блоков:

- личностные качества специалиста (индивидуальные особенности), включающие свойства личности, имеющие непосредственное отношение к выполняемой профессиональной деятельности: уровень развития мотивации, решительность, стремление к профессиональному росту, инициативность, способность управлять собой, готовность к восприятию информации, самостоятельность, ответственность, тип темперамента, коммуникативность;

- интеллектуальные: логические и аналитические способности, критичность ума, умственная активность, умение самостоятельно проводить ситуативный анализ прошлого и настоящего. Интеллектуальные качества должны включать в себя и признаки креативности – творческую активность, способность к моделированию и проектированию и т.д.;

- организационно-управленческие (социально-управленческие), характеризующие особенности поведения в коллективе и социуме, умение принимать решения, организовать себя и других, обеспечивать четкий контроль и др. [4, с. 25].

В каждую историческую эпоху возникает совокупность условий – материальных, социальных, духовных, – определяющих социальный тип человека и характер его творческой деятельности в обществе. Чтобы понять проблему творческой личности полностью, необходимо обратиться к проблеме генезиса формирования личностных особенностей человека и его творческой деятельности. Прежде всего, возникает вопрос – когда рождается личность, а именно творческая личность? Как процесс творческой деятельности влияет на саморазвитие и самосовершенствование личности? Для отображения различных

аспектов человеческой личности используются разные качественные характеристики, а именно такие понятия как «человек», «индивид», «индивидуум», «индивидуальность», «творческая индивидуальность», «личность», «творческая личность».

По мнению Б.Г. Ананьева и В.П. Беспалько, развитие профессиональных качеств творческой личности предполагает: выделение существенных признаков структуры, которые отражали бы ее целостную специфику; целостное восприятие структуры перед ее анализом; анализ компонентов в связи с целым [2, с. 52].

Творческая продукция – это то, что человек в течение своего творческого процесса создает, или такое сочетание ранее известных вещей, которое для него является новым. Творческий человек в креативной экономике принимает и передает информацию. Он занимает прямую независимую позицию, обладает высоким уровнем восприятия информации. Очень важными качествами творческого человека именно в экономике являются воля, четкость собственных взглядов и мотивации целей.

Творческий процесс иногда занимает много времени, прежде чем начинает приносить результат. Существует множество фактов о том, как великие математики и ученые достаточно долго вели размышления над решением той или иной задачи, а в итоге решение к ним приходило неожиданно, например, когда они заходили в автобус или смотрели на огонь в камине. Тем не менее даже такой, на первый взгляд, неожиданный результат можно получить лишь благодаря длительной подготовке. Поэтому знаменитое изречение Луи Пастера звучит так: «Случай помогает только подготовленному уму». А Уэсли Коэн и Дэниел Левинталь, изучавшие процесс инноваций в компаниях, утверждали: «Удача сопутствует подготовленным компаниям» [4, с. 98].

В современном мире креативность проявляется в разнообразных направлениях социально-экономического развития. Она является мотиватором, обеспечивающим привлекательность инвестиционного климата, модернизацию сфер образования и науки, развитие специфических направлений социальной сферы, формирование творческой личности и т.п.

Творческая или креативная личности формируют креативное пространство, стимулирующее иных субъектов к креативной деятельности. Общество управляет креативной деятельностью. Свободное внедрение своей креативности ограничивается также обществом, а именно репрессивными институтами, общепринятыми нормами морали, этическими и правовыми нормами.

Креативность, творчество – это богатство, которое человек не боится потерять, потому что это невозможно, человек не может потерять свое бытие, если он его постиг. Именно поэтому это и есть истинное богатство в отличие от материальных благ. В этом ракурсе человек имеет возможность не просто иметь богатство, которое может потерять, а находиться в состоянии человеческого богатства. Творческая деятельность, как и любая деятельность человека, является социальной, потому что человек – это социальное существо. Социальное творчество – это креативные действия субъекта социума, которые предполагают выход за принятые в обществе нормы, но при этом эти действия

должны нести благо и быть направленными на совершенствование определенной ситуации в социуме [1, с.12]

По мнению А. Маслоу, человек обладает врожденными потребностями, способностями. Здоровое и нормальное развитие состоит в актуализации этой природы, в реализации этих возможностей. А внутренняя природа, как говорит А. Маслоу, «слаба, хрупка, тонка, легко одолевается привычкой, давлением культуры, неправильным к ней отношением. Но... она вряд ли исчезает у здорового человека – а быть может, и у больного. Даже отвергаясь, она продолжает подпольное существование, вечно стремясь к актуализации». А. Маслоу ввел прагматический критерий успешности для оценки степени самоактуализации как внешнего проявления креативных процессов. «Проблема креативности – это проблема креативной личности (а не продуктов креативной деятельности, не креативного поведения и т.п.). Креативная личность – это особая, даже особенная разновидность человека, а не просто человек, приобретший некое новое умение, вроде умения кататься на коньках, и не человек, делающий какие-то вещи, на которые он «способен», но которые не являются его сущностью, не заложены в его природе». А. Маслоу определяет креативность личности как важную характеристику самореализации и самоактуализации личности. А творчество при этом «это универсальная функция человека, которая ведет ко всем функциям самовыражения». Креативность применима к любой сфере в обществе, в том числе и в профессиональной деятельности, поскольку креативная личность реализует свой потенциал, применяет свои способности и таланты [6].

Креативная личность, как и творческая личность, способна подстроиться под любую систему, в том числе и социальную, но все эти законы всегда остаются для нее всего лишь правилами, общество не проникает в сущность творческой личности глубоко, творческая личность и социальная среда не имеют той внутренней глубокой родственности и привязанности.

Список литературы

1. Левченко И. И. Креативная индустрия как основа «креативной экономики»: зарубежный инновационный опыт // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 1881–1885. – URL: <http://e-koncept.ru/2015/85377.htm>.
2. Муслимов Н. А., Кадыров М. М. Развитие профессиональных качеств будущих учителей в процессе изучения педагогических дисциплин // Молодой ученый. – 2012. – №12. – С. 494-496
3. Мельников О.Н., Ларионов В.Г., Ганькин Н.А. Зоны ответственности концептуального развития «креативной экономики» и «творческих индустрий» // Креативная экономика, 2015. – Том 9. – № 3. – С. 265-278.
4. Павленко Н. В. Человеческое богатство и его роль в креативном обществе // Молодой ученый. – 2014.– №5. – С. 223-227.
5. Пыткина С.А., Миков К.А. Концептуальные аспекты организационно-экономического механизма программирования развития агропромышленного комплекса // Российское предпринимательство. – 2012. – № 09 (207). – С. 118-123.
6. Степанов А.А. Социальный капитал инноватизации и модель его реализации в экономике // Вестник Московской государственной академии делового администрирования. – №2 (22). – 2013. –С.105-113.

Левченкова Нина Завеловна. Креативная экономика как фактор формирования творческой личности. Аннотация. Креативность как процесс – это поиск нового, неизвестного в окружающем человека мире. Психологи определяют творчество как деятельность, порождающую новые материальные и духовные ценности. В творчестве выражается глубокое личностное начало, без которого не существует сам предмет творчества. В широком смысле в нем раскрывается потребность личности в самовыражении, саморазвитии и расширении своих созидательных возможностей.

Ключевые слова: творческая личность, креативная личность, творчество, экономика.

Levchenkova Nina Zavelovna. Creative economy as a factor of formation of creative personality. Summary. Creativity as a process is a search for the new, the unknown man in the outside world. Psychologists define creativity as an activity that generates new material and spiritual values. In creativity expressed a deep personal principle, without which there is no subject of creativity. In a broad sense, it reveals the individual need for self-expression, self-development and expansion of its creative possibilities.

Keywords: creative personality, creative personality, creativity, economics.

УДК 378.036

Эсаулова Варвара Александровна

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

В век бурно развивающейся науки и техники невозможно представить себе конкурентоспособного специалиста, не обладающего творческим мышлением. Можно сказать, что творческое мышление – это «двигатель», который заставляет думать не только о повседневных проблемах, но и о чем-то другом. Актуальность этого вопроса в наше время возросла в связи с изменением структуры образования и методов обучения, требованиям, которые предъявляет рынок молодым специалистам. Вопросами развития творческого мышления занимаются психологи и педагоги, учителя школ, воспитатели дошкольных учреждений, а также менеджеры по персоналу, тренеры [3].

Развитие творческого мышления одна из важнейших задач в современном мире. Стремление реализовать себя, проявить свои возможности – это то направляющее начало, которое проявляется во всех формах человеческой жизни – стремление к развитию, расширению, совершенствованию, зрелости, тенденция к выражению и проявлению всех способностей организма и отдельного «я». История и даже обыденный опыт дает нам множество примеров того, что всякий человек мыслит по-своему, у каждой личности свои привычки думать. В каждом кругу людей, в каждой эпохе находятся примеры людей, которые мыслят иначе, чем остальные, умеют взглянуть на действительность под иным углом зрения.

Нестандартность мышления лежит в основе почти всех изобретений, научных открытий, она во все времена приводила к рождению идей, двигающих человечество вперед. Прежде чем приступить к раскрытию понятия «творческое мышление», нужно разобрать его на важные составляющие и дать им определения. Мышление – процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением действительности [5].

Мышление играет поистине огромную роль в познании. Мышление расширяет границы познания, дает возможность выйти за пределы непосредственного опыта ощущений и восприятия, дает возможность знать и судить о том, что человек непосредственно не наблюдает, не воспринимает. Оно позволяет предвидеть наступление таких явлений, которые в данный момент не существуют (рассчитывать заранее прыжок в конкуре, предвидеть поступок в той или иной ситуации, ход общественно-исторического процесса и т. д.). Мышление перерабатывает информацию, которая содержится в ощущениях и восприятии, а результаты мыслительной работы проверяются и применяются на практике [3].

Творчество же это – процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. Творчество направлено на решение проблем или удовлетворение потребностей. Основным критерий, отличающий творчество от изготовления (производства) – уникальность его результата. Результат творчества невозможно прямо вывести из начальных условий. Никто, кроме автора, не может получить в точности такой же результат, если создать для него ту же исходную ситуацию. Таким образом, в процессе творчества автор вкладывает в материал кроме труда некие несводимые к трудовым операциям или логическому выводу возможности, выражает в конечном результате какие-то аспекты своей личности. Именно этот факт придает продуктам творчества дополнительную ценность в сравнении с продуктами производства.

Новая идея – новый взгляд на взаимосвязи и взаимозависимости явлений. Нередко новая идея возникает на основе нового «сцепления» ранее известной информации. Так, Л. Эйнштейн, как известно, не проводил экспериментов, он лишь с новой стороны осмысливал уже имевшуюся информацию, по-новому систематизировал и анализировал ее.

Новые идеи возникают на базе определенных предпосылок в общем развитии той или иной отрасли знаний. Но при этом всегда необходим особый, нестандартный склад ума исследователя, его интеллектуальная смелость, способность отойти от господствующих идей.

Один из первых исследователей творческого мышления Дж. Гилфорд выделил четыре его особенности:

1. Оригинальность, необычность идей.
2. Семантическая гибкость – способность видеть объект под разными углами зрения.
3. Образная гибкость – способность изменять восприятие объекта, чтобы увидеть скрытые его стороны.

4. Способность использовать разные идеи в неопределённой ситуации.

Используя данные самонаблюдения известных учёных, Грахам Уоллес разграничил 4 стадии творческого процесса: подготовка – формулирование задачи; попытки её решения. Инкубация – временное отвлечение от задачи. Озарение – появление интуитивного решения. Проверка – испытание и/или реализация решения.

Таким образом, творческое мышление отличается оригинальностью, гибкостью, образностью. В основе творческого мышления лежит синтез логического мышления и воображения. Эти процессы являются не взаимоисключающими, а взаимодополняющими, но их роль неодинакова на разных этапах творческого процесса [1].

Развитие творческого мышления совершается в процессе обучения и воспитания. Оно формируется в процессе взаимодействия с миром, посредством овладения в процессе обучения содержания искусства. Поэтому есть возможность говорить о специальном, целенаправленном формировании творческого мышления, о системном формирующем воздействии. Некоторые предпосылки расширения творческого потенциала студента. На примере проведения творческой игры на юридическом факультете (имитация судебного процесса):

1. Развитие базы знаний и умений, накопление и систематизация того запаса информации, на основе которого можно творить что-то новое, а также совершенствование навыков, необходимых для соответствующего вида деятельности. Пример: изучение материала судебного процесса, который предстоит поставить (как спектакль в театре). Чтобы достоверно и в правовом плане точно разыграть процесс, студентам необходимо изучить огромное количество правового материала.

2. Создание атмосферы, располагающей к творчеству. Ключевая характеристика этой атмосферы – отсутствие критики на стадии порождения идей, что позволяет преодолеть внутренние ограничения, препятствующие тому, чтобы увидеть проблему в новом ракурсе.

Кроме этого, преподаватель предоставляет дополнительные аксессуары для игры, чтобы показать достоверность ситуации, которую разыгрывают. На пример: мантия и молоток судьи, трибуна для выступления свидетелей, изолятор для ответчика (при уголовном процессе) и т.д. Это помогает студентам окунуться в атмосферу игры и творчески раскрыться. При этом задача преподавателя – не вмешиваться в сам процесс. А быть сторонним наблюдателем. По мере необходимости и в образовательных целях – давать рекомендации и оказывать студентам помощь.

3. Анализ творческого результата. Помогает получить опыт, обдумать свои ошибки и то, как их избежать в будущем.

Таким образом, проблема мышления чрезвычайно широка и многогранна. Творческое мышление направлено на создание новых идей, его результатом является открытие нового или усовершенствование решения той или иной задачи. В ходе творческого мышления возникают новообразования, касающиеся мотивации, целей, оценок, смыслов внутри самой познавательной деятельности. В

качестве основных факторов, способствующих развитию творческого мышления можно выделить, прежде всего, открытость новому опыту, а также независимость, оригинальность, богатое воображение, развитая интуиция и чувство юмора. А главная особенность творческого мышления связана со спецификой протекания процесса в целостной психике как системе, порождающей активность индивида.

Список литературы

1. Вудвордс Р. Этапы творческого мышления // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. - М.: Изд-во Московского университета, 2001.
2. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. – СПб., 2003. –120 с.
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2007.
4. Супрун Л.И., Супрун Е.Г. Формирование культуры мышления бакалавров архитектуры при обучении начертательной геометрии // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2013. – № 11. – С. 92-95.
5. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: «Канон+», РООИ «Реабилитация». И.Т. Касавин. 2009.

Эсаулова В.А. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения. Аннотация. В статье изучена категория «творческое мышление» в сравнении с категориями «идея» и «творчество». Приведены примеры применения творческого мышления в процессе изучения юридических дисциплин.

Ключевые слова: творчество, мышление, юрист, идея.

Esaulova V.A. The development of creative thinking of students in the learning process. Summary. In the article, the category of "creative thinking" in comparison with the categories of "idea" and "creativity". Examples of application of creative thinking in the process of study of legal disciplines.

Keywords: creativity, thinking, lawyer, idea

УДК 159.923:316.343

Козлова Анастасия Валерьевна

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕНЕДЖЕРА

Социальные и экономические условия, изменившиеся в силу определенных причин, в настоящее время требуют ответственных специалистов, способных к исследованию различных областей окружающего мира, проявления творческого потенциала, который будет реализовываться не только с помощью директивных указаний (если говорить о менеджменте), но и в межличностных коммуникациях, саморазвитии, самоактуализации и перспективных видах деятельности, где требуется не только обладание навыками управления, передачи полномочий, выполнение должностных обязанностей, но и внесение в рабочий процесс новых, ранее не используемых управленческих методов.

С точки зрения философской мысли, творчество рассматривается как процесс зарождения нового. Так, например, обращаясь к работам К.Маркса, мы можем найти следующее выражение: «Человек не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю». Здесь косвенно можно видеть то, что речь идет о творческом потенциале, который заложен в человеке, и о его реализации. Немаловажным является то, что творческий потенциал непременно должен выражаться в способствующих этому условиях.

На мой взгляд, творческое самовыражение профессионального работника, в данном случае менеджера, невозможно без наличия, в первую очередь, психологической безопасности. То есть, если человек стремится к самовыражению через реализацию творческого потенциала, во внешней среде должны отсутствовать элементы, препятствующие этому процессу. Данными элементами могут выступать оценочные суждения, под давлением которых творческая личность столкнется с барьером при реализации потенциала; человек должен чувствовать свободу выбора, то есть во внимание не должна браться общепринятая система ценностей, поскольку творческая реализация, как и последующее ее развитие, требует нестандартного подхода к конкретным ситуациям и выборам.

Карл Роджерс говорит о том, что сама природа внутренних условий творчества такова, что их появление нельзя спровоцировать, но им нужно способствовать. Фермер не может заставить росток развиваться и прорасти из семени, он может лишь создать такие условия для его роста, которые позволят семени проявить свои собственные скрытые возможности. Так же обстоит дело и с творчеством. Для устойчивого развития творческого потенциала немаловажен фон творчества. Стимул к творческому самовыражению должен быть только «внутренним сигналом», а не следствием воздействия внешних факторов. Только искреннее желание менеджера вносить в рабочий процесс и систему управления новые методы принесет действительный и наглядный результат.

Вполне возможно, что этот стимул возникает на фоне уже подготовленной длительными предшествующими размышлениями теоретическую базу, когда нестандартная идея готова возникнуть у руководителя. Сами изобретатели, пытаясь иногда описать процесс своего открытия, вспоминают именно об этих условиях.

При отсутствии правильного фона и условий для реализации творческого потенциала один человек продолжает искать «свою» профессию, не боясь начать всё сначала, а другой – мирится с обстоятельствами, выполняет нелюбимую работу, не стремится к раскрытию своего потенциала.

Благоприятные условия для устойчивого развития творчества не должны приводить к беспорядочному, безграничному творческому процессу и его результатам. То есть творчество менеджера должно быть в согласованности с рабочим процессом. Условия творческих изменений в организациях должны позволять проводить их методом проб и ошибок. Могут быть допустимы слепые

вариации, основанные на интуитивных чувствах руководителя, а также могут использоваться селективные сохранения, вытекающие из анализа менеджера.

В формировании условий для творческого развития очень важен аспект соблюдения философских категорий. В настоящее время наблюдается возрастание интереса к диалектике, то есть диалектического реализма как элемента философии устойчивого развития, что имеет непосредственное отношение к творческому процессу менеджера. По мнению В.В.Мантатова, общей закономерностью устойчивого развития является расщепление единого, общего на противоположности, а также диалектическое равновесие между ними. Устойчивое творческое развитие достигается только тогда, когда эти противоположности не противопоставляются друг другу, а самоорганизуются, то есть стремятся к общему решению. Такую взаимосвязь выражает понятие гармонии.

Условия творчества могут как способствовать изменчивости и устойчивости творческого потенциала, так и приводить к хаосу или порядку. Из этого вытекает то, что результатом является степень согласованности и направленности творческих изменений. В развитии творческого потенциала немаловажно соблюдение условия трансцендентности руководителя, то есть возможности выхода за рамки какого-либо прожитого опыта. Это даст как свободу самовыражения, так и позволит выделить качественно новые пути в перспективе.

Одним из благоприятных условий творческого развития является возможность упорядочивания мыслительного опыта, накопленного ранее менеджером, для последующего внедрения в рабочий процесс. Такое условие даст руководителю возможность свободного движения в сфере накопленного творческого замысла, не встречая какой-либо границы для себя и выражения своего творческого потенциала.

Таким образом, можно сказать, что устойчивость развития в профессиональной деятельности – это творческая эволюция системного состояния организации, при которой ни внутренние изменения в системе, ни внешние возмущающие воздействия не способны вывести систему из сложившегося динамического равновесия.

Список литературы

1. Ванюрихин Г.И. Творчество в менеджменте // Вестник Международного Университета. Серия «Менеджмент», 2000.
2. Кирсанов К. Креативный и эвристический менеджмент – 3/5/2004 Режим доступа: <http://www.ovsem.com>

Козлова А.В. Проблема формирования условий для устойчивого развития творческого потенциала менеджера. Аннотация. Статья посвящена исследованию формирования условий для устойчивого развития творческого потенциала менеджера, его основных аспектов и проблематике самовыражения творческой личности в профессии.

Ключевые слова: творчество, менеджмент, устойчивое развитие, творчество в управленческих решениях.

Kozlova A.V. PROBLEM OF FORMING TERMS FOR STEADY DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL OF MANAGER. Summary. The article is sanctified to research of forming terms for steady development of creative potential of manager, his basic aspects and to the range of problems of self-expression of creative personality in profession.

Keywords: management, steady development, work in administrative

УДК 101.316

Тарусин Алексей Сергеевич

СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Творчество и личность. С давних времен эти два понятия неразрывно связаны. Каждый человек в своей жизни стремится чего-либо достичь, что-либо создать, осознать, открыть, проявить себя, самореализоваться. Каждый пытается сделать это в процессе своей жизнедеятельности, исходя из собственных личностных качеств, предпочтений и интересов. Так рождается творчество. Любой из нас, без исключения, рано или поздно задается вопросом, кто он, чего хочет добиться в жизни, кем стать, чем заниматься и зарабатывать на хлеб. Найдя ответ на этот вопрос, человек избирает направление деятельности и старается реализовать себя через нее. Однако для творческого процесса и развития творческого потенциала личности необходимы способствующие этому условия. Среда, в которой живет и развивается личность, имеет большое значение для творческой деятельности. Принято считать, что современные условия жизни наиболее благоприятны для человека, что современная социально-экономическая система достаточно хорошо способствует всестороннему развитию личности, в том числе, и его творческой деятельности. Но сегодня многие люди, имеющие творческий потенциал, часто сталкиваются с проблемой самореализации через предмет своего творчества в условиях современной социально-экономической среды. Поэтому была поставлена задача, выяснить, что же препятствует творческой деятельности личности сегодня и каким образом современная социально-экономическая система влияет на эту деятельность. Перед тем, как анализировать влияние среды на творчество личности, необходимо выяснить, что же собственно представляет собой личность. Первым делом, дадим определение личности.

Согласно теоретической психологии личность – это человеческий индивид как субъект отношений и сознательной деятельности, которому присущи совокупность выработанных привычек и предпочтений, психический настрой и тонус, социокультурный опыт и приобретённые знания, набор психофизических особенностей, определяющих его повседневное поведение и связь с обществом и природой. Проще говоря, личность – это человек, обладающий индивидуальным

набором черт, качеств и способностей, опираясь на которые, он развивается и ведет активную жизненную деятельность, реализуя тем самым себя в обществе.

Саморазвитие и самореализация творческой личности зависит от нескольких факторов. Прежде всего, это интерес к какому-либо роду деятельности. Зачастую интерес появляется при наличии определенных задатков. Задатки – врожденные, устойчивые психофизиологические особенности человека, оказывающие существенное влияние на развитие его способностей. Способности – это свойства личности, являющиеся условиями успешного осуществления определённого рода деятельности. Способности развиваются из задатков в процессе деятельности. Интерес порождает желание заниматься определенной деятельностью, в частности творчеством, которое, в свою очередь, побуждает человека действовать, задавать себе цели и достигать их. В процессе такой деятельности творческая личность вырабатывает умения – способы выполнения действий, обеспечиваемые совокупностью приобретённых знаний и навыков. Они формируются путём упражнений и создают возможность выполнения действий не только в привычных, но и в изменившихся условиях. Это позволяет личности развиваться, творить и достигать все новых и новых результатов. Одной из важнейших причин творчества личности является ее потребность в самореализации, саморазвитии и утверждении в обществе. Немаловажна для творческой личности и мотивация. Мотивы для творчества могут быть разными. Это и личные причины, такие как доказательство чего-либо самому себе, и внешние причины, например, признание общества. И, конечно же, значительную роль играет вдохновение. Идея, неожиданно возникающая у творца, сопровождающаяся всплеском эмоций и желанием воплотить эту идею в реальность.

Таким образом, можно сказать, что творческая личность имеет потребность в самореализации, саморазвитии и утверждении в обществе и удовлетворяет ее путем активной творческой деятельности в интересующей ее сфере, постановки целей и их достижения. На протяжении своей деятельности творческая личность совершенствует свои умения и навыки, приобретает новые, накапливает опыт и знания, которые использует для самосовершенствования и самореализации. Для максимальной продуктивности творческой деятельности и полного раскрытия потенциала необходимы благоприятные условия внешней среды, способствующие развитию как физических, так и духовных составляющих личности.

Такой внешней средой является социально-экономическая система, в которой человек живет и развивается, в которой формируется и определяется как член общества. Но что же она собой представляет. Согласно теории, социально-экономическая система – это целостная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений по поводу распределения и потребления материальных и нематериальных ресурсов, производства, распределения, обмена и потребления товаров, услуг и других результатов деятельности субъектов системы. Главной особенностью современной социально-экономической системы является

преобладание материальных ценностей. В современном мире наблюдается значительная степень «капитализации» общества. Под капитализацией в данном случае понимается рыночный характер во всех сферах жизни общества. Большинство предметов и результатов деятельности человека, в том числе и результаты творчества, являются предметами купли-продажи. Денежные средства являются главным фактором благополучия и средством к существованию. Это создает барьеры для развития и самореализации творческой личности.

Первым барьером является преобладание материальных потребностей над желанием самореализации. Мечта, пожалуй, каждого современного человека и идеал его работы – это деятельность, занятие которой ему нравится и одновременно приносит доход. Для творческого человека это особенно важно. Однако в наше время многие способные и одаренные личности отказываются от творческой деятельности, так как в существующей социально-экономической среде она не способна обеспечить их средствами к существованию, и начинают заниматься более прибыльной деятельностью, чтобы выжить и прокормить семью. Однако это крайне негативно сказывается на психологическом аспекте личности. Из-за этого человек занимается творчеством на уровне любителя, на что в современном мире не всегда хватает времени, либо вообще прекращает творчество, постепенно утрачивая навыки.

Второй барьер – не востребованность результатов творчества. К сожалению, современная мировая экономика устроена так, что к производству принимаются только те идеи, которые принесут наибольшую выгоду и прибыль за минимальный срок с наименьшими затратами. И даже если новая разработка уникальна и может оказаться прорывом в развитии, ее вполне могут отвергнуть только потому, что она будет приносить прибыль меньше, чем старая. Например, электромобили и другие эффективные нестандартные средства передвижения очень сложно будет запустить в массовое производство, поскольку крупнейшие транснациональные компании получают значительный доход от продажи нефти и продуктов ее переработки. Также распространенное явление – когда государством просто не выделяются необходимые для творческой (в частности, научной) деятельности средства.

Погоня за деньгами. Суть данного барьера также заключается в преобладании материальных потребностей. Однако в отличие от предыдущего, он изначально вызывает отказ от творчества. Факт того, что для благополучия необходимы деньги, подсознательно дает человеку установку, что творчество не нужно, а следует выбрать более простой и практичный тип деятельности.

В целом, современная социально-экономическая система оказывает негативное влияние еще одним образом. Превосходство материальных ценностей вытесняет духовные. Люди постепенно теряют моральные качества, становятся черствыми и безразличными, растет недоверие и чувство корысти. Это подавляет развитие искусства. Недостаток денежных средств тормозит научную деятельность и философскую мысль.

В заключение можно сказать, современная социально-экономическая система при всех ее плюсах негативно отражается на развитии творческой личности и

общества в целом. В силу преобладания материальных ценностей и значительной степени распространения рыночных отношений во всех сферах жизни общества она создает трудно преодолеваемые барьеры для развития творческой личности и творческой деятельности. Эта система в какой-то мере противопоставлена человеку. Ее структура и механизм функционирования делает ее самостоятельным объектом, который не просто существует, а является активным и «агрессивным», стремится «сесть на плечи» своему создателю, ограничивает его и задает направление развития. Такая система порабощает человека, а одно из самых страшных последствий ее влияния – постепенная потеря моральных и духовных ценностей, что тормозит развитие личности, а значит и всего общества в целом. Из этого можно сделать вывод, что в текущей ситуации необходимо искать пути изменения системы, чтобы устранить существующие барьеры, а не наоборот – находить способы адаптации личности к системе.

Без проведения тщательного анализа и исследований во всевозможных направлениях сложно предложить конкретное решение. Однако, на наш взгляд, имеет место следующая идея. Она заключается в создании экспериментального общества (закрытое мини-государство), социально-экономическая система которого не будет иметь финансовой подсистемы. Необходимо будет разработать механизм общественных отношений, в большей степени опираясь на социально-психологические факторы. Если воплотить такую идею удастся, то она, возможно, сможет вывести человечество на совершенно новый уровень развития. Необходимо только решиться на попытку изменить будущее. Все в наших руках.

Список литературы

1. Алехин В.В. Отчуждение и социальное управление (философско-социологический анализ) Монография / В.В Алехин – Донецк, 2000. – 92 с.
2. Электронный словарь «Академик» [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://dic.academic.ru/>

Тарусин А.С. Современная социально-экономическая система как условие развития творческой личности. Аннотация. В статье рассмотрено влияние современной социально-экономической системы на жизнь, развитие, творчество личности и общества. Дано описание личности как социального субъекта и обоснованы его потребности в творчестве и самореализации. Выявлены барьеры, которые современная социально-экономическая система ставит на пути удовлетворения этих потребностей. Предложена идея пути изменения этой системы.

Ключевые слова: личность, творческая деятельность, самореализация, социально-экономическая система, барьер развития.

Tarusin A.S. Modern social-economic system as a condition of development of creative personality. Summary. The article considers the impact of the current socio-economic system to life, development, creativity, personality and society. The description of the individual as a social subject and proved it in the creativity and self-actualization needs. Identified barriers that modern socio-economic system puts in the way of meeting these needs. Proposed the idea of ways to change the system.

Keywords: personality, creativity, self-realization, socio-economic system, development barrier.

УДК 378.046.4

Бирюкова Марина Сергеевна

САМОМЕНЕДЖМЕНТ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ.

Актуальность проблемы. Развитие профессиональных компетенций требует от социального педагога личной педагогической активности в приобретении и развитии общепрофессиональных компетенций в системе самоменеджмента.

Анализ последних исследований и публикаций. Следует отметить, что к вопросам самоменеджмента социологи начали обращаться только в последнее время в основном с целью теоретического обобщения для построения концепции карьеры (М. Лукашевич, В. Пилипенко, В. Карпичев). Значительным вкладом в развитие положительных линий при исследовании карьерного потенциала выпускников в условиях конкуренции и реализации самоменеджмента являются работы В. Астаховой, В. Журавского, Л. Сокурянской, И. Навроцкого.

Цель статьи заключается в определении термина «самоменеджмент социального педагога в системе последипломного педагогического образования»

Изложение основного материала. Самоменеджмент (от self - management) – последовательное и целенаправленное применение апробированных методов работы в повседневной практике для того, чтобы оптимально и эффективно использовать свое время [4]. Таким образом, самоменеджмент – это наука о самоорганизации и самоуправлении человека.

Ключевым элементом самоменеджмента является превращение постоянно возникающие в процессе управленческой деятельности практических ситуаций, неупорядоченности условий потребностей и обстоятельств в целенаправленные, последовательные, совершенные действия и задачи.

Главную цель самоменеджмента можно определить как: оптимизация и максимальное использование личных возможностей, осознанное управление собственной деятельностью, преодоление неблагоприятных внешних обстоятельств и факторов. Данный процесс возможен при реализации таких принципов, как системность, непрерывность и жесткая организация

Под самоменеджментом понимается использование апробированных методов работы в трудовой и повседневной деятельности с целью оптимального и содержательного использования собственного и рабочего времени.

Итак, самоменеджмент – это самоуправление человеком своей жизнедеятельностью и деятельностью для достижения поставленных целей. Под самоуправлением понимают системную деятельность по самоорганизации человеком своих жизненных функций, обеспечивающих реализацию внутренних

потенций, направленных на достижение определенного результата при оптимальном использовании ее внутренних ресурсов с учетом внешних факторов. Сейчас самоменеджмент можно рассматривать как средство, шанс, фактор успешной жизнедеятельности и деятельности каждого человека. [3]. Здесь важен принцип персонализации профессиональных знаний: осознание личных профессиональных достижений.

В ответ на эволюцию менеджмента, на мировые изменения в сфере управления, самоменеджмент является новым направлением современного менеджмента в целом и менеджмента в образовании в частности.

Самоменеджмент предусматривает самообразование, которое направлено на приобретение знаний и умений, необходимых для повышения качества жизни, развитие способности самоорганизовываться и организовывать. Мы исходим из того, что самообразование – это самостоятельное увеличение знаний, повышение в мастерстве: чем разностороннее и глубже знания и опыт, тем точнее выбор решения и действий по его реализации. Мастерство влечет признание окружающими, что поднимает человека, утверждает ее в жизни, помогает реализовать себя. Также самообразование – это необходимое стремление человека к изменениям внутренним. Организация самообразования состоит в постановке цели, определении приоритетов (главных направлений), выборе способа и обеспечении регулярности работы над собой. Самообразование может происходить в обычных формах общественного обучения (высшее, среднее, профессиональное и последипломное образование) на базе государственных и частных образовательных учреждений, а также самостоятельно по индивидуальной методике.

Таким образом, основные социальные составляющие самоменеджмента, могут быть определены как:

- самопознание (познание самого себя, своего места и своей роли в этой действительности);
- самоорганизация (организация своей жизни и деятельности);
- самовоспитание (формирование приоритетных качеств);
- саморегуляция (поддержка внутреннего равновесия)
- самоконтроль (оценка и корректировка своей деятельности);
- выбор целей жизни и личной работы;
- планирование личного времени;
- информационный поиск;
- рационализация;
- самообразование;
- технология здоровья (сохранение и укрепление здоровья как первоосновы высокой работоспособности и полноценной жизни).

Самоменеджмент социального педагога также предусматривает самопознания, которое имеет своей целью познание себя как личности, как педагога, своих качеств и способностей, своих сильных и слабых сторон, осознание своих взаимоотношений с другими людьми, освоение образов, идей и вещей объективного мира, попытка разобраться в понимании смысла жизни и

карьеры, в своем внутреннем мире, в назначении и призвании. Самопознание базируется на оценке себя по сравнению с собой прошлым и с собой настоящим. Самопознание включает в себя познание следующих компонентов: смысл жизни, призвание, интересы, потребности, мотивы, идеал (образ «внутренней цели» и деятельности), мечты (воображение, направленная в будущее, в перспективу жизни и деятельности), убеждения, вера в себя, способности [5, с. 61-63].

Самоменеджмент также предусматривает самовоспитания, которое направлено на самоуправление личности социального педагога; сознательную, целенаправленную, творчески преобразующую деятельность, в ходе которой социальный педагог волевым усилием, в соответствии с выбранной целью, по требованиям внешних обстоятельств развивает в себе социально и личностно значимые природные задатки и способности, новые качества, освобождаясь от привычек и качеств, мешающих его самореализации и успеху. Самовоспитания требует от социального педагога развитого интеллекта, профессиональных знаний и широкой эрудиции, а также необходимые следующие навыки и способности: способность управлять собой; разумные личные ценности; четкие личные цели; упор на постоянный личный рост; навык решать проблемы; изобретательность и способность к инновациям; знание современных управленческих подходов; способность управлять; умение обучать и развивать подчиненных; способность формировать и развивать эффективные рабочие группы [1, с. 46-48].

Следующей составляющей самоменеджмента социального педагога является саморегуляция, которая предусматривает приведение личности в норму, нормальное состояние, поддержку, в том числе автоматически, постоянства или же изменение по требуемому порядку или по инициативе самого социального педагога, или адаптивного типа, который по сути своей сводится к простому приспособлению к имеющейся обстановке.

Самоменеджмент предполагает формулирование социальным педагогом целей с помощью двух личных документов: жизненного плана и плана карьеры, а процесс нахождения целей осуществляться с помощью четырех ступеней (по Л.Зайверт):

- разработка общих представлений о жизненных устремлениях;
- дифференциация во времени жизненных целей;
- разработка путеводных представлений в профессиональной сфере;
- инвентаризация целей. [2, с. 10].

Также, следует учитывать правила эффективного планирования личного времени социального педагога:

- планирование должно охватывать не более 60% рабочего времени, поскольку каждый день приходится заниматься непредвиденными заранее делами;
- все затраты рабочего времени должны документироваться и проверяться, как и на что использовано;
- все невыполненные запланированные задачи должны становиться основой для составления плана на следующий временной период;

- планирование личного времени должно быть регулярным и носить системный характер;
- планироваться должен только тот объем задач, который реально может быть выполнен;
- планы составляются для достижения личных целей;
- потери времени нужно заполнять сразу, лучше дольше поработать, чем позже нагонять;
- планирование личного времени необходимо осуществлять в письменной форме собственного образца;
- в планах должны фиксироваться результаты, а не какие-то действия;
- каждый пункт плана должен иметь четкие временные рамки;
- в плане должны быть установлены приоритеты (степень важности) в выполнении заданий;
- планирование должно охватывать как рабочее, так и свободное личное время;
- при планировании необходимо учитывать время для подготовительной и творческой работы;
- при планировании время на непродуктивную работу необходимо максимально сокращать;
- планирование личного времени необходимо соотносить с планами начальников, коллег. [9, с. 59-62].

Таким образом, самоменеджмент – это управление собственными ресурсами, то есть умение их приобретать, хранить, развивать и рационально использовать. Навыки самоменеджмента включают воспитания уверенности в себе, постановку целей, планирование и организацию времени. Самоменеджмент, как направление менеджмента включает такие составляющие, как информация и коммуникация.

Так, сущность самоменеджмента на уровне гностической деятельности педагога в отношении к себе определяется как процесс самопознания и самовосприятия своей личности как специалиста за «видение», понимание и принятие своего профессионального «Я» на индивидуальном, личностном и субъектном уровнях. В рассматриваемом контексте самоменеджмент в форме различных актов самоисследования (самонаблюдение, самоконцентрация, самоотчет, самоанализ, самооценка) является процессом целенаправленного получения педагогом информации по развитию необходимых для эффективного вхождения в педагогическую профессию качеств своей личности [6].

Процесс формирования педагогической самоорганизации (самоменеджмента) социальных педагогов можно представить, как систему, состоящую из четырех блоков:

- содержательного;
- методологического;
- педагогических условий;
- технологического.

Содержательный блок охватывает составляющие профессиональной компетентности.

Исходя из выше указанной модели, отметим, что личностная компетентность представляет собой владение приемами личностного самовыражения и саморазвития средствами противостояния профессиональным деформациям личности.

Самоменеджмент проявляется в осознанной «гибкости» и адекватности современного социального педагога потребностям времени. Внешними показателями (проявлениями) педагогической самоорганизации, по С. Кульневичу, являются:

- применение гуманистического личностно ориентированного подхода в обучении, что проявляется в особых достижениях;
- понимание сущности современных образовательных процессов, проявляющееся в уровне анализа проблем современного образования;
- участие социального педагога в профессиональных конкурсах, педагогических общественных организациях и тому подобное;
- педагогическая толерантность, что «измеряется» высокой оценкой профессионализма;
- умение формировать базовые компетентности у учащихся, что проявляется в достижениях учащихся и аттестационном профессионализме социального педагога;
- опытно-экспериментальная работа; умение творчески использовать ИКТ, участие в мультимедийных проектах.

В ходе исследования нами было выведено понятие самоменеджмента для социальных педагогов.

Таким образом, самоменеджмент социального педагога – это саморазвитие на основе компетентностного подхода и освоение эффективных методов педагогической активности средствами использования собственных ресурсов, связанное с последовательным и целенаправленным управлением качеством самообразования в межкурсовой и курсовой периоды системы последипломного педагогического образования.

Список литературы

1. Грищенко В. О. Самоменеджмент : навч. посіб. / В. О. Грищенко, О. Г. Архипов, Л. М. Журомська ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Холдинг МЖК „Мрія”. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 192 с.
2. Зайверт Л. Ваше время – в ваших руках: советы деловым людям, как эффективно использовать рабочее время: пер. с нем. / Лотар Зайверт. – М.: АО «Интерэксперт»: Инфра-М, 1995. – 265, [1] с.
3. Колпаков В. Навчальна програма дисципліни „Теорія і практика самоменеджменту”: для спеціалістів, магістрів ін. напрямку / В. М. Колпаков. – К.: МАУП, 2005. – 30 с.
4. Колпаков В. Самоменеджмент человека: стратегия и тактика / Персонал. – 2002. – № 10. – С. 56 – 61; №11. – С. 68–73.
5. Лукашевич Н. П. Самоменеджмент: теория и практика: учебник / Н. П. Лукашевич. – Киев: Ника-Центр, 2007. – 339 с.
6. Мусиенко-Репская В. И. Самоменеджмент как основа формирования профессионального мастерства будущего педагога: метод. рекомендации / В. И. Мусиенко-Репская, О. С. Цокур. – Одесса : ЮУГПУ им. К. Д. Ушинского, 2000. – 23 с.

7. Оглобин В. Персональный менеджмент – основа успешной карьеры. //Управление персоналом. – 2004. – № 14 (100). – С. 30-32.

8. Пономарьов О.С. Невідкладність проблем формування загальної професійної культури сучасних фахівців / О.С. Пономарьов // Педагогіка і психологія. – 2002. – N 3. – С. 88-92.

9. Шипунов В. Г. Основы управленческой деятельности / В. Г. Шипунов, Е. Н. Кишкель. – М.: Смысл, 2000. – 359 с.

Бирюкова Марина Сергеевна. Самоменеджмент социальных педагогов как современная технология профессионального становления. Аннотация. Рассмотрена инновационная модель самоменеджмента социальных педагогов, направленная на усовершенствование профессиональных компетенций, которые повышают качество образования.

Ключевые слова: менеджмент самоменеджмент, профессиональная компетентность, качество образования.

Biriukova Maryna Sergeevna. Self-management of social workers as modern technology for professional development. Summary. The innovative model of social teacher's self-management aimed at improving professional competencies that enhance the quality of education has been considered.

Keywords: management, self-management, professional competence, quality education.

УДК:378:614.2 – 057.875

*Юсеф Юлия Владимировна
Плахотник Алла Николаевна
Алиев Андрей Юсуфович*

ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Одним из основных направлений развития современной педагогической науки является становление и развитие гуманитарной парадигмы образования, направленной, в первую очередь, на развитие личности будущего специалиста и формирование гуманистически ориентированного сознания. Особую актуальность вопрос гуманизации образования приобретает при подготовке специалиста в области медицины. Образование врача не может ограничиваться комплексом медицинских знаний, хотя им, безусловно, отводится первое место. Однако лишь интеграция гуманитарной и естественнонаучной составляющей в общую и профессиональную культуру каждого индивида может служить стойкой внутренней основой для понимания личностью уникальности каждого человека.

На наш взгляд, сегодня вопрос развития личности будущих врачей стоит особенно остро, т.к. за последнее время среди населения резко возрос уровень неудовлетворенности медицинской помощью, участились случаи циничного и

непрофессионального поведения врачей. Такие общечеловеческие качества, как доброта, терпимость, жалость, милосердие, которые так необходимы врачу, все менее престижны и все более дефицитны [2, с. 3].

Профессия врача принадлежит к категории социомичных. Врач должен быть человеком с высоким уровнем эмпатии [4, с.53]. Следует отметить, что деятельность врача связана со значительной эмоциональной окрашенностью. В такой ситуации немаловажным фактором профессионального становления врача является соответствие направленности личности профессиональным требованиям. Можно выделить несколько типов эмоциональной направленности личности, характерных для врачей-профессионалов: альтруистический и коммуникативный типы эмоциональной направленности личности определяют ее склонность к сочувствию пациенту и оказанию необходимой помощи, практический тип эмоциональной направленности личности определяет ее склонность к ценностным переживаниям в связи с профессиональной деятельностью, кроме того, гностический, эстетический и гедонический типы эмоциональной направленности личности определяют ее склонность к позитивным эмоциям при познании окружающего мира и восприятия его красоты [6, с.228]. Вышеупомянутые черты врача соответствуют его принадлежности к представителям социомических профессий, тех, которые принадлежат к типу «человек – человек».

По мнению студентов-медиков, врачу должны быть присущи такие черты как уравновешенность, эмоциональный контроль, оптимизм, дисциплинированность, сила воли, уверенность в себе, гибкий и острый ум, психологическая компетентность, эрудированность, желание сотрудничать с пациентами [5, с. 279].

Следует отметить, что учет индивидуально-психологических особенностей молодых людей в ходе проведения профориентационной работы среди старшеклассников и выпускников учебных заведений довузовского уровня образования, на сегодняшний день является актуальным. Если же молодой человек уже поступил в высшее медицинское учебное заведение с намерением стать врачом, но оказалось, что склонности к социомичным профессиям, в частности к профессии врача, у него не выражены, не являются доминирующими, то их развитию может способствовать учебный процесс, организованный с учетом этого факта и направленный на воспитание у студента гуманистических ценностей. В многоаспектной работе врача-клинициста часто возникают вопросы морального выбора, например при необходимости инвазивного вмешательства с целью лечения или диагностики, что у конкретного пациента может быть связано с высоким риском для жизни, и при таких обстоятельствах врач должен быть готов руководствоваться не только собственным видением медицинской проблемы, но и существующими принципами и нормами, в соответствии с которыми, в конкретном случае, он должен получить согласие пациента как активного участника лечебного процесса, на проведение соответствующих манипуляций и процедур после разъяснения пациенту причин и возможных последствий. Подготовка будущего врача-профессионала является сложным и длительным процессом, учет каждого из элементов которого, уже начиная с

первого года обучения студента, будет способствовать достижению конечной цели.

Без педагогических и социальных знаний профессиональное становление будущего врача является невозможным. Источники профессионального становления специалистов находятся в социальном окружении. Огромно влияние философии на процесс морального воспитания студентов, их социальную ответственность. И дело не только в том, чтобы концентрировать внимание студентов на тех или иных этических понятиях. Главное – выработать у них потребность непрерывного размышления над основными моральными ценностями человеческого бытия. Логически связана с курсом философии дисциплина по выбору «Философия любви», которая связана с решением проблем соотношения философии и культуры, философии и социологии. Именно в рамках курса «Философия любви» студентам-медикам предоставляется возможность раскрыть связь таких понятий как любовь и творчество с наукой.

История многих диагностических шедевров С.Боткина, В.Образцова и других ученых свидетельствует о том, что правильная интерпретация заболевания является иногда выражением вдохновения, возникающего на основе каких-то неясных ассоциаций в комплексе с глубокими знаниями и гуманным отношением к больному. Теперь вряд ли кто-то будет сомневаться в том, что для раннего и правильного распознавания болезни, а, главное, для успешного лечения больного необходим теснейший контакт врача и пациента, взаимное доверие, проникновение в тайные переживания и надежды страдающего человека [3, с. 89-91].

Отметим, что важнейшим заданием гуманитарной подготовки студентов является развитие мировоззрения молодых специалистов. В процессе становления мировоззрения происходит последовательное формирование таких качеств личности как реализм и смелость в постановке и решении различных вопросов, т.е. происходит процесс развития культуры мышления, важнейшего содержания культуры в целом.

Общая гуманитарная культура дает более широкую ориентацию деятельности врача. Решая сложные задачи, он не может не учитывать гуманистические аспекты – экологические проблемы, физическое и духовное здоровье человека [7, с. 26].

Собственно, мировоззренческий аспект дает возможность овладения студентами той суммой знаний, которая отражает как общую современную картину мира, так и социальную действительность. Но вместе с суммой знаний студент должен овладеть и основными законами научного мышления, его творческим характером. Очень важно, что знанием может называться только то, что прошло через чувства и волю человека. Знание не может не пронизываться моральным неравнодушием к человеческой жизни.

Необходимо также помнить о роли этики, в центре внимания которой – человек и его отношения с другими людьми, в процессе становления современного врача. Несмотря на то, что в высших медицинских учебных заведениях преподаватели часто ограничиваются лишь сообщением определенной

суммы этических знаний будущего специалиста, но именно с этого начинается приобщение к основам моральной культуры личности. Необходимо влиять не только на рациональную сферу сознания студентов, но и на эмоциональную, не только формировать моральные установки, но и способствовать воспитанию культуры чувств студентов. Любая работа врача требует от него самостоятельной практической деятельности, связанной с творческой активностью, поиском возможностей реализации ее результатов, способностью принимать решения в нестандартных ситуациях, что в значительной мере актуализует этические знания. Врачебная этика направлена на формирование таких моральных ценностей, как честность и ответственность, а также призвана создавать атмосферу, способствующую взаимопониманию в трудовом коллективе [1, с. 78].

Этические знания в учебном процессе направлены на формирование профессиональной морали специалиста и повышение моральной культуры будущего врача.

Понятие гуманизации учебного процесса включает два важных аспекта: гуманитарные знания в широком смысле (т.е. все науки о человеке, а также сведения о таких важных сферах культурной жизни, как литература и искусство) и гуманистическое воспитание, утверждающее гуманистическую моральность, т.е. признание ценности человека как личности и утверждения блага человека как критерия оценки общественных отношений.

Таким образом, можно констатировать огромную роль предметов гуманитарного цикла в формировании личности будущих врачей.

Список литературы.

1. Агаркова А. О. Формування професійно-етичної культури майбутніх лікарів у вищому навчальному закладі. / А. О. Агаркова. – автореф. на здобуття наук. ступ. канд. пед.наук. – Луганськ, 2010. – 21 с.
2. Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 365 с.
3. Глузман А. В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования: монография / А. В. Глузман. – Киев: Вид. центр „Просвіта”, 1996. – 312 с.
4. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов. Под ред. А.П. Садохин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 352 с.
5. Кожанова М.В. Задоволеність роботою лікарів, як суб'єктивний критерій професійної придатності //Актуальні проблеми психології. Том X. Частина 5. - К.: Главник, 2008. - С. 275-284.
6. Первин Л., Джон О. Психология личности. Теория и исследования. - М., 2000 – 606 с.
7. Роль психотренінгу в підвищенні комунікативної компетентності вчителів / К. Кальницька, В. Левицький // Післядипломна освіта педагогічних кадрів: проблеми розвитку: матеріали звіт. наук. конф. (Київ, 31 жовт. – 1 лист. 1996 р.) / за ред. М. І. Дробнохода, С. В. Крисюка, Г. А. Дмитренко та ін. – К : УПККО, 1997. – С. 219-226.

Юсеф Ю. В., Плахотник А.Н., Алиев А.Ю. Гуманитарные аспекты профессионального становления студентов-медиков. Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы интеграции гуманитарной и естественнонаучной составляющей в системе высшего медицинского

образования. Исследован путь социализации врача через получение им информации. Охарактеризованы элементы профессиональной подготовки врача.

Ключевые слова: профессиональное становление, гуманизация образования, профессиональная культура, общение врача.

Yusef Yu.V., Plakhotnik A.N., Aliyev A.Yu. Humanitarian aspects of professional formation of medical students. Summary. The article is devoted to the problem of humanitarian and natural sciences components integration in the system of higher medical education. The way of doctor's socialization was investigated through receiving information by the doctor. Elements of physician's professional training were characterized.

Keywords: professional formation, humanization of education, professional culture, communication of a doctor.

УДК 111.12

Даренский Виталий Юрьевич

ТВОРЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ НАУЧНОГО ОТКРЫТИЯ

О наличии «знания» как такового можно говорить тогда, когда имеет место опосредование отношения человека к некоторому фрагменту реальности его идеально-конструктивной моделью. Среди известных концепций логики научного открытия наиболее плодотворной для понимания открытия как творческого акта является, на наш взгляд, концепция Б. М. Кедрова. Предпосылкой открытия, по Б. М. Кедрову, является стадия индуктивных обобщений, восхождения от единичного к особенному, когда обнаруживается группа фактов, необъяснимых в рамках принятой теории (или, добавим, культуры, идеологии, мировоззрения в целом) и выделяется ряд конкретных свойств, которые и не позволяют дать им стандартные объяснения. Следующей, уже не эмпирической, а логической предпосылкой открытия является возникновение так называемого «барьера», который состоит в отсутствии оснований перехода от особенного к всеобщему, т.е. объяснения группы явлений как проявления всеобщей закономерности, что требуется самую суть научного мышления. Логическая суть «барьера» обычно бывает скрытой от сознания исследователя, и поэтому Б. М. Кедров определяет характер «барьера» как «познавательно-психологический». Ключевой идеей его концепции является утверждение о том, что «барьер» никогда не преодолевается «в лоб», в соответствии с линейно-последовательной логикой выводов и доказательств, но с некоторого «трамплина», который «как бы переводит мысль ученого с прямого пути... который перекрыт барьером, на боковой путь... перевод мысли ученого с прямого пути на окольный... осуществляется посредством своеобразной «подсказки», вызванной движением мысли по ассоциации и наводящей мысль на то, что скрыто за барьером. Такую «подсказку»

осуществляет некоторый посторонний процесс, являющийся совершенно внешним по отношению к данному познавательному процессу» [1, с. 124].

Эти два изначально независимых друг от друга процесса (и две различные предметные области объективной реальности, в которых они протекают) «как бы пересекаются... и в месте пересечения обоих процессов совершается научное открытие (точнее, здесь оно начинается)... Каждый из двух процессов, которые случайно пересеклись..., представлял собой необходимый ряд событий, совершенно независимый от другого процесса. Случайность возникла, таким образом, в месте пересечения двух необходимых, независимых между собой рядов событий» [1, с. 125]. Ассоциации этих двух независимых процессов и соответствующих предметных областей реальности означает, что «в действие вступает интуиция в качестве особого логического приема непосредственного, причем самопроизвольного умозаключения. В точке пересечения двух независимых рядов... действие интуиции проявляется с особой силой». Наконец, на последнем этапе, после «прыжка» через «барьер» от особенных явлений к усмотрению всеобщей закономерности, их обуславливающей, наступает последняя стадия открытия, где оно переходит в обоснование, когда «на первый план выступает дедукция, дедуктивные выводы, которые извлекаются из сделанного открытия, а затем проверяются на практике» [1, с. 126]. То, что с психологической точки зрения выступает как ассоциация двух различных явлений, а с логической – как пересечения двух независимых причинно-следственных цепочек, имеет также онтологический и гносеологический аспекты.

Первый состоит в том, что открытие было бы невозможным, названная ассоциация и пересечение не имели бы объективного, общезначимого характера, если бы в их основе не лежала сквозная изоморфность разнообразных явлений самой объективной реальности, наличие некоторой первоматрицы, в соответствии с которой структурирована предметность универсума. Только при наличии такой сквозной изоморфности явлений и процессов разных сфер реальности сопоставление, аналогия двух предметных сфер может приводить к открытию закономерности в одной из них путем переноса структурных свойств с одной на другую. Этот перенос осуществляется в форме трансцендентальной схемы, «абстрактной наглядности» благодаря трансцендентальной способности продуктивного воображения. (Очевидно, подобный перенос невозможен на уровне эмпирически наблюдаемых, а не идеально-структурных свойств и отношений, – ведь здесь речь идет о разных предметных областях). Понятие «интуиции» по своей этимологии (от лат. *intus-itis* – «вхождение вовнутрь») как раз и означает трансцендирование, переход от образов эмпирической наглядности к наглядности идеально-смысловой, к «трансцендентальным схемам», а далее – назад, к обнаруживанию новых эмпирических экспликаций последних. Научное открытие является частным случаем общекультурного механизма приращения смысла, и поэтому структурная схема научного открытия, описанная выше, может быть путем некоторого обобщения экстраполирована на все сферы культуры. Можно было бы показать, что генезис художественного образа, моделей повседневного поведения, естественного языка, стереотипов общественного

сознания и т.д. имеют ту же самую структуру. Феномен притчи в сакральных текстах – явление того же ряда: здесь описание законов духовной реальности дается в форме сюжетов реальности материальной, посюсторонней, между которыми обнаруживается своеобразная изоморфность.

Вопрос в том, откуда берутся необусловлено-конструктивные содержания знания, если их не было в предшествующем знании, и они не могут быть взяты и непосредственно из предметных ситуаций объективной реальности по закону герменевтического круга: «Чтобы выразить наблюдение в языке науки, надо воспользоваться некоторой теоретической схемой описания... Поэтому каждое наблюдение предполагает справедливость некоторой теории... Если же наблюдения (эксперименты) зависят от теории, то каким же образом эксперимент может выполнить роль критерия истины? Не получается ли в этом случае логический круг: мы проверяем теорию посредством теории?» – справедливо задается вопросом В. Н. Костюк [3, с. 260]. Ответ кроется в существовании некоторого первичного смыслового тезауруса культуры, обращение к которому в конечном счете и позволяет познавать новые предметные ситуации объективной реальности, с которыми сталкивается наука.

Первичная смысловосфера представляет собой совокупность символически «кодированных» смыслов человеческой жизнедеятельности во всех ее проявлениях, хранящих в себе совокупный опыт освоения мира и самоосвоения (освоения своих сущностных сил) человеком. Новыми в отношении первичной смысловосферы могут быть только: 1) предметные ситуации познания; 2) формы символического выражения и закрепления первичных смыслов (архетипов сознания) как результат освоения этих новых предметностей. Первосмыслы (например, понимание мира как состоящего из частей и целого, имеющего в себе причины и следствия и т.д.) приобретают новое предметное воплощение, но сами по себе остаются неизменными. Исследованием архетипического, инвариантного базиса содержаний человеческого познания активно занимался С. Б. Крымский. «О потенциале семантического поля культуры, – отмечал он, – свидетельствует то обстоятельство, что все значительные научные открытия... имеют в нем идейные прообразы (в виде аналогов и догадок). Более того, чем крупнее научный результат, тем глубже его истоки в духовной подпочве цивилизации, тем больше прообразов ему предшествует. А фундаментальные идеи вообще нисходят к сквозным структурам культуры (или архетипам), которые пронизывают весь массив ее истории. Таковы идеи атомизма, эволюционизма, симметрии, гармонии, эфира и вакуума, хаоса и порядка, четырехкатегорности материальных основ явлений (природных стихий или типов микрочастиц), эвристики целых чисел... и геометризации физических сущностей и т.д... эти идеи были научно доказаны в XIX и XX столетиях, но их прообразы заложены в семантическом поле культуры и как бы смыслоориентируют пути их поиска» [4, с. 41].

Предсуществование инвариантной символической протоструктуры, «сети» смысловосферы, осваиваемой человеком в разные времена по-разному, составляет ту глубинную онтологическую предпосылку, структуру познавательного акта, которая определяет саму возможность когнитивной спонтанности и в связи, с

которой последняя и получает свое объяснение. Именно иерархичность, «многослойность» смысловосферы определяет неизбежность переходов и «скачков» с одного уровня ее содержания на другой в процессе поиска смысловых моделей для новой предметности познания. Не видя возможности объяснения закономерностей этой новой предметности в рамках ближайших моделей (например, научной теории или рабочей гипотезы), сознание движется далее в глубину смысловосферы, привлекая к объяснению новых феноменов более фундаментальные ее «слои» – вплоть до самых общих мировоззренческих предпосылок. Модели понимания объективной предметности представляют собой определенные смысловые комплексы в виде схем «абстрактной наглядности», а по отношению к живому процессу мысли выступают в качестве структур-«аттракторов» [2, с. 111]. В промежутках между ними мысль не имеет за что «зацепиться», и она движется от «не срабатывающих» аттракторов более частного порядка (общепринятых теорий, рабочих гипотез) сначала к аттракторам того же уровня, но альтернативным первым; затем (если и эти не «сработали») – к более фундаментальным. В пределе может не сработать не только рабочая гипотеза, индивидуальное мнение, общепринятая теория и даже общенаучная и общекультурная парадигма, но и мировоззрение в целом, вся картина мира, онтология и система ценностей исследователя. Иногда движение, начавшееся с попытки объяснения одного-единственного факта, может и к принципиальной мировоззренческой трансформации.

Это движение имеет спонтанный характер сразу в двух отношениях. По отношению к объяснению частной предметности познания происходит «вторжение» проблематики более высокого порядка (парадигмального и мировоззренческого), что непосредственно не обусловлено этим частным вопросом познания. Последний оказывается лишь поводом, «пусковым механизмом» для нее, но не жесткой и однозначной причиной (чаще всего наблюдаются редуktивные ситуации, когда отдельные необъяснимые факты либо не признаются, либо игнорируются, либо «затираются» псевдообъяснениями). По отношению к фундаментальным установкам познания (мировоззренческим и парадигмальным) происходит вторжение конкретики, воплощающей в себе какие-то смыслы и предметности, не освоенные и непонятные в рамках этих установок. Нет никакой строгой необходимости на столь фундаментальном уровне считаться с какими-то отдельными противоречащими фактами – намного проще объявить их легко объяснимыми (редуktивная ситуация), либо вообще не существующими (списать на подтасовки, неточности и т.п.). Здесь также имеет место лишь повод, но не причина; не жесткая необходимость, но лишь стимул, возможность перехода к фундаментальной рефлексии. Таким образом, культурно-онтологической предпосылкой спонтанности процессов познания является иерархическая структурированность знания (и смысловосферы в целом), при которой переход от одной модели объяснения конкретной предметности к другой предполагает скачок на уровень знания и смыслов более фундаментального порядка; и наоборот, рефлексия этих уровней опосредована скачком к

эмпирической фактуре проблем. Оба эти скачка носят недетерминированный характер, предполагая отказ от редуктивной установки понимания.

Как видно из описанных выше процессов, момент спонтанного скачка представляет собой резкое расширение поля сознания, охватывание и сопоставление им уровней, которые обычно мыслятся по отдельности, т.е. момент сознания в буквальном смысле слова. Приставка «сверх-» здесь использована лишь для обозначения выхода за рамки рутинных состояний сознания, когда оно интенционально замкнуто на какую-то одну достаточно узкую и однородную предметность. О «бессознательности» же спонтанных процессов познания следует говорить только в том смысле, что эти скачки, как правило, не бывают результатом намеренного сопряжения разных уровней познания, но чем-то стихийным. Причем среди сопрягаемого могут оказаться и компоненты, не прозрачные для понимания, некие «черные ящики» мысли, но оказывающиеся в конечном счете продуктивными, содержательными составляющими рефлексии. От этом справедливо писали Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов: «В качестве аналога хаоса в когнитивных процессах можно истолковать разнообразие элементов знания, составляющих креативное поле поиска, разнообразие испытываемых ходов развертывания мысли... Активное допущение даже «глупых» действий и идей есть механизм выхода за пределы стереотипов мышления... Абсурд – это тайная кладовая рационального, его стимул и его потенциальная форма. Умная мысль рождается из глупости, рациональное из абсурда, порядок – из беспорядка» [2, с. 113]. Прохождение через «точку абсурда» есть тот особый момент самопроблематизации познающего разума, без которого, невозможен переход к новому знанию, – но момент, отнюдь не означающий умаление разумности познавательного действия. Наоборот, в способности к самопроблематизации, к постановке самого себя под вопрос заключается высшее проявление разума.

Список литературы

1. Кедров Б.М. Логика научного открытия как логика установления новой истины // Разум и культура. Труды франко-сов. коллоквиума. – М.: МГУ, 1983. – С. 122-128.
2. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Интуиция как самодопущение // Вопросы философии. 1994. – № 2. – С. 110-122.
3. Костюк В.Н. Объяснение, предсказание, понимание // Логико-гносеологические исследования категориальной структуры мышления. Сб. науч. тр. – К.: Наукова думка, 1980. – С. 246-261.
4. Крымский С.Б. Культурно-экзистенциальные измерения познавательного процесса // Вопросы философии. 1998. № 4. – С. 40-50.
- 5.

Даренский В.Ю. Творческий алгоритм научного открытия. Аннотация.

Статья посвящена анализу творческого «алгоритма» научного открытия. В статье акцентирована роль актуализации культурных архетипов как основы научных открытий. Показаны творческая специфика и внутренние психологические «механизмы» научного открытия, его экзистенциальный смысл и мировоззренческие параметры в различных предметных сферах исследования. Показана связь концепта логического «барьера» в научном исследовании Б. Кедрова и его методологические истолкования.

Ключевые слова: творчество, алгоритм, открытие, наука, логический «барьер», Б.М. Кедров.

Darenskiy V.J. The creative algorithms of scientific discovery. Summary. The article is devoted to the analysis of creative algorithms of scientific discovery. It has been accentuated that some cultural archetypes had a fundamental role in this types of creativity. The creative specifics and inner psychology “mechanisms” of constituting of new scientific knowledge, its existential senses and its worldview dimensions and in its different object spheres are demonstrated here. The article also examines essential links between B. Kedrov’s concept of logical “barrier” in scientific discovery and its methodological explications.

Keywords: creative, algorithms, discovery, scientific, logical “barrier”, B. Kedrov.

УДК 159.923:316.343.653

*Коноваленко Наталья Васильевна
Бондарева Виктория Ивановна*

ДЕТЕРМИНАНТЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ УПРАВЛЕНИЯ

Быстроменяющиеся и неустойчивые условия развития современного менеджмента, базис которого составляет в большинстве случаев, антикризисное управление, формируют все большую потребность в активных и деятельных творческих личностях, способных на творческий подход в различных направлениях, находить креативные и неординарные решения, а также выдвигать смелые гипотезы.

Целью исследования является изучение понятия личности менеджера во взаимосвязи с его возможной творческой самореализацией, с учетом различных определяющих факторов.

Творческая личность управленца имеет особое научное и практическое значение в силу того, что действия конкретно взятого индивидуума в профессиональной или общественной сфере и результат его деятельности, являются существенным ресурсом и рычагом развития современного общества. Важность и целесообразность изучения данного вопроса состоит в том, что проявление и развитие творческого потенциала личности менеджера является ключевым аспектом его самореализации [3]. Этот психологический процесс состоит в осознании индивидуального потенциала менеджера и воплощении его в профессиональной управленческой деятельности.

Феномен самореализации личности в современных условиях управления относится сегодня к числу наиболее анализируемых и центральных проблем философии, социологии, педагогики и других наук. Усиление внимания к данной теме соотнесено в понимании ее роли в творческом развитии личности,

предъявлением повышенных требований к таким качествам управленца, как самостоятельность в принятии решений, инициативность, способность к саморазвитию. Рассматривая понятие самореализации в контексте условий современного управления, можно отметить, что это не просто приобретение человеком квалификации менеджера, опыта и компетентности, но и его подчеркнутое стремление к самосовершенствованию посредством трудовой деятельности и одновременное изменение окружающей среды через реализацию своих творческих возможностей и потенциала.

Понятие «самореализация» часто является синонимом «реализации» и «самоактуализации» в философии и психологии. Исследования зарубежных авторов К. Хорни, К. Роджерса, Ф. Перлза и других иллюстрируют, что эти явления достаточно близки и отражают личностное самовыражение. Однако отечественные психологи утверждают, что термины «самореализация» и «самоактуализация» имеют важные отличительные особенности: самоактуализация рассматривается через призму акцентирования с внутренней стороны развития творческой личности, а самореализация отражает адаптацию личности во внешнем окружении [1, с. 2].

В основе самореализации творческой личности лежат представления человека о самом себе и мире в целом. Д. Сьюпер отмечает, что представления человека о себе являются важнейшей детерминантой его профессионального пути. Как известно, профессиональная деятельность дает личности менеджера возможности и перспективы для реализации творческого потенциала, повышения уровня компетенции, поддержание ценностных ориентаций, реализация и достижение планов.

Однако, самореализация – многогранное явление, которое начинается с рождением человека, и развивается вместе с ним на протяжении его жизни, в том числе, осуществляемой им профессиональной деятельности. С этой позиции, человек рассматривается как система, ориентированная на достижение целей, возникающих из иерархии его потребностей. Существует другое мнение психологов, согласно которому, человек – это активный субъект, стремящийся к развитию тех или иных психических структур.

Удовлетворяя базовую потребность в самореализации, менеджер как личность, преследует свои жизненные цели, и, таким образом, находит свое место в системе управления и общественных отношениях. Стимул развития данных философских целей – индивидуальные эмоции, чувства, ценностные установки и интересы. Через активность, действия и принятие управленческих решений, в ходе которых и достигается удовлетворение потребностей менеджера, им осуществляется та или иная форма самореализации [4, с. 5].

Профессиональная самореализация в контексте управления имеет следующие качественные характеристики: самостоятельность деятельности (способность личности к выбору целей и осуществлению основных функций менеджмента); свобода выбора, действий, решений; творчество (концентрация творческих усилий, креативность, независимость, ответственность).

Анализ управленческих аспектов, коммуникативных навыков, нравственных и других личностных качеств менеджера на современном этапе развития управления, показывает, что для успешной реализации управленческого воздействия, менеджер должен решать весьма неординарные проблемы или различные творческие задачи. А для этого он должен быть сам творческой личностью.

Отметим, что творческая личность – это человек, способный к непрерывному саморазвитию и самореализации в одном или нескольких видах творческой деятельности. Творчество как созидательная деятельность характеризуется неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. Согласно мнению А. Маслоу, творчество – универсальная функция человека, которая ведет ко всем функциям самовыражения. Творчество может быть применено к любой задаче в жизни человека, и особенно в профессиональной деятельности. Принятие того или иного управленческого решения требует не шаблонного алгоритма, а ситуационного подхода и всестороннего анализа, с учетом интуиции, таким образом менеджер так же может считаться творческой личностью. Глубокий анализ и осознание менеджером своих индивидуальных особенностей и способностей, их соотношение является важным моментом для понимания модели управленческого поведения в современных условиях.

Для развития творческих способностей личности, применяемых на практике в менеджменте, необходимо наличие таких качеств: нравственная ориентация; наличие ценностных ориентиров; умение выйти за пределы конкретной ситуации; оригинальность мышления.

Профессиональная творческая самореализация менеджера существует на разных уровнях, которые одновременно являются этапами развития творческой личности менеджера:

- 1) интегративно-репродуктивный уровень (преодоление сопротивления и стереотипов поведения, решения управленческих задач и мышления);
- 2) интегративно-креативный (использование новых подходов в управлении, связанных творческой самореализацией личности менеджера);
- 3) профессионально-творческий (включение личного опыта и творческого потенциала менеджера в исследовательскую, практическую и профессиональную деятельность, т.е. непосредственно творческая самореализация личности менеджера).

Ранее уже было отмечено, что человек – это система. Она может формировать свою индивидуальность и активность вопреки внешним воздействиям либо адаптироваться к их влиянию. Рассмотрим определяющие факторы, влияющие на развитие творческой личности менеджера – детерминанты [1]. Можно выделить такие общие детерминанты активности развития менеджера, влияющие на его творческую самореализацию:

- внешние (экологические, биологические, языковые, социальные);
- внутренние (мышление, сила воли, самосознание).

Детерминанты также можно разделить на 2 группы: личные и профессиональные. Среди детерминант, влияющих на творческую самореализацию современного менеджера, особое место занимает состояние психологической готовности к принятию оптимального решения в условиях кризиса и неопределенности. Ключевой тенденцией современного развития управления является политика антикризисного управления. Эти условия влияют на критерии выбора управленческого поведения менеджера и формирование его личностных качеств. Предлагаемая классификация видов детерминант: психологические; ценностно-смысловые; интеллектуальные и мотивационные.

Негативные детерминанты самореализации творчества менеджера: отсутствие личностных характеристик и поиск менеджером своей индивидуальности; не конкретная, абстрактная и неясная цель деятельности; нехватка умения, навыков и не изучение опыта управления на пути к своей творческой самореализации как менеджера; отсутствие соотношения и соответствия между потребностями и возможностями управления; углубление комплекса неполноценности и психологическая деградация личности; исключение мыслей о личностном, профессиональном и карьерном росте менеджера.

Как основные приоритетные критерии и особенности принятия управленческих решений в современных условиях, можно выделить следующие: оперативность, быстрота принятия решения; объективная оценка сложившейся ситуации и соотнесение возможностей, путей решения; гибкость и адаптивность; креативность, сообразительность и быстрая реакция; решительность, дипломатичность и коммуникативность.

Рассмотрим отрицательную сторону и выделим негативные последствия реализации творческой личности менеджера: несобранность и неорганизованность; неспособность организовать себя и координировать поведение других; отсутствие постоянства и неясность поведения.

Проблема взаимосвязи положительных и отрицательных сторон творческой личности менеджера может быть проиллюстрирована через философский закон единства и борьбы противоположностей. В данном случае, этот закон рассматривает менеджмент и творчество как противоположности, однако качественные преобразования обоих объектов в их тесной взаимосвязи, могут дать высшее творческое единство. Творческая самореализация менеджера также может быть показана через закон перехода количества в качество: личностные характеристики менеджера, его опыт, индивидуальность, творческий потенциал и т.п. формирующие факторы можно рассматривать как количественные явления. И таким образом, творческая личность менеджера является качественным явлением, кумулятивным, т.к. вышеперечисленные множественные свойства переходят в единичное явление – личность менеджера.

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что особенности творческой профессиональной самореализации заключаются в возможности их формирования на базе существующих личностных качеств. Таким образом, критериями личностной и профессиональной самореализации менеджера в

современных условиях управления выступают различные детерминанты, которые можно классифицировать как своеобразные критерии, имеющие профессионально-деятельностную основу.

Список литературы.

1. Гуманистическое направление. Психотерапия Ф. Перлза, К. Роджерса. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://studopedia.info/10-55546.html>
2. К.Хортни Социокультурная теория личности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://psylib.org.ua/books/hjelz01/txt12.htm>
3. Н.Т. Селезнева, Л.Н. Дроздова, Е.А. Куркотова Субъективно-развивающаяся парадигма: критерии и уровни субъектности / Селезнева Н.Т. // Современные наукоемкие технологии. – 2010. – №10.
4. О.А. Белоусова Роль творческой деятельности в самореализации личности / Белоусова О.А. // Молодежь и XXI век – 2012. Том 3.
5. С.Д. Пивкин Проблема самореализации личности в профессиональной деятельности/Пивкин С.Д. // Педагогика и психология. –2011. –№12(27).

Коноваленко Наталья Васильевна, Бондарева Виктория Ивановна ДЕТЕРМИНАНТЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ УПРАВЛЕНИЯ.

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению факторов влияния на развитие творческого потенциала и анализу современных условий реализации управления, которые формируют творческую личность менеджера.

Ключевые слова: творчество менеджера, самореализация личности, профессиональная самореализация, детерминанты, антикризисное управление.

Konovalenko Natalia Vasilievna, Bondareva Victoria Ivanovna DETERMINANTS OF SELF-REALIZATION OF THE CREATIVE PERSON OF MANAGER IN MODERN CONDITIONS OF MANAGEMENT. Summary.

The article is devoted to consideration of factors of influence on development of creative potential and the analysis of modern conditions of realization of management which form the creative personality of the manager.

Keywords: creativity of the manager, self-realization of the personality, professional self-realization, determinants, crisis management.

УДК 371(476)

Азарова Наталья Николаевна

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Постановка проблемы. Аспекты анализа современного личности преподавателя высшей школы определяются степенью его участия в становлении Донецкой Народной Республики и изменениях образовательного процесса.

Актуальность темы определяется необходимостью психолого-педагогического обеспечения процесса становления преподавателя высшего

профессионального образования и обеспечения его привлекательности для будущих специалистов в системе образования Донецкой Народной Республики.

В связи с этим приобретает особое значение проблема обоснования становления преподавателя высшей школы с точки зрения психологии и педагогики в контексте адаптации к требованиям высшего образования Донецкой Народной Республики.

Целью статьи является исследование теоретических подходов к контексту анализа становления преподавателя высшей школы с точки зрения психологии и педагогики.

Согласно цели сформулированы следующие задачи исследования: проанализировать состояние разработанности проблемы; выяснить сущность и специфику становления преподавателя высшей школы в идеях психологии и педагогики; уточнить цели становления преподавателя высшей школы с точки зрения психологии и педагогики; разработать структуру личности преподавателя высшей школы.

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: теоретические: изучение, анализ и научное осмысление исследований по проблеме модели личности преподавателя высшей школы, раскрытие ее сущности и специфики; обобщение данных, полученных в процессе исследовательской работы.

По данным исследования, возникла необходимость предметно рассмотреть субъекты процесса обучения и, прежде всего - преподавателей, которые обязаны придерживаться конкретного режима передачи материала учебных дисциплин, который устанавливается и обеспечивается органами образования, образовательными учреждениями Донецкой Народной Республики. Исходя из этого, проблема изучения и осмысления особенностей личности преподавателя высшей школы рассматривается как феномен образовательной системы.

Концептуальная база становления преподавателя высшей школы в Донецкой Народной Республике заложена в Законе «Об образовании» [1]. В котором, обеспечение фундаментальной научной, общекультурной, практической подготовки специалистов - преподавателей определяются как цели высшего профессионального образования.

По результатам изучения научной литературы, основными ценностными установками преподавателя высшей школы выделяются склонность к познанию окружающего мира и систематизации знаний; стремление к творческому самовыражению через педагогическую и научную деятельность; профессиональное признание равных как средство самоконтроля и стимул к непрерывному профессиональному росту.

Конечная деятельность преподавателя высшей школы, по мнению ученых, практиков отражается в его структуре.

В психолого-педагогической литературе «структура» характеризуется в таких значениях:

- структура-описание наиболее характерных свойств оригинала, полученных в процессе его изучения, то есть содержательная схема проекта;

- структура - искусственно созданное для изучения явление, процесс, ситуация предметов, заменяет оригинал, изучение которого невозможно.

Понятие «преподаватель» в структуре определено как: человек, способный получать результаты в процессе преподавательской деятельности на основе использования знаний, умений, навыков, свойств личности, обеспечивая при этом эффективность индивидуальной работы не ниже фиксированного уровня.

Структура преподавателя высшей школы предполагает соответствие его профессиональных качеств основным квалификационным требованиям к специалистам высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики.

По результатам пилотажного опроса магистрантов дневной формы обучения ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» за период 2014 – 2016 г. была разработана структура личности преподавателя высшей школы, в которой представлены важных качеств его личности.

Структура личности преподавателя высшей школы характеризуется через такие компоненты:

- мотивация: потребность к преподаванию; соответствие требованиям обучения; направленность преподавания; ценностные преподавательские ориентации; интерес к преподаванию; идеалы обучения;
- целенаправленность: постановка задач обучения; распределение преподавательских обязанностей; дидактический контроль; прогнозирование целей преподавания;
- когнитивные качества: восприятие; память; мышления; внимание; общение;
- коммуникативные качества: контактность; открытость; эмпатия; эмоциональная устойчивость; культура общения и поведения;
- регуляторные качества: принятие решения; профессиональные навыки и привычки; самоконтроль; саморегуляция; ответственность;
- индивидуальные качества: а). типологические (работоспособность, уравновешенность, лабильность, решительность, настойчивость; дисциплинированность); б). способности (общие; профессиональные).

Профессионально важными качествами личности преподавателя определяются: положительная мотивация, интерес и любовь к педагогическому труду, педагогические и организаторские способности, адекватные профессии черты характера (требовательность, справедливость, доброжелательность).

Преподаватель высшей школы проявляется как:

- обучающий (передающий знания, стимулирующий активность студентов, формирующий навыки и умения);
- воспитатель (заботящийся о всестороннем развитии личности студентов, формирующий профессиональные и психологические качества);
- ученый (занимающийся научными исследованиями в области преподаваемой дисциплины);
- менеджер (организующий аудиторные занятия, стимулирующий и контролирующий самостоятельную работу студентов).

Методологической основой исследования определена теория оценивания, которая предполагает объект (предмет оценки), субъект (орган, осуществляющий оценку) и базу сравнения и результат оценки.

По составляющим теории оценивания исследовались:

- субъект - студенты, которые осуществляли оценку, определяли результаты оценивания;
- объект - совокупность качеств личности преподавателя высшей школы как целостное образование, отдельные его составляющие;
- база сравнения - требования к личности преподавателя высшей школы, потребности в качествах личности преподавателя;
- результат оценки - степень удовлетворения требованиям, потребностям и степень соответствия требованиям, потребностям.

Рациональная обработка полученных результатов путем сопоставления данных, применения логических методов позволяет сделать вывод, что эффективность содержания, форм и методов становления преподавателя высшей школы о функционировании его в образовательном пространстве зависит от работоспособности, мобильности и конкурентоспособности личности преподавателей.

Работоспособность преподавателя высшей школы, по данным исследования, определяется как выполнение преподавательской деятельности в рамках заданного учебного времени, характеризующая готовность личности проявить максимум индивидуальных возможностей

Мобильность преподавателя проявляется в способности личности быстро ориентироваться в психолого-педагогической ситуации, находить необходимые формы изложения учебного материала относительно успешного выполнения дидактической задачи согласно цели обучения.

Конкурентоспособность преподавателей характеризуется совокупностью свойств и качеств личности, характеризующих ее отличие от личности-конкурента по степени соответствия конкретным потребностям образовательного пространства и с учетом затрат на осуществление преподавательской деятельности в конкретных условиях.

Преподавательская компетентность объясняется наличием у личности специального образования, широкой психолого-педагогической и специальной (дидактической) эрудиции, способности к выполнению задач обучения, меры и критериев ее соответствия требованиям преподавательской деятельности.

Компетенции преподавателя проявляются в ему присущие педагогические умения - это формулировать цели изучения учебной дисциплины, оценивать учебный процесс и определять направления его совершенствования, формировать качественно новые взаимоотношения между преподавателем и студентом и проводить занятия с максимальной мотивацией к учебно-познавательной деятельности со стороны обучающихся.

Критерий эффективности структуры личности преподавателя высшей школы предполагает соответствие ее основным требованиям обучения, которое проявляется в профессионально - преподавательской ответственности.

По результатам исследования, профессионально - преподавательская ответственность определяется как осознание личностью функциональных обязанностей перед обществом, рассмотрение через призму этих обязанностей сущности и значения индивидуальных поступков, преподавательской деятельности, согласование их с обязанностями и задачами, которые возникают в связи с потребностями образовательного пространства Донецкой Народной Республики.

Исходя из этого, профессия преподавателя высшей школы имеет свои особенности: высокую автономность профессии, требующую напряженного умственного труда; повышенную степень профессиональной ответственности; сопряжение функций педагога, исследователя и менеджера; потребность (осознанную необходимость) непрерывного саморазвития на основе педагогической деятельности и научных исследований; зависимость эффективности образовательной деятельности от преподавателя и обучающихся.

Пилотажный опрос магистрантов дневной формы показал, что преподаватель высшей школы должен уметь анализировать учебно-познавательную деятельность студентов и их психологическое состояние, а также владеть навыками педагогического общения.

Деятельность преподавателя в значительной мере взаимосвязана с учебно-познавательной деятельностью студентов. Поэтому для их согласования по задачам, месту и времени целесообразно: определять необходимые условия успешной общей деятельности (понимание задач, чувство ответственности, рациональный объем учебного материала, подлежащего изложению и изучению, наиболее эффективные методы работы и т. д.); расчленять общую деятельность на ее составные части в порядке их выполнения (что делает преподаватель, какие задачи должны быть решены студентами, как активизировать положительные мотивы, побуждающие их к выполнению этих задач; находить способы и приемы в ходе проведения занятий в зависимости от того, какие знания, умения, навыки, качества необходимо формировать); рационально расходовать время, отводимое на выполнение задач, определение критерия правильности хода усвоения знаний, выработки навыков и необходимых качеств. Преподаватель и студент в большей степени отделены друг от друга, чем в школе учитель и ученик, и это с психологической точки зрения отрицательно сказывается на их взаимодействии.

Для преподавателя высшей школы характерно сочетание педагогической и научной деятельности. Причем решение педагогических задач (отбор, обобщение и подбор материала при подготовке к занятиям и т. д.) может способствовать успеху научно-исследовательской работы. Стремление преподавателя ознакомить студентов с новейшими достижениями науки приводит к нахождению новых приемов обучения. В то же время перегруженность педагогической работой ограничивает возможности для исследовательской деятельности. Если же преподаватель слишком много времени и сил тратит на научную работу, написание книг, статей, это может снизить качество его педагогического труда. Сочетание научной и педагогической работы в деятельности преподавателя способствует успеху преподавания, повышению в нем творчества.

Приведенные результаты теоретического исследования позволили сформулировать следующие выводы: уточнены цели становления преподавателя высшей школы с точки зрения психологии и педагогики; разработана структура личности преподавателя высшей школы.

Список литературы.

1. Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”», принятый Народным Советом Донецкой Народной Республики 4 марта 2016 года. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/vstupil-v-silu-zakon-dnr-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-obrazovanii>.

2. Черных А., Черненко Е., Гавриш О. Образование для непризнанного образования. «Коммерсантъ». – № 214. – 26.11.2014.

Азарова Наталья Николаевна. Психолого-педагогические основы профессионального становления преподавателя высшей школы. Аннотация. Раскрываются особенности психолого-педагогического обеспечения процесса становления преподавателя высшего профессионального образования и обеспечения его привлекательности для будущих специалистов в системе образования Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: мотивация, целенаправленность, когнитивные и коммуникативные качества, работоспособность, уравновешенность, лабильность.

Azarova Natalya Nikolaevna. Psycho - pedagogical bases of professional formation of the higher school professor. Summary. The peculiarities of the psycho-pedagogical supporting process of becoming a professor of higher vocational education and its attractiveness for future professionals in the education system of the Donetsk People's Republic.

Keywords: motivation, purposefulness, cognitive and communication skills, operability, balance, lability.

РАЗДЕЛ 3.

ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА И ФАКТОРЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩЕГО УПРАВЛЕНЦА.

УДК 378.026.9

Саливанов Андрей Валериевич

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩЕГО УПРАВЛЕНЦА

Актуальность исследования. Проблема развития творческого потенциала будущих менеджеров заключается в том, что выпускник вуза должен обладать не только профессиональными компетенциями, но и быть носителем передовых идей в управленческой деятельности. Подготовка таких управленцев имеет

судьбоносное значение для России. Реализация студентом, как будущего управленца, своих способностей в процессе обучения зависит от ряда факторов, среди которых можно назвать, во-первых, творческий потенциал студента, заложенный в нем от природы, во-вторых, от целенаправленной и систематической работы подготовленных преподавателей, в-третьих, от способа организации учебно-воспитательного процесса. Методика реализации этой задачи находит свое отражение в ходе изучения учебных дисциплин «Менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Методы принятия управленческих решений», «Организационное поведение». Подготовка будущего управленца предполагает не только формирование у него необходимых профессиональных компетенций, но и тех качеств, которые бы позволили ему в будущем нравственно оценивать последствия реализации принимаемых им управленческих решений.

Постановка задачи. Теоретически обосновать условия развития творческого потенциала студента в процессе учебно-воспитательного процесса.

Результаты. «Национальная доктрина образования Российской Федерации» декларирует обеспечение современного разностороннего развития молодежи, указывает на необходимость выявления творческого потенциала личности, развития ее творческих способностей, формирования умений и навыков ее самореализации [3].

Решение этих задач требует новых подходов к процессу подготовки специалистов. Управленческий труд с каждым годом становится все более сложной деятельностью. Это вызвано целым рядом обстоятельств и прежде всего значительным ростом объема информации, которую необходимо учитывать при принятии управленческих решений, а само принятие решений происходит в быстро меняющейся обстановке. В условиях жесткой конкуренции усложняются межорганизационные связи, интенсифицируются производственные и социальные процессы, что приводит к возрастанию рисков непредвиденных последствий, в том числе и в результате ошибочных управленческих решений.

В идеале принятие управленческого решения осуществляется на основе исчерпывающей информации; в реальной практике – менеджер, как правило, не имеет достоверных данных о некоторых весьма существенных факторах. Именно поэтому часть принимаемых управленческих решений не позволяет добиться планируемых результатов. Получение дополнительной информации об альтернативных вариантах решений способствует снижению уровня неопределенности. Каждая ситуация принятия решения может быть охарактеризована с точки зрения доступности информации и вероятности неудачного выбора [1]. Практически менеджмент принимает решения в условиях перманентных изменений, что в свою очередь требует от него высоких профессиональных качеств.

С учетом усложняющихся требований подготовку будущих управленцев необходимо строить на целостном понимании организационных проблем и принципов развития организации. Не достаточно вооружить будущего управленца, каким-то набором ситуационных решений, которые можно

использовать в руководстве организацией. Очень важно его вооружить полным пониманием процессов, которые происходят в жизни организаций: смена организационных структур, введение инновационных технологий, реконструкция и реорганизация. Для решения этих сложных проблем нужны своевременные и грамотные решения менеджера. Развитие творческого потенциала управленца начинается в высшем учебном заведении.

Творческий потенциал (англ. *Creative potential*) – совокупность качеств человека, определяющих возможность и границы его участия в трудовой деятельности [4]. Развитие творческого потенциала будущего управленца включает в себя его адаптивные, креативные, инновационные, эвристические способности для получения знаний, навыков и умения, которые ему придется реализовать в будущей практической деятельности. Изучение проблемы развития творческого потенциала будущего управленца в педагогической практике позволил нам в работе выделить ряд направлений.

1. Теоретическую подготовку будущих управленцев тесно увязывать с формированием нового порядка мышления, инновационных воздействий на организации в чем собственно и нуждается современная экономика. С этой целью в учебном процессе используются интерактивные формы обучения и применяются такие методы как имитационное моделирование, системный и ситуационный анализ, организационное развитие, разработка сценариев и ряд других.

2. Развивать творческий потенциал студентов, как будущих управленцев, путем привлечения их к участию в различных видах деятельности: научно-исследовательской работе, выступлениях на научно-практических конференциях и круглых столах, в работе студенческого парламента, выступление на республиканских конкурсах и соревнованиях.

3. Анализ состояния проблемы развития творческого потенциала студентов позволил усилить требования к их профессиональной подготовке, уделив особое внимание интерактивным формам обучения при этом учитывается мнения руководителей предприятий организаций и учреждений, где студенты Феодосийской финансово-экономической академии проходят практику, а также мнения выпускников академии занимающих управленческие должности.

4. Планировать и проводить совместные мероприятия с участием муниципальных структур, Народного фронта, казачества, руководителей предприятий и организаций с привлечением для их организации студенческого парламента, широкого круга активистов, что позволяет вырабатывать у студентов такие качества как инициатива, творчество, активность, ответственность, креативность.

Все это позволяет не только вырабатывать единые подходы к развитию творческого потенциала будущих управленцев, но и продолжать поиск новых форм и направлений его развития. Проанализировав вышеизложенные усилия в формировании у студентов инициативы, творчества, креативности можно сделать обобщенный вывод – это специфическая деятельность педагога и студента, отличающаяся оригинальностью, способностью действовать не по стандарту, а

вопреки ему, создавая нечто новое, незнакомое, неожиданное отличающаяся нешаблонностью решения предлагаемых задач.

При этом человек, как субъект творческой деятельности должен упорно работать. Преподаватель не создает человека. Он не рождает в нем способности любить, быть любопытным, философствовать или творить. Но педагог дает возможность, побуждает, помогает тому, что существует в зародыше стать реальным и актуальным. В силах педагога увидеть талант, поддержать его, развить, бережно направить в нужное русло [3].

Развитие творческого потенциала у студентов академии как будущих управленцев является главной задачей профессорско-преподавательского состава. Семинарские занятия все больше проводятся методом учебной групповой дискуссии – обучение, при котором студенты и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении темы, выявлении положительных и отрицательных сторон обсуждаемых моделей менеджмента. При данном методе обучения студенты по заданной проблеме высказывают мнения и аргументируют его. При этом достигается активность всех обучаемых.

Творчество часто связывают с внутренней интеграцией личности, что является важным звеном в развитии творческого потенциала каждого человека, который характеризуется некоторыми особенностями личности, носящими признаки творческих задатков. К числу таких признаков относят: потребность в новых идеях; способность замечать и формировать альтернативы, сомневаясь в том, что на первый взгляд является очевидным; умение полностью «погружаться» в проблему, в то же время, отталкиваясь от реальности, видеть перспективу; умение представлять предполагаемый объект в новом измерении.

Личность считается творческой, если она обладает креативностью, как способом преобразования деятельности в творческий процесс. Существует семь признаков креативности – оригинальность, фантазия, эвристичность, четкость, активность, чувствительность, сконцентрированность. Именно креативность является основным условием творческого саморазвития личности и существенным резервом ее самоактуализации. Креативность характеризуется ощущением проблем, открытостью к новым идеям, способностью к разрушению старых стереотипов, с целью образования нового и получения неожиданных, нетипичных способов решения проблем [2].

Выводы. Все выше изложенное дает право утверждать, что в настоящее время экономика нуждается в подготовленных менеджерах, обладающих не только профессиональными компетенциями и творческим потенциалом, но и выступать носителями передовых идей в управленческой деятельности. Теоретической основой для решения проблемы развития творческого потенциала студентов академии является выделение приоритетных направлений их подготовки, выработке единых подходов к развитию творческого потенциала будущих управленцев, поиску новых форм и направлений развития.

Список литературы:

1. Дафт Р. Менеджмент. Издание 2-е, Питер. – СПб., М.-Харьков-Минск, 2000. – С. 272.
2. Развитие творческого потенциала: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.yourfreedom.ru/razvitie-tvorcheskogo-potenciala>

3. Развитие творческого потенциала личности студента. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://irkosc.ru/npk/82-razvitie-tvorcheskogo-potenciala-lichnosti.html/>

4. Творческий потенциал: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

Саливанов Андрей Валериевич. МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩЕГО УПРАВЛЕНЦА. Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и условия развития творческого потенциала студента академии в процессе учебно-воспитательного процесса. В педагогической практике обоснованы приоритетные направления развития творческого потенциала будущего управленца. Сформулированы единые подходы к развитию творческого потенциала будущих управленцев, для поиска новых форм и направлений его развития.

Ключевые слова: творческий потенциал, управленческие решения, менеджер, профессиональные компетенции.

Salivanov Andrey. The methods of future manager's creative potential development. Summary. The article deals with the problems and conditions of creative potential development of Academy students in the educational process. The priority directions of future managers creative potential development have been justified in teaching practice. The common approaches of future managers creative potential development have been formulated to search for new forms and directions of its development.

Key words. Creativity, management decisions, manager, professional competence.

УДК 378.12

Корниенко Неля Викторовна

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Душа никогда не мыслит вне образа
Аристотель

В ситуации глобального общественного кризиса, вызванного множеством попыток поиска смысла существования и своего места в мире, возникает острая необходимость в построении мирного, целостного и современного социума, достигнуть которого можно исключительно путем гуманизации образования и формирования культуры личности. На сегодня не менее актуальным и важным является развитие творческой личности в общекультурном пространстве.

Современные условия общественной жизни предъявляют особые требования к творческим возможностям личности. Эти условия вносят в жизнь социума коррективы, требующие от специалистов творческих профессий мобильности,

гибкого мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению разнообразных проблем.

Сегодня мы живём во время единого открытого поликультурного пространства, и дать опыт существования в этом пространстве культуры – задача образовательного процесса. Следует признать, что организация учебного процесса сегодня основывается на педагогической идее сведения содержания образования к знаниям, структурируемым учебными дисциплинами. Огромное количество необходимой информации осваивается обучающимися вне культурного контекста, а, следовательно, не находит применения в реальной жизни. Здесь важно понимать, что организация учебного процесса должна быть представлена в виде своеобразной комплексной системы эстетического образования и воспитания, полную реализацию которой следует рассматривать в нескольких направлениях.

Одно из них – интеграция в образовательном процессе дисциплин художественно-эстетического цикла, объединяющие в творческом вузе Историю мировой культуры, Историю искусств, Психологию, Философию – те дисциплины, в которых есть выход на эстетическую составляющую. Следуя идее интеграции образования, мы фактически предпринимаем попытку создания общего структурно-семантического пространства, в которое включаем следующие понятия: культура, искусство, личность, индивидуальность, общество, концепция развития и т.д.

Главной целью интегрированных занятий является побуждение обучающихся к творчеству, обогащение в процессе обучения разнообразными впечатлениями, что позволяет решать основные задачи:

- развитие чувствования, воображения, ассоциативного мышления и на основе этого творческой деятельности;
- расширение эмоционального опыта;
- формирование устойчивых знаний профессиональной лексики и семантики;
- выражение своих переживаний и ощущений посредством различных средств художественно-образной системы.

Таким образом, интеграция дисциплин художественно-эстетического цикла в образовательном процессе должна выступать способом полного открытия мира художественной культуры для обучающихся, основываться на лучших образцах мировой культуры и искусства.

Как цель обучения интеграция помогает воспринимать мир в полном его проявлении и разнообразии. Интеграция как средство обучения способствует приобретению новых знаний и представлений творческой личности.

Современное общество требует также воссоздания ценностей художественно-эстетического развития личности. Именно в синтезе искусств осуществляется передача духовного опыта человечества, понимание и восприятие видов искусств. Искусство помогает построить целостную картину окружающего мира, облегчает принятие правильного решения в разных жизненных ситуациях и формирует целостность культуры личности.

Синтез искусств предоставляет новые возможности в познании мира, в создании новых художественных ценностей. В образовательном процессе творческих вузов, сохраняя специфику разных видов искусств, на каждом занятии преподаватели формируют у студентов полноценное восприятие окружающего мира. При этом важны используемые подходы: от традиционно информативных занятий до занятий образно-эмоционального содержания. Очень важно, чтобы суть формирования культуры личности не сводилась к знанию хронологии культурных процессов, известных имен и памятников искусства. Важным и необходимым является постижение психологических механизмов возникновения художественного образа, изучение языка различных видов искусства, как семантического пространства, в котором мир реальный отражается во всем сложном чувственном и смысловом многообразии, акцентирование внимания на чувственном отражении мира, на факте творчества, фантазийной игровой трансформации впечатлений реального мира [3].

Воспитывая и обучая студентов на примерах и основах искусства, приобщая подрастающее поколение к культуре, мы добиваемся, чтобы они сами стали частицей культуры, частицей искусства, продолжателями культуры, то есть её носителями.

Нами в образовательном процессе апробируются инновационные подходы в проведении занятий с использованием комплексного взаимодействия искусств на эмоционально-творческое развитие обучающихся. Так, в рисунке творческой личности (студента) конкретно-чувственная форма отражения уже связана с эмоциональным отношением к действительности. Использование же музыкальных произведений на занятиях, например, по Истории мировой культуры лишь усиливало эмоциональное отношение студентов к воспроизводимому сюжету и одновременно позволяло более осмысленно использовать им средства выразительности в передаче задуманного образа.

Распространенным методом, используемым также на учебных занятиях дисциплин художественно-эстетического цикла, есть выполнение ассоциативных заданий: после просмотра фильма/спектакля написать эссе, по мере прослушивания музыкального произведения выполнить эскиз, прочитав литературное произведение, подобрать к нему соответствующее индивидуальному восприятию музыкальное произведение. Студенту творческого вуза следует также в полной мере овладеть элементарными основами языка музыки, живописи, литературы и средств художественной выразительности этих видов искусств. И только в этом случае можно говорить о синтезе искусств, как о дополняющем друг друга единстве.

Таким образом, на фоне применения в образовательном процессе синтеза искусств развивается творческая личность обучающегося, по-новому проявляя свои профессиональные качества, она переносит новозародившиеся художественные идеи в свои творческие работы. Они (работы) наполняются духовной сущностью, красотой миропонимания, нестандартностью, что является неоспоримым проявлением высокого уровня культуры творческой личности.

Важным этапом в формировании творческой личности является совершенствование и обогащение художественно-образного мышления обучающегося. От того, насколько его мышление наполнено образным содержанием и ассоциативными связями, зависит успех в развитии творческой личности. В образовательном процессе мы должны обращать внимание на создание благоприятных условий для художественно-эстетической практики: проводить интегрированные занятия, научить целесообразному использованию информационных технологий.

На сегодняшний день информационные технологии (информатизация) являются важной составляющей в системе модернизации образования. Под информатизацией образования следует понимать «процесс, направленный на реализацию замысла повышения качества содержания образования, проведение исследований и разработок, внедрение, сопровождение и развитие, замену традиционных информационных технологий на более эффективные во всех видах деятельности в системе образования вообще [5]. Задачами информатизации является приведение целей, содержания образования, технологий учебного процесса и форм оценивания результатов в соответствие с информационным аспектом современной цивилизации, а также формирование условий информационной деятельности, соответствующей современному и будущему обществу и образовательному процессу.

Внедрение новых информационных технологий – это не только интенсификация учебного процесса, а и его оптимизация, реализация идеи развивающего обучения. ИКТ способствует развитию логического мышления, культуры умственного труда, формированию навыков самостоятельной работы, а также оказывает существенное влияние на мотивационную сферу учебного процесса, его деятельностную структуру.

Так, рассматривая на занятиях по Истории мировой культуры общие закономерности развития художественной культуры, обращаясь к различным видам искусства и взаимосвязям между ними, мы приобщаем обучающихся к той специфической форме человеческого познания и самопознания, которая выражается в художественно-эстетической модели мира. На таких занятиях посредством ИКТ нами составляются электронные приложения к урокам по отдельным темам, оформляются исследовательские работы, презентации, слайд-проекты. Все это позволяет раскрыть также и личностные качества обучающихся, происходит поиск и развитие их творческих способностей, формирование культуры творческой личности.

Метод проекта на занятиях по Истории мировой культуры требует от обучающихся не только умения ориентироваться в объеме информации по предмету, но и проявления творческих способностей, наличие воображения, умения синтезировать художественную информацию и придавать конечному продукту проекта художественную форму, адекватную смыслу изучаемого предмета. Работа над проектами стимулирует творческую, познавательную деятельность обучающихся, делает изучаемый материал личностно значимым. Создание компьютерных презентаций и видеороликов способствует развитию

эстетической, общекультурной, коммуникативной, ценностно-смысловой, информационной компетенции, через освоение пространства художественной культуры. Таким образом, применяя на практике ИКТ, мы также способствуем формированию культуры личности обучающегося творческого вуза.

Очевидно, что для формирования цельной творческой личности необходимо использовать в воспитании будущего «мастера» большой комплекс разнонаправленных мероприятий. Задачами такого комплекса, являются: распознавание возможности конкретно взятого студента или коллектива, развитие творческих способностей и индивидуальных особенностей личности. Высоким уровнем сформированности культуры творческой личности уже по итогам образовательного процесса свидетельствует индивидуальная творческая работа молодого специалиста, проведение персональных выставок, участие в творческих проектах и т.п.

Важным фактором адаптации творческой личности на современном рынке труда является конкурентоспособность. Участие в выставках-конкурсах студента (выпускника) творческого вуза дает возможность сравнивать свой профессиональный уровень со сверстниками и студентами других образовательных учреждений, способствует постоянному совершенствованию и развитию культуры творческой личности.

Таким образом, важными составляющими комплекса мероприятий в образовательном процессе при формировании культуры творческой личности являются:

- интеграция дисциплин художественно-эстетического цикла;
- использование принципа синтеза искусств;
- применение информационных технологий;
- совершенствование и обогащение художественно-образного мышления обучающегося;
- ориентирование студента на самореализацию.

Список литературы.

1. Гуманитарная культура личности – основа и цель современного образования: Монография. – СПб.: Изд-во «Союз», 2008. – 114 с.
2. Назарова Л.Д. Искусство как метод преподавания различных дисциплин. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с.
3. Синтез искусств как фактор формирования творческого развития дошкольников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/09/12/sintez-iskusstv-kak-faktor>
4. Старовойтенко Е. Б. Персонология: жизнь личности в культуре. Монография / Елена Борисовна Старовойтенко, профессор Национального исследовательского университета. «Высшая школа экономики». – М.: Академический проект, 2014. – 431 с.
5. Формирование художественной культуры учащихся посредством использования ИКТ на уроках МХК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://festival.1september.ru/artic/590171/>

Корниенко Н.В. Формирование культуры творческой личности в образовательном процессе. Аннотация. В статье автором рассматриваются пути формирования культуры творческой личности в образовательном процессе.

Особое внимание уделяется содержанию и характеристике направлений образовательного процесса: интеграции дисциплин художественно-эстетического цикла, синтезу искусств, информатизации обучения. Итогом полной реализации комплекса развивающих мероприятий в образовательном процессе является формирование целостной творческой личности, способной к культурному росту и самореализации.

Ключевые слова: творческая личность, интеграция, синтез искусств, информатизация обучения.

Kornienko N. V. Formation of culture of creative personality in educational process. Summary. In the given article the author deals with the ways of formation of culture of creative personality in educational process. Special attention is attached to the matter and characteristic of educational process directions: integration of artistic-aesthetic disciplines, synthesis of arts, informatization of education. The result of the whole realization of developmental measures complex in educational process is formation of integrated creative personality that is able to the cultural development and self-realization.

Keywords: creative personality, integration, synthesis of arts, informatization of education.

УДК 159.922

Степанчук Наталья Николаевна

ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.

Современное профессиональное образование и эстетическое воспитание граждан как процесс непрерывного накопления информации о цивилизованном и культурном движении человечества является важнейшим элементом в формировании и развитии гармонически развитой творческой личности. Ожидаемым результатом профессионального обучения является появление молодых специалистов, исполнительское мастерство которых будет тесно связано со знанием того, что они делают на уровне современных достижений психологии. Необходимо признать, что таких специалистов подготовить очень трудно. Более того, количество художников, практикующих в естественных социально-психологических контекстах, увеличивается, и их влияние возрастает, но количество не всегда соответствует качеству.

Подготовка современного специалиста в области культуры и искусств должна быть ориентирована на его профессиональное саморазвитие и самоизменение личности. Таким образом, в плане реализации жизненной и профессиональной идеологии человека, в плане его профессионального становления возникает проблема профессиональной идентичности, одним из

немаловажных компонентов которой является художественная чувствительность [7, с. 22].

В результате проведенной нами в 2010 году научно-исследовательской работы, определена факторная структура профессионального сознания, которая является действительной психологической реальностью и представляет собой опорные точки профессионального самосознания: способ поведения, восприятие и идентификация себя с личностью профессионального художника. Весомую долю (около 64% общей дисперсии) в структуре профессиональной идентичности занимают факторы, определяющие фиксацию на прагматических аспектах жизни, где во главе всего – коммерческий успех. Художник выступает больше в роли «продавца таланта и вдохновения». И только фактор «Вовлечённость – отстранённость» (около 6% общей дисперсии) по своему качественному содержанию можно назвать художественной чувствительностью [5]. Выявленный нами фактор перекликается с характерными для художника чертами личности, определенными в психологических исследованиях В.И. Петрушина как потребность в образном отражении мира через создание произведений искусства и потребность в бескорыстном самовыражении [3, с. 159, 162].

Наблюдая за обучающимися в текущий период времени, можно утверждать, что результаты проведенного исследования адекватны для применения в образовательном процессе и сегодня, в условиях напряжённой социально-политической и экономической ситуации.

Анализируя отечественную и зарубежную научную литературу, посвященную проблемам профессионального становления личности художника (О.А. Кривцун, М.Л. Магидович и Л.Б. Шнейдер и др.), можно отметить, что такому понятию как «художественная чувствительность» уделяется очень мало внимания. Хотя еще в 1908 году Аполлинарий Васнецов, русский художник и искусствовед, отмечал, что «разобраться во впечатлении – для художника всё. Подметить в природе оттенки, не видимые другим, уловить общий тон, проникнуть в красоту сложного рисунка и т.д. это все – процесс анализа впечатления от природы и художники отлично знают, как в этом заключается, собственно, всё «искусство», как умение. Осознанное и усвоенное впечатление от природы есть не что другое, как представление о ней. Равнодушие, какое сквозит в произведениях живописи описательного характера - есть результат отсутствия любви, искренности и проникновенности – неизбежных путей для выражения своего Я» [2, с. 55-56].

Джеффри Томпсон, современный американский художник и арт-терапевт, также считает, что художественная чувствительность предполагает идентификацию, признание себя в качестве художника вследствие интеграции художественных и эстетических аспектов восприятия своего и чужого творчества. Художественная чувствительность, по его мнению, означает свободу реагирования на процесс и продукт творчества, соединение эмоциональных и когнитивных процессов при переработке информации, поступающей как из внутреннего мира художника, так и из внешней среды, в связи с изобразительной деятельностью [7, с. 21].

Мы, со своей стороны, считаем, что такая чувствительность у студентов художественных образовательных учреждений тесно связана с их взаимодействием с произведениями искусства и не замыкается исключительно на восприятии самого себя и продуктов своего творчества. Кроме того, художественная чувствительность повышает уровень внимания к самому творческому процессу и его контексту и имеет непосредственную связь с творческой биографией человека.

По мере того как у обучающегося развивается художественная чувствительность, у него развивается чувство красоты, а также другие качества – стремление к совершенствованию своего мастерства, ощущение завершенности образов, способность к концентрации на процессе и продукте творчества, умение проводить оценку и сравнение результатов изобразительной деятельности, и, конечно же, эмпатия. Художественная чувствительность предполагает более высокий уровень принятия себя, уверенности, свободы самовыражения, сочувствия к окружающим, признания своего и чужого выбора, способность к инсайту и символизации, личное восприятие, принятие противоречивости и неоднозначности продуктов художественного творчества [7, с. 22]. При этом у обучающегося могут сочетаться прежние и новые качества его профессиональной идентичности, происходит рост самопринятия.

Художественная чувствительность помогает ориентироваться как в своем внутреннем мире, так и в мире внешнем, так как в ней эти сферы тесно соприкасаются. У обучающегося развивается способность к гибкому и эмоциональному нюансированному реагированию на разные творческие идеи и продукты, снижается фиксация на прагматических аспектах жизни, человек ориентируется на поиск красоты в себе и внешнем мире. Профессиональная идентичность студента укрепляется благодаря интеграции разных аспектов «Я» на основе творческой деятельности. Творческий процесс и его результаты обогащаются смыслами. Те аспекты Я, которые ранее не осознавались или не принимались, могут находить свое выражение в творчестве и реальном мире.

Опираясь на мнение А. Васнецова, который дает следующее определение – «слово «живопись» вполне определяет суть дела: писать жизнь» [2, с.57], можно с уверенностью назвать художественную чувствительность умением читать жизнь, в том числе умением читать жизнь, написанную другими художниками. На наш взгляд, одним из основных методов, позволяющих развивать художественную чувствительность, является анализ произведений изобразительного искусства. При проведении анализа картин у обучающегося формируются навыки восприятия искусства и выражения себя через искусство. Проецируя разные аспекты своего Я на свои и чужие работы, студенты осваивают мир, становятся его составной частью. Такой диалог личности с миром поддерживает развитие художественной чувствительности, позволяет видеть и чувствовать себя и окружающую реальность все более дифференцированно и тонко.

В настоящее время существует достаточно много разновидностей методологических принципов анализа и интерпретации произведений искусства: эстетический, комплексный, искусствоведческий, структурно-семиотический,

культурологический, психоаналитический, системный и другие, но проблема методологии анализа произведений изобразительного искусства, способного структурировано и целенаправленно влиять на внутреннюю реальность самого «аналитика» остается сегодня неразрешенной. Поэтому нами разработана учебная модель анализа произведений изобразительного искусства в русле методологического подхода, ориентированного на максимальную активизацию психических процессов и психических состояний «аналитика», в нашем случае – студента, получающего профессиональное художественное образование, с целью развития его художественной чувствительности. Разработанную нами учебную модель мы назвали процессуально-ориентированным анализом произведений изобразительного искусства, учитывая, с одной стороны (психофизиология и общая психология), возможность усиления активности психических процессов и изменения психических состояний и, с другой стороны (трансперсональная психология), процесс взаимодействия с другими художниками через их произведения посредством проведения анализа картин.

Возможности влияния процессуально-ориентированного анализа произведений изобразительного искусства на психические процессы и психические состояния личности приведены ниже в таблицах 1,2.

Таблица 1.

Влияние процессуально-ориентированного анализа произведений изобразительного искусства на психические процессы личности

Психические процессы	Возможности влияния на психические процессы личности
Ощущение как отражение сторон действительности	Расширение диапазона отражения, снижение надуманного «порога чувствительности» (т.е. желания реагировать исключительно на известные произведения великих мастеров изобразительного искусства).
Восприятие	Перестройка с обыденного, житейского визуального восприятия дилетанта на профессионально сформированное видение художника. Развитие и «постановка» глаза в противовес спасительному тезису «Я так вижу». Знакомство с иным взглядом на мир.
Внимание	Развитие сознательного сосредоточения на том, что сочли достойным внимания, умения различать бесполезную информацию и помехи, которые она умеет создавать. Развитие «зоркости» художника.
Память	Развитие наблюдательности путём рассмотрения картин, организованного осознанно в эмоциональном и логическом плане. Развитие навыков разделения информации на ряд категорий, снабжая её опознавательными знаками, облегчающими запоминание и извлечение из памяти.
Мышление	Развитие способности совершать мыслительные операции для выявления самых существенных, характерных черт изображаемого. Расширение кругозора, самостоятельности и критичности и эластичности мышления, в противовес привычному «копировать» – «вставить».
Активное воображение	Развитие способности «проникновения» за пределы поверхности рисованного пространства [1, с.169-171].
Эмоции и чувства	Вовлечение чувств в наблюдение. Развитие эмпатии, способности ощутить «страдания, муки и счастье творчества» автора произведения. Развитие способности определять физиологические корни высших чувств. Развитие навыков художественного обобщения.

Воля	Формирование внутренних стандартов, уровня «личной планки» и реакции на свои действия и достижения. «Чувствование в себе воли – есть тонкая практическая задача и достигается только после полученного нравственного опыта и напряжения проницательности» (Сикорский И.А., 1912).
------	---

Таблица 2

Влияние процессуально-ориентированного анализа произведений изобразительного искусства на психические состояния

Психические состояния	Возможности влияния на психические состояния
Состояние личности	Возможность улучшения душевного самочувствия и создания настроения как фона, благоприятствующего активной творческой деятельности, повышающего уровень работоспособности.
Состояние интеллекта	Придание мысли силы, оригинальности, тонкости и задушевности; повышение качества умственной работы, возводя её в ранг художественной техники; помощь в раскрытии признаков истины; развитие способности в решающие моменты проявлять убежденность вместо обдумываний и колебаний.
Состояние сознания	Развитие умения использования трансовых состояний, позволяющих входить в область невысказанных чувств и невидимых взаимоотношений, существующую над видимым миром и включающую: 1) мысленные взаимоотношения (отношения разворачиваются только во внутреннем мире), 2) восприятие информации о другом человеке через контакт с его продуктами деятельности, 3) искусство (передача автором своего внутреннего мира) (Березина Т.Н., 2010).

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы относительно того, что предложенная модель процессуально-ориентированного анализа произведений изобразительного искусства:

- содержит в себе элементы эмоционального вчувствования, а не только логическое умопостижение;

- даёт возможность развивать свои психические процессы и изменять психические состояния, становиться более внимательным, более чутким, более тонко ощущающим и –более человечным!

Научная новизна и теоретическая значимость разработки определяются её ориентированностью на дальнейшее развитие профессиональных и личностных качеств обучающихся в процессе обучения по программе профессиональной художественной подготовки. Практическая ценность разработки связана с возможностью её широкого использования в образовательном процессе средних и высших учебных заведений как для повышения качества образования выпускников, в целом, так и для решения более конкретных образовательных задач.

Результаты разработки учебной модели процессуально-ориентированного анализа произведений изобразительного искусства были впервые представлены 25 февраля 2016г. в форме доклада в рамках научно-практической конференции «Психолого-педагогические проблемы становления современного специалиста системы профессионального образования», проведенной на базе высшего

учебного заведения «Республиканский институт последипломного образования инженерно-педагогических работников».

Список литературы.

1. Березина Т.Н. Тренинг гипноза и самогипноза / Т.Н.Березина. – СПб.: Речь, 2010. – 175 с.
2. Васнецов А. Искусство. Опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи / А.Васнецов. – М.: Издание И.Кнебель, 1908. – 133с.
3. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества: учеб.пособ.для вузов / В.И.Петрушин. – М.: Гаудеамус, 2006. – 490с.
4. Сикорский И.А. Всеобщая психология с физиогномикой в иллюстрированном изложении. 2-е изд. / И.А.Сикорский. – Киев, 1912. – 770с.
5. Степанчук Н.Н. Психосемантические составляющие профессиональной идентичности студентов художественных вузов (на примере Донецкого художественного училища) [Электронный ресурс] / Н.Н.Степанчук. – Режим доступа: <http://gisap.eu/ru/node/1372>.
6. Ушанёва Ю. С. Развитие художественно-образного мышления, как необходимое условие формирования самостоятельности студентов (на примере подготовки художника – педагога) // Молодой ученый. – 2009. – №8. – С. 179-183.
7. Thompson G. Gallery Model of Art Therapy: Developing Artistic Sensibility//International Journal of Art Therapy – The Healing Art. – 2012. – № 4. – С.17-32.

Степанчук Н. Н. Процессуально-ориентированный анализ произведений изобразительного искусства как метод развития художественной чувствительности. Аннотация. В статье освещается теоретическое осмысление понятия «художественной чувствительности» как одного из компонентов профессиональной идентичности обучающихся, предлагается функциональное представление учебной модели процессуально-ориентированного анализа произведений изобразительного искусства, являющееся основой для метода анализа как последовательности действий.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, процессуально-ориентированный анализ, художественная чувствительность.

Stepanchuk N.N. Artworks' process-oriented analysis as a development method of artistic sensitivity. Summary. The article is devoted to the problem of the theoretical understanding of the notion “artistic sensitivity” as a component of the students’ professional identity. The functional representation of the training model of the art works’ process-oriented analysis is explained and offered as a basis for the method of analysis as a sequence of actions.

Keywords: professional identity, process-oriented analysis, artistic sensitivity.

УДК. 331

Коржова Дарья Александровна

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО УПРАВЛЕНЦА В МЕДИЦИНЕ

Современный опыт показывает, что осуществление психолого-акмеологического сопровождения профессиональной деятельности будущего

медицинского работника позволяет более эффективно решать многоплановые практические задачи, отражающие интересы общества, коллектива и конкретного человека. Его реально сложившаяся основа – социально-психологическое сопровождение труда и жизни человека и группы эффективно используется в различных сферах и обеспечивает их оптимизацию. Вполне очевидна его интегративная роль и для систематизации профессионализации деятельности.

В его рамках более продуктивно реализуются такие функции, как исследовательско-диагностическая, аналитическая, конструктивно-прогностическая, педагогическая, тренингово-развивающая, саморегулятивная, коррекционная и организационная. Их успешное выполнение выступает одним из ключевых звеньев в достижении госслужащим качественно нового уровня соответствия требованиям профессиональной деятельности [1, с. 35].

Личность менеджера в медицине можно условно рассматривать на двух взаимосвязанных уровнях.

Первый уровень – это те типичные черты, навыки и особенности, которые характеризуют личность менеджера в данный конкретный момент времени. Первый уровень анализа определяет типологию, ведущий стиль управления. При оценке (или самооценке) наличного психологического статуса менеджера выделяются его инструментальные и личностные особенности. Инструментальные особенности – это те навыки и знания, которыми обладает руководитель. Личностные особенности – характерологические черты, среди которых необходимо рассматривать и те качества личности, которые мешают руководителю, т.е. представляют собой оборотную сторону медали «управленца» [2, с. 115].

Второй уровень – потенциал руководителя, его способности развития и самосовершенствования, умение добиваться результата и преодолевать собственные недостатки. Это уже не текущий уровень, а те возможности, которыми обладает менеджер, то развитие, которое может актуализироваться.

В понятие саморазвития входят следующие составляющие:

- желание изменяться, осознание того, что многое в жизни зависит от тебя самого;
- адекватная самооценка, осознание своей реальности, своих сильных и слабых сторон;
- постановка реальных, конкретных целей;
- самореализация, активное овладение новыми способами поведения;
- рефлексия, адекватная оценка собственных достижений.

Самооценка, самовосприятие, самосознание в первую очередь определяют поведение будущего управленца в медицине. Они осознанно или бессознательно помогают добиться успеха или же строят преграды на пути развития. Эффективное управление включает познание самого себя (первый уровень), управление собственными возможностями, недостатками и способностями (второй уровень). Процесс личностного роста, саморазвития часто носит болезненный характер. Страх перед неизвестным, стремление к самооправданию и удовлетворенность текущей ситуацией не позволяют изменить установившийся

образ жизни, стиль деятельности. Даже большинство успешных руководителей не слишком верят в возможность собственной эволюции.

Если руководитель убежден, что ничего менять не надо, что существующее положение вещей его устраивает, тогда его единственная задача — сохранить достигнутое. Если же реальность не является пределом мечтаний, то необходимо ясно ставить перед собой цели: в какой области вы хотите совершенствоваться? Какой деятельностью заниматься? Собираетесь ли вы начать собственный бизнес или продолжать работать в сфере наемного труда? Как вы оцениваете себя в долларовом эквиваленте? Эти и многие другие вопросы позволят задать перспективу развития и сформулировать план жизни на ближайшие 5-10 лет.

Саморазвитие будущего управленца в медицине предполагает, что человек должен точно представлять последствия достижения поставленных целей; реальные механизмы их достижения; объективную и личностную значимость сформулированной цели; соответствие целей личным способностям, индивидуальности; мотивы достижения поставленных целей; соответствие профессиональных и жизненных целей [4, с. 86].

Наиболее простым и эффективным методом самооценки является прием составления списка своих достоинств и недостатков, а также внутренних препятствий, мешающих максимальному раскрытию способностей.

Эффективность менеджера в медицине во многом зависит от умения «подняться» над ситуацией, возможности осуществлять творческий подход. Творческие способности личности менеджера могут и должны развиваться. Креативный потенциал есть в каждом человеке, но для менеджера задача реализации и наращивания этого потенциала становится обязательной. Привычки и стереотипы в поведении, оценке ситуации и общении с другими людьми экономят нашу энергию, облегчают решение рутинных проблем и обеспечивают ориентировку в каждодневной практике жизни [3, с. 111]. Но как только ситуация усложняется, как только проблема выходит за рамки обыденности или расширяется проблемное поле, стереотипы и привычки начинают мешать. На этом этапе должен подключаться творческий потенциал руководителя. Однако творческие усилия могут сдерживаться внутренними психологическими факторами самоограничения, установками и недостаточной целеустремленностью.

В итоге необходимо отметить, что важно понимать, что творческий процесс подразумевает не только «полет мысли», «игру ума» и эксцентризм, смешанный с юмором. Творчество основывается на всестороннем осмыслении проблемы, проработке вопроса и внутренней включенности в него. Возможность реализовать собственный творческий потенциал кроется в преодолении собственного сопротивления, которое может выражаться в недостаточной целенаправленности, излишней взрослости или неуверенности в своих возможностях. Искра тлеет в каждом, но только умело и терпеливо разведенный самим человеком костер сможет разгореться. На креативность также могут влиять такие черты личности, как автономность, интуиция, самоуверенность, уровень энергетики, степень эстетического чувства и разносторонность интересов.

Список литературы

1. Гутгарц Р.Д. Эволюция подходов к проблеме управления кадрами предприятия. // Менеджмент в России и за рубежом. – 2014. – № 5. – С. 35-44.
2. Хруцкий В. Е. Оценка персонала. Критика теории и практики применения системы сбалансированных показателей. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 224 с.
3. Емельянов О. В. Искренний менеджмент // Менеджмент в России и за рубежом. – 2014. – № 4. – С. 111-115.
4. Управление персоналом организации / Под ред. Л.Я. Кибанова. – М: Инфра – М. 2013. – 302 с.

Коржова Д.А. Творческий потенциал будущего управленца в медицине.

Аннотация. История развития человечества убедительно свидетельствует, что эволюция общества зависит от инициативности отдельных личностей, их воли, мужества и жертвенности. Руководитель медицинского учреждения всегда остается ответственной должностью. Профессиональная компетентность руководителя медицинского учреждения понимается нами как многофакторное профессионально-личностное качество, включающее взаимосвязанные между собой компоненты (мотивационный, когнитивный, операционный, личностный, рефлексивный).

Ключевые слова. Творчество, профессиональная компетентность, руководитель, медицинское учреждение, управление.

Korzhova D.A. Creative Potential of the Future Managers in Medicine.

Summary. History of the mankind gives the convincing evidence that evolution of society depends on the initiative of certain personalities, their will, courage and sacrifice. The head of a medical institution has always been a responsible position. We understand professional competence of the head of a medical institution as a multiple-factor professional-personal quality, including interconnected components (motivational, cognitive, operational, personal, reflexive).

Key words. Creativity, professional competence, the head, a medical institution, management.

УДК: 378.147

*Чугрина Оксана Романовна
Гужва Юлия Александровна*

РОЛЬ ДЕЛОВЫХ ИГР В МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО УПРАВЛЕНЦА

Для современного рынка товаров и услуг характерен высокий уровень конкуренции, следовательно, руководители предприятий с целью стабильного развития находятся в постоянном поиске инноваций и оригинальных, нестандартных идей. Одним из методов, способствующих достижению

уникальности и креативности для успешной компании, является метод деловых игр, что обуславливает детальное исследование и актуальность выбранной темы.

Целью данной работы является выявление роли деловых игр как формы интерактивного обучения в формировании творческого потенциала и моделировании профессиональной деятельности будущих управленцев.

На сегодняшний день для большинства фирм характерна непрерывная реконструкция и реорганизация в связи с тем, что техника, технологии, организационные структуры за последнее время требуют более значительного реформирования, чем могло быть до этого: для современного предприятия и его жизнедеятельности инновационные процессы стали нормальным явлением. Развитие общества и каждой отдельной организации обуславливает необходимость управления этим процессом, что требует установления и нормирования современного способа мышления, новых способов влияния на предприятия. Для этого экспертами в сфере управления и организации, экономики и социологии, психологии, педагогики и некоторых других областей научно-практической деятельности разрабатываются специальные средства. К их числу можно отнести метод деловых игр.

Деловые игры определяют как систему информационных массивов, правил и ограничений, которые представляют собой имитацию или модель функционирования. Термин «деловая игра» был внедрен в 1956 году в США в Американской ассоциации управленцев (ААУ). Прообразом деловых игр считают военные игры, маневры в высших военных заведениях США [3, с. 86].

Имитационные игры относятся к интерактивным, диалоговым формам обучения, цель которых состоит в обучении, а также интеллектуально-эмоциональном самовыражении и развития личности участников игры. Методика использования имитационных игр как практически-тренировочного, подготовительно-испытательного метода организации учебного процесса была апробирована, как было отмечено, в академической среде (преимущественно в школах бизнеса и менеджмента) в США, адаптирована к условиям и специфике образования в высших учебных заведениях западноевропейских стран и стала популярной в образовательном социуме на постсоветском пространстве. Эффективность этого подхода заключается в том, что можно создать благоприятные условия для групповой формы обучения, а это предполагает организацию интенсивного взаимодействия участников группы и создает условия не только для усвоения определенных знаний, умений, но и для формирования социальных компетенций будущего специалиста. В процессе обучения целесообразно моделировать имитационно-игровые ситуации, которые активизируют не только информационную, но и процессуальную его стороны, сочетают в себе непосредственное участие субъектов обучения в деятельности профессиональной направленности, и игровые формы ее имитации.

Рассмотрим, как трактуют понятие «деловая игра» разные исследователи. По Л. Г. Карповой, деловая игра – это моделирование процессов и механизмов принятия решения [6, с. 33]. М. Л. Болтаева использует такое понятие: «Деловая игра – это комплексный методический прием обучения, при котором

обучающиеся в первую очередь рассматривают процесс принятия решения» [2, с. 252].

По мнению Н.В. Майоровой, деловая игра – это особая форма организации взаимодействия в контексте процесса моделирования. Отмечается, что деловая игра является целенаправленной игрой, по заранее составленному сценарию, с предварительным распределением ролей и конструированием игровой ситуации, она подчинена достижению заранее намеченного игрового (но все же практического) результата [5, с. 39].

Согласно точке зрения Л. Н. Антилоговой, деловая игра направлена на развитие у будущих специалистов необходимых в профессиональной деятельности качеств: чуткости, терпимости, доброты, справедливости, способности взаимодействовать с людьми, а также умений творчески решать поставленные задачи, организовать и повести за собой коллектив [1, с. 63].

Таким образом, деловая игра формирует приемлемый для развития личностных качеств будущего управленца предметный и социальный контекст, наблюдается не механическое накопление информации, а эффективное ее применение в своей деятельности.

Миссия деловой игры заключается в образовании модели функционирования объекта или процесса. На ее базе предусматривается донесение до обучаемых структуру, взаимосвязь и содержание проблем управления, а также предполагаемые пути их решения. В результате, участники деловых игр овладевают способностью самостоятельно задействовать приобретенные теоретические знания в области реальных производственных отношений. На эффективность деловой игры влияет то, в какой мере модель адекватно интерпретирует реальную ситуацию в профессиональной сфере (напр., в управлении организацией). Рассматривая особенности деловой игры, можно выделить такие аспекты [6, с. 34]:

1. Игра имитирует тот или иной аспект целенаправленной человеческой деятельности.

2. Участники игры получают роли, которые определяют различие их интересов и побудительных стимулов в игре.

3. Игровые действия регламентируются системой правил.

4. В деловой игре преобразуются пространственно-временные характеристики моделируемой деятельности.

5. Игра носит условный характер.

6. Контур регулирования игры состоит из следующих блоков: концептуального, сценарного, постановочного, сценического, блока критики и рефлексии, судейского и блока обеспечения информацией.

К этапам деловой игры можно отнести следующие [7, с. 138]:

- введение в игру;
- разделение участников на группы;
- изучение ситуации; обсуждение ситуации в группе, разработка групповой структуры;
- игровой процесс (анализ ситуации, принятие решения, его оформление);

- подведение итогов, оценка эффективности участников;
- разбор оптимального варианта;
- общая дискуссия.

Деловые игры используются как способ обучения, а также для выявления индивидуальных особенностей будущих управленцев, для организации процесса принятия решений и в исследовательских целях. Данный метод обучения носит также экспериментальный, аналитический и экспертный характер.

В целом, следует отметить, все интерактивные методы обучения основываются на следующих основных педагогических принципах: проблемность задачи или ситуации; коллективность учебной деятельности в сочетании с индивидуальной работой; диалогичность общения; личностно-ролевая направленность учебной деятельности; моделирование социальной среды (приближение к реальным условиям жизни); креативность, творчество процесса; практическая направленность учебной деятельности.

Анализируя различные методы теоретического обучения, деловые игры, среди остальных, характеризуются определенными преимуществами, поскольку цели игры преимущественно соответствуют практическим потребностям обучающихся. Данный метод включает в себя с одной стороны широкий диапазон проблем, а с другой – глубину их осмысления. С помощью деловой игры более эффективно формируется логика действий, а также делается акцент на социальное взаимодействие. Сам процесс игры усиливает интерес и мотивацию участников, способствует их большей вовлеченности. К основным преимуществам деловых игр относят наличие обратной связи, которая по качеству значительно превосходит традиционные методы обучения.

В процессе создания деловых игр основополагающим элементом является моделирование среды, а не деятельности. Данный аспект подразумевает организацию совместной деятельности игроков, а именно ролевого взаимодействия в соответствии с правилами и нормами. На протяжении игры цель достигается путём принятия индивидуальных и коллективных решений.

Для достижения большей заинтересованности участников в процессе, игровую ситуацию необходимо сформировать с неоднозначностью решения. Это приведет также к индивидуальному проявлению участников. В ходе деловой игры каждому будущему управленцу должна быть предоставлена возможность сделать выбор, принять решение. Для этого необходимо сформировать пакет документов таким образом, чтобы каждый документ был предназначен для определенного игрока. В структуре игры должно быть отражено не всё многообразие факторов, а лишь те, что имеют практическую значимость [4, с.28-31].

Таким образом, можно сделать вывод, что качественно проведенные деловые игры приводят к снижению эгоистичности в поведении и мышлении будущих управленцев, а это способствует более лёгкому, толерантному восприятию чужого мнения. В коллективе обостряется социальная чувствительность, участники игры больше открываются для восприятия новой информации. Но основным эффектом в личностном развитии игроков является

развитие их творческого потенциала, а также повышение адекватности само- и взаимооценок.

Использование игровых технологий является одним из способов достижения сознательного и активного участия обучающихся в самом процессе обучения. При игре меняется мотивация обучения, знания не накапливаются, появляется реальная возможность их применения в конкретной ситуации.

В ходе деловой игры будущий управленец получает возможность закрепить пройденный материал, а также получить навыки устной коммуникации со своими коллегами, развивают творческий потенциал, вырабатывают уверенность в себе и своих силах, самостоятельность, получают понятие о том, что в большинстве реальных ситуаций не бывает единственно верного решения.

Таким образом, использование деловых игр как интерактивного метода дает возможность: соединить информативную и процессуальную стороны обучения; создать условия, при которых будущие специалисты приобретают практический опыт через систему непосредственного участия в активной деятельности с помощью игровых форм ее имитации.

Список литературы

1. Антилогова Л. Н. Психологические механизмы развития нравственного сознания / Л. Н. Антилогова: дисс. ... д-ра наук: 19. 00.01. – Новосибирск. – 1999. – 434 с.
2. Болтаева М. Л. Деловая игра в обучении / М. Л. Болтаева // Молодой ученый. – 2012. – № 2. – С. 252-254.
3. Воронка Г. С. Імітаційні ігри – активізуєчий метод у підготовці кваліфікованих спеціалістів у системі післядипломної освіти у Великобританії та США / Г. С. Воронка // Гуманітарні науки. – 2006. – №1(11). – С.85-88.
4. Земш М. Б. Учебная деловая игра в гуманитарном вузе: теория и практика: учебно-методическое пособие / М. Б. Земш. – М.: Академия естествознания. – 2012. – 69 с.
5. Майорова Н. В. Деловая игра как фактор гуманизации и воспитания подростков / Н. В. Майорова // Гуманизация и гуманитаризация образования: теории, концепции, опыт. – Самара: СГПУ. – 1997. – С. 39-41.
6. Карпова Л. Г. Деловая игра как средство развития творческих способностей студентов / Л. Г. Карпова // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2015. – №42. – С.31-36.
7. Карпова Л. Г. Интерактивные методы обучения в контексте развития творческих способностей / Л. Г. Карпова, под ред. А. Э. Еремеева // Наука и общество: проблемы современных исследований: сб. науч. статей. – Омск: НОУ ВПО «Ом-ГА». – 2014. – С. 135-139.

Чугрина О.Р., Гужва Ю.А. Роль деловых игр в моделировании профессиональной деятельности будущего управленца. Аннотация. В статье рассмотрен один из методов развития креативных способностей будущих управленцев – деловые игры. Проанализированы этапы реализации и преимущества данного метода, выявлен характер и эффективность его воздействия на формирование творческого потенциала и моделирование профессиональной деятельности будущего управленца.

Ключевые слова: деловая игра, креативность, творческий потенциал, интерактивное обучение, моделирование.

Chygrina Oksana, Guzhva Yulia. The role of business games in modeling of professional activity of future manager. Summary. In the article one of methods of development of creative capabilities of future managers – business games is considered. Stages of implementation and a benefit of this method are analyzed, the character and efficiency of its impact on forming creative potential and modeling professional activity of future manager is revealed.

Keywords: business game, creativity, creative potential, interactive training, modeling.

УДК 159.954:316.343.653

*Гаврилова Елена Васильевна
Смирнова Анастасия Андреевна*

ВЛИЯНИЕ ИНТРОВЕРСИИ-ЭКСТРАВЕРСИИ НА КРЕАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕНЕДЖЕРОВ

Понимание креативности никогда не сводилось к чему-то единому. Первым, кто использовал этот термин, был Д.Симпсон. Согласно психологу, это понятие определяет собой способность человека отвергать стереотипное мышление.

По мнению Л.Б. Ермолаевой-Томиной, наиболее типичное проявление креативности – творческое воображение. Ю.А. Жигалов и Т.А.Барышева отмечают, что термины «творчество» и «креативность» дифференцируются. Творчество представляет собой процесс и результат, а креативность – его субъективную детерминанту. Свое мнение авторы обосновывали ссылками на то, что креативность не всегда представляет собой творческую продуктивность. Еще одна точка зрения принадлежит психологам И.Е. Мельниковой и В.Г. Каменской. Они понимают креативность как личностные особенности творчески талантливого человека, который может создавать новые материальные и идеальные продукты [2].

Все приведенные авторы говорят об одном и том же феномене, но добавляют несколько иные нюансы. О.В. Буторина систематизировала все психологические понятия, которые приписывались креативности, а именно: отдаленные ассоциации; интеллектуальное творчество; нечто новое; реструктурирование целостной системы; способность к творчеству; дивергентное мышление; выход за пределы уже имеющихся знаний; необычное кодирование информации; результат (либо отсутствие) внутриличностных конфликтов; нетрадиционное мышление, позволяющее быстро разрешить проблемную ситуацию [2].

Наиболее широко практикуется отождествление креативности с оригинальностью. Существует также предположение, что креативность – это необычное достижение, атрибут или способность человека. По мнению Е.Г. Ясина и Н.М. Лебедевой, это понятие находится в тесной связи с термином

«инновация», но если первое говорит о выдвижении новых идей, то второе воплощает их на практике. Начиная с 1970 г. ежегодно около 250 диссертаций, книг и статей посвящаются теме, каким образом креативность связана с практикой управления коллективами и конкретными людьми, как она способствует быстрому темпу развития организации и выдвижению новых идей.

Интерес к данной тематике не угас и по сей день. Темп современной жизни диктует все новые требования к управленцам, где креативность стоит во главе списка. Это обусловлено тем, что нынешние условия экономики образуют жесткую конкуренцию среди предприятий и организаций во всех направлениях. Всем компаниям приходится адаптироваться к различным внешним условиям, и делать это очень быстро. В связи с этим и возникает потребность создавать новые требования к менеджерам. Соединение креативности и менеджмента становится необходимым. Креативность выдвигается как обязательный критерий при приеме на работу управленца. Во многих компаниях можно встретить должность креативного менеджера. В обязанности такого специалиста входит: умение видеть все существующие возможности и несколько способов как их реализовать; «настраивание» атмосферы в коллективе, которая бы способствовала продуктивности; контроль и организация за условиями работы всех сотрудников [3].

Креативный менеджмент – управление системой, структурами, ресурсами и процессами, которое эффективно для достижения поставленных целей. И при достижении этих целей используются нестандартные (творческие) подходы. Творчество в менеджменте повышает эффективность управления, является источником инноваций. В настоящее время креативность в управлении развивают посредством различных тренингов. Широко используются краткосрочные тренинги по развитию творческих способностей у менеджеров, и они ориентированы на состоявшихся специалистов, которые имеют за плечами высшее образование. Однако курсы и тренинги не могут полностью решить проблему, так как усвоение креативных навыков возможно в течение долгого времени и только на регулярной основе. Поэтому психологические, социологические и другие отрасли подходят к изучению данной проблемы со всех сторон.

Так, М.Х. Мескон считает, что креативный управленец должен иметь способности преодолевать препятствия и видеть разные пути их решения; чувствовать тягу к переменам и соответственно уметь порывать с традиционным; спокойно принимать новаторские идеи и не бояться их реализовывать. Такой управляющий должен уметь работать с группами, часто используя при этом метод мозгового штурма, одобрительно относиться к выражению идей и эмоций, и постоянно обучаться чему-либо новому.

А.С. Макаренко утверждает, что механизм креативного управления должен быть направлен на то, чтобы использовать возможности потенциала всего персонала. Сам же менеджер креативного типа должен обладать следующими чертами: иметь стратегический характер мышления, способность выходить за рамки традиционного, формального; уметь видеть перспективы, заранее

предугадывать проблемы и методы их решения или блокирования до начала развития; иметь хороший уровень развития саморегуляции; принимать функции разных членов коллектива при необходимости; уметь быстро адаптироваться при изменении условий труда; быть способным принимать и использовать разные точки зрения, невзирая на то, что они могут расходиться с собственным воззрением; обладать психологической проницательностью и способностью к скрытому руководству, которое предполагает присоединение людей к деятельности без формальной субординационной основы.

По его мнению, все перечисленное немисливо без способности искать и находить информацию, а также передавать ее подчиненным. Немисливо оно и без стараний менеджера прислушиваться к окружающим и быть откровенным с коллегами. Для такого специалиста очень важна обратная связь, поэтому он стремится не отгораживаться устоявшимися точками зрения и пытается понять позицию других. То есть человек, который занимает подобную должность, должен обладать определенными личностными качествами, а также коммуникативными и креативными способностями.

Учитывая все это, можно сказать, что изучение проблемы взаимосвязи экстраверсии – интроверсии и креативного потенциала менеджера является весьма *актуальным* в настоящее время. Экстраверсия-интроверсия – это комплекс связанных между собой черт личности, характеризующих направленность человека на себя или на окружающий мир. Данное понятие было введено К. Юнгом [5]. Наиболее интенсивная разработка проблем экстраверсии-интроверсии осуществлялась в факторных теориях личности Р.Кеттелом, Дж.Гилфордом и Г. Айзенком. В.С.Мерлин и И.М.Палей проявления экстраверсии-интроверсии рассматривают как свойства темперамента, т.е. как динамические характеристики психических процессов, служащие предпосылкой развития специфических личностных качеств.

Для экстраверта типичным является импульсивность, общительность, адаптивность, искренность. Он уверен в себе, дружелюбен, стремится быть лидером, любит риск и развлечения, остроумен, но не всегда обязателен. У интроверта преобладают несколько иные особенности поведения: ему трудно устанавливать контакт с людьми и адаптироваться к реальности. Для такого типа личности важны этические нормы и планирование будущего, так как он не любит волнений и старается придерживаться порядка в жизни. Интроверт держит свои чувства под контролем и стремится продумывать свои действия.

Целью нашего исследования было выявить и проанализировать влияние интро-экстраверсии на креативный потенциал менеджеров.

Для реализации цели исследования использовались следующие методики: опросник «Определение креативного потенциала менеджеров» и личностный опросник ЕРІ Г.Айзенка для диагностики экстраверсии-интроверсии. По результатам проведения опросника ЕРІ Г.Айзенка, были образованы две группы испытуемых: группа интровертов (15 человек) и группа экстравертов (15 человек).

В целом, *выборку* исследования составили 30 студентов 3-х курсов управленческих специальностей ГОУВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Анализ результатов исследования показал, что в группе интровертов 87% испытуемых набрали среднее количество баллов по шкале «моя личность». Это говорит о том, что креативный потенциал этих студентов достаточно развит, но не всегда проявляется, так как этому препятствуют некоторые особенности их личности. У 13% интровертов креативный потенциал подавляется их чувствами в отношении себя, о чем свидетельствует низкое количество баллов, набранное по этой шкале. Им часто не хватает уверенности в себе, они боятся отличаться от других, чувствуют себя некомфортно в новых ситуациях. По шкале «мой подход к решению проблем» у 80% интровертов выявлен средний уровень, то есть их подход к решению проблем иногда отличается ригидностью и может приводить к стандартным решениям, которые, в основном, опираются на прошлые решения подобных проблем. У 20% интровертов стиль решения проблем имеет тенденцию быть «книжным», ему часто не хватает креативности. В целом, отмечается средний уровень креативного потенциала у всех интровертов, который подсчитывается как сумма баллов, полученных по шкалам «моя личность» и «мой подход к решению проблем».

В группе экстравертов у 73% выявлен средний уровень креативного потенциала, но по количеству баллов они опережают интровертов. И у 27% студентов этой группы отмечается высокий уровень креативного потенциала. По шкале «моя личность» 67% экстравертов имеют средние показатели и 33% – высокие, то есть эти студенты не только сами высоко креативны, но и обладают способностью побуждать к креативности других. В решении проблем 73% экстравертов свойственно опираться на свой прошлый опыт, вместе с тем, 27% имеют открытый, креативный подход к решению проблем. Они также способны поддерживать в этом других.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что экстраверсия и интроверсия находятся в тесной взаимосвязи с теми креативными навыками, которые отмечаются у будущих менеджеров. Креативный потенциал выше у экстравертов. Гибкость мышления, открытость новому, хорошая адаптивность помогают им продуцировать оригинальные идеи, находить нестандартные решения проблем. Интровертам в полной мере проявить креативный потенциал мешают либо личностные качества, либо их подход к решению проблем.

Список литературы

1. Аверченков В.И., Ваинмаер Е.Е. Инновационный менеджмент / В.И. Аверченков // Учебное пособие. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 294 с.
2. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е.П.Ильин // Серия: Мастера психологии. СПб: Питер, 2009. – 434 с.
3. Макаренко О.Г., Лазарев В.Н. Креативный менеджмент / О.Г.Макаренко // Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 154 с.
4. Психология: комплексный подход / ред. М. Айзенк. – Минск: Новое знание, 2002. – 832 с.
5. Юнг К.Г. Психологические типы / К.Г. Юнг // М.: Алфавит, 1992. – 67с.

Гаврилова Елена Васильевна, Смирнова Анастасия Андреевна. Влияние интроверсии-экстраверсии на креативный потенциал менеджеров.

Аннотация. В статье рассматривается понятие креативности и ее роль на сегодняшний день в управленческой деятельности; изучается, каким образом интроверсия и экстраверсия влияют на креативный потенциал менеджеров.

Ключевые слова: креативность, современные требования к менеджеру, интроверсия, экстраверсия, творческий потенциал.

Gavrilova Elena Vasilevna, Smirnova Anastasia Andreevna. Influence of introversion-extraversion on the creative potential managers. Summary. The article discusses the concept of creativity and its importance today in management; it studies how introversion and extroversion affect the creative potential managers.

Keywords: creative, modern requirements to the manager, introversion, extroversion, creativity.

УДК 338.24

Мишина Юлия Александровна

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА В СИСТЕМЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В современных социально-экономических условиях развития общества приоритетной остается проблема развития личности, где особое внимание уделяется процессу ее профессионального становления. Возникает задача рассмотрения личности менеджера как объекта психологического исследования, где, с одной стороны, свойства личности менеджера связаны с характеристиками личности как таковой, а с другой, личность менеджера выступает в качестве особой системы, обладающей специфическими особенностями, обусловленными профессиональной деятельностью, и в этом качестве взаимодействующей с другими системами и обществом в целом.

Особая роль в организации и управлении бизнесом отводится менеджерам. Именно на них ложится ответственность по достижению целей предприятия. Характер труда менеджера определяется тем, что он реализует функцию управления. Специфика труда заключается в том, что производственные, экономические, технические и социальные задачи менеджер решает в организационном порядке, воздействуя на людей, которые обязаны эти задачи выполнять. Менеджмент необходимо рассматривать как особый вид управления, необходимый экономически самостоятельному объекту в рыночной экономике и представляющий собой систему гибкого предприимчивого руководства, способного своевременно перестраиваться, чутко реагировать на конъюнктуру рынка, условия конкурентной борьбы и социальные факторы развития [2, с. 74]. Менеджер – это человек, который занимает постоянную управленческую должность и наделенный полномочиями принимать решения по определенным видам деятельности организации, функционирующей в рыночных условиях.

Существует множество качеств личности, которыми должен обладать менеджер, такие как: целеустремленность, гибкость, работоспособность, настойчивость, инициативность, стремление к успеху и др. Однако, для эффективного управления руководитель помимо личностных качеств должен обладать профессиональными знаниями и навыками. Лишь в совокупности личностные качества, профессиональные знания и навыки ведут к эффективному управлению. Исходя из сочетания личностных, профессиональных, этических, нравственных качеств и управленческих навыков можно выделить следующие основные характерные типы менеджеров, представленные на рис. 1 [1, с. 23]. Основная идея заключается в том, что профессиональный менеджер должен обладать комплекс характерных черт с выделением одного из типов в зависимости от собственных личных и профессиональных качеств и навыков, личных качеств и особенностей подчиненных и ситуаций.

Рис. 1. Характерные типы менеджеров

Успешная деятельность менеджера заключается в соблюдении следующих принципов: умение формулировать цели и желание работать для их достижения; способность нести ответственность за порученное задание и принимать решения; готовность к инновационным процессам, умение ими управлять и использовать инновации в интересах предприятия; способность концентрироваться на текущем и будущих периодах деятельности предприятия; замечать изменения как внутри предприятия, так и за его пределами; навыки творческого подхода к работе; постоянное развитие и совершенствование, хорошая психическая и физическая форма; умение управлять своим временем; готовность к мотивации себя и персонала.

К руководителю, в первую очередь, предъявляются требования высокого уровня профессионализма и компетентности. Он должен обладать качествами высококвалифицированного специалиста с хорошими техническими и экономическими знаниями, выполняющего административные функции. Управление представляет собой умственный и физический процесс, который приводит к выполнению подчиненными должностных обязанностей и определенных задач.

Управленческий труд также носит творческий, инициативный характер, поэтому обоснованно можно говорить об искусстве управления, ведь с одной стороны, организация работы управленца подчинена определенным закономерностям и принципам, а с другой стороны – данные принципы носят условный характер. Закономерности и нормы являются лишь исходным пунктом для активной работы руководителя над совершенствованием стиля и методов управления, творческим развитием каждого сотрудника. В реальной управленческой деятельности качества личности менеджера выделяются в результате сложного взаимодействия подсистем личности и всеобщих характеристик процесса управления.

В современных условиях, в роли руководителя представляется человек с высшим образованием, знанием нескольких иностранных языков, хорошей физической формой, решительный, смелый, настойчивый, знанием современных технологиях, умением четко ставить цели, постоянно повышающий квалификацию, умеющий логически мыслить и анализировать информацию, мотивирующий персонал на достижение целей, инициативный, способный нести ответственность за принятые решения, уверенный в собственных силах.

Список литературы

1. Кужева С.Н. Роль личности менеджера в эффективном управлении /С.Н. Кужева, А.В. Лесняк // Вестник Омского университета. Серия «Экономика» № 4. 2007. – С. 21-26.
2. Семенов А.К. Основы менеджмента: учебник / А.К. Семенов, В.И. Набоков // – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008. – 556 с.

Мишина Ю.А. РОЛЬ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА В СИСТЕМЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. Аннотация. В статье рассмотрена роль менеджера в современных условиях хозяйствования, проанализированы качества личности современного менеджера, позволяющие

обеспечить эффективность его профессиональной деятельности, представлены типы менеджеров

Ключевые слова: личность; менеджер; качества личности; профессиональные навыки; управление; эффективность

Mishina Julia. THE ROLE OF PERSONALITY OF THE MODERN MANAGER IN THE SYSTEM OF THE EFFECTIVE MANAGEMENT.

Summary. The article describes the role of a manager in the current economic conditions, analyzes the personal qualities of the modern manager that allow to ensure the effectiveness of his professional activities, shows the types of managers

Keywords: personality; manager; personal qualities; professional skills; management; effectiveness

УДК: 347.447.8

Гуртовой Сергей Александрович

НУЖЕН ЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Юридические отношения не могут существовать без договора. Наш мир построен на документах и договорах различных областей деятельности человека. В наше время невозможно представить что-то вне договора, так как именно он является основным регулятором гражданско-правовых отношений между физическими и юридическими лицами.

В нашей молодой республике гражданско-правовой договор действует на основе кодифицированного свода государственных законов Украины от 16 января 2003 года N 435-4 «Гражданского кодекса Украины».

В настоящее время в республике ведется разработка своего собственного закона по аналогии свода государственных законов в сфере регулирования гражданско-правовых отношений, принятых в Российской Федерации.

Суть гражданско-правового договора (далее Успешная деятельность менеджера) заключается в соблюдении следующих принципов:

- умение формулировать цели и желание работать для их достижения;
- способность нести ответственность за порученное задание и принимать решения;
- готовность к инновационным процессам, умение ими управлять и использовать инновации в интересах предприятия;
- способность концентрироваться на текущем и будущих периодах деятельности предприятия;
- замечать изменения как внутри предприятия, так и за его пределами;
- навыки творческого подхода к работе;
- постоянное развитие и совершенствование, хорошая психическая и физическая форма;

- умение управлять своим временем;
- готовность к мотивации себя и персонала.

Договор, заключается непосредственно в его значении, где:

- 1) договор выступает как правоотношение;
- 2) юридический факт, порождающий обязательства (части 1 ст. 626 ГКУ)

[1];

3) документ, фиксирующий факт возникновения обязательств по воле его участников, двух или более лиц (ч. 4 ст. 626 ГКУ).

Ключевая роль в зарождении правовых отношений и самого права – это наличие воли. В древние века, потребности общества в установлении имущественных отношений были выражены на основе согласованной воли участников. И в эти же года возникает актуальность и неизбежность привлечения внимания человека к проблеме заключения договоров. В наше время выражение которое строится на основе согласованной воли участников остается актуальной.

Каждый из нас поступал в учебные заведения, кто-то давно, а кто-то недавно, и неизменным шагом на пути для каждого становилось заключение договора с образовательным учреждением – это ни что иное как юридический факт, и в ту же очередь обязательство со стороны учреждения по предоставлению услуги в сфере образования.

С договорами мы встречаемся не только в учебных заведениях, но и в различных магазинах при покупке какой-либо техники, при использовании глобальной сети, которая предоставляет нам ежедневные услуги, и мы соглашаемся на те или иные условия пользования, подтверждая факт своего согласия в договоре.

Это договор купли-продажи (Глава 54 – Гражданского кодекса Украины) между заинтересованными лицами, который фиксирует передачу прав собственности на тот или иной объект. Покупателем по договору купли-продажи может быть любой участник гражданских отношений. Однако в отдельных случаях законодатель может применять ряд ограничений личности покупателя. Например, малолетние лица могут быть покупателями по договору купли-продажи только тогда, когда речь идет о мелкой бытовой сделке (ст. 31 ГК) [2].

В наше время существует множество выработанных временем видов договоров, к которым применяется стандартизация и унификация со стороны государства.

К числу таких видов можно отнести гражданско-правовые договоры [3]:

- По передаче имущества в собственность (купли-продажи, ренты, приватизация жилья, дарения и т.д.);
- По передаче имущества в пользование (аренды, ссуды и т.д.);
- По выполнению работ (подряда, НИОКР, участия в долевом строительстве);
- По оказанию услуг (которые делятся на фактические, юридические и финансовые);
- Связанные с правом на интеллектуальную собственность (отчуждения исключительных прав, лицензионный, и т.д.);

- О совместной деятельности (в частности об учреждении Общества с Ограниченной Ответственностью, прочее);
- Иные договоры (поручительства, брачный, мировое соглашение и т.д.).

Главный вопрос, который заинтересовал и побудил к написанию данной статьи, являлось рассмотрение государства и общества без гражданско-правового договора.

Итак, моделируем ситуацию. В наше время произошла ликвидация гражданско-правового договора. С точки зрения функционирования государства в случае ликвидации данного договора будет иметь последствие прекращения регулирования гражданско-правовых отношений (то есть государство отмежевывается от субъектов правовых отношений. Потому-что государство рассматривается как общность, система, структура, с соответствующими методами по регулированию, которое в лице наделенных ему прав отвечает за выполнением обязательств между сторонами договора и последующим призывом субъектов к соблюдению и арбитражу).

Неконтролируемость данного процесса с точки зрения защиты гражданских прав приводит к снижению авторитета государства в глазах граждан, и в итоге полное игнорирование гражданских прав и её последующая ликвидация.

Происходит значительный раскол в налоговой системе. Сопровождается это ликвидацией некоторых налогооблагаемых статей, к примеру, в гражданско-правовом договоре об оказании финансовых услуг безналичного расчета, так как нет юридически-закрепленного факта, что определенная организация имеет отношение между физическими или юридическими лицами по предоставлению конкретных услуг (работ). Пример по передаче имущества в собственность, дарение, не закреплено юридически, значит и не существует никаких отношений между субъектами передачи имущества, следовательно, налог не учитывается.

Те налоги, которые взимаются с экономических агентов за доходы от факторов производства (налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и подобные [4]) юридически не существуют, государство становится «слепым» в отношении деятельности организаций, что не позволяет контролировать данный сектор. Формально, доходы от факторов производства присутствуют, но знают об этом только собственники предприятия, которые пускают доход в оборот и производят оплату труда рабочих, согласно трудовому договору (который, несмотря на ликвидацию гражданско-правового договора продолжает функционировать так как имеет свою специфику и нормативную базу).

В итоге, происходит полная дестабилизация правовой и налоговой структуры, в том числе жизненно-важного аппарата власти, который не в состоянии осуществлять свои обязанности по регулированию экономико-социальной ситуации в государстве.

Рассматривая ситуацию по отношению к потребителям и субъектам хозяйственной деятельности, можно выделить такое развитие событий (вне иерархии):

1) компании по предоставлению услуг, выполнению работ, продолжают работать, но только теперь гражданам нужно полагаться не на защиту своих интересов со стороны государства, а на совесть самой компании, то есть как она отнесется к вам (гражданско-правовой договор гарантировал бы соблюдение обязательства между лицами, заключающими договор об оказании услуг, работ);

2) отношения между правовыми лицами не фиксируется и не имеет юридической силы (т.е. при передаче прав собственности другому лицу, доказать, что именно он является владельцем невозможно, в частности купли-продажи, передача имущества, приватизацией, арендой и т.д.);

3) нарушается функционирование рыночной экономики так как каждая операция на рынке – это обмен правом собственности с конечным потребителем той или иной продукции;

4) создание организации не регулируется и не фиксируется, то есть не имеет юридической силы, что означает отсутствие права на управление определенной компанией;

5) права, связанные с интеллектуальной собственностью, утратят свою юридическую силу. Происходит активное развитие «пиратства» и «плагиата»;

6) исчезновение всех правовых отношений (кредиты, займы, страхование, банковский счет, доверенность и т.д.).

В итоге, была бы расколота система права, потому как это документы, которые связывают права граждан, правомерность их деятельности, интересов. А государство в свою очередь поддерживает интересы, обязывая, призывая и принуждая к выполнению обеими сторонами обязательств.

Список литературы.

1. Гражданский кодекс Украины. Часть 1, Статья 626.
2. Гражданский кодекс Украины. Глава 54, Статья 655. Договор купли-продажи. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/kz/gk/3067-statya-655-dogovor-kupli-prodazhi>
3. Гражданско-правовой договор. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданско-правовой_договор
4. Налог [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Налог>

Гуртовой Сергей Александрович. Нужен ли гражданско-правовой договор в Луганской Народной Республике. Аннотация. В статье рассматривается важность гражданско-правового договора как основного регулятора гражданско-правовых отношений на современном этапе развития государств. Главной задачей статьи является рассмотрение последствий, которые могут возникнуть при ликвидации данного вида договора.

Ключевые слова: гражданско-правовой договор, регулирование, государство, общество.

Gurtovoiy Sergey. Do we need a civil contract in the Lugansk People Republic. Summary. The article discusses the importance of civil legal contract as the main regulator of civil relations at the present stage of development of the States. The

main objective of the article is consideration of the consequences which may arise in the liquidation of this contract.

Keywords: civil contract, regulation, government, society, enterprises.

УДК 658.336

*Виноградова Анастасия Андреевна
Неленко Татьяна Николаевна*

ПРИМЕНЕНИЕ ОПЫТА ЯПОНИИ В УПРАВЛЕНИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ

В условиях интеграции мировой экономики, высокого развития технологий, нарастания конкурентной борьбы и возрастания степени неопределённости внешней среды необходимо искать новые подходы по совершенствованию процессов управления персоналом, осуществляя таким образом переход от традиционных форм управления к инновационным. Вне зависимости от объёма инвестиций в производство и технологии, знания и творческий потенциал работников по-прежнему остаются центральными факторами эффективности работы организации, без которых технический и экономический прогресс становится трудно выполнимой задачей [1].

Использование творческого потенциала персонала требует объединения усилий многих людей, поэтому формирование различного рода подобных сообществ организации становится все более значимым. Раскрытию творческого потенциала сотрудников способствует демократический стиль управления. Он предполагает наличие некоторых рамок, определяющих согласованность общих усилий. В то же время следует отметить, что руководящий состав не боится делегировать полномочия, предоставляя значительную степень свободы своему персоналу. Фирма должна функционировать как одна сплоченная команда, в которой больше всего ценятся взаимное доверие, сотрудничество, гармония и поддержка в решении задач, стоящих перед группой, улучшение ее работы, усиление групповой солидарности и корпоративной культуры. Современная система взаимосвязей должна быть нацелена на поддержание отношений творческого типа, поощряющих самовыражение, реализацию собственной индивидуальности, как сотрудников, так и их руководителей.

Для лидирующих стран в мировой экономике, как правило, характерен высокий уровень развития технологий и творческого потенциала сотрудников. Одной из самых быстро развивающихся экономик мира обладает Япония. По размеру ВВП и объёму промышленного производства она занимает 3-е место. Этому поспособствовало применение нетрадиционных подходов к управлению персоналом. На протяжении долгого периода времени данная цивилизация существовала в полной изолированности от остального мира, благодаря чему сформировалась отличная от других культура с особым уровнем коллективного взаимодействия. Японская система управления представляет собой органический

сплав национальных традиций и передового опыта менеджмента [2]. В первую очередь, центральное место в Японии занимают неформальные объединения: кружки, ассоциации, профессиональные группировки. Их деятельность способствует обмену информацией, созданию доверительных отношений в коллективе, его сплочённости, принятию коллегиальных решений. Во-вторых, имеет место практика внутригруппового передвижения менеджмента, предполагающая обмен сотрудниками на длительный срок с целью выявления наилучшего решения проблем. Существует практика назначения опытных менеджеров верхнего уровня в совет директоров, что позволяет создать более тесные взаимоотношения в среде менеджмента и эффективно использовать совместный опыт и знания.

Следующей особенностью японского менеджмента является концепция непрерывного обучения, которая предполагает постоянное совершенствование мастерства, саморазвитие, что в перспективе принесет моральное удовлетворение от достигнутого результата. Непрерывное обучение нацелено на повышение квалификации и продвижение по карьерной лестнице, в то время как западное общество в большей степени ориентированно на материальную выгоду [2].

Характер западной управленческой культуры можно связать с индивидуальностью и направленностью в руководстве, строгим распределением обязанностей, превосходством государственных и корпоративных интересов над личностными, строгой системой руководства и достаточно медленной обратной связью. В большинстве случаев сотрудники не имеют права принимать участие в организации управления компанией из-за сложившегося принципа централизации власти. В современном управлении должны использоваться новые методы и инструменты, направленные на оптимальное использование творческого потенциала сотрудников. «Ринги» – один из таких эффективных методов, применяемых в Японии. В данном случае «рин» означает спрашивать с нижестоящего, а «ги» – совещаться.

Процесс принятия решения по данной системе предполагает определение руководством проблемы и её детальный анализ. Подготовленный документ отправляется заинтересованным лицам. Они ознакомятся с ним, визируют и возвращают исполнителю, который докладывает о результатах работы своему руководству. После этого документ вступает в силу.

Визирование документа заинтересованными лицами свидетельствуют о том, что они ознакомились с проблемой и выразили свое согласие. Такой подход снимает необходимость в последующей популяризации и продвижении проекта, а также снижает вероятность конфликтных ситуаций и противоречий во мнениях. В «ринги» четко прослеживаются принципы «управления снизу», что предполагает совместное участие всех сотрудников.

Данная процедура позволяет реализовать групповое обсуждение проблем и принятие решений на основе опыта широкого круга специалистов, проводить более эффективную координацию, централизованно передавать информацию, обеспечивать сотрудничество при реализации принятых планов, снимать

ответственность с одного лица в принятии решений, что способствует высвобождению творческого потенциала личности.

Таким образом, для решения задачи по стимулированию творческого мышления персонала организации можно выделить следующие моменты:

- необходимость построения творческой организационной культуры;
- использование различных стимулов, с преобладанием нематериальных;
- акцентирование стимулов высшего порядка на самовыражении;
- стимулирование к творческому мышлению должно быть непрерывным.

Список литературы.

1. Горбунова Е.А. Инновационное управление творческим потенциалом персонала предприятия [Электронный ресурс] / Горбунова Е.А. – Режим доступа: <http://www.ibl.ru/konf/180413/innovacionnoe-upravlenie-tvorcheskim-potencialom.html> (дата обращения: 14.11.2016)

2. Японские методы управления [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://quality.eup.ru/MATERIALY7/japan_tqm2.htm (дата обращения: 14.11.2016)

Виноградова Анастасия Андреевна, Нелепко Татьяна Николаевна. Применение опыта Японии в управлении для развития творческого потенциала личности. Аннотация. Существует множество методов, способствующих развитию творческого потенциала личности. Потенциал персонала – это явные и скрытые возможности, способствующие эффективной деятельности, устойчивому развитию организации и её адаптации к меняющимся условиям внешней и внутренней среды. Персонал один из важнейших фактор повышения конкурентоспособности и эффективности предприятия. В настоящее время актуальным является использование современных подходов в управлении персоналом организации.

Ключевые слова: творческий потенциал, демократический стиль управления, управление персоналом.

Vinogradova Anastasia, Nelepko Tatyana. Using Japanese experience in management to develop creative potential of the personnel. Summary. There are many methods to contribute the development of the creative potential of the person. Staff's potential is obvious and hidden features that contribute to effective activity, stable development of the organization and its adaptation to the changing conditions of the external and internal environment. Human resources is one of the most important factor to increase the competitiveness and efficiency of the enterprise. Nowadays the use of modern management approaches is very relevant.

Keywords: creative potential, democratic management style, human resource management.

УДК 378.011.3 - 051

Казаченко Наталья Григорьевна

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПЕДАГОГА НА БАЗЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Современные социально-экономические параметры развития высшего образования (например, увеличения количества частных вузов и урезание финансирования государственных) диктуют высшим учебным заведениям всех профилей, особенно педагогического, необходимость быстро реагировать на запросы рынка труда при осуществлении подготовки студентов, способных эффективно работать в новых условиях, быть конкурентоспособными и востребованными в образовательных учреждениях. В первую очередь это связано с процессами сложной адаптации выпускников высшего учебного заведения к быстро меняющимся условиям труда, необходимости в их социальной защите от всевозможных трудностей, возникающих как следствие смены социального статуса – от студента к учителю.

Эффективное трудоустройство молодых специалистов является результатом реализации стратегий поведения молодежи на рынке труда и представляет собой функцию зависимости этих стратегий, с одной стороны, от факторов конкурентоспособности компетенций выпускников вузов, и опыта их работы, а с другой стороны – от факторов развития рынка труда: соотношения предложения и спроса на специалистов, особенностей государственной политики в сфере поддержки выпускников вузов, ожидания работодателей в области найма, институциональных расходов по поиску работы.

Мотивация поведения молодежи на рынке труда определяется продолжительностью поиска работы с целью приемлемости индивидом предложения о работе. Конкурентоспособность молодых выпускников вузов – это комплекс характеристик молодого трудоспособного населения, определяющих их успешность и востребованность в социально-экономической деятельности на определенной территории. Под конкурентными преимуществами молодежи на рынке труда понимаются такие специфические свойства, как наличие специального образования, большой потенциал, ориентация на карьеру, нестандартное мышление; кроме того, молодые люди легче интегрируются в организационную культуру предприятия (организации).

При этом, основным недостатком является отсутствие опыта, недостаток умения презентовать свои компетенции, положительные качества. Следовательно, уже со студенческой скамьи у будущего педагога должны быть сформированы мотивация к достижению успеха, эмоциональная саморегуляция, целеустремленность, стрессоустойчивость, коммуникативная толерантность, готовность к саморазвитию, рационально обобщенные приемы и новаторский стиль умственной деятельности; умение строить умозаключения, правильно определять последовательность операций и действий в инновационной среде, умение обрабатывать и систематизировать полученные факты, формулировать

выводы [1, с. 35]. Все это – практически базовые компоненты профессиональной личности выпускника вуза, который сможет составить конкуренцию как коллегам без опыта работы в сфере образования, так и педагогам с многолетним стажем и набором тех качеств, которые формируются только в процессе непосредственной преподавательской деятельности.

Таким образом, по мнению ученых-экспертов, сущность понятия «конкурентоспособность специалиста педагогического профиля» составляют индивидуальные характеристики, от которых зависит успешность выполнения административно-управленческих, образовательных, воспитательно-организационных, информационно-технологических, сервисных видов деятельности педагога, обеспечивающих ему преимущества перед другими в профессиональной деятельности в образовательных учреждениях основного и дополнительного образования [2, с. 245].

Для непосредственной реализации поставленных целей необходимо четко представлять технологию формирования конкурентоспособности студента в образовательном процессе, а также изучить и использовать в практической деятельности теоретические и теоретико-методологические наработки ведущих отечественных и зарубежных ученых. Среди них следует назвать В.П. Беспалька, И.В. Блауберга, С.Я. Батышева, В.С. Ильина, Н.И. Болдырева, О.С. Богданову, З.И. Васильеву, Б.А. Вульфсона, А.Н. Джурицкого, А.И. Дулатова, Б.Т. Лихачева, И.С. Марьенко, В.А. Слостенина, Л.И.Новикову, Л.И. Рувинского, Л.В. Рудневу, И.Ф.Харламова.

К проблеме, посвященной технологическому подходу к организации и совершенствованию образовательного процесса, обращались В.П. Беспалько, М.В. Кларин, Г.К. Селевко и другие; к вопросам педагогического проектирования – Н.О. Яков О.И. Генисаретский, В.В. Краевский, В.А. Могилевский, Л.М. Фридман, В.А. Штофф, Г. Раппапорт, Г.П. Щедровицкий, И.Я. Лернер; моделирования выпускника рассматривали Н.Ю. Рыжова, Е.Э. Смирнова, Н.Ф. Талызина и другие; проблемам компетентного подхода уделили внимание В.И. Байденко, И.Г. Галямина, И.А. Зимняя, В.Д. Шадрикова и другие; положения деятельностного подхода сформулировали и проанализировали П.Я. Гальперин, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев и другие; к положениям теории и методики профессионально педагогического образования проявили научный интерес Е.А. Гнатышина, П.Ф. Кубрушко, О.Л. Назарова, В.А. Федоров; к идее формирования конкурентоспособной личности – В.И. Андреев, Л.М. Мишина, А.И. Суббето, Д.В. Чернилевский, а к конкурентоспособности будущего педагога – И.А. Бирик, А.А. Власова, В.Н. Мезинов, Н.В. Тамарская, О.И. Чупрунова.

Непосредственно в учебном процессе используются такие пособия, как «Школа экспертно-аналитической деятельности» О.Ф. Чупрова, «Основы становления конкурентоспособности личности» И.И. Шевченко, практикум с элементами тренинга «Развитие психологических характеристик конкурентоспособности личности» Е.В. Токарева. Большую помощь в формировании необходимых профессиональных качеств оказывают комплексная программа развития конкурентоспособной личности, обучающий комплекс на

основе кейс-метода «Портфель студента», профессионально ориентированные социокультурные ситуации А.В. Плугарева, специализированный курс «Конкурентоспособность – путь к успеху» [12, с. 13].

Собственно говоря, конкурентоспособный специалист – это работник, который может предложить себя как товар на рынке труда и отвечает при этом соответствующим требованиям к профессиональным, психологическим, нравственным и другим качествам; также он должен обладать адаптивностью и мобильностью, способностью принимать обоснованные решения и отвечать за них. В структуру конкурентоспособности специалиста включены такие качественные показатели, как компетентность и профессиональная мобильность; широкая информационная, общеобразовательная, общетехническая, компьютерная, экономическая, правовая, психологическая подготовка в сочетании с глубокими узкопрофессиональными знаниями. Это целенаправленно ориентирует высшие образовательные учреждения на оптимизацию содержания изучаемых дисциплин, на участие студентов в самоуправлении, во внеаудиторной и других видах деятельности, которые являются составляющими образовательного пространства вуза [5, с. 111-113]. Конкурентоспособный выпускник-педагог, кроме того, должен стремиться к высокому качеству и эффективности своей деятельности, которая обеспечит ему лидерство в условиях рыночных отношений.

Задачи по формированию конкурентоспособности будущих учителей будут реализованы более эффективно, если четко определены основные направления оценивания качества подготовки специалиста в образовательном опыте; найдена универсальная технология взаимодействия в системе «преподаватель – студент», адекватная целям и задачам оценивания; разработаны конкретные пути использования новой модели оценивания качества подготовки специалиста [3, с. 222].

Современная школа принимает на работу выпускников всех уровней, обучавшихся по разным программам (специалист, бакалавр, магистрант). В сложившихся условиях наблюдается жесткая конкуренция среди претендентов на рабочие места, иными словами, выделяются три вида конкурентной борьбы, в которой в самой уязвимой позиции оказывается бакалавр.

Еще во время прохождения педагогической практики студент убеждается в том, что современная школа очень динамична. Ученики-первоклассники на сегодняшний день более информированы, подготовлены, чем десятилетие назад, а поэтому заинтересовать их, удивить, привлечь и удерживать внимания можно только путем эффективного использования инновационных методов, широкого применения мультимедийных технологий. Именно поэтому сопровождение духовно-нравственного становления школьников может осуществлять только тот педагог, который сам обладает соответствующими знаниями, умениями и навыками.

Психолого-педагогическое обеспечение формирования конкурентоспособности представляет собой совокупность целевых обучающих программ и тренингов, положительно влияющих на формирование знаний в

области психологии, коммуникации и общения, диагностирование затруднений и возможностей их преодоления (к примеру: «Самообразование специалиста как фактор его конкурентоспособности», «Социально-психологический тренинг коррекции профессиональных установок», «Самооценка, ее определение и формирование» и т.д. [10]). Особый интерес также представляют форумы, такие как «Стратегия профессионального роста», в рамках которых предлагается проведение конференций «Я – профессионал» (анализ профессиональных проблем), встречи с потенциальными работодателями, конкурс-презентации проектов, например, «Как достичь карьерного успеха»; аукцион педагогических идей. Подобные формы работы способствуют развитию у студентов критичности, рациональной познавательности, активности. Также уместно использование и традиционных форм учебной и внеучебной деятельности, а именно: производственные практики, мастер-классы, семинары, профессиональные творческие проекты, конкурсы, выставки, внедрение результатов научных достижений по итогам курсовых, бакалаврских, магистерских исследований, организация мероприятий совместно с опытными коллегами-учителями, на уровне вуза – развитие социального партнерства (учебное заведение вместе с работодателем определяют объемы подготовки профессионалов), бронирование рабочих мест, развитие целевой контрактной подготовки специалистов, софинансирование вузов и др.

Обширный спектр профессиональных и психолого-педагогических дисциплин вооружает студентов знаниями о возрастных и психологических особенностях детей, о способах воздействия на них, умениями анализировать и конструктивно разрешать возникающие конфликтные ситуации. Кроме того, образовательное пространство вуза должно представлять собою креативную площадку для организации продуктивного взаимодействия образовательных и профессиональных структур, включающих управленческий, финансово-экономический, профессиональный, исследовательский и практический компоненты.

Именно поэтому потенциал образовательно-профессионального пространства высшего учебного заведения определяется по трём компонентам: профессионально-ориентировочному, профессионально-личностному, заключающемуся в ориентации не на профессию, а на качественную подготовку профессионала в тесной взаимосвязи с работодателями, в обеспечении интеграции образовательного и профессионального пространства. Неотъемлемой составляющей данного компонента можно считать гуманизацию межличностных отношений в процессе группового и межгруппового взаимодействия и культуру педагогического общения [6, с. 155].

Профессионально-деятельностный компонент определяется участием студентов во внеучебной, в научно-исследовательской деятельности, в работе органов самоуправления группы, курса, факультета, вуза, в работе учреждений дополнительного образования и студенческих клубов, формированием корпоративного взаимодействия на основе делового общения. Профессионально-ориентировочный компонент включает уровень преподавания, удовлетворяющий

познавательные потребности студентов, расширение сети образовательных услуг, максимально отвечающим запросам и нуждам студентов [11, с. 89].

Также в образовательно-профессиональное пространство вуза необходимо включить целевую установку (запрос на конкурентоспособную личность), технологический компонент (инвариантная часть образовательного стандарта), экспертно-оценочный (диагностика уровней сформированности конкурентоспособности личности студента, используя, например, тест В.И. Андреева «Каков уровень вашей конкурентоспособности», методику А. Бишова по самооценке и оценке компетентности личности студентов, анкету Т.А. Жданко «Конкурентоспособность личности студента»), содержательный компонент (проектирование образовательно-профессиональной среды высшего учебного заведения, содействие трудоустройству выпускников и организация субъект-субъектного взаимодействия: студент – преподаватель – работодатель). Именно взаимодействие на уровне «преподаватель – работодатель – студент» как равноправных сторон позволяет результативно формировать профессиональное будущее студента, стимулировать и давать предпосылки для его успешной карьеры.

Овладение всем комплексом качеств, составляющих конкурентоспособность специалиста, является долгим и сложным процессом. Его результативность зависит, прежде всего, от постоянной, искренней и глубокой заинтересованности самого выпускника в поиске, формировании и упрочении личностных качеств и свойств, развитие которых должно обеспечивать, в том числе, и высшее учебное заведение. Шаг за шагом, целеустремленно, ответственно, понимая принципиально важное значение роли преподавателя в обществе, конкретность на рынке труда, студент, будущий педагог, должен обеспечить свой индивидуальный рост с учетом личностных качеств, склада характера, уровня развития педагогических данных. Только путем самообразования и творческих поисков выпускник сможет прийти к своему мастерству.

Таким образом, педагогически целесообразный отбор содержания, форм и методов работы со студентами, обеспечение включённости каждого в социально значимую деятельность, обеспечение возможности реализовать свои научные и профессиональные потребности, расширение социальных контактов, – всё это способствует смене позиции студентов – от позиции ученика к позиции ответственного субъекта, сознательно включившегося в формирование собственной конкурентоспособности [8, с. 269]. Кроме того, конкурентоспособность выпускников напрямую зависит от слаженного взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда, где в настоящее время существуют противоречия и нередко противостояние. Поэтому государство на законодательном уровне должно способствовать объединению усилий образования и бизнеса в процессе подготовки высококвалифицированного специалиста. Вместе с тем, условием успешного трудоустройства и эффективной работы высококвалифицированного специалиста является обновление, интеллектуализация рабочих мест, которые предлагает рынок труда, новых трудовых ориентаций и мотиваций, жизненных ценностей молодежи. На

отечественных предприятиях все еще недостаточно действенные такие факторы мотивации к повышению конкурентоспособности специалистов, как возможности профессионального роста, непрерывного обучения, инновационного обновления содержания труда, достойная ее оплата.

Во многих случаях не способствует формированию надлежащего уровня конкурентоспособности будущих специалистов организация учебного процесса, в частности его практического цикла (проведения практики и стажировки). Существует необходимость пересмотра системы профессиональной ориентации молодежи, перераспределения средств государственного бюджета и других источников финансирования в системе органов занятости населения с тем, чтобы значительно улучшить профориентационную работу среди школьной молодежи с учетом долгосрочных потребностей рынка труда.

Таким образом, конкурентоспособность выпускников вузов – это не только мощное средство экономического подъема страны, но и не менее весомый рычаг оздоровления ее духовной жизни, укрепление веры молодого поколения в свое достойное трудовое будущее, в возможность реализации себя как творческой и трудолюбивой личности. Создание условий для утверждения этой веры – обязанность и ответственность государства, работодателей, учебных заведений, всех общественных институтов.

Список литературы

1. Алтунин В.В. Подготовка конкурентоспособных специалистов / В.В. Алтунин // Профессиональное образование. – Столица, 2011. – № 7. – С. 34-36.
2. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития / В.И. Андреев. – Казань, 1996. – 343 с.
3. Дороганова Н.Г. Особенности профессиональной подготовки конкурентоспособного учителя / Н.Г. Дороганова // Культурная жизнь Юга России. – 2009. – №3 (32). – С. 110-112.
4. Жданко Т. А. Формирование конкурентоспособности личности студента в образовательно-профессиональном пространстве вуза // Современные проблемы науки и образования / Т. А. Жданко. – М.: Академия естествознания, 2008. – № 4. – С. 69–70.
5. Любченко О.А. Формирование конкурентоспособности педагога в процессе его профессиональной подготовки в вузе / О.А. Любченко // Вестн. Мос. гос. пед. ун-та. – 2010. – № 3 (13). – С. 110-120.
6. Любченко О.А. Формирование экономической культуры будущего педагога как значимого элемента его конкурентоспособности на рынке труда: дис. канд. пед. наук / О.А. Любченко. – М., 2010. – 189 с.
7. Макаренкова Т.Ю. Профессиональная мастерская преподавателя / Т.Ю. Макаренкова // Профессиональное образование. – Столица, 2008. – № 9. – С. 28-30.
8. Могилёвкин Е. А. Карьерный рост: диагностика, технология, тренинг: монография / Е.А. Могилёвкин. – СПб.: Изд-во Речь, 2007. – 336 с.
9. Нарыкова Г. В. Духовно-нравственное становление личности ребёнка в условиях единого воспитательного пространства сельского социума / Г.В. Нарыкова // НАУКА: периодический журнал научных трудов. – 2003. – № 4 (19). – С. 18-21.
10. Психологические тесты / под ред. А.А. Карелина: в 2 т. – М.: ВЛАДОС, 2001. – Т. 2. – 248 с.
11. Расторгуева Н.Ф. Качество образования залог конкурентоспособности выпускника / Н.Ф. Расторгуева // Высшее образование в России. – 2009. – № 1. – С. 87–90.

12. Таскина О., Попов И. К вопросу о конкурентоспособности выпускников педагогических вузов / О. Таскина, И. Попов // Вестник ТГПУ, 2003. – № 5.
13. Ширококов С.Н. Оценка качества подготовки конкурентоспособного специалиста в педагогическом вузе: дис. канд. пед. наук / С.Н. Ширококов. – Омск, 2000. – 188 с.
14. Шмелев А.Г. Продуктивная конкуренция. Опыт конструирования объединительной концепции / А.Г. Шмелев. – М.: Магистр, 1997. – 55 с.

Казаченко Наталья Григорьевна. ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПЕДАГОГА НА БАЗЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ. Аннотация. В данной статье рассматривается приоритетная задача современного образования – подготовка конкурентоспособных специалистов, отвечающих требованиям государства к профессиональным качествам современного педагога. Также особое внимание уделено проблеме формирования конкурентно-определяющих характеристик студента еще в период учебы в вузе и личностной конкурентоспособности будущего преподавателя.

Ключевые слова: конкурентоспособность, выпускник-педагог, высшее учебное заведение, психологические характеристики, приоритетные задачи образования, профессиональная компетентность.

Kazachenko Natalya Grigoryeva. THE FORMATION OF A COMPETITIVE TEACHER ON THE BASIS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION. Summary. This article considers the priority task of modern education and preparing competitive specialists that meet the requirements of the state to the professional qualities of the modern teacher. Also, special attention is paid to the problem of competitive-defining characteristics formation of the student in the period of studying at the University and personal competitiveness of the future teacher.

Key words: competitiveness, graduate teacher, high school, psychological characteristics, the priorities of education, professional competence.

УДК 659.1

Сборщик Алина Сергеевна

КРЕАТИВНОСТЬ В РЕКЛАМЕ

Реклама, в наш век развитых технологий, прогресса в науке и технике, постоянного движения информации, является не только эффективным способом сбыта и наукой о продаже, но и своего рода искусством сегодняшнего времени. Снеобходимостью заказывать рекламу постоянно сталкивается практически каждая компания. В условиях жесткой конкуренции победить может только тот, кто громко и четко заявляет о себе. Производиться может самый лучший, качественный продукт, но если о нем не узнают должным образом, то что фирма будет с ним делать? Чтобы бизнес был успешным, чтобы имидж компании стал

значительнее, нужно выделяться из общей массы с помощью качественных, уникальных и креативных рекламных решений.

Реклама – это аргументированная в пользу принятия решения информация, которая ориентирована на вероятного покупателя и распространяется по общественным каналам и источникам сбыта. И на данный момент ни одна рекламная фирма не сумеет похвастаться успехом и популярностью без наличия креативных подходов в рекламе. Креативность является сравнительно новой сферой в исследовательской деятельности. В настоящее время все больший смысл начинает получать внедрение научного подхода при разработке креативных решений [1, с. 208].

Креатив – это коммерческое творчество, оригинальная мысль, которая выделяет клиента, продукт или услугу среди других аналогичных. Креатив – то, что привлекает клиента; то, что интересно, оригинально; это не свободное творчество, скорее процесс, четко ограниченный и тщательно разработанный маркетинговыми задачами.

Задача креатива – активизировать у потребителя эмоции и желания, точнее, затронуть те эмоции, которые могли бы служить мотивом для приобретения чего-либо. Рассказать историю, которая растрогает или рассмешит; пробудить ассоциации, которые сделают чужой предмет близким; сыграть на культурных особенностях и привычках. Концепция шведского маркетолога Рольфа Йенсена, к примеру, предлагает рассматривать любое коммерческое предложение как некую историю компании, товара и услуги.

Креативная реклама – это передача рекламного сообщения таким образом, который бы оказывал релевантное влияние, привлекал внимание и оставался в памяти какое-то время.

Креативный продукт и основная творческая мысль, зависят от ряда основных факторов: бюджета рекламной фирмы, технических и производственных способностей фотостудий, киностудий, типографий, программного снабжения, времени на их воспроизводство, наличия профессионалов, способных выполнить работу в требуемой технике [2, с. 69].

Начинающие рекламисты очень часто отличаются «псевдокреативностью». Они создают чрезвычайно уникальные, бросающиеся в глаза, нередко даже шокирующие идеи. Про такую рекламу помнят, про нее говорят, ее даже обсуждают. Но при этом не помнят, что конкретно в данной рекламе предлагалось клиенту. Финансовых итогов такая реклама не приносит. «Псевдокреативная» реклама существует сама по себе, а не вместе с товаром или услугой. Часто рекламщики просто демонстрируют таким образом собственную «креативность» за счет рекламодателя. Поэтому восхищаясь оригинальностью той или иной рекламы, смелостью ее создателя, необходимо оценивать ее связь с продуктом.

Нужно отметить следующее: если большие фирмы с крупными бюджетами имеют все шансы добиться внимания потребителей при помощи большей численности повторов скучной рекламы, то для средних и маленьких компаний – этот подход неосуществим. Для тех, кто ограничен в бюджете, креативный подход, нередко, единственный метод заинтересовать покупателей. Не случайно,

что почти все мелкие фирмы стали крупными после того, как использовали очень креативное маркетинговое решение. По-настоящему креативная реклама не бывает совсем бесплатной, но она всегда будет обходиться дешевле, чем стандартная.

Креативная реклама не нужна абсолютно всем. У некоторых товаров такая аудитория, которой необходима лишь обычная и понятная информация. Чаще всего креативные подходы необходимы в эмоциональной, а не в рациональной рекламе. Также креативные подходы обычно используют на стадии запуска продукта, когда к нему нужно прежде всего привлечь внимание.

Форма рекламы приобретает новое значение: не эффективность продукта отличает его от прочих, а эффективность рекламы – а тем самым способность ее создателей при помощи стилистических средств придать рекламируемому объекту своеобразие, выделить его. Другая причина изменения условий рекламы заключается в резком и масштабном изменении системы ценностей. Не так давно беспокоившие потребителей проблемы и потребности уже не заботят современного человека.

Компании следует хорошо потрудиться, чтобы заинтересовать клиента оплачиваемыми и неоплачиваемыми компонентами своего товара. К оплачиваемой части относится основной результат: продукт, упаковка, инструкция к применению и т.д. Совершенно бесплатными являются: эмоции, связанные с приобретением, ассоциации и чувства, вызванные рекламной компанией, полезность товара, чувство удовлетворенности.

Эти аспекты являются крайне важными для психологии рекламы. Именно так считал известный психолог Джон Б. Уотсон. Он выделил два базовых для психологии рекламы термина — влияние и активизация. Психологические аспекты влияния сегодня определяются, в частности, следующими тезисами:

- на детей и молодежь легче влиять, чем на взрослых;
- занимаясь созданием рекламной компании следует учитывать право и мораль;
- также легче влиянию поддаются люди с низкой самооценкой, соответственно с неразвитой способностью к суждению;
- по поводу активизации полезно знать, что нейтральная информация активизирует внимание существенно слабее, чем негативная или позитивная. Нейтральная информация забывается быстрее всего, за ней – негативно окрашенная и позже всех – позитивная;
- к позитивной активизации должны вести правдоподобные и понятные сообщения;
- первое место в создании рекламной компании должны занимать исследования рынка и потребителя и обработка информации;
- в рекламе практически отсутствует опасность чрезмерной активизации. Даже самые мощные усилия приводят к умеренному росту эффективности рекламы;

- отсутствие чувств не позволяет начаться процессу активизации. Реклама должна вызывать эмоции у потребителя.

Эти и многие другие аспекты рекламной деятельности сейчас активно исследуются. Только после тщательного изучения рынка рекламное агентство может полностью удовлетворить современного покупателя. Конечно, трудно быть оригинальным, создавая рекламный продукт для консервативной целевой аудитории. Талантливый креативщик через малозаметную деталь может рассказать о продукте, его уникальных потребительских свойствах и создать незабываемый образ в глазах покупателей [3].

Например, Израильское агентство Шелмор (Shalmor Avnon Amichay Y&R Interactive) разработало рекламу соуса Heinz. Острый соус Heinz необходимо было прорекламирровать средствами наружной рекламы, но сделать это необычным и запоминающимся образом, сделав акцент именно на остроте. Израильские креативщики установили на улице Тель-Авива впечатляющего размера газовую вышку, обернули ее специальным материалом, схожим с упаковкой, с изображением бутылки с соусом, и подожгли факел на вершине. Эта реклама вполне оправдала всего одно слово слогана: «Огонь».

Нью-Йоркская компания Шатчи (Saatchi & Saatchi) рекламирует зубные нити Glide (производитель Procter & Gamble) большой свиньей, которая застряла между зданиями, имитирующими в данном контексте зубы. Для компании производителя нитей данный сегмент был новым, именно это послужило причиной создания креативной рекламы. Решение было оправдано. Продажа нитей в течение месяца превышала продажи остальных товаров этой фирмы.

Автомобиль Крайслер 300С (Chrysler 300C STR8) развивает мощность в 431 лошадиную силу. Бразильское отделение Y&R подчеркнуло скорость автомобиля концепцией "размытой рекламы". Агентство разместило на улицах Сан Пауло постеры, фон которых был взят специально для тех мест, где они будут размещены. С помощью эффекта размытия, постеры создают эффект скорости и демонстрируют то, как бы это место выглядело из окна быстрого Крайслера.

Производители моющего средства «Мистер Пропер» в своей рекламе постарались выделить исключительное качество и эффективность продукта. Рекламная компания заключалась в том, что одна полоса пешеходного перехода в нескольких точках города были выкрашены в белый цвет и покрыты особым составом, отталкивающим грязь, в то время как остальные полосы из-за погодных условий были не белыми, а скорее бежевыми или даже серыми. На краю белоснежной полосы находился логотип компании. Отличие в цвете сразу бросалось в глаза каждому проходящему мимо человеку.

Все эти примеры говорят о развитии креативности рекламы и наличии нестандартного мышления, применении новых уникальных подходов и способность внести что-то новое, что-то свое современными креативщиками.

Хороший и талантливый креатив способен сделать рекламу запоминающейся. Превратить её в своего рода артефакт, о котором люди помнят, который воздействует на них ещё долгое время после окончания рекламной кампании [4, с. 224]. С помощью креатива в рекламе могут решать различные

задачи: привлечь внимание, заставить запомнить, убедить купить и т.д. Креативной может быть и мысль маркетинговой кампании, и ее теория, и отдельные составляющие.

Подводя итог, можно сказать, что креативность играет огромную роль в рекламе. Потребительский мир перенасыщен схожими продуктами, услугами, обычными рекламными ходами. Креативный подход позволяет продукту выделиться на фоне других, помогает реализовать этот продукт покупателю. В рекламе креативность напрямую связана с конечной маркетинговой эффективностью, прибыльностью бизнеса.

Список литературы

1. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. 2 изд. – Петрозаводск: Скандинавия, 2004. – 208 с.
2. Джулер А. Д., Дрюниани Б.Л. Креативные стратегии в рекламе, 2004. – 69 с.
3. Имишнецкая И.Я. Креатив в рекламе. М.: РИП-Холдинг, 2002. – 11-12 с.
4. Морозова И.Н. Рекламный креатив. В поисках ненавязчивой идеи. Гелла-принт, 2003. – 224 с.

Сборщик Алина Сергеевна. Креативность в рекламе. Аннотация. В статье рассматривается влияние креативности в рекламе на современного потребителя. Продемонстрированы примеры креативных способов рекламирования товаров.

Ключевые слова: креативность, реклама, потребитель, уникальный подход.

Sborschik Alina. Creativity in advertising. Summary. The article examines the impact of creativity on advertising for the modern consumer. Demonstrated examples of creative ways to advertise products.

Keywords: creativity, advertising, consumer, unique approach.

УДК 316.46

Сас Виктория Викторовна

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

В современном мире лидерские качества руководителя играют важную роль. Практически каждая организация, в странах с рыночной экономикой, с целью повышения эффективности деятельности целенаправленно повышает квалификацию своего коллектива. Рост потенциала лидерства должен занимать у всех руководителей важную часть, с целью улучшения конкурентоспособности предприятия. В настоящее время без применения руководителя, который обладает качеством лидера, невозможно получать высокую прибыль, ведь именно от него зависит работа всех сотрудников.

Директора самых крупных и известных компаний знают, что конкурентоспособность бизнесу сможет гарантировать с помощью обеспечения

себя лидерами, которые смогут разрабатывать организационную стратегию и реализовывать её. В XXI веке существуют такие возможности, как внешний найм сотрудника, однако результат такого шага всегда непредсказуем. Именно поэтому самые успешные и крупные компании всего мира предпочитают развивать потенциал своих собственных сотрудников. В последние годы продолжает расти интерес к программам, которые способны развить лидерские качества у любого руководителя. Этот интерес связан с ростом и скоростью развития делового мира в целом, а также быстрым развитием конкуренции.

Слово «лидер» обозначает «путь», «вести за собой», «направлять». Лидер это, прежде всего руководитель, который в свою очередь способен в любой самой неординарной ситуации предложить новые и нестандартные решения, а также он должен вести за собой сотрудников, вселяя в них уверенность в том, что любая цель компании будет достигнута. Он должен создать такие условия, в которых люди сами захотят добиться выдающихся результатов. Когда руководитель не способен выполнять функцию лидера в критических ситуациях, то и коллектив не будет выполнять все указания начальника и делать работу вовремя и правильно.

В своих работах П. Херси и К. Бланшар отмечали следующие рычаги власти, которые находятся в распоряжении у лидера. К ним относятся [1, с.135]:

- Специальные знания. То есть лидер должен уметь передать свои специальные знания, показать и научить коллектив, как нужно выполнять работу.
- Информация. Лидер должен всегда располагать информацией, куда следует обращаться при возникновении производственных проблем.
- Связи. Каждому лидеру необходимо поддерживать полезные связи с вышестоящим руководством и конкурентами.
- Личность. В силу всех особенностей своей личности лидер должен уметь поступиться своими интересами ради интересов коллектива.
- Вознаграждение. В распоряжении лидера может быть целый ряд способов различного поощрения – начиная от установки нового оборудования, заканчивая ласковой улыбкой людям, которые смогли найти выход из затруднительной ситуации.

Р. Стогдила в 1974 году разработал «модель Р. Стогдила». На сегодняшний день она является главным алгоритмом, с помощью которого следует вычислять потенциального лидера в компании. Р. Стогдилл сделал всеобщий вывод о том, что модель успешного лидера должна включать личностные характеристики, а именно[5, с. 97]:

- Уверенность в себе и целостность личности;
- Смелость и оригинальность для решения различных проблем;
- Принятие ответственности за выполнение поставленных задач;
- Решимость и упорство в достижении поставленных целей и задач;
- Готовность всегда отвечать за последствия своих решений и действий, а также решений коллектива;
- Способность влиять на поведение других людей.

Шкала, разработанная Р. Стогдилла, дает возможность компаниям предвещать «потенциал лидерства» кандидатов на роль руководителя, независимо от профессионального или социального статуса его «организационной единицы».

Большую репутацию среди специалистов имеет также «имплицитная теория лидерства». Она объясняет то, что люди всегда выбирают нового лидера, опираясь на сложившиеся стереотипы об идеальном руководителе. Но следует отметить, что характеристики, описанные этой теорией, вполне согласуются с классификацией Р. Стогдилла.

По мере продвижения по службе возрастают необходимые личные качества и способности. Они необходимы для предотвращения ошибок всем руководителям: широта мышления; сотрудничество и понимание людей; объективность, рассудительность, способность анализировать; умение принимать решения; способность к управлению; энергичность и самодисциплина; чувство нового и способность почувствовать, когда необходимы реальные перемены; общественные связи; уравновешенность характера.

В мире существуют социальные способности, которые могли бы способствовать улучшению деятельности руководителя: коммуникабельность; умение говорить с людьми; понимание людей и общение с ними; способность анализировать ситуации и принимать решения; способность управлять; ответственность.

Проблема, ответ на которую дается в разных моделях неоднозначно, это диагностика и прогнозирование оптимальной личности руководителя. Сложность решения задачи заключается в том, что в условиях стремительного развития не удастся точно определить необходимые условия оптимального поведения в разных ситуациях, которые в данный момент еще не известны, и сделать прогноз весьма сложно.

Высокую значимость приобретают общие качества и способности работника, которые неотделимы от всей руководящей работы. Самым важным считают мастерство руководителя и авторитет. Следует отметить, что авторитет – это некая мера общественной значимости конкретной личности и мера влияния данной личности на людей определенной группы. Все, кто находится под влиянием авторитета руководителя, разделяют его мнение и поддерживают все его предложения, взгляды и решения, а соответственно гораздо быстрее подчиняются его указаниям и приказам. Началом неформального авторитета могут служить индивидуальные качества и особенные способности личности. Что касается формального авторитета, то он обусловлен занимаемой должностью и функциональным расчленением структуры данной организации.

Среди важных условий установления авторитета считаются: моральный облик, уровень квалификации, характер, общие и специфические способности, продвижение по службе, высокий уровень коммуникабельности. Общаясь с коллективом, каждый руководитель обязан соблюдать определенную дистанцию, не выходить за рамки своей компетенции, быть самокритичным и использовать обратную связь с подчиненными. В общении с вышестоящим руководством следует проявлять опосредованную активность, положительно влияющую на

вертикальную иерархию, серьезный анализ требований и собственных возможностей, производственную активность и инициативу.

Чтобы быть спокойным, а также уверенным в правильности своих действий необходимо развивать мастерство. Для того чтобы сформировать конкретные критерии оценки необходимо приобрести определенный опыт за годы своей работы. Руководитель с высоким опытом становится мастером своего дела, формирует за годы работы остроту глаза и слуха. Это позволяет ему различать такие вещи, как колебания конъюнктуры рынка, которые могут привести к финансовым изменениям. Руководитель всегда обладает особым инстинктом, который вырабатывается годами практики, также он обладает необходимой уверенностью. Профессионалы всегда упорно трудятся, задают для себя новые вопросы, и продолжают учиться всю жизнь, тем самым выводят свои дела на новый уровень.

Если сравнивать личностные параметры лидера и его эффективность работы, то следует отметить, что между ними существует жесткая и психологически прогнозируемая связь. Психологические и деловые особенности руководителей изучаются основе разнообразных оценочных тестов, ролевых игр, интервью, биографических данных и т.п. психологическими техниками. Как считал американский психолог Р. Хаус, что существует три главных качества, которые определяют успех карьеры и лидерства. Это специфическое видение реальности, умение передать это видение другим, а также сама организация практической работы воплощения его в жизнь [3, с.198]. М. Вебер предполагал, что все действия, с помощью которых конструируется лидерский образ, во многом являются символическими. Так как они не порождаются конкретной ситуацией и не обязательно должны вести к каким-то конкретным результатам в смысле изменения действительности. Важна сама их демонстрация, они ценны сами по себе, независимо от последствий [2, с.97].

Н. Макиавелли высказывал более категоричные мысли. Различая качества, которыми должен обладать лидер в глазах своих последователей, и качества, которые он должен проявлять, совершая реальные дела. Мы знаем по опыту, что великие дела удавались лишь тем, кто не старался во что бы то ни стало сдерживать данное им слово и умел, когда нужно, обвести другого вокруг пальца; такие государи в конечном счете преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность... Государю нет необходимости обладать определенными добродетелями, но есть прямая необходимость выглядеть обладающим ими. «Дерзну прибавить, что обладать этими добродетелями и неуклонно им следовать вредно, тогда, как выглядеть обладающим ими – полезно» [4, с. 87]. И хотя Н. Макиавелли писал эти строки применительно к политическому лидерству того времени, можно признать, что и в настоящее время его слова находят свое отражение в лидерском политическом взаимодействии.

В данном контексте лидерства можно сказать, что лидеру должен выполнять свои рабочие обязанности и совершать поступки, но также он должен прилагать усилия по формированию «правильного» восприятия этих дел последователями. Следует отметить, что лидер зависим от последователей и для

того чтобы их обрести и сохранить, лидеру необходимо сделать так, чтобы, образно говоря, «пути», по которому они идут, были привлекательны для них.

Делая вывод из вышеизложенного можно сказать, что руководящая должность – это не только власть и престижность, но также большая ответственность перед высшим руководством и подчиненными, участливость и умение адекватно действовать в самых разных ситуациях.

Список литературы

1. Адамский А.И. Как сделать систему повышения квалификации эффективной? / А.И. Адамский // Вопросы образования. – 2006. – № 4. – С. 290.
2. Алифанов С. А. Основные направления анализа лидерства / С.А. Алифанов // Вопросы психологии. – 1991. – № 3. – С. 310.
3. Ананченко М. Ю. Факторы и пути развития лидерского потенциала специалистов / М.Ю. Ананченко // Среднее профессиональное образование. – 2005. – № 4. – С. 260.
4. Макиавелли Никколо. Государь. Перевод Г. Муравьевой. – «Жизнь Никколо Макиавелли». – СПб., 2010. – 420 с.
5. Чернышев В. Н. Человек и персонал в управлении / В. Н. Чернышев, А.П. Двинин. – СПб.: Энергоатомиздат, 1997. – 568 с.

Сас В.В. Развитие лидерского потенциала руководителей. Аннотация.

Статья посвящена исследованию проблем развития лидерского потенциала у руководителей компаний с целью повышения работоспособности коллектива и повышения конкурентоспособности всего предприятия. В работе раскрывается содержание понятия «лидер», рассматриваются перспективы развития лидерского потенциала управленческого персонала.

Ключевые слова: лидер, руководитель, личностные качества, лидерский потенциал, модель лидера.

Sas V.V. Development of leaders' leadership potential. Summary. The article deals with the research of leadership development problems of company executives to increase performance of the entire team, and to raise competitive capacity of the whole business. The paper defines the meaning of the term “leader” and assesses the development prospects of leadership potential management personnel.

Keywords: leader, manager, personal qualities, leadership potential, leadership model.

УДК 378

Требухова Екатерина Валентиновна

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ

В настоящее время перспектива развития творческого потенциала как способа самореализации личности определяется, в том числе и инновационными подходами, ключевым моментом в которых является непрерывность образования. В связи с тем, что в современном мире все общество и экономика основано на

знании, а неформальное образование является компонентом «учения длиною в жизнь», оно приобретает особенную значимость во всем мире.

Прежде всего, необходимо определить, о чем идет речь, что такое неформальное образование. Итак, в соответствии с Международной стандартной классификацией образования (ISCED) основные формы непрерывного образования определяются следующим образом: формальное образование, неформальное образование, информальное образование [1]. Последнее, трудно поддается эмпирическому и статистическому анализу. Данное образование является индивидуальной познавательной деятельностью, оно не носит целенаправленный характер, а является спонтанным, сопровождающим повседневную жизнь. Реализуется в результате активной деятельности индивидов: общение, чтение, посещение культурных мероприятий, путешествия. Является результатом повседневной, рабочей, семейной, и досуговой деятельности. Именно оно наиболее эффективно изменяет установки и модели поведения людей в повседневной жизни. Поэтому есть мнения, что данный вид следует называть повседневным образованием. В этом есть определенный смысл – ведь повседневная деятельность или просто времяпрепровождение являются наиболее продолжительными и непрерывными (за исключением, возможно, времени сна) периодами человеческой жизни [3]. В свою очередь формальное образование осуществляется организовано, в нем четко определены цели и продолжительность обучения, которое завершается выдачей общепризнанного диплома или аттестата, образовательным учреждением, которое, как правило, официально зарегистрировано и основывается на государственной учебной программе.

Неформальное образование – любой организованный и постоянный образовательный процесс, который осуществляется вне системы традиционного (формального) образования. Происходит в образовательных учреждениях или общественных организациях, клубах и кружках, во время индивидуальных занятий с репетитором или тренером, а также представляет собой различные курсы, тренинги, короткие программы, которые предлагаются на любом этапе образования или трудовой деятельности, обычно не сопровождается выдачей документа, чаще всего носит целенаправленный и систематический характер [8].

Основными принципами неформального образования является добровольность и доступность. В сочетании с концепцией «обучения в течение жизни» это делает неформальное образование универсальным инструментом для людей с совершенно разными целями – от заполнения пробелов в базовом образовании до получения знаний для профессиональной деятельности.

На сегодняшний день фактически все обучение или скорее весь полученный опыт, который не приводит напрямую к получению диплома, можно считать неформальным образованием. Его целевой аудиторией может быть кто угодно: дети или взрослые, люди с неполным средним образованием или с ученой степенью. Преимущества системы неформального образования состоят в ее мобильности, гибкости в контексте происходящих глобальных изменений в

образовании. Однако важность данного вида образования недооценена, и его развитие имеет во многом стихийный характер.

Понятие «неформальное образование» вошло в обращение в конце 1960-х годов. В 1967 году во время международной конференции в Вильямсбурге (США) встал вопрос о мировом образовательном кризисе из-за проблем с устаревшими учебными программами и низкой способности формального образования адаптироваться к глобальным изменениям. Стало очевидно, что получить все необходимые знания только в системе официального образования невозможно, а на смену устаревшей концепции «одно образование на всю жизнь» пришла другая – «обучение в течение всей жизни» (*lifelong education*). Именно тогда появилось разделение на формальное, информальное и неформальное образование [7]. Как правило, неформальное образование определяют примерно одинаково. Так, Ф. Кумбсу, М. Ахмед говорят: «К неформальному образованию отнесена любая организованная учебная деятельность за пределами установленной формальной системы – отдельная деятельность или существенная часть более широкой деятельности, призванная служить субъектам обучения и реализующая цели обучения» [6, с. 158].

В Меморандуме непрерывного образования Европейского Союза дается следующее определение: «неформальное образование – это процесс, обычно не сопровождающийся выдачей документа, происходящий в образовательных учреждениях или общественных организациях, клубах и кружках, а также во время индивидуальных занятий с репетитором или тренером» [5].

Международная стандартная классификация образования, опубликованная в 1997 г., определяет неформальное образование как «любое организованное и обладающее преимуществом образовательное мероприятие, которое может проходить как в образовательном учреждении, так и за его пределами и охватывать лиц всех возрастов. Программы неформального образования необязательно выстраиваются в систему «лестницы» и могут иметь разную «продолжительность»» [4]. С.М. Климов отмечает, что, функционируя вне границ формального образования и будучи свободным от жестких правил, регламентов и соглашений последнего, неформальное образование ориентируется на конкретные образовательные запросы различных социальных, профессиональных, демографических групп населения [2, с. 57].

Таким образом, термин неформальное образование обозначает любое образование, которое приобретает или может быть приобретено вне системы формального базового и дополнительного образования. В отличие от формального, оно не обязательно подтверждается дипломом или каким-либо свидетельством о его получении, также и учреждения, занимающиеся неформальным образованием, не обязаны иметь государственных лицензий на ведение программ и курсов неформального образования.

В вышеприведенных определениях видны основные, но, наш взгляд, не все существенные особенности неформального образования. Неформальное образование пользуется большой свободой в отношении содержания, методов и форм обучения. При использовании данного вида образования преподаватели

руководствуется целями, которые необходимо достигнуть, и учитывают, насколько полезна будет такая работа для конкретной группы и конкретной темы. Преподаватели, осуществляют не прямую функцию передачи и закрепления информации, а выполняют роль организатора, своего рода, самостоятельности участников образовательного процесса.

Неформальное образование является сегодня одной из самых популярных форм обучения именно благодаря своему оригинальному подходу к организации образовательной деятельности. Использование в неформальном обучении «круглых столов», деловых и ролевых игр, семинаров-тренингов способствует эффективному формированию социокультурного, аксиологического, мотивационного, коммуникативного, познавательного и творческого потенциала его участников. Особенностью этого образования так же является использование методик, которые создают условия для открытого доверительного общения, восприятия информации, творческой атмосферы, эффективного обучения определенному тематическому материалу. Программы неформального образования предусматривают различные методики, в том числе игровые, специфика такого обучения отличается тем, что участники более раскрепощены, чем на основном занятии в рамках формального образования. Можно задавать и обсуждать вопросы, непосредственно связанные с жизнью.

Неформальное образование представляется гораздо более интересным, – ведь формальное сегодня, как правило, – обязательное, а неформальное – добровольное. В кружки и клубы приходят не по обязанности, а потому, что хочется и нравится изучать то, что там преподается. Критическое отношение к формальному образованию вызвано не только смешением понятий или личными воспоминаниями о школьных годах, а такие существенные его особенности, как стандартизация и порядок, массовость и усредненность, жесткость организации и структур.

Цель формального образования – сформировать систему базовых знаний; неформального – удовлетворить интерес к какой-либо отдельной теме, провести с пользой и интересом свободное время, восполнить недостаток в определенных знаниях. Подготовка посредством неформального образования предполагает ориентацию на индивидуальные особенности личности. Индивидуально-личностная направленность деятельности способствует более эффективному процессу обучения и развития индивида. Результатом становится жизнотворчество, позволяющее студенту накапливать творческую энергию и осознавать возможности ее использования для достижения жизненно важных целей [8].

Таким образом, неформальное образование, которое человек получает в течение жизни, способствует развитию социокультурного, коммуникативного, познавательного, мотивационного и творческого потенциалов студента, что формирует у него умение активно участвовать в общественных процессах и адаптироваться к культурному, этническому и языковому разнообразию.

Список литературы

1. Faure E. Learning to Be: World of Education today and tomorrow / E. Faure // UNESCO, Paris, 1972. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002232/223222e.pdf>
2. Букина Н. Развитие государственной системы неформального образования взрослых в России / Н. Н. Букина // Человек и образование. – 2010. – № 1. – С. 56-61.
3. Ключарев Г. Непрерывное образование в современном российском контексте / Г.А.Ключарев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ekstremizm.ru/publikacii/vospitanie-i-obrazovanie/item/875-nepreryvnoe-obrazovanie-v-sovremennom-rossiyskom-kontekste>
4. Международная стандартная классификация образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/default.aspx>
5. Меморандум непрерывного образования Европейского Союза [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sde.ru/files/t/pdf/13.pdf>
6. Мухлаева Т. Международный опыт неформального образования / Т. В. Мухлаева // Человек и образование. – 2010. – № 4. – С. 158-162.
7. Окерешко А. Актуальность информального образования как условия личностно-профессионального развития учителя / А. В. Окерешко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://diplomba.ru/work/101552>
8. Платонова А. Неформальное образование в культуре: долгосрочные вклады с высокими процентами / А. Платонова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.culturepartnership.eu/article/non-formal-education-in-culture>

Требухова Е.В. Неформальное образование как инструмент формирования творческого потенциала личности. Аннотация. Статья посвящена одной из форм непрерывного образования – неформальному образованию. В работе проанализировано определение и сущность неформального образования. Рассмотрены его преимущества перед другими формами непрерывного образования и эффективность в развитии творческого потенциала личности.

Ключевые слова: неформальное образование, творческий потенциал, обучение, личностное развитие.

Trebukhova Ekaterina. Non-formal education as a tool of formation of creative potential. Summary. The article is devoted to one of the forms of continuing education – non-formal education. The paper analyzes the definition and nature of non-formal education. We consider it an advantage over other forms of continuing education and efficiency in the development of creative potential.

Keywords: non-formal education, creativity, learning, personal development.

УДК 159.928

Иванова Александра Юрьевна

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРОВ

Обычно, понятие творчества в первую очередь ассоциируется у нас с искусством и известными деятелями этой сферы. И не удивительно, ведь куда

чаще мы используем этот термин (или слышим его) именно в таком контексте («раннее творчество Да-Винчи», «творческий период Пушкина» и т.д.). Именно поэтому иногда мы забываем, что «творчество» куда более широкое понятие и охватывает абсолютно все, даже «не творческие» на первый взгляд сферы нашей жизни. Проблему творческого, неосознанного мышления изучает эвристика (греч. «открываю», «отыскиваю»). Хотя она все еще не сформирована как отдельная наука, эвристика известна нам еще со времен Древней Греции. Так там называли систему обучения, которую использовал Сократ, когда наводящими вопросами направлял своих учеников к открытию истины. Эвристика изучает и объединяет различные методы изобретательского творчества, интуитивные подходы и логические приемы для решения задач.

Несмотря на то, что эвристика положила начало изучения творчества, активное исследование творческой деятельности как подхода к решению задач в любых сферах человеческой жизни началось в начале двадцатого века. Впервые процесс творчества попытался научно описать Анри Пуанкаре в докладе «Математическое творчество» с которым он выступал в 1908 году в Психологическом обществе (Париж). В своей работе Пуанкаре изложил процесс совершения им математических открытий, а также выделил стадии творческого процесса, на основе которых впоследствии писали свои работы множество психологов, занимающихся этой проблемой [10]. Наиболее полное определение самого термина «творчество» мы можем найти в Большом энциклопедическом словаре: «Творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. Творчество специфично для человека, так как всегда предполагает творца – субъекта (производителя, носителя) творческой деятельности» [1, с. 1313].

Таким образом, можно сделать вывод, что творчество отражает индивидуальность человека, его опыт и знания, помогает найти лучшие решения проблем, с которыми он сталкивается, совершенствует окружающий мир. Оно является неотъемлемой частью деятельности человека в любых сферах его жизни, где может идти речь о создании чего-либо. Но является ли менеджмент такого рода деятельностью?

Многие известные специалисты в сфере управления (Генри Минцберг, Альберт Мескон, Генри Форд и другие) выделяют среди важнейших функций менеджмента постоянное повышение эффективности управляемой системы. Ради этого руководитель постоянно должен искать и генерировать новые решения, подходы и их комбинации. А значит, возвращаясь к определению творчества, можем заключить, что управление – это высоко творческая деятельность.

Другая важная функция руководителя – решение проблем, возникающих в ходе деятельности предприятия, чтобы обеспечить его бесперебойную работу. И если первая функция (управление эффективностью) относится к верхнему аппарату управления, то с принятием решений сталкиваются все руководители, вне зависимости от их уровня.

Все проблемы предприятия можно условно разделить на две укрупненные группы: типовые (рутинные) и уникальные. С первыми менеджер сталкивается почти ежедневно и знает алгоритм их решения, для вторых всегда необходим поиск альтернатив, углубление в какую-либо сферу. Именно для решения уникальных задач чаще всего необходимы творческие способности руководителя.

Очевидно, что среднестатистический менеджер может всего несколько раз за свою карьеру столкнуться с решением по-настоящему уникальной задачи, которая потребует от него творчества. Из этого, казалось бы, можно заключить, что творческие способности не являются обязательными для представителей этой профессии. Однако, для всех тех, кто стремится добиться ведущих позиций в своей сфере деятельности (и это относится не только к менеджерам) необходимо показывать результаты выше «средних». А значит, для успешного менеджера характерно даже к решению рутинных задач подходить творчески и находить новые, более эффективные пути. Следовательно, можно сделать вывод, что для всех руководителей высшего звена, а также тех менеджеров, которые стремятся войти в их число, творческие способности являются абсолютным условием успеха.

Принято полагать, что творчество – черта «избранных» людей, которым повезло родиться с умением иначе смотреть на вещи. И хотя последнее столетие множество авторов пытались доказать обратное, до сих пор достаточно высокий процент людей считают бесполезными попытки развития у себя творческих способностей. Впрочем, именно эти сомнения, а точнее их отсутствие, отличают действительно успешных людей. А значит для тех, кто решил быть успешным, существует масса источников, которые могут помочь развить или улучшить способность человека создавать уникальные вещи и находить оригинальные решения.

Большая часть современных книг по повышению творчества и креативности предназначена как раз для руководителей и бизнесменов. Это обусловлено двумя причинами: расширением доли корпоративного и частного бизнеса, а значит и ростом числа менеджеров и бизнесменов среди других профессий; и возрастанием необходимости применения творческих подходов в управлении организацией при текущей скорости изменений в мире. Среди наиболее известных современных авторов, которые разрабатывают тему повышения творческих способностей и генерации идей – Эдвард де Боно, Майкл Микалко, Марк Леви, Остин Кеон, Дмитрий Чернышев и другие. Все методики, описанные этими и другими авторами, можно разделить на четыре группы по их особенностям и применению: подготовительные, для тренировки образного мышления, для улучшения творческих способностей и конкретные методы по разработке идей. Последовательно изучив все эти четыре группы методов и методик управления своим сознанием, а также начав применять их на практике, любой человек может поменять характер своего мышления и развить свой творческий потенциал.

Подготовительная группа методов предполагает, что человек морально нацелится на повышение своей креативности. Майкл Микалко, автор нескольких бестселлеров на тему развития творческих способностей, в своей книге написал:

«творчество – это следствие вашего твердого намерения быть креативным и вашей решимости изучить и использовать стратегии творческого мышления» [7, с. 15].

Подготовительные методики основываются на двух основных утверждениях психологов, изучавших процесс развития креативности у людей и условия его успешного результата. Так, психологи утверждают, что основы повышения творческого потенциала лежат глубоко в нашем сознании. Любой человек для достижения хороших результатов по развитию творчества должен:

1. Быть уверенным в себе (самоутверждение).
2. Верить в свои творческие способности.

Несмотря на банальность этих истин, именно эти два фактора сдерживают развитие подавляющего большинства людей. И до тех пор, пока человек не осознает эту проблему и не изменит свое отношение к себе, какие бы креативные методики он не применял, хороших результатов не будет. Большая часть методов в этой группе основаны на записях и визуализациях, когда человеку предлагается выписывать все свои положительные качества (хорошие идеи, успехи и пр.) и сосредотачиваться на них, либо наоборот составлять списки своих недостатков (страхов, неудач и пр.), анализировать их и перекрывать каждое негативное утверждение обоснованным позитивным [6, с. 22-27]. Успех методов подготовительной группы полностью зависит от стремлений и желаний самого человека. Остальные методы принесут результат только при условии преодоления этих психологических барьеров.

Группа методов тренировки образного мышления нацелена на то, чтобы поменять привычный взгляд человека на окружающий мир. Эти методы очень просты и могут (должны быть) использованы в любом месте и в любое время, как можно более часто. Самый универсальный из них – метод Эдварда де Боно, который советует ставить любые истины под сомнение. Так, вне зависимости от того, где человек находится и что он делает, он должен искать альтернативы привычному положению дел. Лучше всего для этого подойдет вопрос «что, если?». И чем более необычные и нереальные варианты приходят в голову, тем лучше. Этот прием не только учит людей по-другому смотреть на привычные вещи, но и может использоваться в качестве генератора идей (к примеру, вопрос «что, если?» часто используется при написании сценариев мультфильмов или рекламы).

Другие методы этой группы строятся в основном на визуализации. Так, Натали Ратковски предлагает для тренировки образного мышления обращать внимание на облака, тени, стены и прочие окружающие предметы с целью поиска фигур/лиц/символов и прочего. Можно несколько усложнить эти методы визуализации: распечатывать фотографии (например, теней от деревьев) и рисовать по ним, обводя различные образы, с целью найти как можно большее их число.

При отсутствии абстракции вокруг, можно создать предмет наблюдения самому, сделав, например, обычную кляксу на бумаге (аналог изображений для теста Роршаха) [8, с. 52-56].

Дмитрий Чернышев предлагает анализировать различные изображения (детские рисунки, геометрические фигуры или их группу и пр.), чтобы выявить как можно больше ассоциаций, альтернативных трактовок. Изображения можно заменить на обычные предметы вокруг, такое упражнение не только позволит развить умение мыслить образами, но и может помочь скоротать время ожидания.

Параллельно с методами по развитию образного мышления необходимо улучшать и творческие способности. Наиболее полный список методов этой, третьей, группы можно найти в книгах Микалко. Всего он приводит 10 методик, среди которых можно выделить пять наиболее важных:

1. Устанавливать квоту идей – поставить за цель ежедневно придумывать определенное количество идей (не важно, насколько они успешны, главное – выработать привычку).

2. Не становиться рабом привычки – стараться периодически менять устоявшийся порядок вещей (например, привычную дорогу домой).

3. Давать пищу уму – читать как можно больше и более разнообразную литературу, периодику, блоги, менять жанры фильмов и т.д., оценивать всю информацию на предмет идей и ассоциаций.

4. Создать свой «банк идей» – коробку (контейнер, ящик) на рабочем столе, куда по мере поступления отправлять различные идеи, вопросы, карикатуры, шаржи и просто слова, способные вызвать цепь ассоциаций. При необходимости достаточно встряхнуть контейнер и достать из него наугад пару листков.

5. Вести журнал идей – в идеале, для каждого отдельного проекта необходим свой журнал, который будет объединять всю имеющуюся по нему информацию и возникшие идеи [7, с. 39].

Дополнить эту группу методов можно подходом Остина Клеона, который предлагает искать новые идеи среди уже существующих, оценивая их актуальность и полезность. Он пишет «всякий хороший художник знает: ничто не появляется из пустоты. Все результаты творчества опираются на созданное раньше. Нет ничего абсолютно оригинального». И приводит цитату писателя Джонатана Летема «если люди называют что-то «оригинальным», то в девяти случаях из десяти они просто не вычислили источник заимствования». Соответственно, для того, чтобы генерировать хорошие идеи, необходимо знать, что уже предлагали другие.

Отдельный подход по улучшению творческих способностей – фрирайтинг (свободное писательство), оперативный способ переносить мысли на бумагу, позволяющий выйти на такой уровень мышления, какого зачастую сложно достичь [3, с. 14]. Он предполагает максимально быструю непрерывную запись всех мыслей, которые приходят в голову. Спустя какое-то время быстрой записи разум начинает генерировать первосортные, оригинальные мысли, так как осознает, что критиковать его не будут (эти мысли никто, кроме вас, не увидит) [3, с. 29]. Подробно эту технику разобрал в своей книге Марк Леви, объединив и усовершенствовав труды своих предшественников.

Вторая и третья группы методов предполагают непрерывное их использование, чтобы поддерживать и совершенствовать свой творческий

потенциал. Последняя часть методов применяется в конкретных ситуациях, когда человек (в нашем случае руководитель), сталкивается с определенной проблемой, для которой необходимо творческое решение. Впрочем, это не значит, что их нельзя использовать чаще, для того, чтобы практиковать свои возможности.

В целом, методы разработки идей можно разделить на линейные и интуитивные (названы по аналогии с типами мышления). Различие между этими группами в том, что первая структурирует известную информацию, а вторая создает новую, используя прозрение, воображение и интуицию.

Всего основных линейных и интуитивных подходов (или игр, как их называет в своих книгах Майкл Микалко) насчитывается около 30, каждый из которых имеет свою структуру, область и особенности применения. Для каждого конкретного руководителя (а иногда и для каждого отдельного проекта предприятия) необходимо выбирать свои подходы. При этом выбор между линейной и интуитивной группой зависит в первую очередь от типа мышления человека, так как очевидно, что человеку с линейным типом мышления будет куда удобнее использовать соответствующие методы [6, с. 54-56].

Что касается получаемых посредством этих методов результатов, никакой принципиальной разницы между ними нет. Обе группы позволяют усиливать творческие способности человека и генерировать оригинальные идеи и решения.

В числе методов выработки творческих решений также необходимо назвать популярную методику дизайн-мышления, которая предполагает с использованием четырех основных вопросов: «Что есть?», «Что, если?», «Что цепляет?», «Что работает?» анализировать проблему и нестандартные варианты ее решений [4, с. 29]. Подробно методика дизайн мышления изложена в книге Тима Огилви и Жанны Лидтки «Думай как дизайнер». Сама методика разработана исключительно для применения руководителями предприятий и проектными группами и направлена на выработку уникальных решений для бизнеса.

В качестве вывода можно заключить, что множество психологов, бизнес-тренеров, практикующих специалистов изучали и продолжают изучать феномен творческого восприятия человека и процесс совершенствования его креативных способностей. Несомненно, несмотря на большое количество уже существующих методов, можно ожидать дальнейшего увеличения их числа, так как тема креативности не просто не становится менее актуальной, но и наоборот, привлекает к себе все большее внимание по мере развития человеческого общества.

Вместе с тем, необходимо заметить, что творческий потенциал каждого конкретного руководителя, как будущего, так и практикующего, напрямую зависит от его личных желаний и стремлений. Все перечисленные методы повышения креативности не будут работать без достаточной мотивации со стороны самого менеджера.

Список литературы

1. Большой энциклопедический словарь / Ред. А. М. Прохоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. – 1456 с.
2. Клеон О. Кради как художник. 10 уроков творческого самовыражения / О. Клеон; пер. с англ. С. Филина. – 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 176 с.

3. Леви М. Гениальность на заказ / М. Леви; пер. с англ. О. Мацака. – М.: Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2013. – 224 с.
4. Лидтка Ж. Думай как дизайнер. Дизайн-мышление для менеджеров / Ж. Лидтка, Т. Огилви; пер. с англ. Т. Мамедовой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 240 с
5. Микалко М. Взлом креатива: как увидеть то, что не видят другие / М. Микалко; пер. с англ. А. Коробейникова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 320 с.
6. Микалко М. Игры для разума. Тренинг креативного мышления / М. Микалко. – СПб.: Питер, 2012. – 448 с.
7. Микалко М. Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно / М. Микалко; пер. с англ. Л. Царук, С. Комарова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 416 с.
8. Ратковски Н. Профессия – иллюстратор. Учимся мыслить творчески / Н. Ратковски – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 328 с.
9. Чернышев Д. А. Как люди думают? / Д. А. Чернышев. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 304 с.
10. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org>

Иванова А.Ю. Методы развития творческих способностей менеджеров.

Аннотация. Статья рассматривает управление как творческую деятельность, обосновывает необходимость развития креативности у руководителей и приводит все направления современных методик по повышению творческого потенциала менеджеров. Основная цель этой работы – опровергнуть расхожее мнение о невозможности развития творческих способностей у людей, ими не обладающими, привести конкретные работающие методы повышения креативности.

Ключевые слова: творчество, креативность, идеи, методы, развитие, потенциал

Ivanova A. Methods of manager's creative skills development. Summary.

The article analyses the management as a creative activity, grounds the need for the manager's creativity development and gives all types of modern techniques for improving the manager's creative potential. The main objective of this work is to refute the common view that the development of creative skills for people without any creativity is impossible and to give specific methods to increase creativity which work.

Keywords: creativity, ideas, methods, development, potential

УДК 37.032

Баклажова Оксана Владимировна

МЕДИАТВОРЧЕСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Средства медиа сегодня стали неотъемлемой частью жизни каждого человека. Медиа мощно и противоречиво влияют на обучение и воспитание молодых людей, часто превращаясь в ведущий фактор их социализации и даже образования. Это стремительное развитие информационно-коммуникационных

технологий и систем масс-медиа обусловило настоятельную необходимость целенаправленной подготовки молодой, чаще всего несформированной личности к умелому и безопасному пользованию современными медиа. Современное общество нуждается в свободной, творческой личности, владеющей определенными свойствами мышления. Свобода мышления предполагает критическую направленность на творческую и конструктивную активность, потому высококачественной чертой мышления свободной личности является критическое мышление. Технология формирования критического мышления, включает в себя стадию рефлексии и нацелено на формирование аналитического подхода к любому предмету, информации, материалу на определение проблемы и созидательный поиск ее решения.

Использование средств медиаобразования даст возможность учащимся занимать не просто активную, но и инициативную позицию в учебном процессе, усваивать предлагаемый педагогом материал, вступая в активный диалог, самому искать ответы и не останавливаться на достигнутом, послужит важным компонентом развития критического мышления. Поэтому очевидно, что учащегося XXI века необходимо научить ориентироваться в колоссальном информационном потоке, анализировать медиатексты разных видов и жанров, приобретать практические навыки работы с медиа ещё на школьной скамье. В этой связи ЮНЕСКО [2] определяет медиаобразование в качестве одного из приоритетных направлений в педагогике XXI века.

Анализ психологической литературы свидетельствует о том, что проблема критичности мышления, являясь трудной и многоплановой, остается мало разработанной как в теоретическом, так и в экспериментальном плане. Тем не менее, критичность как психолого-педагогическое понятие было предметом изучения таких исследователей, как П. П. Блонский, Л. С. Выготский, Н.А. Менчинская, С. Л. Рубинштейн, А. А. Смирнов, Б. М. Теплов, В. Штерн и др. В их работах подчеркивается смысл критичности. Критичность исследуется в личностном и познавательном плане. Исследовали критическое мышление и педагоги-практики, психологи, методисты Ч. Темпл, И. О. Загашев, С. И. Заир-Бек, И. В. Муштавинская, Дж. Курфис, Дж. Чэффи, Э. Глассер, С. Д. Брукфильд. В их работах описана значимость развития критического мышления учащихся, однако отсутствуют исследования по развитию критического мышления в процессе медиатворчества, что обуславливает актуальность исследования данного вопроса.

Целью статьи является рассмотрение путей развития критического мышления подростков в процессе создания собственных медиапродуктов.

С точки зрения М. В. Кузьминой, медиатворчество – это не только художественная деятельность: оно предполагает использование более широкого пространства технических средств, включающих радио, телевидение, печать, аудиозапись, компьютерную графику и т. д. [1, с. 64]. Н. Ф. Хилько определяет процесс медиатворчества как «процесс созидательной деятельности в медийной сфере и его предметные результаты, взаимосвязанные процессы проективной деятельности и производства медиатекстов» [3, с. 30].

В рамках эксперимента по внедрению в образовательный процесс уроков медиаграмотности в Ровеньковской гимназии №1 (Луганская область) был создан авторский курс «Интерактивный психологический медиатеатр». Первоначальная цель курса заключалась в социализации подростков, имеющих проблемы в общении со сверстниками. Для занятий приглашались ребята, которые в силу личностных особенностей или особенностей поведения получали в классном коллективе неблагоприятный социометрический статус (изгои и изолированные). Тематику работы подростки определяли сами. Изначально занимались постановкой спектаклей, сценарии к которым писали сами дети. Постепенно интерес сместился на создание самостоятельных медиапродуктов – социальных роликов, передач на телевидении.

Работая над созданием собственных медиапродуктов, подростки стали изучать технологию их создания, средства и техники, используемые для привлечения интереса к медиапродукции. Стали замечать эти техники в медиапродуктах, создаваемых другими.

Таким образом, мы заметили, что самостоятельная работа над созданием медиапродуктов, развивает у учащихся критическое восприятие получаемой извне информации. Знание техник и методов воздействия на аудиторию, а также самостоятельное использование таких техник при создании собственного продукта, развивает у подростка способность к критическому мышлению и осмыслению получаемой извне информации.

Наблюдения, сделанные в процессе работы с учащимися, позволили сформировать новую парадигму работы курса.

Целью работы медиатеатра является гармоничное развитие личности ученика, его творческих способностей и критического мышления через расширение психологических и медиакультурных знаний, развитие актерских способностей, уверенного поведения и создание собственной медиапродукции.

Задачами данного курса являются:

1. Обеспечение необходимых условий для личностного творческого развития детей.
2. Формирование психологической и медиакультуры.
3. Приобретение знаний и практики в области создания собственных медиапродуктов для формирования критического мышления в восприятии различных медиасредств.

В результате освоения программы психологического медиатеатра учащиеся получают целый комплекс знаний и приобретают определенные умения:

1. Умеют правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных поступков.
2. Достигают состояния актерской раскованности, умеют вести себя перед камерой, передают и определяют собственное эмоциональное состояние и состояние другого человека.
3. Воспитывают в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность;

4. Овладевают навыками общения, быстрой адаптации, ощущением комфортности в любых обстоятельствах.

5. Знают особенности воздействия на человека различных видов медиа, распознают средства воздействия в медиапродуктах, умеют критически оценивать информацию, передаваемую через СМИ.

6. Умеют самостоятельно создавать медиапродукт.

Достижение данных результатов становится возможным через решение следующих задач:

1. Знакомство детей с различными видами визуальных медиасредств и более глубокое знакомство с работой телевидения.

2. Поэтапное освоение детьми различных видов медиатворчества.

3. Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях.

4. Расширение знаний учащихся о психологии человека, его познавательной деятельности, общении, личностных особенностях, эмоциях и чувствах.

5. Работа над созданием видеороликов на психологическую и социальную тематику, создание собственного проекта на местном телевидении.

Программа курса состоит из 3 основных направлений:

- знакомство с основами психологии для более глубокого понимания своей личности и поведения;

- тренинг актерского мастерства;

- получение знаний по истории и особенностям визуальных медиа для создания личных медиа продуктов.

Таким образом, медиатворчество стимулирует подростка к рефлексии собственной деятельности, анализу получаемой информации, побуждает быть не пассивным потребителем медиасреды, а критически мыслящей, уверенной личностью, активным творцом. Медиатворчество – эффективный инструмент развития критического мышления подростков.

Список литературы

1. Кузьмина М.В. Медиакультура современного подростка - основа самоопределения в глобальном информационном пространстве // Медиаобразование. – 2011. – №1. – С.61-68.

2. Международные нормативные акты ЮНЕСКО: Конвенции, соглашения, протоколы, рекомендации, декларации / Сост. И.Д. Никулин. М.: Логос, 1993. – 639 с.

3. Хилько Н.Ф. Роль аудиовизуальной культуры в творческом самоосуществлении личности: Монография. – Омск: Изд-во Сибир. ф-ла Рос.ин-та культурологии, 2001. – 446 с.

Баклажова Оксана Владимировна. Медиатворчество как инструмент развития критического мышления подростков. Аннотация. В статье рассмотрен вопрос использование медиатворчества в работе психолога школы в качества инструмента развития критического мышления подростков. Изложен опыт Ровеньковской гимназии №1 по гармоническому развитию личности ученика, его творческих способностей и критического мышления через

расширение психологических и медиакультурных знаний средствами интерактивного психологического театра.

Ключевые слова: медиатворчество, критическое мышление, психологический театр, медиаобразование.

Baklazhova Oksana Vladimirovna. Media-art as a tool of teen's critical thinking development. Summary. The issue of media-art's use as a tool of teens' critical thinking development in school psychologist's work is described in the article. The experience of Rovenky gymnasium for harmonic development of students, their creativity and critical thinking by interactive psychological theatre and enlargement of psychological and media knowledge is given.

Keywords: media-art, critical thinking, psychological theatre, media-education.

УДК 331.5

Трубникова Вероника Владимировна

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Трудоустройство молодёжи и несовершеннолетних. Каждому знакома эта проблема. Кто-то уже с ней столкнулся, кому-то это только предстоит пройти. Проблемы трудоустройства молодежи и привлечения квалифицированных специалистов для создания кадрового состава и развития кадрового потенциала предприятий тесно взаимосвязаны между собой. Решение проблем занятости молодежи имеет ключевое место в любой развитой стране, в частности на этапе становления Луганской Народной Республики.

Эта тема очень актуальна в современном обществе, так как спрос на молодую рабочую силу, не имеющего опыта работы, дополнительных навыков невелик.

Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом особенностей социального положения молодых людей, их места и функций в социальной структуре общества, их специфических интересов и ценностей [2, с. 154].

Понятие «Молодежь» в законе Луганской Народной Республики трактуется как – молодые граждане Луганской Народной Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Луганской Народной Республики, в возрасте от четырнадцати до тридцати пяти лет.

В главе 3 стат. 14 закона Луганской Народной Республики «Об основах государственной молодежной политики», находится комплекс основных норм по труду молодежи, которые образуют особую охрану ее труда, особенно несовершеннолетних до восемнадцатилетнего возраста. Особая охрана труда подростков до 18-летнего возраста защищает их растущий неокрепший организм от производственных вредностей, а также еще не сложившийся их характер от

пагубного влияния алкогольных напитков, если не запретить допуск к работе с ними [1].

Как правило прием на работу лиц моложе пятнадцати лет не допускается. Но для подготовки молодежи к производительному труду допускается прием на работу и учащихся профтехучилищ, общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений для выполнения легкого труда, такого к примеру, как уборка территорий, кабинетов и коридоров, которые нас всех заставляли приводить в порядок в школьные времена, такие работы не причиняют вреда здоровью, и не нарушающего процесса учебы.

Государство реализует систему мер, направленных на содействие в профессиональной ориентации и трудоустройстве молодежи, в том числе по экономической, организационной, правовой поддержке предпринимательской деятельности молодежи, обеспечение правовой и социальной защищенности молодых граждан, необходимой для восполнения, обусловленного возрастом ограничения их социального статуса.

В соответствии глав. 3 ст. 14 «Содействие реализации права молодежи на труд», не допускается прием на работу лиц моложе 15 лет [1]. Это установленный законодательством минимальный возраст, с которого осуществляется прием на работу, он является важной гарантией охраны здоровья подростков. Заключение трудового договора с несовершеннолетними производится по общим правилам, установленным законодательством. Подростки, которым исполнилось 15 лет, заключая трудовой договор, принимают на себя обязанность выполнять трудовую функцию с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка, несут материальную, дисциплинарную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых обязанностей.

«Заработная плата работникам моложе восемнадцати лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы выплачивается в таком же размере, как работникам соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.» [1]

Органы государственной власти Луганской Народной Республики реализуют комплекс мер, направленных на содействие реализации прав молодежи на труд:

1) использование экономических стимулов, повышающих заинтересованность предприятий, учреждений и организаций в предоставлении молодежи бесплатных (льготных) услуг по трудоустройству;

2) осуществление мер, облегчающих процесс перехода молодежи от учебы к труду.

Государство гарантирует предоставление первого рабочего места выпускникам государственных учреждений, получившим среднее профессиональное и высшее образование, лицам с особенностями психофизического развития, а также военнослужащим срочной военной службы глава 3 стат. 14 Закона «Об основах государственной молодежной политики» [1]

Правом на гарантированное первое рабочее место выпускники государственных учреждений образования могут воспользоваться в течение

одного года – после получения среднего профессионального образования, в течение двух лет – после получения высшего образования; лица с особенностями психофизического развития – в течение двух лет после окончания обучения.

Лица обеспечиваются работой в соответствии с полученной специальностью и квалификацией на основании договоров (контрактов), заключаемых ими с работодателями, или на основании договоров о подготовке специалистов, заключаемых образовательными учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования и работодателями.

Органы исполнительной власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, и органы государственной службы занятости оказывают содействие в трудоустройстве выпускников образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования с учетом их профессиональной подготовки, и квалификации. По желанию выпускников указанных образовательных учреждений содействие в трудоустройстве им может оказываться негосударственными службами занятости.

Таким образом, молодому государству необходимо заботиться о создании социальной стабильности и защищенности разных слоев населения; корректировать политику служб трудоустройства населения, выделять больше финансовой помощи для реализации программ по содействию трудоустройства граждан.

Решению проблемы трудоустройства на уровне организации поспособствует смена приема молодых работников, смягчение критериев приема на работу, трудоустройство без опыта работы, создание гибкого графика работы для студентов дневной формы обучения и другие меры.

Выше приведенные решения данной проблемы помогут снизить процент безработицы среди молодого населения. Не стоит забывать, что для эффективного решения трудоустройства молодого населения нужно подходить комплексно и начинать с «низов».

Список литературы.

1. Закон Луганской Народной Республики «Об основах государственной молодежной политики» [Электронный ресурс] – Режим доступа : <https://nslnr.su/upload/iblock>
2. Захаров М.И. Управление трудовыми ресурсами: / Под ред. М.И. Захаров. – М.: ПРИОР, 2009. -467 с

Трубникова Вероника Владимировна. Проблемы трудоустройства молодежи на рынке труда Луганской Народной Республики. Аннотация. Данная статья посвящена проблемам трудоустройства молодежи. Проанализированы основные причины, связанные с трудоустройством молодежи. Рассмотрены основные факторы содействия трудоустройству молодежи в ЛНР.

Ключевые слова: безработица, рынок труда, социальной стабильности, трудоустройство молодежи

Trubnikova Veronica. Problems of employment of youth on a labor market of Lugansk People Republic. Summary. This article is devoted to the problems of

employment of youth. The main reasons connected with youth employment are analyzed. Major factors of assistance to youth employment are considered.

Keywords: unemployment, labor market, social stability, youth employment

УДК 338. 138

Беликов Владислав Александрович

ПРОБЛЕМА ЛИДЕРА В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ.

На протяжении всей истории, при возникновении кризисной ситуации и последующего переворота существующего режима, возникает ряд дискуссионных и от того резонных вопросов. Сколь велика роль личности в конкретной ситуации, был бы сценарий таким же, не будь такого лидера, жесткая обусловленность и неизбежность или ситуативная стихийность, вовремя взятая в руки?

Или все-таки личность определяет исторический ход? Один человек действительно способен на изменения такого масштаба? Исторический опыт показывает, что такие примеры случались, но отчего же сейчас любая «маломальски цветная революция» насквозь пропитана финансированием извне и еще ни разу за время существования не выпустила хотя бы одного лидера который смог бы встать у руля и задать принципиально новый курс?!

Анализируя события в Украине в период «Оранжевой революции» 2004 г. и историю «Евро-майдана» 2014 г. можно обозначить большое количество сходных моментов: аналогичные сценарии, грязный пиар, неприкрытая пропаганда, заигрывание с народом, бесконечные фальсификации, манипулирование сознанием, огромные финансовые потоки и многое другое. «Но почему в этот список никто не включает роль личности и значение личности? Почему подающие надежды идеи «о высоком уровне жизни», не порождают новых Че Гевар и Жанн Дарк? Почему лица, которые сменяют одну власть на другую, даже с большой натяжкой не смогут называться личностью и лидером?» [5, с. 117].

Попробуем разобраться на примере событий в Украине. За время существования, Украина пережила две цветные революции которые корнями уходят в американские институты. В уже далеком 2004 г., сценарий только проходил обкатку, изучался электорат, уровень маргинальности, существующих настроений, а главное вставал вопросы о национальной идее. Которую впрочем, уже тогда организаторы нашли и благополучно породили в умах простых граждан. Идея национального единства и полной исторической независимости от стран соседей – РФ и Белоруссии. За 24 года население удалось практически полностью переформатировать на западный манер. Было забыто историческое прошлое, которое до сих пор отзывается эхом войны, многонациональность, которая много лет доказывала то, что практически любые этносы могут мирно существовать рука об руку, семейные ценности и многовековая культура.

Неужели общество оказалось таким податливым, что все так быстро забыло?! Ответ, увы, в большей степени лежит в сфере экономики, а не

социальных отношениях и личных качествах. «Так сложилось исторически, что украинские политики с момента приобретения независимости постоянно меняли векторы развития. Попутно, занимаясь тотальным распределением и перепродажей щедрого наследия от советского режима, который сегодня изображается в крайне негативном свете» [6, с. 268]. Возможно, это одна из причин, такого ситуативного поведения у нищающего населения. Ведь каждый согласится, что питаясь чем придется, думать о «европейских ценностях» и «демократии» очень затруднительно. Это все вписывается в теорию Маслоу, и возможно, этот факт учитывается при написании сценария для очередной цветной революции. Но все же, за что выходили все эти люди?! Нет, это был не протест против узурпирующей власти, это был протест против низкого уровня жизни, против отсутствия перспектив и надежд.

Как показывает исторический опыт, подавляющее большинство протестующих невероятно далеко от понимания исходящих из рупора заводицы идей. Минимальная часть, конечно, может что-то понимать, она же зачастую и руководит, но большинство просто теряет контроль, как над собой, так и над ситуацией. «Психологи неоднократно говорят о том, что попадая в толпу, личное Я размывается и становится ситуативно коллективным. В таком состоянии внушить даже самую абсурдную идею до неприличия легко. Организаторы об этом знают и регулярно пользуются» [1, с. 59]. Кто первым приходит на ум при воспоминании о цветных революциях в Украине? Ну конечно, участники, но не гражданские, которые стояли с флажками и разбирали брусчатку, а политические силы и бизнес элиты которые всегда были на первой линии и вещали на трибунах. 2004 г. и 2014 г. не способствовали появлению лидеров и не привели к позитивным результатам.

Говорить об участии простого населения в формировании или принятии политически-судьбоносных решений не приходится. Элиты полностью закрыли любые лазейки на пути к рычагам управления. Все выступления были однообразные, противоборствующие лагеря делили потенциальный электорат и в уме считали возможную выручку. Это в основе своей и заложило раскол государства на те части, которые мы сегодня видим в новостных лентах. Целью выступающих и зрителей было личное благосостояние и светлое будущее с минимальными сложностями на пути. Низкий уровень жизни и качественная пропаганда сделали свое дело, лидеры перешли в разряд потребителей, никто не хотел брать на себя ответственность, рисковать и жертвовать. Проблема весьма опосредованного политического участия только развязывала руки коррумпированной власти и загоняла население в более невыгодное положение.

Политики же, сменив своих предшественников, напрочь забывали о «майданных» обещаниях и становились новой, неприлично быстро богатеющей элитой. Если говорить о майдане 2004 г., то он был, мягким и, сменившаяся в его результате, власть не была столь радикальна в своей политике по отношению к гражданам и внешнему вектору. Население окончательно раскололи, но общество, не смотря на высокий уровень абсентеизма, могло хоть как-то влиять на судьбу государства. События же 2014 г. носят очень жесткий характер, который

проявился в отношении к внутригосударственному конфликту на Востоке Украины. Новоизбранная власть за собой привела глубокий политический, экономический и социальный кризисы. Население максимально ограничено законом и высоким уровнем правых идей внутри общества. Никто попросту не пойдет на такие неоправданные риски.

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно спрогнозировать еще один переворот, который обусловлен внутривластным расколом элит. Обещания, данные во время «Евро-майдана», не были реализованы, а правые силы получили еще более высокий уровень организованности и жестко закрепились в политической сфере. Именно эти факторы ставят под сомнение долгосрочное существование режима Порошенко. Отсюда вывод – Украина, идя к европейской демократии, может попасть под влияние авторитарной военной диктатуры с правым вектором и полным контролем со стороны Запада. Маловероятно, что такого рода перезагрузка сможет вывести страну из кризиса и будет способствовать развитию. Любое обострение внутри политической системы в Украине слишком болезненно отразится на населении и отношениях со странами соседями, которые и без того устали от проблемного соседства. Следовательно, Украине необходим человек, который станет у руля, урегулирует сложившуюся ситуацию, сможет достойно представлять государство на международной арене и будет способствовать формированию здорового имиджа государства.

Список литературы.

1. Граждане и лидеры в сравнительной перспективе : Политическая психология о современных событиях и трендах / [Й. Араки, Х. Бест, В. Блинов и др.] ; под ред. Е. Б. Шестопаля ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. политологии. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2013. – 280 с.
2. Лобанов, В. В. Основы государственного управления : учебное пособие / В. В. Лобанов ; Гос. ун-т упр. ; Ин-т гос. упр. и права. – 2-е изд. – М.: Гос. ун-т упр., 2010. – 192 с.
3. Политика. Государство. Управление : сб. ст. / [Г. А. Белов и др. ; сост. А. И. Соловьев, Г. В. Пушкарева] ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. гос. упр. - Москва : Кн. дом Университет, 2014. – 408 с.
4. Политическая социология : учебно-методический комплекс / [С.В. Володенков, О. В. Гаман-Голутвина, В. А. Гуторов и др.] ; под ред. Т.В. Евгеньевой. – М.: РОССПЭН, 2013. – 520 с.
5. Ракитянский, Н. М. Личность политика : теория и методология психологического портретирования / Н. М. Ракитянский ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Фак. политологии. – 2-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011. – 260 с.
6. Тарусин, П. В. Институт политического лидерства в формировании государственной политики / П. В. Тарусин // Политика. Государство. Управление [Текст]: сб. ст. / [Г. А. Белов и др.; сост. А. И. Соловьев, Г. В. Пушкарева]; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. гос. упр. – М., 2014. – С. 261-281.

Беликов Владислав Александрович. Проблема лидера в современной Украине. Аннотация. Анализ революции в Украине, пост-майданной Украины, изучение проблемы лидерства, кризиса власти и существующего аппарата управления.

Ключевые слова. Лидерство, цветные революции, кризис власти, векторы внешней политики, идеология.

Belikov V.A. The problem of the leader in modern Ukraine. Summary. Analysis of the Revolution in Ukraine, the study of leadership issues, the crisis of authority and the existing management system.

Keywords: leadership, color revolutions, the crisis of power, the vectors of foreign policy, ideology.

УДК 378.147

Добрыненко Сергей Сергеевич

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ

Современные условия функционирования организаций требуют разработки современных, все более инновационных методов, способствующих улучшению работы управленческого персонала. Особенный интерес представляет собой подход, получивший название метода креативного менеджмента, группового участия, который требует вовлечения всей рабочей группы в процессы определения ее целей и нахождения путей повышения эффективности ее работы.

Отечественные и зарубежные специалисты в области человеческих ресурсов все чаще обращают свое внимание на вопросы, связанные с разработкой теоретических основ и методических средств активизации творческого мышления среди управленцев. Способствуют этому рост конкуренции и непрерывная эволюция рыночных отношений, которые требуют умения гибко и творчески реагировать на происходящие изменения. Сегодня ни одна компания не может позволить себе упустить возможность повысить свою конкурентоспособность. Именно поэтому работодатели так заинтересованы в людях, которые способны нестандартно мыслить, находить новые идеи и подходы к управлению.

Цель статьи – проанализировать современные тенденции развития управления, как процесса проявления менеджерами своих черт индивидуальности в процессе работы, генерации новых идей, исследованиях, принятии стратегических решений.

Креативность (от лат. *creatio* – созидание) – способность к умственным преобразованиям и творчеству; очень близко по смыслу к понятию «творческое мышление». Креативность включает в себя прошлые, сопутствующие и последующие характеристики процесса, в результате которого человек или группа людей создает что-либо, не существовавшее прежде. Понимание креативности характеризуется необычайно широким диапазоном точек зрения: это и созидание нового в ситуации, когда проблема вызывает доминанту, отражающую прошлый опыт; это и выход за пределы уже имеющихся знаний; это и взаимодействие, ведущее к развитию [2, с. 260].

Основной проблемой, которая возникает при генерировании новых идей, является неспособность уйти от привычных способов получения данных. Эта

«логика опыта» препятствует использованию необычных способов ассоциирования информации. В результате, менеджер не может рассмотреть все возможные пути решения проблемы. Существует много различных методик, способных помочь при генерировании новых идей. Понимание данной ситуации увенчается успехом только тогда, когда акцент перейдет на количество созданных идей, а не на их качество. Это дает множество идей, которые можно применять при выработке решений, оцениваемых впоследствии.

Особенно важным элементом при использовании этих методов является отказ от немедленной оценки всех предложенных идей. Оценка идей тормозит воображение и мешает разуму создавать нетипичные и потенциально полезные связи. Иногда бывает легко придумывать необычные или радикальные идеи, например, когда мы знаем, что всего лишь «играем» [3, с. 114].

Исходя из этого, разрабатываются и получают свое развитие такие методы активизации креативного мышления, как:

- **Мозговой штурм по-японски.** В основе данной техники, разработанной японцами Кобаяси и Кавакита, лежит осознание необходимости однозначного для всех участников группы подхода к определению и решению проблемы. Этой технику еще иногда называют «Рисовым градом». Данная техника помогает сблизить позиции каждого участника и делает возможным принятие общего, приемлемого для всех решения. Метод мозговой атаки по-японски работает следующим образом: на этапе постановки проблемы участники группы фиксируют на карточках связанные с исследуемой темой факты, соответственно, определение проблемы расширяется; на этапе поиска решения они группируют эти факты в наборы, определение проблемы сужается. В группе, объединяющей факты по описанному выше принципу, изменяется видение проблемы; она приобретает более объективный характер, проясняются возможные пути ее решения [4, с. 177].

- **Майндмэппинг.** Майндмэппинг (mindmapping, ментальные карты) – это графический способ изображения информации в процессе мышления в удобной для человеческого восприятия форме – логических и ассоциативных схем. В русском языке понятие майндмэппинг известно как интеллект-карта, ассоциативная карта, карта мыслей, схема мышления. В данной методике предлагается написать в центр листа ключевое положение, а все ассоциации, которые надо запомнить, писать на ветвях, идущих от главного понятия. Основная причина успеха такого метода кроется в самом построении карты – она изображается в радиальном виде, ключевой образ находится в центре, и от него расходятся дальнейшие ветви. Это значительно упрощает подачу информации в мозг.

При построении ментальной карты активизируются различные способности нашего мышления. При составлении ветвей и ключевых слов мы используем иерархии, для картинок – визуализации и ассоциативное мышление, в целом используется пространственно-образное мышление. Все это активизирует память и позволяет запомнить как структуру данных, так и их важные аспекты, поэтому

использование ментальных карт улучшает запоминание информации примерно на 32%.

Так как мы используем различные способности мышления для построения ментальных карт, такие как творчество, логика, воображение, все они развиваются и улучшаются в процессе. Поскольку ментальные карты отображают всю картину в целом, это позволяет установить все взаимосвязи между объектами, даже если изначально они были не так очевидны. В свою очередь, это приводит к появлению новой точки зрения на информацию, а также новых идей и мыслей. Структура и логика данных становятся более «прозрачными», легкими для понимания и запоминания [1, с. 26].

• **Метод морфологического анализа.** Само значение метода морфологического анализа состоит в том, что он осуществим при наличии малого объема информации по изучаемой проблеме. Представляется возможным использовать данный метод при изучении, например, рисков, связанных с открытием новых рынков, формированием новых потребностей, то есть во всех отраслях экономики при отсутствии аналогов и высоком риске.

Морфологический анализ предложен швейцарским астрофизиком Цвикки. Он основан на построении таблицы, в которой перечисляются все основные элементы, составляющие объект и указывается, возможно, большее число известных вариантов реализации этих элементов. Комбинируя варианты реализации элементов объекта, можно получить самые неожиданные новые решения. Последовательность действий при этом следующая:

1. Точно сформулировать проблему.
2. Определить важнейшие элементы объекта.
3. Определить варианты исполнения элементов.
4. Занести их в таблицу.
5. Оценить все имеющиеся в таблице варианты.
6. Выбрать оптимальный вариант.

Основной идеей морфологического анализа является упорядочение процесса выдвижения и рассмотрения различных вариантов решения задачи. Расчет строится на том, что в поле зрения могут попасть варианты, которые ранее не рассматривались. Принцип морфологического анализа зачастую реализуется с помощью компьютерных средств [4, с. 185].

Исходя из этого можно сказать, что для успешного руководства организацией управленцам необходимо знать методы психологической активизации мышления человека, методы систематизированного поиска идей и методы целенаправленного решения творческих задач как в своей деятельности, так и для развития креативного мышления персонала. Для этого существует множество упражнений, с помощью которых можно развить творческое мышление. Одна из основных целей таких интеллектуальных игр, или упражнений, состоит в том, чтобы уйти от общепринятых и привычных способов мышления и генерировать свежие идеи, которые затем можно оценить и отобрать из них наиболее полезные. В статье

были рассмотрены наиболее современные, показавшие себя как исключительно эффективными, методы и техники выдвижения идей.

Список литературы

1. Бехтерев С. А. Майнд-менеджмент. Решение бизнес-задач с помощью интеллект-карт / С. А. Бехтерев. – М.: «Альпина Паблишер», 2011. – 312с.
2. Душков Б. А. Психология труда, профессиональной, информационной и организационной деятельности: Словарь / Б. А. Душков, Б. А. Смирнов, А.В. Королев. Под ред. Б.А. Душкова. – 3-е изд. – М.: Академический Проект: Фонд «Мир», 2005. – 848 с.
3. Кузьмина А. Н. Тренинги креативности – эффективная форма работы с персоналом А. Н. Кузьмина // Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. – Т. 195. – СПб.: СПбГУКИ, 2013 – 278 с.
4. Мандель Б. Р. Современная психология управления. Модульный курс. Учебное пособие / Б. Р. Мандель. – М.-Берлин: Директ-медиа, 2015. – 348 с.

Добрыненко С.С. Инновационные методы развития креативного мышления менеджеров. Аннотация. Статья посвящена вопросам использования методов развития креативного мышления менеджеров в современных условиях. Рассмотрены такие инновационные методы, как: метод мозгового штурма по-японски, майндмэппинг и метод морфологического анализа. Раскрыто влияние методов креативного менеджмента на продуктивность работы как управленческого состава организации, так и персонала в целом. Рассмотрена специфика развития креативного мышления и способов его активации. Проведен обзор существующих способов активации креативности у менеджеров.

Ключевые слова: креативность, менеджмент, майндмэппинг, мозговой штурм, метод морфологического анализа.

Dobrynenko S. Progressive methods of developing creative ways of thinking among managers. Summary. The article is devoted to the use of creative thinking techniques of management in modern conditions. It was considered such innovative methods as Japanese brainstorming techniques, mind mapping and morphological analysis method. It draws our attention to the effects of creative management practices on productivity as the management of the organization and staff in general. The specificity of the development of creative thinking and ways of its activation are examined. It is dealt with the existing methods of activating creativity thinking of managers.

Keywords: creativity, management, mind mapping, brainstorming, morphological analysis method.

УДК 659.1

Горденко Вероника Игоревна

КРЕАТИВНАЯ ИДЕЯ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ РЕКЛАМЫ

Актуальность работы обусловлена тем, что в современном мире реклама имеет огромное значение в процессе воздействия на общество. Сегодня одним из

самых распространенных средств стимулирования спроса на различные виды продукции и услуги является реклама, так как она побуждает целевую аудиторию к выбору и приобретению определенного вида продукта [1, с. 14]. Создание креативной рекламы, это один из самых эффективных способов привлечения внимания потребителей.

Реклама – сложный коммуникативный процесс, обладающий различными функциями и дающий возможность рассмотрения с совершенно различных позиций. Не имеющие четко закрепленной научной области знаний, позволяющей структурировать теоретические и практические знания, накопленные в профессиональной области, рекламные коммуникации обнаруживают новые уникальные связи между науками и инструментами, ранее не сочетаемыми. Существует множество различных подходов и форм к созданию рекламы. Рекламный образ формируется на основе единства цвета, изображения и субтитра. Он должен быть ёмким, не вызывать негативных ассоциаций, не отвлекать внимание от продающей идеи. Для создания рекламного образа используются различные креативные приёмы: гиперболизация, олицетворение, метафора, стереотип, контраст и т.п.

На данный момент, при создании рекламы стали применяются законы психологии: применяют практику программирования поведения людей в сфере потребления, формируют интересы, желания, навыки потребителя, способствуют созданию так называемого сознания удовлетворенности и благополучия.

Для того чтобы воздействовать в рекламе на человека, необходимо установить с ним прямую и косвенную связь. А так как реклама рассчитана на большое количество людей, поэтому для ее донесения, в основном, используют массовые средства информации: радио и телевидение, газеты и журналы, кино.

Например, А.Р. Дегтярев рассматривает психологические аспекты восприятия визуально-образного поля рекламы, акцентируя внимание на эстетической компоненте изобразительных средств, композиции и художественных приемах в рекламе [2, с. 34]. Е.В. Сальникова, так же исследуя психологию доставки рекламного сообщения, рассматривает актуализацию мотиваций в рекламе и обращение к осознанным желаниям общества и индивидуумов по средствам образов в рекламе [4, с. 6].

Интеграция средств, приемов и законов, по которым создается уникальная реклама и процесс её производства – это сложный механизм, который требует соблюдения эстетических норм. В XX веке мало просто проинформировать о товаре, важно привлечь внимание потенциальных потребителей. Тем самым креативная революция показала важность поиска новых подходов и решений для успешной передачи рекламной информации и создания позитивного имиджа в сознании потребителей. Использование образов, дополнительных смыслов для успешной коммуникации стали предвестниками появления нового уровня коммуникации, более глубокого, требующего вовлечения со стороны потребителя – уровня креативной идеи. В качестве изучения эстетики рекламы, как средства общественных коммуникаций, стоит отметить работу С.А. Дзикевича. В своих трудах автор рассматривает различные способы доставки рекламной информации

и методы определения коммуникативных критериев эффективности рекламных сообщений. Реклама понимается как вид эстетической коммуникации и выделяет ее основные характеристики, отталкиваясь именно от эстетических категорий [3, с. 23]. Накопленные и адаптированные теоретические знания о художественном образе, законах и жанрах в искусстве, а также эмпирический опыт использования художественных приемов позволили рекламным коммуникациям как отдельной области деятельности, сформировать особую среду, в которой акцент коммуникации окончательно сместился с рационального информирования о продукте на транслирование эстетических, этических, культурных ценностей, т.е. актуализацию ценностных смыслов.

Тенденция привлечения внимания потребителей, любыми способами, вынуждает пиарщиков и рекламистов прибегать к самым неординарным и нестандартным методам рекламы. Креативная идея всегда является эффективным рекламным ходом. Под креативом обычно понимают любое оригинальное решение, любой оригинальный ход, который может выражаться в нестандартной идее, необычном визуальном оформлении, создании нового продукта. Часть исследователей полагает, что термин «креатив» полностью эквивалентен русскоязычному синониму «творчество». Другие полагают, что между этими понятиями есть принципиальная разница. Одна из главных характеристик креатива – возможность его применения на практике. Креатив играет особую роль в современном обществе. Социологи говорят о формировании креативного класса и даже о возникновении креативной экономики [5, с. 87].

Креатив подразумевают творческую часть рекламной работы: разработку слоганов, текстов, сценариев, идей, иллюстраций и т.д. «Креатив» и «творчество» – это близкие по значению термины, но креатив стал более употребим, возможно, потому, что само это слово не похоже на другие и вызывает образ неповторимости и индивидуальности. Креативность помогает решать сложившиеся, порой невыполнимые задачи и наталкивает человека на поиск самых необычных путей развития и делает жизнь интересной, разнообразной, позволяет исполнять самые смелые идеи, реализовать творческий замысел и помогает найти пути для самореализации автора. Появление креативной идеи в рекламе, стало определенной ступенью в истории развития рекламного сообщения. В отличие от большинства областей знания, развитие в рекламе не происходит линейно, поступательно развивая и совершенствуя конечный рекламный продукт. Конечный носитель или рекламный продукт не меняет свою форму: вывески существуют с давних времен, печатные материалы, видео- и радиоформаты используются с момента их изобретения. Реклама приспособливает новые каналы коммуникации, но не изобретает их. При внешней простоте и неизменности рекламы как формы коммуникации, существенно меняется ее содержание и условия для ее осуществления [6, с. 93].

Сегодня потребительский рынок наполнен одинаковыми товарами, услугами и стандартными рекламными ходами. Креативный подход позволяет выделить продукт на фоне других, что способствует его реализации. В рекламе креативность напрямую связана с конечной маркетинговой эффективностью,

прибыльностью бизнеса. Учитывая данный факт очевидно, что креативность – это обязательная составляющая часть маркетингового комплекса. Креативной может быть и идея рекламной кампании, и ее концепция, и отдельные элементы. Начинающие рекламисты очень часто отличаются «псевдокреативностью». Они придумывают оригинальную, иногда шокирующую рекламу, которую запоминают и обсуждают, но при этом не запоминается, что именно в рекламе предлагалось покупателю. Такая реклама не принесет экономической выгоды. Поэтому не стоит восхищаться оригинальностью рекламы и смелостью ее создателя, если реклама не связана с товаром и не является эффективной. Вспоминая рекламу, в сознании потребителя должен возникать конкретный образ, рекламируемого товара.

Преимущество креативной рекламы, это небольшой бюджет. Эффективность скучной рекламы проявится после большого количества повторения, в свою очередь креативная реклама справится с этой задачей намного быстрее. Для тех, кто ограничен в бюджете, креативный подход, часто, единственный способ добиться внимания покупателей и повлиять на их решение. По-настоящему креативная реклама не бывает совсем бесплатной, но она всегда будет обходиться дешевле, чем стандартная. Креативная реклама не всегда эффективна, так как о некоторых продуктах информация должна быть простая и понятная. Чаще всего креативные подходы нужны в эмоциональной, а не в рациональной рекламе. Также креативные подходы обычно используют на стадии его запуска продукта, когда к нему нужно прежде всего привлечь внимание.

Как уже говорилось, креативность проявляется и при разработке идеи рекламной кампании, и отдельных ее элементов. Креативная идея наполняет рекламную форму содержанием, своеобразным отражением действительности, соединяет утилитарное и художественное. На эстетику рекламной идеи влияют совершенно иные факторы нежели на эстетику конечного рекламного продукта. Этот факт объясняется тем, что сама по себе идея – это только основа конечного продукта, его прообраз. В конечном итоге, подбирая точные выразительные средства, идея обретает образ, соответствующий ожиданиям потребителя, именно восприятие этого образа и его понимание становится завершающим звеном художественной коммуникации. Но оценка креативной идеи происходит не конечным потребителем, а автором (креативной командой) и клиентом (рекламодателем). На оценку креативной идеи влияют два типа факторов: внутренние и внешние. К внутренним можно отнести собственный уровень профессиональной подготовки автора идеи, его эстетический вкус, способность логически выстроить связь между продуктом и эмоциональным полем и т.д. К внешним факторам относятся: амбициозность задач рекламодателя, уровень его эстетического вкуса, ценностные рамки внутри агентства и общепринятые эстетические нормы профессиональной среды.

Создание эффективной рекламной компании – это сложный процесс, который требует от создателей творческого и новаторского подхода. Чтобы образ, рекламируемого объекта закрепился в сознании потребителей реклама должна быть яркой и запоминающейся. Креативная идея и подход наполняет рекламу

смыслом. Креативная идея обладает самостоятельным эстетическим потенциалом, который выражается в возможности дальнейшего воплощения в художественных образах и возможности влиять на эстетические предпочтения конечных потребителей.

Таким образом, креативная идея обладает собственной эстетической ценностью и потенциалом, реализуя который она становится эстетическим наполнением рекламной коммуникации, обеспечивающим чувственный уровень восприятия рекламы.

Список литературы

1. Борев Б. Ю. Теории, школы, концепции (критические анализы): Художественная рецепция и герменевтика / Б. Ю. Борев. – М.: Наука, 1985. – 286 с.
2. Дегтярев А. Р. Изобразительные средства рекламы: Слово, композиция, стиль, цвет / А. Р. Дегтярев. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006. – 256 с.
3. Дзикевич С. А. Эстетика рекламы / С. А. Дзикевич. – М.: Гадарика, 2004. – 232 с.
4. Сальникова Е. В. Эстетика рекламы: Культурные корни и лейтмотивы / Е. В. Сальникова. – СПб.: Алетейя; М.: Эпифания, 2001. – 288 с.
5. Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15 т. / Н. Г. Чернышевский. – М., 1947. – Т. 3. – 227 с.
6. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. – СПб.: «Симпозиум», 2006. – 443 с.

Горденко В. И. Креативная идея как одна из составляющих рекламы.

Аннотация. В данной статье исследованы основные подходы к созданию креативной рекламы, а также особенности восприятия рекламы индивидуумом. Обоснована необходимость применения нестандартных и неординарных методов и приёмов рекламы.

Ключевые слова: реклама, креативная идея, маркетинг, потенциальные потребители, эстетическая ценность.

Gordenko Veronica. A creative idea as one of the components of advertising.

Summary. This article investigates the main approaches to the creation of creative advertising, as well as peculiarities of perception of advertising an individual. The necessity to use unconventional and creative methods and techniques of advertising.

Keywords: advertising, creative idea, marketing, potential consumers and aesthetic value.

УДК 378

Василишина Татьяна Витальевна

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что современная социокультурная ситуация, характеризующаяся качественными изменениями

ценностных ориентаций, обращениями к человеческой индивидуальности и персонализацией стилей жизни, а также новая управленческая парадигма, ориентированная на современный теоретический пересмотр таких известных понятий, как контроль, интуиция и креативность в контексте стратегического менеджмента. В этих условиях объективно возрастает потребность в творческом менеджере, способном проявить свою индивидуальность и создать условия для развития личности. На современном этапе развития не достаточно быть просто менеджером, руководителем или лидером. Необходимо развиваться в творческом направлении.

В настоящее время различными аспектами развития творчества занимаются самые разные науки: психология, педагогика, социология, кибернетика и другие. Современная социальная философия имеет своим объектом познания общество, то есть занимается познанием социальной действительности. Обращаясь к вопросу об определении понятия творчества, приходится признать, что единого определения нет. Но, различные исследователи сходятся в двух моментах: в понимании направленности творчества на новое и в природе иррациональности творчества. Результатом творческого процесса всегда является что-то новое: новое знание, новая идея, новый предмет материальной культуры, новое качество личности и т. д. В творчестве не только создаётся что-то новое, но и развиваются сущностные силы человека, его способности и мастерство. Творчество – это целенаправленная деятельность, результатом которой оказывается открытие чего-то нового, ранее не известного либо отвечающая потребностям времени. Что касается иррациональности творчества, то сам момент иррациональности не подвергается сомнению, но различно понимание степени иррациональности.

Творчество можно определить, как особую форму взаимодействия субъекта и объекта, ведущую одновременно к развитию того и другого, и как форму сознательного действия, направленного на созидание нового.

Особенностями развития творческой индивидуальности в современной социальной философии занимались многие учёные, философы. Одной из важнейших отличительных черт современной социальной философии является отказ от ориентации на строгие каноны науки и еще большее внимание к человеку. В смысле усиления внимания к человеку с его собственными представлениями, мыслями и переживаниями период новейшей истории в развитии философии во многом подобен эпохе Возрождения.

Истоки современного понимания смысла творческой деятельности человека можно обнаружить в работах М. Хайдеггера и Х.Г. Гадамера, в их философской герменевтике. Свобода человека в их понимании проявляется в его собственной интерпретации текста. И автор, и интерпретатор текста выступают как равноправные «творцы» единого и интегрального творческого продукта. Опосредованный обмен мыслями и представлениями между автором и интерпретаторами текста обеспечивает его семантическую гибкость, а также дает почву для возникновения оригинальных идей не только на стадии его создания, но и на стадии прочтения и интерпретации.

Свое дальнейшее развитие идея «освобождения» человека в творчестве нашла в постструктурализме (Ж. Делез, Ж. Деррида, Ю. Кристева), когда объектом исследования становится не порядок, а хаос, лежащий за пределами всевозможных структур. В этом хаосе, обеспечивающем существование и столкновение самых различных мнений и эффективный обмен идеями, человеку открываются необозримые перспективы для творчества и всевозможных интерпретаций.

В значительной степени тенденции к освобождению человека в его творчестве проявились и в постмодернистском направлении в философии (Ж. Бодрийар, Ж. Батай, Ж. Делез). В рамках указанного философского направления это произошло прежде всего благодаря отрицанию жесткой естественнонаучной картины мира, построенной на выявлении причинно-следственных связей. Уход от канонов формальной логики и признание равноправности практически любых мнений и суждений, означает вовлечение в единый творческий процесс бесконечного числа соавторов. Рост популярности постмодернистских и постструктуралистских тенденций в философии творчества в конце XX века происходил параллельно с ростом популярности восточных и мистических подходов к пониманию его сущности, в которых представлены и синтезированы элементы божественной детерминации творчества и новейшие разработки западной философии (Шри Ауробиндо, Ошо Раджниш и др.).

Для Э. В. Ильенкова творчество есть «зеркало», в котором человек видит только самого себя, и никого другого. Искусство не является средством, имеющим цель внутри себя, а производственная сила человека, преобразование природы и есть творчество. Чувственное созерцание мира и теоретическое мышление представляют собой необходимое условие творческой деятельности. Философ пишет о том, что сила воображения «как раз и позволяет видеть индивидуальность факта в свете всеобщего, понимать единичное во всеобщем и, наоборот, индивидуализировать общие знания (распоряжения, научную формулу и т.д., и т.п.) с умом, а не по штампу, не по ярлыку, не по названию, то есть не формально, а творчески».

Известнейший русский литературовед Вадим Валерьянович Кожинов писал о таком творчестве следующее: «Словесным «этюдом с натуры» можно назвать любое воспроизведение жизненного события в его цельном облике – различные формы документального очерка, мемуары, частное письмо, фрагмент из дневника и т.п. Такие «этюды» имеют ценность – иногда очень значительную – как верная передача действительного или даже типичного для данного времени и места события. Но они, конечно, не принадлежат искусству».

Диалектическое понимание творчества как действия художника, направленного на преобразование реальной действительности, составляет основу философии Ильенкова. Если творчество является типизацией общего и обобщением еще непознанного частного, то созерцание-сотворчество, по Ильенкову, является не чем иным, как «потреблением плодов искусства», которое развивает в нас способность чувственно познавать окружающий мир и преобразовать его не по готовому штампу, а свободно, то есть «по законам

красоты». Здесь Ильенков отсылает нас к понятию свободного творчества и свободы. Ильенков вслед за Карлом Марксом определяет свободу как «действие сообразно необходимости». На этом диалектический круг творчества замыкается. Творчество становится заложником диалектической свободы. В определении свободы марксизм-ленинизм кристаллизовал всю сущность своей диалектики. «Свобода сообразно необходимости» звучит словно оксюморон, свобода же произвольная воспринимается как немислимое явление для коммунистического идеала и воспитания; именно воспитания, потому что становление свободомыслящего человека – это недопустимое нарушение законов тоталитарного общества, подрыв его фундаментальных устоев.

В целом анализ основных философских подходов к осмыслению природы и роли творчества показал, что понимание его сущности и значения в жизни человека менялись от одной исторической эпохи к другой. Мистические представления уступили место реалистическим, уделяющим основное внимание взаимодействию человека не с высшими силами, а с самим собой и себе подобными. По мере развития философской мысли все чаще делались попытки решить более узкие философско-психологические проблемы, связанные, например, с ролью бессознательного в творческом процессе, с важностью социальной оценки продуктов творческой деятельности субъекта. Создавались философские предпосылки для появления и развития социокультурной парадигмы, позволяющей вписать творчество отдельного человека в более широкий контекст. В связи с этим в различные исторические эпохи и на различном уровне проводились попытки философско-психологического анализа различных форм творческой деятельности. Указанная проблематика приобрела еще большее значение в условиях развития концепций постиндустриального и информационного общества.

Термин «менеджмент», как правило, трактуется очень широко. Поэтому любое его определение будет неполным. С некоторой степенью приближения можно сказать, что это система текущего и перспективного планирования, прогнозирования и организации производства, реализации продукции и услуг в целях получения прибыли. Современный менеджмент – это тысячи возможных вариантов нюансов управленческих решений. Подходы, разработанные одной фирмой и хорошо себя зарекомендовавшие, могут оказаться не только бесполезными, но даже вредными для другой.

Творчество немисливо без способности находить информацию и делиться ею; прислушиваться к окружающим независимо от того, кто они; держать себя откровенно с коллегами; добиваться обратных связей; не отгораживаться от того, что угрожает устоявшимся взглядам на мир, ставя при этом все под сомнение; понимать позицию других; везде находить людей, представляющих хоть какой-то интерес для компании. Но наиболее важно для менеджера схватывать все налету, увязывать вновь приобретаемые знания со старыми, обладать умением и способностью учиться как на работе, так и вне ее, повышая компетентность, но избегая при этом однобокой специализации. Учеба обычно начинается с момента вступления в должность и никогда не прекращается. Некоторые ситуации при

принятии решений не требуют высокого уровня творческой деятельности. Однако число таких ситуаций уменьшается. Быстрые и глубокие экономические и технологические перемены в отдельных регионах и во всем мире приводят к постоянному усложнению взаимоотношений между бизнесом и обществом. Все это актуализирует потребность в творческом потенциале и новшествах, изменениях традиционного представления о стратегическом управлении.

Важнейшей функцией управления наряду с такими традиционными, как планирование, организация, мотивация и контроль, становится инновативность (креативность) – созидание и использование новшеств, нововведений. Повышение уровня творческого потенциала исполнителей требует, чтобы менеджеры сами были все более творческими. У подчиненных должно признаваться наличие реальных способностей вносить свой вклад в понимание и решение проблем. Такое признание и причастность сами по себе являются сильными мотиваторами. Творческий потенциал выявляется путем разрешения исполнителям активно вносить свой вклад в достижение высших целей организации. Творческим является менеджер, который распознает ценность человеческих ресурсов и в полной мере использует это в принятии решений. Творческую индивидуальность менеджера характеризует прежде всего потребность в самореализации, т.е. стремление к возможно более полной реализации своих потенций в профессиональной деятельности. Потребность в самореализации характерна для человека с достаточно развитым самосознанием, способного к выбору. Творческая индивидуальность проявляется не только в освоении накопленной человечеством культуры и развитии на этой основе – индивидуальной духовной культуры. Она, прежде всего, выражается в активной преобразовательной деятельности, в процессах личностного выбора и личностного вклада, полной отдачи себя. Важнейшее место в развитии творческой индивидуальности занимает саморазвитие. Творческое самосовершенствование менеджера предполагает осознание себя как творческой индивидуальности, определение своих профессионально-личностных качеств, требующий совершенствования и корректировки, и разработку долгосрочной программы саморазвития. Потребность в самосовершенствовании строится на идеалах личности.

На наш взгляд, в Республике сегодня тяжело развивать творческую индивидуальность. Не стабильная экономическая ситуация, высокий уровень безработицы, не прекращающиеся боевые действия пагубно влияют на формирование личности. Заниматься самосовершенствованием и развиваться в творческом плане человеку становится всё сложнее, а многие считают, что и незачем, потому что для людей сегодня главным вопросом остаётся не то как быть высоко моральным человеком, а как выжить под воздействием внешних факторов в современных условиях. Но всё равно, чтобы то ни было, творчески мыслить может каждый человек. Главное знать, что развиваться и начинать что-то новое никогда не поздно.

Вывод: Творчество, действительно, во многом основано на фактах реального мира, но непременно носит новаторский, свободный характер и требует от нас глубокого духовного, чувственного сопереживания.

Список литературы.

1. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества / Н.А. Бердяев. – М.: Правда, 2010. – 286 с.
2. Гусейнов А.А. Этика: Учебник / А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян. – М.: Гардарики, 2011. – С.266-269.
3. Ивин А.А. Социальная философия / А.А. Ивин. – М.: Правда, 2013. – С. 244.
4. Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический идеал – электронный ресурс [режим доступа] - <http://www.caute.net.ru/ilyenkov/texts/iki/index.html>
5. Кожин В.В. Статьи о современной литературе / В.В. Кожин. – М.: Сов.Россия, 2009. – С.19-21.
6. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Учебник / М.Х. Мескон. - М.: Человек, 2009. - 275 с.

Василишина Татьяна Витальевна. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ. Аннотация. В статье повествуется об особенностях развития творческой индивидуальности менеджера. Рассматривается проблема творчества в современной социальной философии.

Ключевые слова: научное творчество, современная социальная философия, индивидуальность менеджера

Vasilishina Tatyana Vitalevna. FEATURES OF CREATIVE INDIVIDUAL MANAGER IN THE MODERN SOCIAL PHILOSOPHY. Summary. The article describes the features of the creative personality of the modern manager. The problem of creativity in contemporary social philosophy is considered.

Keywords: scientific work, modern social philosophy, personality of the manager.

УДК 378.12

Давыдчук Юлия Сергеевна

СПЕЦИФИКА ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА МЕНЕДЖЕРА В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

С точки зрения философии творчество представляет собой деятельность, порождающую нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее. Оно отражает индивидуальность и талант, опыт и знания [1]. В числе философов, размышлявших над природой творческого процесса: Платон, Аристотель, Плотин, Августин, Дж. Бруно, Б. Спиноза, И. Кант, Ф.-В. Шеллинг [3]. Творчество присутствует в той или иной мере в любом виде деятельности человека: научном, производственно-техническом, художественном, политическом и т.д. – там, где создаётся, открывается, изобретается нечто новое. Оно выражается в поиске наилучших решений, в стремлении к гармонии и красоте. Творчество представляет собой возникшую в труде способность человека из определенного

материала созидать новую действительность, удовлетворяющую многообразным общественным потребностям [3].

В современном мире роль и значение менеджера довольно трудно переоценить. Менеджер – это и профессия, и, в какой-то степени, призвание. Анализ управленческих, коммуникативных, нравственных и других личностных качеств менеджера показывает, что они должны быть таковы, чтобы он мог успешно решать весьма сложные проблемы и творческие задачи. А для этого менеджер сам должен быть творческой личностью. Под творческой личностью понимается человек, способный к непрерывному саморазвитию и самореализации в одном или в нескольких видах творческой деятельности.

Работа менеджера разнообразна, но сводится, в конечном счете, к разработке, выбору и принятию управленческого решения, которое можно отождествить с произведением искусства. Управленческое решение представляет собой творческое, волевое действие субъекта управления на основе знания объективных законов функционирования управляемой системы и анализа информации об ее функционировании [4]. Оно состоит в выборе цели, программы и способов деятельности по разрешению проблемы или в изменении существующей цели.

Управленческое решение может быть и гармоничным, и красивым, и удачным, и оригинальным. В работе менеджера много творчества. Ведь он ищет разрешения проблем, многие из которых не имеют типовых, надежных решений; он часто работает в области неизведанного. Но даже и типовые решения требуют творческого подхода со стороны менеджера, они не могут быть абсолютной копией прежних решений.

Творческий подход менеджера в работе, возведен в обязательный и важнейший атрибут его деятельности, существенно влияющее на качество управленческих решений и в значительной мере определяющее успех их реализации, характеризует искусство менеджмента.

Творчество охватывает все сфере человеческой деятельности, но все же для каждой сферы существуют свои специфические особенности осуществления творческой деятельности. Менеджер внешнеэкономической деятельности осуществляет свою деятельность на международной арене. Казалось бы, можно импортировать один и тот же товар годами по накатанной схеме, для этого нет необходимости обладать какими-то сверхтворческими способностями и личностными характеристиками. Но все не так просто. Ежедневно менеджером принимается огромное количество управленческих решений. От креативности, грамотности и правильности которых зависит судьба целой компании. Решения принимаются не шаблонно. Для каждой конкретной ситуации менеджер должен выбрать единственное правильное решение. На мой взгляд, профессия менеджер ВЭД является одной из самых творческих. Как художник создает картину, композитор мелодию, модельер новый наряд, так и менеджер внешнеэкономической деятельности принимает решение.

Для того чтобы креативно мыслить менеджер должен обладать нестандартным творческим мышлением и мировоззрением. Мировоззрение в

философии представляет собой систему взглядов, переживаний и чувств человека о мире и своем месте в нем, основанных на этих взглядах убеждений и идеалов, определяющих отношение человека к миру, его жизненную позицию, принципы поведения и ценностные установки [2]. От этого на прямую зависит способность менеджера принимать важные нешаблонные управленческие решения. Помимо всего прочего, менеджер должен обладать определенными чертами характера. Личность менеджера играет значительную роль в успехе его деятельности, и персонал менеджмента не может быть безразличным к личности менеджера.

Каждый человек обладает личностными чертами характера, которые находят свое проявление в деятельности. Одним видам деятельности черты характера благоприятствуют, другим – мешают. Деятельность человека оказывает влияние и на развитие тех или иных личностных качеств. С точки зрения философии человека, личность представляет собой понятие, обозначающее человека как представителя общества, совокупность духовных свойств человека, его внутреннее духовное содержание [2]. Одной из основных характеристик личности является ее самостоятельность в принятии решений и ответственность за их результаты.

Таким образом, личность менеджера – это не только требования, которые предъявляются к нему с позиций эффективного управления, это оригинальное, неповторимое сочетание качеств, творческого потенциала, экстраординарного мышления, которые определяют его стиль управленческой деятельности, выбор позиций в критических ситуациях, отношение к действительности, людям [5].

Наиболее характерными чертами менеджера должны быть предприимчивость, инициативность, уравновешенность, внимательность к людям. Творческий потенциал менеджера ВЭД не имеет границ. Каждый человек рождается с уникальными способностями, определенными склонностями к каким-то видам деятельности и талантам. Творческий потенциал личности есть в каждом, но не все стремятся на протяжении всей жизни его развивать. Творческое начало рождает в сознании человека воображение, фантазию. Это начало есть ничто иное, как стремление всегда развиваться, идти вперед, достигать совершенства. Это неотъемлемая часть личности менеджера. Творческие способности менеджера ВЭД проявляются во всех его функциях и обязанностях. Важной частью работы менеджера ВЭД является поиск потенциальных контрагентов, переговоры и заключение контракта. Это искусство, самый настоящий активный творческий процесс. В ходе ведения переговоров реализуются творческие идеи менеджера, достижение поставленных целей или проблем зависит от других людей, поэтому основная задача менеджера повлиять на сознание этих людей, донести им свою творческую идею. Также к функциям менеджера ВЭД относятся: поиск новых продуктов и поставщиков за рубежом; участие в международных выставках; ведение переговоров и деловой переписки с логистическими компаниями и брокерами по условиям работы и оптимизации поставок; контроль и сопровождение поставок на всех этапах – от размещения до получения заказа; контроль своевременной оплаты экспортных и импортных платежей. В данном случае для менеджера ВЭД важным является налаживание

процесса коммуникации, обратной связи. Это длительный творческий процесс, который также требует от менеджера индивидуального подхода и отсутствия шаблонов поведения.

На основании материала, изложенного в данной статье, можно сделать вывод, что философия творчества присутствует во всех сферах деятельности. В данной статье были проанализированы и выявлены специфические особенности творческого подхода менеджера в сфере ВЭД в процессе принятия управленческого решения. К ним относится творческое мышление, мировоззрение, личностные качества менеджера, коммуникативные навыки и др. Творчество менеджера выражается в поиске наилучших решений, в стремлении к гармонии и красоте.

Список литературы.

1. Гагарина О.С. Творчество как сущностная характеристика личности: Автореф. дисс. канд. филос. наук. – М., 2008. – 18 с.
2. Краткий философский словарь / А.П. Алексеев, Г.Г. Васильев [и др.]; под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс, 2012. – 496 с.
3. Творчество как философская категория [Электронный Ресурс]. – Режим доступа: <http://nauka-rastudent.ru/1/1152/>
4. Творчество менеджера: [Электронный Ресурс]. – Режим доступа: <http://studme.org/58436/menedzhment/>
5. Творчество в деятельности менеджера [Электронный Ресурс]. – Режим доступа: <http://knowledge.allbest.ru/management>

Давыдчук Ю.С. Специфика творческого подхода менеджера в процессе принятия управленческих решений. Аннотация. Статья посвящена философскому осмыслению специфики творческого подхода менеджера в процессе принятия управленческих решений. В статье раскрывается проблема творческого потенциала менеджера, которая показывает, что философия творчества присутствует в деятельности каждого управленца. В зависимости от сферы деятельности, творчество может иметь различные специфические особенности. В данной статье излагаются взгляды на специфику творческого потенциала менеджера ВЭД.

Ключевые слова: творчество, менеджер, управленческое решение, творческое мышление, личность, мировоззрение.

Давыдчук Ю.С. Specificity of the creative approach of the manager in the process of making managerial decisions. Summary. The article is devoted to philosophical understanding of the specificity of the creative approach of the Manager in making managerial decisions. The article reveals the problem of the creative potential of the Manager, which shows that there is a creative philosophy in the activity of each Manager. Depending on the scope of activities, the creative approach may have different specific features. This article sets out the views on the specificity of the creative potential of a foreign trade Manager.

Keywords: creativity, manager, management decision, creative thinking, personality, outlook.

УДК 130.12

Морозова Анна Юрьевна

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КРЕАТИВНОСТИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩЕГО УПРАВЛЕНЦА. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ.

Проблема творчества является одной из немало важных проблем в такой области научного знания как философия. Творчество – это деятельность людей, направленная на создание нового, никогда раньше не бывшего. Существует также определение научного творчества – это создание нового знания. Исходя из этих определений видно, что возникновение этих понятий связано с интересом к проблеме «новизны», а также к проблемам научного знания.

Еще одной главной научной проблемой понятия «творчество» является изучение и исследование человеческой личности. Принято считать, что лишь в процессе творческой деятельности личность открывается нам наиболее полно и разносторонне. Для человека творчество невозможно без высокого уровня развития общего интеллекта и профессионального развития, без культурного развития, пространственного представления и воображения. К тому – же, творческий человек должен обладать смелостью, чтобы уметь подниматься над привычным, отстаивать необходимость изменения, доказывать целесообразность этой «новизны». Далеко не каждый человек обладает такими качествами. Поэтому необходимо развивать в себе творческий потенциал, тем более что он является неотъемлемой частью любой профессиональной деятельности. Из этого следует, что интерес к проблеме творчества и его исследование имеет большой смысл для современного общества.

Деятельность человека может выступать как творчество в любой сфере: научной, технической, производственной, политической, социальной и т.д. Но наиболее подробно хотелось бы остановиться на сфере управления, ведь где как не в менеджменте важен творческий подход к решению различных задач. Современные тенденции в социально – экономических отношениях требуют серьезных изменений в подготовке будущих управленцев. Это касается не только профессионального развития менеджеров, но и развития навыков принятия творческих решений любых управленческих задач. Таким образом, образовался спрос на «творческую личность», способную реализовать творческий стиль в управленческой деятельности. Поэтому одна из важных проблем современных предприятий – развитие творческого потенциала у будущих менеджеров.

Менеджер – это специалист, профессионально занимающийся управленческой деятельностью в конкретной области функционирования предприятия. Этот человек наделен полномочиями принимать управленческие решения и отвечать за осуществление их выполнения. Одной из главных функций успешного менеджера является креативность. Креативность – творческая способность личности реагировать на необходимость в новых подходах и создавать новые идеи. На развитие креативности влияют воспитание,

образование, саморазвитие личности и опыт. Эта способность закладывается в раннем возрасте человека и продолжает развиваться на протяжении всей его жизни. В современных условиях это понятие является залогом эффективной управленческой деятельности. Креативность менеджера должна базироваться на твердых знаниях и профессиональном опыте, к которым прилагаются гибкий ум и творческое мышление. Взглянув на задачу с разных точек зрения, креативный менеджер сможет предложить ее нестандартное решение [3].

Ключевое направление в профессиональной деятельности менеджера – принятие решений. Этот процесс можно сравнить с производением искусства, поскольку принятые решения требуют творческого осмысления и не могут быть абсолютной копией прежних решений. Исходя из этого, менеджер должен быть предприимчивым и инициативным, с развитой интуицией и воображением. Очень часто в сфере управления мы слышим понятие «искусство менеджмента». Оно напрямую связано с понятием «творчество». Искусство менеджмента заключается в использовании накопленного опыта и приобретённых знаний творчески на практике. Это требует определённого природного дара, таких людей называют лидерами. Менеджер должен тонко чувствовать всё, что происходит вокруг и уметь увлекать за собой и направлять подчинённых. Поэтому существенно то, что он помимо развитой интуиции, воображения, определённых знаний и так далее, должен обладать организаторскими способностями [5].

Искусство управления, как и творчество, имеет в своей основе талант. Талант руководителя проявляется в его индивидуальности, широком кругозоре, образованности, нестандартности мышления. Креативность, как и любую другую черту характера человека можно развивать и самореализовать. А для будущего управленца это просто необходимо. Но, прежде всего, в целях успешного развития креативности менеджера следует учитывать специфику профессиональной деятельности.

Первоначальный этап профессиональной подготовки будущего управленца начинается в высшем учебном заведении. Там же начинают раскрываться задатки творческого потенциала личности, заложенные еще в раннем возрасте. На этом этапе следует развивать креативность как общую творческую способность, постепенно направляя ее в тонкости профессиональной деятельности. Так зарождается управленческая креативность, развивается оригинальное мышление, способности к генерированию новых идей, способности предложить нечто новое в этой сфере. Из этого следует необходимость реализации таких мер, как внедрение в учебные планы образовательных учреждений методов развития креативности и увеличение доли самостоятельной работы студентов. А так – же, необходимо уделить особое внимание развитию творческого потенциала в более раннем возрасте человека и реализовать развитие сетей детских и юношеских творческих центров.

Развитие креативности управленца на этапе профессиональной подготовки должно осуществляться на основе принципов активности, мотивации, самостоятельной работы, вовлеченности преподавателя в процесс развития, конкуренции между участниками процесса развития креативности и т.д.

Необходимо использовать такие формы обучения как: тренинги, конференции, семинары, индивидуальные консультации с преподавателем, научные кружки [5].

Следующий этап – непосредственно сама профессиональная деятельность менеджера, в ходе которой по мере получения профессиональных навыков и опыта так – же развивается творческий потенциал и повышается креативный уровень управленца. На этом этапе креативность основывается на: оригинальности мышления, воображении, способности находить множество ассоциаций, индивидуализме, интуиции и т.д., то есть все те качества, которые были приобретены в ходе профессиональной подготовки будущего управленца [4].

В целях успешного развития креативности управленцев на различных этапах профессиональной подготовки необходимо регулярно применять методы развития креативности – синектику, мозговой штурм, решение творческих задач и др. Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее число вариантов решения проблемы. Затем, из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике.

Этот метод был предложен в конце 1930-х годов копирайтером Алексом Осборн. «Алекс Осборн, один из пионеров в области исследования творчества, говорил: «Количество, количество и ещё раз количество! Вот девиз дня». И добавлял: «Чем больше попыток, тем больше вероятность попадания в цель». Он утверждал: «Можно считать аксиомой тот факт, что количество идей переходит в качество [1].

Такие мероприятия должны проходить в неформальной обстановке, следует исключить критику высказанных идей, дать участникам возможность свободного самовыражения. Это мероприятие являет собой результат совместных усилий: суммируется опыт, навыки и информация, которыми владеют участники групповой работы. Это отличный способ научиться импровизировать. Метод синектики – методика исследования, основанная на социально – психологической мотивации коллективной интеллектуальной деятельности. Метод был предложен У.Дж.Гордоном. Он утверждал, что индивидуальное творчество и групповое творчество аналогичны друг другу [2]. Метод синектики является усовершенствованием метода мозгового штурма. Но между ними есть отличия. В синектике присутствует критика, различного рода сравнения и аналогии. Критика позволяет развивать и видоизменять высказанные идеи. Но самое главное, что этот метод помогает перестать бояться критики, спокойно к ней относиться и продолжать развивать свои идеи, творчески подходить к решению проблемы.

Теория рения изобретательских задач (ТРИЗ) – область знаний о методах решения изобретательских задач. Была предложена Генрихом Сауловичем Альтшуллером в 1946 году. Появление этой теории было обусловлено потребностью ускорить изобретательский процесс, исключив из него элементы случайности.

ТРИЗ не является строгой научной теорией. ТРИЗ представляет собой обобщенный в абстрактной форме опыт изобретательства и развития науки. Г. Альтшуллер предположил, что самое эффективное решение проблемы – такое, которое достигается «само по себе», только за счёт уже имеющихся ресурсов. Основная идея мини-задачи в том, чтобы избегать существенных изменений и рассматривать в первую очередь простейшие решения. ТРИЗ вышла за рамки решения изобретательских задач в технической области и сегодня активно используется в бизнесе [2]. Для успешного управления компанией управленцам необходимо знать психологические методы активизации мышления и творческого потенциала человека.

Организация креативного менеджмента имеет особое значение, т.к. обеспечивает рождение новых идей, творческих подходов в решении управленческих задач и принятии решений. Наличие творческих способностей у человека и умение их развивать и применять на практике высоко ценятся среди руководителей различных предприятий. Из этого следует, что руководители заинтересованы в усовершенствовании навыков персонала.

На современном этапе креативный менеджмент создает необходимые предпосылки для обеспечения стратегического развития предприятия в условиях конкуренции и неопределенности факторов окружающей среды.

Список литературы.

1. Арнаудов М. Психология литературного творчества. – М.: Прогресс, 2005. – 650 с.
2. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. - Ростов-на-Дону, 2002. – 146 с.
3. Микалко Майкл. Игры для разума. Тренинг креативного мышления. – СПб, «Питер», 2007. – 448 с.
4. Макаренко О.Г. Стратегический менеджмент. Организация стратегического мышления менеджера / О.Г. Макаренко. – Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2007. – 108 с.
5. Пономарев Я.А. Психология творчества. Тенденции развития психологической науки. – М.: Наука, 2005.

Морозова А.Ю. Пути повышения креативности и самореализации творческого потенциала будущего управленца. Социально-философский анализ. Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и анализу путей совершенствования творческого потенциала будущих менеджеров в современных условиях.

Ключевые слова: творчество, менеджер, сфера управления, творческий потенциал, креативность.

Morozova Anna. The ways of increasing the creativity and self-realization of future manager`s creative potential. Social-philosophical analysis. Annotation. The article is dedicated to the consideration and analysis of the question: how to improve the creative potential of future managers in modern conditions.

Key words: creation, manager, area of management, creative potential, creativity.

УДК 378.12

Нажалкина Татьяна Игоревна

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕНЕДЖЕРА НА СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

В современных условиях творчество и креативность являются определяющими элементами успешной управленческой деятельности, так как способствуют повышению качества принятия решений, разработке оригинальных стратегий, внедрению инноваций и реализации других управленческих функций.

Понятие «управленческая креативность» следует понимать, как социально-профессиональную компетенцию субъектов деятельности, предполагающая способность к продуктивной активности, результатом которой является формирование новых, нестандартных подходов, технологий и методов осуществления функций по руководству социальными группами и организациями.

Развитие креативности и творческого потенциала у менеджеров необходимо осуществлять на предварительном, начальном, среднем, высшем, послевузовском и дополнительном этапах профессиональной подготовки, то есть на всем пути определения и становления личности. При этом инструменты диагностики и развития творческой составляющей должны соответствовать психологическому и социальному возрасту участников процесса подготовки, а также целям профессиональной подготовки. Являясь субъектом осуществления управленческой деятельности, менеджеры играют в организации ряд разнообразных ролей. Среди них можно выделить три ключевые: роль по принятию решений, информационная роль и роль руководителя.

Важность менеджера в организации выражается в определении направления движения организации, решении вопросов распределения ресурсов, осуществлении текущих корректировок и т.п. Так как менеджер несет ответственность за последствия принятого решения, он должен уметь выбрать наилучший вариант, решиться на то, чтобы рискнуть повести руководимый им коллектив в выбранном направлении. Зачастую сделать это гораздо труднее, чем рассчитать оптимальное решение [3, с. 35]. Информационная роль управленца состоит в необходимости владения корректной и своевременной информацией о внутренней и внешней среде. Результат его работы зависит от того, насколько менеджер владеет информацией, насколько он может ясно и четко доводить информацию до членов организации. Согласно Г. Минцбергу информационная роль руководителя существует в таких направлениях.

1. Приемники информации. Определяет менеджеров как людей, занимающиеся постоянным поиском информации, необходимой для управления организацией и выполнения собственной работы.

2. Распространители информации. Характеризует менеджеров как получателей и как распространителей информации по таким каналам связи, которые обеспечивают решение целей и задач организации.

3. Менеджеры выступают как представители организации, передающие информацию о ее планах и политике для налаживания внешних контактов с другими заинтересованными лицами и компаниями.

Как руководитель менеджер выступает связующим звеном в формировании отношений внутри и вне организации, мотивируя членов организации на достижение поставленных целей, координирующего их усилия и, наконец, быть представителем компании. Менеджер должен быть человеком, за которым люди готовы идти, идеям которого они готовы верить. Для успешного управления коллективом менеджеру необходимо получить поддержку и доверие всех его сотрудников. Умение оказывать влияние на других работников организации – очень важна роль менеджера как лидера. Такое поведение руководителя зависит от его способности использовать свои формальные полномочия с целью мотивации и активизации людей для наиболее эффективного достижения целей. В процессе управленческой деятельности каждый руководитель выполняет свои обязанности в свойственном ему деловом стиле. Стиль руководства выражается совокупностью средств и методов, которыми руководитель побуждает коллектив к выполнению возложенных на него задач и достижению целей организации, и контролирует результаты деятельности подчиненных. Принятый стиль руководства способствует развитию благоприятных взаимоотношений в коллективе и может служить характеристикой качества и оценкой эффективности управления.

Ученые А. Н. Асаул, М. А. Асаул, П. Ю. Ерофеев, М. П. Ерофеев в своих трудах определяют понятие «стиль руководства» как «совокупность повторяющихся конкретных приемов и способов управленческого воздействия, применяемых руководителем в процессе управления и определяющих особенности отношений людей к его действиям» [1, с. 27].

Стиль руководства проявляется в манере ведения деловой беседы, организации рабочего времени и пространства, способе принятия управленческих решений. Изучение стиля руководства и само возникновение данного понятия связаны с именем известного психолога К. Левина, который экспериментальным путем определил три стиля руководства – либеральный, демократический и авторитарный. Авторитарный руководитель навязывает свою волю путем принуждения либо вознаграждения. Руководитель демократичный предпочитает оказывать влияние с помощью убеждения, разумной веры или харизмы. Он избегает навязывать свою волю подчиненным. Либеральный стиль руководства характеризуется минимальным вмешательством руководителя в деятельность подчиненных.

Формирование стиля руководства для менеджера – сложный процесс, в котором присутствует большое количество субъективных и объективных факторов. Стиль руководства, кроме особенностей темперамента, учитывает профессиональную подготовку, развитие организации, ее территориальное

расположение и складывается у руководителя в процессе его работы и получения опыта. При определении стиля управления для организации, который включает стиль мышления, стиль поведения, манеру общения, стиль речи, технику личной работы, структуру затрат рабочего времени, надо учитывать множество факторов, но прежде всего, наряду с ситуативными характеристиками, необходимо учитывать еще такие факторы: решаемые сотрудниками задачи; уровень квалификации работников и руководителя; характер мотивации сотрудников.

Одним из многочисленных факторов, влияющих на эффективность использования в организации того или иного стиля руководства, является творческий потенциал личности. Именно этот фактор предполагает нестандартность мышления руководителя, что позволяет найти более интересные и рациональные пути решения возникающих проблем.

Анализ научной литературы позволил выявить психофизиологические особенности творчески одаренной личности [4].

Во-первых, одаренные люди проявляют повышенный интерес к исследованию окружающего мира, не терпят ограничений и запретов.

Во-вторых, одаренную личность отличает способность выявлять причинно-следственные связи, строить логические модели, анализировать, систематизировать и делать выводы.

В-третьих, такие люди обладают повышенным объемом памяти, что позволяет им классифицировать и категоризировать информацию, умело распоряжаться приобретенными знаниями и умениями, применять системный подход. Одаренные люди способны к решению любых задач с неординарными путями их решения.

В сфере психосоциального развития творчески одаренным людям свойственно яркое воображение, порождающее игровые ситуации, развитое чувство справедливости, влияющее на установление высоких требований к себе и окружающим. Существенное различие с обычным окружением, как правило, вызывает попытки защитить тонкую психику одаренного человека через хорошо развитое чувство юмора, игру слов, несообразности.

Уровень творческого потенциала может снижаться в силу различных причин, среди которых: отсутствие четко определенной цели; наличие подмены целей; боязнь поражения; страх перед успехом; боязнь перемен.

Отечественные ученые выделяют причины снижения творческой активности человека [2, с. 275-294]:

- эмоциональные – страх ошибиться, выглядеть смешным, быть некомпетентным, осуждение остальными сотрудниками;
- профессиональные – неопытность, соперничество, наличие слишком категоричных суждений, отсутствие альтернативных вариантов;
- причины восприятия – отсутствие соответствующего интеллектуального уровня;
- личностные – чувствительность, лень, сомнение, эгоизм, консерватизм.

Задача любого руководителя организации заключается в том, чтобы с учетом особенностей характера, образа жизни и мышления участников коллектива, оптимально составить творческие тандемы.

В мировой практике многие ученые занимались анализом стилей руководства с использованием творческого потенциала руководителя. Так Т. Коно выдвинул концепцию «рационального» управления. Он выделил и описал четыре типа управления: новаторско-аналитический, новаторско-интуитивный, консервативно-аналитический, консервативно-интуитивный. Автор утверждал, что наиболее эффективным является новаторско-аналитический тип управления и менеджер, действующий в данном стиле – это творческая личность, обладающая незаурядными организаторскими способностями. Ему свойственны энергичность и креативность, связанные с чувствительностью к новым идеям и информации, со способностью генерирования большого числа идей и быстрым их внедрением, а также с принятием нестандартных, новаторских решений. Его отличают такие качества творческой личности как умение видеть ситуацию шире и глубже других, терпимость к возможным неудачам, способность логически анализировать реалистичность и перспективность идеи, умение работать с людьми и склонность к учету их мнения [5].

Т. Питерс считает, что в современных условиях эффективным стилем управления будет индивидуальный, оригинальный, не похожий на другие – «Маверик стиль». В практике менеджмента происходит индивидуализация стилей и возникновение авторских стилей: «стиль компании IBM», «стиль Тойоты» и даже «стиль Билла Гейтса» и «стиль У. Баффета» [7].

В современной постмодернистской среде уже не действуют традиционные теории и модели. По мнению Стива Джобса, наиболее эффективным стилем управления будет применение методов и приемов, прямо противоположных советам теоретиков и многочисленных гуру менеджмента. Ричард Фарсон, обостряя проблему, прямо утверждает, что многочисленные теории управления запутывают современного руководителя, который выбирая среди эталонных моделей, теряет спонтанность и эффективность. Одновременно только менеджер, который способен оценить абсурдность и парадоксальность современного мира, может быть эффективным. Для подтверждения своей мысли он приводит слова Уоррена Бенниса «Руководители действуют по правилам, лидеры действуют правильно».

Личность руководителя творчески развивается в профессиональной деятельности. Проблемы профессионализма и профессионала руководителя, выявление условий, при которых обеспечивается профессиональный рост и достижение управленцем профессионального «акме», разрабатываются в плане исследования продуктивного личностно-профессионального роста, профессионализма личности, субъективных условий и факторов развития профессионала руководителя. Большой вклад в разработку теоретических положений Ю.В. Синягин, Л.А. Степнова, Е.А. Яблокова и др.

Становление и развитие моделей и стилей управления происходили в направлении их усложнения, включения в них все большего количества

стилеобразующих факторов. Одновременно возрастало и количество самих моделей, которые часто строились на основе частичных, несущественных факторов. Однако, несмотря на большое количество подходов и моделей, задача нахождения универсального, наиболее эффективного стиля управления не была решена. Сегодня все больше осознается тот факт, что эффективная управленческая деятельность может быть представлена как процесс творческого решения проблем и принятия продуктивных управленческих решений, а само творчество может служить той концептуальной основой, которая может интегрировать все существующие модели в универсальный, эффективный стиль управления. Каждый руководитель является творцом того стиля управления, который он применяет на практике.

Список литературы

1. Асаул А. Н. Культура организации: проблемы формирования и управления / Асаул А. Н., Асаул М. А., Ерофеев П. Ю., Ерофеев М. П. - СПб.: Гуманистика, 2006.
2. Бабаева Ю. Д. Динамическая теория одаренности // Основные современные концепции творчества и одаренности / под ред. Д.Б. Богоявленской. - М., 2010. - С. 275-294.
3. Быковыкин В. Новый менеджмент (управление предприятиями на уровне высших стандартов: теория и практика эффективного управления) - М.: ОАО "Издательство "Экономика", 2007. - 368с.
4. Ермошкин А. Организация как культурный феномен // Журнал управления компанией. - 2006. - №2. – С. 16-43.
5. Коно Т. Стратегия и структура японского предпринимательства: Максимилиан-Пресс. 1984.- 352 с.
6. Фарсон Р. Менеджмент абсурда. Парадоксы лидерства. - К.: София, 2011. – 240с.
7. Reference for business. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.referenceforbusiness.com/management/LogMar/ManagementStyles.html>.

Нажалкина Татьяна Игоревна. Характеристика влияния уровня развития творческого потенциала менеджера на стиль управления. Аннотация. Статья посвящена рассмотрению аспектов влияния творческого потенциала личности, а именно менеджера, на выбор его уникального стиля управления. Охарактеризованы роли менеджера как руководителя, и степень их важности при осуществлении управленческой деятельности. Развитие и использование творческого потенциала менеджера в своей профессиональной деятельности предполагает не типичность мышления, что и обеспечивает создание уникального, эффективного стиля руководства.

Ключевые слова: творческий потенциал; стиль управления; личность; менеджер; управление.

Nazhalkina Tatyana. Characteristic of the influence of the level of development of the managerial creative potential on the management style. Summary. The article considers the aspects of impact level of person's creative potential, namely, the manager's one on the choice of the unique management style. Described the manager's role as a leader and the power of its importance on the implementation of management activity. The development and applying of creative

potential of the manager in his professional activity involves untypical mindset that provides unique and effective leadership style.

Keywords: creative potential; management style; personality; manager; management.

УДК-101.1

Дыда Станислав Игоревич

ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

В настоящее время категория творчества постепенно становится ключевой не только для понимания динамики социально-исторических процессов и перспектив развития личности, возрастания ее нравственной ответственности, но и для осмысления устройства всего мироздания, неразрывной связи его творческого потенциала с инновационной деятельностью человека. Творчество понимается в первую очередь как продуктивная деятельность. Главная характеристика продуктивной деятельности – это производство нового, а репродуктивной – повторение известного, существующего. Творчество – категория философии, психологии и культуры, выражающая собой важнейший смысл человеческой деятельности, состоящий в увеличении многообразия человеческого мира в процессе культурной миграции. Под творчеством понимается обычно открытая система, готовая к восприятию целого горизонта альтернативных вариантов, который также имеет широкую палитру интерпретаций – от ограниченности «авантюрного мышления» (Ф.Бертлет) до неопределенности «дивергентного мышления» (Дж.Гилфорд). Творчество представляет собой также некоторый аспект развития личности, относящийся к переходу на высокий интеллектуальный уровень. Творческий индивид выделяется из популяции тем, что способен решать определенный круг постоянно возникающих задач с более высоким качеством за то же время [5, с. 98]. Люди творческого труда образуют социальную группу, функция которой состоит в решении специальных задач интеллектуального и духовного типа.

Л.С. Выготский пишет, что творчество – это комбинирование, переработка и создание из элементов пережитого опыта новых положений и нового поведения. «В каждодневной окружающей нас жизни творчество есть необходимое условие существования, и все, что выходит за пределы рутины и в чем заключается хотя бы iota нового, обязано своим происхождением творческому процессу человека» [1, с. 33].

Г. Уоллесом описаны четыре последовательных этапа творческого процесса:

подготовка, фрустрация, инкубация, просветление, проверка. На этапе «подготовки» человек обдумывает все возможности решения задачи, обращаясь к

своему старому опыту, отмечает по каким-то причинам многие из решений как неподходящие. После усиленной работы над задачей наступает переломный момент – ничего не придумывается, наступает «ступор», называемый психологами стадией фрустрации, после чего человек уходит в инкубацию – это может быть сон, отдых, просто какое-то время он не думает над задачей. Одна из гипотез, объясняющих значение инкубации в творческом процессе, говорит о том, что в этот период человек на самом деле продолжает работать над задачей бессознательно. Следующий этап – просветление (или инсайт) – обычно возникает внезапно, когда человек даже и не думает специально над задачей и, казалось бы, решение приходит, само собой. Наиболее яркие примеры просветления дает история науки – открытия Архимеда, Ньютона, Пуанкаре и др. А затем человек проверяет и реализует решение [4, с. 253].

Процесс творчества можно сравнить с поиском выхода из безвыходного положения: творческое решение появляется тогда, когда стандартные имеющиеся решения не удовлетворяют, либо же они просто отсутствуют. Хороший пример для последней ситуации – принятие решения руководителем в условиях неопределенности, недостатка времени или информации.

Истоки творческих методов находятся в идее метода «мозгового штурма», который был разработан в 30-х годах американским рекламным деятелем Осборном. Этот метод стимулирования группового поиска идей открыл победный путь для творческих методов в Америке и Европе. Развитие других методов, таких, как морфология и синектика, привело к середине 70-х годов к выраженной «творческой эйфории» [3, с. 115].

Высокое значение творческих методов для раскрытия потенциала людей было подтверждено в ходе проведенного в 1981 г. в ФРГ опроса. Из 300 участвующих в опросе предприятий 61,2% оценили значение творческих методов (прежде всего для планирования новых продуктов) как важное или очень важное.

В целом применение творческих методов опирается на ряд принципов. В области организации их применения особенно учитываются следующие: для применения творческих методов необходимо создать атмосферу равноправия участников и их независимости от внешних влияний; применение большинства методов в группах нацелено на то, что члены команды (возможно, состоящей из представителей различных дисциплин и направлений) будут взаимно стимулировать друг друга на поиск и развитие идей.

Все творческие методы в соответствии с процессом их проведения можно подразделить на две группы: систематико-логические и интуитивно-творческие. Систематико-логические основываются на планомерной разработке идей. Суть: исходная проблема разделяется на подпроблемы, которые рассматриваются отдельно. Общее решение находится путем комбинации частичных решений. Примеры: морфология, метод систематизированной интеграции элементов решения. Об этих методах часто говорят, что они не являются в подлинном смысле творческими, поскольку базируются на аналитическом мышлении. Это возражение неправомерно, так как эти методы содержат значительную часть креативных элементов, которые подразумевают наряду с логически-

комбинационным мышлением наличие фантазии и творчества. Интуитивно-творческие должны в первую очередь вести к преодолению привычных стандартов мышления. Суть: сознательно отвергая систематизацию и логику, отдаляясь мысленно от решаемой проблемы, требуется достичь стимулирования творческих процессов. Характеризуются спонтанностью возникновения идей, взаимными ассоциациями и стимулированием участников, проведением аналогий. Примеры: «мозговой штурм», метод 635, синектика, бионика и др.

В современном менеджменте творчество играет немаловажную роль, так как в результате ежедневной управленческой деятельности, менеджер сталкивается с множеством вопросов, проблем и задач, которые необходимо решать незамедлительно. Несмотря на то, что уже наработана внушительная теоретическая база, существует определенный инструментарий и методология по решению всевозможных проблем и задач, возникающих при управленческой деятельности, не всегда возможно воспользоваться научными наработками и решить возникшую проблему, в виду множества различных неблагоприятных факторов, возникающих при управлении. Из этого следует, что менеджер должен обладать творческими навыками, способными решить возникающие проблемы – эффективно. Творческие подходы к решению управленческих проблем заключаются в поиске неординарных, нестандартных подходов, раскрепощении интеллектуальной фантазии, стремлении заглянуть в будущее, желание и возможность реализации индивидуальности.

Развитие современного менеджмента подтверждает то положение, что сегодня невозможно решать сложные проблемы, опираясь на рекомендованные и апробированные методики. В жизни происходят столь стремительные изменения, что учитывать их особенности становится все труднее и труднее. Требуются творческие подходы. Меняется и характер проблем, с которыми сталкивается менеджер, и человек, которым управляет менеджер, меняются интересы и ценности самого менеджера. Все это требует иного подхода к типу управления: от сугубо организационного к социально - психологическому и далее к креативному.

Повышение эффективности деятельности в современных условиях зависит от реализации и развития творческого потенциала. А это, в свою очередь, зависит от того, в какой мере менеджмент ориентирован на творчество.

В заключении можно выделить, что процесс принятия решений – неотъемлемая часть должностных обязанностей не только руководителя, но и многих работников любого уровня. Однако для некоторых специалистов (таких, например, как менеджер) принятие решений – это постоянная и весьма ответственная работа. Принятие решения – это выбор альтернативы; акт, направленный на разрешение проблемной ситуации. Одним из показателей деятельности менеджера является его способность принимать правильные решения, т.е. выбирать оптимальные альтернативы.

В предложенной работе наглядно рассмотрены формы и способы принятия решений. Очевидна сложность определения критериев рациональности управленческих решений. Принимая решение, управленец практически неизбежно действует на основе неполной фактической информации, собственного

прошлого опыта и способности применить свои личные качества для достижения возможных результатов. Потому-то и не существует идеальных решений. Но специалист должен стремиться к принятию максимально правильных, рациональных, выгодных вариантов. Это чрезвычайно важно для каждого, кто хочет добиться успеха не только в области управления, но и в любом деле.

Список литературы.

1. Выготский Л.С. Воображение в детском возрасте. СПб.: СОЮЗ, 1997. – 96с.
2. Гагарина О.С. Творчество как сущностная характеристика личности: Автореф. дисс. ... канд. филос. наук. – Москва, 2008. – 18 с.
3. Немчин А. М., Минаев Д. В. Маркетинг. – СПб.: Бизнес-пресса, 2001.
4. Сосло Р.Л. "Когнитивная психология". " Пер. с англ. " М., Тривола, 1996. – 598с.
5. Энгельмейер П.К. Теория творчества. – 2-е изд. – М.: ЛКИ, 2007. – 208с.

Дыда Станислав Игоревич. Оценка применения творческих методов решения управленческих проблем. Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы применения творческих методов при решении всевозможных управленческих задач и проблем. Указаны недостатки и преимущества определенных творческих методов, используемые при управленческой деятельности. На основе исследований сделан вывод, о необходимости применения творческого подхода к решению управленческих проблем.

Ключевые слова: творчество, подход, управление, менеджмент, задача, решение, применение.

Dyda Stanislav. Evaluation of the application of creative methods for solving management problems. Summary. This article describes the problems of using creative methods in dealing with all kinds of administrative tasks and problems. Advantages and disadvantages of certain creative methods used in management are listed. On the basis of studies the need for a creative approach to solving management problems is concluded.

Keywords: creativity, approach, control, management, problem, solution, application.

УДК 159.928

*Коноваленко Наталья Васильевна
Тулупов Денис Вячеславович*

КРЕАТИВНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ ТВОРЧЕСКОЙ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ МЕНЕДЖЕРА

На современном этапе развития общества, вопросу развития творческих качеств личности уделяется все больше внимания. Творческий потенциал перестает быть важным элементом личности только для людей искусства, и все чаще, становится жизненно необходимым менеджерам при решении повседневных, профессиональных проблем. При приеме на работу, работодатели все чаще

предъявляют требования не только к знаниям и навыкам, но и к определенным личностным качествам кандидатов, таким как: творческий подход к профессии, способность самостоятельно принимать решения, креативность. Именно поэтому, развитие творческого потенциала и отказ личности от стереотипов и готовность к изменениям, для решения повседневных задач, выступают важными факторами самоактуализации современного менеджера.

В общем понимании, самоактуализацию, можно рассматривать как необходимое условие развития и совершенствование человеческой личности посредством стремления человека к реализации своего потенциала, неотъемлемую часть мотивационной составляющей личности.

Вопросом изучения самоактуализации занимались многие отечественный и зарубежные ученые, среди которых: А. Маслоу, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, К. Роджерс, В.П. Зинченко, Э. Фромм и др. Среди наиболее ярких представителей науки, изучавших проблему креативности: Д. Гилфорд, Э.Торренс, К. Роджерс, К. Тейлор, Э. Роу, К.К Платонов, Б. М. Теплов и др.

В своих трудах ученые приходят к выводу, что самоактуализация личности определяется как процесс полноценного развития, самопознания, саморазвития и совершенствования, и стремление человека реализовать свой потенциал, неизбежно ведет к повышению уровня личностного развития.

Изучая вопрос, А. Маслоу, определяет, что в процессе самоактуализации человек раскрывает свои возможности, направленные на самосовершенствование, развитие своей социальной и индивидуальной компетентности [3, с. 57]. Благодаря этому, человек, максимально раскрывший и использующий свой внутренний потенциал, становится полноценной, самоактуализировавшейся личностью. Индивида, занимающегося самоактуализацией и достигшего в ней больших успехов, можно охарактеризовать следующим образом: стремится к развитию, применяет позитивный образ мышления, уверен в себе, не подчиняется чужому влиянию. Такие индивиды находятся в полноценной гармонии с окружающими людьми.

Исследования, посвященные вопросу развития и актуализации личности в современном мире, показывают, что полноценная актуализация человека невозможна без развития способности к нестандартному, оригинальному мышлению и поведению. Благодаря этому, формируется позитивное отношение к собственной личности, проявляются предпосылки к дальнейшему профессиональному росту, раскрытию внутренних возможностей индивида.

Необходимым компонентом и фундаментом для развития самоактуализации является развитие креативных качеств человека. Креативность благоприятно способствует формированию позитивного отношения к реализации деятельности человека, ведет к самосовершенствованию путем поиска оригинальных способов и решений стоящих перед личностью проблем [2, с. 235].

В настоящее время сложно привести единое определение термину «креативность» как общей познавательной способности, поскольку существует множество различных подходов к данному определению. Чаще всего, креативность рассматривается, как противопоставление обыденному,

предполагает в себе поиск нестандартных путей решения, в отличие от общепринятых, к поставленной проблеме. Связанная с самоактуализацией креативность затрагивает саму личность, ее характерологические свойства: смелость, свободу, спонтанность. Современный мир развития межличностных отношений, требует от человека, занимающего должность менеджера, обладание определенным набором качеств. Успешному менеджеру необходимо постоянно самосовершенствоваться, повышать свою компетентность в управлении, развивать гибкость мышления, эффективно разрешать конфликты и развивать креативность. Креативный менеджер, т.е. человек, обладающий способностью к действию и быстрому принятию правильных и неординарных решений. Креативность в работе менеджера позволяет не только успешно внедрять инновационные решения и «рушить» застоявшиеся традиции, но и находить пути решения, из самых непредвиденных ситуаций [1, с. 125]. Именно под руководством самоактуализированного, креативного менеджера появляются блестящие идеи по усовершенствованию управления организацией, что способствует наибольшей эффективности работы и дальнейшему прогрессу.

Таким образом, можно сделать вывод, что креативность является одним из наиболее значимых компонентов актуализации личности современного менеджера, и является необходимым условием его эффективной профессиональной деятельности.

Список литературы

1. Вахромов Е. Е. Психологические концепции развития человека: теория самоактуализации. – М.: Сфера, 2001. – 348 с.
2. Макаренко О.Г. Креативный менеджмент: учебное пособие / О.Г. Макаренко, В.Н. Лазарев. Ульяновск: УлГТУ, 2011. — 154 с.
3. Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности. Тексты. – М.: Изд-во Речь, 1982. – 155 с.

Коноваленко Наталья Васильевна, Тулупов Денис Вячеславович. КРЕАТИВНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ ТВОРЧЕСКОЙ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ МЕНЕДЖЕРА. Аннотация. Статья посвящена философскому осмыслению необходимости развития творческих способностей у современных менеджеров. Показано, что творческая самоактуализация личности менеджера играет важную роль не только в повседневной жизни, но и в профессиональной деятельности. В данной статье предпринята попытка раскрыть роль креативности как одного из важных компонентов самоактуализации личности менеджера.

Ключевые слова: креативность, самоактуализация, личность, личностный потенциал, творческая самоактуализация.

Konovalenko Natalya Vasilyevna, Tulupov Denis Vyacheslavovich CREATIVITY AS A COMPONENT OF CREATIVE SELF-ACTUALIZATION OF A MANAGER. Summary. The article is devoted to philosophical reflection of the need to develop the creative abilities of modern managers. It has been shown that creative self-actualization of manager's personality plays an important role not only in

everyday life but also in his professional activities. This article attempts to reveal the creativity role as one of the important components of self-actualization of manager's personality.

Keywords: creativity, self-actualization, personality, personal potential, creative self-actualization.

УДК: 159.923

Дехтярь Светлана Александровна

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УПРАВЛЕНЦА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В соответствии с социальным заказом подготовка специалистов высшего управленческого образования основывается на теоретико-методологических основах развития творческих способностей субъектов управления.

Такие специалисты должны обладать комплексом профессиональных знаний, умений, навыков, компетенций, отвечающих процессу становления Донецкой Народной Республики, творчески решать современные проблемы, брать на себя роль лидера, вести за собой других.

Это обусловлено необходимостью роста требований к качествам творческой личности управленца. Поэтому высшая школа должна адекватно реагировать на социальный заказ, способствовать развитию творческих способностей субъектов управления.

По результатам изучения научной литературы, приоритет творческого развития управленца, выделенный на уровне государственной политики Донецкой Народной Республики в области образования, пока часто далек от реального воплощения в жизнь. Развитие творческих способностей – важнейшая задача высшего профессионального образования, ведь этот процесс пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе.

Цель исследования: определить понятие творческого мышления и способы развития творческой личности управленца в образовательном процессе.

В научной литературе большое количество мнений относительно исследуемого понятия [5, с. 134]. Сначала творческие способности отождествлялись с интуицией, затем прямое отождествление было с интеллектом, которое переросло в противопоставление, т.к. большинство испытуемых с высоким интеллектом имели низкие творческие способности. На данный момент, по результатам исследования, существует множество различных определений понятия творчества. Пока психологи единодушны только в одном: в любом мыслительном процессе сплетены продуктивные и репродуктивные компоненты, но проблема творческого мышления – это, в первую очередь, проблема продуктивного мышления (т.е. характеризуется результатом – чем-то субъективно новым, что создал человек).

Необходимо отметить, что творческое мышление – это именно способ мыслить, определенный процесс, который ведет к созданию нового. О роли творческой фантазии в развитии научного мышления свидетельствует тот факт, что научно-технические проблемы выдвигались сначала искусством, а уже потом (часто через столетия и даже тысячелетия) решалась наукой и техникой.

Проанализировав различные определения, можно обобщить, что под творческими способностями человека понимаются индивидуальные психологические особенности, которые не зависят от умственных способностей и проявляются в особом видении мира, воображении, фантазии, своей точке зрения на окружающую действительность и управленческую деятельность [1, с.565].

Эмпирическое изучение творческого мышления в психологии проводится с использованием следующих методов:

- анализ процесса решения так называемых малых творческих задач (или задач на смекалку), требующих, как правило, переформулирования задачи или выхода за пределы тех ограничений, которые субъект сам на себя накладывает;

- использование наводящих задач. В этом случае изучается чувствительность человека к подсказке, содержащейся в наводящей задаче, которая решается легче, чем основная, но построена по тому же принципу и поэтому может помочь в решении основной;

- использование «многослойных» задач. Испытуемому дается целая серия однотипных задач, имеющих достаточно простые решения. Не очень творческий человек будет просто решать такие задачи, каждый раз, заново находя решения. Творческий человек попытается открыть более общую закономерность, лежащую в основе каждого отдельного решения;

- некоторые шкалы личностных опросных листов и проективных тестов могут давать информацию о выраженности творческого начала в мышлении человека;

- специальные тесты, основанные на решении задач так называемого открытого типа (т.е. таких, которые не имеют какого-то одного правильного решения и допускают неограниченное число решений).

По результатам эмпирического изучения творческого мышления выделяются отличительные особенности творческой личности. Творческим обычно называют человека, совершившего научное открытие, гениальное изобретение или создавшего произведение искусства, т.е. совершившего творческий акт, который был высоко оценен большинством, а также человека неординарного в своем восприятии действительности и реакции на нее. Творческие люди, по сравнению с остальными, являются более отстраненными (сдержанными), способны к абстрактному мышлению, склонны к лидерству, более серьезны, смелы и чувствительны, практичны, обладают очень богатым воображением, либеральны, социально смелы (свободно трактуют правила), открыты опыту и самодостаточны.

Помимо эмоциональной составляющей, важным отличием творческой личности является система мотивации: потребность, стремление,

заинтересованность (а также - страсть, порыв) очень важны в творчестве. Система мотивации является движущей силой, основой человеческого поведения в целом, а особенно для творческой личности [2, с.317]. Ученые отмечают, что высокий уровень творческих способностей не всегда подразумевает высокий интеллект. И наоборот. Но творческой личности необходимо развивать эти две составляющие: творческое мышление и интеллект. Отсутствие знаний, умений, мастерства трудно заменить вдохновением и часто даже талантом. Кроме того, у людей с высокими творческими способностями, но низким интеллектом сильно страдают личностная и социальная сферы: такой человек чаще всего невротичен, тревожен, плохо адаптирован к требованиям социального окружения. Наоборот, при сочетании высокого уровня творческих способностей с высоким интеллектом творческий человек чаще всего хорошо адаптирован к среде, активен, эмоционально уравновешен, независим. Сочетание интеллекта и творческих способностей предрасполагает к выбору разных сфер социальной активности.

Степень же проявления творческих способностей зависит не только от их развития и / или одаренности, но и в значительной мере от внутренней и внешней мотивации. Под внешней мотивацией творчества понимается реакция социального окружения, как положительная (поощрение вниманием, признание, одобрение, материальное вознаграждение), так и отрицательная (резкая критика, наказание). Следует отметить, что значимость внешней мотивации проявляется наиболее полно лишь в случае, если она исходит от референтной группы. Существенность влияния внешней мотивации напрямую зависит от уровня внутренней мотивации: чем меньше уровень внутренней мотивации, тем существеннее сказывается мотивация внешняя. На уровень внутренней мотивации к творчеству оказывают влияние следующие факторы: интериоризированные личностью ценностно-ориентационные установки; самооценка; стабильность эмоционального состояния.

В связи с этим в образовательном процессе высшей школы используют следующие методы стимулирования проявления творческих способностей:

- расширение круга интересов личности, самоидентификация с другой личностью могут помочь минимизировать отрицательное влияние моральных и культурных запретов. Переключение внимания и смена деятельности могут способствовать снятию влияния установок, сформировавшихся в процессе деятельности (шаблонный или негативный опыт выполнения аналогичной или схожей деятельности);

- поскольку для проявления творческих способностей очень важно иметь высокую самооценку, целесообразно воздействовать на нее путем повышения внешней положительной и минимизации внешней отрицательной мотивации. Необходимо отметить, что, хотя отдельные исследователи считают внешнюю мотивацию оказывающей положительное влияние только на нетворческих людей, в истории имеются примеры проявления обратного. Необходимо отметить что, не всегда правомерно противопоставление внутренней и внешней мотивации: в отдельных случаях они могут, как бы перетекать друг в друга, и чисто внешняя мотивация в процессе деятельности может

трансформироваться во внутреннюю мотивацию. При этом, не следует забывать и о том, что этот метод будет работать лишь в случае действительной необходимости повышения самооценки;

- исследователи биографий творческих личностей отмечают, что творчество проявляется слабее, если в эмоциональной сфере устанавливаются относительно продолжительная стабильность, и наоборот, сильный всплеск творчества нередко может вызвать посттравматический стресс либо положительный стресс (например, переживание эйфории влюбленности). Это предполагает применение таких методов, как, например, резкая смена обстановки, окружения, сферы деятельности (известно, что ученые, поэты, художники зачастую именно этим способом преодолевали свой кризис творчества).

Стиль мышления во многом зависит от системы образования в целом. В педагогической психологии выделяются две парадигмы обучения: авторитарная и личностно-ориентированная. Цели педагогической деятельности в контексте авторитарной педагогики определяются господством дидактической задачи, где доминирует объяснительно-иллюстративный метод. Суть его сводится к тому, что преподаватель передает предусмотренную программой готовую «систему знаний», а обучающий должен воспринять рассказ, выучить по учебнику соответствующий материал и его пересказать. То есть, в условиях реализации данной парадигме обучения, обучающийся не включен в процесс активного поиска. «Открытия» новых явлений и фактов, т.е. традиционное образование не ставит перед собой цель развития у них творческого мышления.

Альтернативой авторитарной педагогике является педагогика гуманизма, объектом которой определяется личность обучающихся. По результатам изучения педагогика гуманизма характеризует личностно-ориентированное обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на усвоение смыслов как элементов личностного опыта. Преподавание при этом должно носить характер не трансляции информации, а активизации и стимуляции учения: поощрение активного творческого мышления, гибкости суждений, быстроты и оригинальности ответов. Творческое мышление развивается только в той ситуации, когда обучающиеся сталкиваются с учебными проблемами, для решения которых нет готовых образцов.

Ученые и практики отмечают, что в творчестве не бывает «неправильных» ответов «правильно-неправильно» [3, с.192]. Самый эффективный способ развивать творческий потенциал – это максимально снизить внешнее, формальное оценивание, которого чересчур в учебном процессе, и направить обучающегося к процессу самооценивания. Творческую личность управленца в образовательном процессе можно сформировать, создав условия для самообразования. Продуктивность мышления зависит от создания оптимальной рабочей атмосферы, творческого климата.

Условия или факторы, влияющие на развития творческой личности управленца в образовательном процессе, бывают двух видов: ситуативные и личностные. Личностные факторы – это устойчивые свойства, черты личности или характера человека, которые могут влиять на состояния, вызванные той или

иной ситуацией. К ситуативным факторам, отрицательно влияющим на творческие возможности человека, относят: лимит времени; состояние стресса; состояние повышенной тревожности; желание быстро найти решение; слишком сильная или слишком слабая мотивация; наличие фиксированной установки на конкретный способ решения; неуверенность в своих силах, вызванная предыдущими неудачами; страх; повышенная самооценка и другие.

К личностным факторам, негативно влияющим на процесс творчества, относят: конформизм; неуверенность в себе; а также слишком сильную уверенность; эмоциональную подавленность и устойчивое доминирование отрицательных эмоций; отсутствие склонности к риску; доминирование мотивации избегания неудачи над мотивацией стремления к успеху; высокую тревожность как личностную черту; сильные механизмы личностной защиты и ряд других. Среди личностных черт, благоприятствующих творческому мышлению, выделяют следующие: уверенность в своих силах; доминирование эмоций радости и даже определенную долю агрессивности; склонность к риску; отсутствие боязни казаться странным и необычным; отсутствие комфортности; хорошо развитое чувство юмора; наличие богатого по содержанию подсознания; любовь к фантазированию и построению планов на будущее.

По результатам исследования, можно сформулировать главное качество любой творческой личности, которое лежит в основе способности к творчеству. При всем разнообразии конкретных формулировок ученые отмечают примерно об одном: творческая личность – это свободная личность.

К методам стимуляции творчества обычно относят те приемы, которые позволяют снять или ослабить барьеры между сознанием и бессознательным. В эту категорию некоторые авторы включают довольно экзотические приемы, основанные на снятии критических установок и цензуры сознания за счет использования алкоголя и барбитуратов, наркотических веществ; применения гипноза; применение методов решения задач с помощью поиска подсказок в сновидении. Широкое распространение получают разного рода тренинги, прежде всего тренинг уверенности в себе, тренинг сензитивности и др. Но главным условием появления творческих личностей, является, конечно, соответствующая система обучения и воспитания. Важная задача преподавателя уменьшить «антитворческий» эффект обучения.

В образовательном процессе высшей школы применяются такие научные методы развития творческой личности управленца. К относятся: так называемые врожденные методы мышления (проб и ошибок, мышление по аналогии, мышление по ассоциации и здравого смысла); метод контрольных вопросов; метод морфологического анализа; метод РТВ (развитие творческого воображения); метод развития классических видов мышления, к которым относятся: диалектическое мышление, системное мышление, функциональное мышление, синергетическое мышление и логическое мышление; метод мышления противоречиями; метод ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) [4, с.444].

Таким образом, развитие творческой личности управленца в образовательном процессе, обусловлено тем, что её практическая реализация

способствует раскрытию ему характерного творческого потенциала, интересов, способностей, возможностей, субъектной позиции. Все это создает фундамент для эффективного формирования профессиональной компетентности управленцев.

Список литературы.

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс. Кн.1. – Казань: Изд-во КГУ, 1996. – 565 с.
2. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Кн. 2. – Казань: Изд-во КГУ, 1996. – 317 с.
3. Иванченко Г. В. Творчество, профессионализм, духовность: имплицитные концепции / Г. В. Иванченко, М. Ю. Казарян, Н. В. Кошелева. – М.: Смысл, 2012. – 192 с,
4. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. - М.: Питер, 2009. – 444 с. ил.
5. Санникова А.И. Развитие творческого потенциала личности в образовательном процессе: Монография / Пермск. гос. пед. ун-т. – Пермь, 2000. – 134 с.

Дехтярь Светлана Александровна. Развитие творческой личности управленца в образовательном процессе. Аннотация. Обоснованы и разработаны содержательные особенности развития творческой личности управленца в образовательном процессе, а также методы, способы и педагогические условия, способствующие её реализации в процессе обучения.

Ключевые слова: творчество, творческое мышление, творческие способности, стиль мышления, продуктивность мышления, мотивация мышления, творческая личность.

Dekhtyar Svetlana Aleksandrovna. Development of the creative personality of the manager in educational process. Summary. Substantial features of development of the creative person of the manager in educational process, and the methods, ways and pedagogical conditions promoting her realization in the course of training are proved and developed.

Keywords: creativity, creative thinking, creative abilities, thinking style, efficiency of thinking, motivation of thinking.

УДК 37.02

Настругов Олег Олегович

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МАГИСТРАНТОВ В УСЛОВИЯХ БАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Высшая школа в условиях Донецкой Народной Республики стоит перед необходимостью перехода к гибкой системе подготовки будущих специалистов, позволяющей формировать его, восприимчивого к изменениям, способного определяться и действовать в неожиданных, противоречивых условиях. Поиски преподавателей высшей школы направлены на организацию учебного процесса, которая учитывала бы потребность личности в обретении себя, своей неповторимой индивидуальности, духовности, творческого потенциала как

основы формирования опыта самостоятельной деятельности и жизненной позиции. Разработка этих проблем концентрируется вокруг проблемы развития творчества личности и является одной из актуальнейших в педагогической науке Донецкой Народной Республики. Поэтому, проблема развития творческого потенциала личности магистрантов в условиях высшей школы, приобретает особую остроту, так как развитость творческого потенциала личности позволяют магистрантам оптимально реализоваться в будущей деятельности специалиста с высшим профессиональным образованием.

Решение проблемы развития творчества магистрантов предпринято с позиции теории целостного педагогического процесса (Ю.К. Бабанский, В.С. Ильин, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков, В.В. Краевский и др.). Ученые установили, что развитие личности, подготовленной к творческой профессиональной деятельности, зависит от степени целостности учебно-воспитательного процесса. Дальнейшее изучение этой проблемы приводит к поиску новых технологий обучения, т. е. такой системе обучения, которая опирается на законы творческой совместной деятельности преподавателей и обучающихся, на специфические формы обмена духовно-личностными потенциалами преподавателей и магистрантов на основе средств диалогического взаимодействия.

В связи с выше обозначенным проблема исследования отражает возникшее противоречие между объективными потребностями практики и недостаточной разработанностью в педагогической науке вопроса об основных механизмах развития творческого потенциала магистрантов высшей школы средствами бальной технологии обучения. Это определило выбор темы исследования.

Целью исследования является обоснование процесса развития творческого потенциала магистрантов в условиях бальной технологии обучения.

Теоретико-методологической основой исследования определены системный и целостный подходы, позволяющие изучать процессы в высшей школе как фактор ее саморазвития; личностный и деятельностный подходы, ориентированные на субъектную позицию участников учебного процесса, на гуманистическую образовательную парадигму; психологическая теория деятельности о сущности творческой активности человека, как творческой самодеятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн).

В педагогической науке понятие «творческий потенциал» личности часто используется в научных текстах. Широкое толкование данного понятия сводится к отражению адаптивности человека, способности реагировать на изменение среды и менять себя, отказываться от усвоения стереотипов поведения. Узкое толкование творческого потенциала рассматривается в качестве одного из потенциалов, присущих человеку (гносеологический, коммуникативный, художественный и т.п.), и трактуется как отражение своеобразия деятельности в ее непосредственных результатах, отличающихся уникальностью и неповторимостью. Научная литература объединяет эти два подхода и определяет творческий потенциал как системное образование личности, являющееся

координатором, регулятором, стимулятором творческой личности, мерой возможностей человека адаптироваться к жизни [1;2].

Принципы и педагогические средства актуализации развития творческого потенциала личности рассматривались во многих работах по психологии и педагогике высшей школы (С.И. Архангельский, В.И. Андреев, Б.Г. Ананьев, Б.А.Бенедиктов, Р. Берне, В.П. Беспалько, С.И. Гессен, М.С. Кон, Н.В. Кузьмина, Я.А. Пономарев и др.) [3].

Результаты изучения научных исследований показали, что к настоящему времени сложились определенные предпосылки: социальные (потребность общества в личности специалиста, способной к преобразовательной, конструктивной деятельности), теоретические (в психологии, педагогике, методике поставлена проблема развития творческой личности в процессе применения педагогических технологии обучения), практические (формируется передовой опыт по развитию творческого потенциала обучающихся) для научного решения проблемы развития творческого потенциала обучающихся в условиях различных педагогических технологий обучения. Суть педагогической технологии применительно к развитию личности состоит в создании ситуаций, которые обеспечивают востребованность личностных проявлений человека.

Одной из таких педагогических технологий является бальная технология обучения, в основе которой лежат диалогическое взаимодействие, исследовательский характер обучения, диагностика результатов обучения, что меняет содержание и форму деятельности, как преподавателя, так и магистранта (В.П. Беспалько, В.М. Монахов, А.Я. Савельев и др.).

По данным исследований, бальная технология обучения характеризуется как педагогическая система, основывающаяся на диалогическом взаимодействии преподавателя и обучающихся, которая направлена на создание условий для развития их личностных свойств (способностей, знаний, умений, убеждений, направленности и др.), творческой активности и самостоятельности, формирование исследовательских умений и ориентацию в потоке научной информации путем приобщения к рефлексии, к поиску смысла творческой деятельности.

Творческий потенциал личности магистранта в исследовании определяется как система личностных характеристик, (способностей человека, его знаний, умений, убеждений, направленности), которые являются условием актуализации имеющихся индивидуальных возможностей, побуждающих личность к самореализации и саморазвитию в творчестве.

Исходя из этого, можно выделить такие компоненты творческого потенциала: базовые (общие знания, специальные знания); мотивационная и эмоциональная сфера личности (потребности, интересы, жизненная позиция, желание профессионального роста, наличие познавательной цели, творческая направленность, стремление к новому, умение сотрудничать и т.д.); созидательная сфера (развитость мышления, способность принимать конкретные решения, инициативность и т.д.); психофизиологическая сфера (коммуникативные способности и способности к самоорганизации).

Критериями развития творческого потенциала личности магистранта, по результатам изучения научной литературы, определяются творческая активность и исследовательские умения. Показателями данных критериев выделяются: проблематизация содержания образования, мотивация учения, творческий характер учебной деятельности, самостоятельность, научно-познавательный интерес, научная активность, познавательная индивидуальность и самооценка личности.

Основанием для характеристики степеней развития творческого потенциала личности магистранта послужило представление о целостности и единстве компонентов личности. Данное представление является воспроизведением в сознании исследователей результатов пилотажного изучения признаков и степеней творческого потенциала магистрантов всех направлений подготовки очной формы обучения в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» в период 2015-2016 г.

Целью пилотажного изучения признаков и степеней творческого потенциала магистрантов определялось обеспечение условий для развития творческой активности и самостоятельности обучающихся, формирования исследовательских умений в процессе проведения занятий по учебной дисциплине «Педагогика высшей школы». В пилотажном изучении признаков и степеней творческого потенциала магистрантов осуществлялась ориентация на следующие принципы бальной технологии: целеполагание (позволяет обучающимся представить себе учебные цели, задачи, способы их достижения); комплексного подхода (сочетает органическое единство учебной, научной и воспитательной работы); исследовательский (направлен на организацию исследовательской деятельности обучающихся); учебной деятельности (организация обучения на основе деятельностного подхода к усвоению знаний); развития (систематизация знаний, умений, навыков, опыта, способов учебно-познавательной деятельности); диагностичности (выявление личностных свойств на всех этапах бальной технологии обучения); мотивации (ориентирует деятельность преподавателя в плане развития мотивационной сферы обучающихся); объективности (направлено на уменьшение субъективизма преподавателя при получении оценки обучающимися).

Структурными элементами бальной технологии обучения были выделены: диагностика состояния, как самого процесса обучения, так и диагностика целей образовательного процесса, степени развития творческого потенциала магистрантов; диалогический характер обучения, коррекции деятельности преподавателей, исследовательский характер обучения.

Результаты пилотажного изучения позволили выделить функций бальной технологии обучения: креативную (проявляется в создании условий развития творческого потенциала магистрантов); рефлексии (позволяет магистранту переосмыслить свой предшествующий опыт, соизмерить цели бальной технологии с индивидуальными возможностями); стимулирующую (предполагает создание условий для развития творческих способностей магистрантов); диагностическую (дает возможность получить достоверную

информацию о протекании учебного процесса); коррекции (заключается в корректировке влияний нововведений на развитие личности магистранта).

Анализ пилотажного изучения показал, что на внешние характеристики бальной технологии обучения влияют мотивы развития творческого потенциала магистрантов. Включение элементов исследовательской деятельности в процесс обучения, которая придает творческий характер учебным занятиям, определяет развитие внутренних мотивов. Все эти факторы и определяют направленность деятельности магистрантов, которые влияют на процесс развития творческого потенциала обучающихся.

Результаты исследования позволили определить следующие степени творческого потенциала магистрантов в условиях бальной технологии: низкая степень творческого потенциала. Не имеет в себе активных стимулов самостоятельности, познавательного интереса для проявления творчества, мотивы, движущие магистрантами, в основном направлены на получение оценки. Достигается усвоение стандартного объема знаний. Обучающиеся с низкой степенью творческого потенциала характеризуются дискретным уровнем мотивов учебно-познавательной деятельности. Они владеют и в основном осознанно применяют приемы мыслительной деятельности, осуществляют их перенос в новые условия, демонстрируют умение разрешить поставленную перед ними задачу или проблему. При этом анализ заданий у данной категории обучающихся поверхностный, носит единичный характер, но они умеют выполнять грубые прикидки возможного результата.

Средняя степень творческого потенциала. Полнее мотивирует учебно-познавательную деятельность магистранта: достижение успеха при выполнении эвристических заданий, стремления к самоутверждению. Инициатива в познавательной деятельности исходит от самого обучающегося. Вводятся учебные задания поискового характера, на альтернативной основе, предполагающие выбор. Необходимо положительное подкрепление, поэтому система поощрений ориентирована на развитие положительных эмоций. Поощряется адекватность самооценки.

Магистранты, отнесенные к средней степени творческого потенциала, характеризуются в основном ситуативным уровнем мотивов учебно-познавательной деятельности. Они умеют охарактеризовать проблему, провести глубокий, но односторонний анализ, обладают навыками достаточно четко планировать ход индивидуальных поисковых действий, и в отдельных ситуациях предвидеть результаты и следствия, проявляют высокую работоспособность, настойчивость, но подвержены влиянию авторитетов, самостоятельность суждения у них на невысоком уровне, воображение и фантазия проявляются в отдельных случаях.

Высокая степень творческого потенциала. Предполагает значительную свободу выбора в учебно-познавательной деятельности магистранта. Основная ориентация – на развитие мотивов самореализации, самовыражения. Поощряется выход за пределы стандартного объема знаний, стремление к инновационной деятельности. На данной степени активизируется умение представлять учебную задачу в целом, развивается способность логически мыслить. У обучающихся

проявляется рефлексия высокого уровня – личностная рефлексия. Эмоции адекватны сложности выполняемой магистрантом учебных задач.

Магистранты с высокой степенью творческого потенциала обладают доминантным уровнем мотивов учебно-познавательной деятельности. У них сложилась операционная система мыслительных приемов и свободный перенос ее в новые условия, они умеют индивидуально выдвинуть проблему, провести многосторонний анализ, представить учебную задачу в разных ракурсах, предусмотреть последствия решения проблемы. Этим обучающихся отличает четкое планирование, умение быстро оценить ситуацию и выбрать, возможно, оптимальный вариант решения учебной задачи, высокая самостоятельность в учении, уверенность в себе, способность управлять своими действиями.

Согласованное действие механизмов творческой учебно-познавательной деятельности, самопознания, самореализации обеспечивает подъем личности магистрантов к более высокой степени развития творческого потенциала. Эффективность развития творческого потенциала магистрантов определяет её профессионально направленный характер, реализованный через введение в процесс преподавания и учения бальной технологии обучения. Для оптимизации условий учебного процесса в него были введены элементы научно-исследовательского поиска магистрантов. Научно-исследовательский поиск магистрантов обеспечивают систематичность и непрерывность овладения будущими профессионалами понятийным аппаратом теории научного исследования, опытом практической преобразовательной деятельности.

С учетом проведенных исследований и на их основе, были разработаны педагогических условий, которые способствуют развитию творческого потенциала магистрантов при включении их в бальную технологию обучения. Педагогические условия развития творческого потенциала магистрантов направлены на признание самооценности личности обучающегося, его права на развитие и проявление индивидуальных способностей. Дидактические условия проведения занятий по учебной дисциплине «Педагогика высшей школы» обеспечивались реализацией подобранной системы преподавания, характер которой обусловлен целями, содержанием, функциями, методами, приемами, средствами бальной технологии обучения. Их реализация создает условия для саморазвития и самореализации творческого потенциала магистрантов.

Таким образом, развитие творческого потенциала магистрантов в условиях бальной технологии обучения, обусловлено тем, что в период обучения, при использовании бальной технологии обучения, у магистрантов развиваются первоначальные навыки исследовательского поиска, и формируется позитивное отношение к нему, которые оказывают влияние на активизацию индивидуальной творческой деятельности.

Список литературы.

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс. Кн. 1. – Казань: Изд-во КГУ, 1996. – 565 с.
2. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Кн. 2. – Казань: Изд-во КГУ, 1996. – 317 с.

3. Санникова А.И. Развитие творческого потенциала личности в образовательном процессе: Монография / Пермск. гос. пед. ун-т. – Пермь, 2000. – 134 с.

Настругов Олег Олегович. Развитие творческого потенциала магистрантов в условиях бальной технологии обучения. Аннотация. Выявлены и обоснованы содержательные особенности развития творческого потенциала магистрантов в условиях бальной технологии обучения и педагогические условия, способствующие её реализации в условия высшей школы.

Ключевые слова: творческий потенциал, бальная технология обучения, компоненты творческого потенциала, принципы бальной технологии обучения, функции бальной технологии обучения, критерии бальной технологии, степени развития творческого потенциала.

Nastrugov Oleg Olegovich. Development of creative potential of undergraduates in a point learning technology. Summary. Identified and justified the substantial features of the development of creative potential of undergraduates in a point learning technology and pedagogical conditions promoting its implementation in terms of high school.

Keywords: creative potential, point learning technology, components of creative potential, principles of point learning technology, function point learning technology, criteria point technology, the degree of creativity development.

УДК 371(476)

Пеков Денис Сергеевич

АНАЛИЗ СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЛОСОФИИ ТВОРЧЕСТВА

Творческая деятельность – это самодеятельность, охватывающая изменение действительности и самореализацию личности в процессе создания материальных и духовных ценностей, новых, более прогрессивных, форм управления, воспитания и раздвигающая пределы человеческих возможностей.

Творчество является атрибутом человеческой деятельности, её «необходимым, существенным, неотъемлемым свойством». Оно предопределило возникновение человека и человеческого общества, лежит в основе дальнейшего прогресса материального и духовного производства. Творчество является высшей формой активности и самостоятельной деятельности человека и общества. Оно содержит элемент нового, предполагает оригинальную и продуктивную деятельность, способность к решению проблемных ситуаций, продуктивное воображение в сочетании с критическим отношением к достигнутому результату.

Рамки творчества охватывают действия от нестандартного решения простой задачи до полной реализации уникальных потенций индивида в определенной области. Творчество – это исторически эволюционная форма активности людей,

выражающаяся в различных видах деятельности и ведущая к развитию личности. В настоящее время категория творчества постепенно становится ключевой не только для понимания динамики социально-исторических процессов и перспектив развития личности, возрастания ее нравственной ответственности, но и для осмысления устройства всего мироздания, неразрывной связи творческого потенциала с инновационной деятельностью человека, развития различных философских взглядов на проблему творчества, систематизация которых могла бы привести к выделению целостных исследовательских программ, актуальных для нашего времени.

Категория творчества вполне могла бы стать основанием для новой классификации философских направлений. Через использование творческих подходов в управлении производственным предприятием, управленец может существенно поднять эффективность деятельности как всех, так и отдельных личностей, в зависимости от внедряемых методов.

Другой важной проблемой гносеологии является вопрос о взаимодействии человека и познаваемого мира или, говоря языком философии, проблема отношения между субъектом и объектом познания сущность процесса познания состоит в двустороннем взаимодействии, диалоге субъекта и объекта познания. С одной стороны, объект воздействует на человека, сам кое-что говорит о себе, и это влияние есть необходимое (но не достаточное!) условие познания. Легко представить, что если бы наше познание сводилось только к этому воздействию, то знания о вещах и явлениях были бы весьма поверхностными и случайными. С другой стороны, субъект активно воздействует на познаваемый объект, спрашивает его о том, о чем сам объект умалчивает (например, о законах своего бытия), и заставляет, так или иначе, отвечать. Получить от объекта «ответы» на свои вопросы и есть важнейший смысл познания и его цель.

В наше время уже множество успешных предприятий используют при управлении персоналом различные творческие методы. Однако действительно ли это эффективнее, нежели стандартные, «конвейерные» методы управления?! Любое сообщество творческих профессионалов должно уметь мыслить по-новому и иначе – во всех направлениях деятельности, чтобы действовать быстрее конкурентов. Уметь использовать новые многочисленные технологии для создания эффективных предложений. Все руководители творческих коллективов пытаются понять механизмы креативности и как целенаправленная кадровая политика влияет на экономический эффект фирмы. В чем причина высокой творческой активности? Как стимулировать производительность труда персонала, качество работы и «генерирование идей»? Не пытайтесь найти универсальную систему организации вашего бизнеса, способную эффективно функционировать долгие годы. Основная и главная причина успеха – постоянное изменение и принятие изменения, отсутствие страха перед неопределенностью. То, как выработали вчера, сегодня может оказаться неприемлемо. Если проследить достаточно активное развитие на примере полиграфической промышленности, можно сделать предположение, что скачок вызванный, развитием компьютерных технологий в изменении работы полиграфического оборудования, лет пятнадцать

двадцать назад, сегодня никого не пугает. Теперь это норма – активное устаревание оборудования и систем управления. Система управления – это стержень организации труда, для определенных профессий он может быть условным, содержащим несколько инструкций и требующий формальный контроль. Чем более творческие задачи у специалистов, чем более нестандартных решений вы ожидаете в результате, тем более жесткий должен быть стержень-система управления. То есть большое количество инструкций зачастую прикрывает размытую систему управления. Любые процессы в деятельности фирмы – это ряд последовательных действий. И даже, казалось бы, для сотрудников которым для выполнения должностных обязанностей требуется «посещение их вдохновением», все равно существуют и сроки выполнения работ и требования по разумному общению с другими подразделениями. В любом случае необходимо составлять функциональные цепочки взаимодействия, должностные инструкции и проф-портреты.

В крупных организациях уже давно применяются методы творческого взаимодействия и генерации идей, такие как: метод Дельфи, мозговой штурм, обратная «мозговая атака», метод ключевых вопросов, метод 635 и т.д. Все эти методы в той, или иной степени давно доказали свою эффективность, в зависимости от специфики организации. Однако вопросом становится то, как все эти методы влияют непосредственно на тех, кто их использует, и на тех, кто подвергается им.

В первую очередь рассмотрим фактор влияния непосредственно на субъект использования творческих методов управления – руководителей проектов, фирм, организаций. Процесс влияния начинается с подготовки к внедрению метода: подготовка материально-технической базы, планирования процесса внедрения, организация необходимых ресурсов, разработка факторов мотивации для эффективной реализации метода и непосредственный контроль за исполнением плана и задействования материально-технической базы. Степень развития в данном случае, как управленца, в первую очередь зависит от изначальной ответственности руководителя. То, насколько серьезно менеджер отнесется к разработке новых стратегий и продумает детали организации, и зависит насколько сильно возрастет его самооценка, как управленца. Зачастую, как показывает практика предприятий различных масштабов, «первый блин идет комом», однако даже неудача откладывается в голове управленца как бесценный опыт. В тоже время, коллектив видит лишь результат деятельности управленца, в плане организации творческих мероприятий, не видя исходно планируемых масштабов, и зачастую принимает любую ситуацию как данное. Поэтому руководитель в процессе интегрирования творческих методов всегда остается в выигрыше, как и организация, ввиду того, что, видя ситуацию сверху, он всегда может внести коррективы. Единственный минус данной ситуации заключается в том, что менеджер не может получить достоверную обратную связь от внедрения творческих методов от каждого сотрудника, особенно если организация является крупной (от 12 человек). В последствии, у сотрудников может остаться осадок, который приведет к формированию неформальных групп, скептически

относящихся к подобным творческим нововведениям, что в результате значительно снизит отдачу от будущих мероприятий в этом направлении.

Что же касается объектов, подверженных влиянию творческих методов в процесс управления организацией, зачастую сотрудники, впервые сталкиваясь с подобным, видят в этом некую высшую цель. И, если в ближайшем будущем не будет виден результат от эксперимента внедрения творческих методов, коллектив может усомниться в компетентности начальства. Что в последствии приведет к формированию группы сотрудников, неодобрительно относящейся к любым творческим нововведениям в будущем.

Однако, если менеджер внедряет методы творческого управления организацией в правильном порядке, то сотрудники будут чувствовать свою значимость для организации, свое участие в реализации миссии компании. Что в дальнейшем приведет к повышению эффективности работоспособности.

Таким образом, мы видим, что внедрение творческих методов в процесс управления организацией вероятнее всего положительно отразится на деятельности предприятия, однако имеются определенные риски. В данной ситуации субъект – начальник, всегда будет двигаться в направлении личностно развития, что в итоге несомненно приведет к положительным результатам, особенно в сравнении среды конкуренции, в которой другие менеджеры не рискуют внедрять творческие методы в свою систему управления и придерживаются традиционных методологий. В тоже время, объект, подверженный воздействию творческих методов – сотрудники, в зависимости от очевидной видимости своего влияния на процесс развития компании, могут как деградировать (уровень работоспособности снизится), так и развиваться.

Список литературы.

1. Вершигора Е.Е. Менеджмент – М.: ИНФРА-М, 2007. – С. 214-248.
2. Гапоненко А.Л. Теория управления – М.: Изд-во РАГС, 2004. – С. 48-94.
3. Румянцева З.П. Общее управление организацией – М.: ИНФРА-М, 2007. – С.144-189.

Пеков Денис Сергеевич. Анализ субъект-объектных отношений в управлении с точки зрения философии творчества. Аннотация. Раскрываются особенности субъект-объектных отношений на предприятии с учетом использования творческих методов управления организацией. А также личностные изменения под влиянием этих методов, проявляющиеся у участников.

Ключевые слова: мотивация, целенаправленность, когнитивные и коммуникативные качества, работоспособность, уравновешенность, лабильность.

Pekov Denis Sergeevich. The analysis of the subject-object relations in management, from the perspective of philosophy of creativity. Annotation. The peculiarities of the subject-object relations in the company, considering the use of creative methods of management of the organization are revealed. As well as personality changes under the influence of these methods, manifested at the participants.

Keywords: motivation, purposefulness, cognitive and communication skills, operability, balance, lability.

УДК 159.93

*Комиссаров Богдан Николаевич
Слепов Богдан Витальевич*

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОФИЦЕРА В ВОЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

«Два человеческих изобретения можно считать самыми трудными, а именно: искусство управлять и искусство воспитывать».

Кант И.

На сегодняшний день, в период формирования национально-государственных интересов Республики особенно актуальным становится вопрос военной политики социально-гуманитарные проблемы военной теории. Управленческая деятельность офицера – это самостоятельная деятельность командира воинского формирования, то есть руководителя, его деятельность направлена на выполнение текущих задач, а также организацию, планирование, мотивирование, контроль и регулирование технологических, социальных, индивидуально-психологических и других процессов, происходящих в подразделении (части, и т.д.)

Рассматривая условия строгой регламентации военной службы, можно отметить сложность в воспитании творческого отношения, мышления и развития творческого потенциала, но тем не менее одна из способностей управленческой деятельности кадрового офицера –руководителя состоит в том, чтобы находить разумный внутриличностный компромисс между необходимостью следовать предписаниям (тенденцией к неизменчивости, стереотипности решений) и возрастающим осознанием относительности установленных правил (тенденцией увеличения степеней свободы личностного выбора) [1].

Однако, говоря о творчестве, мы отмечаем особую роль этого социального явления для деятельности военных кадров, поскольку как всякий субъект познания, военный офицер исходя и своей деятельности нуждается в постоянном обновлении знаний, разработке новых приемов вооруженной борьбы, а также новых подходов и форм воспитания военнослужащих, курсантов в том числе. Если принять во внимание тот факт, что важнейшим инструментом познания и деятельности любого человека является творчество, то развитие творческого потенциала может быть одним из важных составляющих успешной деятельности офицера.

Понятие «творчество» очень многогранно по своей сути. Творчество – процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. Творчество направлено на решение любых проблем или удовлетворение потребностей. Основной критерий, отличающий творчество от изготовления (производства) – уникальность его результата. Результат творчества невозможно прямо вывести из начальных условий. Никто, кроме, возможно, автора, не может получить в точности такой же результат, если создать для него ту же исходную ситуацию. Таким образом, в

процессе творчества автор вкладывает в материал, кроме труда, некие несводимые к трудовым операциям или логическому выводу возможности, выражает в конечном результате какие-то аспекты своей личности. Именно этот факт придаёт продуктам творчества дополнительную ценность в сравнении с продуктами производства.

Творчество – это: деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее; создание чего-то нового, ценного не только для одного человека, но и для других; процесс создания субъективных ценностей.

Обращаясь к возможности проявления творческого потенциала военными необходимо отметить многочисленные факты неопределимого вклада в развитие культуры Отечества русскими офицерами. С давних времен традиционно в Российской армии было сосредоточение в офицерском корпусе людей не только высокообразованных, но и думающих, творческих. Особенно показательной является область литературы. Среди многочисленных гениев сообщества русских литераторов XVII-начала XX примерно каждый третий был офицером или же выходцем из офицерской семьи.

Изучение условий становления художественной деятельности российских офицеров следует начать с их участия в описании отечественной истории и в работе по становлению государственности. При этом в зависимости от исторических условий творческая деятельность лучших представителей офицерского корпуса видоизменилась.

Историческая необходимость научного понимания мировых процессов в контексте собственной культуры заставила многих русских офицеров через призму научности и аналитическо-исследовательской работы достойно представить творческое и культурное наследие России в своих трудах. Создавая свои произведения, русские художники-офицеры не стремились к славе или к самолюбанию. Они ставили перед собой совершенно иные цели, стараясь правдиво и точно изобразить события, участниками которых были, без прикрас и светского лоска. Популяризация русского искусства – вот одна из основных задач творческих людей в погонах. Однако главным в творчестве любого, носившего военную форму, были выражение художественными средствами любви к Родине, которую они защищали не за награды, а за честь, идеи патриотизма.

В реализации этих целей офицеры использовали творческие области, которые были им понятные и доступные им, отвечавшие поставленным целям. Для наглядности обратимся к творчеству некоторых из них. В.Р. Гардин (1877-1965) – режиссер, сценарист, актер. В 1894 г. окончил кадетский корпус, с 1909 по 1912 гг. – актер и режиссер театров Воронежа, с 1915 по 1917 гг. служил в армии. С 1913 г. основной актер русского дореволюционного кино. Пропагандируя русскую литературу, Гардин ставил перед собой задачи в доступной, игровой форме донести до зрителя те ценности русской культуры, которые казались ему наиболее значимыми. П.М. Воротников (1804-1876) окончил кадетский корпус, служил в армии, в Елизаветграде руководил военными хорами и любительскими оркестрами, организовывал концерты и спектакли, преподавал во 2-й военной гимназии. Его творчество пропитано народными мотивами, он также увлекался

сочинением церковной музыки, романсов, пьес, занимался собиранием и пропагандой народных песен, выпустил два сборника в 1870-1871 гг. и в 1894 г. Автор статей по духовной музыке и музыкальной педагогике. Его творческое наследие – это область художественно-нравственных ценностей русской культуры [2].

Исследователи отмечают, что значение творческого опыта российских офицеров, их вклад в становление и развитие данной сферы деятельности трудно переоценить. Полученные результаты исследования позволяют резюмировать, что представители русского офицерства в период становления российской империи сформировали целостную, отлаженную систему сохранения и популяризации творческого наследия, а также активно пропагандировали, совершенствовали и находили новые грани в любом направлении творческого поиска.

Воздействие определенных исторических условий в совокупности с влиянием военно-образовательной системы формировали духовный мир и творческую деятельность российских офицеров.

В целом, следует сделать вывод, что творческое мышление необходимо развивать у курсантов нашего времени; оно дает совокупность профессионально важных качеств, определяющих способность осуществлять в процессе решения профессиональных задач особую умственную деятельность, отличительными признаками которой являются такие характеристики как: активность, самостоятельность, прогностичность, гибкость, критичность, быстрота; ориентация в исследованиях боевых и технических свойств оружия и военной техники, обобщение результатов испытаний и разработка предложений по совершенствованию способов боевого применения и эксплуатации средств вооружения; создание методик исследования конструируемых систем оружия и приемов их боевого применения [2].

Список литературы

1. Акиндинова И. А. Психология и педагогика в общественной практике / И. А. Акиндинова // Психолого-педагогические проблемы развития личности в современных условиях. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. – С. 29-36.
2. Исследование влияния работы курсанта в военно-научном обществе на развитие творческого потенциала: отчет о НИР (заключит.) / ОАБИИ ВС РФ; рук. И. А. Маврина; исполн. С. А. Тишин [и др.]. – Омск: ОАБИИ, 2012. – 148 с. – Инв. № 345.

УДК 331.102.312:331.108.2

***Восковская Дарья Андреевна
Сабирзянова Инна Викторовна***

УПРАВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Условия современной рыночной экономики диктуют необходимость формирования творческих и креативных кадров организации для создания ценностей на базе использования их интеллектуальных способностей и

творческих навыков. Это вызвано тем, что употребление термина «конкурентоспособность предприятия», прежде всего, обусловлено наличием творческой и умственной силы фирмы для получения эффективных результатов деятельности [5 с. 123].

Говоря о творческом потенциале человека, мы имеем представление о совокупности элементов его личностных характеристик, благодаря которым он способен решать поставленные задачи. Само понятие «творческий потенциал» сегодня активно используется в науке и в повседневной жизни. Это, прежде всего, отображение психических форм: ощущения, воображения и восприятия. Недостаточная степень удовлетворенности человека побуждает его к совершенствованию, а также к нахождению способов разрешения ситуаций неудовлетворенности, обуславливает необходимость в поиске, открытии и создании чего-то нового. Умение человека получать необходимые знания указывает на степень обладания продуктивным мышлением. Именно в этих знаниях сосредоточен творческий потенциал, отражающий уровень сознательности по отношению к окружающей среде. Величиной его измерения являются результаты деятельности, которых смог достичь человек или же содержание вопросов, которые он решает, так как именно в них раскрываются знания, умения, креативность и творческий подход. Конечный итог, получаемый, к примеру, при производстве продукции – показатель силы творческого потенциала не одного сотрудника, а команды людей. Продукт отображает степень творческого потенциала только в том случае, когда он способен иметь ценность или полезность.

Способность персонала к достижению эффекта и решению задач – основа творческого потенциала. В качестве способов его оценки А.С. Лукьянов выделяет следующие подходы:

- 1) мотивированные – опирающиеся на имеющиеся знания и навыки, выбор методик, определенных критериев и т.д.;
- 2) немотивированные – роль знания не является значимой для личности, а творческий потенциал, как правило, раскрывается интуитивно, посредством проб и ошибок [3, с. 166].

Первоочередную роль в формировании творческого потенциала коллектива какой-либо организации играет человеческий потенциал, включающий согласно мнению современных авторов:

- 1) наличие знаний и навыков, компетентность в данной отрасли;
- 2) интеллектуальные способности;
- 3) творческий подход к решению задач;
- 4) наличие лидерских качеств;
- 5) мотивацию [4, с. 103]:

Знания сотрудника организации представляют собой совокупность инструментов, благодаря которым производится интеллектуальная продукция, являющаяся результатом творческого процесса. Создание такого рода продукции обуславливает появление новых знаний, которые способны увеличить человеческие активы, а также общий творческий потенциал всего коллектива.

Тем не менее, чтобы была возможность реализовать имеющиеся или полученные знания, необходимо наличие опыта, а также навыков в решении задач, проблем, возникающих в процессе деятельности организации. В первую очередь, речь идет о наличии навыков в выполнении творческой работы. Часто бывает так, что лишь определенный сотрудник коллектива владеет ими и не существует возможности передачи навыков другому человеку для объединения усилий в выполнении работы. Связно это с тем, что умением творчески мыслить и креативно подходить к решению задач обладает не каждый член коллектива. Любая организация стремится к набору творческих кадров, делая ставку на их потенциал. По оценкам американских компаний каждые 35 тыс. долларов, которые были вложены в образование, способствуют увеличению прибыли в динамике до 1 млн. долларов [2, с. 39].

Сегодня существует большое разнообразие методов для активизации творческого потенциала. Среди них наиболее популярными являются, как уже ставшие привычными, так и инновационные:

1. Метод мозгового штурма – метод, при котором команда экспертов делится на две группы: первая группа генерирует идеи, а вторая их анализирует. В процессе обсуждений побеждает та идея, за которую отдали больше всего голосов эксперты. При этом каждому из участников запрещается критиковать идеи других.

2. Метод фокальных объектов, сущность которого в поиске новых идей или характеристик объекта, путем установления ассоциаций со случайными объектами.

3. Морфологический анализ – подбор возможных решений для отдельных частей задач, с последующей систематизацией их сочетаний.

4. Тренинги – обучение для получения необходимых знаний, навыков и умений.

5. Коучинг – обучение, в котором специальный человек «коуч» помогает достичь обучающемуся некой профессиональной цели.

Для развития творческого потенциала персонала предприятия существуют два возможных направления. Первый основан на использовании результатов творческой и инновационной деятельности другой организации при недостатке и или отсутствии этой возможности в своей компании. Для этого появляется необходимость в приобретении патента или лицензии для внедрения идеи в своей деятельности. Однако, при этом следует учитывать финансовые возможности своей организации, при ее отсутствии происходит возвращение к поиску собственной инновационной идеи. Второй заключается в разработке личной новации на базе выдвинутой инновационной идеи всего коллектива.

В ГОУ ВПО «ДонАУиГС» с целью изучения творческого потенциала студентов, как будущих кадров предприятия, проводилось исследование, в котором принимали участие студенты I и II курсов (в общей совокупности 198 студентов: 123 первокурсника и 75 студентов второго курса) [1, с. 72]. В процессе исследования была задействована методика «оценки уровня творческого

потенциала личности». Результаты опроса первокурсников представлены в виде диаграммы (рис.1).

Рис.1. Результаты оценки творческого потенциала студентов I курса

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что большинство первокурсников считают, что их уровень творческого развития выше среднего (65%), а наименьшее количество исследуемых охарактеризовало свой уровень как ниже среднего (3%). Итоговые цифры оценки своего творческого потенциала студентов II курса получили меньший разброс во мнении, что представлено на рис.2.

По результатам оценки лишь 9% студентов указало на высокий уровень развития своего творческого потенциала. Большинство мнений было отдано уровню выше среднего, что составило 73% голосов. Как показало исследование, в совокупности меньше 10% опрошиваемых студентов оценило свой уровень как высокий. Большая часть мнений отмечает уровень выше среднего и лишь немногие уровень ниже среднего.

Рис. 2 Результаты оценки творческого потенциала студентов II курса

Это говорит о том, что будущие управленцы являются перспективным звеном в развитии Донецкой Народной Республики, а их творческий потенциал поможет повлиять на эффективность развития отраслей, в которых они в будущем смогут трудоустроиться.

Таким образом, следует отметить, что зарождение творческого потенциала каждого человека начинается еще детстве. Во многих развитых странах активно действуют программы по поддержке детей и молодежи, направленные на раскрытие их творческих способностей и оказание поддержки в их реализации. Для выявления потенциала студентов важной задачей стоит правильная организация учебно-профессиональной деятельности для того, чтобы в будущем из высшего учебного заведения вышли специалисты любой отрасли, способные, используя свой творческий потенциал, внести вклад в развитие страны. Добиться этого можно путем поощрения и стимулирования развития творческих способностей сотрудников организации. Поэтому основная цель сейчас лежит в выявлении потенциала кадров предприятия и координации их для достижения эффективности производства.

Список литературы

1. Гавриленко В. М. Становление творческого потенциала личности будущих специалистов-управленцев в процессе обучения // Научно-исследовательские публикации. – 2014. - №1(5). – 108 с.
2. Горбунова Е. А. Бизнес и проблемы долгосрочного устойчивого социально-экономического развития // Сборник научных статей студентов и аспирантов. – СПб.: НОУ ВПО «Институт бизнеса и права». – 2013. – №4. – 194 с.
3. Лукьянов А. С. Самореализация творческого потенциала человека и инновации: методологические проблемы исследования. Т. II. Психолого-педагогические науки // Ярославский педагогический вестник. – 2011. – № 1. – 266 с.
4. Силин А.Н. Социальный менеджмент: концептуальные подходы и инновационные социально-психологические технологии / А. Н. Силин, В. В. Смирнова – Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. – 309 с.
5. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп /Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов – М.: Изд-во института психотерапии, 2002. – 490 с.

Восковская Дарья Андреевна, Сабирзянова Инна Викторовна. Управление творческим потенциалом кадров предприятия. Аннотация. В условиях рыночной экономики необходимым фактором повышения эффективности деятельности предприятия является творческий потенциал кадров. Оригинальность мышления, креативность, творческий подход являются наиболее востребованными качествами на рынке труда. Именно поэтому в сложившихся условиях приоритетной задачей любого предприятия становится формирование творческого потенциала персонала.

Ключевые слова: творческий потенциал, креативность, кадры предприятия, оригинальность

Voskovskaya Daria, Sabirzyanova I.V. The management of the creative potential of the staff enterprise. Summary. In a market economy, the necessary factor of efficiency activity increase of the enterprise is the creative potential

of the staff. Originality of thought, creativity are the most demanded qualities on the labor market. Therefore, in the circumstances, the priority of any company is the formation of the creative potential of the staff.

Keywords: creative potential, creativity, personnel of the enterprise, originality

УДК 316.444.5

*Литвиненко Анастасия Сергеевна
Сабирзянова Инна Викторовна*

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА

Постановка проблемы. Высокая динамичность процессов информационного и экономического развития современного мира определяет тот факт, что в сжатые сроки времени (5-10 лет), за счет появления и актуализации новых знаний, происходят кардинальные структурные изменения и перестройка экономики во всех государствах мира. Следствием данных процессов является возникновение и активизация развития новых и изменения существующих сфер профессиональной деятельности современного работника, что вызывает значительные мобильные перераспределения профессиональных сегментов рынка труда, возникновения новых требований, адекватных требованиям времени в сфере профессиональной деятельности (Л. Горюнова, Д. Мартенс, Э. Тоффлер и др.). Это определяет чрезвычайную актуальность проблемы профессиональной мобильности современных специалистов, поскольку профессиональная мобильность выступает в нынешних условиях одной из важных характеристик взаимодействия человека с миром профессий, ее профессиональной деятельности, ее профессионального развития.

Профессиональное развитие человека современной психологической наукой определяется составной частью психического развития личности человека (Б. Ломов, А. Маслоу, К. Платонов, Г. Хаузер, Л. Хьелл). Профессиональное развитие личности, отмечает Э.Ф. Зеер, есть детерминировано такими факторами развития как социально-экономическая ситуация, биологический фактор, собственная активность личности, определенное стечение обстоятельств и событий и тому подобное. Взаимодействие этих факторов происходит на фоне возрастных изменений на протяжении большей части онтогенеза человека. Это определяет профессиональное развитие на основе принципа детерминизма и индетерминизма как открытую неравновесную систему.

Анализа критических ситуаций (кризисных точек) профессионального развития личности, как основы качественных изменений в системе профессионального развития специалиста, с точки зрения проблемы профессиональной мобильности пока посвящено очень незначительную часть научных публикаций. Отдельные положения данной проблематики отражены в

работах М.И. Плотникова относительно теории изменений, Э.Ф. Зеера по теории профессионального развития, В.А. Аверина относительно теории психического развития личности на основе положений синергетического подхода (В. Н. Князева С. П. Курдюмов) и акмеологической теории – В.М. Гладкова, А. Деркач и др. Исходя из этого, целью статьи является анализ проблемы профессиональной мобильности специалиста как важной составляющей системы его профессионального развития.

Исследования ученых (Л.В. Горюнова, Э.Ф. Зеер; С.В. Нужнова и др.) свидетельствуют, что в глобальных условиях современности произошло уменьшение длительности цикла смены человеком профессии (минимум 2-3 раза в течение жизни). По данным исследований, большинство профессий в течение 10-15 лет существенно меняется в условиях динамичного осовременивая требований к профессиональной содержательности труда и компетентности специалиста, или же становятся неактуальными на рынке труда. Особенностью современного мира профессий является изменение монопрофессионализма полипрофессионализмом, необходимость в течение жизни мобильно обновлять профессионально необходимые знания и многократно переучиваться в профессиональной сфере, продолжать образование, повышать или менять квалификацию и профессиональный статус (позицию).

Профессиональная мобильность характеризуется дуальностью своей сущности – с одной стороны, она выступает как социальный фактор, способствующий гармонизации процессов динамических изменений общества, и с другой стороны, имеет индивидуально-личностный характер и выступает как фактор гармонизации личности специалиста. Профессиональная мобильность на индивидуально-психологическом уровне личностных структур субъекта труда проявляется в условиях его социально-профессиональных взаимодействий, отражающих изменения профессионализированных сегментов трудовой сферы.

Изложение основного материала. Современное общество переживает значительные и динамичные трансформации, связанные с кардинальными изменениями всей его постсоветской структуры в социально-политической и экономической сферах. Существующая в обществе, динамика социально-экономических факторов обуславливает тот факт, что большое количество трудоспособного населения находится в сложных социально-профессиональных ситуациях, что требует постоянной адаптации к их меняющимся условиям. В сфере профессиональной деятельности это определяет перед работающим человеком потребность быть профессионально мобильным специалистом – быть психологически готовым и уметь на личностном уровне гибко и адекватно отреагировать на возникающую необходимость изменения собственного профессионального статуса или профессиональной позиции. С точки зрения психологии развития личности, отмечают В.А. Аверин, Э.Ф.Зеер, А. Маслоу и др., такие профессиональные изменения рассматриваются как профессиональная мобильность специалиста и неотъемлемый элемент системы профессионального развития личности.

Проблематика профессиональной мобильности является актуальной темой в современной науке и рассматривается социологией, психологией, педагогикой и др. Основой профессиональной мобильности определяется сложное интегративное личностное образование, сочетающее в себе: сформированную внутреннюю потребность в профессиональной мобильности, личностный компонент и умственный компонент. Понятие «профессиональная мобильность» специалиста определяется не только его способностью к простой смене профессии, места и рода деятельности, но также и его психологически компетентным личностным умением принимать самостоятельные и креативные решения, направленные на повышение своего профессионализма путем внутренних трансформаций, направленных на личностно-профессиональное саморазвитие. В личном аспекте понятие профессиональной мобильности характеризуется готовностью и способностью к быстрой адаптации специалиста в новом профессиональном и образовательном среде на основе психологических изменений внутриличностной системы качеств и установок, гармонизации внутренней «Я-позиции» в отношении перспектив личностно-профессионального развития.

С точки зрения психологии «профессиональное развитие – это изменение психики в процессе освоения профессионально-образовательной, трудовой и собственно профессиональной деятельности. Объектом развития выступает субъект деятельности. Профессиональное развитие человека происходит при его взаимодействии с миром профессий» [4]. При этом «психическое развитие есть всегда возникновение нового, переход к которому имеет скачкообразный характер, оно неизменно включает в себя перерывы постепенности. Стабильность и устойчивость личности постоянно сопровождаются ее изменениями как обогащением» [2]. В данном контексте А. Аверин относительно принципов психического развития личности отмечает, что исходным моментом любого развития является спектр индивидуальных противоречий и действий. Только неравновесные системы, в определенные моменты находящиеся в состоянии неустойчивости, являются способными к самоорганизации и развитию. Развитие проходит через неустойчивость, бифуркации и вероятность. В случае профессионального развития как составляющей психического развития личности, следствием динамического неравновесия системы становится самоорганизация как преодоление регрессивного профессионального развития. Важное место в данном процессе при синергетическом подходе отводится возможному профессиональному будущему. Будущее является фактором реального профессионального нынешнего, инициирует преодоление личностью внешних препятствий и внутренних психологических барьеров [2, с. 480].

В контексте проблематики профессиональной мобильности охарактеризуем теорию профессионального развития, в научной методологии получила название «теория развития» (Э. Шпангер, Д. Сьюпер, В. Джейд и др.). По определению Н. Кондакова, ее основными положениями являются:

- изменяющиеся в течении жизни условия развития, обуславливающие большое разнообразие выбора профессий и изменения профессионального статуса профессиональных позиций;

- профессиональное развитие, имеющее ряд стадий и фаз, описываемых различными траекториями профессионального развития. При этом изменения траекторий профессионального движения происходят в кризисных точках (точки бифуркаций), что определяет возможности реализации множественности траекторий профессионального развития специалиста;

- управленческими стадиями профессионального развития можно управлять;

- удовлетворенность работой, определяющаяся возможностями личности реализовывать свои интересы и способности в профессиональных ситуациях [1, с. 427].

Важной характеристикой системы профессионального развития личностного потенциала работника является открытость системы, что означает динамичное равновесие взаимодействующих параметров системы. Признание открытости системы профессионального развития характеризует ее как такую, что отвечает принципам самоорганизации и саморазвития. Как отмечал А. Маслоу, для системы профессионального развития, что характеризуется данными принципами, центральным является понятие самоактуализации, что выражает попытку человека мобильно измениться и проявить себя в той профессиональной позиции, которая больше всего соответствует значимости для него определенного вида профессиональной деятельности. Открытость системы профессионального развития на основе самоорганизации и саморазвития исключает ограниченность и замкнутость профессионального пространства на основе динамической самореализации личности в мире профессий [3, с. 430].

На основе теоретических положений, можно утверждать, что в системе профессионального развития личности профессиональная мобильность выполняет роль своеобразных «мостов», которые способствуют в точках бифуркаций осознанно-оптимальным переходам специалиста от одной траектории профессионального развития к другой. В условиях данного подхода профмобильность определяет многовариативность выбора в ситуациях профессиональных кризисов личности, гармонизирует внутриличностные и внешние факторы, обеспечивает эволюцию и прогресс развития специалиста как системы. Отметим, что профессионально-психологическая перестройка личности специалиста, что является характерным точкам бифуркаций в системе и происходит при переходе от старого уровня профессионального развития до нового, означает гармонизацию субъективных позиций специалиста с новыми социально-профессиональными условиями его деятельности. При этом заметим, что принцип многовариативности выбора в системе профессионального развития личности является базовым для концепции профессиональной мобильности специалиста [4, с. 179].

Так, согласно идей А. Маслоу, ситуации частичной или полной переориентации профессионально-статусной позиции специалиста, лежащие в основе проблемы его профессиональной мобильности, в контексте модели

профессионального развития мы рассматриваем как отражение в нижних точках (кате) периодических кризисов профессионального развития личности. Таким образом, по нашему мнению, профессиональный путь личности может быть описан и запечатлен как периодическая совокупность проявлений локального и удивительного акме при прохождении через точки кризисов профессионального развития (точки бифуркаций). Данные переходы в низменных кризисных точках (кате) и характеризуют преодоление специалистом на основе профессиональной мобильности тенденции его регрессивного профессионального развития за счет перехода к новым профессиональным позициям или изменению профессионального статуса. Данные кризисные переходы от одной траектории профессионального развития (регресс) к другой траектории (рост) могут быть преодолены на траекториях точек бифуркации посредством формирования и развития профессиональной мобильности специалиста. Это позволит избежать наиболее опасных нижних точек траектории личностно-профессионального развития – точек профессиональных кризисов (кате) и длительных этапов кризисов, на преодоление которых тратится большое количество времени и ресурса личности – как личностного, индивидуально-психологического, так и организационного, и материально-финансового [3, с. 430].

Вывод. Таким образом, в системе профессионального развития личности профессиональная мобильность выполняет роль своеобразных «мостов», которые способствуют в точках профессиональных кризисов осознанно-оптимальным переходам специалиста от одной траектории профессионального развития к другой. В условиях данного подхода профессиональная мобильность определяет многовариативность профессионального выбора в ситуациях личностно-профессиональных кризисов личности, гармонизирует внутриличностные и внешние факторы, обеспечивает эволюцию и прогресс профессионального развития специалиста как системы. Стратегией эффективного преодоления кризисных этапов профессионального развития современного специалиста является формирование его профессиональной мобильности путем психологически управляемого процесса психологического развития личности специалиста. Профессиональная мобильность современного специалиста выступает в качестве важной составляющей системы его профессионального развития. Профессиональная мобильность на основе психологического обеспечения многовариативности профессионального выбора повышает возможности личности для преодоления кризисных явлений личностно-профессионального развития.

Список литературы

1. Горюнова, Л. В. Профессиональная мобильность специалиста как проблема развивающегося образования России: дисс. ... доктора пед. наук : 13.00.08 / Горюнова Лилия Васильевна. – Ростов н/Д, 2006. – 427 с.
2. Зеер, Э. Ф. Психология профессионального развития: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Э. Ф. Зеер. – М.: Издательский дом «Академия», 2006. – 480 с.
3. Маслоу, А. Дальние пределы человеческой психики / А. Маслоу; пер. с англ. – СПб.: Изд. Гр. Евразия, 1997. – 430 с.

4. Хакимова, Н. Р. Профессиональное самоопределение личности и психологические условия его реализации в ситуации смены профессиональной деятельности: дисс. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Хакимова Нурия Равельевна. – Кемерово, 2005. – 179 с.

Литвиненко Анастасия Сергеевна, Сабирзянова Инна Викторовна
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА. Аннотация. Профессиональная мобильность современного специалиста рассматривается в качестве важной составляющей системы его профессионального развития. Профессиональная мобильность на основе психологического обеспечения большим количеством вариантов профессионального выбора повышает возможности личности для преодоления кризисных явлений личностно-профессионального развития.

Ключевые слова: профессиональная мобильность, система профессионального развития, кризисы профессионального развития, синергетические системы, бифуркации.

Litvinenko Anastasiya Sergeevna, Sabirzyanova Inna Viktorovna.
PROFESSIONAL MOBILITY AS A COMPONENT OF THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT SYSTEM OF A MODERN SPECIALIST. Summary. Professional mobility of a modern specialist is regarded as an important component of his professional development. Professional mobility on the basis of psychological support of multiple professional choice increases the ability of the individual to overcome the crisis of personal and professional development.

Keywords: professional mobility, the system of professional development, professional development crisis, synergistic system, bifurcation.

УДК 159.954:35.075

Осифов Андрей Юрьевич

ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО УПРАВЛЕНЦА.

Актуальность рассматриваемой темы подтверждается всем историческим процессом становления окружающего мира. Вся палитра задач, которая когда-либо открывалась перед людьми, человечество решало именно с помощью творческого мышления. Практически всё, что вы сейчас видите вокруг себя, кто-то когда-то придумал. Придумал новое – то, чего никогда не было раньше. И особое значение в данном акте принадлежит творческому мышлению.

Каждый человек – это творец. С самых малых лет мы творим, да, порой не шедевры мирового значения, однако даже наши детские рисунки, поделки – это маленькие творения. Эрих Фромм, Ролло Мэй, Абрахам Маслоу и многие современные ученые вслед за Б. Спинозой, Г. Гете, Г. Гегелем, К.

Марксом считают, что человек живет лишь до тех пор, пока он творит, пока он преобразует внешний мир своими силами. Они считают, что только любовь и творчество наполняют жизнь человека особым смыслом и позволяют ему радоваться жизни, не соотнося ее с уровнем ценности. По мнению Э.Фромма «Творя, создавая свой мир, свои отношения и ценности, человек способен распрощаться с жадной иметь и в полной мере ощутить наполненность своего бытия» [9, с.230].

Так что же такое творчество и кто такой творческий человек, который будет востребован в новую эпоху? Вот какое определение творчества дает краткий психологический словарь: творчество – это деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей [7]. Творчество как непрерывное рождение нового составляет, по А. Бергсону, сущность жизни. В экзистенциализме носителем творческого начала является личность, понятая как некое иррациональное начало свободы, прорыв природной необходимости и разумной целесообразности. Через творчество человек соприкасается с некоторым трансцендентным бытием. Творческий экстаз, согласно Н. Бердяеву, М. Хайдеггеру – наиболее адекватная форма существования. Творчество предстает как волевой акт, вызывающий бытие из небытия [4, с. 240]. В своей книге «Новые рубежи человеческой природы» А. Маслоу пишет, что понятия творческого человека, человека с творческой установкой и понятие здоровой, полностью человеческой личности сходятся все ближе и ближе и возможно это одно и то же [5, с. 27].

Говоря о творчестве, мы имеем, прежде всего, ввиду способность к импровизации и вдохновению, а не большие художественные или музыкальные достижения. Художественное образование сейчас значимо не столько для появления художников, музыкантов, или произведений искусства, сколько для появления лучших людей. И творческим человеком мы называем не только тех, кто окончил художественную школу, или музыкальную, а тех, кто обладает культурным и интеллектуальным кругозором, кто способен самостоятельно мыслить, кто не полагается только на авторитеты, не боится иметь свою точку зрения, осмеливается делать свое дело по-своему, ищет свой путь в жизни. При этом, кстати, не, всегда, бывшие ученики художественных школ обладают этими качествами – можно овладеть любой техникой, но, если ты боишься отступить от правил, сделать не так, как все, как тебя учили, творчество тебя не коснулось.

О творческом мышлении в психологии говорится уже давно, употребляется в психологической литературе, однако на сегодняшний день его содержание дискуссионно. В современной психологии существует множество подходов к определению творческого мышления. Э. Фромм понимает под творческим мышлением способность удивляться и познавать, умение находить решение в нестандартных ситуациях, нацеленность на открытие нового и склонность к глубокому осознанию своего опыта [8, с. 146]. Р. О. Гут интерпретирует творческое мышление (процесс творчества) как продуктивную мыслительную деятельность, приносящую нетривиальный (качественно новый, неочевидный) результат [3, с. 131]. Г.С. Альтшуллер, Р.Б. Шапиро под творческим мышлением

предполагают продуктивную мыслительную деятельность, позволяющую достичь нового результата путем разрешения некоторого противоречия [1, с. 48]. Е.Л. Яковлева считает творчеством реализацию человеком собственной индивидуальности, понимаемой как уникальность каждого отдельного человека; при этом вовсе не обязательно создание какого-то продукта [9, с. 42]. Тем не менее, творческое мышление – одна из удивительнейших способностей человеческого разума – решать интеллектуальные задачи творчески, то есть не по заранее освоенному алгоритму, а гибко, адаптивно и с некоторой долей предприимчивости.

Д. Гилфорд выделил четыре основных качества, присущих креативной, творческой личности:

- Оригинальность, нетривиальность, необычность высказываемых идей, ярко выраженное стремление к интеллектуальной новизне. Творческий человек почти всегда и везде стремится найти свое собственное, отличное от других решение.
- Семантическая гибкость, т.е. способность видеть объект под новым углом зрения, обнаруживать его новое использование, расширять функциональное применение на практике.
- Образная адаптивная гибкость, т.е. способность изменить восприятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые от наблюдения стороны.
- Семантическая спонтанная гибкость, т.е. способность продуцировать разнообразные идеи в неопределенной ситуации, в частности в такой, которая не содержит ориентиров для этих идей [6, с. 285].

У творческих людей нередко удивительным образом соединяются зрелость мышления, глубокие знания, разнообразные способности, умения и навыки и своеобразные «детские» черты во взглядах на окружающую действительность, в поведении и поступках. Такие ученые как Г. Линдсей, К. Халл и Р. Томпсон считают, что серьезным препятствием на пути к творческому мышлению могут выступать не только недостаточно развитые способности, но и, в частности:

1. Склонность к конформизму, выражающаяся в доминирующем над творчеством стремлении быть похожим на других людей, не отличаться от них в своих суждениях и поступках.

2. Боязнь оказаться «белой вороной» среди людей, показаться глупым или смешным в своих суждениях. Обе указанные тенденции могут возникнуть у ребенка в раннем детстве, если первые его попытки самостоятельного мышления, первые суждения творческого характера не находят поддержки у окружающих взрослых людей, вызывают у них смех или осуждение, сопровождаемые наказанием или навязыванием ребенку со стороны взрослого в качестве единственно «правильных» наиболее распространенных, общепринятых мнений.

3. Боязнь показаться слишком экстравагантным, даже агрессивным в своем неприятии и критике мнений других людей. В условиях нашей культуры довольно распространено следующее мнение: критиковать человека — значит быть по отношению к нему невежественным, проявлять к нему неуважение.

Этому мы, к сожалению, с детства учим своих детей, совершенно не думая о том, что в данном случае приобретение вежливости, тактичности, корректности и прочих полезных качеств происходит за счет утраты другого, не менее ценного свойства: смель, иметь и уметь отстаивать, открыто высказывать и защищать собственное мнение, не заботясь о том, понравится или не понравится оно окружающим. В этом собственно и состоит требование к человеку всегда оставаться честным и откровенным.

4. Высокоразвитая тревожность. Человек, обладающий этим качеством, обычно страдает повышенной неуверенностью в себе, проявляет боязнь открыто высказывать свои идеи.

5. Завышенная оценка значимости своих собственных идей. Иногда то, что мы сами придумали или создали, нравится нам больше, чем мысли, высказываемые другими людьми, причем настолько, что у нас возникает желание свое никому не показывать, ни с кем им не делиться и оставить при себе.

6. Наличие двух конкурирующих между собой способов мышления: критический и творческий.

Критическое мышление направлено на выявление недостатков в суждениях других людей. Творческое мышление связано с открытием принципиально нового знания, с генерацией собственных оригинальных идей, а не с оцениванием чужих мыслей. Человек, у которого критическая тенденция слишком выражена, уделяет основное внимание критике, хотя сам бы мог творить, и неплохо. Напротив, тот человек, у которого конструктивное, творческое мышление доминирует над критическим, часто оказывается неспособным видеть недостатки в собственных суждениях и оценках [6, с. 288].

На нынешнем этапе развития техники и компьютерных технологий можно почти уверенно утверждать, что творческое мышление – это все те способы решения интеллектуальных задач, которые еще не освоены компьютером. Компьютер действует, по заранее составленному алгоритму и каждый раз в похожих ситуациях будет действовать стандартным способом.

Сегодня управление – это сложный процесс, требующий знаний политэкономии, права, специальных наук, философии, педагогики, психологии и других наук. Личные качества управленца необходимые для повышения эффективности работы: эрудированность, энергичность; внешняя привлекательность (опрятность, элегантность, хорошие манеры, воспитанность, четкая, ясная и живая речь); уверенность в себе, принимаемых решениях; целеустремленность (приоритет мотивов организаторской деятельности); тактичность (способность проявлять чувство меры и находить наилучшую форму взаимоотношений); действенность (умение увлечь за собой людей, активизировать их деятельность, найти наилучшие средства эмоционально-волевых воздействий и правильно выбрать момент их применения); требовательность; критичность (умение обнаружить и выразить значимые для деятельности отклонения от установленных норм); гибкость (способность гибко реагировать на разные изменения в управленческих ситуациях); креативность (умение творчески подходить к решению управленческих задач, склонность к

импровизации); наличие развитой интуиции; стремление к постоянному личностному росту; наличие чувства юмора (оказание положительного влияния на психологический климат в группе) [1].

Из тринадцати перечисленных качеств, которые переводят управленца в ранг успешного, девять из них непосредственно связаны с творческим мышлением. Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что чем выше уровень развития творческого мышления у управленца, тем выше его конкурентоспособность. Так как именно творческое мышление позволяет управленцу находить самые неординарные решения поставленных задач, а синтезирование новых, не стандартных решений это требование современного общества.

Одним из ярких примеров самого успешного управленца в мире можно назвать Карлоса Госна – генерального директора Renault и Nissan Motors. Его считают «Убийцей издержек». Именно ему ставят в заслугу то, что Nissan снизил свои издержки и распространился повсеместно. Когда Госн вошел в компанию, у нее были долги на двадцать миллиардов долларов, и только три модели автомобилей из сорока восьми приносили какую-то прибыль. Госн заявил, что у компании к 2005 году не будет никаких долгов. Через год после того, как он возглавил компанию Nissan, она получила прибыль в 2,7 миллиарда долларов. Мы видим яркий пример того, что творческое мышление, а именно умение выйти за рамки, синтезировать новые идеи, принимать смелые решения сделали Карлоса Госна самым популярным управленцем нашего времени [2].

Таким образом, исходя из выше сказанного, мы можем говорить о том, что человек творец, человек с высоким уровнем развития творческого мышления – это человек который может, смело конкурировать за признание общества. Именно творческое мышление дает человеку возможность делать открытие принципиально нового или усовершенствовать решение той или иной задачи. Творческий подход к решению проблем (умение переходить от одной категории к другой, поиск необычных, оригинальных, нестандартных решений, отступление от очевидного, общепринятого) являются профессионально важными качествами в любой профессии.

Список литературы.

1. Альтшуллер Г. С. О психологии изобразительного творчества // Вопросы психологии. / Г. С. Альтшуллер, Р. Б. Шапиро. – 1956. – № 6.
2. Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD,%D0%9A%D0> – Карлос Госн
3. Гут Р. О творчестве в науке и технике // Вопросы психологии. / Р. Гут. 2007. – № 4. – С. 130-139.
4. Краткий психологический словарь / Ред. – сост. Л.А.Карпенко; под общ.ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. – 2 изд. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 1998. – 512 с.
5. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. / А. Маслоу. Пер с англ. М.: Смысл, 1999. – 425 с.
6. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. Кн. 1. Общие основы психологии. – 3-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 688 с.
7. Психологический словарь [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://azps.ru/handbook/t/tvor608.html> – Творчество.

8. Справочник профессий Prof.BiografGuru.ru [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://prof.biografguru.ru/about/upravlentsi/?q=3000&dp=295> – Профессия управленец.
9. Фромм Э. Душа человека. /Э. Фромм. – М.: Республика, 1992. – 430 с.
10. Яковлева Е. Л. Психологические условия развития творческого потенциала у детей школьного возраста / Е. Л. Яковлева// Вопросы психологии. – 1994. – № 5

Осифов Андрей Юрьевич. Творческое мышление как одна из главных составляющих конкурентоспособного управленца. Аннотация. В статье творческое мышление рассматривается как одна из главных составляющих в достижении высоких результатов управленца в своей деятельности, а также его конкурентоспособности. Современное среднее образование воспитывает личность с ригидной формой мышления, которой сложно адаптироваться к быстро изменяющимся реалиям жизни. А в реальности мы каждый день, час сталкиваемся с решением творческих задач. Творческое мышление для современного человека является необходимой составляющей успешности, как в личном, так и в профессиональном плане.

Ключевые слова: Творческое мышление, управленец, конкурентоспособность, творчество, образование.

Osifov Andrey. Creative thinking as one of the main constituents of a competitive manager. Summary. In the article the creative thinking is examined as one of main constituents in the achievement of high results of manager's activity, and also his competitiveness. Modern secondary education brings up personality with the rigid form of thinking, that is difficult to adapt oneself to quickly changing realities of life. The creative thinking for modern man is a necessary component of success, both in the personal and in professional plan.

Keywords: the creative thinking, manager, competitiveness, work, education.

УДК 165.745: 159.954

Нагопетьян Мария Хайнриховна

РЕАЛИЗАЦИЯ ФИЛОСОФСКИХ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Постановка проблемы. Деятельность человека в обществе обусловлена определенными философскими основаниями. При этом иногда человек даже не замечает этого. Реализация философских принципов тесно связана с творческим потенциалом человека, так как применяя философские знания происходит постоянное развитие личности. В условиях непростой экономической и социальной обстановки, творчество особенно актуально и способно придать человечеству новые силы на пути экономического, социального и духовного развития.

Анализ последних исследований. О творчестве как философской категории, природе и сущности творчества размышляли представители различных эпох, но

мы особо выделим «Теорию творчества» П.К. Энгельмейера, «Философию свободы» [1] и «Смысл творчества» Н.А. Бердяева, «Философию творчества» А. Либизера. Проблему творчества отразили в своих трудах Платон, Аристотель, Плотин, Августин, Дж. Бруно, Б. Спиноза, И. Кант, Ф.-В. Шеллинг, А. Бергсон, К. Маркс, С. Рубинштейн, Г. Уоллес, А. Пуанкаре. Проблемы творческого потенциала личности представлены в работах А.И. Клепикова [2], И.Т. Кучерявого, Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова и других.

Общая цель статьи. Рассмотреть возможность применения философских принципов управления в развитии творческого потенциала сотрудников предприятия.

Изложение основного материала. Деятельность человека в обществе обусловлена определенными философскими основаниями. При этом иногда человек даже не замечает этого. Но как показывает практика управления, успешным является та деятельность, которая осознается управленцем с философских позиций. Повысить эффективность организации возможно, когда управленцы умеют пользоваться своими полномочиями, основанных на таких научных принципах, как принципы объективности, движения, изменения и развития, каузальности, системности, обратной связи, оптимальности в принятии решений и ответственности за них, непротиворечивости управленческих решений, научности, необходимого разнообразия и тому подобное. Каждый из этих принципов определяет определенные стороны управленческой деятельности и имеет свое значение в управлении. Руководствуясь данными принципам необходимо осуществлять воздействие на персонал, а также применять их для развития творческого потенциала сотрудников.

Творчество – процесс человеческой деятельности, в результате которого создаются качественно новые материальные и духовные ценности. В процессе творчества принимают участие все духовные силы человека, в том числе воображение, а также приобретаемое в обучении и в практике мастерство, необходимое для осуществления творческого замысла. Творческий потенциал персонала можно определить, как способность и решимость к преодолению препятствий, решению поставленных задач и достижению новых результатов. Иными словами, творческий потенциал – уровень трудового потенциала работника, связанный с активностью и саморазвитием его ресурсов и возможностей в трудовой деятельности. Таким образом, творческий потенциал работника можно трактовать как высший, наиболее развитый аспект его трудового потенциала [3].

Творческие способности и профессиональное мастерство специалистов становится главной производительной силой общества, и в целях увеличения достижений во всех областях науки и техники, необходимо планомерное и заблаговременное развитие у специалистов творческого воображения.

Сложность и универсальность проявления творчества в управленческих, организационных и производственных процессах, осознание и использование творческого потенциала как ключевого фактора успеха и решающего конкурентного преимущества, требуют системного подхода к его активизации,

развитию и реализации в практике. Реализация философских принципов тесно связана с творческим потенциалом человека, так как применяя философские знания происходит постоянное развитие личности.

Философский принцип объективности связан с поисками истины как процесса установления абсолютного (выражает устоявшееся, стабильное) и относительного (выражающий изменения). Умение сопоставлять, анализировать, комбинировать и находить новые связи, зависимости и закономерности, генерировать нестандартные идеи и подходы, проявлять инициативу и активность – что в совокупности и составляет способность к творчеству. Творческие люди отличаются большим любопытством в исследованиях окружающего мира и не терпят никаких ограничений или запретов. Их также отличает способность прослеживать причинно-следственные связи, анализировать и делать выводы.

Реализация принципа движения, изменений и развития обуславливается тем социальный мир никогда не стоит на месте. Ведущие компании мира все больше осознают, что ответом на стремительность всех социально-экономических процессов, неожиданность и непредсказуемость изменений является внедрение творческих, гибких стратегий и нестандартных методов производства и управления, а также принятие смелых, эффективных и интуитивных решений, которые способны осуществлять творческие менеджеры. Сегодня можно говорить о необходимости зарождения и формирования новой парадигмы управления, основанной на применении философских и творческих принципов, которые выступают важнейшим ресурсом производительности и совершенствования деятельности любой организации.

Принцип обратной связи предполагает не только своевременную, но и объективную информацию, передающуюся от субъекта к объекту управления и наоборот, потому что, говоря словами Э. Фромма, если люди не осознают, в каком направлении они движутся, то они опомнятся только тогда, когда уже будет слишком поздно. Чем больше способность сотрудника постигать действительность самостоятельно, а не только как определенную сумму сведений, которыми обеспечивает общество, тем увереннее он себя чувствует, освобождается от иллюзий, тоталитарных тенденций, в результате чего может возникнуть новые знания. Каждый человек в своей повседневной трудовой деятельности, опираясь на интеллект, на приобретенные знания и навыки жизненного опыта, используя свои общие, специальные и творческие способности что-то создаёт, совершенствует, модернизирует. Результатом творческой деятельности выступает новый продукт, знание или разработка [4].

Многие люди в своих деяниях поднимаются на более высокую ступень интеллектуальной деятельности – они творят и изобретают. Решение любого управленческого вопроса начинается со сбора, фильтрации, интерпретации и обобщения данных. При этом информация, проходя определенную обработку, постепенно меняет свой облик, в результате достигаются новые знания, решения. Исходя из этих соображений, можно сделать вывод о том, что сотрудник не может создавать по желанию ту или иную закономерность, он может только ее познать в определенной степени и используя свой опыт личные качества и

творческие способности использовать ее для экономического и социального развития [5].

Управление современными организациями более чем когда-либо, нуждается, чтобы в системе управленческих действий не только учитывалась необходимо диалектическое взаимодействие личных и общественных интересов, но этот процесс имеет определенный детерминированный характер, который проявляется в том, что алгоритм социального управления предусматривает четкое и последовательное определение правил, которые необходимо следовать, чтобы достичь намеченного результата.

Выводы. Для успешного обеспечения высокой эффективности управления необходимо опираться на творчество человека, на знание индивидуальных особенностей и стремлений каждого работника и на умение направить их на достижение общих целей. Основной базовой теорией при управлении творческим потенциалом сотрудников является общая теория менеджмента, которая акцентирует внимание субъектов управления на проблеме использования творческого потенциала, всех его сотрудников при разработке и принятии управленческих решений. Однако следует учитывать, что философия применима во всех областях науки и ее законы, и принципы действуют на всех этапах развития мира. Рассматривая философские принципы нужно отметить что осознания глубинных источников возникновения и возможностей реализации их на практике способствует достижению максимальных результатов и устойчивого социально-экономического и духовного развития общества.

Список литературы

1. Дубина И.Н. Управление творчеством персонала в условиях инновационной экономики. – М.: Academia, 2009. – 376 с.
2. Блинов А. О. Стратегический менеджмент творческим потенциалом человеческих ресурсов современных организаций// Вестник Поволжского государственного университета сервиса. – 2009. – Выпуск 6. – С. 12-18. – Серия «Экономика».
3. Мельников О.Н. Творческая энергия как механизм реализации интеллектуального капитала специалиста // Креативная экономика. – 2010. – №2. – С. 27-33.
4. Исаев А.П. Управление знаниями в повышении профессионализма менеджеров // Экономика региона. – 2011. – № 4. – С. 157-167.
5. Энгельмейер П.К. Теория творчества / П.К. Энгельмейер. – 2-е изд. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – 208с.

Нагопетьян Мария Хайнриховна. Реализация философских принципов управления творческим потенциалом сотрудников предприятия. Аннотация. В статье рассматривается сущность творческого потенциала сотрудников, а также реализация философских принципов.

Ключевые слова: философия управления, философские принципы, творчество, творческий потенциал, механизмы управления.

Nagopetyan Maria Heinrichovna. Realization of philosophical principles of management of creative potential of employees of the enterprise. Summary. The article deals with the essence of the creative potential of employees, as well as the implementation of philosophical principles.

Keywords: management philosophy, philosophical principles, creativity, creative potential, management mechanisms.

УДК 159.954

Полехин Александр Викторович

СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА

В современных условиях глобализации рынка и конкуренции, важнейшим ресурсом организаций являются управленцы, способные быстро реагировать на изменения внешней среды, предлагать новые, нестандартные решения, генерировать оригинальные идеи и предложения, разрабатывать уникальные стратегии. В связи с этим возрастают требования к управленцам, в частности, к их навыкам разработки и реализации нестандартных, инновационных идей и решений на практике [1].

Зачастую, одним из требований к современному менеджеру является креативность или творческие способности. Несмотря на текущие условия развития экономики и возрастающую долю нетрадиционных задач, многие менеджеры уделяют недостаточное количество внимания творческому подходу к принятию управленческих решений и развитию творческого потенциала своих подчиненных. Отсутствие развития собственных творческих способностей и ограничение творческого развития персонала является угрозой эффективной деятельности организации в целом [2].

По мнению Б. Карлофа: «творчество – это способность интегрировать ... элементы знаний в новые комбинации, ранее не известные». Другое интересное определение дал Глущенко В.В. Под творчеством в области бизнеса, он понимает, некоторую сумму экономических ролей. Импульс творчества связан с чувством дисгармонии, со стремлением соединить два несовпадающих мира-образа: внешнего и внутреннего. Творчество специфично для человека, т.к. в природе происходит процесс развития, а не творчества. В своих работах известный американский психолог Д. Гилфорд выделил шесть основные параметра креативности, творческих способностей индивида. По исследованиям А.И. Кочетковой 71% опрошенных российских работников молодого возраста не способны принимать стратегически важные решения, при этом у 58% респондентов (что составило 3000 чел.) существует зависимость от мнения окружающих, что отражается в несамостоятельности при выполнении работ и принятии решений [3].

Творчество часто определяется как процесс человеческой деятельности, создающий качественно новое, никогда ранее не бывшее – материальные и духовные ценности. Творчество представляет собой возникшую в труде способность человека из определенного материала созидать (на основе познания объективных закономерностей) новую действительность (в любой ее форме),

удовлетворяющую многообразным общественным потребностям. Виды творчества определяются характером конкретной созидательной деятельности - творчество изобретателя, организатора, научное, художественное творчество и т.п. [4]

Однако следует отметить, что творчество невозможно без свободы. Свобода в свою очередь является относительно условным понятием, отражающим отсутствие каких-либо рамок, ограничивающих деятельность человека. Тем не менее существует некая граница, которую нельзя переступать. Эта граница является границей контроля, когда процесс творчества не переходит в хаос. Следовательно, свобода творчества также нуждается в рамках, позволяющих контролировать творческий процесс, и является абсолютно относительной. Если раньше творчество являлось неотъемлемой составляющей сферы культуры и искусства, то в настоящее время оно вошло в науку и современный менеджмент. Развитие научно-технического прогресса, изменения в технологиях и конкуренция заставляют компании разрабатывать нетрадиционные подходы к решению традиционных задач, искать принципиально новые решения.

Развитие современного менеджмента подтверждает то положение, что сегодня невозможно решать сложные проблемы, опираясь на рекомендованные и апробированные методики. В жизни происходят столь стремительные изменения, что учитывать их особенности становится все труднее и труднее. Требуются творческие подходы. Меняется и характер проблем, с которыми сталкивается менеджер, и человек, которым управляет менеджер, меняются интересы и ценности самого менеджера. Все это требует иного подхода к типу управления: от сугубо организационного к социально - психологическому и далее к творческому.

Заметный интерес к феномену творчества со стороны зарубежных экономистов, менеджеров и бизнесменов обозначился в 60-70 гг. XX в. Следует отметить, что считалось невозможным применительно к творчеству использовать понятия экономической оценки, прогнозирования, регулирования, нормирования, управления и т.д. Однако, за последние десятилетия эти представления были кардинально изменены. На данный момент, за рубежом существует необходимость изучения, использования и развития творческого подхода в управлении для успешной деятельности как менеджера, так и организации в целом. В условиях возрастания рыночной конкуренции и неопределенности, хозяйственного и финансового рисков, сокращения жизненного цикла товаров, непрерывно возрастающего технологического и социально-экономического динамизма творчество превращается в стабилизирующий элемент конкурентного развития. Т. Амблер в своих исследованиях отметил, что в современных условиях экономики, постоянные инновации и творчество являются наиболее действенными стратегиями как для индивида, так и для организации. Экономически значимыми становятся воображение, адаптивность, гибкость мышления, способность генерирования новых идей и решения нестандартных задач. Менеджеры ведущих компаний считают, что творчество - их капитал в эффективное развитие. [5]

Творчество в управлении представляет собой единство осознанного стремления и практического действия, инициативы и труда, предприимчивости и исполнительской работы. Творчество в управлении - это постоянный поиск технологий и лучшего стиля управления, формирование культуры управляемой руководителем организации, а также саморазвитие личности руководителя и подчиненных. Наличие устойчивого равновесия между субъектом и объектом управления, способность субъекта управления отвечать на вызовы постоянно меняющейся среды (внутренней и внешней) является одной из основополагающих закономерностей управления, обуславливающей все остальные его общие законы и принципы. Повышение эффективности деятельности в современных условиях зависит от реализации и развития творческого потенциала. А это, в свою очередь, зависит от того, в какой мере менеджмент ориентирован на творчество. Творчество становится реальной и острой потребностью практики развития, являясь антиподом бюрократизации, технократизма, излишней централизации управления, консерватизма, догматизма. В то же время оно способствует проявлению инициативности, самостоятельности, заинтересованности. Вот почему будущее за креативным менеджментом. «Сочетание научного подхода и искусства в подготовке решений характерны для бизнеса, и проблема заключается в том, чтобы каждый подход нашел свое место» [3]

Необходимо выделить два аспекта творчества в управлении. Первый – творчество в управленческой деятельности (творчество руководителя), а второй – развитие руководителем творчества подчиненных. Творчество руководителя зависит от «внешних» условий – тех задач, которые он решает, и от внутренних условий – от его личностных качеств, от выбираемого стиля управления. В процессе управления компанией руководитель решает задачи оперативного и стратегического управления, что ставит перед собой вопрос о проявлении и взаимосвязи творчества в обоих из этих направлений.

В силу того, что руководителю каждодневно приходится сталкиваться с необходимостью решения новых задач, и зачастую искать выход из нестандартных или внестатных ситуаций и принимать решения в постоянно меняющихся условиях, то не всегда есть возможность воспользоваться имеющимися наработками. Поэтому руководитель, принимая решения, за исключением стандартных, осуществляет творческую деятельность постоянно.

В отношении стратегического управления творчество руководителя реализуется при разработке «программы дальнейшей жизни компании»: миссии и стратегии компании, определении ее целей на долгосрочный период. Создание стратегии маркетинга, управления персоналом, стратегии развития производства, создания новых продуктов - все это "стратегическое творчество". Фактически, руководитель в эти моменты определяет вектор развития своего предприятия. Разработка программ инноваций и преобразований на предприятии также требует от руководителя творческого подхода.

Наиболее ярко, творческий момент в работе руководителя, проявляется в предпринимательской деятельности. Результатом предпринимательства может

стать разработку новых технологий, выход на новые рынки и др. Так разработку стратегии развития компании. Тем не менее, не стоит забывать о возможных рисках [2]. Личность формируется под воздействием как индивидуальных качеств человека, данных ему природой, так и условиями общественной жизни (социальная система, культура, индивидуальный опыт жизни и деятельности, образование, общение). Личность менеджера – это не только требования, которые предъявляются к нему с позиций эффективного управления, это оригинальное, неповторимое сочетание качеств, которые определяют его стиль управленческой деятельности, выбор позиций в критических ситуациях, отношение к действительности, людям. Для того чтобы показать личность менеджера, недостаточно перечислить, какими качества он должен обладать, надо определить связь этих качеств и динамику их взаимодействия в изменяющихся обстоятельствах деятельности. Личность менеджера формируется постепенно. Когда менеджер стремится повысить свой образовательный уровень, овладеть новыми навыками, освоить прогрессивные концепции управления, познать самого себя, свои сильные и слабые стороны, когда он привыкает постоянно оценивать свои действия и накапливать опыт успеха, он способствует формированию своей личности. Но для этого надо знать общие принципы формирования и развития личностных качеств, знать главные системообразующие факторы [6].

Роль личности руководителя в организации чрезвычайно высока. На сколько он активен, целеустремлен, гибок во взаимоотношении с людьми зависит успех и жизнеспособность организации на рынке [7]. Специфика решаемых задач предполагает преимущественно умственный, творческий характер управленческого труда. Менеджеры делают человеческие, финансовые, физические ресурсы максимально продуктивными. У них особый предмет труда - информация, преобразуя которую они принимают решения, необходимые для изменения состояния управляемого объекта. Поэтому в качестве орудий труда менеджеров выступают, прежде всего, средства работы с информацией. Результат их же деятельности оценивается по достижению поставленных целей. Прежде всего, менеджер всегда работает с людьми. От него требуется не только синхронизация действий и согласование деятельности отдельных звеньев организационной системы на основе заданного или разработанного плана, но и творческое осуществление этой синхронизации с учетом конкретных условий и непредвиденных ситуаций. Исходя из этого, творчество в управлении проявляется, главным образом, в развитии человеческих отношений, в совершенствовании механизмов управления человеческими ресурсами организации.

Поводя итог проведенного исследования, следует сказать о необходимости творчества в деятельности современного управленца. Это связано с развитием экономики и решением все более нестандартных задач требующих новых подходов и методов. Из определения понятия творчества отчетливо наблюдается, что творчество есть процесс создания чего-либо нового. Следовательно, менеджеру необходимо творчески подходить ко всем неординарным вопросам,

однако не следует забывать о возможных рисках, связанных с неправильно принятым управленческим решением.

Список литературы

1. Майнцер К. Сложность бросает нам вызов в XXI веке; динамика и самоорганизация в век глобализации // Будущее России в зеркале синергетики. – М: КомКнига, 2006. – 216 с.
2. Свиркова Е.Б., Пустынникова Ю.М. Роль творчества в менеджменте [Текст], офис-файл, №55, 2003.
3. Алетдинова А.А. Творчество при принятии управленческого решения [Текст] Новосибирск, СибУПК, 2006.
4. Гагарина О.С. Творчество как сущностная характеристика личности [Текст]: Автореф. дисс. ... канд. филос. наук. – Москва, 2008. – 18 с.
5. Дубина И.Н. Роль и место творчества в практике современного бизнеса [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://studme.org/58436/menedzhment/tvorchestvo_men
6. Пономарев П. Влияние личности руководителя на личностные трансформация подчиненных [Текст], 2009.

Полехин А.В. СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА. Аннотация. В статье рассмотрена проблема творчества в управлении. Проведен анализ понятия творчество и свобода творчества, рассмотрена необходимость свободы творчества в становлении современного менеджера.

Ключевые слова: творчество, свобода творчества, личность менеджера

Polekhin A.V. FREEDOM OF CREATIVITY AS A CONDITION OF FORMATION OF MODERN MANAGER. Summary. The problem of creativity in management is considered in the article. The analysis of the concept of creativity and artistic freedom is performed, discussed the need of freedom of creativity in the development of the modern manager.

Keywords: creativity, artistic freedom, the personality of the manager.

РАЗДЕЛ 4. СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ. ТВОРЧЕСТВО И КРЕАТИВНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.

УДК 323.276

*Сидоров Александр Владимирович
Шемяков Александр Дмитриевич*

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СМЕНЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

Современная глобальная политическая ситуация характеризуется значительной степенью напряженности и нестабильности. Так, по мнению

отдельных аналитиков, «в мире уже некоторое время идет Третья мировая война» [2]. При этом ключевой особенностью сложившегося положения дел является то, что «геополитические границы, разделяющие современные государства и нации, проходят сегодня не столько по географическим границам, сколько в умах людей, научившихся разделять общество на своих и чужих по принципу принадлежности к определенным национальным интересам, ценностям, идеологическим концепциям, доктринам, моделям политического поведения» [3].

Вследствие этого, а также по причине все более широкого и успешного использования современных социально-психологических (информационных) методов воздействия (манипуляции) [4, с. 12], для государственной власти приобретает особую актуальность вопрос профилактики применения современных технологий смены политического режима. Не уменьшая значимости других направлений обеспечения государственной безопасности, отдельное внимание должно быть уделено внутренней политике государства по формированию и воспроизводству личности гражданина, устойчивой к таким видам воздействий.

Цель исследования. Сформулировать концепцию профилактики применения современных технологий смены политического режима на основе личностного подхода.

Результаты исследования. Российским ученым Манойло А.В. в работе [5] на примере событий «Арабской весны» 2011 года продемонстрировано использование механизмов разрушения традиционной структуры общественного уклада и социальной атомизации, что создает предпосылки для успешной реализации современных технологий смены политического режима, изначально разработанных для общества западного (индивидуалистического) типа, в условиях социально-культурной среды традиционных обществ. «Основная цель применения этих технологий – подготовить традиционное общество к применению технологий управления массовым политическим сознанием и массовым политическим поведением, что достигается с помощью его «атомизации», разрыва связей между отдельными личностями и общиной, внедрения в сознание граждан суррогатного индивидуализма западного типа» [5].

Оригинальная концепция «базовых перинатальных матриц» Станислава Грофа хорошо раскрывает динамику и причины привлекательности протестных движений для личности. В частности, при анализе психотипа революционера указывается на общую направленность на поиск решения внутренних психических проблем за счет манипуляций во внешнем мире. «Действительный мотив и движущая сила переворотов и социально-утопических планов – это бессознательная потребность освободиться от гнетущих и сковывающих последствий родовой травмы и эмпирически соединиться с несущими удовлетворение чувствами» [1, с. 444]. Указанное суждение ни в коей мере не отрицает наличия социально-экономических и политических предпосылок протестных явлений, но акцентирует внимание на индивидуальных особенностях личности, склонной к участию в революционной деятельности.

Выдвижение на первый план и усиление таких особенностей, обусловленных перинатальной энергетикой, достигается за счет использования широкого спектра социально-психологических (информационных) методов воздействия (манипуляции). Такие технологии «продуцируют простые (архаичные) генеральные эмоции (например, ярость, отвращение, блаженство, страх), которые подавляют или возбуждают волевые действия» [6]. Это приводит к синхронизации и превращению сообщества протестующих в политическую толпу, управляемую субъектом манипуляции. Именно по этой причине Станислав Гроф указывает на необходимость повышения уровня сознательности граждан для умелого распознавания фактов применения социально-психологических (информационных) технологий воздействия (манипуляции), направленных на смену политического режима, с целью последующего отказа от их поддержки.

Наряду с этим предлагаются и другие направления профилактики протестных явлений. «Задача состоит в том, чтобы создать безопасные и социально санкционированные ситуации, при которых определенные вредные и потенциально опасные элементы структуры человеческой личности могут выявляться и прорабатываться без ущерба для других или для общества в целом» [1, с. 442]. На этом же акцентирует внимание Манойло А.В., который в числе направлений работы в рамках внутренней государственной политики по профилактике применения современных технологий смены политического режима, указывает на необходимость вовлечения социальной базы протестного движения – молодежи в возрасте от 18 до 35 лет – в деятельность общественных организаций проправительственной направленности, а также «создание в обществе «клапанов по выпуску пара», сброса напряженности, не позволяющих обществу «перегреться» наподобие парового котла и затем выплескивать накопившуюся энергию в виде социального взрыва» [5].

При этом следует отметить опасность санкционирования наличия для целей канализации патогенных энергий социально-деструктивных объединений граждан. Так, на Украине в 2013-2014 годах именно радикальные общественные организации и спортивные фан-клубы («ультрас») стали основой для организации боевых групп протестного движения. Переход мирового сообщества на новый уровень развития в связи с вхождением его в постиндустриальное информационное пространство XXI века меняет взгляды на мир, а также место и роль человека в развитии социально-экономических и общественно-политических процессов. Это направление формирует новое видение мира как целостной системы, где центральное место отведено обеспечению высокого уровня социализации человека. Анализ результатов научных исследований в таких отраслях как психология и социология, а также накопленный опыт практического взаимодействия субъектов социально-трудовых отношений позволяет утверждать, что от степени социализации человека и всего общества зависит развитие экономики и политики государства, а соответственно, и степень влияния современных технологий смены политического режима [7].

Выводы. На основании результатов проведенного исследования в рамках внутренней государственной политики Донецкой Народной Республики

предлагается реализация следующей концепции профилактики применения современных технологий смены политического режима на основе личностного подхода:

1. Организация комплексной системы для профилактики применения современных технологий смены политического режима на основе личностного подхода, элементами которой являются подсистемы, обеспечивающие:

- защиту традиционных культурных ценностей, принципов морали и нравственности;
- патриотическое и гражданское воспитание молодежи;
- борьбу с социальным атомизмом, в том числе за счет содействия расширению системы межличностных связей в обществе;
- социализацию человека как основу эффективности развития социальной ответственности всех субъектов общества;
- популяризацию спорта и творчества, социально-приемлемых форм коллективного досуга;
- информирование населения о социально-психологических (информационных) технологиях воздействия (манипуляции) на общественное сознание и способах противостояния им;
- взвешенную информационную политику и контроль медийного пространства.

2. В рамках предлагаемого личностного подхода здоровье, творчество и истина, понимаемые в широком смысле как экологичность существования, самореализация личности в обществе и стремление к познанию и правде в проявлении воли, должны стать приоритетами внутренней политики государства для успешной профилактики применения современных технологий смены политического режима.

3. Внутренняя устойчивость государства должна базироваться на социализации, позволяющей сбалансировать интересы каждой отдельной личности и их социальных групп, что является главным условием выживания в нынешней сложной геополитической обстановке.

Список литературы.

1. Гроф С. За пределами мозга: Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии / Перевод с английского. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 497 с.
2. Гушер А.И. Геополитическая картина современного мира. Оценки и прогнозы [Электронный ресурс]: Аналитика мировых событий: Политика: Око планеты. Информационно-аналитический портал. – 2012. – Режим доступа: <http://oko-planet.su/politik/politikmir/113453-geopoliticheskaya-kartina-sovremennogo-mira-ocenki-i-prognozy.html>.
4. Манойло А.В. Геополитическая картина современного мира и управляемый хаос // *ВВ: Международные отношения*. – 2015. – № 1. – С. 66-80.
5. Манойло А.В. Государственная информационная политика в особых условиях / *Монография*. – М.: МИФИ, 2003. – 388 с.
6. Манойло А.В. Цветные революции и технологии демонтажа политических режимов // *ВВ: Международные отношения*. – 2015. – № 1. – С.1-19.
7. Пономарева Е.Г. Секреты «цветных революций» [Электронный ресурс]: Статьи: Свободная Мысль. – 2013. – [Режим доступа]: <http://svom.info/entry/208-sekretiy-cvetnyh-revolycij-sovremennye-tehnologii-/>.

8. Шемяков А.Д. Социализация человека как основа эффективности развития социальной ответственности субъектов социально-трудовых отношений / О.Д. Шемяков // 36. наук. праць ДонДУУ «Механізми підвищення ефективності функціонування регіональної економіки». Серія «Економіка». – Донецьк: ДонДУУ, 2014. – Т. XIV. Вип. 279. – С. 261-272.

Сидоров Александр Владимирович, Шемяков Александр Дмитриевич. Личностный подход в профилактике применения современных технологий смены политического режима. Аннотация. В статье рассмотрены социально-психологические (информационные) аспекты воздействия (манипуляции) на личность гражданина, которые используются в рамках применения современных технологий смены политического режима. На основе их анализа предложена концепция внутренней политики государства для профилактики применения современных технологий смены политического режима на основе личностного подхода.

Ключевые слова: личность, информационное воздействие, манипуляция, политический режим, революция, профилактика, внутренняя политика.

Sidorov Aleksandr Vladimirovich, Shemyakov Aleksandr Dmitrievich. Personal approach in the prevention of applying of modern technologies of political regime change. Summary. The article deals with the social and psychological (information) aspects of the action (manipulation) to the personality of the citizen, which are used in the framework of applying modern technologies of political regime change. Based on their analysis, the conception of domestic state policy for the prevention of applying modern technologies of political regime change within the personal approach is proposed.

Keywords: personality, information impact, manipulation, political regime, revolution, prevention, domestic policy.

УДК 101

Сандыга Ольга Ивановна

КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ СОЦИУМА КАК ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Коммуникации в жизни человека и общества играют очень важную роль. Ведь именно благодаря языку, общению, происходит объективирование как природной, так и социальной реальности, и сама эта реальность приобретает определенную упорядоченность. Язык, предоставляя необходимые объективации, устанавливает социальный порядок, в рамках которого получает смысл и значение не только сами объективации, но и жизнь во всем ее воплощении. Х. Г. Гадамер, говоря о языке, отмечал, что человек, живущий в мире, не просто снабжен языком как некой оснасткой – но на языке основано и в нем выражается то, что для человека вообще есть мир [3, с. 512]. По М. Хайдеггеру, язык является

домом бытия, живя в котором, человек экзистировать, поскольку, обретая истину бытия, принадлежит ей [12, с. 331].

Язык, будучи сложным образованием, представляет собой мощную систему классификации, элементы которой позволяют отождествить ситуации, внешне между собой несхожие и различать их, когда они похожи между собой. Исследуя язык, как явление социальное и психологическое, исследователи отмечают, что индивид посредством языка детерминирует общество, которое, в свою очередь, таким же образом детерминирует самого индивида. Исходя из семиотической парадигмы коммуникации, язык выступает не элементом общества, а наоборот, общество (социум) выступает продуктом языка, так как, объединяя людей, язык выступает основой общественных отношений.

Исследуя коммуникативный аспект социума как инновационную среду социального развития, следует отметить, что язык обладает способностью солидаризировать социум, так как слово, по мнению М.М. Бахтина, может фиксировать тончайшие и мимолетные формы социальных изменений [1, с. 134]. В работах исследований современных мыслителей подчеркивается, что язык способен не только отражать социальные реальности, но и в каком-то смысле и порождать их, собирая из бывших разрозненных атомов социума новые, осознающие себя общности. В частности, исследования Ю.В. Рождественского устанавливает связь между стилем речи и стилем жизни, исходя из того, что общество строится на языке, используя изобретения мысли, выраженной в речи [9, с. 205]. В.К. Журавлев выводит «социалему» — единицу языковой эволюции, в которой перекрещиваются линии развития общества и языка [11, с. 388].

Безусловно, роль языка в конструировании социальной реальности велика. Язык, как бы фиксируя бессознательные структуры, скрытые за внешним слоем того, что осознается, выражается непосредственно и прямо. Неосознанные структуры, связаны с языком как знаковой системой, лежат не в сфере непосредственных значений самого языка, а в сфере его организации, его структурности. Взаимосвязь языка с сознанием осуществляется по средствам категорий. И если мышление может свободно уточнять свои категории и вводить новые, то категории языка, будучи принадлежностью системы, не могут быть изменены по произволу говорящего. Так, анализируя систему категорий Аристотеля, Э. Бенвенист, приходит к выводу, о том, что язык придает основную форму тем свойствам, которые разум признает за вещами [2, с. 111].

Процесс социализации индивида сопряжен с «диктатурой языка», по средствам чего общество как бы «входит в человека» и вместе с освоением языка человек усваивает уже готовые варианты оценок тех или иных общественных явлений, становясь пленником уже имеющихся мнений, представлений, предрассудков. Поэтому определенные условия жизнедеятельности человека неизбежно находят свое отражение в языке, который с помощью своей избирательности связывает практическую деятельность с сознанием человека, определяя не только способы этой деятельности, но и степень их совершенства. Например, исследуя языковую картину мира, В.Ф. Лобас отмечал, что каждый этнический язык категоризирует действительность исходя из своих практических

потребностей, создавая такую модель мира, которая является более целесообразной нежели научная [5, с. 18]. Исследуя значимость языка, А.А. Потебня отмечал, что существующий у каждого народа язык представляет собой своего рода преобразовательную машину, с помощью которой от поколения к поколению передаются готовые знания и основы духовного развития, как личности, так и общества в целом. То есть обязательным условием существования народа является единство его языка, которое и создает, так называемый, народный дух, являющийся квинтэссенцией его культуры [8, с. 163].

Следует отметить, что языковые способы освоения мира не являются произвольными конструктивными проектами духа, они социально-практически детерминированы. Этнический язык, являясь относительно независимой переменной общественной жизни, накладывает сетку грамматических категорий на мир, благодаря которым каждый этнос видит в мире свое отображение, считая свое устройство отображением мира. Язык этноса, по мнению И.Ф. Кононова, легитимирует формы деятельности коллектива, являющегося носителем языка и утверждает его мировосприятие [4, с. 273]. Таким образом, смысл наиболее важных ценностных понятий, таких, например, как демократия, справедливость, свобода становятся сопричастны с конкретными способами деятельности, и на фоне различных культур или традиций, использующих эти понятия, на самом деле могут означать совершенно разное. Исходя из концепции существующих практик, рассматриваемых как определенную систему знаков или языковых конструкций, изначально одинаковые («на бумаге») институты, взаимодействуя с традиционными местными языковыми практиками и формами коллективной деятельности, как правило, меняют свое содержание в зависимости от контекста.

По этому поводу М. Полани отмечает, что различные языки представляют собой альтернативные результаты вековых процессов, полученных различными группами людей в различные периоды истории. Они служат опорой для альтернативных концептуальных схем, с помощью которых все вещи, о которых можно говорить, интерпретируются в форме потенциально воспроизводимых отчасти различающихся для разных языков характеристик. Мыслитель, анализируя демократию как форму общности, подчеркивает, что это суть традиция или обычай, состоящий из мелких процедур, установлений и привычек, по средствам которых обеспечивается то, что понимается под свободой. Превращение же демократии в формальные принципы и постулаты с целью перенесения их в другую страну не сохранит нам оригинал, поскольку эти формальные постулаты получают другое содержание, соответствующие стилю и традициям местной политики [7, с. 164]. Следовательно, заимствование тех или иных политических форм и идей должно рассматриваться только лишь в контексте существующих традиций и определенного менталитета, фундамент которых коренится в языке, вне которого общество не существует как таковое.

Важным является то, что язык не только создает и описывает социальную реальность, ее структурирует, но и несет в себе возможность ее трансформации. Язык формирует такие речевые высказывания, которые непосредственно являются действиями. Такие речевые высказывания, обладают в данных

институциональных контекстах определенной перформативной силой, то есть, той силой, с помощью которой осуществляется возможность изменения самой существующей социальной реальности. Речь идет о теории языковых актов, лежащих в основе концепций Дж.- Л. Остина и Дж. Серля. Исследуя языковые акты, Дж.- Л. Остин пришел к выводу, что язык создает определенную модель жизнедеятельности субъекта, его коммуникации и является неотъемлемой частью человеческого опыта, тождественной, с его точки зрения, со зрительным восприятием. Однако, вид языковой деятельности, по Остину, имеет определенные преимущества, так как благодаря этой деятельности существует возможность разрабатывать набор правил, обеспечивающих «рациональное» поведение индивида в каждой конкретной ситуации. Сила существующей модели такова, отмечает Дж. - Л. Остин, что сторонние наблюдатели могут иногда давать человеку корректирующие указания касательно его собственных эмоций и именно то, что людей объединяет общая модель, позволяет им говорить, что они «знают». То есть в языке имеются перформативные высказывания, представляющие собой конкретные действия и употребляя перформативные языковые высказывания, по Остину, означает осуществление действия. Иными словами, именно благодаря перформативным высказываниям происходит переконструирование и изменение социальной реальности с помощью языка, по Остину, речь идет о «делании дел с помощью языка». Перформативные высказывания, которые произносятся в определенных условиях определенными людьми, представляют собой не провозглашение отображения действия, а сами являются действиями, изменяющими социальную ситуацию [6, с. 98].

По мнению Дж. Серля, человек обладает способностью соотносить себя с миром с помощью интенциональных состояний, выражающих определенную ментальную направленность субъекта к действительности. Исследуя осуществление перехода от интенциональных состояний к лингвистическим актам, Серль полагает, что одним из условий этого перехода является способность человека к выполнению лингвистических актов для достижения экстралингвистических целей. Так, человек, делающий заявление, по Серлю, делает больше, чем просто демонстрирует свою веру во что-то — он передает конкретную информацию. Человек, дающий обещание делает больше, чем доводит до сведения окружающих, что он намерен что-то выполнить, — он создает стабильные ожидания у других относительно своего будущего поведения. Таким образом, выполнение лингвистических актов гарантируется тогда, когда они направлены на реализацию конкретных социальных целей. Усматривая очевидное расхождение между интенциональными состояниями и речевыми актами, Дж. Серль отмечает, что существенная черта речевого акта состоит в том, чтобы иметь те же самые условия выполнимости, которыми обладает выражаемое им интенциональное состояние. Человек придает интенциональность своим высказываниям, интенционально налагая на них определенные условия выполнимости, являющиеся условиями выполнимости определенных ментальных состояний [10, с. 125]. Иными словами, понимание любого, даже самого элементарного высказывания всегда предполагает неявную отсылку к

общедоступному массиву знаний о том, как устроена природа вещей и как работает данная культура. Все это определенным образом создает среду, способствующую развитию творческих, инновационных подходов к формированию навыков обращения с различными предметами и понятиями в процессе осуществления коммуникации.

Таким образом, коммуникативный аспект социума, обладая активным творческим потенциалом, непосредственно принимает участие в конструировании социального упорядочивания и может рассматриваться в качестве инновационной среды социального развития. С помощью коммуникации индивид не только осуществляет процесс социализации и социальной адаптации, но и социум адаптируется к условиям внешней среды, воспроизводя собственные смысловые границы, а, следовательно, и новый социальный порядок, формируя социальную реальность из сети собственных элементов путем их селекции и комбинирования.

Список литературы.

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.
2. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист. – М.: Прогресс, 1974. – 481 с.
3. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики. /Х.-Г. Гадамер // Пер с нем. / Общ.ред. и вступ. ст. Б.Н. Бессонова – М.: Прогресс, 1988. – 704 с.
4. Кононов И.Ф. Етнос. Цінності. Комунікація. (Донбас в етнокультурних координатах України) / І.Ф. Кононов, – Луганськ: Альма-матер, 2000. – 494 с.
5. Лобас В.Ф. Мировоззренческий потенциал гуманитарных наук / В.Ф. Лобас, А.С. Зеленко, Л.Н. Синельников и др. // Под ред. В.Ф. Лобаса. – К.: Выща шк., 1990. – 171 с.
6. Остин Дж. Как совершать действие при помощи слов / Дж. Остин // Остин Дж. Избранное. Перевод с англ. Макеевой Л.Б., Руднева В.П. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. – С. 11-135.
7. Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии / М. Полани. – М.: Прогресс, 1985. – 344 с.
8. Потебня А.А. Язык и народность / А.А. Потебня // Мысль и язык. – К.: СИНТО, 1993. – С. 158-185.
9. Рождественский Ю.В. Теория риторики / Ю.В. Рождественский – М.: Добросвет, 1997. – 256 с.
10. Серль Дж. Природа интенциональных состояний / Дж. Серль // Философия, логика, язык: Пер. с англ. и нем. / Сост. и предисл. В.В. Петрова; Общ.ред. Д.П. Горского и В.В. Петрова. – М.: Прогресс, 1987. – С. 96-126.
11. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И.Н. Жукова, М.Г. Лебедько, З.Г. Прошина, Н.Г. Юзевич; под ред. М.Г. Лебедько и З.Г. Прошиной. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 632 с.
12. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме / М. Хайдеггер // Проблема человека в западной философии: Переводы / сост. и послеслов. П.С. Гуревича; Общ.ред. Ю.Н. Попова. – М.: Прогресс, 1988. – С. 314-356.

Сандыга О.И. Коммуникативный аспект социума как инновационная среда социального развития. Аннотация. Статья посвящена философскому осмыслению значения языка, благодаря которому имеется возможность осуществления социальных изменений. Показано, что язык, являясь инструментом социализации индивида, не только структурно организует взаимоотношения людей, но и способен трансформировать социальную

реальность по средствам перформативных языковых высказываний, которые приравниваются к действиям.

Ключевые слова: язык, коммуникации, общность, социум, конструирование.

Sandyga O.I The communicative aspect of society as an innovative environment for social development. Summary. The article is devoted to philosophical reflection of language value, thanks to which it is possible to bring about social change. It is shown that the language as an instrument of socialization of the individual, not only structurally organizes the relationship between people, but also is able to transform the social reality by means of performative language statements that are assimilated to acts.

Keywords: language, communication, community, society, construction

УДК 339.138(075.8)

Ракитская Анна Александровна

ДЕКОМПОЗИЦИЯ СФЕРЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИНЕРГЕТИКИ

Основной силлогизм данной статьи основан на двух посылах. Первая связана с дефиницией человеческого здоровья, вторая содержит представление об экономической синергетике. Мы собираемся свести эти две посылки вместе в тезисе о декомпозиции санаторно-курортной деятельности.

Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения, здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов. П. И. Калью дает определение здоровья как способности организма приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям внешней среды.

Успехи синергетической методологии способствовали всеобщему осознанию того, что здоровье нельзя сводить к простому равновесию и некоему, пусть даже слаженному и безупречному, но стационарному состоянию.

Поскольку санаторно-курортная деятельность, имеет своим предметом такую сложную категорию, как здоровье и эмоциональное благополучие человека, должна осуществляться в рамках структуры, хотя бы в каком-то приближении соответствующей синергетическому уровню человека. В контексте данной задачи осуществляется декомпозиция санаторно-курортного сегмента туристической индустрии Республики Беларусь.

Декомпозиция является одним из методов экономической синергетики и буквально означает «разделение целого на части». В рамках нашего исследования декомпозиция также осуществлена по свойству функциональности, сквозному для трех экономических уровней – микроэкономического, мезоэкономического и макроэкономического.

Экономическая синергетика имеет своим базовым принципом убежденность в том, что в некоторых, весьма распространенных, случаях сложные объекты предпочтительнее для достижения поставленных целей, недели простые. Впрочем, в нашей стране немало и таких «сложных» объектов, которые демонстрирует все признаки так называемого отрицательного эффекта масштаба производства. Менеджмент громоздкой организации, или же системы управления при линейной организационной структуре, работает с надрывом, его скалярные цепи могут оказаться слишком длинными, чтобы без потерь осуществлять деловую коммуникацию; и, если возникает надобность в реструктуризации такой организации, то важно понимать, что в синергетическом аспекте речь идет о диссипативном переходе от энтропийного состояния излишне бюрократизированной структуры к более высокому уровню управления с точки зрения синергетической методологии.

Так обозначается главный принцип применяемой методологии и самая продуктивная формула экономической синергетики: *посредством декомпозиции и сегментации добиваемся усложнения экономического объекта, усложнение экономического объекта наделяет его дополнительной синергетической ценностью.*

Осуществить декомпозицию сферы санаторно-курортной деятельности гораздо сложнее, чем земли, потому что рыночная стоимость оказываемых в санаториях услуг является лишь одной из составляющих пользы, обретаемой обществом от их функционирования. Но эту задачу нельзя считать невыполнимой хотя бы уже потому, что комплекс целей подавляющего большинства коммерческих фирм очень часто не сводится к чисто рыночным целям.

Есть ряд организаций, которые держатся только одной цели – максимизации прибыли, все остальные цели и задачи оказываются у их менеджмента второстепенными и промежуточными. В Республике Беларусь гораздо менее известны организации, которые основной целью производственно-хозяйственной деятельности видят задачу максимизации стоимости своих активов, - например, чтобы впоследствии выгодно продать субъект хозяйствования. Борьба за рыночную власть может быть автономной в отношении задачи максимизации прибыли, если насущной потребностью менеджмента оказывается задача самореализации. Сохранение и благополучие штата служащих, хоть и во многих случаях противоречит задаче максимизации прибыли, вполне достойная социальная цель, особенно во время кризиса.

Итак, если попытаться дать самую общую классификацию основных целей организации, можно выделить следующие:

- 1) максимизация прибыли;
- 2) самореализация своей предпринимательской сущности, своего призвания или своей миссии есть особая цель организации, которая линейно не сводится к коммерческой деятельности;
- 3) социальная цель.

Для санаторно-курортных организаций (СКО) свойственны все три перечисленные цели в их линейной несводимости, причем, в отличие от

большинства других организаций, достаточно четко. В типичном СКО относительная суверенность каждой из перечисленных основных целей рельефно выражена тем, что трудно отдать каждой из них предпочтение, тогда как в организациях большинства других отраслей имеется явственно выраженный крен в сторону той или иной цели.

1. *Коммерческая цель* состоит в максимизации разницы между совокупной выручкой СКО и ее совокупными альтернативными издержками.

2. *Лечебно-оздоровительная цель* есть миссия типичного СКО. Ее нелинейная несводимость к коммерческой цели обеспечивается тем очевидным обстоятельством, что очень часто она оказывается наиболее эффективной именно тогда, когда задача получения прибыли отступает на задний план.

3. Едва ли надо обосновывать, что *социальная цель* не совпадает с коммерческой целью. Однако она не совпадает и с лечебно-оздоровительной.

Типичная организация, в том числе и СКО, является в одних случаях субъектом хозяйствования, в других случаях объектом трех различных континуумов – микроэкономического, мезоэкономического и макроэкономического.

Микроэкономический стандарт устойчивого поведения фирмы – максимизация прибыли. Поскольку в хозяйственном пространстве белорусского лечебно-оздоровительного туризма функционируют множество санаторно-курортных организаций некоммерческого типа, основной задачей СКО можно считать выполнение более общей цели – максимизацию *полезности* организации. Совокупная полезность санаторно-курортной организации складывается из полезности, обусловленной медицинской деятельностью (лечебная, реабилитационная, восстановительная, профилактическая), коммерческой прибыли и социальной пользы.

В рамках стратегии устойчивого развития СКО, помимо задачи максимизации прибыли могут таргетироваться много параметров: минимизация издержек, полнота удовлетворения потребностей клиентов и общества, благосостояние работников организации, учет имеющихся рисков, расширение спроса и др.

Микроэкономический стандарт поведения организации не является достаточным и всеобъемлющим. Для того, чтобы сублимировать аттрактор, находящийся между микроэкономическим и мезоэкономическим континуумами необходимо посредничество государства. И, действительно, если организация будет работать предельно эффективно в рыночном пространстве, в долгосрочном плане оно победит своих конкурентов и превратится в монополию, с которой, как известно, рынку не справиться. Например, самая радикальная минимизация издержек в чисто микроэкономическом пространстве приводит к появлению всевозможных отрицательных побочных эффектов, способных нарушить работу рыночного механизма. При ближайшем рассмотрении можно констатировать, что при времени, стремящемся к бесконечности, все траектории микроэкономической системы тяготеют к

аттрактору, от которого берет начало мезоэкономический континуум, предполагающий вмешательство государства в рыночные процессы.

В лечебно-оздоровительном туризме внешние эффекты деятельности, укладываемые в контекст мезоэкономики, также имеют три проекции – лечебно-санитарную, коммерческую и социальную. Приведем примеры внешних эффектов санаторно-курортной деятельности:

- профилактика заболеваний избавляет от необходимости производить обязательное лечение в рамках традиционной структуры лечебных учреждений;
- лечебный эффект в виде сокращения расходов на лечение рекреантов в больницах и клиниках за счет улучшения общей статистики заболеваний;
- лечебный эффект в виде сокращения числа посещений поликлиник, что позволяет сократить их загруженность.

Внешние экономические эффекты идентифицируются, когда выясняется, что деятельность санаторно-курортных организаций находится в интенсивном симбиозе со многими иными формами хозяйственной деятельности (медицинская промышленность, лекарственное обеспечение, капитальное строительство, туризм, народные промыслы, транспортно-логистические коммуникации, смежный малый бизнес и др.)

Внешние социальные эффекты в сфере санаторно-курортной деятельности идентифицируются в широком диапазоне случаев предоставления работы многим людям, проживающих в небольших поселках. Это предприятия культурно-бытового обслуживания, общественного питания, учреждения по материально-техническому обслуживанию СКО, транспортные, логистические и строительные учреждения, обслуживающие нужды санаториев. Все эти организации очень часто удалены от альтернативных рынков труда и несут не меньшую социальную нагрузку, чем СКО.

Будучи самым активным субъектом мезоэкономического континуума, государство, действуя со своей особой миссией, в состоянии устранить многие провалы рынка и создать положительные внешние эффекты, но и этот экономический континуум содержит фазу аттрактора, выражающуюся в трудностях агрегирования.

В макроэкономический контекст деятельности санаторно-курортных организаций входят те эффекты, которые нельзя суммировать по аддитивному методу.

Медицинские макроэффекты работы санаторно-курортного хозяйства представляют собой агрегирование результатов работы каждой СКО в аспекте концепции общественного здоровья.

- тот прирост продолжительности жизни населения, который имеет место в результате осуществления санаторно-курортной деятельности;
- сокращение детской смертности и уменьшение инвалидности;
- приобретение привычки и вкуса к здоровому образу жизни.

Макроэкономические эффекты определяются:

- суммой налоговых платежей организаций данной сферы;

- величиной замедления денежной массы в результате поступления на рынок рекреационных услуг и фондов санаторно-курортного хозяйства, что дает банковской системе дополнительные эмиссионно-инвестиционные ресурсы;
- суммой прямых и косвенных внутренних и иностранных инвестиций, имеющих весомый мультипликатор.

Социальные макроэффекты деятельности санаторно-курортного хозяйства проявляются в рамках социальной политики государства.

Специфика данного поля определена тем обстоятельством, что санаторно-курортные организации являются средствами и возможностями государства и профсоюзов оказания социальной помощи населению.

Вырисовываются следующие стадии стратегии устойчивого развития санаторно-курортным хозяйством, каждая из которых имеет проекцию, как в микроэкономическом, так в мезо- и макроэкономическом аспекте.

1. Видение сущности стратегии устойчивого развития. Оно может быть разным в зависимости от контекста - микро-, мезо- или макроэкономического.

2. Анализ проблем и вызовов, с которыми сталкивается та или иная структура в сфере производства санаторно-курортных услуг.

3. Декомпозиция задачи устойчивого развития структуры по трем направлениям – медицинскому, экономическому, социальному.

4. Оперативное планирование с целью достижения оптимизации использования j-ресурсов по i-СКО.

5. Переход на новый цикл управленческих решений либо на новый уровень, предопределенный существованием регулярного аттрактора.

Полагаем, подобного рода синергетическая стратегия позволит создавать сложные коалиционные решения, позволяющие эффективно объединять субъектов хозяйствования разных уровней, являющихся участниками санаторно-курортной деятельности.

Список литературы

1. Калью П.И. Сущностная характеристика понятия «здоровье» и некоторые вопросы перестройки здравоохранения: обзорная информация. – М., 1988

2. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года // Национальная комиссия по устойчивому развитию Республики Беларусь; Редкол.: Я.М. Александрович и др. – Мн.: Юнипак. – С. 75-79.

Ракитская Анна Александровна. ДЕКОМПОЗИЦИЯ СФЕРЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИНЕРГЕТИКИ. Аннотация. В статье в аспекте экономической синергетики анализируются проблемы санаторно-курортной деятельности. Производится декомпозиция сферы лечебно-оздоровительного туризма, позволяющая рассматривать данную исследуемую систему как сложную, состоящую из отдельных взаимосвязанных подсистем. Система расчленяется по функциональному признаку. Кроме того, выделены три уровня лечебно-оздоровительного туризма – микроэкономический, мезоэкономический и макроэкономический.

Ключевые слова: санаторно-курортная деятельность, синергетика, фирма, декомпозиция, здоровье, санаторно-курортная организация, аттрактор, внешние эффекты.

Rakitskaya Anna A. Decomposition of sanatorium-resort activities in the context of economic synergetics. Summary. The article in the aspect of economic synergy analyzes the problems of the health resort activities. Produced decomposition of the sphere of medical health tourism, which allows considering the given system under study as a complex consisting of separate interconnected subsystems. The system is dismembered according to a functional feature. In addition, three levels of medical tourism – mikroeconomic, meso- and macro-economic are identified.

Keywords: health resort activities, synergy, firm, decomposition, health, health resort organization, attractor, externalities.

УДК 65.014.1

Савчик Анастасия Геннадиевна

КРЕАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Современная рыночная экономика характеризуется очень жесткой конкуренцией среди предприятий, функционирующих на рынке. Для того чтобы «выжить» в данной среде предприятиям необходимо адаптироваться к постоянно меняющимся внешним условиям, внедрять инновации, искать новые креативные решения проблем, которые касаются деятельности предприятия. Это обусловлено тем, что успех функционирования предприятия, в большей степени зависит, от внедрения в его деятельность инноваций, что, в свою очередь, влияет на формирование конкурентных преимуществ. Эти и многие другие факторы привели к появлению такого понятия как креативный менеджмент. Основной задачей креативного менеджмента является эффективное управление всеми подсистемами предприятия с применением новых нестандартных творческих подходов. Успешный креативный менеджмент дает возможность предприятию более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, улучшить свои конкурентные преимущества, повысить прибыль, а также сформировать свой позитивный имидж.

Понятие «креативность» (от англ. *creativity* – способность к творчеству, сотворение, создание) укоренилось в 30-х гг. XIX века в науке зарубежных стран. Философский аспект изучения креативности реализуется посредством методологического отношения человека к созданию нового в процессе изменения мира. Впервые проблему креативности начали рассматривать Платон и Аристотель, а принципы творчества рассматривались И. Кантом, М. Хайдеггером, В.В. Налимовым и другими [7, с. 102].

Философы представили гипотезу о соотношении творчества, креативности и деятельности, которая предполагает, что «важно не то, что творческое деяние есть «частный случай» предметной деятельности вообще, а совсем другое; не из деятельности и не из ее всеобщей природы вытекает возможность творческого деяния, а, наоборот, именно благодаря додеятельностному и наддеятельностному креативному отношению становится возможным производное от него творческое деяние, а потому и деятельность вообще во всех ее особенных формах и проявлениях» [7, с. 102].

С развитием гуманистической психологии изменилось само понимание понятия «креативность». Так, А. Маслоу считал, что креативность – это творческая направленность, врожденно свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием сложившейся системы воспитания и сохраняемая лишь избранной группой носителей высших достижений [5, с. 70].

Креативность в менеджменте начала развиваться с середины XX века и только недавно эти знания начали применять в практике современного управления. В настоящее время в развитых странах мира практика применения креативности становится повсеместной и является основным источником формирования конкурентных преимуществ. Практически в любой отрасли производства, лидирующие позиции занимает тот, кто владеет и эффективно использует творческий потенциал.

В научной литературе не существует единого подхода к пониманию понятия «креативный менеджмент». Разные ученые, специалисты по-своему трактуют данное понятие. Так, например, Г.И. Ванюрихин считает, что сущность креативного менеджмента заключается в эффективном управлении ресурсами, структурами и процессами для достижения заданных целей с использованием нестандартных (творческих) подходов [1]. По мнению Ю.Б. Калиниченко, креативный менеджмент является подсистемой инновационного менеджмента, которая обеспечивает способность субъектов управления формулировать и развивать новые идеи, которые приобретают форму научной или технологической информации [2, с. 186].

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что креативный менеджмент – это форма управления предприятием, которая базируется на современных технологиях творческой и командной работы. Креативный менеджмент имеет ряд целей, которые достигаются путем применения методов творческой и командой работы.

Основными целями креативного менеджмента на предприятии являются: предоставление работнику знаний; обеспечение работника информацией; побуждение работника к творческой деятельности; защита прав работника на результаты его творческого труда; защита прав и интересов предприятия, которое предоставило работнику знания, информацию, условия для творческой деятельности, защиту результатов творческого труда [4, с. 15].

В современных экономических условиях креативный менеджмент широко применяется предприятиями при создании новых продуктов и услуг, реструктуризации и модернизации, формировании системы продвижения товаров

на рынки, определении точек экономического роста предприятия [6, с. 120]. Креативный менеджмент основан на механизмах командной работы, для которой потенциал каждого работника является важным фактором [3, с. 85].

Необходимо создать такую команду, которая будет не только в полной мере выполнять поставленные перед ней задачи, но и приносить предприятию дополнительные преимущества. Руководить такой командой должен менеджер нового поколения – креативный менеджер.

Современному креативному менеджеру должны быть присущи следующие черты: проблемное видение мира, способность мыслить долгосрочно, видеть перспективы, заранее выделять проблемные ситуации; системное восприятие действительности, процессов развития и функционирования управляемого объекта; способность делать верные и удачные заключения при дефиците информации; развитая психологическая саморегуляция, определяющая отношение к проблемам и их оценке; способность к выполнению функций всех членов коллектива; психологическая проницательность, позволяющая видеть и различать в людях особенности их поведения, умение воспринимать, понимать, принимать и использовать точки зрения, отличные от собственных или даже противоположные им; способность быстро перестраиваться психологически при изменении условий деятельности или переходе к решению принципиально новых задач; умение делегировать не только власть и ответственность, но и свой авторитет лидера; способность к латентному (скрытому) руководству, предполагающему включение людей в деятельность не на формальной субординационной основе, а путем «ухода в тень», умением обратиться за советом и помощью [5, с. 89].

Все эти черты существуют не сами по себе, а в определенной взаимосвязи и взаимодействии. Для успешного осуществления креативного управления предприятием необходимо формировать и развивать у менеджеров всех уровней управления вышеуказанные черты.

Таким образом, современные рыночные условия требуют от предприятий использования современных эффективных форм и методов управления. Креативный менеджмент является основой современного эффективного управления предприятием. Это объясняется тем, что в условиях жесткой конкуренции преимущество имеют те, предприятия, которые в полной мере используют творческий, креативный потенциал работников предприятия. Особое значение необходимо уделять формированию и развитию у менеджеров всех уровней управления навыков и умений менеджеров креативного типа.

В настоящее время все больше предприятий используют креативные методы управления, что позволяет добиваться большей эффективности и результативности деятельности предприятий.

Список литературы.

1. Ванюрихин Г. И. Творческие подходы к принятию управленческих решений [Электронный ресурс] / Г. И. Ванюрихин. – Режим доступа: <http://gagago.ru/tvorcheskie-podhodi-k-prinyatiyu-upravlencheskih-reshenij.html>
2. Калиниченко Ю. Б. Креативность как основа менеджмента организаций / Ю. Б. Калиниченко // Маркетинг и менеджмент организаций. – 2011. - № 4. Т. II. – С. 186-191.

3. Магер К. А. Креативный менеджмент в современных условиях хозяйствования / К. А. Магер // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XXV междунар. студ. науч.-практ. конф. – 2014. – № 10 (25). – С. 84-88.

4. Макаренко О. Г. Креативный менеджмент: учеб. пособие / О. Г. Макаренко, В. Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 154 с.

5. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / Пер. с англ. – 2-е изд., испр. – М.: Смысл: Альпина нон-фикшн, 2011. – 496 с.

6. Савченко О. И. Креативный менеджмент как основа бизнес-творчества инновационных компаний [Электронный ресурс] / О.И.Савченко. – Режим доступа: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Технічний%20прогрес%20та%20ефективність%20виробництва/2012/16/20savhen.pdf -Креативный менеджмент как основа бизнес-творчества инновационных компаний.

7. Тарасова О. П. Сущность понятий «проектность» и «креативность», их взаимосвязь в дизайне / О. П. Тарасова, О. Р. Халиуллина // Вестник ОГУ. – 2014. № 5 (166). – С. 100-105.

Савчик А. Г. Креативный менеджмент как основа современного эффективного управления предприятием. Аннотация. В статье рассмотрены понятия «креативность» и «креативный менеджмент», определены основные цели креативного менеджмента, его роль в эффективности управления предприятием, охарактеризованы основные черты менеджеров креативного типа.

Ключевые слова: креативность, менеджмент, эффективность, предприятие, конкуренция.

Savchik A. G. Creative management as a basis for modern and effective enterprise management. Summary. The article discusses the concept of "creativity" and "creative management", defines the main goals of the creative management, its role in the efficiency of enterprise management, described the main features of manager's creative type.

Keywords: creativity, management, efficiency, enterprise, competition.

УДК 378.12

Разорёнова Марина Игоревна

КРЕАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Развитые страны мира переходят на стадию инновационного развития, когда инновационные процессы проникают во все сферы общества: экономику, социальную сферу, политику, науку, образование, технику, производство. Считается, что экономика стран (и общества в целом) в своём развитии проходит шесть стадий (эпох), которые определяются основными отраслями, ресурсами и характеризуют экономический рост. Этими стадиями являются [2]: доиндустриальная (главную роль играло сельское хозяйство); индустриальная (главная роль принадлежала промышленности); постиндустриальная (на первое место выходит сфера услуг); информационная экономика (экономическое

развитие обеспечивается, прежде всего, информационными системами и технологиями); экономика знаний (главную роль в экономике начинают играть нематериальные активы и интеллектуальная собственность); креативное или инновационное общество (главную роль в развитии общества играют новые идеи и инновации).

Для того чтоб нашему государству перейти на стадию креативного общества с развитой экономикой, необходимо более интенсивно внедрять креативные процессы. В любой сфере деятельности побеждает тот, кто владеет креативным потенциалом, поэтому является актуальным внедрение креативного менеджмента на отечественных производствах.

Понятие «креативность» в контексте психологического знания приобрело значение только в начале 50-х годов. В 1950 году пионер в области креативности Дж. Гильфорд в своём обращении при вступлении в должность президента Американской психологической ассоциации предложил психологам сосредоточить свое внимание на изучении способностей к творчеству. Креативность в менеджменте начала развиваться примерно с середины XX века и только недавно нашла воплощение в основательном прикладном применении этих знаний [6].

В научной литературе существует множество различных подходов к трактовке понятия креативный менеджмент. Так, в работах И. Вильма, К. Койна, Ч. Дэвиса, Дж. Герета определена сущность креативного менеджмента и его стратегическое значение для развития бизнеса. Г. Айзенк, Р. Уайсберг, И.Лернер связывают креативность с умственной одаренностью работников и их способностью творчески мыслить. Л. Выготский рассматривает креативность как продукт человеческого воображения и предварительно усвоенного опыта [5].

А.С. Афонин, В.А. Василенко, В.К. Вилюнас и другие отмечают, что креативный менеджмент приобретает наиболее прикладного значения при его раскрытии с позиций системного и функционального подходов.

Общими функциями креативного менеджмента являются планирование, организация, мотивация, контроль, регулирование. Основные группы методов креативного менеджмента: экономические, административные и социально-психологические методы.

В процессе подготовки менеджеров и развитию у них креативного типа мышления является интересным исследование Е.В. Батовиной, которая проанализировала биографии 19 выдающихся личностей. В результате исследования было выявлено следующее [1]:

1) у 95 % творческих личностей состоялось раннее знакомство (чаще всего, в возрасте до 10 лет) с областью науки или искусства, в которой они в дальнейшем достигли значимых результатов;

2) нормирование и развитие способностей 53,0 % творческих личностей к творческой деятельности значимое влияние оказали учителя;

3) одним из значимых стимулов к началу активной творческой деятельности для 63,0 % творческих личностей стало либо сильное потрясение – собственная болезнь (33,3 %), смерть близких людей (6,7 %) и т.п., либо социальные невзгоды

– напряженная атмосфера в семье (13,3 %), одиночество (20,0 %), отсутствие постоянного и интересного круга общения (26,7 %);

4) у 68,4 % творческих личностей творческие способности проявились в возрасте до 15 лет.

Понятие «креативный менеджмент», можно рассматривать с различных подходов: системного, ситуационного, поведенческого, маркетингового (рис.1)[3].

Рис.1. Подходы к понятию креативный менеджмент

Проанализировав исследование Батовиной, можно прийти к выводу, что значимыми факторами развития креативности являются образование, воспитание, учителя, которые побуждают к творческой деятельности.

Как показывает практика управления, полное влияние креативности может быть заметно только в долгосрочной перспективе, но на улучшение качества управленческих решений, их интенсификации на всех уровнях можно рассчитывать сразу. Так, креативный менеджмент, по мнению ученых Ю. Калениченко и Я. Смирновой, «...направлен на решение ряда практических управленческих задач:

- оценка творческого потенциала организации и, как результат, - создание творческой атмосферы в коллективе;
- образование временных творческих коллективов из лиц, способных к эффективному участию в групповом творческом процессе;
- оценка доминирующих мотивационных установок и возможность их использования в творческом процессе;
- определение инновационных методов, операций и приемов, которые необходимо освоить для более качественного и оперативного решения нестандартных задач [4, с. 190].

В креативном менеджменте управленцы используют различную интеллектуальную технику. В качестве примеров интеллектуальной техники выступают:

- метод Парето, правило «80 на 20», фокусирующий внимание на 20 % причин, которые на 80 % определяют проблему;
- «мозговой штурм» – группа сотрудников в непринужденной атмосфере коллективного мышления делится мыслями по проблеме;
- анкеты и опросы – приемы для сбора информации по определению проблемы;
- кружки качества – способ привлечения сотрудников к групповой работе по обсуждению путей развития производства и качества продукции;
- «бенчмаркинг» – «определение эталона», процесс оценки своей деятельности по отношению к лучшей из вашей области – выбор промышленного лидера.

На формирование и развитие креативного менеджмента непосредственно влияют следующие факторы:

- уровень развития креативного общества;
 - формирование креативной экономики;
 - развитие креативного образования;
 - уровень инновационности предприятия;
 - творческий потенциал личности;
- потенциал менеджера креативного типа.

Таким образом, креативность является ключевым фактором достижения успеха. Результатом успешного формирования и развития креативного менеджмента на предприятии является формирование новой организационной модели, которая называется креативная организация, то есть организации, постоянно модернизирующейся, самообучающейся и производящей инновации на основе управление креативной деятельностью. Развитие творческого потенциала сотрудников и руководства способствует повышению эффективности деятельности организации в целом, а использование инструментов и методов креативного менеджмента позволяет руководителям оперативно и творчески подходить к управлению организацией.

Список литературы.

1. Батоврина Е.В. Диагностика креативности при подготовке управленческих кадров / Е.В. Батоврина // Теория и практика управления: новые подходы. – М.: Университетский гуманитарный лицей. – 2006. – № 6.
2. Журавлёв В.А. Креативное мышление, креативный менеджмент и инновационное развитие общества (Часть 1) / В.А. Журавлёв // Креативная экономика. – 2008. – №4. – С. 3-8.

3. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: підручник / С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД –Університетська книга, 2010. – 334 с.
4. Каленіченко Ю. Б. Креативність як основа менеджменту організації / Ю.Б. Каленіченко, Я. І. Смірнова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – Т. II. – С. 186-191.
5. Крейн У. Теория развития. Секреты формирования личности / У. Крейн. – СПб.: Питер, 2002. – 512 с.
6. Свидрук І.І. Креативний менеджмент. Навч. посіб – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 224 с.

Разорёнова М.И. Креативный менеджмент в современных условиях хозяйствования. Аннотация. Раскрыто сущность понятия «креативный менеджмент», рассмотрено креативный менеджмент как компонент системы управления предприятием. В статье рассмотрены подходы к понятию креативный менеджмент.

Ключевые слова: креативность, креативный менеджмент, инновации, организация.

Razoryonova Marina. Creative management in modern conditions of managing. Summary. The essence of the concept “creative management” is revealed, creative management as a component of the enterprise management system is considered. The article deals with the approaches to the notion of creative management.

Keywords: creativity, creative management, innovation, organization

УДК 378.12

Маркова Елена Геннадьевна

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА

Авторитет личности, в значительной степени определяется уровнем сформированности самостоятельности мышления, сообразительности, саморегуляции, способности аргументировать правильность не только своей точки зрения, но и понять и принять точку зрения другого человека, с уровнем развития самостоятельности мышления возрастает направленность на самостоятельную исследовательскую деятельность.

Эрих Фромм утверждает, что творчество – способность удивляться и познавать, умение находить решения в нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта. Так, если влечение к творчеству не получает реального выхода, возникает тяготение к разрушению. Психическое напряжение таково, что если человек не может соединить себя с миром в акте творчества, то рождается побуждение к устранению и разрушению мира. Так парадоксально решает человек проблему устранения одиночества. Таким образом, творчество и разрушение – это не

инстинкты, это ответы на человеческую ситуацию в конкретном обществе. Альтернатива вполне чёткая - творить или уничтожать [5, с.72].

П.Г.Щедровицкий считает, что главным ресурсом развивающего общества являются люди, не столько подготовленные, сколько развивающиеся непрерывно [3, с.12]. Инновационные технологии современного мира, способствуют быстрой творческой адаптации личности, так как они являются движущей силой в успешном развитии и самоактуализации. Одним из звеньев непрерывного развития является творчество и уникальность ее результатов.

П. Фейерабенд пишет, что важную роль в процессах творчества играет возвышенное эмоциональное состояние, именуемое вдохновением. С другой стороны, творчество в науке – это именно научное творчество, оно изначально согласуется с ориентирами научной деятельности, и результаты творческого мышления оказываются не продуктом некоего произвола, а обоснованными, рационально проверяемыми интеллектуальными конструкциями [6, с.38].

Творчество трактуется в словаре С. Ожегова, как создание новых по замыслу культурных или материальных ценностей. Следовательно, научное творчество - это процесс, направленный на решение научных задач, проблем.

Движущий мотив в психологии научного творчества это стремление личности реализовать себя. Высокий уровень мотивации способствует целеустремленности, развитию познавательных процессов, самоактуализации, интеллектуальному росту.

Благодаря инновационной деятельности педагогов образовательных организаций, использующих различные образовательные технологии (дистанционное обучение, ноосферное образование, личностно-ориентированный подход, уроки с элементами тренинга, диспуты, развивающее обучение и т.п.), в образовательном процессе способствующие самостоятельности в исследовательском процессе, самореализации и активизации обучающихся.

Организация самостоятельных исследований школьников включает диагностирование обучающимся своей познавательной потребности в расширении, углублении полученных знаний; определение собственных интеллектуальных, личностных и физических возможностей; определение цели самостоятельного научного исследования; самостоятельный выбор обучаемым объекта изучения и его обоснования для себя; разработку плана самостоятельного исследования; определение форм и времени самоконтроля [5, с.129].

Овладевать самостоятельностью исследований, научными подходами к получению информации обучающиеся начинают в образовательных организациях под руководством педагога, при изучении школьных дисциплин. А именно: написание рефератов по конкретной теме; выполнение лабораторных, практических, самостоятельных работ с проблемно-поисковой задачей; самостоятельное изучение дополнительного материала вне школьной программы, поиск альтернативных источников информации; самостоятельная подготовка к олимпиадам, конкурсам, научно-исследовательской работе. Выполнение ученических научно-исследовательских работ по тем правилам, которые существуют в вузе (обучающийся письменно излагает, а педагог корректирует и

направляет научный поиск), – это процесс взаимообогащения, расширяющий кругозор всех, кто вовлечён в работу, потому что, обучая, педагог учится сам, так как глубже проникает в изучаемый предмет.

Результативность в ученической научно-исследовательской работе достигается в результате самостоятельных исследований, совместной плодотворной и правильно организованной работы педагога и обучающегося. В процессе совместной деятельности, педагог формирует у обучающегося комплекс научных знаний по методам проведения научных исследований. Раскрывает психологические основы научной деятельности, учит анализу и синтезу полученных результатов, научной организации труда, щадящему распорядку дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося. Педагог способствует адекватной самооценке, мотивации, самоорганизации, постановке и решению научной задачи. Выполняя научно-исследовательскую работу, школьник обучается этапам научно-исследовательского процесса. Самостоятельно осваивает дополнительные источники информации, изучает методы, используемые в научных исследованиях, формирует структурно-системную модель научного поиска. Учится систематизировать и комментировать полученные результаты, выступать перед аудиторией, аргументированно вести дискуссию, выражать себя как личность, создавать новое в различных сферах науки.

Таким образом, самостоятельные исследования обучающихся, в образовательном процессе, способствуют повышению уровня информационной культуры, компетентности, приобретению новых форм поведения, знаний, умений в области научно-творческой деятельности и эмоционально–ценностному отношению к миру.

Список литературы.

1. Большой психологический словарь. - 4-е изд., расширенное. / сост. И общ. ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко – М.: АСТ МОСКВА; СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2009. - 811с
2. Лебедев О. Компетентный подход в образовании // Школьные технологии. - 2004. - № 5. - С. 3-12.
3. Морозов Ф. М. Три проблемы в творчестве Г. П. Щедровицкого // Вопросы философии, 2004, № 3.
4. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. - [Четвёртый изд., Доп.] - М.: ООО "ИТИ ТЕХНОЛОГИИ", 2003. - 944 с.
5. Фромм Э. Психоанализ и этика / Составитель С. Я. Левит. – Москва: Аст, 1998. – 568 с.
6. Шиянов Е.Н. Развитие личности в обучении / Шиянов Е.Н., И.Б. Котова. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 288 с

Маркова Е. Г. Самостоятельные исследования школьников как фактор формирования психологии научного творчества. Аннотация. В статье раскрыты этапы формирования самостоятельных исследований обучающихся, способствующих развитию психологии научного творчества школьников.

Markova E.G. Self-study of students as a factor of psychology of scientific creativity formation. Summary. The article deals with formation stages of self-

research work of students to promote the psychology of scientific creativity development.

УДК 159.

Кобец Светлана Анатольевна

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ

Поощряйте желание детей к обновлению,
если вы хотите воспитать в них черты нового человека
Ш. Амонашвили

Учиться нужно всю жизнь. Чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, сколько еще полезного можно почерпнуть для себя. Кто из учителей не хотел бы обладать универсальным методом обучения, благодаря которому можно было бы полностью достичь поставленной цели? О таком методе, который будет работать точно и безошибочно, как часы, мечтал большой дидактик Я. Коменский.

В потоке новой информации перед учителем стоит нелегкая задача выбора методов, приемов и технологий. Именно они помогают учащимся получить знания по основам экономической науки, способствуют формированию научного мировоззрения, формируют творческую и образованную личность.

Урок остается основной формой обучения, однако, он приобретает в современных условиях новое содержание. Роль учителя в инновационном обучении меняется. Не формировать, а развивать личность в процессе сознательной целевой, индивидуальной деятельности, сделать обучение непринужденным, построить его так, чтобы ученик сам захотел получить знания - задача современного учителя.

Именно поэтому использование инновационных технологий обеспечивает:

- заинтересованность учащихся в усвоении учебного материала;
- преобразование ученика из объекта педагогического воздействия в субъект обучения;
- самостоятельное получение и применение знаний на практике;
- создание условий для обеспечения всестороннего развития ученика;
- стимулирование инициативы и творчества ученика;
- формирование социально-интегрированной личности.

В инновационном обучении преобладают групповые и индивидуальные формы обучения. Все ученики включаются в работу, каждый высказывает свое мнение, находит альтернативные решения. Именно инновационные технологии позволяют мне влиять на всестороннее развитие учащихся, работать с большим объемом информации, осуществлять ее обработку, анализ. Преимущество предоставляется не оценке результатов обучения учителем, а самооценке и взаимооценке. Чтобы достичь высокого уровня преподавания, я подбираю

различные формы и методы обучения. На уроках осуществляю апробацию различных инновационных технологий, которые помогают выявить способности каждого ребенка на различных этапах урока.

Одной из технологий, которая помогает ученику не только усвоить определенный объем знаний, но и способствует развитию его личностных качеств, является технология формирования критического мышления. Эффективно эта технология работает в групповых формах обучения. Девизом для групп я выбираю эпитафии: «Мы утонем или выплывем, но - вместе», «Твой успех идет на пользу мне, а мой - на пользу тебе, потому что он у нас общий».

Основными характеристиками критического мышления являются: самостоятельность; постановка проблемы; принятие решения; четкая аргументация; социальность.

На разных этапах урока использую методы критического мышления «Сенкан», «Ассоциативный куст», «Т-таблицы», «Диаграмма Вена».

В своей профессиональной деятельности использую технологии интерактивного обучения. Этот вид технологии позволяет резко увеличить процент усвоения материала, поскольку влияет не только на сознание ученика, но и на его чувства. Интерактивное обучение - это специальная форма организации познавательной деятельности, имеет конкретную цель - создать комфортные условия обучения, при которых каждый ученик чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность. По форме организации учебной деятельности использую технологию коллективно-группового обучения - «Мозговой штурм», технологию обработки дискуссионных вопросов - «Метод пресс».

Активно использую элементы дифференцированного обучения, в частности при организации работы в группах. Группы получают дифференцированные задания, создают собственный конспект - «шпаргалку», с помощью которого могут обучать учащихся других групп.

Появление в области образования персональных компьютеров открывает новые возможности для применения в учебном процессе объемных изображений, информационного моделирования многих процессов, предоставление знаний в различных формах: текстовой, графической, звуковой. Все это, в свою очередь, открывает новые возможности для восприятия знаний и развития способностей учащихся.

Продуктивным уроком считается такой, где используют компьютерные презентации. Они могут быть посвящены определенному этапу урока или сопровождать рассказ учителя в течение всего урока.

Сократ утверждал: «В каждом человеке есть солнце. Только дайте ему светить». Задача учителя раскрыть и развить творческие способности ребенка.

Чтобы занять достойное место в мировом сообществе, наше государство нуждается в качественном образовании. Именно на качественное образование надеются родители, которые хотят видеть своих детей подготовленными к жизни, именно к ней стремятся дети, мечтая найти свое место в жизни, быть образованными и конкурентоспособными.

Поэтому, именно благодаря использованию инновационных технологий можно решить основные задачи, добиться, чтобы каждый ученик стал активным участником каждого урока, а не наблюдателем. Если учитель постоянно организует на своих уроках такую деятельность, то обучение будет успешным, а полученные знания - качественными. Такая организация педагогической деятельности требует от учителя овладения новыми методами работы, внедрения новых педагогических технологий, необходимости самому учиться, творить, развиваться и самосовершенствоваться.

Список литературы

1. Ворожейкина О. Сто интересных идей для проведения урока. – М.: Изд. группа «Основа», 2012.
2. Довгань Г.Д. Интерактивные технологии на уроках географии. – М.: Изд. группа «Основа», 2005.
3. Энциклопедия педагогических технологий и инноваций / Автор-составитель Н. П. Наволокова. – 2-е изд. – М.: Изд. группа «Основа», 2012.
4. Макаренко В.М. Как овладеть технологией формирования критического мышления / Макаренко В.М., Туманова А.А. – М.: Изд. группа «Основа»: «Триада +». 2008.
5. Пометун О. Современный урок. Интерактивные технологии обучения. Метод.пособ. / Пометун О., Пироженов Л. – М.: А. С. К., 2005.

Кобец Светлана Анатольевна. Инновационные технологии как средство развития творческой личности на уроках экономики. Аннотация. В статье рассматривается применение инновационных технологий: технологии критического мышления, интерактивных технологий. Анализируются особенности продуктивного урока экономики и его влияние на развитие творческой личности.

Ключевые слова: инновационные технологии, критическое мышление, интерактивные технологии, продуктивный урок.

Kobets Svetlana A. Innovative technologies as a means of creative personality development for the economy class. Summary. The article deals with the application of innovative technologies: critical thinking, technology, interactive technology. The features of the productive economy of the lesson and its impact on the development of a creative personality.

Keywords: innovative technology, critical thinking, interactive technologies, productive lesson.

УДК 159.9.01

Стриженок Ирина Викторовна

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Профессиональное самоопределение – процесс формирования личностью своего отношения к профессионально-трудовой среде и способ ее

самореализации. Это длительный процесс согласования внутриличностных и социально-профессиональных потребностей, который происходит на протяжении всего жизненного и трудового пути.

Проблема профессионального становления значительное время не исследовалась как самостоятельная. Это привело к тому, что проблемы изучения выбора профессии с учетом социального заказа общества оставались несколько в стороне от научных изысканий ученых.

Проблема формирования профессиональной направленности студентов в процессе обучения является одной из центральных в педагогике высшей школы. В фундаментальных трудах Л.И. Божович, В.С. Мерлина, К. К. Платонова, К.К. Сейтешева показано, что системообразующим фактором личности является направленность. Проблемы профессионального становления специалиста, формирования у личности профессиональной направленности в процессе обучения в профессиональном учебном заведении привлекают все большее внимание ученых и практиков. А как же быть с профессиональным самоопределением школьников? Исследований на эту тему очень мало. Это и обусловило актуальность темы данного исследования. Актуальность темы научного исследования состоит в прикладном характере соответствующей проблематики, в частности исследованиях трудностей выбора профессии современного школьника.

Целью работы является приобретение теоретических и практических знаний синтеза педагогической и психологической деятельности, которые касаются проблем профессионального становления личности школьника в современных условиях.

Профессиональное становление личности проходит в своем развитии четыре основные стадии (этапа):

1. Формирование профессиональных намерений
2. Профессиональное обучение
3. Профессиональная адаптация
4. Частичная или полная реализация личности в профессиональном

труде.

В исследованиях Е.А. Климова определены такие уровни профессионального самоопределения, как познавательный уровень с перестройкой сознания и самосознания и эмпирический уровень с реальными изменениями социального статуса человека [1, с. 222].

Исследуя специфику кадрового становления старшеклассников, ученые выделили некоторые стадии выбора профессии:

- 1) дошкольный – зарождение начальных трудовых навыков и умений;
- 2) начальная школа (пропедевтический) – появление осознания значимости работы в жизнедеятельности людей через включение в разнообразные типы деятельности (игровой, учебной, трудовой);
- 3) первая ступень основной школы (5-7-е классы) – осмысление индивидуальных увлечений и психологических особенностей выполнения какой-либо трудовой деятельности;

4) вторая ступень основной школы (8-9-е классы) – активизация развития осознания школьником своего профессионального направления;

5) полное среднее учебное заведение – профессиональная установка на глубокое изучение некоторых учебных дисциплин;

6) профессиональное учебное заведение – овладение профессией.

Опытным путем было доказано, что самыми сложными этапами из всех названных являются: вторая ступень основной школы и полное среднее учебное заведение.

На первом этапе школьник впервые стоит перед выбором: оставаться в школе или уже сейчас двигаться в направлении будущей профессиональной деятельности. Главная проблема заключается в моральной неподготовленности большинства школьников к переменам подобного рода. Выбрав среднее специальное или профессионально-техническое учебное заведение, многие оказываются не в силах выдержать объем информации, предлагаемый там. В таком случае несостоявшиеся студенты возвращаются в стены родной школы, и интерес и желание работать дальше в направлении этой профессиональной подготовки навсегда угасает.

На втором этапе чаще всего встречается повышенный интерес к предметам, связанным с будущей профессиональной деятельностью. Другие же предметы оказываются в тени. Все силы учащихся направлены на подготовку к экзаменам по профильным предметам, общая успеваемость снижается. Эти факторы влияют на рейтинг абитуриента и на обучение на первых курсах в ВУЗе.

Что же делать, чтобы эти этапы прошли наиболее безболезненно? В первом случае, когда работа с учащимися 9 класса требует большого внимания и колоссального труда со стороны классного руководителя, есть множество методов работы в направлении профориентации. Это и посещение учебных заведений, и прохождение тестирования, и ярмарка профессий и многое другое.

В случае посещения учебных заведений важно учитывать тот фактор, что все ученики имеют разный уровень успеваемости, и учреждения с высоким уровнем аккредитации подойдут далеко не всем. Разнообразие – вот главный критерий в такой форме работы. Посещая техникумы, колледжи, училища вы можете показать ребенку, насколько разными могут быть их пути после выхода из школы. Кроме того, очень важно объяснить и доказать выпускнику, что училище может быть лишь первой ступенью в их профессиональном становлении. Получить потом среднее специальное или даже высшее образование более чем реально, все зависит от желаний и стремлений двигаться в выбранном направлении.

Следующей формой профориентационной работы классного руководителя является проведение тестирования. Большинство этих тестов направлены на очерчивание круга профессий, находящихся на пересечении направленности (интересов и склонностей – "хочу") и возможностей (способности и состояние здоровья – "могу") школьника. Кроме того, методика таких тестов весьма проста для учащихся и оперативна для руководителя, т.к. результаты можно огласить через короткий промежуток времени. Важно – не останавливаться на одном тесте,

подтверждение одного и того же результата в разных тестированиях только укрепит уверенность в правильности выбора будущей профессии. Все эти факторы позволяют смягчить тревожность учащихся при прохождении такого рода занятий, что благотворно влияет на результат профессионального выбора.

Ярмарка профессий – одна из самых популярных форм работы в профориентационной деятельности педагога. Это такое мероприятие, которое организуется для знакомства абитуриентов с рынком образовательных услуг, с востребованностью на рынке труда специалистов различных профессий. Основная цель данного мероприятия – помочь старшеклассникам определиться в выборе профессии, в выборе учебного заведения, где можно будет получить соответствующее образование. В ходе «Ярмарки профессий» происходят встречи с представителями профессиональных и высших учебных заведений, с работодателями. Чаще всего, для создания уютной и дружеской обстановки, на подобные мероприятия в школах приглашаются родители, которые представляют все положительные качества своих профессий: от шахтера до ветеринара и многие другие.

Основной особенностью профессионального становления старшеклассников является то, что, находясь перед сложным выбором в конце периода обучения в школе перед учеником встает непростая задача – необходимость самоопределения, принятия решения, от которого зависит его будущая профессиональная деятельность. Над выпускниками преобладают чувства беспокойства и нависшей опасности. Поэтому работа по профессиональному становлению учащихся в этом возрасте должна включать блок развития уверенности в себе, помощь в напряженное время, связанное со сдачей вступительных испытаний и поступлением в высшее или среднее профессиональное учебное заведение.

Очень сложно сказать, какая же из этих форм работы наиболее эффективная, личный опыт и практика воспитательной и педагогической деятельности доказывают, что только синтез всех этих форм профориентационной работы помогают делать первые шаги к решению проблем профессионального становления личности школьника в современных условиях.

Список литературы.

1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. – М., 2004. – 304 с.
2. Никуленко Т.Г. Коррекционная педагогика/ Т.Г.Никуленко. – Ростов-на-Дону, 2006. – 382 с.
3. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение. Теория и практика. – М., 2012. – 320 с.
4. Профориентационная работа в общеобразовательных учреждениях: Сборник методических материалов / Сост.: Н.С.Сомова, Л.А.Ибрагимова, Г.А.Петрова – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2013. – 361 с.

Стрижонко Ирина Викторовна. Проблемы профессионального становления личности школьника в современных условиях. Аннотация. Работа посвящена изучению проблем профессионального становления личности

школьника в современных условиях. Определено содержание и соотношение профориентационной работы учителя и ученика, определен синтез теоретических и практических знаний педагогической и психологической деятельности по данному направлению. Даны стадии и уровни профессионального становления. Названы основные формы работы для эффективной работы над выбором будущей профессии абитуриента.

Ключевые слова: профориентация, профессиональное становление, абитуриент, выбор профессии.

Strizhonok Irina. The problems of the professional development of the student's personality in modern conditions. Summary. This article is devoted to the study of professional formation of the student's personality problems in the modern world. The content and the ratio between teacher's work of career guidance and a student are determined. The synthesis of theoretical and practical knowledge of pedagogical and psychological activities in this area is defined. The stages of formation and professional levels are given. The main forms of activities for the effective work over the applicant's future profession choice are named.

Keywords. Vocational guidance, professional development, the applicant, the choice of profession

УДК 18:37.01

Беснятчук Оксана Александровна

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Мышление является формой человеческого познания и осуществляется всеми людьми идентично, но при этом у каждого индивида проявляются возрастные и личностные особенности. В Российской педагогической энциклопедии под мышлением понимается «процесс познавательной активности человека, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением предметов и явлений действительности в их существенных свойствах, связях и отношениях» [12, с. 138]. В разные возрастные периоды ведущее значение для общего развития человека приобретает какой-либо один из психических процессов. Так, в раннем детстве основное значение имеет развитие восприятия, в дошкольном возрасте - памяти. В младшем школьном возрасте главное значение приобретает дальнейшее развитие мышления. В этот период мышление младшего школьника преобразуется от мышления наглядно-образного к словесно-логическому, понятийному.

Актуальность темы обусловлена тем, что в период младшего школьного возраста у человека формируются принципы мышления и обработки информации. Новые представления об окружающем мире перестраивают сложившиеся ранее у детей житейские понятия, а новые знания, полученные в школе, способствуют

развитию теоретического мышления в доступных учащимся этого возраста стандартных формах. Так как креативность подразумевает нестандартный подход к решению задач, именно в условиях формирования первичных навыков принятия решений важно поощрять в ребенке многообразие подходов к решению задач и анализу ситуаций. В связи с этим необходимо применять особые подходы в обучении и воспитании детей, способствующие развитию креативного мышления.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением креативности как специфического вида мышления в пятидесятых годах двадцатого века занимался Дж. Гилфорд [1, с. 5]. Толчком для выделения креативности как особого вида мышления послужили сведения об отсутствии связи между выполнением тестов интеллекта и успешностью решения проблемных ситуаций. Было также отмечено, что творческие возможности человека не совпадают со способностями к обучению. Л. Терстоун [15, с. 45] проанализировал возможную роль в креативности способностей быстро усваивать и разными способами использовать новую информацию. Он отметил роль в творческих достижениях индуктивного мышления и некоторых особенностей восприятия, а также обратил внимание на то, что творческие решения чаще приходят в момент релаксации, рассеивания внимания, а не в момент сосредоточения над решением проблемы. Также проблемами креативного мышления занимались такие ученые как Г. Айзенк [2, с. 113], Г.С. Альтшуллер [3, с. 54], Д.Б. Богоявленская [4, с. 48], М. Вертгеймер [5, с. 112], В.Н. Дружинин [6, с. 64], Е.П. Ильин [7, с. 215], В.Т. Кудрявцев [8, с. 32], Т. Любарт [9, с. 101], В.А. Моляко [11, с. 81], Я.А. Пономарев [13, с. 21], Е.Е. Туник [16, с. 52], Д.В. Ушаков [17, с. 12], М.А. Холодная [18, с. 205] и другие. Они рассматривали явление креативного мышления с точки зрения различных методологических концепций.

Целью данного исследования является рассмотрение методических подходов к развитию креативных форм мышления у младших школьников.

Изложение основного материала. Мышление – сложнейшая и многосторонняя психическая деятельность. В зависимости от того, в какой степени мыслительный процесс опирается на восприятие, представление или понятие, различают три основных вида мышления: предметно-действенное (или наглядно-действенное) наглядно-образное абстрактное. Также можно выделить отдельные формы мышления по степени новизны и оригинальности – это репродуктивное и творческое (креативное) мышление.

Репродуктивное мышление – это вид мышления, которое обеспечивает решение задачи, опираясь на воспроизведение уже известных человеку способов. Новое задание соотносится с уже известной схемой решения. Несмотря на это репродуктивное мышление всегда требует выявления определенного уровня самостоятельности. Интеллектуальные способности человека и его творческий потенциал проявляются в продуктивном мышлении. Творческие возможности получают выражение в быстром темпе усвоения знаний, в широте их переноса в новые условия, в самостоятельном оперировании ими.

В период систематического школьного обучения, овладевая первыми основами системы знаний, ребенок входит в область абстракции. Он проникает в

нее и преодолевает трудности обобщения, продвигаясь одновременно с двух сторон – и от общего к частному, и от частного к общему.

Процесс овладения обобщенным понятийным содержанием научного знания, сложившегося в ходе исторического развития, является вместе с тем и процессом формирования способности детей к обобщению. М.Н. Скаткин в своей статье, посвященной образованию элементарных понятий в процессе обучения естествознанию, приводит материал, характеризующий усвоение учащимися IV класса ряда понятий ботаники. Например, на вопрос о том, как, по каким признакам можно отличить плод от других частей растения, дети отвечали: «плоды вкусные, мы их едим», «плоды растут наверху», «плоды красные, а листья зеленые», т. е. они указывали в этих случаях признаки наглядные, ярко бросающиеся в глаза, но несущественные. Только незначительная часть опрошенных детей указала на то, что в плодах есть семена, таким образом, обнаружив правильное усвоение ими понятия «плод» [14, с. 33]. Причиной или поводом для выработки таких ошибочных понятий в значительной мере является несовершенство педагогического процесса. В большинстве исследований, посвященных тому, как дети овладевают понятиями, использовался метод определений. Метод определений не вскрывает подлинного развития понятий, а лишь учитывает их наличный состав; при этом он дает не всегда адекватную картину овладения понятиями.

В творческом мышлении доминируют четыре особенности, в частности оригинальность решения проблемы, семантическая гибкость, что позволяет видеть объект под новым углом зрения, образная адаптивная гибкость, которая делает возможным изменение объекта с развитием потребности в его познании, семантически спонтанная гибкость продуцирования различных идей относительно неопределенных ситуаций. С творческим мышлением тесно связано понятие креативности. Дж. Гилфорд (1967) и Е.П. Торренс (1964, 1965) считают, что креативность это универсальная познавательная творческая способность, являющаяся самостоятельным фактором, независимым от интеллекта. Дж. Гилфорд характеризовал креативность как способность отказаться от стереотипных способов мышления; как умственные способности, обеспечивающие творческое достижение. Исследователь выделил шесть параметров креативности: способность к обнаружению и постановке проблем; способность к генерированию идей – беглость; способность к продуцированию разнообразных идей – гибкость; способность производить идеи, отличающиеся от общественных взглядов, отвечать на раздражители нестандартно – оригинальность; способность к усовершенствованию объекта путем добавления деталей; способность решать проблемы, то есть способность к анализу и синтезу [1, с. 7]

Развитие творческого мышления эффективнее всего происходит в детском и подростковом возрасте и делится на 2 фазы:

– развитие креативности, как творческой способности индивида. Время развития – 3-12 лет, когда подражание детей взрослому, обладающего подобными

качествами, является определяющим механизмом для формирования креативности;

– появление и закрепление навыков «специализированной креативности» в возрасте от 13 до 20 лет. Определяется как наличие таланта и его дальнейшее развитие в определенной сфере деятельности.

Заканчивается вторая фаза либо отрицанием подражания и переходом к собственному оригинальному творчеству, либо задержкой подражания на всю оставшуюся жизнь. Именно поэтому важно в младшем школьном возрасте у детей сформировать стремление к созданию нового без подражания. Развитие креативности, наряду с интеллектом, в большей степени зависит от факторов окружающей среды, которые являются определяющими. А. Маслоу пишет, что развитие креативности может быть чрезвычайно полезно не столько для подготовки людей к творческим профессиям или к производству произведений искусства, сколько для создания хорошего человека» [10, с. 97]. Существуют следующие виды упражнений, которые можно применять для развития творческих и интеллектуальных способностей у детей в школе:

– писатель-фантаст. В словаре или книге необходимо выбрать два разных слова или словосочетания. Затем придумать между ними взаимосвязь, например, объединив их в забавную историю;

– безумный художник. Школьнику необходимо изобразить животное, которого еще нет в природе и придумать название для своего творения;

– сумасшедший архитектор. Ребенку необходимо изобразить дом самой необычной конструкции. Представить, что в нем все разной геометрической формы: крыша круглая, окна треугольные и т.п.;

– оригинальный нейминг. Ребенку необходимо каждому привычному предмету дать новое название. Например, апельсин – цитрусин, форточка – окнушка и т.д.;

– новое решение. Во время общения детей в классе нужно поощрять придумывание чего-то нового. Например, при обсуждении планов на выходные нужно обсудить все идеи, которые придумали дети, даже самые нереальные;

– монолог в одиночестве. Дайте детям задание находясь наедине с собой подумать над какой-либо проблемой. Затем ответить на такие вопросы: Что я вижу? Что слышу? Что чувствую? Что обозначают мои мысли?

Упражнений и тренингов для развития творческих способностей существует еще огромное множество. Какие бы техники вы ни выбрали главное, чтобы они заставляли мышление учеников работать в разрез со стереотипами и общепринятым мнением.

Выводы. Одной из главных задач современной системы образования является воспитание личностей, обладающих высоким творческим потенциалом. Развитие креативного потенциала личности - один из важнейших источников и показателей процветания общества, поэтому развитие способности ребенка к творческой деятельности является одним из главных требований в современном подходе к процессу обучения в школе, что связано в первую очередь с запросами общества. При формировании креативной личности одним из приоритетов

является создание условий, которые помогают раскрытию индивидуальных творческих возможностей, выработке установок на активную жизненную позицию, развитию способности детей к овладению разнообразными видами практической деятельности, которые в свою очередь являются определяющим фактором их становления как успешной личности в будущем.

Список литературы.

1. Guilford Y.P. The nature of human intelligence. N. Y.: Mc-Gaw Hill, 1967.
2. Айзенк Г.Ю. Интеллект: новый взгляд. Вопросы психологии, 1995. – №1. – С.111-131
3. Альтшуллер Г.С. Найти идею: (Введение в ТРИЗ) / Г.С. Альтшуллер. – Новосибирск, 1986.
4. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: Учебное пособие / Д.Б. Богоявленская. М.: Изд. центр «Академия». – 2003.
5. Вертгеймер М. "Продуктивное мышление", М., 1987, – 233 с.
6. Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин – СПб.: Питер, 2007.
7. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 512 с. – (Серия «Мастера психологии»).
8. Кудрявцев, В. Т. Игра и развитие воображения: взгляд с позиций культурно-исторической психологии / В.Т. Кудрявцев // Современное дошкольное образование. Теория и практика. – 2011. – № 1. – С. 32-43
9. Любарт Т. Психология креативности / Т. Любарт. – М.: Когито-Центр, 2009. – 214с.
10. Маслоу А. Мотивация и личность / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006. – 352 с.
11. Моляко В. А. Творческая одаренность и воспитание творческой личности. – К.: Знание, 1991. – 96 с.
12. Никандров Н. Д., Корнетов Г. Б. Педагогика / гл. ред. Давыдов В. В. – Российская педагогическая энциклопедия. – М.: Научн. изд. «Большая Российская энциклопедия», 1993. – Т. 2. – С. 138. – 608 с. – ISBN 5-85270-140-8.
13. Пономарев Я.А. Психология творчества / Я.А. Пономарев // Тенденции развития психологической науки. – М.: Наука, 1988. – С. 21-25
14. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. – М., 1980.
15. Терстоун Л. (Thurstone) Аттитюд может быть измерен. – 1929. – Р. 45.
16. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты. – СПб.: СПбУПМ, 1997. 2-е издание: СПб.: Дидактика Плюс, 2002.
17. Ушаков Д.В. Социальный интеллект как вид интеллекта // Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования / Под ред. Д.В. Ушакова, Д.В. Люсина. – М., 2004. – С. 11-29.
18. Холодная М. А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 384 с: – (Серия «Мастера психологии»).

Беспятчук Оксана Александровна. Развитие креативного мышления у младших школьников. Аннотация. В статье рассмотрены особенности креативного и творческого мышления личности, проанализированы возможности развития креативности у детей младшего школьного возраста, выделены особенности внешней среды, необходимые для развития навыков креативного мышления.

Ключевые слова: мышление, креативность, младший школьный возраст, развитие, формы мышления, внешняя среда.

Bespyatchuk Oksana. The development of creative thinking of younger schoolboys. Summary: The article describes the features of a creative personality and

creative thinking, analyzes the possibility of the development of creativity in children of primary school age, features of the environment necessary for the development of creative thinking skills are highlighted.

Keywords: thinking, creativity, younger school age, development, forms of thinking, the external environment.

УДК 37.036.9

Емченко Наталия Александровна

АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ-ХУДОЖНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ

Глобальная компьютеризация и использование интернет-сетей в жизнедеятельности общества стало нормой и это не могло не повлиять на систему образования. Огромное воздействие интернет-технологии оказывает на развитие творческого потенциала студентов и их внеаудиторную работу. Так, студенты уже с трудом представляют себе возможность выполнять подготовку к занятиям без доступа к сети интернет. Но использование интернет-ресурсов для самостоятельного поиска информации не раскрывает потенциал технологии в полную силу. Правильно разработанная методика делает интернет-технологии мощным инструментом для организации и активизации самостоятельной работы студентов и их творческого потенциала.

Ключевой задачей в подготовке студентов художественных специальностей Вузов является не только высокий уровень усвоения учебного материала, но и раскрытие в полной мере творческого потенциала обучающегося как художника, что включает в себя совокупность личностных способностей, знаний, умений, отношений, определяющих потребность и возможность творческой самореализации.

По мнению таких ученых, как Л. С. Выготский, М. С. Каган, В. В. Давыдов, С.Л. Рубинштейн и др., стремление к творчеству, максимальное проявление уникальных личностных качеств заложены самой природой, их реализация и развитие связаны в первую очередь с условиями среды, в которой находится человек. Каждый этап развития личности обозначен решением определенных задач.

Вопросы развития творческого потенциала интересовали как крупнейших зарубежных (Ф. Баррон, Дж. Гилфорт, К. Роджерс, Р. Торренс и др.), так и отечественных (В. И. Андреев, В. Г. Богоявленская, В. И. Заика, И. С. Кон, Т. В. Кудрявцев, Я. А. Пономарев и др.) ученых в области педагогических наук.

Использование интернет-технологий в педагогических целях рассматривалось в трудах таких исследователей, как Е. Н. Павличева, О. В. Ларина, Ю. Г. Коваленко и другие.

Объектом данного исследования является творческий потенциал студентов художественных специальностей вузов. *Предмет* исследования - возможности

применения интернет-технологий для активизации творческого потенциала студентов художественных специальностей Вузов.

Исходя из выше сказанного, была определена *цель* исследования: определить необходимые педагогические условия для активизации творческого потенциала студентов-художников и возможностей их достижения средствами интернет-технологий.

Для достижения поставленной цели нам необходимо выполнить такие *задачи*: провести анализ психолого-педагогической литературы по теме; раскрыть понятие творческий потенциал; раскрыть понятие интернет-технологии; определить необходимые педагогические условия; провести опрос; рассмотреть возможности применения интернет-технологий для выполнения педагогических условий, необходимых для активизации творческого потенциала студентов-художников.

Подготовка специалистов в области изобразительного искусства в корне отличается от подготовки по другим направлениям. Необходимо создать среду для поддержания творческой атмосферы, способствующей развитию личности художника. Важным фактором является развитие воображения, творческого мышления студентов. Необходимо поддерживать высокий уровень заинтересованности, и мотивации, активизировать студентов во внеаудиторной работе. Также для творческого и личностного роста важной частью является здоровая конкуренция и постоянная оценка собственных навыков путем сравнения с другими членами коллектива.

Развитие творческого потенциала студентов-художников один из самых важных пунктов в подготовке будущих специалистов. Само по себе понятие творческий потенциал очень широкое и не имеет однозначного определения в психолого-педагогической литературе. Так в энциклопедическом словаре психологии и педагогики это понятие звучит так: творческий потенциал – это аспект, сторона интеллекта, характеризуется новизной в мышлении и оригинальностью при решении задач. Предполагается, что творческий потенциал связан со способностью к дивергентному мышлению [4, с. 385].

Творческий потенциал личности необходимо рассматривать как общеличностную способность человека к творению нового, которая выражена в особенностях мышления (критичность, гибкость, оригинальность, системность, любознательность), перцепции (впечатлительность, фантазия, интуиция, воображение), характера (стремление добиваться успеха, упорство, самостоятельность, уверенность в своих силах, эмоциональная стабильность, склонность к риску), в способности личности к проектированию идеальных эталонов деятельности на основе социокультурных и общечеловеческих ценностей [5, с. 72].

Для повышения уровня активизации творческого потенциала личности студентов, необходимо обеспечить такие социально-педагогические условия, как мотивация студента на повышение уровня развития своего творческого потенциала, организационно-педагогическое обеспечение и педагогическую

поддержку, а также непрерывную оценку и самооценку результатов своего творчества.

Данные педагогические условия нужно обеспечивать не только во время аудиторной работы, но и в самостоятельной внеаудиторной работе, и для выполнения этой задачи эффективным инструментом могут выступать интернет-технологии.

Интернет-технологии – это информационные, телекоммуникационные и иные технологии, а также сервисные услуги, на основе которых происходит деятельность в сети Интернет. [1, с. 86] Под интернет-технологиями следует понимать такие виды интернет ресурсов: информационные ресурсы (сайты), социальные сети, почтовые ящики, сервисы облачного хранения информации, форумы, чаты, электронные библиотеки и энциклопедии, тематические интернет-ресурсы – блоги, интернет-порталы.

В рамках исследования среди студентов факультета изобразительного искусства Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского был проведен опрос с целью выявления наиболее посещаемого интернет-ресурса. В опросе приняли участие студенты I – V курсов специализаций художественно-компьютерная графика, художественная анимация, дизайн интерьера и элементов экстерьера, моделирования одежды и живописи. Всего было опрошено 83 студента.

По итогам проведенного опроса мы выяснили, какими социальными сетями пользуются студенты, как часто и с какой периодичностью они посещают сайт Вуза. Неоспоримым лидером стала социальная сеть Вконтакте, которую посещают 90% опрошенных студентов от одного до более трех раз в день, при этом сайт учебного заведения посещают гораздо реже – не более одного раза в неделю. Опираясь на полученные данные, мы пришли к выводу, что использование социальных сетей в организации внеаудиторной самостоятельной работы студентам и активизации их творческого потенциала будет эффективным и обоснованным. Благодаря правильно подобранному информативному наполнению сообщества, студенты могут проводить время в социальной сети с пользой для творческого роста.

Сообщества или группы в социальных сетях можно разделить не только по тематическому направлению, но и по предполагаемому кругу участников – это могут быть официальная группа вуза, факультета, специализации или одной академической группы. Также преподаватель может взаимодействовать со студентами с личной страницы. Наиболее эффективным методом работы с целью повышения творческого потенциала будет ведение сообщества для одной конкретной специализации, это позволит предоставлять материалы для студентов по одному направлению подготовки, а, следовательно, с приблизительно похожим кругом интересов.

Тематическое сообщество в социальной сети имеет широкий круг возможностей и может обеспечить выполнение педагогических условий, необходимых для активизации творческого потенциала студентов-художников. При его помощи может решаться ряд таких задач: коммуникация между

студентом и преподавателем вне учебного процесса, размещение учебных материалов и информации по выбранному направлению подготовки, проведение конкурсов, онлайн-выставок, акций, онлайн-квестов, флешмобов, а также опросов и голосований с целью определения интересов студентов. Важной частью работы в сообществе является освещение творческой деятельности студентов, публикации лучших работ, что дает студентам возможность получить оценку своего труда со стороны сокурсников, преподавателей, зрителей и, следовательно, самоанализа и самооценки своего профессионального уровня путем сравнения с работами других участников сообщества. Для наглядности сопоставим данные в Таблице 1.

Таблица 1.

Выполнение педагогических условий активизации творческого потенциала студентов-художников средствами интернет-технологий.

Педагогические условия	Возможности применения интернет-технологий
Организационно-педагогическое обеспечение и педагогическая поддержка	<ul style="list-style-type: none">- коммуникация между студентом и преподавателем вне учебного процесса;- размещения учебных материалов, методических рекомендаций, заданий и лекций в электронном виде;- размещение актуальной информации по выбранному направлению подготовки (подборки работ художников, мастер-классы, видеоматериалы, статьи научного, исторического или публицистического характера и др.);- размещение рекомендаций по организации личного времени, подготовке и реализации творческих проектов;
Мотивация	<ul style="list-style-type: none">- возможность участия в конкурсах, интернет-выставках, акциях, онлайн-квестах, флешмобах и т.д.;- проведение опросов и голосований, с целью определения интересов студентов и вовлечения их в процесс работы сообщества.
Оценка и самооценки результатов творческой деятельности	<ul style="list-style-type: none">- освещение творческой деятельности студентов, публикации лучших работ, выполненных в ходе учебного процесса и самостоятельно выполненные студентами вне учебных заданий;- возможность получения оценки своей творческой деятельности со стороны сокурсников, преподавателей, зрителей и т. д.- дает студентам возможность анализа и оценки результатов своей творческой деятельности путем сравнения с работами других участников сообщества.

Применение интернет-технологий для активизации творческого потенциала студентов-художников и организации внеаудиторной самостоятельной работы

является перспективным направлением. Не смотря на огромный интерес к этой теме со стороны исследователя, проблема еще не изучена в полной мере и еще полностью не раскрыт потенциал ее применения, поэтому в дальнейшем имеет смысл провести более глубокое исследование.

Список литературы.

1. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство ИКАР. Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – 2009. – 447с.
2. Образцов П. И. Новый вид обеспечения учебного процесса в вузе // Высшее образование в России. – 2001. – № 5. – С. 54–56.
3. Павличева Е. Н. Социальные сети как инструмент модернизации образования // Народное образование. – 2012. – № 1. – С. 42–47.
4. Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Б.М. Бим-Бад - М.: Большая Рос.энцикл., 2009. - 527 с.: ил.
5. Субочева М. Л. Управление развитием творческого потенциала личности учащегося: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Марина Львовна Субочева. – М., 2002. – 208 с.

Емченко Н. А. Активизация творческого потенциала студентов-художников средствами интернет-технологий. Аннотация. В статье показаны возможности применения интернет-технологий с целью активизации творческого потенциала студентов художественных специальностей Вузов. Описаны педагогические условия, необходимые для эффективного развития творческого потенциала у студентов-художников и возможности реализации этих условий по средствам применения тематических сообществ в социальных сетях, как одного из видов интернет-технологий.

Ключевые слова: творческий потенциал, интернет-технологии, педагогические условия, студенты-художники, социальные сети.

Emchenko N. A. Activating creativity of the Art Students by means of internet technology. Summary. The article shows the possibility of using internet technology to enhance the creative potential of students of art specialties at universities. We describe the pedagogical conditions necessary for effective development of the creative potential of students of art and the feasibility of these conditions by means of the application of thematic groups in social networks, as one of the types of Internet technologies.

Keywords: creativity, Internet technology, pedagogical conditions, artists, students, social networking.

УДК 37.02

Кононова Анна Игоревна

МЕТОДЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ДИАЛОГА КУЛЬТУР

Эпоха глобализации характеризуется резким расширением экономических, культурных, политических и других отношений, их значимостью в

государственной жизни, ростом взаимозависимости между странами и народами. Экономическая и культурная интеграция привела к тому, что все государства мира независимо от своего развития, уклада жизни, политических воззрений вынуждены жить как единый слаженный организм и решать общечеловеческие задачи. В этом контексте важно не затеряться среди «толпы», не утратить свое национальное самосознание.

Именно поэтому нравственно-патриотическое воспитание школьников является одним из важнейших направлений в системе иноязычного начального образования и направлено на развитие у учащихся высокой духовности, личностных качеств, патриотических чувств юных граждан, способных проявить их в созидательном процессе в интересах своей Родины. Содержание обучения иностранному языку в начальной школе отражает базовые ценности современного российского общества и реализует поставленную в «Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования» задачу: средствами своего предмета обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. В новых стандартах в преподавании иностранных языков основной акцент делается на развитие коммуникаций, на умение учащихся установить контакт для общения с другими людьми, на овладение языком в процессе общения, умение анализировать свои действия и слова, развитие кругозора для умения заинтересовать собеседника или слушателя, а также на развитие логики для грамотного и последовательного изложения мысли.

В ходе изучения иностранного языка у школьников формируются навыки и умение пользоваться чужим языком как средством общения, получения новой и полезной информации. Преподавание иностранного языка даёт учителю широкие возможности по воспитанию гражданственности, патриотизма, правовой культуры, высоких нравственных качеств личности. Процесс нравственно-патриотического воспитания в ходе обучения иноязычному общению школьников строится на основе изучения быта, обычаев, традиций и, прежде всего, языка другого народа. У школьников формируются такие общечеловеческие ценности, как уважительное и толерантное отношение к другой культуре и более глубокое осознание культуры своей страны.

Патриотическое воспитание в школе осуществляется как в процессе обучения, так и во внеурочной и внеклассной деятельности. Воспитательные возможности отражаются в содержании используемых материалов, в методической системе обучения, в личности учителя и его поведении.

В процессе изучения иностранного языка воспитание патриотизма и гражданственности осуществляется путём применения различных педагогических методов и приёмов.

1. *Метод формирования патриотического сознания.* Формирование патриотического сознания личности методом убеждения словом, личным примером, диалог. Особенно важную роль играет метод убеждения личным примером педагога.

2. *Метод организации деятельности, опыта патриотического поведения.* Метод основывается на вовлечении школьников в различные виды деятельности

(ценностно-ориентированную, трудовую, общественную, художественную, спортивную и др.). Общественная деятельность предполагает участие школьников в органах самоуправления, различных ученических и молодёжных объединениях в школе и вне её, участие в трудовых, политических и других акциях и компаниях гражданско-патриотической направленности. Ценностно-ориентировочная деятельность является психологическим процессом формирования отношений к миру, формирования убеждений, взглядов, усвоения нравственных и других норм жизни людей.

3. *Метод стимулирования патриотической деятельности и поведения.* Педагогические стимулирующие методы: поручение, требование, общественное мнение, ситуация выбора и успеха, наказание, поощрение способствуют выработке привычек и навыков патриотического поведения (Мусина, 2013: 78).

Для реализации идей патриотического воспитания школьников используются различные методы и средства: словесные, наглядные, практические. Важную роль сегодня приобретают поисковые и исследовательские методы. Большой интерес у школьников вызывает внеурочная деятельность с приглашением ветеранов войны, людей, которые по собственному опыту знают о том, что такое патриотизм.

Использование указанных методов и приемов является действенным, ведь всем детям близок дух познания, общения и коллективизма. При использовании их учителем на уроках иностранного языка, учащиеся имеют возможность выразить себя в художественном творчестве, презентациях, ораторском искусстве. Рассмотрим некоторые из методов и приемов применительно к уроку иностранного языка более подробно.

Использование культурного пространства. Работа по формированию у обучающихся гражданственности и патриотизма осуществляется через использование воспитательного потенциала культурного пространства. Социальное партнерство образовательного учреждения с другими учреждениями позволяет активно использовать культурные, кадровые ресурсы социума с целью совершенствования образовательного процесса. Важное место в системе гражданско-патриотического воспитания обучающихся являются партнерские отношения с музеями: сельскими, городскими или областными историко-краеведческими музеями, музеями образовательных организаций. Посещение музеев содействует не только расширению общекультурного кругозора учащихся, но и углублению знаний школьников об истории малой Родины. Большую роль в формировании духовно-нравственной культуры и эстетических отношений личности играет библиотека. Использование фондовых материалов библиотек делает проектные работы, выполненные на иностранном языке, более полными и значимыми.

Урок-путешествие. В наше время, когда все шире и шире развиваются связи между разными странами и народами, знакомство с русской национальной культурой становится необходимым элементом процесса обучения иностранного языка. Ученик должен уметь провести экскурсию по городу, рассказать иностранным гостям об особенностях русской культуры и т.д. данное умение

повышает мотивацию к изучению предмета, помогает увидеть практические способы применения иностранного языка в жизни. Принцип диалога культур предполагает использование культуроведческого материала о родной стране, а также формирование представления о культуре стран изучаемого языка.

Художественный перевод стихотворений. Художественный перевод стихотворений не только формирует мотивационные потребности учащихся, но и обогащает духовный мир ребенка, воспитывает любовь к природе родного края, чуткость к поэзии. Не подлежит никакому сомнению, что задания такого плана повышают интерес школьников к изучению иностранного языка. В результате работы с рифмованными текстами у обучающихся активизируется познавательная деятельность, что способствует их самореализации. Бесспорно, что при такой работе расширяется филологический кругозор учащихся и, соответственно, запас лексических единиц.

Внеурочная деятельность. Внеурочная работа по иностранному языку имеет большое обучающее, воспитательное и развивающее значение. Эта работа не только углубляет знания языка, но также повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны, и, как следствие, еще раз убедиться насколько богата и многогранна их родная культура. Внеурочное образование способствует творческой активности школьников, разумной организации досуга учащихся, направлению их интеллектуальной и эмоциональной энергии в нужное русло. Учащиеся являются субъектами внеурочной работы, ведь зачастую она проводится ими ради них самих. Их желания и интересы являются определяющими при выборе форм и содержания внеурочной работы [5, с. 258]. Наиболее эффективной в плане патриотического воспитания формой внеурочной деятельности учащихся являются творческие объединения, такие как «Юный правовед», «Историческая гостиная», «Краеведение» и так далее.

Применение новых инновационных форм обучения. Работа по формированию у обучающихся гражданственности и патриотизма осуществляется и через использование новых инновационных форм. В преподавании иностранного языка их применение является одним из важнейших аспектов совершенствования учебного процесса и повышения мотивации, особенно в младшей школе. Современный учитель должен уметь эффективно применять их на уроках иностранного языка. Этот прием позволяет разнообразить формы работы и сделать его более интересным и запоминающимся для учащихся. Согласно требованиям ФГОС второго поколения, каждая тема должна заканчиваться творческим заданием: проектом, докладом, созданием фотоколлажа или творческим переводом. Широкое распространение получило использование презентаций. Эффективным способом повышения мотивации учащихся к изучению иностранного языка является использование электронных учебников и интерактивных приложений, что подтверждают многие учителя-практики [1].

Метод проектов. Наиболее эффективным в реализации задач гражданско-патриотического воспитания является метод проектов. Данный метод характеризуется достижением дидактической и воспитательной цели через

детальную разработку проблемы, которая должна завершиться реальным практическим результатом. В процессе разработки проекта решаются интересные, практически значимые и доступные для учащихся проблемы с учетом особенностей культуры нашей страны и страны изучаемого языка на основе межкультурного взаимодействия [2].

Краеведение. Методически правильное использование учителем начальных классов на уроках и во внеурочной деятельности местного материала развивает у учащихся логическое мышление, формирует диалектико-материалистическое мировоззрение, обеспечивает чувственно-эмоциональное развитие, открывает богатые возможности для патриотического, нравственного и эстетического воспитания; способствует формированию сознательного действенного отношения к окружающему миру. Местный материал имеет большое общепедагогическое значение. Добытый методом наблюдений и самостоятельных работ учащихся, такой материал оживляет процесс воспитания на уроке и делает его интересным, помогает глубже осмыслить новые научные понятия, изменяет качественную характеристику знаний, расширяет возможности восприятия окружающей действительности и обеспечивает связь обучения с жизнью уже на начальном этапе. Таким образом, включение краеведческих сведений на уроках иностранного языка, а также использование их на факультативах, способствуют последовательному формированию понятия «малая родина», обеспечивают полноту знаний о ней, расширяют кругозор учащихся [3, с. 12].

Эффективными формами воспитания патриотизма применительно к уроку иностранного языка являются знакомство с биографиями выдающихся ученых, писателей, общественных деятелей, оставивших глубокий след в патриотическом служении Родине, своему народу; с материалами героического прошлого страны. Изучение иностранного языка повышает духовно-нравственную культуру школьников, развивает логическое мышление, расширяет кругозор, воспитывает позитивное и заинтересованное восприятие иноязычной культуры, способствует духовному становлению личности. Взятые вместе, они будут способствовать диалогичному взаимодействию представителей разных стран, чтобы обеспечить мирное сосуществование и плодотворное взаимодействие народов в глобальном мире.

Список литературы.

1. Горинова, С.А. Формирование положительной мотивации у учащихся начальной школы в процессе овладения иностранным языком [Электронный ресурс] / С.А. Горинова // Опубликовано: 21.05.2012
2. Кочергина, И.Г. Гражданско-патриотический потенциал уроков английского языка и внеурочной деятельности [Электронный ресурс] / И.Г. Кочергина // Режим доступа: [http:// festival.1september.ru/articles/638545/](http://festival.1september.ru/articles/638545/)
3. Маслова, Т.М. Национально-региональный компонент / Т.М. Маслова // Начальная школа. – 2007. – №4. – С. 12.
4. Мусина, В.Е. Патриотическое воспитание школьников: учебно-методическое пособие / В.Е. Мусина. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – 156 с.
5. Рогова, Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. Пособие для учителей и студентов пед. вузов. / Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахарова. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.

Кононова Анна Игоревна. Методы нравственного воспитания школьников в эпоху глобализации и диалога культур. Аннотация. В статье анализируются современные педагогические методы нравственно-патриотического воспитания школьников, а также вопросы, связанные с расширением межкультурного общения. Показана важная роль изучения иностранного языка в контексте культуры для эффективного решения актуальных задач диалога культур. Обозначены некоторые идеи для реализации нравственно-патриотического воспитания на уроках иностранного языка.

Ключевые слова: патриотизм, глобализация, иностранный язык, культура, воспитание.

Kononova Anna Igorevna. Methods of school students' patriotic education in the era of globalization and intercultural dialogue. Summary. The article analyzes some modern teaching methods of patriotic education of school students, as well as issues related to the expansion of cross-cultural communication. The important role of learning foreign languages in a cultural context is shown to address some urgent problems of intercultural dialogue. It covers some ideas for the realization of patriotic education at foreign language lessons.

Keywords: patriotism, globalization, foreign language, culture, education.

УДК 316.72 2

Пополитов Владислав Владимирович

СПЕЦИФИКА ТВОРЧЕСТВА В ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

На сегодняшний день очень актуально изучение мировых культур Востока и Запада, а тем более межкультурной коммуникации в общем. Эти явления сложились очень давно и присутствуют по настоящее время, они касаются непосредственно всего времени существования государств и отдельных народов. Культура представляется в виде объединения отдельных культурно-исторических типов, сосуществующих во времени и пространстве.

Вместе с тем всё это разнообразие культур образует два больших типа: восточные и западные культуры. Отличие культур осуществляется не по географическому признаку, а по типу ментальности. При этом существуют культурно-исторические типы, например, русская культура, которой присущи черты как западной, так и восточной ментальности [1, с. 1359].

Вопросам становления и развития культур Востока и Запада посвящены исследования В. П. Алексеева, А. Д. Андреева, И.Л. Андреева, С.А. Арутюнова, Ю.В. Бромляя, Л.Н. Гумилева, В. И. Козлова, Н.Н. Чебоксарова и других ученых. Основные идеи их работ состоят в том, что Восток и Запад – это две ветви одного целого, развивающиеся каждая в своем направлении, одновременно, параллельно, но и в то же время по-своему. Ни одна из них не возвышается над другой. Им

свойственна определенная схожесть, но и различий при этом найдется достаточно.

Ментальность – это особое свойство классического этнического сознания определенным образом отражать некую этническую картину мира. Этническая картина мира, в свой черед, – это представления человека о мире, сформировавшиеся на основании определенных культурно-ценностных доминант. Представления эти частично осознаваемые, частично бессознательные. В целом, этническая картина мира – это проявление защитной функции в ее психологическом аспекте [2, с. 38].

Различия между восточной культурой и западной обнаруживаются уже в самом истоке их развития. Восточная цивилизация развивалась плавно и медленно, постепенно приспособляясь к новым явлениям жизни и бережно сохраняя установившиеся традиции.

Западная цивилизация, наоборот, двигалась вперед целенаправленно и стремительно, активно преобразуя действительность, решительно отбрасывая все бесполезное и устаревшее и завоевывая все новые и новые вершины прогресса.

Рассмотрим особенности восточной и западной культуры в рис. 1. и рис. 2.

Рис. 1. Характерные особенности Восточной и Западной культуры в философии

Рис. 2. Характерные особенности Восточной и Западной культуры в интерпретации творчества

Для западной культуры характерно противопоставление человека с природой. Человек наделен разумом, душой. Природа – некая неразумная материальность. Это противопоставление обусловлено, в особенности, христианским представлением о человеке как хозяине природы, существе высшего строя, наделенным разумом, т. е. созданным по образу и подобию своему богом. Поэтому уже в европейском мировоззрении природа превращается

в мастерскую, а человек в активного, инициативного, деятельного владельца, который черпает из природных ресурсов все необходимое для жизни, перестраивает природные ландшафты, превращает среду своего обитания в хранилище промышленных и бытовых отходов.

До такой степени грубое отношение к природе не могло не войти в этап глобального экологического кризиса, когда уже природа мстит человеку за уничтожение среды обитания, грозит вымиранием человечеству, напоминая ему, что он существо природное [2, с. 25].

Японский поэт 17 в. Басе писал: «Все, что ни видишь, – Цветок. Все, о чем ни думаешь, – Луна. Кто не видит во всем Цветка, тот дикарь. У кого в сердце нет Цветка, тот все равно, что зверь. Изгони дикаря, прогони зверя, следуй Творящей силе природы и вернешься в нее» [4]. Более полную картину особенностей этих двух цивилизации даст их сравнительная характеристика (табл. 1)

Таблица 1

Сравнительная характеристика культур Востока и Запада

Восточная культура	Западная культура
<ul style="list-style-type: none">• 1. Следование вековым традициям, упор на адаптацию к складывающимся условиям жизни.• 2 . Дух созерцательности, пассивного наблюдения и бездеятельности.• 3. Дух коллективизма и единства народа, сплоченного общей собственностью, общиной, религией, сильной централизованной властью государства, коллективистскими традициями и нормами поведения, восприятие отдельного человека как винтика огромной «машины» общества.• 4 . Отсутствие полноценной частной собственности, т.е. неразделенность собственности (кто у власти, тот и при собственности).• 5. Господство государства над обществом, административный произвол (властвует не закон, а конкретное должностное лицо, «начальник»)	<ul style="list-style-type: none">• 1. Стремление к постоянному обновлению, преобразованию жизни, к социально-экономическому прогрессу.• 2. Дух активных действий, инициативы и предприимчивости.• 3. Дух здорового индивидуализма, самооценности отдельного человека, его свободы, самостоятельности и внутренней ответственности за свою судьбу, дух состязательности между людьми на основе равенства их возможностей.• 4 . Узаконенность и гарантированность частной собственности, разделение власти и собственности.• 5. Государство не повелитель, а лишь инструмент в руках граждан, чьи права и свободы защищает закон.

Восточной ментальности свойственно единство человека и природы. Не бывает неодолимой природы, все феномены есть олицетворением единой сущности. В даосизме этой сущностью является Дао. Мир, человек, любой предмет представляются как цветок Дао. Единство человека и природы олицетворяется и в способности объединения, слияния с ней. Образцы этому мы находим и в китайской, и в японской культуре. Хрестоматийным для понимания указанных особенностей стал текст, используемый Т. П. Григорьевой в статье: «Однажды Чжуан Чжоу приснилось, что он бабочка, счастливая бабочка, которая радуется, что достигла исполнения желаний, и которая не знает, что она Чжуан

Чжоу. Внезапно он проснулся и тогда с испугом увидел, что он Чжуан Чжоу. Чжуан Чжоу снилось, что он бабочка, или же бабочке снилось, что она Чжуан Чжоу».

Выводы. Сравнительный анализ культур Запада и Востока показал, что они относятся к разным цивилизационным векторам культурного развития, имеют сложную многовековую историю существования. Различные исторические предпосылки, условия жизни и производство материальных благ, религия, климатические условия и т. д. привели к формированию принципиально различных способов мировосприятия, миропонимания, менталитета и культуры в целом, что может быть представлено следующими тезисами:

1. Культуре Востока свойственно устойчивое историческое развитие, Запад движется вперед рывками.

2. Западная культура характеризуется динамическим образом жизни, разрушается предыдущая система ценностей – возникает другая. Восточная культура отличается непоколебимостью, устойчивостью. Новые веяния гармонично встраиваются в существующую систему.

3. В восточной культуре уживаются рядом множество религий. В западной культуре главенствует христианство.

4. Восточная культура основывается на древних обычаях, устоях. Западу свойственно расшатывание традиций.

5. Человек западного мира оторван от природы, он повелевает ей. Человек Востока объединен с природой.

6. Для Запада характерно научное, точное, логичное, рациональное познание мира. Восток иррационален.

Если различия между Востоком и Западом сводимы к различию понимания оппозиции между прогрессом и традиционным постоянством, то уже из этого ясно, что они взаимно дополняют друг друга, как две великие оси мирового развития, два крыла человеческой цивилизации [5].

Список литературы:

1. Гутарева Н. Ю., Виноградов Н. В. Сравнительный анализ культур Востока и Запада // Молодой ученый. – 2015. – №10. – С. 1468-1470.
2. Гутарева Н. Ю. Межкультурная коммуникация и способы ее развития. Сборник материалов международной научно-практической конференции “Современные научные исследования представителей филологических наук и их влияние на развитие языка и литературы”. – Украина. Львов, 2013. – С. 49-51.
3. Григорьева Т.П. Образы мира в культуре: встреча Запада с Востоком // Культура, человека и картина мира: – М., 1987. – С. 268-274, 277-280, 295-297.
4. Юнг К.Г. Различие Восточного и западного мышления – М., 1991. – С. 82-92.
5. Васильева Л.С. Цивилизации Востока: специфика, тенденции, перспективы // Цивилизации.– Вып. 3. – М., 1995. – С. 141-151.

Пополитов В.В. Специфика творчества в Восточной и Западной ментальности: сравнительный анализ. Аннотация. Показана актуальность изучения мировых культур. Проведен сравнительный анализ культур Востока и Запада. Определены различия и сходства в творчестве Восточной и Западной ментальности.

Ключевые слова: ментальность, творчество, этнос, восточная и западная культура.

Popolitov V.V. The specifics of art in Eastern and Western mentality: a comparative analysis. Summary. The urgency of studying world cultures. A comparative analysis of Eastern and Western cultures. Identification of differences and similarities in the creativity of Eastern and Western mentality.

Keywords: mentality, creativity, ethnicity, eastern and western culture.

УДК 1: 7.01

Тамарова Юлия Владимировна

ТЕНДЕНЦИИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА И КРЕАТИВНОСТИ

Творчество – форма человеческой активности, в результате которой создаются новые материальные и духовные ценности, никогда ранее не существовавшие. Традиционно творчество определяется как деятельность по созданию нового. Понятие деятельности относит феномен творчества к субъект-объектной модели, а понятие нового задает ориентацию на объект как на определяющий для творчества элемент. Отсюда творчество истолковывается как деятельность субъекта, в результате которой создается новый объект (в широком смысле этого слова) [2, с. 1416]. Например, для Н.А. Бердяева вся жизнь человека представляет собой творчество: «Личность не есть субстанция, а творческий акт» [3, с. 15]. «Творческий акт всегда есть уход из "мира", из этой жизни. Творчество по существу своему есть расковывание, разрывание цепей» [5, с. 146]. А.Бергсон утверждал, что «эволюция есть беспрерывно возобновляющееся творчество» [6, с. 100]. Б. Г. Ананьев считает, что творчество – это процесс объективации внутреннего мира человека, а творческое выражение является выражением интегральной работы всех форм жизни человека, проявлением его индивидуальности [7]. В процессе творчества автор выражает аспекты своей личности. Современность предлагает различные объяснения данного понятия. «Творческой личностью» сегодня считается человек, наделенный особым даром, талантом. К числу основных черт творческой личности относят умственную одаренность, чувствительность к проблемам, независимость в сложных и неопределенных ситуациях [1, с. 33]. Посредством этих черт создается продукт, отличающийся новизной и обладающий признаками оригинальности, либо претендующий на уникальность. Художественное творчество как форма самовыражения представляется важной частью развития личности современного человека.

Вспомним конец XIX - начало XX века. Какое количество творческих имен и направлений дает нам этот период. Многогранность направлений поражает – модерн, символизм, акмеизм, футуризм, кубизм, авангардизм... Осознание современным человеком многогранного характера творчества и необходимости

различать такие преобразования приводит к необходимости обосновывать целые области внутреннего мира человека, без чего невозможна его творческая активность.

Наиболее близким к понятию «творчество» является понятие «креативность». Этот термин в настоящее время широко используется в научных, особенно психологических исследованиях. Понятие «креативность» рассматривается как синоним слова «творчество». Современная жизнь приводит нас к осознанию того, что за год в мировом сообществе происходит колоссальное множество творческих открытий во всех сферах жизни. Первые теоретические исследования феномена креативности принадлежат американскому психологу Д.П. Гилфорду. Он ввел термин «креативность», понимая под ним особую разновидность мышления [8, с. 12] – так называемое дивергентное («расходящееся, идущее в разных направлениях») мышление, которое допускает множество путей для решения проблемы, приводит к неожиданным выводам и результатам. К. Роджерс и А. Маслоу связывают креативность с самоактуализацией личности, стремлением реализовать себя, присущим каждому индивиду.

Д.Б. Богоявленская вводит понятие «креативной активности личности», которое возможно благодаря креативному типу личности, обусловленному определенной психической структурой. Творчество, с точки зрения Д.Б. Богоявленской, является ситуативно не стимулированной активностью, проявляющейся в стремлении выйти за пределы заданной проблемы [4, с. 107]. Понятие «креативность» включает не только творчество, но и умение решать задачи нестандартными способами. Такие креативные личности чаще всего обладают оригинальным дивергентным мышлением, у них повышенный интеллект, они постоянно самообразовываются и саморазвиваются, обладают личной свободой, могут гибко меняться в зависимости от обстоятельств, они открыты всему новому. Такие люди подстраиваются к малейшим изменениям в социуме и легко находят применения своим способностям.

Таким образом, рассматривая понятие «творчество» и «креативность» можно сделать следующий вывод. Понятие «креативность» более узкое и является одной из основных составляющих творчества. Креативность определяется восприимчивостью к новым идеям, тогда как творчество ориентировано на создание нового.

Список литературы

- 1.Рожественская Н.В., Толщин А.В. Креативность: пути развития и тренинги. – СПб.: Речь, 2006. – 320 с.
- 2.Фаритов В.Т. Научное творчество как трансгрессивный феномен // Философия и культура. – 2014. – № 10 (82). – С. 1416-1422.
- 3.Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Гл.1.1: Личность // Бердяев Н.А. Царство Духа и царство Кесаря. — М.: Республика, 1995. – 375 с.
- 4.Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 320 с.
- 5.Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989. – 608 с.
- 6.Бергсон А. Творческая эволюция, М., «Канон-пресс»; «Кучково поле», 1998 г. – 260 с.

7. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. –Издательский дом «Питер», 2001. – 288 с.
8. Guilford, J. P. Creative Talents: Their nature, uses and development. Buffalo - New York: Bearly Limited. – 363 p.

Тамарова Юлия Владимировна. Тенденции проявления творчества и креативности. Аннотация. В данной статье рассматривается тенденция становления творческой, креативной, талантливой личности. Акцент делается на возникновение новых направлений и веяний начала XXI века. Изложены подходы к исследованию понятий «творчества» и «креативности».

Ключевые слова: творческий акт, творчество, креативность.

Tamarova Yulia Vladimirovna. Trends of manifestation of creative and creativity. Summary. This article explores the trend of becoming a creative, talented person. The emphasis is placed on emergence of the new directions and trends at the beginning of the twenty-first century. Approaches to the study of the concepts of «creativity».

Keywords: creative act, creative, creativity.

УДК 331.54:378

Вишневская Светлана Александровна

ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ: КРИТЕРИИ И ФАКТОРЫ ВЫБОРА

Выбор профессии, или как его еще называют профессиональное самоопределение – является немаловажным шагом к самоутверждению индивидуума в обществе, его главным решением в жизни. Именно этот незамысловатый шаг определяет очень многое для человека: кем он хочет быть, к какой социальной группе станет в результате принадлежать, где и с кем сможет работать, какой стиль жизни для этого стоит выбрать. В случае неправильного выбора человек обрекает себя на долгие годы проведения своего времени на нелюбимой работе.

Профессиональное самоопределение – процесс выбора профессионального пространства самоопределяющейся личностью, создающий основы для планирования карьеры и постановки карьерных целей. Важнейшим критерием осознания и продуктивности профессионального становления личности является ее способность находить личностный смысл в профессиональном труде, самостоятельно проектировать, творить свою профессиональную жизнь, ответственно принимать решения о выборе профессии, специальности и места работы. Несмотря на тщательный подход к данному вопросу, многие поколения впоследствии недовольны своим выбором в области специальности. Не так давно в Украине одна из бирж труда в Интернете провела опрос среди родителей. Им предложили отметить один или несколько критериев, на которые они

ориентируются при выборе высшего учебного заведения и будущей профессии ребенка. Вот какие результаты получились. Подавляющее большинство, 70% держатся в фокусе желания самого ребенка в выборе будущей профессии, 55% родителей указали, что настаивают на специализации, которая позже принесет ребенку надлежащий доход, 25% опираются на престижность специальности, 4% полагаются на удачу – куда удастся, туда и поступит, а 2% хотят, чтобы их дети шли по их профессиональному пути.

В этом же опросе взрослым людям задавали вопрос «Если бы у Вас была возможность вернуться назад и еще раз поступать в вуз, Вы бы выбрали тот же вуз и ту же профессию?» Результаты говорят о том, что только 35% респондентов не жалеют о своем выборе и что они повторили бы свой опыт. 11% были согласны на свою профессию, но хотели бы поменять учебное заведение. Остальные же респонденты хотели бы всё изменить, кроме того 2% вообще хотели бы отказаться от получения высшего образования [3].

По данным результатам проведенного опроса: больше половины людей не любят свою работу. При том, что они тратят 5-6 лет своей жизни на учебу, да еще и работа по данной специальности позднее их не устраивает. И при возможности вернуться назад большинство из них сделало бы другой выбор. Результаты исследования еще больше подчеркивают проблемный вопрос необходимости верного определения своей будущей специальности и себя как специалиста. Ведь, определение с профессиональным направлением отражается на всем жизненном пути человека, поэтому очень важным становится непосредственно сам момент принятия решения о выборе профессии. По срокам наступления он обычно совпадает с окончанием индивида общеобразовательной школы.

Проанализировав психологическую литературу можно сделать вывод, что не существует единого взгляда на то, как формируется выбор профессии и какие при этом факторы влияют на данный процесс. По этому вопросу существует ряд точек зрения, и в доказательство каждой из которых приводятся убедительные аргументы. Несомненно, это можно объяснить сложностью процесса профессионального самоопределения и многосторонностью самой ситуации выбора профессии. В момент активного поиска человеком идеального варианта работы играют роль совокупность факторов, таких как: престиж и востребованность профессии, социальный статус к которому относиться данная работа, размер заработной платы, мнение и желание окружающих, и прочие личностные факторы [1, с. 436].

Для большинства молодых людей престиж профессии в любой момент истории развития человечества является одним из основополагающих факторов выбора. Да, действительно, престиж – важный мотив. Однако есть одно «но»: на гребне популярности часто может возникнуть переизбыток специалистов в престижных профессиях, что создает впоследствии большие сложности при устройстве на работу. Востребованность – так же является немало важным фактором, влияющим на выбор специальности. Хотя и тут можно столкнуться рядом различных проблем. Так, например, каждому известно, что спрос и предложение специалистов в разных сферах не стабилен, т.е. востребованность на

рынке труда довольно изменчива. Таким образом, профессии, которые были востребованы сегодня, могут стать невостребованными завтра и наоборот. Например, вакансии по строительным специальностям растут при высоких темпах застройки и строительства в городах, и падают в ситуации экономического кризиса данных городов. Поэтому в целях предостережения лучше ориентироваться на прогнозы специалистов, чем на существующую ситуацию.

Что же касается заработной платы, то в выборе профессии она не может играть решающей роли, всё потому что обычно оплачивается не профессия, а непосредственно занимаемая должность. В данном контексте важно упомянуть о возможности профессионального, или как его еще называют – карьерного роста. Так, порой, на начальном этапе низко оплачиваемые должности предоставляют возможность при продвижении по карьерной лестнице зарабатывать на порядок выше, чем высоко оплачиваемые должности на данном же уровне. Кроме того, высокая заработная плата, которая непосредственно связана именно с профессией, прежде всего, может отражать повышенную степень риска или вредности, как для физической, так и для психологической составляющей личности. Довольно часто случается так, что получить человеку желаемую профессию может помешать отсутствие материальных условий, сложности, возникающие при поступлении и т.д. С решением таких проблем следует советоваться с родными и близкими людьми и, скооперировавшись, направить свои усилия на преодоление всех возникающих трудностей – воспользоваться кредитом, найти альтернативное учебное заведение и прочее.

Мнения и желания близких, особенно родителей, – еще один фактор, влияющий на выбор своего пути будущим специалистом. Данный фактор является самым неоднозначным условием выбора будущей специальности. Ведь, с одной стороны, представители старшего поколения обладают опытом, который может быть полезным, но с другой – они не следят за новыми тенденциями и не разбираются в структуре и динамике современной рынка труда. Разумеется, сложно бывает сделать правильный выбор будущей профессии, ориентируясь только на желания подростка, дезориентированного и еще психологически не созревшего к такому ответственному шагу. Хотя, конечно, именно его желания являются здесь решающими. Нужно быть ему советчиком и помощником, предоставить всю информацию, какие есть возможности, что нужно делать. Таким образом, сторонние мнения следует брать во внимание, но при этом самому делать выводы и принимать окончательное решение [2, с. 207].

Основными средствами формирования профессионального самоопределения в системе профессиональной ориентации являются:

- профессиональная информация и просвещение – информирование человека о кадровом запросе рынка труда, о требовании профессии к качествам человека, способах и путях их приобретения, о социально-экономических, психофизиологических особенностях выбора профессии;

- развитие интересов, склонностей и способностей в деятельности, приближенной к профессиональной. Это моделирование, практическое выполнение законченных циклов, элементов, характеризующих

профессиональную деятельность на различных уровнях: технологическом, функциональном и творческом;

- профессиональная консультация – оказание индивидуальной помощи в выборе профессии, соответствующей индивидуальным особенностям человека и запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах, возможностях трудоустройства и обучения выбранной профессии, специальности;

- профессиональный отбор – специализированная процедура изучения и вероятностной оценки пригодности человека к овладению специальностью, достижению требуемого уровня мастерства и успешному выполнению профессиональных обязанностей в типовых и затрудненных условиях;

- профессиональная адаптация – процесс включения, вхождения человека в профессиональную деятельность, освоение условий, требований труда, ориентация в новом коллективе, его нормах, правилах и достижение им в оптимально короткое время требуемой производительности труда.

На самом же деле, работа – это важный и длительный период и жизни любого индивида, поэтому она должна быть любимой или хотя бы удовлетворительной. То есть такая работа, исполняя которую человек сможет получать удовольствие. В данном случае личность будет любить процесс работы, и получать истинное удовлетворение при исполнении своей трудовой деятельности. Тогда, по окончании рабочего дня и результаты деятельности будут заметнее и приятнее, причем как для работника, так и для начальника. Если заданные от природы свойства и тип работы совпадут, это дает больше шансов на счастливую жизнь человека, который сможет делать любимое дело, да еще и получает за это денежное вознаграждение – зарплату. Причем, как это ни удивительно, но при таком сочетании зарплата практически всегда будет высокой, а востребованность на рынке труда грандиозной. И неважно, считается эта профессия престижной или нет. Плотник-«золотые руки» может больше обеспечивать свою семью, чем, например, юрист или менеджер, которые не любят свое дело и ходят на работу лишь «для галочки», влача жалкое, безрадостное существование.

Таким образом, можно сделать вывод, что выбирать будущую профессию необходимо исходя из ряда факторов: престижность профессии в перспективе, обладание подходящих личностных качеств, собственное желание и стремление, а также опыт родителей, а не на их желания.

Список литературы

1. Дикая Л. Г. Личность профессионала в современном мире /Л. Г. Дикая, А. Л. Журавлев. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2014. – 942 с.
2. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения: Учеб.пособие / Е. А. Климов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 305с.
3. Официальный сайт интернет биржи труда в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://forum.giga.ua/viewtopic.php?t=271327>

Вишневская С.А. Проблема профессионального самоопределения: критерии и факторы выбора. Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем профессионального самоопределения индивида. Проанализированы

результаты опроса граждан о выборе вуза для своих детей и об их собственной удовлетворенности выбранной профессией. В работе раскрыты факторы и причины, которые могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на профессиональное определение человека.

Ключевые слова: личность, самоопределение, специальность, профессия, вакансия, карьера.

Vishnevskaya Svetlana. The problem of professional self-determination: the selection benchmarks and factors. Summary. The article investigates the problems of professional self-determination of the individual. The results of the survey citizens about the choice of university for their children and their own satisfaction with their chosen profession. Besides the factors and reasons have been disclosed, which can have both a positive and a negative impact on the definition of a professional person.

Keywords: identity, self-determination, specialty, profession, vacancy, career.

УДК 339.138

Воробьёва Ирина Евгеньевна

ТВОРЧЕСТВО И НОВАТОРСТВО В МАРКЕТИНГЕ

Маркетинговые творческие решения обеспечивают максимально короткий путь решаемой задачи, сокращает расходы на маркетинговые исследования. Любой творческий процесс содержит подсознательную составляющую. Маркетинговая интуиция – отложенные в подсознании модели, формируемые подобно многоосевым кристаллам вследствие реализации тысяч маркетинговых концепций в связке с мониторингом рыночных реакций, и благодаря способности сознания классифицировать их в формы типа: «необходимая рыночная реакция» (на стратегию). Роль маркетинговой интуиции состоит в мгновенном ощущении подлинных тенденций рынка. Интуитивные решения, впоследствии реализуются логикой маркетинговых реакций. Интуитивное решение созревает как результат свободного ассоциативного потока и обеспечивается эффектом отчуждения как мышления вне системы наработанных стандартов, отказа от предубеждений и предпочтений, а также переформатированием исходных задач.

Цель статьи – раскрыть особенности маркетингового творчества, влияние интуиции на новаторство, а также показать, насколько важен в этом процессе потребитель. Творчество – это деятельность, направленная на постоянный поиск, разработку идей, ранее никогда не существовавших. Его характерным признаком является индивидуальный подход для принятия решения о сходных по типу задачах [1, с. 96].

Необходимо выделить некоторые принципы творчества:

1. Творческий процесс многоплановый, он способен выражаться в искусстве, рекламе, управлении, маркетинге, науке.

2. Творческий процесс – это неординарное движение, которое состоит из новых мыслей, разработок, новейших методов работы, нацеленное на удовлетворение нужд людей, формирование новых духовных и вещественных ценностей.

3. Творчество представляет собой оригинальный процесс, ведь в ходе его деятельности постоянно используются новые способы и ресурсы.

4. Творческий процесс неотъемлемо связан с познанием, отображением действительности.

5. Творчество – это процесс, складывающийся из постановки и решения задач, необычных вопросов, а также процесс решения противоречий, которые лежат в основании формирования общества.

6. Творческий процесс представляется как система формирования личности и считается моделью общества, человека и окружающей среды.

Способности креативного мышления считаются совокупностью конкретных моделей мышления, естественных и полученных вследствие работы или специализированных занятий. Можно отметить, что отбор идей считается научно-практической задачей [1, с. 127]. В маркетинге многочисленные проблемы находят решение алгоритмическими методами. К примеру, Ф. Котлер, Р.А.Фатхутдинов и несколько иных авторов показывают руководство процесса исследования новых товаров в виде, алгоритмического процесса, который поделен на 8 стадий:

1. Генерирование новых идей, касательно продукта.
2. Отбор идей.
3. Создание стратегии маркетинга касательно вывода продукта на рынок.
4. Исследование возможностей производства и реализации.
5. Создание продукта.
6. Проверка в условиях рынка
7. Формирование коммерческого производства [3, с. 258].

Что касается маркетинга, то здесь творческий процесс состоит в инновационности информационных источников о рынке либо элементах донесения сведений о продукте. Маркетинг способен быть в порядке переломного реагирования либо в процессе деятельности над долговременной перспективой. Безусловно, работа в долгосрочной перспективе раскрывает большую область для творчества и новаторства, срастания с потребителями.

Творчество в маркетинге, равно как и каждое креативное течение, обуславливается элементарными, однако важными свойствами: присутствие таланта, глубокое понимание объекта, обширный круг интересов, усердность и целенаправленность. На потребителя все время нужно производить впечатление. Однако в настоящий период его осведомленность до такой степени огромна, что только лишь ноу-хау и абсолютно новые разработки имеют все шансы на самом деле поразить и завлечь за собою. По этой причине на современном этапе творческий процесс – база маркетинга.

Процесс творчества в маркетинге необходимо поделить на две стадии: первоначальную – это неизменно групповое творчество, соперничество суждений, отбор альтернатив, появление мысли; вторая стадия – индивидуальная, так как или управляющий службой маркетинга, или исполнительный директор, или собственник компании остаются наедине с проблемой и мыслью по поводу решения этой задачи.

Кроме того, необходимо выделить, то что управляющий маркетингового процесса обязан обладать творческой натурой. Такого рода руководитель обязан, безусловно, являться творцом. С одной точки зрения, творец неизменно эгоистичен, ведь он знает, чего желает. С другой – наличие качеств руководителя дает возможность ему в необходимый момент делегировать полномочия и дистанцироваться от процесса, для того чтобы гарантировать регулируемую независимость творчества. В ином случае маркетинговый отдел увязнет в стандартах. А общество станет отказываться от предложенных им альтернатив, несмотря на их настоящую значимость. Однако в случае, если руководитель действительно является творцом, он сумеет распознать хорошую идею с самого ее зарождения [2, с. 184].

Также следует выделить то, что корпоративная и организационная культура предприятия не влияет на творчество, связанное с маркетингом. В случае если только сам руководитель собственнически не занимается этим творчеством. Методы мотивации на предприятиях содействуют маркетинговому творчеству, однако, весьма опосредствованно. Основной такой мотивацией для творца является удовлетворение от процедуры создания и разработки идеи. Возможность возникновения нестандартных, новаторских мыслей намного больше в креативном коллективе, нежели в формалистическом и закоренелом. Синергия определенного числа креативных сотрудников и приводит к нестандартным решениям. В маркетинговом творчестве важным инструментом считают интуицию. Имеется много примеров, когда непосредственно интуиция являлась сильным стартом, импульсом для предприимчивого функционирования. Зачастую именно те решения, какие дает нам наше подсознание – наиболее точные. Интуиция значима повсюду. Как она функционирует в маркетинге? Появляется подсознательное ощущение, что необходимо хорошо сориентироваться в условиях определенного сегмента рынка. Ведется маркетинговое исследование и возникает непредсказуемый итог. Интуиция – это способ предвидения оптимального урегулирования проблемы задолго до формулирования методов. Интуиция считается аккумуляционной чертой навыка. Во-первых, она выступает как собственное осознание продукта, а во-вторых – как предвиденье реакции на него потребителя [5].

Важным является то, что очень большее влияние на весь творческий процесс маркетинга оказывает потребитель. Маркетинг является связующим звеном между производителем и покупателем, а второй выступает главным объектом, на который направлены все усилия команды и реализация их новаторских качеств. Очень важно привлечь внимание потребителя, сделать так, чтобы был куплен именно этот товар. И именно на это направлена работа

сотрудников, поэтому очень часто они являются ключевой основой творческих мыслей и задумок в маркетинге [5, с. 236]. Маркетинг одарен особенностями искусства, однако таким никак не считается. Все без исключения, что нам остается, так это принять концептуальную систему технологий маркетинга или маркетинг-микс. Практический маркетинг на современном этапе – дело специалистов, обладающих своим новаторским инструментарием, умениями, креативными планами и инвестирующими в свои разработки часть себя.

В маркетинге необходимо отличать два типа творчества: компенсируемые научно-технологические должности, а также сублимативное. Первый тип призван объединять разные звенья маркетинга в целостную цепочку – равно как в степени соединения технологий и модификаций, так и в степени внутренней оболочки образца. Формирование сознательно новых образцов и модификаций можно назвать творчеством в маркетинге. Формирование матрицы БКГ (специальный инструмент для анализа продукции, исходя из их положения на рынке относительно роста спроса данной продукции и занимаемой выбранной для анализа компанией доли на рынке) – это и есть креативный маркетинг. На современном этапе, однако, она является больше примером, образцом, а практически ее заменили более новые модели: Hofer/Schendel или Shell/DPM, а также матрица GE/McKinesey, но все они являются формированием технологического процесса. И лишь только матрица БКГ являлась первой разработкой от которой отталкиваются последующие творцы. Что касается сублимативного творчества в маркетинге, то его целью является преодоление стандартных сценариев. Креативные решения, которые зачастую базируются на интуиции маркетологов, гарантируют новые высококачественные эталоны и таким образом позволяют им управлять планами и тяготениями будущей ситуации на рынке, на сегодняшний день не известной.

Маркетинговый творческий процесс – феномен. Это понятие можно представить, как беспрепятственное течение идеи к ранее заданным целям. Это комбинация профессионализма и искусной технологичности. Процесс маркетингового творчества зачастую заменяют полетом воображения и даже выдумкой провокационного креатива [4].

В заключение нужно отметить, что маркетинг – это процесс планирования, а также воплощения замысла, реализации идей, ценообразования, и продвижения, услуг и товаров, которое реализуется посредством обмена, который в свою очередь удовлетворяет цели отдельных лиц и организаций. И творчество играет в этом процессе значимую роль, ведь без нового потока творческих идей, без новаторства в их реализации эта система была бы практически неосуществима.

Список литературы

1. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2012. – 448 с.
2. Казушик А. А. Основы маркетинга: учебное пособие / А. А. Казушик. – Минск: Беларусь, 2011. – 246 с.

3. Котлер Ф. Основы маркетинга: краткий курс: [перевод с английского] / Ф. Котлер. – Москва [и др.]: Вильямс, 2012. – 488 с.
4. Креативный маркетинг как важный инструмент инновационного развития экономики [Электронный ресурс] // – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/kreativnyy-marketing-kak-vazhnyy-instrument-innovatsionnogo-razvitiya-ekonomiki>
5. Маркетинг. Учеб.пособие. – Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2014. – 168 с.

Воробьева И.Е. Творчество и новаторство в маркетинге. Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности, характерные признаки творческого процесса в маркетинге. Определены основные принципы творчества, влияние корпоративной и организационной культуры на этот процесс. Акцентируется внимание на то, какую роль играет интуиция на маркетинговое творчество.

Ключевые слова: маркетинг, творчество, творческий процесс, методы.

Vorobyova I.E. Creativity and innovation in marketing. Summary. The article describes the main features of the typical signs of the creative process in marketing. The basic principles of the art, the influence of corporate and organizational culture in this process. The attention to the role played by intuition on marketing creativity.

Keywords: marketing, creativity, the creative process and methods.

УДК 316.42

Чаадаева Светлана Альбертовна

ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

Информационные технологии распространяют свое влияние на все области жизни социума и на способы и формы бытия отдельного индивида. С развитием постиндустриального, информационного общества все больше размываются границы между человеком и машиной, углубляются противоречия между глобализацией мира и самобытностью конкретного человека, наряду с положительными, развиваются и отрицательные воздействия IT-технологий на современное общество. В связи с перечисленными выше особенностями современного мироустройства люди вынуждены искать свое уникальное место в обновленном мире, осваивать новые стратегии самоидентификации. Проблема личностной идентичности занимает особое место в философских дискуссиях современности. Глобальные изменения образа жизни, коммуникационных связей, увеличение числа различных социальных ролей и появление новых практик сосуществования людей в разнородном, но одновременно связанном информационной сетью мире «дезориентирует» индивида и заставляет его непрерывно изменяться и приспосабливаться.

Однако, чтобы прикоснуться к осознанию бытия личности в информационном обществе, следует разобраться в понятии «личность» как таковом. Личность – это общественно развитый человек, отличительные черты которого – разум, устоявшийся характер, свободная воля. Его личностные качества непосредственно зависят от его окружения, воспитания, собственных наблюдений и выводов. По всему видно, что становление личности напрямую зависит от процесса социализации.

О процессе личностного самоопределения задумывались еще древнегреческие философы, которые, в первую очередь, выделяли человеческое «Я», самостоятельность и особенность. Для античной философии было характерно представление человека лучшим творением природы, гармоничным, разумным и социально ответственным существом, – «микрокосмом». Было важно, что он обладает особой психологической структурой, что отличает его от животных.

В Новое время происходит поворот философской мысли на конкретного индивида, но появляются совершенно различные образы человеческой личности. Датский философ С. Кьеркегор в своей религиозно-философской концепции видел путь познания самого себя в изоляции от других людей. Немецкий философ Л. Фейербах отрицал приоритет общества перед отдельным индивидом и ставил во главу всего чувства и разум людей. Антиисторическая концепция – философия индивидуализма – представляла человека обособленным от общества вообще.

Суждения о том, что же такое личность и каковы ее основные пути становления, существенно различаются. В русской религиозно-мистической философии в основном господствует убеждение, что суть личности можно раскрыть только через отношение к Богу. Западная философия выдвигает две противоположные позиции. Первая, биологизаторски-индивидуалистическая, отрицает социализацию как составляющую становления личности и видит только наследственную причину личностной идентичности. Вторая – структуралистская – напротив, признает социальную обусловленность, но видит социум как некоторую неизменную, безличную структуру.

Бытует мнение, что личностью все-таки не рождаются, а становятся в результате сложного процесса социализации, поиска своей индивидуальности, накопления жизненного опыта, мнения об окружающем мире, отождествления себя с теми или иными ценностями и осознания себя в этом мире. Все эти факторы поиска индивидуализации были и остаются самыми важными в условиях прошлого и современности. В едином со-бытии формирования личности можно выделить два ключевых момента: социализацию и индивидуализацию.

Социализация личности – это непрерывный процесс, в результате которого человек приобретает и осваивает определенные качества человечности, опыт полноценной жизни в человеческом обществе. Обучение, воспитание, взаимодействие с окружающими, проявление и осознание себя в различного рода взаимоотношениях, воздействие на человека всевозможных жизненных ситуаций, – все это необходимые и традиционные для социума условия социализации будущей личности. Индустриальное общество с его пафосом рационализации и

«мегамашинизации» уповает на свободное и творческое включение становящейся личности в стабильный и структурно-четкий миропорядок.

Достаточно молодое постиндустриальное общество, неизбежно возникающее в процессе глобализации информационных технологий, формирует свои особые ожидания относительно процесса социализации. Теперь нежелательно и даже, может быть, бесполезно полагаться на детерминированные и детерминирующие факторы социализации. Человек, погруженный в сети информационного общественного пространства, должен уметь жить в свободе взглядов, выражений, позиций, знаний. Крайне важно – умение самоориентирования в диссипативных хронотопах, способность воспринимать сразу огромные потоки информации, по крупицам выделять из них что-то свое (порождать смыслы) и уметь защищаться от негативных воздействий все новых и новых (дез)информационных волн. Новые способы и формы сетевой коммуникации ставят становящуюся личность перед осознанным выбором своих социальных ориентаций, позиций, принципов.

В то время, как человек выделил свое «Я» и социальную среду, в которой ему комфортно, научился пребывать в ней с другими, перенял некоторые качества поведения, норм, ценностей, довольно быстро наступает процесс индивидуализации. Это процесс личностного обособления, выделения себя из массы, совмещение социальных требований и ожиданий с собственными возможностями и желаниями, появление уникальной и самостоятельной индивидуальности. Именно информационное общество и все ускоряющиеся темпы развития передовых информационных технологий вынуждают человека довольно рано определяться с интересами, искать себя и пути реализации своих возможностей. Теперь высшее образование одновременно играет огромную роль для одной социальной группы и утрачивает свое значение для другой. Выделиться, стать индивидуальностью среди большого числа признанных, уверенных в себе и своем будущем личностей становится сложной задачей для молодых людей.

Современная социальная структура с помощью новых технологий создает особый виртуальный сетевой мир, где человек может играть множеством социальных ролей и статусов, «возникает «расширенная реальность» и «виртуальная личность» [1, с.59]. С одной стороны, этот обретаемый опыт самоопределения ценен и важен.

Однако, с другой стороны, «виртуализация» жизни становится простым и очевидным выходом для тех, кто не нашел себя вне сети. Многие живут «двойной жизнью», придумывают себя такими, какими бы они хотели быть. Мнимое, виртуальное становление личности довольно широко распространено среди молодых людей наших дней. И самое неприятное в этом не то, что личностью среди реальных людей становится стать все сложнее, а то, что представители сетевого мира имеют намного больше возможностей заявить о себе, выделиться, показать себя в фальшивой, но с очень правдоподобно сыгранной ипостаси.

Развитие информационных технологий безусловно повлияло на мировой багаж знаний, на наши возможности в разных областях науки и практики, на

общество в целом и на каждого из нас в частности. Но особенно важно сейчас - научиться жить в обновленном мире, пользоваться его положительными качествами и исправлять отрицательные, не только развивать его научно-технический потенциал и фонд знаний, но и сохранять то ценное, человеческое/человечное, что было заложено в тернистой и поучительной истории человечества.

Список литературы

1. Гильмутдинова Н.А. Свободный человек в сети информационных технологий / Н.А. Гильмутдинова // Техногенная эра в судьбе человека, общества, мира: сборник научных трудов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 201 с.
2. Лукина Н.П. Информационное общество: состояние и перспективы социально-философского исследования [электронный ресурс] / Н.П. Лукина // Гуманитарная информатика. 2007.
3. Иванов Н.А. Концепция информационного общества в современной философии / Н.А. Иванов. М., 1995.
4. Скорик Г.В. Некоторые аспекты влияния информационных технологий на личность // Технология и автоматизация атомной энергетики: Сборник статей. – Северск: Изд. СГТА, 2006.
5. Домозетов Х. Компьютеризация и проблемы здоровья, свободы и развития личности // Философская и социологическая мысль. 2000.

Чаадаева Светлана Альбертовна. Проблема личностной идентификации в информационном обществе. Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема личностной идентификации человека в информационном обществе. Проанализированы характерные особенности современного постиндустриального мироустройства. Рассмотрены стадии становления личности и влияние информационных технологий на процессы социализации и индивидуализации. Выявлено воздействие сетевого мира на личностную идентификацию и обоснована необходимость сдерживания мировой «виртуализации» с целью сохранения стабильного здорового постиндустриального общества.

Ключевые слова: личность, информационное и сетевое общество, процесс социализации, информационные технологии.

Chaadaeva Svetlana Albertovna. The problem of personal identification in the information society. Summary. This article considers the problem of personal identification of the person in the information society. Analyzed the characteristics of the modern post-industrial world pattern. Considered formation stage personality and impact of information technology on the processes of socialization and individualization. Revealed the impact of the online world to the personal identity and the necessity of deterring global "virtualization" in order to maintain a stable healthy post-industrial society.

Keywords: identity, information and network society, the process of socialization, information technology.

УДК 159.9

Балытникова Анастасия Павловна

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ВООБРАЖЕНИЯ

Важным фактором творческого развития личности является воображение, выступающее основой, благодаря которой возможно создавать новые чувственные или мыслительные образы в человеческом сознании на основании полученных от реальности впечатлений и ассоциаций.

Известно, что художники и ученые именно из глубин интеллекта и подсознания чаще всего получают свое вдохновение для взлета собственного, уникального по сути воображения. Поэтому вполне закономерным видится повышенное внимание многих исследователей к этому феномену (А.Адлер, Р. Арнхейм, Р. Ассаджоли, А. Бергсон, А. Брушлинский, Л. Выготский, В. Вунд, Дж. Гилфорд, Я. Голосовкер, Р. Декарт, Г. Джонсон, А. Эйнштейн, Л. Ермолаева-Томина, А. Запорожец, В. Зинченко, Е. Игнатъев, Л. Кар, Ц. Короленко, А. Левицкий, А. Лурия, В. Нойман, Б. Паскаль, А. Петровский, Т. Рибо, И. Розет, В. Роменец, Рубинштейн, Б. Спиноза, З. Фрейд, Г. Фролова, Л. Шрагина, К. Юнг, Б. Юсов и другие), который рассматривается ими и как исходная суть творчества и как ведущая человеческая способность, и как важный фактор творческого развития личности. Кроме того, некоторые из исследователей еще трактуют воображение и как способность сознания создавать образы, представления, идеи в процессе планирования, моделирования, ассоциирования, творчества и игры.

Вместе с этим стоит внимания тот факт, что слова «воображение» и «фантазия» в научно-понятийном аппарате использовались ранее и используются до сих пор как почти идентичные.

Ввиду обнаружения того, что воображение, в значительной мере, основывается на бессознательном, путем творческой переработки воспринимаемых элементов действительности создает и «оживляет» новые образы и строит их взаимосвязи в совершенно новых сочетаниях. Речь идет о том, что к процессу воображения чаще всего побуждает неопределенность какой-либо проблемной ситуации, когда достаточно трудно принять адекватное решение из-за отсутствия достаточного объема знаний или необходимой информации.

В данном контексте представляется важным признать, что чрезвычайно интересным и убедительным является трактовка сущности понятия «фантазия», сделанная последователем К. Юнга – исследователем-психологом и врачом Г. Адлером, который отмечал: «фантазия – непосредственное выражение жизнедеятельности, психической энергии, которое дается сознанию не иначе, как в форме образов или содержаний, вызывается в большинстве случаев или в результате настороженной интуитивной установки, или же является вторжением бессознательных смыслов в сознание» [1, 277].

Исследователь-психолог Г. Джонсон, определяя сущность воображения, подчеркивал, что бессознательное может преодолеть пропасть между ним и

сознательным умом, двумя способами. Первый способ – это сновидения, а второй – это собственно воображение. Всесторонне и основательно изучая природу воображения (фантазии), ученый пришел к выводу, что:

- «воображение есть способность разума к созданию образов, инструмент, обладающий возможностью впитывать в образную ткань существа из внутреннего мира, чтобы мы могли их увидеть»;

- «фантазия – это наша способность «делать видимым» содержание внутреннего мира путем придания ему формы, его персонификации»;

- «осознанное участие в событиях, которое превращает пассивную фантазию в активное воображение» [5, 33-36].

Огромный вклад в теоретико-экспериментальные исследования по проблемам, связанным с воображением, был сделан широким кругом отечественных ученых, среди которых выдающееся место принадлежит настоящим классикам психологии – Л. Выготскому и С. Рубинштейну.

Л. Выготский подробно описывает психологический механизм творческого воображения, который включает выделение отдельных элементов предмета, их смену (преувеличение или преуменьшение), сочетание измененных элементов, систематизацию образов и их так называемую «кристаллизацию» в предметном воплощении, и, в итоге, подчеркивает, что – «это и является основой и движущим началом творчества» [4, с. 34]. И несомненно необходимо согласиться с самым главным заключением Л. Выготского, сформулированным в таких его словах: «Создание творческой личности, устремленной в будущее, подготавливается творческим воображением, воплощенным в нынешнем» [4, с. 79].

Особое значение вдумчивых рассуждений о воображении имеют труды современника Л. Выготского и автора основательно разработанной философско-психологической теории деятельности – С. Рубинштейна, который был глубоко убежден, что воображение играет существенную роль в каждом творческом процессе.

По убеждениям С. Рубинштейна, специфическая роль воображения заключается в том, что оно перевоплощает образное, наглядное содержание проблемы и тем самым способствует ее успешному решению.

В дополнение к высказанному можно назвать исчерпывающим толкование сущности воображения, сделанное во второй половине XX века выдающимся отечественным психологом А. Петровским: «Характеризуя воображение со стороны его механизмов, необходимо подчеркнуть, что его сущность составляет процесс преобразования представлений, создание новых образов на базе уже существующих. Воображение, фантазия – это отражение реальной действительности в новых, неожиданных сочетаниях и связях» [2, с. 225-226].

Но самым весомым видится то, что именно творческое воображение эти исследователи считают бесспорно активным и поэтому к нему относят конструирование новых образов, представлений и описаний, базирующихся на определенной вербальной информации, схемах или знаках, с целью последующего воспроизведения или переосмысления полученных данных. Глубокое изучение Ц. Короленко и Г. Фроловой данной проблемы позволило

сформулировать четкое и убедительное определение ими сущности творческого воображения и его роли в творческом развитии личности.

По их мнению, «творческое воображение – это такой вид воображения, в ходе которого человек самостоятельно создает новые образы и идеи, имеющие ценность для других людей или для общества в целом и которые воплощаются в конкретные оригинальные продукты деятельности, является необходимым компонентом и основой всех видов творческой деятельности человека» [7, с. 375].

Впрочем, для творческого развития личности незаменимым должно быть еще и своеобразное «пробуждение воображения» средствами художественного творчества, – отмечает популярный ученый-психолог Л. Ермолаева-Томина. Она напоминает, что воображение справедливо называют «королевской дорогой к подсознанию», а также – центральным звеном творческого процесса, и что воображение лежит в основе вдохновения как соединение в одной точке всех способностей» [6, с. 175].

Поэтому исключительно важным видится рассмотрение исследовательницей основных, по ее убеждению, функций воображения, к которым она относит такие, как:

1) эмпатийное, или милосердное видение (когда сочетание индивидуального и всеобщего осуществляется во время так называемых «вхождений в образы»);

2) хранение в эмоционально-образной форме приобретенного опыта (когда образы воображения хранятся в человеческой памяти как трансформированная реальность и выступают основой для зарождения творческих замыслов и поисков их реализации);

3) собственно творческая функция (когда все формы творческого процесса – подготовительная, поисковая и исполнительная – базируются исключительно на воображении).

Подчеркивая необходимость творческого воображения во всех видах творчества, Л. Ермолаева-Томина правильно отмечает, что воображение «интегрирует в себе эмоциональное и рациональное начало, все познавательные процессы, оно соединяет зрительно-образное восприятие реальности с воспроизведением и трансформацией ее в памяти, построением модели необходимого будущего» [6, с. 175].

Ярким примером полного понимания сущности указанного феномена является позиция хорошо известного исследователя-психолога В. Роменца, который справедливо замечал, что «в отличие от логического мышления, фантазия за одно какое-то мгновение может воспроизвести предмет как в его структурной целостности, так и в совокупности деталей, не выпуская ни одного из поля внимания». Именно этим объясняет ученый ситуацию, когда «творческая находка приходит к человеку неожиданно, в неожиданный ...момент», то есть – «скачок, который приводит к значительным открытиям, охватывает удаленные между собой факты, и фантазия осуществляет то, что с помощью только рациональных актов сделать нельзя...» [8, с. 140].

Следовательно, вполне логичным является исключительное внимание В. Роменца к проблемам не только творческого процесса в целом, но и к роли фантазии (воображения) в нем, в частности [8, с. 132-150].

Особенно ценным в научном наследии В. Роменца представляется четкое определение и обоснование основных видов воображения с учетом их взаимодействия. Следовательно, совершая соответствующее исследование, ученый в качестве основных видов воображения выделил:

- воображение синкретическое (мифы, магия);
- воображение научное (гипотезы, не требующие доказательства);
- художественное воображение (образы, не требующие доказательств).

При этом, он имел в виду, что синкретичное воображение может непосредственно взаимодействовать как с научным, так и с художественным воображением, фактическим доказательством чего может выступать пример, когда с помощью фантазии был найден ключ к расшифровке древних клинописных текстов. Однако, процесс взаимодействия только научного воображения с художественным, по убеждению исследователя, «дает эвристический толчок как для науки, так и для искусства», а «творчество Леонардо да Винчи, Ломоносова, Франко, Циолковского и многих других ученых и художников подтверждает эту мысль». Очевидно, это связано с тем, что «как художественная, так и научная фантазия воспроизводят определенное событие в форме образа или мысли (идеи)» [8, с. 144-145].

Как видим, обозначенные В. Роменцом проблемы были не только объектом его научной заинтересованности, но и стремлением актуализировать обобщенный им теоретически-экспериментальный опыт многих предшественников в отношении таких чрезвычайных феноменов, каким является воображение (фантазия) и творчество.

В связи с этим, в настоящее время видится необходимым констатировать, что в прошлом веке немало ученых не совсем убедительно использовали понятия «воображение» и «творчество» вкуче, подчеркивая их практически неразрывную связь. Вследствие этого, «творчество» нередко истолковывалось не иначе как – «прикладное воображение».

Однако, уже в конце XX века внимание отечественных ученых активизировалась не только в сторону проблем творчества как такового, но, что особенно ценно – к проблемам, непосредственно связанным с воображением (фантазией).

Именно тогда появилась научно-педагогическая концепция полихудожественного развития школьников как части их творческого развития путем взаимодействия и интеграции искусств [3]. Авторами данной концепции были Г. Шевченко и Б. Юсов – общеизвестные представители новейшей отечественной педагогической науки. Указанная концепция базировалась на гипотезе, суть которой заключалась в том, что центральным процессом для художественной (творческой) деятельности выступает воображение, значимость которого крайне необходимо повышать, прежде всего, путем «разведения» категорий «творчества» и «воображения». То есть авторами предполагалось на

практике развести категории «творчества» и «воображения», одновременно повышая значение развития фантазии. В частности, они подчеркивали, что при разведении воображения и творчества, появляются основания больше не отождествлять эти понятия. Разрабатывая такую концепцию, Г. Шевченко и Б. Юсов были убеждены, что в условиях теоретического и практического доказательства актуальности, оригинальности и конструктивности положений соответствующей гипотезы, станет возможным для любого человека полноценно воспринимать, мыслить, прогнозировать, представлять и действовать в полихудожественном пространстве, или по сути – творчески развиваться и творчески самореализовываться.

Таким образом, следует признать, что развитое воображение (фантазия) – это бесценное свойство оригинального, нестандартного, творческого мышления и еще один из самых весомых факторов любой художественной и научной деятельности. Имеется в виду еще и то, что воображение (фантазия) может не только активизировать творческую деятельность, но, в определенной степени, даже заменять ее.

Список литературы

1. Адлер Г. Лекции по аналитической психологии / Пер с англ. – М.: Рефл-бук, К: Ваклер, 1996.
2. Введение в психологию / Под общ. ред. проф. А.В. Петровского. – М.: Издательский центр «Академия», 1996.
3. Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии школьников / Под ред. проф. Г.П. Шевченко и проф. Б.П. Юсова. – Луганск, 1990.
4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1991.
5. Джонсон Р. Сновидения и фантазии: анализ и использование / Пер. с англ. – М.: REFL-book, – К.: Ваклер, 1996.
6. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект: Культура, 2005.
7. Короленко Ц.П., Фролова Г.В. Спасительная способность - вообразить / Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченко. - Минск.: Харвест, 2003.
8. Роменец В.А. Психология творчества: Учебное пособие. – К.: Лыбидь, 2004.

Балытнникова Анастасия Павловна. Творческое развитие личности посредством воображения. Аннотация. В статье обосновывается актуальность рассмотрения феномена «воображение» как важного фактора творческого развития личности. Выявляется сущность исследуемого феномена. Определяются разновидности, особенности и основные функции воображения (фантазии) в процессе творческого развития личности. Представляются разные теории и концепции относительно роли воображения в творческой и научной деятельности.

Ключевые слова: воображение, фантазия, творчество, мышление, развитие.

Balytnnikova Anastasia Pavlovna. Creative development of personality through imagination. Summary. The article substantiates the relevance of the consideration of the phenomenon of "imagination" as a major factor of development of creative personality. It reveals the essence of the phenomenon under study. Determined

species, features and basic functions of the imagination (fantasy) in the creative development of the personality. They represent different theories and concepts about the role of imagination in a creative and scientific activities.

Keywords: imagination, fantasy, creativity, thinking and development.

УДК 1+330.1:364

Вилигурина Татьяна Валентиновна

ФИЛОСОФИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ

Экономическую активность предпринимателя принято измерять тремя уровнями, отражающими развитие интеллекта. В пределах низкого уровня субъект хозяйствования не располагает качествами, дающими ему возможность приспособиться к существующей социально-экономической среде, которая подавляет активность субъекта. Средний уровень предполагает некую приспособляемость к среде, и экономический субъект, не обладая достаточным интеллектом, все же находит свою нишу, соответствующую его средним способностям. Высший уровень предпринимательской активности требует обладания такими креативными способностями, которые поддерживают стремление предпринимателя трансформировать окружающую социально-экономическую среду одновременно с совершенствованием своей предпринимательской деятельности.

По мнению современных философов, экономистов, социологов, формирование креативной интеллектуальной среды, всей системы социально-экономических отношений XXI в. будет способствовать раскрытию творческих способностей людей, созданию ими творческих идей и успешной реализации их в жизнь. Одним из новых уникальных явлений в этой среде выступает социальное предпринимательство. Оно отражает готовность определенной части экономически активных, креативных акторов участвовать в решении социальных проблем, используя инструментарий устойчивых социально ориентированных бизнес-моделей, оказывающих долгосрочное позитивное влияние на уровень жизни и благосостояние населения. Социальное предпринимательство характеризуется многоплановостью. В исследовании сущности социального предпринимательства взаимодействуют и взаимодополняют друг друга философия, экономика, социология, психология, что обуславливает мультидисциплинарный подход в его анализе.

Исследованию сущности социального предпринимательства, его развитию, креативному потенциалу посвящены труды как зарубежных ученых, так и отечественных авторов. Среди них: Г. Диз, Г.Стивенсон, Д. Томпсон, Д. Маир, Д. Остин, А. Николс, С. Захра и др. Ряд украинских исследователей (З.Галушка, И. Мазур, Н.Супрун, В.Сизоненко) также обращаются к исследованию природы и сущности социального предпринимательства. Различные проблемы социального

предпринимательства освещаются в трудах российских ученых А. Московской, М. Баталиной, М. Тарадиной, А.Н. Макаревич, Т.Ю. Сазоновой, С.М. Сафарова и др. Научный интерес представляют работы донецкого экономиста Е.А.Юрмановой, исследующего социальное предпринимательство в контексте правовой компаративистики, а также возможности применения зарубежного опыта социального предпринимательства в отечественной практике хозяйствования.

Целью данного исследования является осмысление философии социального предпринимательства, рассмотрение реализации функций философии экономики в социальном предпринимательстве.

Социальное предпринимательство представляет собой специфическое социально-экономическое явление, которое не вписывается в устоявшиеся стереотипы восприятия бизнеса как коммерческой сферы, существующей исключительно ради прибыли. Социальное предпринимательство содержит в себе прибыльные и неприбыльные компоненты, развивается по «собственным законам». И именно феномен социального предпринимательства предусматривает понимание прибыли не как цели, а как индикатора и ресурса бизнеса.

В объяснении феномена социального предпринимательства существует ряд аспектов, которые требуют понимания факта приоритета социально-значимых аспектов подобной деятельности. Поэтому необходимо обратиться к философским началам данного явления. Философия экономики рассматривает процесс экономического развития как движение к социальному идеалу, к благосостоянию общества, к социальной справедливости. Выдающийся экономист, творец «немецкого экономического чуда» Л. Эрхард так писал о цели экономической деятельности: «Экономические концепции и экономические уклады всегда были и будут подвержены изменениям, однако вечной остается цель экономической деятельности – служить и содействовать благосостоянию людей» [10, с. 30].

«Благосостояние для всех», «Собственность для всех», – вот гуманистические принципы, провозглашенные Л. Эрхардом. Социальное предпринимательство, будучи изначально социально-нравственным, проектирует гуманистически ориентированные модели субъектов хозяйственной деятельности и формы ведения хозяйства (социальные предприятия).

Воплощение в жизнь главной цели философии экономики, а именно гуманизация экономики, достигается за счет реализации определенных функций.

Мировоззренческая функция философии экономики ориентирует экономическую науку на глобальное видение мира, отказ от его фрагментарного восприятия, от утилитарно-потребительского, количественного подходов к природе и обществу, технократического авантюризма. Необходимо осознание того непреложного факта, что в современных условиях экономика перестала быть автономной сферой. Вся система «биосфера – общество – экономика – природные ресурсы» выступает как единая и внутренне взаимосвязанная. Гармоническое единство и взаимодействие трех основных глобальных сфер человеческой

деятельности – экологической, социальной, экономической – условие выживания человечества [9, с.129].

В этой связи важной задачей социального предпринимательства является поиск форм ведения хозяйства, которые бы гармонично объединили указанные составляющие. Нестабильность информационного, сетевого общества обуславливает важность получения постоянной адекватной информации об экономическом бытии общества, субъекте экономической деятельности, функционировании сверхсложных, самоорганизующихся антропоцентрических экономических систем. Получению такой информации способствует гносеология (теория познания) философии экономики. В рамках принципов постнеклассической науки, социально-гуманитарного знания она ориентирует экономическую теорию на гуманизм, экологичность, проблемность, контекстуальность, коллективность научного познания, обогащает ее новым понятийным инструментарием (сеть, виртуальность, самоорганизация, предел, инновационная среда).

Гносеология философии экономики исходит из того, что никто не имеет монополии на обладание абсолютной истиной – ни один человек, ни группа лиц. Необходимы плюрализм социально-экономических концепций, диалог мнений, возможность реализации различных типов гуманистически ориентированной экономической деятельности в зависимости от конкретных социально-исторических условий. Люди не должны принимать теоретические построения, экономические модели в качестве абсолютной реальности, в которой они должны жить. Иначе они окажутся в положении бегства от реальности.

Социальное предпринимательство обнаруживает подобный плюрализм, поскольку формируется и развивается на стыке традиционного предпринимательства и благотворительности: от благотворительности оно берет ярко выраженную социальную направленность деятельности, а от бизнеса – предпринимательский подход.

Для методологии экономической науки как социально-гуманитарного знания имеет большое значение применение двух исследовательских программ к одному объекту – сфере экономической деятельности. Натуралистическая исследовательская программа возникла на основе развития естественных наук в XVII–XVIII вв. и опиралась на методологию объяснения, подведения высказывания о каком-то объекте под определенный научный закон как частный случай его проявления.

Культуроцентристская исследовательская программа сформировалась на рубеже XIX и XX вв. в сфере социально-гуманитарного знания и была ориентирована на понимание индивидуальных мотивов, ценностных ориентаций, предпочтений людей в сфере экономического поведения в определенном историческом контексте.

Все более существенную значимость приобретает сценарная методология при решении задач в условиях предельной неопределенности, невозможности осуществления моделирования и проектирования. Сценарная методология делает акцент на поиске новых целей [3, с. 261].

Методологическая функция философии экономики имеет выраженную эвристическую направленность: разработка нестандартных, поисковых методов научного исследования и инновационно-внедренческой деятельности.

В данном смысле социальное предпринимательство является не просто традиционным предпринимательством и традиционной благотворительностью, а постоянно находится в поиске новых методов организации производства, новых факторов производства и открытии новых рынков, новых форм предприятий.

Ключевое звено философии экономики – это человек, субъект экономической деятельности. Выдающийся гуманист XX в., основатель Римского клуба А. Печчеи писал: «Ведь именно в человеке заключены источники всех наших проблем, на нем сосредоточены все наши стремления и чаяния, в нем все начала и все концы, и в нем же основы всех наших надежд. И если мы хотим ощутить глобальность всего сущего на свете, то в центре этого должна стать целостная человеческая личность и ее возможности» [5, с. 214].

Возрастающее значение в современную эпоху приобретает антропологическая функция философии экономики. Ее цель – посредством очеловечивания экономической жизни придать гуманный смысл существованию человека, превратить его экономическое бытие из средства выживания в способ самореализации, самоутверждения.

Проектируемая модель современного субъекта экономической деятельности может быть обозначена как модель «многомерного человека». Его ценностными ориентирами являются не безграничный рост потребностей, а самореализация, творческое самовыражение, развитие духовных и телесных способностей, примат качества жизни над количеством потребляемых благ. Ему присуще высокое сознание ответственности перед обществом, он рассматривает бизнес не как инструмент для получения денег, а как деятельность по улучшению благосостояния людей [7, с. 13].

На сегодняшний день предприниматель для успешного осуществления предпринимательской деятельности должен обладать рядом качеств:

– экономическими: стремление к умножению богатства, к инновациям и их осуществлению, умение соединять материальные и денежные средства, обеспечивать возрастание их совокупной стоимости;

– социальными: инициативность, организаторский талант, включая умение сформировать необходимый социально-экономический механизм, готовность рисковать;

– психологическими: присутствие креативного начала и стремление к новизне, к самостоятельности, желание чего-либо добиться или достигнуть.

Очень существенна в современных условиях аксиологическая (ценностная) функция философии экономики. Она осуществляет выявление соответствия моделей, принципов экономической науки и реальной экономической деятельности гуманистическим идеалам человечества. Наиболее значимыми из них являются сохранение уникальности человека, культуры, биосферы, достижение социальной справедливости в обществе, утверждение в его жизни принципа ненасилия.

Аксиологическая функция философии экономики способствует возрастанию в экономической науке ценностно-этических начал. Немецкий экономист и философ П. Козловски, стремясь обосновать единство экономики и этики, формулирует хозяйственно-этический императив: «Поступай так, чтобы твоя хозяйственная деятельность соответствовала двойственной функции экономики – эффективному снабжению людей благами и предоставлению им возможности самореализации. [4, с. 311].

Одним из центральных принципов аксиологии философии экономики выступает идеал социальной справедливости. По мнению А. Печчеи, в долгосрочной перспективе без справедливости не может быть стабильного мира или безопасности, «никакого социального развития, никакой свободы личности, человеческого достоинства или приемлемого качества жизни для всех» [5, с. 217].

Традиционной областью реализации потенциала социального предпринимательства является некоммерческий сектор. Целью деятельности некоммерческих организаций является смягчение существующих социальных проблем за счет использования преимущественно механизма самоорганизации. Получение прибыли не является целью деятельности указанных организаций. Работа осуществляется на границе благотворительности и прибыльности. Вырученные средства направляются на дальнейшее развитие организаций [6, с. 14]. Именно социальное предпринимательство как явление демонстрирует, что многие социальные проблемы уже не могут быть решены в рамках стандартных подходов. Поэтому успешность социально ориентированного бизнеса в значительной степени основана на использовании инновационного для предпринимательства социокультурного подхода. Социокультурная суть социального предпринимательства определяется при этом социальным и интеллектуальным уровнем самого предпринимателя как субъекта межличностных и социально-трудовых отношений. Социально-экономическое содержание социального предпринимательства проявляется через систему хозяйственной деятельности, которая в любом обществе занимает существенную часть жизни и составляет основу экономики.

Философия экономики и социология исследуют предпринимательскую деятельность в ее институализированных формах, а собственно экономика анализирует проблемы распределения благ, экономическое и социальное неравенство тех, кто их производит. Социальное предпринимательство, рассматриваемое как организационная форма устранения подобного неравенства, воплощает человеческие возможности по воспроизводству разнообразных благ, богатства и капитала, что свидетельствует о тесном взаимодействии философских, экономических и социологических подходов в его исследовании.

Список литературы.

1. Голубев, А.В. Институт проблем гражданского общества, материалы круглого стола «Молодежь и будущее России» / А.В. Голубев // Интернет-журнал «Меценат» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.maecenas.ru/doc/2003_9_3.
2. Жохова, В.В. Социальное предпринимательство: сущность и понятие / В.В.Жохова // Известия ДВФУ. Экономика и управление. – 2015. – № 1. – С. 85-98.

3. Канке, В.А. Философия экономической науки: Учебное пособие. / В.А. Канке. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 384 с.
4. Козловски, П. Принципы этической экономики. / П. Козловски. – СПб.: Экономическая школа, 1999. – 346 с.
5. Печчеи, А. Человеческие качества. / А. Печчеи. – М.: Прогресс, 1985. – 312 с.
6. Сафаров, С.М. Основы социального предпринимательства / С.М. Сафаров. – Иваново: Издательство «Роща», 2014. – 295 с.
7. Скибицкий, М.М. Философия экономики: становление, структура и современные функции / М.М. Скибицкий // Вестник Финансового университета. Гуманитарные науки. – 2012. – №4 (8) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-ekonomiki-stanovlenie-struktura-i-sovremennye-funktsii>.
8. Степанов, А.А. Креативная экономика: сущность и проблемы развития / А.А. Степанов, М.В. Савина // УЭКС. – 2013. – №12 (60) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/kreativnaya-ekonomika-suschnost-i-problemy-razvitiya>.
9. Федотов, А.П. Глобалистика: Начала науки о современном мире: Курс лекций. / А.П. Федотов. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 224 с.
10. Эрхард, Л. Полвека размышлений: Речи и статьи / Л. Эрхард / Пер. с нем. – М.: Руссико: Ордынка, 1993. – 606 с.

Вилигурина Татьяна Валентиновна. ФИЛОСОФИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ. Аннотация. В статье рассмотрена сущность социального предпринимательства, проанализированы основные функции философии экономики применительно к социальному предпринимательству, выявлена связь социального предпринимательства и креативной экономики.

Ключевые слова: социальное предпринимательство, креативная экономика, философия экономики, функции философии экономики

Viligurina Tatiana Valentinovna. PHILOSOPHY OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS METHODOLOGICAL BASIS OF CREATIVE ECONOMY. Summary. In the article the essence of social entrepreneurship, analyzes the main features of the economy in relation to the philosophy of social entrepreneurship, the association of social entrepreneurship and the creative economy has been found.

Keywords: social entrepreneurship, creative economy, philosophy of economy, function philosophy of economy.

УДК 658:159.955

Коваленко Анна Павловна

КРЕАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ЗАЛОГ СОВРЕМЕННОГО ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Креативный тип развития организации накладывает особый отпечаток на менеджмент, его цели, функции, методы, структуру, формируя в его составе особое автономное ядро, направляет и регулирует всю совокупность

инновационно-инвестиционных процессов в хозяйственной системе, для обеспечения сложной интеграционной науки, производства и рынка. Основной целью этой деятельности является обеспечения конкурентных преимуществ предприятия, стабильности его прибылей и интенсивного типа развития.

Успешный креативный менеджмент дает возможность предприятию сформировать положительный имидж, повысить конкурентоспособность, эффективнее использовать ограниченные ресурсы, увеличить прибыль. Так, в большинстве высокоразвитых странах руководство использует именно креативные методы управления, что позволяет добиться большей эффективности и результативности деятельности компаний.

Целью креативного менеджмента является генерация новых идей и поиск новых решений для достижения успеха, фирмы и организации в разных областях. Креативный менеджмент направлен на всестороннее раскрытие творческих способностей людей, тогда как традиционное администрирование основано на выполнении людьми твердо установленных правил и не направлено на выявление ими инициативы раскрытия всех своих способностей [6, с. 58].

Понятие «креативность» в контексте психологического знания было актуализировано только в начале 50-х годов. В менеджменте исследования креативности развиваются примерно с середины XX столетия и только с начала XXI века результаты исследований получают широкое использование на практике.

Креативный менеджмент тесно связан с развитием таких направлений менеджмента, как управление персоналом, стратегический менеджмент, инновационный менеджмент, организационной культурой предприятия, маркетингом. В настоящее время тема креативности в развитых странах становится постоянной практикой и основным источником конкурентного преимущества. Практически в любой отрасли производства побеждает в конечном итоге тот, кто владеет творческим потенциалом.

В научной литературе существует множество различных подходов к трактовке понятия «креативный менеджмент». Так креативный менеджмент трактуется как подсистема инновационного менеджмента, который обеспечивает возможность субъектов управления выдвигать и развивать новые идеи, которые приобретают форму научного или технологической информации. С другой стороны, под креативным менеджментом понимают совокупность благоприятных условий, которые создаются для творческого развития трудового коллектива и отдельных рабочих с целью аккумуляции креативных идей по решению производственно-хозяйственных проблем, преодоление их последствий [3, с.123].

Таким образом, понятие «креативный менеджмент» можно рассматривать с разных подходов, в частности системного, функционального, ситуационного, поведенческого, административного и др. Большинство ученых, в частности Афонин А.С., Василенко В.А., и другие отмечают, что креативный менеджмент приобретает прикладное значение при его трактовке с позиции системного и функционального подходов. Системный подход заключается в рассмотрении системы управления с двух позиций: первая представляет систему управления как

взаимодействующую совокупность управляющих и управляемых подсистем управления; вторая – как совокупность взаимосвязанных систем управления, что является конкретными функциями менеджмента [2, с. 220].

Креативность, как и любое качество характера можно развивать и стимулировать. В каждом из нас заложены потенциальные способности, которые при грамотном подходе можно раскрыть. Для этого необходимо создать благоприятный психологический климат в коллективе. Человек может работать творчески только там, где хорошо себя чувствуют, где как можно больше свободы и самостоятельности. Необходимо максимально задействовать знания и навыки сотрудников, предоставить им возможность самореализации. Для развития креативности постоянно необходима новая информация, которую можно получить на конференциях, тренингах и семинарах.

В связи с условиями жесткой конкуренции на современном рынке товаров и услуг работодатели многих компаний заинтересованы в людях, которые способны нестандартно мыслить, находить новые идеи и подходы к управлению. Уровень нашей креативности не определяется наследственными факторами, а формируется под влиянием среды, более того, он может изменяться в течение жизни. Спады в креативности в основном связаны с уменьшением ее востребованности, или со стрессовыми ситуациями. Именно поэтому становится актуальным развитие и стимулирование творческого потенциала.

Креативный потенциал компании можно определить, как способности компании к принятию и реализации креативных управленческих решений, которые способствуют достижению поставленных компанией целей и формированию уникальных преимуществ. Управленческая креативность – это социально-профессиональная компетенция субъектов деятельности, предусматривающая способность к продуктивной активности, результатом которой является формирование новых подходов, технологий и методов осуществления функций по управлению социальными и организациями.

Ключевыми действиями по развитию креативности на всех этапах профессиональной подготовки является создание нормативно-правовой базы, которая регламентирует развитие креативности управленца; публикация литературы по проблемам диагностики и развития креативности и др.

Следует выделить черты, которые присущи творческим людям:

- независимость (личностные стандарты важнее стандартов группы);
- открытость ума (готовность поверить своими чужим фантазиям, восприятия нового и необычного);
- высокая толерантность к неопределенным ситуациям, конструктивная активность в этих ситуациях;
- развитое эстетическое чувство, стремление к красоте [4, с. 25].

Как критерий креативности целесообразно рассматривать комплекс таких свойств интеллектуальной деятельности:

- беглость (количество идей, возникающих в единицу времени);
- оригинальность (способность производить «редкие» идеи, отличные от общепринятых, типичных);

– восприимчивость (чувствительность к необычным деталям, противоречий и неопределенности, а также готовность гибко и быстро переключаться с одной идеи на другую) [4, с. 26].

При оценивании креативности во внимание принимают количество сформулированных идей и степень их редкости по сравнению с ответами других исследуемых. Однако эти показатели дивергентного мышления не являются однозначным свидетельством наличия креативности как творческой интеллектуальной способности. Так, нестандартность ответа может быть обусловлена совершенно разными психологическими явлениями: собственно, оригинальностью как проявлением творчески продуктивных возможностей, или психического неадекватностью. Поэтому П. Джексон и С. Мессик выделили такие критерии креативного продукта с учетом необходимости комплексной процедуры его описания:

- оригинальность (статистическая редкость);
- осмысление (например, редкий способ использования канцелярской скрепки: «скрепку можно съесть» - не является креативным)
- трансформация (степень превращения материала на основе преодоления конвенциональных ограничений)
- объединение (образование единства и связности элементов опыта, которые помогают выразить новую идею в концентрированной форме) [5, с. 65].

На разных этапах развития креативности управленцев применяются такие подходы к развитию креативности: общие – это развитие креативности без учета специфики профессиональной деятельности; специальные – это развитие креативности с учетом специфики профессиональной деятельности; системные как развитие креативности на основе создания благоприятной среды; компетентные, предполагающие развитие креативности как социально-профессиональной компетентности; деятельные как развитие креативности путем привлечения к выполнению творческой деятельности [1, с. 38].

С целью успешного развития креативности управленцев на разных этапах профессиональной подготовки необходимо регулярно применять методы развития креативности – синектика, мозговой штурм, решения творческих задач.

Креативное управление направлено на развитие творческого потенциала отдельной личности, создания условий для проявления синергетического эффекта как на уровне группы, функционирующие в организации, так и на уровне взаимодействия между этими группами, то есть в его основе лежит интеграция кадрового потенциала организации. Для формирования креативной организации необходимо последовательное осуществление кадрового, управленческого и организационного проектирования.

При организационном построении должны учитываться и соглашаться три важнейших уровня: личностный, групповой и организационный. В связи с этим возникает необходимость проведения теоретических и прикладных исследований, направленных на выявление особенностей креативности как детерминанты управленческой деятельности, факторов креативности, принципов и эффективных

методов развития творческих способностей руководителей творческими коллективами.

Основными элементами управления такими творческими коллективами являются: постановка задачи; формирование рабочей группы; планирование и распределение задач; ресурсы; свобода действий; поощрение; организационная поддержка; право на ошибку; уважение к мнению партнеров.

Таким образом, креативный менеджмент является конкретной функцией управления в системе менеджмента предприятия. Целью ее формирования является создание на предприятии благоприятных условий для творческого развития как трудового коллектива, так и отдельных лиц с целью аккумуляции креативных идей и решений в форме научной и технологической информации, которая может быть использована для решения производственно-хозяйственных проблем организации или получения новых возможностей для ее развития.

Креативные руководители, которые предпочитают новаторские решения, отличаются оригинальностью взглядов, гибкостью и конструктивностью действий в нестандартных ситуациях, независимостью суждений. Такие управленцы ценят творческий подход в других людях, создают условия для творческого проявления инициативы. Они настойчивы в выполнении задач, стремятся учиться на ошибках и готовы рисковать. Креативные руководители делают труд ярче, интереснее, превращая его во что-то новое и неповторимое.

Список литературы

1. Батоврина Е.В. На пути к достижению эффективности управленца: способности как факторы успеха управленческой деятельности // Современные гуманитарные исследования. – 2006. – № 1. – 270 с.
2. Василенко В. Инновационный менеджмент: учеб. пособ. / Василенко В., Шматьго В. – К.: Изд-во «ЦУЛ», 2005. – 440 с.
3. Калиниченко Ю.Б. Креативность как основа менеджмента организации // Маркетинг и менеджмент инновации. – 2011. – №4, Т. II. – 354 с.
4. Кирсанов К. Креативный и эвристический менеджмент // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – 320 с.
5. Руководство инноватора: Как выйти на новых потребителей за счёт упрощения и удешевления продукта / С. Энтони, М. Джонсон, Дж. Синфилд, Э. Олтман; пер. с англ. – М. Альпина Паблшерз: Издательство «Юрайт», 2011. – 346 с.
6. Свидрук И.И. Креативный менеджмент. Учеб. пособ. – М.: Центр учебной литературы, 2012. – 224 с.

Коваленко А.П. Креативный менеджмент как залог современного эффективного управления. Аннотация. Раскрыта сущность понятия «креативный менеджмент», рассмотрен креативный менеджмент как компонент системы управления предприятием. Определены и обоснованы принципы формирования системы креативного менеджмента. Разработаны методические рекомендации по повышению эффективности развития креативности менеджеров.

Ключевые слова: креативность, управление, организация, креативный менеджмент, менеджер, предприятие.

Kovalenko A.P. Creative management as guarantee of the modern effective management. Summary. The essence of the concept of "creative management", considered as the creative management of enterprise management system component. Identified and justified principles of creative management system. Developed methodical recommendations on increase of efficiency of development of creativity of managers.

Keywords: creativity, management, organization, creative management, manager, enterprise.

УДК 159.1

Остапенко Дмитрий Васильевич,

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА КАК РЕСУРС ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Мир будущего – это мир инноваций. Под инновацией понимается внедрение научных, технологических, управленческих или гуманитарных открытий, повышающих эффективность экономики государства и, прежде всего, социальной сферы общества. Инновационное развитие является жизненно важным для судьбы человечества. Без него невозможно поддерживать высокий жизненный уровень в развитых развивающихся странах. Любая развивающаяся страна, должна следовать курсом инновационного развития, стремясь построить современное инновационное общество.

Инновационное общество, по словам исследователей, предполагает:

- развитие науки и образования, создание новых научно-исследовательских институтов;
- создание новых технологий, материалов, внедрение в производство научных и технических разработок;
- поиск и внедрение новых социокультурных форм, видов, средств, методов организации экономической, социальной, политической, духовной жизни общества;
- повышение роли социальных и гуманитарных исследований и соответственно укрепление их материальной базы.

Важно отметить, что достижение этих задач, которые ставятся перед личностью, могут быть решены только гуманистической идеологией, которая создает те необходимые условия для самостоятельности креативного класса, объявляя высшей ценностью человека. Без этого общество будет приходить к увеличивающейся в своих масштабах аполитичности, уклонению от участия в общественно-политической жизни [2]. Инновация как категория современной науки трактуется по-разному разными авторами. Несмотря на разнообразие подходов к пониманию категории «инновация» в научном мире, в профессиональном сообществе принято единообразие в понимании этого

феномена, что нашло отражение в международных стандартах инновационной деятельности.

В этих стандартах под инновацией понимается «введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях». Будучи неотъемлемой частью развития общества, инновации влияют на жизнь людей. Любая инновация, независимо от сферы ее реализации, является делом целенаправленной воли человека, результатом интеллектуальной деятельности человека. Поэтому именно творческий потенциал человека выступает как ресурс инновационного развития. Историческая закономерность, обуславливает формирование творческой направленности, связанной с реализацией следующих компонентов:

- специфики социально-культурного, экономического и политического развития нации;
- особенностей национального менталитета;
- культурных специфических особенностей образования творческих форм.

Вторая закономерность реализации и проявления творческой направленности личности связана с культурными особенностями региона.

Третьей закономерностью формирования творческой направленности личности является социальная закономерность. Творчество – это всегда развитие чего-то нового, стремление к необычному, оригинальному и нестандартному.

Социальная закономерность формирования творческой направленности личности связана с реализацией следующих компонентов: развития социального мышления (позволяет личности реализовать свою социальную активность); культуры мышления, общего кругозора человека, уровня и широты знаний и мировоззрения, обеспечивающих усвоение основных ценностей; социальной культуры деятельности и поведения, выраженных в принятии человеком определенных норм, традиций, правил.

Четвертой закономерностью формирования творческой направленности личности является психологическая закономерность.

Анализируя творческую направленность личности как социальный феномен, можно выделить две существенные тенденции ее реализации: первая тенденция определена общественным заказом общества для современного развития личности. Современный социум нуждается в тех людях, которые обладали бы проницательностью, сформированным креативным воображением, фантазией, системным подходом к действительности, самоутверждением, творческой активности и стремлением к самореализации; вторая тенденция формирования и развития творческой направленности личности связана с особенностями индивидуального развития человека, так как творческая направленность может иметь разную силу и интенсивность выражения, иметь разную широту и векторную направленность.

Анализ этой проблемы многоаспектен, ввиду этого следует сосредоточиться на двух аспектах: на угрозах творческому потенциалу человеческой личности и

путях снятия этих угроз. Сегодняшнее общефилософское знание во многом базируется на идеях возрастания степени гуманизации общества, нарастании числа условий самореализации личности, в которых процессы отчуждения уступают место свободе, вплоть до исчезновения отчуждения как такового.

В современной философской антропологии это понятие определяется как совокупность качеств человека, которые определяют возможность и границы его участия в трудовой деятельности [6]. При этом по мнению ряда исследователей, занимающихся проблематикой потенциала человека, его функционирование и развитие обладает рядом закономерностей. Таким образом, можно выделить следующие закономерности:

- во-первых, функционирование и развитие потенциала осуществляется как взаимодействие человека и объективных условий его жизни;
- во-вторых, функционирование и развитие потенциала осуществляется как взаимодействие человека и других людей;
- в-третьих, развитие потенциала и развитие личности происходит в творчестве;
- в-четвертых, в основе самосозидания человека можно видеть тенденцию к высвобождению потребности и способности как сущностных сил человека [6].

Развитие творческого потенциала человека является путем смягчения наличных отчужденных состояний и развития действительной свободы. Современная цивилизация обладает взбунтовавшимся характером [5]. Современная поздняя индустриальная цивилизация обретает себя в форме «общества потребления». «Общество потребления» – это общество индустриально развитых стран, которое характеризуется массовым потреблением товаров и услуг и формированием соответствующей системы ценностей (вершина иерархии ценностей – покупка, регулярное обновление вещей, гонка за брендами) [4].

На социальном уровне «общество потребления» поставляет и предоставляет товары, услуги практически неограниченно. И это имеет ряд последствий негативного плана - пресыщение, опустошение, наращивание потребления. На индивидуальном уровне проявляются тенденции к подавлению роста личности и ослабление основных ее гуманитарных способностей - воображения, внимания, мнения, усилению стадного чувства, ориентирует на отсталость, консерватизм, отсутствие творчества, серость [3]. Другой стороной развития поздней индустриальной цивилизации выступает тенденция к росту роли институтов, бюрократии, инстанции, вообще всякого рода процедур. Эта расширяющаяся институционализация социальной жизни ведет к излишней для индивидов формализации общения и межчеловеческому взаимодействию [3]. Все это подрывает собой или, в лучшем случае, суживает возможности проявления творческих способностей и потенций индивидов. Исходя из ряда имеющихся тенденций, изменение наличной социально-экономической системы, переход на следующую стадию развития человеческой цивилизации, не является вопросом решенным. Его разрешение позволит устранить отмеченные угрозы развитию творческого потенциала человека.

Ключевая проблема прогресса человеческого сообщества в XXI веке – это проблема освобождения творческой деятельности от форм, навязанных в превращенных секторах и освобождение ресурсов для прогресса мира культуры, общедоступной творческой деятельности [1]. Общество способно сделать человека и его творческий потенциал основным источником собственного дальнейшего движения. Дело лишь в смягчении противоречия между требованиями, предъявляемыми к субъекту и сложившейся системой социальных отношений.

Список литературы

1. Бугалин А.В. «Постиндустриальное общество» – тупиковая ветвь социального развития? (критика практики тотальной гегемонии капитала и теорий постиндустриализма) [Текст] // Вопросы философии. 2002. – № 5. – С. 26-43.
2. Волков Ю.Г. Креативность: исторический прорыв России. – М.: Социально-гуманитарные знания, 2011. – 328 с.
3. Творческий потенциал [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения 3.06.2014).
4. Ильин В.В. Мир глобо: вариант России [Текст] / В.В. Ильин. – Калуга: Изд-во «ПолиграфИнформ», 2007. – 252 с.
5. Ильин В.И. Общество потребления в России: миф или реальность? [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://artpragmatica.ru/hse/?uid=459> (Дата обращения 12.06.2014).
6. Киселев Г.С. Человек, культура, цивилизация на пороге III тысячелетия [Текст] / Г.С. Киселев. – М.: Восточная литература, 1999. – 87 с.
7. Краева О.Л. Потенциал человека и его формирование в сфере образования: перспективы XXI века [Текст] / О.Л. Краева, О.Н. Шумакова // Мир человека: Альманах. Вып. 3 (6). – Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 2005. – С. 156-163.

Остапенко Дмитрий Васильевич. ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА КАК РЕСУРС ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. Аннотация. Инновационный процесс базируется на ряде оснований, среди которых особое место занимает человек и те возможности, которыми он располагает в данных условиях, на данном этапе развития. Изучение этих потенциальных возможностей весьма актуально, особенно в свете ориентации большинства современных стран на их модернизацию, невозможную без применения инноваций. Творческий потенциал человека рассматривается в контексте современного социально-экономического и социально-культурного развития социума.

Вопрос креативности творческой личности, ее способности создавать новое и действовать в нестандартных условиях – это вопрос не только качества и формы модернизации, но и трансформации восприятием личности социальных изменений и готовности следовать за ними. Потребность в инновациях касается всего комплекса социокультурной организации современной социальной жизни. В связи с этим, и возникает вопрос о творческом потенциале личности и его корреляции с социальными изменениями.

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, творческий потенциал, цивилизация, общество, отчуждение, личность.

Ostapenko Dmitry. HUMAN CREATIVITY AS A RESOURCE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT. Summary. The innovation process is based on a

number of grounds, among which its place is taken by a person and the opportunities available to it in these terms at this stage of development. The study of these potential opportunities is very important especially in the light of orientation of the majority of modern countries to their modernization. It is impossible without the use of innovation. Human creativity is seen in the context of contemporary socio-economic and socio-cultural development of society.

The issue of creativity, creative personality, her ability to create new and to act in unusual conditions is not a question only of quality and forms of modernization and transformation of the perception of social change identity and willingness to follow them. The need for innovation relates to the whole complex of social and cultural organization of modern social life. In this regard, the question arises about the creative potential of personality and its correlation with social change.

Keywords: innovation, innovative development, creativity, civilization, society, alienation, personality.

УДК 129.

Майборода Ольга Сергеевна

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ КАК УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И ЛИЧНОСТНОГО РОСТА СПЕЦИАЛИСТА

Современный этап развития нашего региона характеризуется многими изменениями, к которым человеку придется адаптироваться мгновенно, лично расти и развиваться, чтобы быть востребованным в обществе. Креативность создает благоприятные предпосылки для развития личности в целом, способствует ее самораскрытию, самореализации, самодостаточности и толерантности. Основной из форм проявления личности есть ее профессиональная деятельность, эффективность которой во многом зависит от творческого потенциала. Важнейшим показателем уровня профессионализма специалиста является степень развития его профессиональной культуры, к структурным элементам которой относится креативность, которая является фундаментально важной составляющей этого феномена. В этом контексте не вызывает сомнения актуальность избранной темы исследования.

Анализ состояния исследований и публикаций свидетельствует, что значительный вклад в развитие проблемы креативности внесли как отечественные (С. Л. Рубинштейн, В. Н. Дунчев, В. М. Дружинин, О. Л. Яковлева), так и зарубежные исследователи (Дж. Гилфорд, Е. Торренс, С. Медник, Э. Где Боно, Г. Рорбах, В. Ротенберг, А. Маслоу, К. Роджерс, Р. Стернберг, С. Хеллер и др.).

Изложение основного материала. Сегодняшний этап развития нашей республики характеризуется постоянными изменениями, конфликтами, сложными и противоречивыми процессами, касающимися разных сторон жизни общества от политики и экономики к медицине и образованию. Существование этих тенденций требует от системы образования существенных изменений в процессе

подготовки будущих специалистов с высшим образованием. Особенно это касается высших учебных заведений, где готовят будущих руководителей-управленцев. Стратегическим направлением организации учебного процесса данных вузов является обеспечение нового уровня качества образования будущих инженеров, формирование гибкой системы конкурентоспособных кадров, способных к постоянному самосовершенствованию и постоянному расширению знаний в соответствии с потребностями современного общества [6].

Креативность – одна из важнейших общенаучных проблем современности, которая исследуется на философском, культурологическом, педагогическом, индивидуально-психологическом, социально-психологическом уровнях. Изучение проблемы креативности сегодня приобретает комплексный характер, является предметом анализа разных социальных дисциплин, и обнаруживает важную область исследований, расположенную на стыке разных отраслей знания о человека – философии, социологию и психологию. Проблема креативности является одной из основных проблем для психологии личности и ее развития. Понятие креативность (лат. *Creatio* – создание, образ) в переводе с английского языка значит творчество, то есть в самом общем виде это создание новых оригинальных, более совершенных материальных и духовных ценностей, что имеют объективную или субъективную значимость [11]. Э. Фромм сужает понятие до определения его как «способности удивляться и познавать, умения находить решение в нестандартных ситуациях, нацеленности на открытие нового и способности к глубокому осознанию своего опыта», подчеркивая не качество результата, а характеристики и процессы, которые активизируют творческую производительность. Близко к смысловой нагрузке понятия «творчество» креативность изучали, М.Ферсон и К. Тейлор, которые рассматривали творчество как способ или путь решения проблем [4]. Креативность – это способность оригинально решать известные всем задания и ставить новые проблемы. Большинство ученых аналогично понятию «креативность» рассматривают творчество. До середины прошлого столетия творчество отождествлялось интеллектом и измерялось с помощью коэффициента интеллекта. В настоящее время ученые связывают креативность с дивергентным типом мышления и определяют креативность как отдельный процесс, или необычное проявление ординарных процессов, то есть сумму других психических процессов.

Одной из последних по времени возникновения концепций креативности может быть отмечена так называемая «теория инвестирования», предложенная Р. Стернбергом и Д. Лавертом. Эти авторы считают креативным такого человека, который стремится и способен «покупать идеи по низкой цене и продавать по высокой». Р. Стернберг считает, что человек может не реализовать свой творческий потенциал в двух случаях:

- 1) если он излагает идеи преждевременно;
- 2) если он не выносит идею на обсуждение слишком долго и тогда она становится очевидной [12].

Проблема креативности также является одной из основных проблем для психологии личности. Креативная личность – это личность, подготовленная к

восприятию изменений, прежде всего, изменению самой себя, способная отказаться от стереотипов, находить оригинальные решения сложных проблем, а также является привлекательной в общении, что связано с ее открытостью новому опыту [6]. Одной из характеристик креативной личности выступает иное понятие – понятие личностного роста [9].

Личностный рост – это развитие личности, основными характерными чертами которого являются:

- свобода выбора;
- умение осуществлять свой жизненный выбор по своему желанию;
- достижение значительного успеха в деятельности, поскольку оно есть объектом самовыражения;
- стремление к самопознанию, выявлению своих личностных возможностей;
- целостное восприятие мира;
- внутренняя гармония, богатый внутренний мир и др. [1].

Креативную личность отличает высокий потенциал, внутренний ресурс, способность к конструктивному, нестандартному мышлению, осознанию и развитию своего опыта [6].

Креативность личности проявляется в любых обстоятельствах, в любой сфере деятельности человека. Но не стимулируемая извне деятельность – это тот феномен, который обнаруживает ее аналогично тому, как одно время введение метода проблемных ситуаций утверждало мышление, отделяя его от других психических процессов. Выходя из этой аналогии, определение креативной личности выглядит так: если мышление – это процесс решения заданий, то креативное мышление – это не стимулируемое извне продолжение мышления. Креативность – чисто личностное свойство, это свойство целостной личности, которая способствует взаимодействию познавательных и мотивационных факторов в их единстве [3].

В профессиональной сфере, кроме специализированных знаний, умений, навыков профессионального опыта, также важную роль играет креативность личности, которая во многом определяет успешность человека как специалиста и способствует личностному росту. Важнейшим показателем уровня профессионализма специалиста является степень развития его профессиональной культуры. Сущность профессиональной культуры как ценности сочетается с понятием профессии, которая определяется как род занятий трудовой деятельности, требующей профессиональных теоретических знаний и практических умений, и навыков [7].

Профессиональная культура обеспечивает качественную реализацию специалистом специальных профессиональных заданий, их творческое выполнение невозможно без развития креативности и личностного роста специалиста.

Существует огромное количество противоречивых идей в отношении креативности, а именно: одни рассматривают креативность как врожденное качество, которое не подлежит развитию и свойственно лишь единицам, другие – считают креативность нормативным процессом, присущим каждому человеку,

различающимся зависимо от структуры индивидуальности, необходимых навыков, наличия проблем, специального окружения, развития и отрасли проявления. Высокая креативность личности способствует личностному росту, что, в свою очередь, повышает профессионализм человека и понимает успешность человека как специалиста.

Креативность в социальной сфере современного работника должна быть на более высоком уровне, чтобы помогать человеку идти в ускоренном темпе сегодняшних условий существования и труда, так как нестабильное политическое положение, экономические кризисы заставляют людей, приспособившись к изменениям окружающей среды, задействовать собственный творческий потенциал именно в сфере социальной. Социальная креативность более развита у работников, которые имеют стаж работы менее пяти лет. Данная тенденция может возникать в результате того, что молодые специалисты только начинают создавать свою карьеру и сталкиваться с разнообразными трудностями и при выполнении профессиональных заданий, и при построении карьеры, которая должным образом стимулирует развитие такого вида исследуемой нами креативности, как социальная. Работники с небольшим опытом еще охвачены энтузиазмом и охотно демонстрируют энергичность и оригинальность собственной личности в различных жизненных ситуациях.

Выводы и рекомендации. Высокая креативность способствует увеличению профессионализма и личностного роста специалистов, поэтому крайне важно поощрять творческие достижения будущих специалистов, для того, чтобы препятствовать ее снижению с возрастом, необходимо развивать креативность лиц с большим стажем, чтобы увеличить производительность труда и помешать их профессиональному истощению. Следовательно, для того, чтобы повышать уровень профессионализма и стимулировать личностный рост, стоит способствовать развитию творческого мышления специалистов.

Список литературы:

1. Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности / П. Вайнцвайг. – М.: Прогресс, 1990. – 192 с.
2. В мире науки. – М., 1992. – № 11-12. – С. 20.
3. Гнатко Н. М. Проблема креативности и явление подражания. – М.: ИП РАН, 1994. – 164 с.
4. Грузенберг С.О. Психология творчества / С.О.Грузенберг – Минск1923. – 314 с.
5. Дорфман Л.Я., Ковалева Г.В. Основные направления исследований креативности в науке и искусстве// Вопросы психологии 1999. – №2. – С. 101-105.
6. Дружинин В. Н., Хазратова Н. В. Экспериментальное исследование формирующего действия микросреды на креативность // Психологический журнал. 1994. – № 4. – С. 48-52.
8. Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста: метод. пособие/Крылова Н.Б. – М., 1990. – 142 с.
9. Маслоу А. Самоактуализирующая личность // Психология личности. Под ред. Ю. Б.Гиппенрейтера, А. А. Пузыря. М., 1985. – 363 с.
10. Пономарев Я. А. Психология творчества // Тенденции развития психологической науки. М.: Наука1988. – С. 21-25.
11. Психологический словарь. Под редакцией В. И. Войтко – Киев: изд. «Высшая школа» 2002. – 443 с.

12. Торшина К.А. Современные исследования проблемы креативности в психологии // Вопросы психологии, 1998 – №4. – С. 123-125.

Майборода Ольга Сергеевна. Особенности формирования креативности как условия профессионализма и личностного роста специалиста. Аннотация. В статье представлен анализ исследований отечественных и зарубежных ученых в отрасли психологии творчества личности, которая включает у себя такие определения понятий "творчество", "одаренность", "интеллект", "креативность", "креативная готовность" и т.п. Сделан анализ определений понятий "творчеству" и "креативности". Подчеркивается весомость творческих и креативных способностей, черт в процессе формирования креативной готовности будущих специалистов.

Ключевые слова: творчество, креативность, креативная готовность, одаренность, творческая уникальность, творческие способности, интеллект, интеллектуальные способности.

Mayboroda Olga. Features of forming of creativnosti as terms of professionalism and personality growth of specialist. Summary. In the article the analysis of researches of domestic and foreign scientists is presented in industry of psychology of creation of personality, which includes for itself such determinations of concepts as «creation", "gift", "intellect", "creativity", "creative readiness"etc. The analysis of determinations of concepts "creation" and "creativity" has been done. Ponder ability of creative and creative capabilities, features, is underlined in the process of forming of creative readiness of future specialists.

УДК 159.1

Колованов Александр Валерьевич

ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Многогранность аспектов взаимодействия психических познавательных процессов и этнических особенностей личности в целом очень нелегко отобразить в одной статье. Говоря об этносе и этническом в формировании личности, мы касаемся обычно языка и языковой культуры, общности территории, экономической и политической жизни человека [3 с. 48-49]. И уже касаясь специфических особенностей любой нации, мы наблюдаем насколько многогранно взаимовлияние этих процессов.

Языковые процессы вторгаются в фундаментальные области сознания, что является естественным процессом, бессознательно приводя нас от базовых концепций восприятия и познания к самым возвышенным абстрактным построениям и жизненно важным решениям. Речь занимает центральное положение в нашем опыте человеческого существования, и тот язык, на котором мы говорим, создает пути нашего мышления, мировосприятия, бытия.

Языковые шаблоны могут играть каузальную роль в создании мыслительных конструкций [5]. На практике было доказано, что, изучая новый язык, мы обретаем не только новый способ изъясняться, но и осваиваем новый способ мышления.

Утрата этнической идентичности может привести к негативным последствиям для идентичности человека в целом, когда возникает ощущение «Я – никто, безлик и безымянен». Это характерно для воспитанников детских домов, сразу попавших туда после рождения [5].

Однако существует и проблема искусственной деструкции этнической идентичности. «Химера» как философское понятие в большей степени сможет объяснить проблему деструктивного явления этнической идентичности современной украинской культуры, исходя из концепции этнического поля Льва Гумилева [4]. Согласно концепции, этническое поле колеблется с определенной частотой (обычай, привычки, выработанная система отношений этноса в деятельности). Химера же представляет собой наложение двух ритмов не соответствующих по частоте, что приводит к какофонии, отражающейся по Гумилеву в подсознании человека в виде порождения антисистемного умонастроения, а также проявляя тенденции всеобщей извращенности. Этнохимера или этнический химеризм выступает как общность деэтнизированных, выпавших из собственного этноса людей, что приводит их к жизни энергии распада: этнического, государственного, социального и духовного. В области контакта (конфликта) столкновения двух суперэтносов формируется социальная общность людей, объединённых энергией распада с формированием антисистемы и негативным мироощущением. Негативное мироощущение, жизнеотрицающая по своей сути, ставит целью и идеалом уничтожения мира. Жизнеотрицание проявляется в том, что истина и ложь не противопоставляются друг другу, а воспринимаются равными. Естественное этническое многообразие не воспринимается в жизнеотрицании, во имя абстрактных целей.

Проблема деструкции этнической идентичности как способ манипулирования сознанием в контексте украинского конфликта полностью раскрывает теорию этнического поля Льва Гумилева, раскрытая в особенностях падения Хазарского Каганата. Позитивное мироощущение в обществе проявляется в развитии творческого потенциала, выделение идей и героев, раскрывающих сущность активной жизни и развития, в тоже время при включении «механизма химеры», приводящий к деструкции этнической идентичности сознания человека. Это включает систему негативного мироощущения, проявляющееся в стремлении к распаду, расколу, уничтожению существующего мира, отсутствие реальных идей и героев с заменой их на абстрактные, инвазивные.

Этническая идентичность как форма самосознания обусловлена в своем развитии через призму сознания, личности и психики человека. Относясь к высшей форме проявления сознания этническая идентичность как система является субстратом всей психической деятельности человека. Таким образом, деструктивные действия, оказывая влияние на подсознание человека приводят к

включению защитных механизмов для искажения реальности во спасение «Эго» личности и разрушающее действие деэтнической становится абстрактным благом, когда субъект уже видит развитие в умерщвлении прошлого этнического образа, чем в творческом развитии своего. Нельзя сказать, что данный процесс выступает стохастическим путем, скорее всего, он прививается постепенно, целенаправленно, с наличием стратегических и тактических целей управляющего меньшинства.

Т.Н.Брысина указывает в своих работах, что «при утрачивании смыслотворческого (интенционального) характера духовности происходит преобразование её в объективную иллюзию, обуславливающую рождение ложного сознания... объективная иллюзия, ложное сознание – это и есть превращенная форма, существующая вне системы “бытие – сознание”» [1].

Данная мысль в большей степени согласовывается с умозаключениями Льва Выготского о конфликте этносов и выработке негативного мироощущения при потере (деструкции) собственной этнической идентичности [4]. Актуальным выступает в психологическом ключе отобразить данное явление в виде явлений, ментальных процессов и состояний личности и сознания. Одной из таких систем выступают высшие психические процессы, и в первую очередь, творческого мышления, включающиеся в условиях наличия деструктивного действия, таких как страх, тревога, гнев, комплекс неполноценности и т.д.

Таким образом, анализ проявления деструкции этнической идентичности на различных исторических этапах развития общества в мире привел нас к пониманию включения классических и неклассических защитных механизмов личности как необходимых инструментов спасения ЭГО субъекта под влиянием негативного мироощущения, что в свою очередь приводит к снижению уровня проявления творческих способностей человека.

Список литературы

1. Брысина Т. Н. Социальная антропология: учебное пособие / Т. Н. Брысина. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 235 с.
2. Микляева А. В., Румянцева П. В. Социальная идентичность личности: содержание, структура, механизмы формирования: Монография. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008.
3. Практическая этнопсихология: актуальные проблемы и перспективы развития. Сборник тезисов научно-практической конференции 16-17.03.2007 //ред. Хухлаев О. Е., Руссита Т. Э. – М.: МГППУ, 2007. – 80 с.
4. Шнирельман В. А. Лев Гумилёв от «пассионарного напряжения» до «несовместимости культур» // Этнографическое обозрение, 2006. – № 3. – С.8-21.
5. «How Deep Are Effects of Language on Thought? Time Estimation in Speakers of English and Greek» (in review); L. Boroditsky, "Does Language Shape Thought? English and Mandarin Speakers' Conceptions of Time." *Cognitive Psychology* 43, no. 1(2001): 1-22.]

Kolovanov A. V. Ethnic problems in the formation of creative thinking. Summary. Ethnic problems in the formation of creative thinking are under consideration in the article. The concept of ethnic chimerism as a community of people

deprived of their ethnos, separated from their own ethnic group, causing them to life of decay energy: ethnic, state, social and spiritual is considered in the article.

Analysis of display of ethnic identity destruction at different historical stages of society development in the world led to understanding that classic and non-classic protection mechanisms of personality should be 'switched on' as they are necessary instruments of rescuing ego-subject under the influence of the negative world-feeling that in its turn leads to lowering of human creativity.

Keywords: ethnic chimerism, ethnic destruction, creative thinking.

УДК 379.85:008

Чихрадзе Анастасия Викторовна

ТВОРЧЕСТВО ЛЮДОВИКО ЭЙНАУДИ КАК ФЕНОМЕН ТРАНСКУЛЬТУРЫ

Процесс культурной эволюции начала XXI столетия сопровождается сложным взаимодействием новаторства и традиций во всех сферах культуры и искусства, который приводит к познанию новых эстетических парадигм. Актуальным становится вопрос о взаимодействии множества культур между собой, где постепенно стираются языковые барьеры, возникают новые стили и виды искусства, расширяются национальные границы. Специфика данного явления заключается в том, что культуру захватывает тотальный процесс глобализации. Глобализация культуры привела к тому, что, с одной стороны, сфера искусства обретает все новые и новые формы и виды творчества, с другой – способы его презентации, в том числе через средства массовых коммуникаций (СМИ, Интернет, телевидение). Активное применение технологических средств (компьютерной графики, видео, цифровых технологий, визуальных спецэффектов и т.д.), по мнению А.С. Малиновского, позволяет говорить скорее даже не о взаимодействии, а о взаимопроникновении, взаимовлиянии культур, что весомо отражается на образе жизни людей. Целый ряд культурных явлений и их трансформаций свидетельствует о появлении «нового типа культурной коммуникации» [4].

Культурное измерение глобализации чаще всего воспринимается однозначно – как обезличивание, как утрата национальными культурами собственного лица, на смену которому приходит одинаковая для всех штампованная маска. Так, музыкальная культура постепенно становится новой альтернативной реальностью, в которой стираются границы между искусством, творчеством и коммерцией. Давление интересов бизнеса ощущается сегодня во всех сферах музыкальной культуры, в том числе и в академической музыке. На этом строится вся система современной концертной, фестивальной жизни, по законам индустрии потребления развивается сегодня и музыкальный театр (опера и балет). Современная коммерческая индустрия и рычаги управления сферой музыкальной культуры превращают её в глобальный по своим масштабам рынок,

интересы которого всё больше и больше оттесняют на периферию подлинное искусство, при этом в СМИ хлынул огромный поток музыкальной продукции нередко очень низкого качества.

Резкая смена культурных ориентиров вызывает серьёзную обеспокоенность профессиональных музыкантов, композиторов, критиков и музыковедов, в размышлениях которых всё чаще поднимается вопрос о кризисе современной музыкальной культуры [4]. Однако приобретение культурой статуса «всепланетной» – процесс многовекторный и неоднозначный, имеющий и множество позитивных нераскрытых возможностей для создания новых синтезированных музыкальных форм и средств. Музыка в контексте глобализации играет особую роль благодаря ее способности к относительно простому «переселению» из одного культурного контекста в другой. По словам Стивена Гринблатта, она «практически неизбежно является агентом глобализации». В русле глобализации формируется новый тип музыки, основанной на глобальных коммуникациях, медиа-технологиях, а также жанровом и стилистическом взаимодействии и синтезе различных типов музыкального мышления [1].

В целом глобализацию культуры можно трактовать как переход к осознанию мира как целого, как транскультуру.

М.Н. Эпштейн в работе «Транскультура и трансценденция» приводит следующее определение: «Транскультура (transculture) – это сфера культурного развития за границами сложившихся национальных, расовых, гендерных, профессиональных культур. Транскультура преодолевает замкнутость их традиций, языковых и ценностных детерминаций и раздвигает поле «надкультурного» творчества. Транскультура предполагает позицию отстранения, «внеаходимости» по отношению к существующим культурам и процесс преодоления зависимостей от «своей», «родной», «врожденной» культуры. Транскультура выявляет нереализованные возможности, смысловые и знаковые лакуны в культурах и создает новую символическую среду обитания на границах и перекрестках разных культур» [5, с. 90].

С точки зрения соотношения традиции и новации выход в транскультурное пространство расширяет смысл всех существующих культур, так как человек освобождается от груза традиций, от символических зависимостей и предрасположений его исходной культуры; любой элемент свободно выбирается на универсальной символической палитре, как художник выбирает и смешивает краски, чтобы по-новому их сочетать в картине. Транскультурное творчество свободно пользуется палитрой всех культур, но это такая свобода, которую нельзя провозглашать, к ней можно только стремиться и пытаться осуществлять опытом своих собственных культурных странствий. По мнению Н. Л. Бердяева, творчество всегда есть освобождение и преодоление. Оно не работает тогда, когда поставлено на конвейер. Такой «творческий» человек превращается в дилетанта. Человек может быть творческим только тогда, когда он индивидуален.

Транскультура приобретается нами на выходе из своей культуры и на перекрестках с чужими и несет за собой смену самого понимания творчества. При

этом происходит замена способности искусства «выражать» на «просто быть» (например, пятнами краски или чистыми звуками, лишенными всякого символического значения). На творчество сегодня активно влияют СМИ, культурная политика государств, развитие рынка, маркетинговые стратегии, субкультуры. Развитие новых технологий не только предложило искусству новый инструментарий, но повлияло на восприятие искусства и феноменов творчества. Так, в области музыкальной культуры со второй половины XX в. происходит распад музыкального произведения как замкнутого целого, концентрация на звуковом музыкальном мгновении. Превалирует электронная и «конкретная» музыка, связанная с записью различных звуков реальной действительности и их изменением вплоть до полной неузнаваемости, а также новые способы вокального звукоизвлечения (выкрики, шепот, звукоподражание), новые приемы игры на традиционных инструментах (использование фортепиано в качестве щипкового инструмента, а струнных – в качестве ударных). Ярким примером этого искусства может быть пьеса «Горящий рояль» А. Локквуд, в которой имитируется звук лопающихся струн рояля, для чего они натягиваются как можно туже. Современный музыкальный язык похож на бесконечный лабиринт, изменчивый и непостоянный. Л. Витгенштейн очень метко определяет облик современного художественного языка как старинный город, представляющий собой лабиринт маленьких улочек и площадей, старых и новых домов, с пристройками в стиле разных эпох. И все это – в окружении множества районов с прямыми улицами регулярной планировки и стандартными домами [3, с.71].

Однако современная музыкальная культура «перешла грань упоения самоценностью технических средств». Все острее ощущается потребность качественного скачка на новый уровень воздействия, наличия четкой концепции как в области формы, так и в области содержания. Мощным фактором развития современной музыки является нахождение новых путей взаимодействия между музыкальными культурами мира. На этой основе современная музыка приобретает значение международного языка общения. Проявления этого синтеза мы можем обнаружить в джазе, в поп- рок- культуре, а также в таком сравнительно новом современном музыкальном направлении, как «фьюжн», что в переводе с английского означает «сплавление». Первоначально «фьюжн» возник на стыке джаза, рока, элементов этнической музыки и сегодня получил самые разные направления своего развития (от ритм-энд-блюза до так называемого «мягкого» джаза и арт-рока, основанного на смеси классики и рок-аранжировки). Возник целый ряд уникальных явлений, которые сегодня уже воспринимаются как образцы транскультуры. К ним, на наш взгляд, можно отнести и творчество Людовико Эйнауди.

Людовико Эйнауди – один из самых успешных и наиболее востребованных композиторов современности, знаковая фигура неоклассического направления в музыке. Л. Эйнауди создает необыкновенные и многогранные произведения, являющие собой живую картину эволюции фортепианных композиций. В век продвинутых технологий этот человек вспомнил об эlegantности, которой наполнены произведения композиторов, живших много веков назад. Он смог

совместить классические традиции с элементами поп, фолк и даже рок-музыки, работая в стиле неоклассицизм и создавая неповторимые работы. Его творчество гармонично сочетает в себе нерушимые традиции классики и современное электронное звучание, этнические мотивы и динамичность популярной музыки.

Мы хотели бы обратить внимание на несколько интересных фактов из биографии Л. Эйнауди. Л. Эйнауди родился в Турине 23 ноября 1955 г. в семье крупного книгоиздателя, а дед его, Луиджи Эйнауди, был вторым президентом Италии. Любовь к музыке Людовико унаследовал от матери. Мог часами слушать в детстве, как чудесно играла мама на фортепиано, сам играл вместе с ней и таким образом получил начальное музыкальное образование. Потом увлекся фотографией и даже мечтал стать профессиональным фотографом. Но в шестнадцать лет сделал свой выбор. Поступил в Миланскую консерваторию им. Джузеппе Верди, по окончании которой продолжил обучение у композитора и дирижера Лучано Берио. Первые его сочинения появились в середине 80-х годов, однако собственный, безошибочно узнаваемый стиль сложился несколько позже, когда он начал интегрировать в свои композиции элементы, заимствованные из поп-музыки. А пока для него наступает период экспериментов и поиска. Людовико изучает различные музыкальные направления – от европейских до африканских, активно работает с театром, на телевидении и с танцевальными коллективами. Поворотным моментом в творчестве композитора можно считать выход в свет его сольного альбома «Le onde» (1996). Этот цикл баллад для фортепиано в авторском исполнении сразу завоевывает признание и критики, и широкой публики. Популярность Людовико растет. Известные кинорежиссеры приглашают его для участия в записи саундтреков, за многие из которых он впоследствии был удостоен высоких наград. Его произведения исполняются лучшими симфоническими и камерными оркестрами мира, в том числе знаменитым оркестром оперного театра La Scala. У него очень плотный график гастролей: выступает, часто со своим ансамблем-оркестром, на весьма престижных площадках Италии, Бельгии, Голландии, Франции, Германии, Индии, США, Японии, России, и все концерты его проходят с неизменным аншлагом. Одна из важных граней творчества композитора – музыка для кино. Среди его работ – саундтреки к фильмам «Черный лебедь», «Доктор Живаго», «Звёздные врата: Вселенная». В 2005 году знаменитый музыкант стал обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», которым отмечаются выдающиеся заслуги перед нацией в области литературы, искусства, экономики, благотворительности и гуманитарной деятельности [2].

Приведем фрагменты интервью, которые дадут более полное представление об этом человеке.

*– Вдохновение: что это? Откуда оно берется? – Это такой момент, который «останавливает» размышление между внешним элементом и его воздействием на наш внутренний мир. Например, несколько лет назад я увидел триптих «Природа, жизнь и смерть» Джованни Сегантини: эти изображения мне явились как фотограммы, которые намекали на движение. Мне показалось естественным развернуть их в музыкальную тему. Так появилось *Divenire*.*

– А где еще Вы берете вдохновение? – Безусловно, на меня очень сильно влияет жизнь, она задает основу мелодии, но при этом в мое творчество большой вклад вносит литература, музыка других авторов, наука, путешествия.

– С какой музыкой ассоциируется у Вас Россия? – Я бы сказал, это мелодия с очень сложным и плотным узором, но одновременно очень романтическая и погруженная в себя.

Мир живет в сложное время, когда существует и бедность, и голод, существует контраст между людьми и множество проблем с окружающей средой. Это создает силовое поле, влияющее на творчество. В связи с этим появляются прожилки недовольства, вплетающиеся в сложный музыкальный узор.

«Самый большой комплимент для меня – узнавать, что кто-то, послушав мою музыку, написал стихи или нарисовал картину. Или просто улыбнулся новому дню... И это замечательно», – говорит маэстро [2].

Итак, проанализировав некоторые тенденции современной музыкальной культуры, мы можем сделать некоторые выводы. Современная музыка представляет собой значительный срез современной глобальной информационной культуры, воздействующей на сознание и мышление людей. В ней рождается новая форма и новый музыкальный язык, который приобретает международное значение, распространяясь по всему миру. Л. Эйнауди начал свой творческий путь как композитор сложной современной музыки с комплексной структурой и авангардным звучанием, понятным лишь узкому кругу профессионалов. Но, как скульптор отсекает все лишнее, композитор со временем выработал новый язык, понятный слушателям во всем мире и принесший ему всемирное признание, и оказался в транскультурном пространстве, вобравшем в себя значительные достижения прошлого и настоящего, обыденность и академичность, традиции и новации, классику и современность музыкальной культуры.

Список литературы

1. Варламов Д. И. Академизация музыкального искусства в контексте глобализации современного общества / Д. И. Варламов // [Теория и практика общественного развития](#) – 2014. – №5. – С. 111-113.
2. Вилле Е. Классика современности: Людовико Эйнауди. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.musicaneo.com/ru/blog/67_lyudoviko_ejnaudi_10_faktov_o_zhizni_i_tvorchestve.html – Заголовок с экрана.
3. Краева А. Г. Художественная культура в условиях глобализации / А.Г. Краева, О.С. Бравина, М.В. Гондаренко. // *Власть*. – 2013. – Выпуск № 6. – С. 70-73.
4. Кузуб Т. Процессы глобализации в современной музыкальной культуре / Т. Кузуб // *Известия Уральского государственного университета*. – Екатеринбург: 2006. – Сер. 2 «Гуманитарные науки». – Вып.12. – № 47. – С.77-84.
5. Эпштейн М. Н. Транскультура и трансценденция / М. Н. Эпштейн // *Только уникальное глобально: Личность и Управление. Культура и Образование* – СПб.: СПбГУКИ, 2007. – С. 90-102.

Чихрадзе А. Творчество Людовико Эйнауди как феномен транскультуры. Аннотация. В статье проводится анализ музыкальной культуры

в условиях глобализации. При этом музыка рассматривается с позиции ее взаимосвязей с транскulturой. Исследуется творчество Людовико Эйнауди как транскультурного феномена.

Ключевые слова: глобализация, музыкальная культура, транскultura, традиция, новация, творчество.

Chikhradze A. Creativity Ludovico Einaudi as a phenomenon transculture.

Summary. The article analyses musical culture in the context of globalization. Musical culture is considered from positions of its integrative interconnections with transculture. The creativity Ludovico Einaudi as a transcultural phenomenon is studied.

Keywords: globalization, musical culture, trans-culture, tradition, innovation, creativity.

СПИСОК АВТОРОВ КОНФЕРЕНЦИИ

- ✎ **АЗАРОВА Наталья Николаевна**, магистрант 1 курса, группы ФиК-16м-2, направления подготовки – финансы и кредит ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **АЛИЕВ Андрей Юсуфович**, Министерство транспорта Донецкой Народной Республики, отдел медицинской службы, г. Донецк.
- ✎ **АРПЕНТЬЕВА Мариям Равильевна**, доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии развития и образования Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского, г. Калуга.
- ✎ **БАКЛАЖОВА Оксана Владимировна**, практический психолог ГБОУ ЛНР «Ровеньковская гимназия №1», г. Ровеньки.
- ✎ **БАЛАГУРОВ Антон Владимирович**, магистрант 1 курса, группы УПр-16, направления подготовки – государственное и муниципальное управление, факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **БАЛЫТНИКОВА Анастасия Павловна**, студентка 3 курса направления подготовки – экономика, группы ФиК-14-2 финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **БЕЛИКОВ Владислав Александрович**, магистрант 2 курса, направления подготовки – политология, исторического факультета ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк.
- ✎ **БЕЛОУСОВА Татьяна Сергеевна**, ПИбд-21, ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет», специальность «Программная инженерия», г. Ульяновск.
- ✎ **БЕСПЯТЧУК Оксана Александровна**, учитель младших классов Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 72», г. Макеевка.
- ✎ **БИРЮКОВА Марина Сергеевна**, аспирантка 2 курса специальности «Теория и методика профессионального образования», ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко», г. Луганск.
- ✎ **БОБРИШЕВА Людмила Семеновна**, аспирант, старший преподаватель ГОУ ВПО ЛНР «Луганский Национальный Университет им. Тараса Шевченко», г. Луганск.
- ✎ **БОЙКИВ Наталия Юрьевна**, кандидат биологических наук, заместитель директора по воспитательной работе ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации», г. Донецк.
- ✎ **БОНДАРЕВА Виктория Ивановна**, магистрант 1 курса направления подготовки – менеджмент, группы СУМБ-16м, факультета стратегического управления и международного бизнеса, ГОУ ВПО «Донецкая академия

- управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **БОНДАРЕНКО Татьяна Владимировна**, учитель английского языка Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 77», г. Донецк.
 - ✎ **БЫЧКОВА Елизавета Владимировна**, студентка 1 курса, группы ИПМ-16, направления подготовки – государственное и муниципальное управление факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
 - ✎ **ВАСИЛИШИНА Татьяна Витальевна**, магистрант 1 курса, группы СУМБ-16м, направления подготовки – менеджмент, факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «Донецкая Академия Управления и Государственной службы при Главе Республики», г. Донецк.
 - ✎ **ВИЛИГУРИНА Татьяна Валентиновна**, аспирант 1 курса, направление подготовки – экономика и управление народным хозяйством ГУ Института Экономических Исследований, г. Донецк.
 - ✎ **ВИЛЮЖАНИНА Татьяна Анатольевна**, кандидат психологических наук, доцент кафедры прикладной психологии и профессионального тренинга ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк
 - ✎ **ВИННИЦКАЯ Екатерина Викторовна**, педагог-психолог (практический психолог) Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 105», г. Донецк.
 - ✎ **ВИНОГРАДОВА Анастасия Андреевна**, студентка 3 курса, 3 группа, направления подготовки – управление информационными ресурсами, «Академия управления при Президенте Республики Беларусь», г. Минск.
 - ✎ **ВИШНЕВСКАЯ Светлана Александровна**, магистрант 1 курса направления подготовки – логистика, группы Л-16м факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
 - ✎ **ВОРОБЬЁВА Ирина Евгеньевна**, студентка 1 курса направления подготовки – стратегический маркетинг и бренд-менеджмент, группы СМиБМ-16м факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
 - ✎ **ВОСКОВСКАЯ Дарья Андреевна**, студентка 4 курса, группы ЭП-15у, направления подготовки – экономика, финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
 - ✎ **ГАВРИЛЕНКО Виктория Михайловна**, магистрант 1 курса, группы ММ-16, направления подготовки – менеджмент факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО Донецкая академия

- управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **ГАВРИЛОВА Елена Васильевна**, старший преподаватель кафедры философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
 - ✎ **ГАСУТИНА Елена Эдуардовна**, студентка 1 курса магистратуры направления подготовки – менеджмент, группы МО-16м, факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
 - ✎ **ГОРДЕНКО Вероника Игоревна**, студентка 1 курса магистратуры, группы СМиБМ-16м, направления подготовки – стратегический маркетинг и бренд-менеджмент, факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
 - ✎ **ГОРШКОВА Диана Александровна**, магистрант 1 курса, направления подготовки – экономика предприятия, группы ЭП-16-МА, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского», г. Донецк.
 - ✎ **ГУЖВА Юлия Александровна**, магистрант 1 курса, направления подготовки – логистика, группы Л-16, факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
 - ✎ **ГУРТОВОЙ Сергей Александрович**, студент 2 курса, группы МОП 15-1, направления подготовки – менеджмент, ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический университет», г. Луганск.
 - ✎ **ГУСЕЙНОВА Кристина Эмильевна**, магистрант 1 курса, направления подготовки – менеджмент, группа СМиБМ-16, факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
 - ✎ **ДАВЫДЕНКО Элина Николаевна**, кандидат философских наук, доцент ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского», г. Донецк.
 - ✎ **ДАВЫДЧУК Юлия Сергеевна**, магистрант 1 курса, группы ММ-16м, направления подготовки – менеджмент, факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
 - ✎ **ДАНЧЕНКО Анна Эдуардовна**, студентка 3 курса, группы МП-14уз направления подготовки – менеджмент, факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и

- государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **ДАРЕНСКИЙ Виталий Юрьевич**, кандидат философских наук, доцент ГОУ ВПО «Луганский государственный университет им. Тараса Шевченко», г. Луганск.
 - ✎ **ДЕЛЛАЛОВА Елена Валерьевна**, методист, преподаватель ГПОУ «Донецкое художественное училище», г. Донецк.
 - ✎ **ДЕМЕНКОВА Наталья Юрьевна**, преподаватель ГПОУ «Донецкое художественное училище», г. Донецк.
 - ✎ **ДЕХТЯРЬ Светлана Александровна**, магистрант 1 курса, группы РУМС–16м-2, направления подготовки региональное управление и местное самоуправление ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
 - ✎ **ДИЛЕКЕЕВА Екатерина Юрьевна**, студентка 2 курса, направления подготовки – информационные системы и технологии, факультета информационных систем и технологий, ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет», г. Ульяновск.
 - ✎ **ДОБРЫНЕНКО Сергей Сергеевич**, магистрант 1 курса группы Л-16м, направления подготовки – логистика факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
 - ✎ **ДОРОНИНА Наталья Николаевна**, кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной и социальной психологии ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», г. Белгород.
 - ✎ **ДЫДА Станислав Игоревич**, магистрант 1 курса, группы ММ-16м, направления подготовки – менеджмент, факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
 - ✎ **ДЬЯЧЕНКО Алина Сергеевна**, студентка 3 курса, группы МП-14уз направления подготовки – менеджмент, факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
 - ✎ **ЕМЧЕНКО Наталия Александровна**, аспирант 2 года обучения института педагогики и психологии ГУО ЛНР «Луганский национальный университет им. Т. Шевченко», г. Луганск.
 - ✎ **ЗОБКОВА Татьяна Алексеевна**, магистрант курса группы БД-12-МА, специальность «Банковское дело» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского», г. Донецк.

- ✍ **ИВАНОВА Александра Юрьевна**, магистрант 1 курса, группы СУ-16м, направления подготовки – стратегическое управление, факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✍ **КАЗАЧЕНКО Наталья Григорьевна**, ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», г. Луганск.
- ✍ **КОБЕЦ Светлана Анатольевна**, учитель экономики Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 150», г. Донецк.
- ✍ **КОВАЛЁВА Ирина Игоревна**, кандидат исторических наук, доцент кафедры общегуманитарных дисциплин, ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк.
- ✍ **КОВАЛЕНКО АННА ПАВЛОВНА**, студентка 4 курса, направления подготовки – экономика, группы ЭП-15у, финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✍ **КОЗЛОВА Анастасия Валерьевна**, магистрант 1 курса, направления подготовки – менеджмента, группы СУМБ-16, факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✍ **КОЛЕСНИКОВА Мария Дмитриевна**, студентка 3 курса, группы БД-14, направления подготовки – экономика, финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✍ **КОЛОВАНОВ Александр Валерьевич**, преподаватель кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин ГОУ ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», аспирант кафедры психологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк.
- ✍ **КОМИССАРОВ Богдан Николаевич**, младший сержант ГОУ ВПО «Донецкое высшее общевойсковое командное училище», г. Донецк.
- ✍ **КОНОВАЛЕНКО Наталья Васильевна**, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✍ **КОНОНОВА Анна Игоревна**, магистрант 1 курса направления подготовки – филология (зарубежная), группы 04001624 ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», г. Белгород.
- ✍ **КОНСТАНТИНОВА Марина Алексеевна**, студентка 3 курса, направления подготовки – экономика, группы ЭП-14, финансово-экономического факультета, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.

- ✎ **КОРЖОВА Дарья Александровна**, преподаватель кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин ГОУ ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк.
- ✎ **КОРНИЕНКО Неля Викторовна**, преподаватель истории мировой культуры, заместитель директора по учебной работе ГПОУ «Донецкое художественное училище», г. Донецк.
- ✎ **КОЦУР Анастасия Валентиновна**, студентка 2 курса, группы Т-15, направления подготовки – туризм, факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **КОШЕЛЕВА Кристина Сергеевна**, студентка 2 курса, группы Т-15, направления подготовки – туризм, факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **КРУГЛОВА Анна Юрьевна**, студентка 2 курса, группы МП ИКГ 2.1, специальность «Художественно-компьютерная графика», магистрант ЛГАКИ «Луганская Государственная Академия культуры и искусств» им.М. Матусовского, г. Луганск.
- ✎ **КРУПЧЕНКО Руслан Альбертович**, магистрант 1 курса направления подготовки – юриспруденция, группы ЮР-16 факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **КРЫЛОВА Екатерина Олеговна**, студентка 3 курса, группы ТО-14/1, Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Технологический университет» (МГОТУ), г. Москва.
- ✎ **КУЗЬМЕНКО Кира Валентиновна**, студентка 2 курса, группы Т-15, направления подготовки – туризм, факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **КУЛИКОВСКАЯ Елена Александровна**, заведующий психолого-педагогической лабораторией ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», аспирант ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк.
- ✎ **КУСКОВА Карина Сергеевна**, педагог-психолог Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 44», г. Донецк.
- ✎ **ЛЕВЧЕНКОВА Нина Завеловна**, студентка 4 курса, направления подготовки – экономика, группы ЭП-15у, финансово-экономического факультета, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.

- ✎ **ЛИТВИНЕНКО Анастасия**, студентка 4 курса, группы ЭП-15у, направления подготовки – экономика, финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **ЛИТВИНОВА Елена Андреевна**, студентка 4 курса, направления подготовки – менеджмент, факультет производственного менеджмента и маркетинга, группы М-15у, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **ЛЫКОВА Татьяна Викторовна**, специалист высшей категории, учитель истории, «учитель-методист», заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель истории Муниципального общеобразовательного учреждения «Макеевская общеобразовательная школа I-III ступеней № 18», г. Макеевка.
- ✎ **МАЗУРКЕВИЧ Лариса Алексеевна**, старший преподаватель кафедры общественных наук Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк.
- ✎ **МАЙБОРОДА Ольга Сергеевна**, студентка 4 курса, направления подготовки – экономика, группы ЭП-15у, финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **МАКСЮЧЕНКО Александра Викторовна**, студентка 4 курса 3 группы направление подготовки фармация ГОУ ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк.
- ✎ **МАМЕДОВА Джамиля Магомед Гызы**, студентка 3 курса, направления подготовки – экономика, группы ФиК-14-2, финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **МАРКОВА Елена Геннадьевна**, специалист высшей категории, практический психолог-методист Муниципального образовательного учреждения «Школа № 91», г. Донецк.
- ✎ **МАСЛЮК Алёна Александровна**, студентка 4 курса, направления подготовки – экономика, группы ЭП-15у, финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **МИКК Елена Юрьевна**, преподаватель кафедры философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **МИШИНА Юлия Александровна**, аспирант кафедры учета и аудита ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **МОРОЗОВА Анна Юрьевна**, магистрант 1 курса, группы СУМБ-16м, направления подготовки – менеджмент, факультета стратегического

- управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «Донецкая Академия Управления и Государственной службы при Главе Республики», г. Донецк.
- ✎ **МОРОХОВСКАЯ Алина Николаевна**, студентка 1 курса, специальность «Хореография», Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский государственный университет имени В.И. Вернадского», г. Ялта.
 - ✎ **МУХА Екатерина Андреевна**, магистрант 1 курса направления подготовки – менеджмент, группы ММ-16, факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «Донецкая Академия Управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
 - ✎ **НАГОПЕТЬЯН Мария Хайнриховна**, магистрант 1 курса, группы ПМ-16м-2, направления подготовки – менеджмент, факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
 - ✎ **НАЖАЛКИНА Татьяна Игоревна**, магистрант 1 курса, группы ММ-16м, направления подготовки – менеджмент, факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
 - ✎ **НАСТРУГОВ Олег Олегович**, магистрант 1 курса, группы ФиК-16м-1, направления подготовки – экономика, финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
 - ✎ **НЕЛЕПКО Татьяна Николаевна**, студентка 3 курса, 3 группа, направления подготовки – управление информационными ресурсами, «Академия управления при Президенте Республики Беларусь», г. Минск.
 - ✎ **НЕПИЮЩАЯ Ирина Анатольевна**, учитель английского языка Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 77», г. Донецк.
 - ✎ **НИЧИК Анастасия Александровна**, студентка 4 курса, направления подготовки – экономика, группы ЭП-15у финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
 - ✎ **ОСИФОВ Андрей Юрьевич**, студент 1 курса, группы ЭП-16-1, направления подготовки – экономика, финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
 - ✎ **ОСТАПЕНКО Дмитрий Васильевич**, студент 3 курса, направления подготовки – экономика, группы ФиК-14-2, финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.

- ✎ **ПАДАЕВА Анастасия Сергеевна**, студентка 3 курса, направления подготовки – экономика, группы ЭП-14, финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **ПЕКОВ Денис Сергеевич**, магистрант 1 курса, группы ПМ-16м-2, направления подготовки – менеджмент, факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **ПЛАХОТНИК Алла Николаевна**, старший преподаватель кафедры философии, социальных и гуманитарных наук, ГУ «Луганский государственный медицинский университет» Луганской Народной Республики, г. Луганск.
- ✎ **ПОГОРЕЛОВА Анастасия Сергеевна**, магистрант 1 курса, группы СУМБ-16, направления подготовки «Менеджмент» ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **ПОЛЕХИН Александр Викторович**, магистрант 1 курса, группы ПМ-16м-2, направления подготовки – менеджмент, факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **ПОПОЛИТОВ Владислав Владимирович**, магистрант 1 курса направления подготовки – управление персоналом, группы УП-16м факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **ПОПРАВКО Александр Анатольевич**, преподаватель кафедры общегуманитарных дисциплин ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк.
- ✎ **ПОПРАВКО Анатолий Константинович**, кандидат философских наук, доцент, проректор по научной работе и международным связям ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк.
- ✎ **РАЗОРЁНОВА Марина Игоревна**, аспирант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **РАКИТСКАЯ Анна Александровна**, старший преподаватель Гомельского филиала Международного университета «МИТСО», г. Гомель, Республика Беларусь.
- ✎ **РАКОВ Владимир Николаевич**, студент 2 курса, группы ПБ-15в, ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк.
- ✎ **РЕЗЦОВ Павел Иванович**, старший преподаватель кафедры «Управление и организации деятельности в сфере гражданской защиты» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк.

- ✎ **РОДЧЕНКО Никита Владимирович**, студент 1 курса, направления подготовки – менеджмент, группы МВД-16-1 факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **САБИРЗЯНОВА Валерия Валериевна**, студентка 2 курса архитектурного факультета, группы АР-39-В ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», г. Макеевка.
- ✎ **САБИРЗЯНОВА Инна Викторовна**, кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой философии и психологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **САВЧЕНКО Илья Александрович**, студент 3 курса 1 медицинского факультета ГОУ ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк.
- ✎ **САВЧИК Анастасия Геннадиевна**, аспирант кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **САЛИВАНОВ Андрей Валериевич**, ректор академии УВО «Феодосийская финансово-экономическая академия», профессор, г. Феодосия.
- ✎ **САНДЫГА Ольга Ивановна**, кандидат философских наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический университет», г. Луганск.
- ✎ **САС Виктория Викторовна**, магистрант 1 курса, группы СМиБМ-16м, направления подготовки – стратегический маркетинг и бренд-менеджмент факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **СБОРЩИК Алина Сергеевна**, студентка 3 курса, направления подготовки – экономика, группы ЭП-14 финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **СИДОРОВ Александр Владимирович**, начальник отдела пресс-службы в Аппарате Совета Министров Донецкой Народной Республики; магистрант 1 курса направления подготовки – государственная и муниципальная служба, группы ГМС-16м-1з факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **СКРИПНИКОВ Владимир Владимирович**, преподаватель математических дисциплин ГОУ СПО ЛНР «Луганский строительный колледж», магистрант ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко», г. Луганск.

- ✎ **СЛЕПОВ Богдан Витальевич**, старший сержант ГОУ ВПО «Донецкое высшее общевойсковое командное училище», г. Донецк.
- ✎ **СМИРНОВА Анастасия Андреевна**, студентка 3 курса, направления подготовки – социология, группы С-14, факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **СМОЛЕНСКАЯ Анна Михайловна**, учитель русского языка и литературы Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 133», г. Донецк.
- ✎ **СПРОЖЕЦКАЯ Юлия Александровна**, преподаватель ОП «Колледж Луганского Национального университета им. Тараса Шевченко», г. Луганск.
- ✎ **СТЕПАНЧУК Наталья Николаевна**, преподаватель Государственного профессионального образовательного учреждения «Донецкое художественное училище», г. Донецк.
- ✎ **СТРИЖОНОК Ирина Викторовна**, учитель английского языка Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 133», г. Донецк.
- ✎ **СТРОКАЧ Ирина Борисовна**, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГУЗ «Донецкое высшее профессиональное училище строительных технологий», г. Донецк.
- ✎ **ТАМАРОВА Юлия Владимировна**, студентка 2 курса направления подготовки – дизайн архитектурной среды, группы ДАСбд-22 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический университет», г. Ульяновск.
- ✎ **ТАРАН Анастасия Вячеславовна**, студентка 3 курса направления подготовки – туризм, группы Т-14, факультета стратегического управления и международного бизнеса, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **ТАРАСЕНКО Ольга Вячеславовна**, студентка 3 курса, направления подготовки – экономика, группа ФиК-14-2, финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **ТАРУСИН Алексей Сергеевич**, магистрант 1 курса, направления подготовки – менеджмент, группы ММ-16, факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **ТАТАР Валентина Михайловна**, учитель начальной школы Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 77», г. Донецк.

- ✎ **ТЕРСКИХ Любовь Александровна**, кандидат педагогических наук, доцент кафедры государственной службы, администрирования и управления Института истории, международных отношений и социально-политических наук ГОУ ВПО «Луганский Национальный университет имени Тараса Шевченко», г. Луганск.
- ✎ **ТЕРСКИХ Любовь Александровна**, кандидат педагогических наук, доцент кафедры государственной службы, администрирования и управления Института истории, международных отношений и социально-политических наук ГОУ ВПО ЛНР «Луганский Национальный университет имени Тараса Шевченко», г. Луганск.
- ✎ **ТИХОМИРОВА Наталья Федоровна**, преподаватель-методист ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств им. М. Матусовского», г. Луганск.
- ✎ **ТИЩЕНКО Екатерина Васильевна**, аспирант 1 курса ГОУ ВПО ЛНР «Луганский Национальный Университет им. Тараса Шевченко», г. Луганск.
- ✎ **ТРЕБУХОВА Екатерина Валентиновна**, магистрант 1 курса направления подготовки – юриспруденция, группы ЮР-16 факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **ТРУБНИКОВА Вероника Владимировна**, студентка 2 курса, группы МОП 15-1, направления подготовки – менеджмент ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический университет», г. Луганск.
- ✎ **ТУЛУПОВ Денис Вячеславович**, магистрант 1 курса, группы ММ-16м, направления подготовки – менеджмент, факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **ТЫЩУК Дарья Сергеевна**, ассистент кафедры филологических дисциплин ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный университет им. Тараса Шевченко», «Ровеньковский факультет», г. Луганск.
- ✎ **УШАКОВА Ирина Николаевна**, студентка 4 курса, направления подготовки – экономика, финансово-экономического факультета, группы ЭП-15у, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **ФЕДЕЧКО Людмила Викторовна**, декан факультета культуры Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского, доцент, Заслуженный работник культуры Украины, г. Луганск.
- ✎ **ФИЛИМОНОВА Елена Юрьевна**, магистр, преподаватель ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко», г. Луганск.
- ✎ **ФИНОГЕЕВА Татьяна Евгеньевна**, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологий производства и профессионального образования, ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко», г. Луганск.

- ✎ **ХУСАИНОВА Диана Фиргатовна**, студентка 2 курса, группы ПГСбд-22, ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет», г. Ульяновск.
- ✎ **ЧААДАЕВА Светлана Альбертовна**, студентка 2 курса направления подготовки – информационные системы и технологии, факультета информационных систем и технологий ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет», г. Ульяновск.
- ✎ **ЧАЙКА Лилия Владимировна**, педагог-психолог (практический психолог) Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 89», г. Донецк.
- ✎ **ЧЕРНОУС Алина Андреевна**, студентка 3 курса, направления подготовки – банковское дело, группы БД-14, финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **ЧИБИСОВА Алина Витальевна**, студентка 3 курса, ТО-14/1, Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Технологический университет» (МГОТУ), г. Москва.
- ✎ **ЧИКЕРДА Дмитрий Анатольевич**, магистрант 1 курса, группы ЭП-16-МА, направления подготовки – экономика предприятия, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского», г. Донецк.
- ✎ **ЧИХРАДЗЕ Анастасия Викторовна**, студентка 1 курса направления подготовки – юриспруденция, группы 110, социально-правового факультета, ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк.
- ✎ **ЧУБАРЕВА Елена Игоревна**, магистрант 1 курса направления подготовки – управление персоналом, группы УП-16, факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **ЧУБУЧНАЯ Елена Валериевна**, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой общественных наук дорожного института ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк.
- ✎ **ЧУГРИНА Оксана Романовна**, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и психологии факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **ШАТОХИНА Наталья Петровна**, кандидат философских наук, докторант кафедры философии ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк.
- ✎ **ЭСАУЛОВА Варвара Александровна**, студентка 1 курса, направление подготовки – юриспруденция ГОУ ВПО ЛНР «Луганская академия внутренних дел им. Э.А. Дидоренко», г. Луганск.

- ✎ **ЮСЕФ Юлия Владимировна**, кандидат педагогических наук, ассистент кафедры социальной медицины и экономики здравоохранения, ГУ «Луганский государственный медицинский университет» Луганской Народной Республики, г. Луганск.
- ✎ **ЯКИМЕНКО Екатерина Андреевна**, студентка 2 курса, группы Т-15, направление подготовки – туризм, факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк.
- ✎ **ЯКОВЕНКО Яна Александровна**, магистрант 1 курса, направления подготовки – экономика предприятия, группы ЭП-16-МА, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского», г. Донецк.
- ✎ **ЯСИНСКАЯ Дарья Романовна**, студентка 3 курса, группы 31М/МД, специальность «Хоровое дирижирование» Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский государственный университет имени В.И. Вернадского», г. Ялта.

Научное электронное издание

«ТВОРЧЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ»

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

**I Международной
очно-заочной научно-практической конференции**

(1 декабря 2017 г., г.Донецк)

Ответственные за издание: ***И.В.Сабирзянова, Е.В.Гаврилова***
e-mail: k_philosophy@dsum.org

Компьютерная верстка:

Сайт: <http://www.dsum.org>